

UNIVERSIDAD DE JAÉN
**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS**
**DEPARTAMENTO DE DERECHO
CIVIL, FINANCIERO Y TRIBUTARIO**

TESIS DOCTORAL
**IMPUESTOS Y GRAVÁMENES AMBIENTALES
EN EL MERCADO ÚNICO (ESPECIAL
CONSIDERACIÓN SOBRE EL CASO
ESPAÑOL)**

**PRESENTADA POR:
PEDRO JESÚS JIMÉNEZ VARGAS**

**DIRIGIDA POR:
DRA. DÑA. ROSA MARÍA CÁRDENAS ORTIZ**

JAÉN, 29 DE ENERO DE 2016

ISBN 978-84-16819-48-5

AGRADECIMIENTOS

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de una tesis doctoral es inevitable que te asalte un gran egocentrismo que te lleva a concentrar la mayor parte del mérito en el aporte que has hecho. Sin embargo, el análisis objetivo te muestra inmediatamente que la realización de la misma hubiese sido imposible sin la participación de personas e instituciones que me han ayudado con su colaboración, facilitando las cosas para que este trabajo llegue a un feliz término.

Por ello para un servidor, es un verdadero placer utilizar este espacio para ser justo y consecuente con ellas, expresándoles mis agradecimientos. Debo agradecer de manera especial a la Profesora Doctora Rosa Cárdenas tanto la confianza en mi trabajo, como su capacidad de guiar mis ideas, lo que, sin duda, ha sido un aporte de gran valor, no solamente en el desarrollo de esta tesis, sino también en mi formación como investigador. Además, me gustaría agradecer a los miembros del Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario de esta Universidad, por su apoyo y colaboración con el presente trabajo. Le agradezco también el haberme facilitado siempre los medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo de esta tesis. Por último quiero agradecer el apoyo de aquellos amigos que han compartido conmigo los “ires y venires” en este plano, y por supuesto, un agradecimiento profundo para mi familia, a los que están y a los que no están entre nosotros, y que sin su apoyo esta labor habría sido imposible llevar a cabo. Para todos mis Agradecimientos...

<u>INTRODUCCION:</u>	1
I - HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	4
1.1- PLANTEAMIENTO CIENTÍFICO	8
1.2- PLANTEAMIENTO ECONÓMICO	9

BLOQUE I

CAPITULO I

LOS TRIBUTOS AMBIENTALES

I - LOS TRIBUTOS COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	11
1.1- INTRODUCCIÓN	11
1.2- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO AMBIENTAL .	14
II - FINALIDAD DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES	26
2.1- INTRODUCCIÓN	26
2.2- FINALIDAD DE DE LOS TRIBUTOS ECOLÓGICOS SEGÚN SU NATURALEZA	32
2.2.1- Tributos “redistributivos” o de recuperación de costos	32
2.2.2- Tributos “incentivadores” o de modificación de conductas.....	33
2.2.3- Tributos “de finalidad fiscal”	35
III- IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES	36
3.1- NATURALEZA Y CUANTIFICACIÓN DEL TRIBUTO ECOLÓGICO ..	37
3.2- DISEÑO DEL IMPUESTO	40
3.3- USO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS MEDIANTE IMPUESTOS DE MEDIO AMBIENTE-REDUCCIÓN DE OTROS IMPUESTOS: LA PARADOJA DEL DOBLE DIVIDENDO	45
3.4- COSTOS ADMINISTRATIVOS	45
3.5- IMPACTO DISTRIBUTIVO	47
3.6- IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD	48
3.7- ACEPTACIÓN SOCIAL	49
3.8- EL CARÁCTER PENALIZADOR Y COACTIVO DEL TRIBUTO ECOLÓGICO	50
3.9- RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AMBIENTALES	52
IV- VENTAJAS E INCONVENIENTES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES	56
4.1- INTRODUCCIÓN	56
4.2- VENTAJAS POR LOS QUE SE DEBEN UTILIZAR TRIBUTOS AMBIENTALES	60
4.3- INCONVENIENTES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES	66
V - CLASIFICACIÓN DE TRIBUTOS AMBIENTALES	68
5.1- CLASIFICACIÓN SIGUIENDO EL OBJETO IMPONIBLE	69
5.2- CLASIFICACIÓN SEGÚN CATÁLOGO JURÍDICO DOGMÁTICO	72
CONCLUSIONES CAPÍTULO I	78

CAPITULO II

PRINCIPIOS Y GARANTIAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

	Página
I- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	82
II- PRINCIPIOS BÁSICOS EN TRIBUTACIÓN AMBIENTAL	96
2.1- EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA	96
2.2- LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD, EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO AMBIENTAL Y SU NEXO CON LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA	105
2.3- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA EN MATERIA AMBIENTAL	108
2.4- PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE EN LOS TRATADOS DE LA UE	112
2.4.1 - Principio de Nivel de Protección elevado.....	112
2.4.2 - Principios de Cautela y Acción preventiva.....	112
2.4.3 - Principio de Actuación en la fuente.....	113
2.4.4 - Principio de “Quien contamina, paga”	113
III- ASPECTOS JURÍDICO-POLÍTICOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL	117
3.1- EL TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MEDIOAMBIENTAL	117
3.2- OPCIONES POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE	121
3.2.1 - Eliminación de Subsidios e impuestos que inciden negativamente en el medio ambiente	121
3.2.2 - Reestructuración de impuestos existentes	124
3.2.3 - Creación de nuevos impuestos	125
3.2.4 - Superación de los obstáculos políticos y sociales para la aplicación de impuestos ambientales a través de la creación de una conciencia pública.....	126
3.2.5 -“Teoría del Doble Dividendo”	128

CAPITULO III

LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN EUROPA: EVOLUCIÓN Y ARMONIZACIÓN

	Página
I - ANTECEDENTES	133
II - LA ARMONIZACIÓN FISCAL AMBIENTAL EN EUROPA	152
2.1- INTRODUCCIÓN	152
2.2- PROPUESTAS PARA LA ARMONIZACIÓN FISCAL AMBIENTAL EN EUROPA	162
III- EVOLUCION DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS	168
3.1- FASES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN EUROPA	168

3.2- REFORMA FISCA ECOLOGICA (REFORMA FISCAL VERDE)	174
3.2.1- Introducción	174
3.2.2- Fases de la Reforma Fiscal Ecológica.....	175
3.2.3- Incidencia y resultados de la Reforma Fiscal Verde	177
3.2.4- La Reforma Fiscal Verde en algunos países de la Unión Europea	182
3.3 - CAPACIDAD O NIVEL ECONÓMICO SEGÚN TIPO DE IMPUESTOS AMBIENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA	185
CONCLUSIONES CAPÍTULO III	206

BLOQUE II

CAPITULO IV

LA FISCALIDAD AMBIENTAL EN ESPAÑA

	Página
I - FISCALIDAD ENERGÉTICA EN ESPAÑA	210
1.1- ANTECEDENTES	210
1.2- PROBLEMÁTICA DE LA FISCALIDAD ENERGÉTICA EN ESPAÑA	211
1.3- MEDIDAS Y POLÍTICAS FISCALES AMBIENTALES, AUSPICADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL	218
1.4- LA FISCALIDAD LOCAL AMBIENTAL EN ESPAÑA	222
1.4.1- Tasas locales Medioambientales.....	223
1.4.2- Problemática de la Fiscalidad Local ante la Unión Europea.....	228
1.5- TIPO DE IMPUESTOS ENERGÉTICOS-AMBIENTALES EN ESPAÑA ..	233
1.5.1- Impuesto sobre la Electricidad.....	234
1.5.2- Impuesto especial sobre el Carbón.....	236
1.5.3- Impuesto de Hidrocarburos	237
1.5.4- Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT).....	239
1.5.5- Impuesto sobre el Valor de la producción de Energía eléctrica.....	241
1.5.6- Impuesto sobre la producción de Combustible Nuclear gastado y Residuos radioactivos.....	243
1.5.7- Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear gastado y Residuos radioactivos en Instalaciones Centralizadas.....	245
1.5.8- Canon por la utilización de las Aguas continentales para la producción de Energía eléctrica.....	245
1.5.9- Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.....	245
1.6- INGRESOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN ESPAÑA	249
1.6.1- La Deducción por Inversiones Medioambientales en el Impuesto sobre..... Sociedades.....	254
1.6.2- La Deducción por Inversiones Medioambientales en el Impuesto sobre..... Sociedades tras la Ley de Economía Sostenible.....	258
1.6.3- Nuevo contenido de la Deducción por Inversiones Medioambientales.....	260

II - IMPUESTOS AMBIENTALES AUTONÓMICOS	262
2.1 - EVOLUCIÓN DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL AUTONÓMICA	262
2.2- TIPO DE TRIBUTOS AMBIENTALES AUTONÓMICOS	266
2.2.1 - Impuesto Sobre Vertidos a las Aguas Litorales.....	267
2.2.2 - Impuesto sobre Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera.....	270
2.2.3 - Impuesto sobre el Almacenamiento o Depósito de Residuos.....	271
2.2.4 - Tasas y Cánones Ambientales Autonómicos.....	274
2.2.5 - Contribuciones especiales Ambientales Autonómicas.....	277
III- DESGLOSE DE LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA	278

CAPITULO V

FISCALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA

	Página.
I - LA PROTECCIÓN TRIBUTARIA DEL MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA	395
1.1- DISEÑO DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES ANDALUCES	400
1.2- RECAUDACIÓN Y EFECTOS DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES ANDALUCES	404
1.3- TIPO DE IMPUESTOS AMBIENTALES EN ANDALUCÍA	411
1.3.1- Impuesto sobre la emisión de gases a la Atmósfera..	411
1.3.2- Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales ..	416
1.3.3- Impuesto andaluz sobre depósito de residuos radiactivos.....	420
1.3.4- Impuesto andaluz sobre depósito de residuos peligrosos.....	423
1.3.5- Impuesto andaluz sobre bolsas de plástico de un solo uso.....	428
1.3.6- Impuesto sobre tierras infrautilizadas	432
1.4- LOS CÁNONES EN ANDALUCÍA	433
1.4.1- Canon andaluz de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma.....	434
1.4.2- Canon andaluz de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las Entidades Locales.....	437
1.4.3- Canon andaluz de regulación y tarifa de utilización del agua.....	439
1.4.4- Canon andaluz de servicios generales.....	440
<hr/>	
CONCLUSIONES	443
RECOMENDACIONES	446
BLIBLIOGRAFÍA	447
LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	456
FUENTES ELECTRÓNICAS	460
ABREVIATURAS	461

BLOQUE I

INTRODUCCIÓN.

Los tributos ecológicos también denominados “ambientales” o “verdes”, comprenden figuras fiscales muy heterogéneas (impuestos, cánones, tarifas, gravámenes etc.). Estos se aplican en ámbitos muy diversos (las fuentes de energía, las actividades contaminantes, en los recursos naturales etc.). En los últimos años, ha habido en todo el mundo un creciente interés por los problemas medioambientales sobre todo en países occidentales desarrollados, ya que con anterioridad los valores ecológicos estaban relegados a un segundo plano.

El interés por el medio ambiente va en aumento ya sea entre particulares, o en el ámbito de las Administraciones Públicas. Este interés por el medio y la cuestión medioambiental desde las distintas ramas del saber, se ha visto impulsado en la década de los 90 por distintas conferencias internacionales y ha traído como lógica consecuencia un incremento de los instrumentos de tutela ya sean administrativos, ya sean económicos. Así lo expresó el profesor PEREZ MORENO¹: *“A pesar de no haber transcurrido muchos años, la intensificación de la que podemos calificar como cuestión ambiental, ha demostrado ya la existencia de una nota de transitoriedad en los instrumentos de tutela. Unos han sido superados, otros han demostrado su inviabilidad o su ineficacia, y nuevos factores de tutela cuyo tratamiento no es conocido claman por la creación de otras formas de tutela”*.

Pues bien, dentro de los instrumentos económicos para la protección del medio ambiente, están los fiscales, de ahí que hayamos escogido como tema de nuestro estudio, el estado actual de los impuestos medioambientales en el Mercado Único y en España.

¹. PEREZ MORENO. A: *“Instrumentos de tutela ambiental”*. Ponencia presentada al I Congreso Nacional de Derecho Ambiental, Madrid 1995, ISBN 84-605-2809X.

Hoy en día, la mayoría de la población esta sensibilizada con la mejora de las condiciones medioambientales, lo cual no deja de ser una labor tanto de los propios ciudadanos de forma individual como de los gobiernos, administraciones públicas y otros colectivos, que comienzan a disponer de políticas e instrumentos que directa o indirectamente van en la línea de defensa del medio ambiente. Este es el caso de la fiscalidad, ya que no podemos olvidar que también vía tributos, puede incidirse en el comportamiento de empresas e individuos en pro del medio ambiente.

En muchos países industriales, los aspectos ambientales se toman en cuenta de manera explícita en el régimen tributario, siendo los ingresos provenientes de los impuestos ambientales que gravan principalmente la energía, y el transporte, un importante componente de los recursos de los gobiernos. Por su parte, en algunas economías en transición, también se vienen aumentando considerablemente los ingresos de origen tributario relacionados con el medio ambiente sobre todo por concepto de impuestos aplicados a la energía. El caso español se caracteriza por la escasez y poca vinculación de los tributos existentes con los objetivos ambientales, si bien, se deja a las CC.AA (Comunidades Autónomas) la posibilidad de establecer tributos con este carácter.

¿Cuál es el objetivo final de los tributos ambientales?

En este trabajo vamos a analizar la posibilidad de que los países también hagan un uso más amplio de los impuestos con fines ambientales, ya sea a nivel global o local. Así mismo, veremos la posibilidad de que la aplicación de estos impuestos ambientales deba ir o no, más allá de su finalidad principal que es la de protección del medio ambiente. También analizaremos los tipos, carácter y otras consideraciones sobre la Fiscalidad medioambiental; hablaremos por lo tanto de tributos, tasas y cánones. En este sentido, entendemos por impuesto a aquella prestación pecuniaria requerida a los particulares por vía de autoridad a título definitivo y sin contrapartida, con el fin de cubrir las obligaciones públicas. Se caracteriza por tanto, por ser obligatorio y por la falta de correspondencia entre su pago y cualquier compensación directa de su pago por parte del Estado. Por último, del impuesto no cabe esperar un reembolso por parte del Estado, se hace a título definitivo.

Con esto podemos decir que el fin primordial de los impuestos es el de conseguir ingresos para que el Estado pueda cumplir los fines que se le asignan en cada momento histórico. Su fin principal, es el recaudatorio o lo que se ha dado en llamar “fin fiscal del tributo”; un fin recaudatorio que en último término parece ser inseparable de todo tributo. Más adelante aparecen otros tributos que no solo buscan una finalidad extrafiscal o de ordenación, sino que en definitiva son aquellos que se proponen un fin político, social o económico de los que se encuentran o reconocen en la CE (Constitución Española), de los cuales hablaremos en este trabajo.

Lo que nos proponemos en este estudio de los impuestos medioambientales, es comprobar si se respetan los principios generales de nuestro Sistema Tributario. Esto nos llevará a estudiar los principios medioambientales del Derecho Europeo recogidos en los Tratados constitutivos y las líneas que se van abriendo paso poco a poco a través de Organizaciones y Conferencias internacionales como: la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en adelante), La Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, los principios recogidos en el artículo 31.1 CE, los principios rectores de la política social y económica en relación con el medio ambiente (art. 45 CE), y los principios de la financiación autonómica (arts. 156, y 157 CE), y LOFCA (Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas en adelante).

Una vez realizado el estudio, concluiremos con las diversas figuras que respetan estos principios desde las diversas instancias internacionales, nacionales y autonómicas, el uso de mismas, y las que se adopten en el marco de nuestro derecho interno que deberán respetar el marco establecido por la Constitución Española, y las leyes para todo el Sistema Tributario.

I - HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Dentro de la Historia de las Ciencias, el término o palabra “medio ambiente”, encuadra sus orígenes en términos como “Ecología” que proviene del vocablo griego Oikis (casa), y Logos (estudio o tratado). Por otro lado aludiendo a este término, hay autores como biólogo alemán ERNEST HAECKEL, que hablan del mismo como: (*Un conjunto de relaciones culturales y sociales, que se producen en un entorno determinado, en momento histórico, y en un lugar en particular*)². Esto quiere decir que esta definición, incluye las costumbres y el folklore dentro del concepto de “medio ambiente” entre muchas otras cosas. Será en el año 1930, cuando la palabra se convierte en una disciplina que se consolida, gracias a estudios de especialistas franceses y anglosajones como un conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinados, que influyen en la vida material y social de los hombres y sus generaciones venideras.

Etimológicamente hablando, la palabra compuesta “medio ambiente” procede del latín “*médium*” (forma neutral), y *ambiente* que procede de latín “*ambiens*”- “*ambientis*” y ésta a su vez de “*ambere*” (rodear o estar a ambos lados).

². HAECKEL E. (1866), “*Historia de la creación de los seres según las leyes naturales*”. Valencia (ed.) Prometeo, pp. 179-180 ss. 307-334. ERNEST, HAECKEL, fue el creador del término *ecología* y fundador de su estudio. *La ecología*, es la rama de la Biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su hábitat. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales tales como: climatológicas, edáficas, etc.; pero también incluye factores bióticos, esto es, condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. Mientras que otras ramas se ocupan de niveles de organización inferiores (desde la bioquímica y la biología molecular pasando por la biología celular, la histología y la fisiología hasta la sistemática), la ecología se ocupa del nivel superior a éstas, ocupándose de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Por esta razón, y por ocuparse de las interacciones entre los individuos y su ambiente, la ecología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia, especialmente Geología, Meteorología, Geografía, Sociología, Física, Química y Matemáticas.

Según MARCOS SOMMER³, el vocablo “medio ambiente” es un pleonasma es decir, una redundancia que mediatiza y desvirtúa el concepto “*ambiente*” por tener en sus dos elementos una acepción coincidente cuando van unidos; cuando ambas palabras van por separado, pueden tener otras acepciones. Por ejemplo, el término “medio ambiente” en inglés “*Environmet*” significa alrededores, modo de vida o circunstancias en que vive una persona; en alemán, “*Umwelt*” hace referencia al espacio vital y natural que rodea a un ser vivo, o simplemente ambiente; y en francés, “*Environnement*” que alude al entorno. En consecuencia y de manera general, podemos conceptualizar “medio ambiente” como el conjunto de recursos bióticos o recursos naturales de la Tierra que directa o indirectamente interactúan entre sí y con el ser humano, permitiendo a éste la vida y proporcionándole las condiciones y suministros necesarios para la perpetuidad de su especie y el desarrollo de sus actividades económicas.

A medida que población y la tecnología crecen, el impacto sobre el medio ambiente lo hace de forma proporcional. El problema comienza a ser serio a partir de las primeras revoluciones socio-económicas de nuestra historia, como la revolución agrícola, donde aparecen las primeras emisiones contaminantes en la atmósfera fruto de la actividad del hombre por la combustión de leña y posteriormente carbón. Sera con la I Revolución Industrial, cuando las emisiones contaminantes se dispararan provocando un mayor daño medioambiental por contaminación acústica, química y o radiactiva, en los océanos, lagos, ríos, aire, alimentos suelos etc.

³. MARCOS SOMMER (Doctor en Ciencias Naturales y Técnico en Tecnología y Ciencias del Medio Ambiente en Alemania-Kiel): el vocablo “medio ambiente”, se impuso para traducir la palabra “ENVIRONMENT” al español. Esto es un contrasentido y grave error de gramática que encierra una incongruencia lingüística con deficiencia de contenido; por tanto, seguir aplicando dicha expresión es afianzar esta desviación idiomática y aumentar la confusión generalizada que predomina en toda instancia social. En el español no se debe decir o escribir “MEDIO AMBIENTE”, porque es como una redundancia que mediatiza y desvirtúa el concepto AMBIENTE. Esto se nota, enlazando dicho vocablo con otras palabras para tratar de fijar definiciones y que solo generan frases gramaticalmente vacías o ambiguas porque no definen nada: educación medioambiental, problemas medioambientales, impacto etc. ya casi abolidas. La palabra “MEDIO” identifica SUBSTRATO: suelo, agua, aire, las cuales bien conjugadas con otras si definen “AMBIENTE”. Por lo tanto no tiene sentido aplicar este concepto al español si no es correcto. “*Ecología y medio ambiente*” .Revista Magazine Waste. (2010). Online: <http://waste.ideal.es/primeraecologia.ht>

La necesidad de proteger el medio ambiente tanto a nivel público como privado es una necesidad urgente y real, ya que con anterioridad estos valores ecológicos quedaban relegados a un segundo plano. Para evitar la destrucción del medio ambiente y garantizar la supervivencia de los seres vivos en su entorno y hábitats, los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas, sobre todo los de aquellos países más industrializados donde los efectos negativos sobre el medio ambiente son más evidentes. Para ello, se ponen en marcha políticas de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable⁴ que repercutirán en un mejor uso de los recursos naturales y además, se toman medidas frente al consumo y la producción haciéndose énfasis en cuestiones como el cambio climático, la capa de ozono, la protección de la flora y fauna y sobre su hábitat en general evitando por ejemplo, la desaparición de especies o la desertificación.

Socialmente, la población comienza a adquirir mayor conciencia global e integradora sobre el medio ambiente y su protección. Es por ello, que el medio ambiente pasa a ser objeto de protección y regulación jurídica y requiere de la implicación de todos los actores: (los agentes sociales, económicos y los Poderes Públicos en general), que se involucran de forma directa y activa ante el evidente deterioro del medio ambiente.

⁴. Asamblea General Naciones Unidas, (4 de agosto de 1987): *Desarrollo sostenible*: “es aquel que se puede lograr gracias a una buena gestión de las políticas económicas. Es decir, es un proceso mediante el que se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales y medioambientales de una generación sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Este concepto, comenzó a formularse en los años setenta bajo el término de “eco-desarrollo” y fue perfilándose a lo largo de las dos siguientes décadas, basándose, en la constatación, corroborada por otra parte por el sentido común, de que en la naturaleza nada crece indefinidamente, sino que, al alcanzar determinados umbrales máximos, en todo proceso se produce el colapso y la degradación y las componentes degradadas o fragmentadas pasan a formar parte de nuevos procesos de desarrollo. *Desarrollo sustentable*: es el proceso por el cual se preservan, conservan y protegen los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras sin tener en cuenta las necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano. Informe “Nuestro Futuro Común”, publicado en 1987 con motivo de la preparación para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Incluyó tres objetivos básicos a cumplir: 1- Ecológicos, que representan el estado natural (físico) de los ecosistemas, los que no deben ser degradados sino mantener sus características principales, las cuales son esenciales para su supervivencia a largo plazo. 2- Económicos, donde se debe promover una economía productiva auxiliada por el know-how (saber hacer) de la infraestructura moderna, y que debe proporcionar los ingresos suficientes para garantizar la continuidad en el manejo sostenible de los recursos. 3- Sociales, donde los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre los distintos grupos, etc. En 1983, La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas, define desarrollo sustentable como el “desarrollo que satisfase las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Informe “Nuestro futuro Común”, Capítulo I “nuevos enfoques para el medio ambiente y el desarrollo” pp. 51-90.

En consecuencia y de manera general, podemos conceptualizar “medio ambiente” como el conjunto de recursos bióticos, o recursos naturales de la Tierra que directa o indirectamente interactúan entre sí y con el ser humano permitiendo a éste la vida, y proporcionándole las condiciones y suministros necesarios para la perpetuidad de su especie y el desarrollo de sus actividades económicas.

La necesidad de proteger el medio ambiente tanto a nivel público como privado y evitar la contaminación ambiental⁵, es una necesidad real, ya que con anterioridad estos valores ecológicos estaban relegados a un segundo plano. Partiendo de esta premisa, los Poderes Públicos y sus representantes comenzaron a crear normas sobre conductas para y con el medio ambiente; por ejemplo, aquellas que impiden el uso de calefacciones individuales que utilicen el carbón como combustible; además, se establecen sanciones y multas que en ocasiones llegan a ser incluso privativas de libertad para los propios infractores.

¿Que justifica la intervención pública de los estados en el medio ambiente?

A la hora de justificar la intervención de los Poderes Públicos en pro del medio ambiente, debemos tener en cuenta dos planteamientos: el Planteamiento económico, y el Planteamiento científico, que desarrollamos a continuación.

⁵. Según la Organización Mundial de la salud (OMS), Contaminación ambiental: “Se define como la presencia de agentes físicos, químico o biológicos en el ambiente y que pueden tener efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los seres vivos, sean animales, flora o las propias personas”.

1.1 - PLANTEAMIENTO ECONÓMICO.

Este planteamiento, justifica que en economías de mercado, los Poderes Públicos y agentes económicos controlados por éstos, pueden intervenir cuando el propio mercado sea incapaz de resolver adecuadamente los problemas que surgen a la hora de alcanzar los diferentes objetivos sobre todo aquellos más prioritarios para cada sociedad. Consideramos pues, que la degradación medioambiental, es un problema de carácter económico ante un mercado que es incapaz de reaccionar. Por lo tanto, si hay más crecimiento económico, habrá mayor degradación de la calidad del medio ambiente. Podríamos decir que es un crecimiento hipotecado que en realidad genera un verdadero coste en el proceso de producción; coste que no es apreciado ni valorado por los Agentes económicos, y que provoca una externalización de los precios ya que la degradación del entorno se convierte en un coste asumido por el conjunto de la sociedad. Esta situación supone la pérdida de eficacia del sistema, al quebrarse los presupuestos de plena información de los agentes económicos y de valoración real de los procesos productivos; productos muy baratos en el mercado (a priori más eficientes), no lo serían si tuviéramos en cuenta que realmente su elaboración supone un coste añadido de carácter medioambiental. Nos encontramos por tanto con la tarea de conciliar los objetivos de crecimiento económico, eficiencia del sistema productivo y protección del medio ambiente. Nace así la idea de desarrollo sostenible que se inserta en los más modernos textos internacionales. La acción de los Poderes Públicos puede encaminarse a diversas acciones como regular, inspeccionar y sancionar; estos, serían mecanismos de intervención de carácter directo con los que contarían los Poderes Públicos para la consecución de los fines medioambientales.

1.2 - PLANTEAMIENTO CIENTÍFICO.

Además de la presión social de la que antes hemos hecho referencia, y la explicación económica del apartado anterior que ha tenido un reflejo definitivo dentro del ámbito jurídico, se puede derivar que en la mayoría de países de Europa, los Poderes Públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en sus respectivos marcos de actuación, son los garantes del ejercicio de los derechos de los ciudadanos para y con el medio ambiente, para conseguir la salud pública, el medio ambiente adecuado y las libertades ciudadanas, que si bien éstos poderes no dan, pero sí deben garantizar su ejercicio y disfrute. Existen constituciones que hablan del medio ambiente como un derecho fundamental, para otras es una obligación del Estado protegerlo; y aunque existen otras que no lo mencionan, en realidad la mayoría lo reconoce de algún modo u otro, haciendo referencias en sus textos al medio ambiente como objeto de una protección especial; hablamos entonces de los denominados Derechos Humanos de tercera generación, derechos que son de carácter colectivo y con una titularidad difusa que se proyectan hacia las generaciones futuras.

UNIVERSIDAD DE JAÉN

CAPITULO I

BLOQUE I

LOS TRIBUTOS AMBIENTALES

	Página
I - LOS TRIBUTOS COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	11
1.1- INTRODUCCIÓN.....	11
1.2- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO AMBIENTAL .	14
II - FINALIDAD DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES.....	26
2.1- INTRODUCCIÓN.....	26
2.2- FINALIDAD DE DE LOS TRIBUTOS ECOLÓGICOS SEGÚN SU NATURALEZA.....	32
2.2.1- Tributos “redistributivos” o de recuperación de costos	32
2.2.2- Tributos “incentivadores” o de modificación de conductas.....	33
2.2.3- Tributos “de finalidad fiscal”	35
III- IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES.....	36
3.1- NATURALEZA Y CUANTIFICACIÓN DEL TRIBUTO ECOLÓGICO ..	37
3.2- DISEÑO DEL IMPUESTO	40
3.3- USO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS MEDIANTE IMPUESTOS DE MEDIO AMBIENTE-REDUCCIÓN DE OTROS IMPUESTOS: LA PARADOJA DEL DOBLE DIVIDENDO	45
3.4- COSTOS ADMINISTRATIVOS	45
3.5- IMPACTO DISTRIBUTIVO	47
3.6- IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD	48
3.7- ACEPTACIÓN SOCIAL.....	49
3.8- EL CARÁCTER PENALIZADOR Y COACTIVO DEL TRIBUTO ECOLÓGICO	50
3.9- RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AMBIENTALES.....	52
IV- VENTAJAS E INCONVENIENTES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES.....	56
4.1- INTRODUCCIÓN	56
4.2- VENTAJAS POR LOS QUE SE DEBEN UTILIZAR TRIBUTOS AMBIENTALES	60
4.3- INCONVENIENTES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES.....	66
V - CLASIFICACIÓN DE TRIBUTOS AMBIENTALES	68
5.1- CLASIFICACIÓN SIGUIENDO EL OBJETO IMPONIBLE.....	69
5.2- CLASIFICACIÓN SEGÚN CATÁLOGO JURÍDICO DOGMÁTICO	72
CONCLUSIONES CAPÍTULO I.....	78

I - LOS TRIBUTOS COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

1.1 – INTRODUCCIÓN.

Una vez planteada la necesidad de proteger jurídicamente al medio ambiente, señalaremos uno de los principales mecanismos que de las distintas áreas del Derecho Público han emanado centrandó la atención en los instrumentos económicos dentro de los que se encuentran los tributarios, todos ellos aplicados según sus propias características para prevenir conductas no deseables, reprimir las producidas, disuadir, estimular o compensar las acciones de los particulares que pudieran repercutir sobre la naturaleza. En su conjunto, estos instrumentos buscan un mismo objetivo que es la protección del medio natural y la mejora de la calidad de vida; hablamos por lo tanto de los tributos ambientales.

Estos los instrumentos económicos, han venido a complementar las estrategias basadas en controles directos pero con un fundamento diferente (la corrección indirecta de las disfunciones ambientales en el sistema de precios). La diferencia de estas medidas en relación con los mecanismos administrativos, es la presión indirecta que ejercen sobre las actividades contaminantes, influyendo específicamente el coste de los bienes y servicios, lo cual incita al desarrollo de conductas menos contaminantes o alternas por el menor coste económico que representan.

La utilización de los instrumentos tributarios para la protección del medio ambiente, no hace a un lado su función primordial como figura tributaria, es decir, servir de instituto jurídico financiero necesario para recaudar recursos económicos⁶ para el Estado a fin de sostener las necesidades públicas ya que por definición, cualquier figura alejada de tal consideración sería otra cosa excepto un tributo.

⁶ GONZÁLEZ GARCÍA, EUSEBIO. (2008) “*Los tributos extrafiscales*” Al respecto, González García a pesar de afirmar que la capacidad contributiva perdía funcionalidad frente a los tributos extrafiscales, también sostenía que el tributo es ante todo y sobre todo un instrumento jurídico pensado para la cobertura del gasto público y que un ingreso que no proporcione ingresos podrá ser muchas cosas, pero desde luego, no un tributo. *Justicia y Derecho Tributario*. Editorial la ley. p. 614.

Así pues, la figura tributaria aplicada a la defensa ambiental⁷ complementa tal actividad con la aportación de recursos al Estado, adecuándose como una herramienta plenamente aceptada en diversos sistemas jurídicos contemporáneos y cuya presencia a nivel internacional se incrementa paulatinamente.

La idea de utilizar el tributo para corregir disfunciones socio económicas entre ellas la contaminación, parte de PIGOU⁸ economista británico, que en 1920 con su Teoría “*La Economía del bienestar*”, establece en términos generales los fallos del mercado (*market failure*) que pueden ser corregidos a través de la internalización de una determinada externalidad social con cargo al sujeto o sujetos responsables de la misma, internalización que se concreta al imponer gravámenes que incorporen al precio de los productos el coste de la contaminación. Hoy día el establecimiento de medidas tributarias para proteger el medio ambiente es un hecho real en gran parte del mundo, y a pesar de que han surgido inconvenientes y críticas sobre las mismas, en la realidad se ha visto que en muchas ocasiones resultan positivas y beneficiosas. De esta forma organismos como la OCDE y la UE (Unión Europea), se han preocupado por realizar estudios al respecto incluyendo fórmulas y proyectos como: la llamada *ecotasa comunitaria*, *el impuesto sobre emisiones de CO₂* y *sobre la energía*.

7. MENÉNDEZ MORENO, ALEJANDRO. “*Los tributos como instrumentos de protección medioambiental: naturaleza jurídica y clasificación*”, AA. VV. BECKER, FERNANDO. CAZORLA, LUIS MARÍA Y MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN, Directores. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, (2008), pp. 381-413, el autor comienza su exposición analizando el concepto de tributo, sus elementos de configuración y su compatibilidad con el objetivo de protección medioambiental, para posteriormente, examinar de qué forma esa finalidad puede ser configurada a través de las distintas modalidades de tributos. PEÑA ALONSO, JOSÉ LUIS. “*La finalidad extrafiscal y la estructura*”. pp. 459-499.

8. PIGOU, A.C. (1920/1946). “*La Economía del Bienestar*”; (Cap.) I y II; Clasificación: HB251/P5. Manuel de Torres. Editorial Aguilar Madrid. PIGOU, fue considerado padre de los impuestos ecológicos y autor del concepto de “externalidad”; del mismo modo, fue el primero en formular la utilidad de los tributos con finalidad ambiental, al entender, que se manifiestan unas economías externas negativas cuyos efectos pueden evaluarse, y cuyo agente responsable se conoce; el sector público, puede interiorizar el coste social medioambiental interviniendo, principalmente mediante impuestos (corrección de externalidades).

Una segunda propuesta o teoría, la encontramos en 1960 con el planteamiento de COASE⁹, por el cual, podría llegar a ser aceptable la degradación medioambiental de una zona, si dicha degradación sirve para sustentar la vida económica de las comunidades de la zona (planteamiento éste, contrario al de PIGOU). En 1993, la OCDE establece las líneas básicas sobre fiscalidad y medio ambiente de forma que hoy en día casi todos sus Estados miembros disponen de una Fiscalidad medioambiental.

Es posible avistar que los tributos ambientales aunque persiguen un mismo objetivo, técnicamente pueden presentar mecanismos diferentes; basta apuntar a aquéllos que persiguen una redistribución del coste de la “reparación” del medio ambiente, y a aquellos otros que más bien pretenden incentivar conductas menos dañinas para el entorno natural. El camino para llegar a la misma meta (salvaguarda ecológica) tiene consecuencias distintas no sólo de tipo financiero (más o menos recaudación y destino o afectación de los recursos) sino sobre todo, puede repercutir en su verdadera eficacia ambiental. En líneas posteriores, hemos de aplicarnos con mayor profundidad al tratamiento tanto del concepto de tributo ambiental como de su tipificación.

⁹. COASE R. (1960), “*El problema del coste social*”. Revista de Derecho y Economía (vol.3), pp.1-44, (UNIVERSIDAD DE CHICAGO 2010). Coase, es considerado el fundador del Análisis Económico del Derecho y de la nueva economía institucional, fue Premio Nobel en 1991. Coase, establece en 1960 su Teorema “*The problem of Social Cost*,” “El problema del coste social”, que es considerado el artículo más citado en la literatura económica de todos los tiempos y países. Los supuestos del teorema de Coase son dos: por un lado, *Los costes de la negociación, para las partes, son bajos*; y por otro, *Quienes tienen la propiedad de los recursos pueden identificar la causa de los daños a su propiedad, e impedirlos por medios legales*. Por lo tanto, según Coase, una vez que los derechos de propiedad quedan establecidos, la intervención pública deja de ser necesaria para tratar el problema de las externalidades.

1.2 - NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO AMBIENTAL.

Prevenir y evitar los problemas ambientales es una obligación que deben cumplir los Poderes Públicos, dada su influencia en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Esta prioridad, ha puesto en primera línea de debate el uso de instrumentos económicos como parte de las políticas ambientales, y como categoría destacada dentro de ellos el diseño y aplicación de nuevas figuras impositivas con dicha finalidad. Por tanto, justificada la intervención pública por la existencia de un problema ambiental, debemos analizar en primer lugar por qué utilizar impuestos, y no otros mecanismos para solucionar dicho problema y posteriormente, quien debe gestionar dichos tributos ambientales para garantizar un resultado eficiente. Al aplicar un impuesto ambiental, es necesario considerar algunos factores que determinaran el éxito o fracaso de este instrumento.

Un impuesto ambiental debe influir directamente en el comportamiento de los agentes económicos, por lo que es necesario vincular el pago del impuesto lo más posible con el problema ambiental. Por ejemplo, si el problema es la contaminación por azufre, debe ponerse un impuesto a la generación de azufre de los combustibles, sea por peso, o por volumen generado de azufre etc. A la hora de diseñar instrumentos fiscales relacionados con el medio ambiente, es de vital importancia determinar los objetivos del instrumento, bien pudiera ser con el aumento de la recaudación, o con la generación de incentivos que modifiquen el comportamiento incidiendo en algún sector productivo, o con alguna otra combinación. En caso de que el principal objetivo sea la generación de incentivos para la conservación o mejora de los recursos naturales, es necesario hacer algunas consideraciones como son las que enumeramos a continuación:

- *En primer lugar:* la base gravable debe estar estrechamente relacionada con el problema ambiental que se pretende resolver.
- *En segundo lugar:* los agentes contaminadores deben enfrentar un precio positivo en el margen, al emitir una unidad más de contaminación. De preferencia el precio debe reflejar la estimación (o la medida) del daño ambiental provocado.
- *En tercer lugar:* es importante que el diseño sea transparente, y que la sociedad conozca las reglas de su instrumentación.

- *En cuarto lugar:* se recomienda restringir los objetivos del instrumento a uno o dos, pues de otra manera, existe el riesgo de no poder cumplir el principal objetivo que es el solucionar un problema ambiental. Mediante pagos o transferencias que no alteren los incentivos creados podrían solucionarse algunos de los problemas de competitividad o de distribución del ingreso que se generen a raíz de la introducción del instrumento económico.
- *En quinto lugar:* es importante mantener la sencillez del instrumento para evitar costos administrativos innecesarios.

A la hora de gestionar los tributos ambientales es primordial establecer acciones dirigidas a reformar dicha tributación en el sentido de que esta se dirija y oriente hacia una mayor fidelización de los posibles costes y beneficios ambientales, que en la realidad constituyen un instrumento económico sumamente interesante en el ámbito de las políticas de gestión ambiental. Sin embargo, esta posibilidad no es algo novedoso dentro de los distintos análisis económicos que tradicionalmente se han defendido en el uso de la denominada “imposición correctora” (SUMMER, 1991).

A partir de la aportación inicial de PIGOU, la contaminación está definida como un caso ejemplar de efecto externo negativo, y la opción impositiva como un mecanismo de gestión de este fallo del mercado. Así pues, los denominados *impuestos ambientales*, forman parte del acervo teórico tradicional de los economistas. Hasta hace pocos años, la utilización de los impuestos ambientales ha tenido un ámbito reducido de aplicación debido a que la mayoría de los gobiernos han optado por usar instrumentos normativos de tipo mandato-control-sanción para la protección de su medio ambiente. Sin embargo, el continuo deterioro ambiental evidenciado en los últimos años, ha puesto en duda la utilización de estos instrumentos o normas de la regulación ambiental tradicional existentes hasta entonces; como consecuencia, comienza a definirse una nueva técnica, que servirá para complementar las intervenciones existentes en materia de protección ambiental, por lo tanto, se vuelve la vista a los instrumentos económicos y dentro de ellos a la idea de un tributo ambiental como instrumento corrector.

Las ventajas de la tributación ambiental frente a otros instrumentos normativos, han sido comentadas por diversos autores nacionales e internacionales como: (SMITH, 1992; GAGO y LABANDEIRA, 1997 y Departamento de Medio Ambiente, 1998), autores que han contribuido a reforzar la presencia de estos instrumentos tributarios en los últimos años¹⁰.

Algunos países europeos optan por tener un doble dividendo, mejorar el medio ambiente y a la vez incentivar su economía mediante la disminución de otros impuestos. Son los casos de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Suiza, Suecia, Reino Unido y Francia; son países europeos que al crear impuestos ambientales han procurado disminuir otros impuestos. En este sentido, es fundamental, que el objetivo principal de los impuestos ambientales sea mejorar los recursos naturales de los de los Estados que los crean por encima de otros objetivos. La Teoría del Doble Dividendo sugiere que si estos ingresos se utilizaran para reducir otros tributos distorsionadores de la actividad económica, y por tanto, reductores de la eficiencia y el bienestar social (como los que gravan el trabajo, los beneficios o el ahorro), se podría mejorar la economía a la vez que el medio ambiente.

A nivel político y económico, es probable que los impuestos ambientales tengan una mayor aceptación por parte de los agentes económicos cuando éstos contribuyan a sanear el medio degradado, y no provoquen un aumento de la presión fiscal. A veces, estos dos fenómenos, están claramente relacionados como cuando la recaudación de un impuesto se utiliza para financiar actuaciones ambientales que deberían haber sido introducidas por el agente económico que paga el tributo ambiental.

¹⁰. Existen argumentos a favor de la regulación directa frente a los tributos ambientales. En primer lugar, la regulación directa tiene la virtud de poseer una estructura sencilla y fácilmente comprensible para los ciudadanos. Por otra parte, permite un control más preciso del impacto ambiental, que queda fijado a priori por la norma, mientras que en el caso de los impuestos, la contaminación final depende en último término de las decisiones de los agentes económicos. Esta característica es importante en el caso de sustancias especialmente nocivas y también si se dispone de escasa Información sobre las características de los agentes económicos implicados. Una desventaja adicional del establecimiento de tributos ambientales reside en el hecho de que alterar el Sistema Fiscal requiere sin duda gravar a unos sectores más que a otros y, dado el carácter indirecto de los tributos ambientales, es de esperar que tengan probablemente un efecto regresivo en la mayoría de los casos, empeorando la equidad del Sistema Fiscal y requiriendo, en todo caso, medidas redistributivas compensatorias ANDRÉ (2003), LABANDEIRA (2000).

En definitiva, estos impuestos ambientales como indican GAGO, LABANDEIRA, PICOS y RODRIGUEZ (2005), consiguen internalizar efectos externos negativos a un mínimo coste, es lo que se denomina eficiencia estática¹¹, y constituyen un incentivo a la adopción de conductas beneficiosas desde un punto de vista ambiental, mediante mejoras tecnológicas; por ejemplo, para evitar pagos fiscales o lo que se puede denominar eficiencia dinámica¹².

Una de las primeras ventajas de estos instrumentos (los tributos ambientales), está en que éstos, pueden incidir de forma distintas según los agentes económicos, sociales o según a que territorios afecte, lo cual tendrá como consecuencia minimizar los costes totales de control de la contaminación. Mientras la regulación directa suele establecer límites cuantitativos idénticos para todos los individuos y empresas sin distinguir sus características particulares, el impuesto permite que los agentes económicos decidan cuánta contaminación quieren emitir a condición de que realicen el pago tributario en relación a dicha contaminación. De este modo, los agentes económicos que tienen mayor capacidad para deducir las emisiones contaminantes de modo más eficiente, aprovecharán su capacidad para contaminar menos y así disminuir sus pagos en concepto de impuestos. Esto se produce porque siguiendo un comportamiento maximizador de beneficios y sus formas funcionales habituales, los agentes contaminantes emitirán hasta el punto en que el tipo impositivo ambiental sea igual a su coste marginal de descontaminar. Así, la reducción de la contaminación se produce en gran medida por el esfuerzo de los agentes económicos más eficientes, y por tanto, evitando el despilfarro de recursos por ello, estos impuestos se conocen también como costes eficientes y garantizan la igualdad para todos los agentes de sus costes marginales de descontaminar.

¹¹. Eficiencia estática: se refiere al uso de recursos dada una tecnología de producción o un conjunto de bienes y servicios. La eficiencia estática se divide en asignativa y productiva y se vincula a la competencia de empresas en el mercado. HUERTA SOTO, J. (2010): *“The Theory of Dynamic”*; Efficiency, Routledge, Londres.

¹². Eficiencia dinámica: se refiere a la forma en la que las empresas introducen nuevos productos o procesos productivos. La eficiencia dinámica refiere a la competencia de las empresas por el mercado. HUERTA SOTO, J. (2010): *“The Theory of Dynamic”*; Efficiency, Routledge, Londres.

Una segunda e importante ventaja de los tributos medioambientales, es que facilitan la puesta en práctica del principio “quien contamina paga” propugnado por la OCDE (1972) y por otros organismos internacionales que defienden la protección del medio ambiente, y que es aceptado tanto por agentes económicos, y sociales a nivel global. Existe una visión ética de este principio que establece una máxima que es que: *“aquellos que contaminan deber soportar el coste asociado a la contaminación por motivos de justicia”*. Desde el punto de vista estrictamente económico, el principio de “quien contamina paga”, trata de internalizar la externalidad debida a la contaminación, es decir, hacer que los agentes contaminantes soporten el coste asociado a la contaminación en su totalidad, para que así incorporen este coste en sus decisiones del mismo modo que incorporen el resto de sus costes económicos.

Cualquier agente económico tiene incentivos para no incurrir en costes económicos excesivos, por lo que también los tendrá para no incurrir en costes ambientales elevados, no por un sentimiento altruista hacia el medio ambiente sino porque el agente económico los soportaría como coste económico a través de los tributos. En el mismo sentido, hay que recalcar que la puesta en funcionamiento de un tributo se relaciona con la imposición indirecta, lo cual facilita su conexión con las líneas básicas de la reforma fiscal moderna. Asimismo, puede tener una capacidad recaudatoria importante¹³, la cual, podría destinarse o derivarse a la financiación de inversiones en infraestructuras ambientales, o bien transferirla para reducir otro tipo de impuestos. Por último, destacar que los tributos ecológicos proporcionan los recursos necesarios para obtener las tecnologías apropiadas, para reducir el grado de afección ambiental en mayor medida que los enfoques meramente normativos. Por lo tanto, los recursos procedentes de los impuestos ambientales pueden utilizarse para reducir otros impuestos, tales como el impuesto sobre la renta, sobre el trabajo (Teoría del Doble Dividendo) etc..., o bien, pueden emplearse para reducir el déficit de la cuenta pública; también pueden utilizarse para inversión en conservación o restauración de los recursos naturales.

¹³. Un impuesto ambiental eficaz puede estar predestinado a tener una baja capacidad recaudatoria. En este contexto de eficacia ambiental serán preferibles bajas capacidades recaudatorias, lo que no quiere decir que otros criterios de evaluación tributaria o financiera valoren positivamente una mayor recaudación. Véase (Instituto de Estudios Fiscales).

Todas estas razones, han reforzado la presencia de los tributos ambientales en la mayoría de los países desarrollados, especialmente en los integrados en organizaciones con la OCDE, sobre todo en los años ochenta y noventa. España, aunque con un poco de retraso no ha permanecido ajena a este proceso reformista. Una vez destacada la necesidad de que el sector público intervenga, y analizadas las cuestiones relativas a las ventajas de los tributos ambientales frente al resto de instrumentos económicos, en un Estado descentralizado surge necesariamente la cuestión de cuál es el nivel de gobierno adecuado para establecer los impuestos ambientales.

La cuestión es saber el nivel óptimo de tributación ambiental a establecer, y el papel que pueden jugar determinados impuestos ambientales en un sector público descentralizado. GAGO, LABANDEIRA, PICOS y RODRIGUEZ (2005), consideran que ha de distinguirse entre *fenómenos ambientales no uniformes*, en los que la identificación del agente contaminador es fundamental para determinar el daño (ejemplo, la lluvia ácida), y *fenómenos ambientales uniformes*, en los que la localización tiene poca relevancia (ejemplo, cambio climático). La gestión óptima en el primero de los casos a través de impuestos, exigirá tipos de impuestos variables según la localización lo que puede recomendar una asignación subcentral de estos instrumentos para facilitar su gestión. Este argumento es compartido por TIETENBERG (1978), quien indica que un gravamen descentralizado logra los objetivos medioambientales a un coste menor, y con mayor eficiencia, puesto que los problemas relacionados con el medio ambiente son distintos según la zona geográfica¹⁴.

¹⁴. En este argumento hay que objetar que no se tienen en cuenta que los agentes económicos pueden buscar y establecerse en aquellas zonas que puedan tener menos problemas ambientales, pero esto no quita que las jurisdicciones puedan no tener en cuenta esos problemas o exigencia medioambientales, e incluso pueden establecer un mayor gravamen que en las de origen.

TIETENBERG¹⁵ (1978), establece que el impuesto ambiental puede presentar diferencias espaciales inter-jurisdicciones y explica que la diferenciación espacial de un tributo puede hacerse genéricamente de dos formas distintas: la primera, autorizando a que los niveles inferiores de gobierno controlen de forma independiente y autónoma, pero uniforme, dentro de su territorio, su impuesto ambiental para que los gravámenes impositivos sean mayores cuanto mayor sea el problema ambiental y por el contrario, el gravamen sea inferior en el caso contrario. La segunda forma de diferenciación espacial supone permitir que en cada jurisdicción se apliquen diferentes gravámenes dependiendo de la zona donde se sigue el agente contaminador, por lo que provocara la existencia de diferentes gravámenes dentro de la misma jurisdicción, y el grado de diferenciación espacial estará en función del número, y tamaño de las jurisdicciones y de las zonas fiscales diferentes que tengan o se constituyan a efectos del impuesto en cada jurisdicción.

Existen argumentos teóricos y empíricos para el uso de impuestos ambientales por parte de niveles subcentrales y/o supraestatales de gobiernos con autonomía a la hora de definir determinados tipos de impuestos. Autores como KNEESE (1971), y OATES (2002), defienden que puede ser deseable establecer un nivel mínimo central de Fiscalidad ambiental entre jurisdicciones para garantizar una calidad ambiental aceptable en todo el territorio nacional, dejando a las jurisdicciones establecer niveles superiores si así lo desean. GAGO, LABANDEIRA, PICOS y RODRÍGUEZ (2005), defienden una variación geográfica de los tipos impositivos, pero decidida y gestionada por una unidad central evitando así comportamientos estratégicos. En definitiva, la presencia de fallos del sector público, y la búsqueda de rentas o votos, nos debe hacer recordar que las acciones de los funcionarios, políticos y votantes pueden responder a intereses particulares que motivan que la actuación pública se aleje del interés colectivo. Esto es especialmente relevante en el caso de la tributación ambiental por los efectos que la misma puede tener sobre el sistema económico (consecuencias micro y macroeconómicas).

- *Efectos microeconómicos de la imposición ambiental*: en este caso, nos referimos fundamentalmente a los cambios de comportamiento que se derivan del uso de las políticas ambientales de instrumentos correctores vía precios.

¹⁵ TIETENBERG, T.H. (1978): “*Spatially Differentiated air Pollutant Emission Charges: An Economic and Legal Analysis*”, Land Economics, 54, pp. 265-277.

- *Efectos macroeconómicos de la imposición ambiental:* desde una perspectiva macroeconómica la imposición ambiental puede generar efectos sobre variables económicas fundamentales. En primer lugar, es probable que se produzcan alteraciones al alza en el nivel de precios de la economía. En una situación en la que el control de los precios constituye un objetivo básico de política económica, parece conveniente introducir los impuestos ambientales de forma gradual y evitar su traslación abusiva a precios.

Es probable que los procesos de internalización de costes lleven a la reducción del (output) de ciertos sectores económicos por las pérdidas de competitividad frente a otras actividades o frente a productores extranjeros. Este último caso, puede ser particularmente pernicioso al ocasionarse un coste económico sin contrapartidas ambientales. Obviamente esto ocasionara efectos negativos en empleo e inversiones aunque en sentido contrario el aumento por la protección del medio ambiente, puede proporcionar nuevas oportunidades de empleo y de actividades económicas emergentes compensando en parte las perdidas anteriores.

Finalmente la propia naturaleza de algunos de los bienes susceptibles de ser afectados por la imposición ambiental, pueden provocar efectos negativos, ya que a la hora de tributar es muy importante tener en cuenta el bien por el cual se va a tributar; en el caso de los tributos ambientales lo es mucho más ya que los bienes susceptibles de gravar, suelen ser bienes de primera necesidad (caso del agua o la electricidad). Esto nos hace pensar que los tributos ambientales son muy importantes y elementos claves en el funcionamiento del sistema económico, de ahí la importancia en la senda de crecimiento económico; además, hay que tener en cuenta que estos efectos negativos pueden venir desde un punto de vista distributivo en un contexto de descentralización es decir, cuando las decisiones provengan de un gobierno subcentral (Comunidad Autónoma, o Entidad Local), en este caso los gobiernos subcentrales pueden provocar efectos políticos creando especial sensibilidad sobre la población con consecuencias electorales, tener efectos en aspectos sobre los que existe una especial sensibilidad pública con consecuencias electorales, que suelen ser de competencia del nivel central con la inflación, el empleo, el crecimiento o el impacto distributivo sobre bienes esenciales.

En líneas generales, podemos decir que la Fiscalidad medioambiental constituye un instrumento económico que consiste en gravar por la contaminación, el agotamiento, los daños, y otros efectos negativos sobre el medio natural. A su vez, con la Fiscalidad medioambiental se pretende incentivar el cambio de actitud de los agentes económicos y de las personas en general, para de este modo reducir lo más posible el impacto negativo de determinadas prácticas industriales y productivas. Hay que decir que hasta no hace mucho el coste de dichos daños recaía directamente sobre los Poderes Públicos. Para HERRERA MOLINA¹⁶, este tipo de figura impositiva no representa una única justificación constitucional, sino que la entiende referida a una justificación ambiental basada en el principio de “quien contamina paga”, ya que la carga fiscal debe ser más justa, y que la responsabilidad debe recaer sobre aquellos sujetos con actuaciones o comportamientos negativos sobre el medio ambiente, a la vez que se incentiven aquellas otras prácticas que utilicen y desarrollen fórmulas más beneficiosas con el medio natural procurando de este modo conseguir o alcanzar lo que denominamos “Desarrollo Sostenible”. Por ejemplo, con utilización de energías renovables o el reciclado y posterior transformación de residuos en materias primas.

¹⁶ HERRERA MOLINA P.M. (2000), “*La introducción del interés ambiental en el ordenamiento tributario*” Epílogo: la realización del interés ambiental en el ordenamiento tributario pp.223. Derecho Tributario ambiental (Editorial .Marcial Pons, Madrid, 2000 ISBN 84-8320-102-X). Los tributos ambientales no tienen por objeto eliminar la contaminación, sino reducirla a unos niveles aceptables con el menor coste posible para el conjunto de la sociedad. Algunos sujetos contaminantes optarán por pagar el tributo y otros por utilizar materiales alternativos o tecnologías más limpias. Así, el nivel de contaminación se aproximará a los niveles que aconseja el desarrollo sostenible. En los casos de contaminación especialmente dañosa debe imponerse una prohibición acompañada de las oportunas sanciones y controles administrativos. Sobre tales conductas no deben incidir los tributos ambientales, pues se convertirían en sanciones de plano que concurrirían (bis in ídem.) con las sanciones administrativas y supondrían una desviación innecesaria del principio de Capacidad económica, (el fin de ordenamiento de un tributo resulta innecesario si la conducta que se desea desincentivar se castiga con las oportunas sanciones). Referencia electrónica: (<http://ssrn.com/abstract=1809637>).

¿Es posible constituir elementos que soporten el gravamen ecológico?

Algunos responden afirmativamente, otros sin embargo como BORRERO MORO, tajantemente expresan que, ni la “capacidad para afectar”, ni la utilización del medio en sí mismo considerado, constituyen manifestaciones de fuerza económica ni se refieren a manifestaciones de fuerza económica, degradantes del medio natural, diferentes de las clásicas manifestaciones de capacidad económica. Incluso, asume que el TC (Tribunal Constitucional) ha errado al incluir como nueva “modalidad del principio de Capacidad Económica a la capacidad para afectar”, ya que se traduce en un elemento de distorsión que además contradice la doctrina constitucional preexistente sobre este principio, en cuanto a que no existe un sustrato económico sobre el que se edifique el deber de contribuir.

Discordamos parcialmente con este autor, pues si bien es cierto que la capacidad de incidir en el medio se apoya en un sustrato económico correspondiente con las formas tradicionales de la capacidad económica, no menos lo es que se trata de expresiones de riqueza gravable que siempre han existido pero no han sido adecuadamente tratadas ni reconocidas jurídicamente.

El valor añadido ambiental presente en la riqueza extraída de la explotación de recursos naturales, surge mediante el consumo de productos y servicios contaminantes, y ha nacido a partir de la realización de actividades económicas con repercusiones ecológicas. Este valor que no está reconocido o previsto en ningún ordenamiento explícitamente, sin embargo existe. Consideramos que el *valor añadido ambiental* de la riqueza, se encuentra, por una parte en los medios económicos que soportan una actividad económica contaminante, y por otra, en los beneficios económicos recibidos o ahorrados a partir del aprovechamiento de los recursos medioambientales y de los denominados servicios ecosistémicos respectivamente. De ahí, que un tratamiento jurídico adecuado y específico lejos de distorsionar el conocimiento de un principio tan importante lo amplía, y orienta la labor del legislador tributario para evitar el quebrantamiento del Sistema Fiscal justo a que se refiere la Constitución Española, particularmente por infracción a la capacidad contributiva.

Hay que decir, que su eficiencia está condicionada a la observación paralela del resto de máximas como la igualdad, la progresividad, y la prohibición de no confiscatoriedad. La secuela más inmediata a la mencionada Sentencia 289/2000 de 30 de noviembre¹⁷, resulta ser la diversa STC 179/2006 de 13 de junio¹⁸, en cuanto secunda la doctrina planteada en el primer dictamen¹⁹. Del conglomerado jurisprudencial, coincidimos con MARTÍNEZ LAGO, GARCÍA DE LA MORA²⁰, PEÑA ALONSO²¹ y MATA SIERRA²² en cuanto a que el mencionado principio de Capacidad Económica es entendido a ojos del máximo intérprete de la Carta Magna como: *“la potencia económica que resulta idónea o apta para concurrir a los gastos públicos con arreglo a las exigencias económicas y sociales acogidas por la Constitución”* y en tanto, este principio, se traduce en directriz para la interpretación de las normas tributarias, y financieras, y operará en la creación del tributo tanto en el momento de elegir los presupuestos de hecho susceptibles de ser gravados por demostrar dicha aptitud contributiva, como en los de determinación concreta, a través de los elementos de cuantificación del tributo, y de la cantidad a satisfacer al ente en concepto de cuota, sin que aquéllos de finalidades extrafiscales, mejor llamados *ultrafiscales*, queden eximidos de su observación.

¹⁷. STC 289/2000, de 30 de noviembre. Recurso de inconstitucionalidad. BOE N° 4, de 4/01/2001.

¹⁸. STC 179/2006, de 13 de junio. Cuestión de inconstitucionalidad. BOE N° 161, Suplemento, de 7 de julio de 2006.

¹⁹. Debido a su trascendencia científica para la presente investigación, será substancia de un apartado especial en la Segunda Parte de este Capítulo.

²⁰. MARTÍNEZ LAGO, MIGUEL ÁNGEL y GARCÍA DE LA MORA, LEONARDO. *“Lecciones de Derecho Financiero”*. pp. 74 y 75.

²¹. PEÑA AÑONSO, JOSÉ LUIS. *“La finalidad extrafiscal y la estructura”*. p. 492. Coincidimos con el autor respecto a que el carácter debe deducirse, siguiendo a la misma doctrina constitucional, de todos los elementos del tributo, no sirviendo las meras declaraciones de intenciones en los preámbulos o exposiciones de motivos de las leyes, ni tampoco la simple afectación de la recaudación a políticas de mejoras medioambiental, *“que los mismos se regulen en función de la capacidad de contaminante gravada, y que ésta se considere en todos los elementos estructurales del tributo medioambiental”*.

²². MATA SIERRA, MARÍA TERESA. *“La Tributación medioambiental; perspectivas”*. pp. 512-514, para quien *“El Tribunal Constitucional se ha ocupado de la capacidad económica en relación con distintos tributos con fines no propiamente recaudatorios”*. La doctrina general que emana de sus fallos sobre esta cuestión se puede resumir en las siguientes consideraciones: Primera. Que el Estado y las Comunidades Autónomas pueden establecer impuestos en el ámbito de sus competencias pero sin desconocer o contradecir el principio de Capacidad económica o de pago en cuanto que el establecimiento de cualquier tributo *“obliga a encontrar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra”* (STC 27/1981, de 20 de julio). Segunda. Basta que dicha capacidad económica exista, como riqueza real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que el principio constitucional quede a salvo (STC 37/1987, de 26 de marzo, y 186/1993, de 7 de junio). Tercera. La libertad de configuración del legislador deberá en todo caso, respetar los límites que derivan de dicho principio constitucional, que quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente o ficticia (STC 221/1992, de 11 de diciembre).

Hemos de perfilar también, que las sentencias mencionadas, se dirigen hacia la definición de un principio que adquiere el valor del límite de la contribución, tanto como mínimo de subsistencia no susceptible de imposición, como máximo imponible antes de la confiscatoriedad.

Se trata de un deber general de observación obligatoria para los órganos de poder público, y para los sujetos pasivos en cada supuesto, con propias características y señalamientos; así como un derecho tratándose de los obligados tributarios que opera en un plano global, cuando se habla de Sistema Tributario y particular, cuando se aplica a cada supuesto normativo y aplicativo en concreto que acepta excepciones bien justificadas y que gracias a su flexibilidad incluso puede adoptar formas nuevas en supuestos específicos como la tributación del medio ambiente. Se encuentra íntimamente ligada a otros principios constitucionales de corte fiscal como la igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.

En conclusión, los tributos ambientales no pueden ni deben renunciar a gravar un índice potencial de capacidad económica que se manifiesta en el daño causado al medio ambiente por determinados elementos, conductas y actividades contaminantes, aunque el pero el fin que los justifica sea modificar la conducta contaminante atendiendo a los fines económicos y sociales.

II- FINALIDAD DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES

2.1- INTRODUCCIÓN.

Para calificar un tributo como ecológico, debe atenderse a su estructura de modo que en ella se refleje la finalidad de incentivar la protección del medio ambiente. En la configuración de los tributos ecológicos o ambientales debemos reflexionar desde esta perspectiva, sobre cual emerge la posibilidad de entre las que ofrece nuestro Sistema Tributario más conveniente para la consecución de los fines medioambientales. Un primer punto de análisis sería determinar el *índice económico* más adecuado para ser gravado (renta, patrimonio, consumo y tráfico de bienes), son los índices económicos objeto de tributación (el llamado objeto material del tributo); de ellos, sólo el tráfico de bienes parece ser un índice adecuado para la tributación ambiental, ya que es el único a través del que se puede encontrar relación directa entre una actividad contaminante y una manifestación de capacidad económica, fundamentando así el establecimiento de un tributo. Los otros dos índices, pueden ser tenidos en cuenta ocasionalmente dentro de algunos de los elementos del tributo, originando desgravaciones, recargos, o teniendo incidencia en el hecho imponible, o en la base, pero no fundando una figura tributaria.

La utilización del instrumento tributario más allá de lo estrictamente fiscal, advierte dos vertientes, una primera encaminada a alentar, promocionar, estimular o incentivar alguna conducta; y una segunda, destinada a limitar, desincentivar o disuadir comportamientos²³. En el primer caso mediante normas en las que por diversas razones no fiscales²⁴ se establezcan exenciones, bonificaciones, créditos o en general beneficios fiscales o medidas de efecto desgravatorio; mientras que en el segundo supuesto, a través de la configuración de figuras tributarias en sentido estricto, es decir, el diseño de nuevos hechos imposables, o bien, mediante mecanismos tributarios de efecto agravatorio de las prestaciones ya establecidas tales como recargos, pérdida, negación o reducción de exenciones o bonificaciones, etc.

²³. CASADO OLLERO, GABRIEL. “*Los fines no fiscales*”, p. 485.

²⁴. VAQUERA GARCÍA, ANTONIO. “*Fiscalidad y medio ambiente*”, p. 69, “*Los efectos de los tributos han afectado a la sociedad en la que se establecen de las dos formas...: en primer lugar, fiscalmente, mediante la obtención de medios financieros y, en segundo término, con un objetivo no fiscal, influyendo en el comportamiento de los administrados, la distribución de la renta o la actividad económica. Debido a esto último, se ha acuñado la expresión de fin no fiscal de los tributos*”.

Se ha señalado que un tributo de ordenamiento reflejará la medida de su eficacia cuanto menor sea la recaudación por él generada²⁵, ya que ello será síntoma de una modificación en las conductas de las personas quienes evitan ubicarse en el presupuesto del hecho imponible, así pues, teóricamente un impuesto con objetivos de ordenamiento alcanzaría la máxima eficiencia al conseguir una “recaudación cero”.

Con respecto a esta aseveración, coincidimos con RODRÍGUEZ MUÑOZ²⁶ en el sentido de que tal objetivo de “recaudación cero” no es más que una tendencia a la que siguen tales tributos, pero que entre tanto, van a producir en el corto o mediano plazo una recaudación incluso transformable en estable y estructural que bien puede considerarse como un propósito fiscal secundario visible y útil, en cuanto a la vez cumple la finalidad primaria. La recaudación *en ceros* resulta más bien utópica en muchos casos, tanto como imaginar por ejemplo que en hipótesis impositivas motivadas en la protección del medio ambiente, las circunstancias fácticas del desarrollo de cualquier economía permitirán el cese total de ciertas actividades contaminantes permitidas y necesarias, lo que significa que por más que disminuya cuantitativamente la realización de los presupuestos de hecho siempre habrá algún supuesto de causación y mientras ocurran, se reportarán ingresos para la Hacienda pública, por mínimos que sean.

Ampliando la idea expuesta, cabe citar la Teoría económica del “*Doble Dividendo*” o “*Doble beneficio*” aplicada a la tributación ambiental (**desarrollada en el Bloque I Capítulo II. Apto. III 3.2.e pg.128**). De otro lado se sabe que los gravámenes ecológicos se caracterizan por intentar salvaguardar el medio ambiente adecuado para la vida humana, no obstante, por virtud de la citada teoría, se sugiere que una misma figura tributaria de dicho índole puede generar simultáneamente efectos recaudatorios estables y de reparto de la carga en un Sistema Fiscal, así como consecuencias favorables para la Biósfera, lo que permite pensar que los tributos de ordenamiento, ya sean medioambientales, o de cualquier otro tipo, generan ingresos para el Tesoro Público sin que tal circunstancia signifique ineficiencia o inutilidad.

²⁵. GONZÁLEZ GARCÍA, EUSEBIO. “*Los tributos extrafiscales*”. pp. 615-619.

²⁶. RODRÍGUEZ MUÑOZ, JOSÉ MANUEL. “*La alternativa fiscal verde*” (*La utilización de instrumentos económicos de protección ambiental con especial referencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura*), Editorial Lex Nova, Valladolid, España, 2004, p. 419.

Sin embargo, hemos que tener en cuenta las posibilidades que ofrece el Derecho dentro del ordenamiento tributario para el uso de los tributos con finalidad extrafiscal. La propia Ley General Tributaria (LGT), establece que los impuestos podrán cumplir finalidades más allá de la simplemente recaudatoria²⁷. Esta idea adopta carta de naturaleza definitivamente con la STC 37/87²⁸ que entiende que la capacidad económica presente en los tributos puede serlo de forma potencial, asumiendo la finalidad extrafiscal primordial que puede darse en algunos tributos.

Con posterioridad, las STC 186/ 1993 de 7 de junio, y la STC 221/1992 de 11 de diciembre se pronuncian en esta línea sobre el tema de la extrafiscalidad de los tributos, habilitando al legislador tributario para utilizar las figuras impositivas como instrumentos para la defensa de criterios económicos, y sociales establecidos en la constitución dentro de los límites de ésta, y en el respeto al principio de Capacidad Económica.

Se trata pues de un cambio en la concepción del tributo de manera que éste no va orientado únicamente a la consecución de ingresos como función financiera única, sino que el tributo puede estar orientado, y de hecho así es, al servicio de la justicia a través de los principios de Igualdad y Capacidad Contributiva. De este modo, la potestad tributaria invade el ámbito general de libertad para obtener una mejor calidad de medio ambiente, y ejercerá su derecho sobre el patrimonio del ciudadano no en cumplimiento del deber de contribuir sino del más amplio de solidaridad, como función social de la propiedad y de la subordinación de toda la riqueza del país al interés general. El carácter extrafiscal de los tributos está reconocido en nuestro Sistema Tributario, y la LGT permite la existencia de tributos con un carácter no recaudatorio.

²⁷. En este contexto, el art. 2.1, de la Ley General Tributaria de 2003, admite dichos fines al señalar que: *“Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la constitución”*.

²⁸. La STC 37/1987, de 26 de marzo ya manifestó que *“la función extrafiscal del Sistema Tributario estatal no aparece explícitamente reconocida en la constitución, pero dicha función puede derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios rectores de política social y económica, dado que tanto el Sistema Tributario en su conjunto como cada figura tributaria concreta forman parte de los instrumentos de que dispone el Estado para la consecución de los fines económicos y sociales constitucionalmente ordenados”*.

El artículo 3 de la LGT, otorga al tributo la concepción de instituto jurídico financiero según los principios de Capacidad Económica, Generalidad equitativa, y Distribución cuyo objetivo es obtener recursos para el sostenimiento de las necesidades públicas.

Por otro lado, el artículo 2 de la LGT, dota al tributo de una clara instrumentalidad al destinarlo como un “instrumento de política económica general”, con el objetivo de llevar a cabo los fines del ordenamiento constitucional de modo que se sustenta en la idea de un Estado intervencionista como agente corrector de las desigualdades de hecho entre los administrados y de manera concreta en la consecución de los fines constitucionales.

Continuando con el artículo 2 de la LGT, debemos hacer hincapié en el carácter extrafiscal del tributo ambiental. Es innegable que todo tributo tiene consecuencias y efectos no fiscales, pero no es a esto a lo que se refiere la extrafiscalidad del tributo ambiental. Respecto de los tributos ambientales hay que matizar que si bien persiguen un fin no fiscal como es el proteger el medio ambiente, también hay que recalcar, que estos instrumentos no carecen de intención recaudatoria. El tributo ecológico intenta actuar como un mecanismo incentivador mediante el cual el agente contaminador busque vías alternativas menos dañinas para el entorno natural, y al mismo tiempo, que el Estado asuma el control de este ámbito de la política ambiental a un bajo costo y gran efectividad sin dejar de recaudar.

La tributación ambiental se configura como un componente válido del Sistema Tributario ordinario que corrige los comportamientos perjudiciales al ambiente y las distorsiones que suponen las externalidades en la economía de mercado. Al mismo tiempo, los principios de Capacidad Económica y Función Recaudatoria, están presentes en la misma esencia del tributo ecológico y esto queda demostrado desde su propia aplicación práctica, ya que para conseguir un efecto incentivador es necesario cuantificar adecuadamente el tributo para que de este modo se pueda modificar el comportamiento agresor.

La finalidad extrafiscal consistirá en la consecución de alguno de los objetivos del ordenamiento jurídico político; se justifican así indistintamente tributos de control, o tributos incentivadores. Sin entrar en el debate dogmático sobre la extrafiscalidad, o sobre este concepto nato de capacidad económica, podemos afirmar la posibilidad de establecer una figura tributaria cuya finalidad no sea recaudatoria, sino que responda a la finalidad de incentivar conductas tendentes a la conservación del medio ambiente. Para CASADO OLLERO²⁹, es una expresión vaga que apenas significa algo en sí misma, y con la que por contraposición, pretende designarse todo aquello que se aleja de la función financiera del fin recaudatorio (fiscal) propio de la imposición. Tal como sostiene el citado autor, la interrelación “imposición y extrafiscalidad”, es tal que constituye una ilusión jurídica y financiera plantear el establecimiento de tributos que respondan exclusivamente a una concepción fiscal, es decir, recaudatoria y cuyos efectos y resultados se reduzcan a la mera obtención de ingresos.

No es posible ignorar que con la aplicación o el simple anuncio de cualquier tributo o con la preparación incluso de cualquier medida tributaria, se desencadenen directa e indirectamente consecuencias no fiscales, siendo hoy doctrina pacíficamente compartida la de que la función fiscal y extrafiscal del tributo constituyen dos fenómenos inseparables que se presentan como las dos caras de una misma realidad. Resulta absurdo pues, hablar de tributos “extrafiscales” dado que por su propia naturaleza siempre serán fiscales en su origen, aun cuando por sus efectos (intencionados o no por el legislador, al configurar sus finalidades u objetivos), colaboren en políticas públicas distintas a la financiera, tan es así, que con su aplicación, es ineludible y consecuentemente se presentarán resultados recaudatorios en alguna proporción por lo que podemos aludir a tributos primordialmente fiscales o primordialmente no fiscales atendiendo a cual sea la función predominante en los mismos, pero sin perder nunca de vista que fiscalidad y o extrafiscalidad son las dos caras del fenómeno tributario³⁰.

²⁹. CASADO OLLERO, GABRIEL. “*Los fines no fiscales de los tributos*”, en *Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública*. Volumen XLI, N° 213, mayo- junio de 1991, Editoriales de Derecho Reunidas, S.A., Editorial de Derecho Financiero, Madrid, España, p. 455.

³⁰. PÉREZ DE AYALA, JOSÉ LUIS. (Ley General Tributaria desde una perspectiva actualizada arts. 3 y 4), en “*Revista Crónica Tributaria*”, N° 50, España, 1984; LASARTE ÁLVAREZ, JAVIER. “*El Sistema Tributario actual*”, pp. 21-30; YEBRA MARTUL-ORTEGA, PERFECTO. “*Comentarios sobre un precepto olvidado: el artículo cuarto LGT*”. En “*Hacienda Pública Española*”, N° 32, España, 1975; LAGO MONTERO, JOSÉ MARÍA. “*El poder tributario*”, pp. 119-128; y GUERVÓS MAÍLLO, MARÍA ÁNGELES. “*El impuesto balear*”, p. 7.

En este sentido, debemos recalcar que es la finalidad incentivadora del respeto al medio ambiente lo que caracteriza al tributo como ecológico o medio ambiental, y no la eventual afectación de los recursos obtenidos a sufragar determinados gastos de carácter medioambiental. La Ciencia Económica no acepta la afectación de los tributos porque ocasiona distorsiones en los mecanismos de toma de decisiones, perjudicando la eficiencia del mercado. Desde la perspectiva del Derecho Tributario, sabemos que rige un principio general de no afectación de los ingresos públicos de forma excepcional únicamente por ley. Más aún, la afectación de lo recaudado a una finalidad determinada es algo ajeno a la estructura del tributo o a su naturaleza que incide en el derecho del gasto público, pero no en el del ingreso público o tributario.

Tributo ambiental o ecológico sería entonces aquella prestación pecuniaria de Derecho Público dirigida a ordenar las conductas de productores y consumidores que afectan al medio ambiente. Para ello, el tributo se estructuraría de tal forma que respetando el principio de Capacidad Económica, tuviera presente en su estructura las realidades ambientales que se pretenden proteger. También pueden aparecer los denominados elementos tributarios ambientales. En los tributos de carácter general pueden recogerse determinadas medidas concretas que sirven a los objetivos de protección del medio ambiente como desgravaciones, tipos reducidos, etc.; incluso puede suceder que un tributo o una de las medidas que conforma el régimen de un tributo, produzcan una reacción en los obligados tributarios que repercuta en un mayor respeto al medio ambiente. Los tributos con fines fiscales pueden tener legítimamente un efecto extrafiscal.

Probablemente la opción más viable de cara al futuro, como señala HERRERA MOLINA, sea la de introducir el interés ambiental dentro del ordenamiento tributario manteniendo el Sistema Fiscal. Se deberá introducir elementos tributarios de carácter ambiental en los grandes tributos de carácter general, y estructurar otros tributos de carácter especial (I.EE.), o que no son muy justificables desde la perspectiva de los principios jurídicos tributarios (impuesto de actividades económicas), en concreto el de capacidad económica como tributos ambientales, modificando su estructura para hacerlos acordes con esta categoría.

2.2 - FINALIDAD DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES SEGÚN SU NATURALEZA.

La finalidad de los tributos atendiendo a su naturaleza es la siguiente³¹:

2.2.1 - Tributos “redistributivos” o de recuperación de costos:

En primer lugar decir que para diseñar y elaborar un tributo justo y equitativo hay que asegurarse de gravar correctamente la materia relacionada directamente con el perjuicio ambiental que se quiere evitar. Esto se realiza eligiendo el método adecuado para evaluar dicho perjuicio ambiental, y a su vez, realizando una correcta cuantificación de la deuda tributaria que se aplicara y que se elaborara en función y de forma proporcional a la dimensión del perjuicio provocado por el sujeto.

A este respecto, uno de los planteamientos posibles es la de que éstos cuenten con elevados tipos de gravamen y ausencia total de deducciones. De este modo se podrían modificar las conductas de los sujetos consumidores induciéndoles a soportar un menor coste del producto. De todos modos para que sea efectiva esta alternativa, es necesario que exista transparencia y que se ofrezcan consumos alternativos. En España pueden catalogarse como las tasas que los ayuntamientos pueden establecer y exigen de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas locales, como contraprestación patrimonial por la prestación de servicios públicos o realización de actividades administrativas que prestan una finalidad ambiental en cuanto a la mejora del medio entorno por ej.: en el alcantarillado, recogida de basuras etc.

³¹. GAGO y LABANDEIRA (1999), (Capítulo 3, 3.2). En él describe muy sucintamente cuales son los elementos básicos que han de concurrir en el diseño de un tributo ambiental aun cuando ellos sólo se refieren a los impuestos ambientales.

En España las tasas por recogida, transporte y tratamiento de basuras las establecen las ordenanzas municipales, mediante cuantías fijas y las bonificaciones, que cuando se otorgan, se hace por razones de escasez o carencia de recursos económicos de los contribuyentes. En ocasiones dichas cuantías fijas tienen en cuenta la actividad a realizar y se calculan “a tanto alzado” en función de la cantidad previsible de residuos que se van a generar; por ejemplo, es el caso de Barcelona, donde su ordenanza sobre recogida de escombros y residuos sólidos producidos por locales y comercios aunque establece la tasa fija, se liquida por unidad de local sin atender a residuos producidos estableciéndose una bonificación de hasta el 75%, de la cuota fija a aquellos establecimientos que guarden el contenedor de residuos dentro de su local.

2.2.2 - Tributos “incentivadores” o de modificación de conductas:

Una segunda finalidad de los tributos ambientales, es *“la capacidad para modificar las conductas de los sujetos contaminantes en un sentido beneficioso para el medio natural”*. Para lograr esto, será necesario que se produzcan dos hechos. Por un lado, conocer cuál es el daño ambiental producido por los comportamientos o conductas que se reflejan en el hecho imponible, y por otro lado, ofrecer alternativas adecuadas para provocar un cambio de actitud en los consumidores. El empleo del Instituto Tributario con fines del ordenamiento social o económico como sería la protección del medio ambiente no ha estado exento de críticas, en cuanto que se ha interpretado que al implementar medidas tributarias con fin no fiscal, lo que hace en realidad la Administración es sancionar o multar, y estos objetivos se podrían haber conseguido por medio de otros instrumentos jurídicos. La forma de rebatir esta afirmación y defender los objetivos de los tributos ambientales está en las diferencias entre la sanción y el tributo. Las sanciones son obligaciones que surgen con independencia de la voluntad del deudor, por ministerio de la Ley, cuando se realiza el presupuesto de hecho contemplado por ella. Toda sanción tiene dos facetas: una “función retributiva” del delito, y una “función preventiva” en general sobre la sociedad, y otra especial, sobre el agresor, para evitar que reincida. La función preventiva persigue disuadir el comportamiento perjudicial para la sociedad. El tributo comparte la función preventiva en general y nunca la especial, porque está establecido para una generalidad y no para una persona concreta.

Respecto de la función retributiva, toda sanción debe estar fijada por ley con anterioridad a la comisión del delito y debe tender a resarcir todo el daño que genera, pues de otra forma no cumpliría la función preventiva. El tributo revierte en la colectividad una parte de la ganancia privada, nunca su integridad, no sólo por el carácter no confiscatorio sino porque su función no es reprimir conductas ilícitas. Los tributos ecológicos siempre gravan actividades lícitas, y si gravan hechos ilícitos estaremos ante una sanción o medida administrativa coactiva nunca ante un tributo. No obstante, la finalidad del tributo no es otra que la de mejorar el comportamiento ambiental de los productores y consumidores sin tener intención recaudadora y de obtener rendimiento, tiene un carácter preventivo y resarcitorio, nunca sancionador, que trata de que el particular se responsabilice por el daño causado al entorno creando una conciencia que haga buscar a la persona otros medios de conseguir el fin deseado pero sin contaminar. En definitiva, el tributo se impulsa mediante vías alternativas, mientras que la sanción es inflexible y no ofrece incentivos, y por esta misma razón, cuando no existen alternativas se pone de manifiesto la no eficacia de los tributos frente a la eficacia de una sanción administrativa.

Otra característica que distingue materialmente el tributo de la sanción es que el primero responde al principio de Capacidad Económica; por esta razón y por tener límites cuantitativos más amplios en concreto, la progresividad en lugar del coste del servicio, es el impuesto el tributo más idóneo para instrumentar un fin extrafiscal por encima de la contribución especial y la tasa. Por otro lado, hay que destacar que la recaudación de los tributos por organismos de la Hacienda Pública incrementa la eficacia coactiva del tributo frente a aquellas actuaciones recaudatorias desarrolladas por autoridades no tributarias como por ejemplo, las desarrolladas por las agencias de protección de medio ambiente a las que algunas veces se les delegan estas competencias. Entre las medidas tributarias de incentivación ambiental, consideramos además de los tributos propiamente dichos y con tal finalidad, los recargos, las restricciones o limitaciones de beneficios fiscales, o cualquier otra medida que suponga un incremento de la cuota tributaria establecida con un fin incentivador sobre cualquier tributo. En este sentido, no se incluirían, las exenciones o deducciones fiscales para fomentar las inversiones de carácter ambiental. Generalmente los ingresos obtenidos con estas medidas, han de emplearse en actividades de protección del medio ambiente incentivando el cambio de conductas.

2.2.3 - Tributos “de finalidad fiscal”:

Según señala GAGO RODRÍGUEZ y LABANDEIRA VILLOT³², para que los tributos ambientales no sólo sean *efectivos en términos ambientales* sino en *términos de recaudación fiscal*, estos han de ser aplicados según su previsión y soportados por quienes verdaderamente los deben soportar. La cuestión está en saber si tanto los tributos extrafiscales o de ordenación como los tributos ambientales, han de ser efectivos en términos fiscales o recaudatorios, es decir, si el tributo creado ha nacido como un instrumento puesto a disposición de la mejora y protección del medio natural, o deberá necesariamente proporcionar recursos al Erario público; en todo caso la mejora y protección del medio natural requerirá de los recursos públicos.

En este punto, la definición de tributo ambiental como tal no contiene referencia alguna a la finalidad ambiental de su recaudación. Esto se produce porque la no afectación de los ingresos tributarios es consustancial con la definición genérica de impuesto, así como con la definición genérica de ingreso público, pero no con la específica de tasa o de contribución especial donde cabe la posibilidad de afectar el producto de su recaudación a concretos fines por ejemplo aumentando el valor de bien público. Un tributo no puede calificarse como ambiental por el mero hecho de destinar los recursos obtenidos a una mejora del medio ambiente, ya que si se aceptara esta definición cualquier tributo podría ser calificado como tal cuando su recaudación se vinculara a la conservación, mejora o protección del medio ambiente. Su introducción formó en su día parte de una política de diseño de un Sistema Fiscal con una orientación ambiental, en el que los impuestos sobre ingresos procedentes del trabajo fueron sustituidos por impuestos sobre el consumo de recursos y contaminación ambiental. El primer país en aplicar una política de esta clase fue Suecia, seguido de Alemania donde se gravaba el consumo de energía eléctrica y la utilización de fuentes energéticas de combustión y los ingresos se destinaban a reducir las cuotas de la seguridad social pagadas por empresarios y trabajadores. Con ello, se pretendía fomentar el ahorro energético y reducir su utilización para como señala la Agencia Europea de Medio Ambiente, tributar las actividades nocivas de energía y contaminantes reemplazando parcialmente los impuestos que se aplican a actividades positivas del trabajo.

³². GAGO y LABANDEIRA (1999), (capítulos 3,3.1); y ALARCÓN (1995), pp. 463-483.

III - IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES

El diseño e implementación de impuestos ambientales, se ha ido expandiendo durante las últimas décadas en los países miembros de la OCDE. En los años setenta los instrumentos económicos se utilizaban de manera ocasional destacando entre los casos más significativos los sistemas de gestión del agua en Francia y Holanda.

Un estudio de la OCDE que considera a catorce países, señala que en 1987 existían 150 casos de instrumentos económicos ambientales de los cuales 80 eran cargos o impuestos. Desde entonces los impuestos ambientales crecieron tanto en número como en importancia. Entre 1987 y 1993, el uso de los instrumentos económicos creció un 50% en los países nórdicos: Finlandia, Noruega y Suecia.

(Cuadro.1)

1970s	1980s	1990s	2000s
Cargos a usuario 	Destino específico ambiental a cargos e impuestos	Incentivos fiscales y modificaciones ambientales a impuestos	Impuestos verdes y Reforma Fiscal Ambiental(Europa)
		Permisos intercambiables de emisiones(EUA)	

El Cuadro 1, muestra la evolución de los impuestos ambientales a lo largo del tiempo comenzando con la creación de cobros (o cargos) a los usuarios hasta la existencia de permisos intercambiables como un mecanismo que requiere de un sistema más amplio y desarrollado.

Las principales características de los impuestos relacionados con el medio ambiente fueron la neutralidad de los ingresos fiscales, la reducción de la carga de impuestos al trabajo (impuestos a los ingresos laborales y las contribuciones para la seguridad social de los empleados), así como el aumento de la inversión en el ahorro de energía (reciclaje de la recaudación).

Al aplicar impuestos ambientales es necesario considerar algunos factores que determinan el éxito o fracaso del instrumento y que enumeramos a continuación en los siguientes epígrafes:

3.1- NATURALEZA Y CUANTIFICACIÓN DEL TRIBUTO ECOLÓGICO.

Los tributos ambientales son aquellos que gravan la actividad administrativa de prestación de servicios ambientales y los que recaen sobre los productos, bienes o actividades contaminantes (energía y transporte), o sobre bienes públicos ambientales como el agua. La potestad tributaria permite establecer impuestos, tasas y contribuciones especiales, si bien, en la protección del medio ambiente también encontramos figuras tributarias bajo la denominación de canon.

La utilización del término canon tan extendido en la materia de legislación ecológica, se debe a la influencia de la normativa comunitaria, en especial al Tercer Programa de Acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente aprobado por el Consejo de Europa, el 7 de febrero de 1983. En este documento se recomienda expresamente el establecimiento de cánones que graven determinadas actividades contaminantes, para que de esta forma, los responsables cooperen en el pago de los gastos necesarios para controlar la contaminación a los niveles exigidos por la Administración, o bien evitarla es decir, contribuir con el canon en el coste provocado por el servicio de contaminación y saneamiento prestado por un determinado organismo público.

Hay que tener presente que una de las características del marco legal de protección medioambiental está en que dada la peculiaridad de su objeto de protección, se enmarca en una visión multidisciplinar que es la defensa del medio ambiente. Sin embargo, el hecho de estar dirigido a un sector diferenciado y concreto (la protección del medio ambiente), no impide que cada figura deba ser analizada dentro de los requisitos legales que informan la rama del Derecho al que pertenece. El principal problema que nos encontramos es que la figura del canon no tiene una traducción directa en nuestro ordenamiento tributario, y en abstracto el término canon no nos dice nada. No obstante, pese al vacío conceptual que transmite este término “canon”, no es nuevo sino que está extendido a lo largo de nuestra normativa dirigida principalmente a figuras tributarias de menor entidad, y a la hora de su clasificación, unas han reunido características propias de impuestos, otras de tasas y otras de contribuciones especiales por lo que este análisis se debe realizar directamente sobre las características que se desprenden de la regulación específica de cada canon.

Otra de las características en relación con la naturaleza del tributo ecológico es la falta de unificación de criterios a la hora de decidir la naturaleza del tributo a implantar, de lo que resulta que se utilicen figuras tributarias distintas para obtener un mismo resultado con las diferencias que ello conlleva; no podemos obviar las distintas consecuencias entre el establecimiento de un impuesto o una tasa, tanto por parte de la Administración, como del sujeto pasivo. Por un lado, lo recaudado por un impuesto no está afectado a ningún objetivo concreto por lo que no se podrá dar cumplimiento a la reparación del medio ambiente de igual forma que en el caso de una tasa parafiscal. Al mismo tiempo, un impuesto no tiene una respuesta inmediata de la Administración sobre la actuación del sujeto pasivo por lo que no puede suponer un paso previo a la concesión de una autorización. Sin embargo, sí hay que decir a favor de la utilización de la figura tributaria del impuesto, que por su forma de aplicarse evita una actuación directa de la Administración sobre cada caso concreto, lo que facilita su imposición y por tanto, el cumplimiento de sus objetivos sobre las deseconomías externas sin que se vea afectada por la lentitud de la Administración y que puede cumplir los objetivos medioambientales mediante el establecimiento de una tarifa en la que se tengan en cuenta la cantidad, frecuencia y calidad de la agresión.

La influencia de la protección del medio ambiente en nuestro Sistema Tributario, ha ido más allá del establecimiento de tributos con esta finalidad y ha alcanzado las bases de la propia doctrina tributaria. En esta línea, ROSEMBUJ³³ realiza una revisión de la categoría jurídica del tributo con un nuevo concepto de impuesto ambiental, el cual, como instrumento económico presenta unas características insustituibles como elemento que incide en la voluntad y por tanto en la toma de decisiones dentro de la empresa, y en el consumidor final, y al mismo tiempo presenta las características generales de todo impuesto como son: (ser un impuesto ordinario, recaudador, está legitimado por los principios de Justicia Tributaria, de Capacidad Económica, de Igualdad, y de no Confiscatoriedad).

El impuesto ambiental no es un impuesto sobre la renta, el consumo o el patrimonio, sino sobre el daño ambiental. Para la definición de este último, hemos de remitirnos a PIGO³⁴ quien considera que la externalidad entendida como todo coste privado que provoca un coste social, puede manifestarse de forma negativa como un daño que debe ser gravado en cuanto que atendiendo al principio de Igualdad, cada uno debe asumir su responsabilidad por los costes que provoca sobre los demás y de forma positiva como es la conservación del bien que debe ser objeto de un beneficio fiscal. En definitiva, los presupuestos sobre los que descansa el impuesto ambiental deben de ser nuevos respecto de los presupuestos tradicionales, ya que se exhibe una capacidad económica distinta como es la potencialidad mediata e inmediata de producir un daño ambiental.

Asimismo, el daño ambiental habrá de ser objeto de valoración monetaria por el Estado, no por el mercado, ya que lo que se protege es el futuro, no un bien actual en el mercado, ya que el daño ambiental es la destrucción de las bases futuras y fundamentales de la humanidad.

³³. ROSEMBUI, T: *“El impuesto ambiental”*, *El Fisco*, 2009, p. 15.

³⁴. PIGOU: *“Wealth and Welfare”* (Londres 1912). *Economía of Wealfare* (Londres 1920).

Entrando ya en el análisis del impuesto ambiental, se plantea el problema de la repercusión del impuesto a los consumidores finales cuando el efecto del mismo debe ser la empresa contaminadora. Ante este planteamiento, ROSEMBUJ³⁵ considera que el daño ambiental es de todos en cuanto que todos somos responsables de la estructura de consumo que lo sustenta. Sin embargo, se posiciona de forma contraria a una repercusión tipo IVA, aunque siempre será el mercado el que defina la capacidad de repercusión, ya que la repercusión económica es imposible de limitar; en último caso, considera que se deben establecer medidas de compensación financieras dirigidas a los sectores más débiles. Respecto de las consecuencias de regresividad producidas por este tipo de tributos, ROSEMBUJ recuerda que corresponde al legislador ajustar el valor del daño medioambiental a las situaciones concretas residiendo aquí su principal ventaja al no tratarse de un sistema rígido.

3.2- DISEÑO DEL IMPUESTO.

Un impuesto ambiental debe influir directamente en el comportamiento de los agentes económicos por lo que es necesario vincular el pago del impuesto lo más posible con el problema ambiental. Por ejemplo, si el problema es la contaminación por azufre, debe ponerse un impuesto a la generación de azufre de los combustibles, sea por peso, o por volumen generado de azufre.

Por otro lado, al diseñar el impuesto es importante definir claramente la etapa en la cual se va a aplicar el instrumento. El impuesto puede gravar el bien de uso final, la fuente de emisión en la producción, o las emisiones estimadas vertidas en un río, por ejemplo, en cualquiera de las etapas de producción. Es importante considerar que para lograr los objetivos ambientales es conveniente establecer el impuesto sobre demandas precio elásticas de manera que al enfrentar un precio mayor se sustituya el consumo por alternativas menos perjudiciales para el medio ambiente.

³⁵. ROSEMBUJ, T: “*El impuesto ambiental*”, *El Fisco*, 2009, p. 168.

Al diseñar el impuesto, se debe también considerar el grado del incentivo y la medida en que el impuesto apunta hacia la reducción de la contaminación. En este sentido, una consideración importante es el conflicto entre la efectividad de la medida y la recaudación, por un lado el propósito financiero del impuesto es recaudar fondos y por el otro lado el propósito ambiental es reducir las emisiones o daños ambientales; a más reducciones de los daños ambientales (eficiencia ambiental), menor es la base gravable y en consecuencia menor será la recaudación.

Aparentemente los diseñadores de política se encuentran ante un “triángulo trágico” de decisión que en ocasiones es difícil de solucionar. El principal objetivo que es la eficiencia ambiental, en ocasiones debe ceder un poco en busca de la simplicidad del instrumento. Este fenómeno es recurrente cuando la capacidad técnica de medición requiere de procesos administrativos muy complicados que pueden restar eficiencia o eficacia ambiental al instrumento.

Por otro lado, la autoridad financiera requiere certeza en la recaudación por lo que los instrumentos que son eficaces desde el punto de vista ambiental, pueden ser negativos desde el punto de vista de la autoridad recaudadora tanto por su incertidumbre de captación de recursos, como por el hecho de que al modificar comportamientos necesariamente reducen el nivel de recaudación.

Esquema 1.
Triángulo Sin Escape

Para introducir un tributo ecológico en un Sistema Fiscal preexistente (estatal, autonómico o local) hay que reparar como punto de partida en diversas premisas o circunstancias, de forma tal que la figura tributaria que se introduzca, responda a verdaderas necesidades ambientales y no a criterios exclusivamente recaudatorios.

En este sentido habría que:

- **Primero:** Será definir concretamente como escenario de referencia, la clase de problema ambiental que se pretende afrontar con el instrumento fiscal y determinar el ámbito geográfico de su localización (global, regional o local).
- **Segundo:** Será analizar el ciclo de vida del elemento o producto contaminante cómo se produce, se usa y se elimina, con la finalidad de determinar el mejor momento, dentro del proceso de producción o consumo para introducir el tributo.
- **Tercero:** Será el diseño del sujeto pasivo, de: la base imponible y del tipo de gravamen. En cuanto al sujeto pasivo, debería procurarse que fuese el menor número posible y de fundamentalmente importancia, debería determinarse la posible incidencia impositiva del impuesto de acuerdo con el principio de “quien contamina paga”.

De esta forma se definirá correctamente el presupuesto de hecho del tributo ecológico que recaerá sobre aquellos actos, hechos, situaciones o actividades que se conecten con la degradación del entorno natural. Del mismo modo, se elegirá el hecho imponible que se debe gravar, básicamente optando entre las emisiones o el producto y teniendo en cuenta en cualquiera de ambos casos el coste administrativo, la eficiencia económica, y la relación con el problema ambiental.

En cuanto al *Establecimiento de la base imponible*, la actividad gravada debe tener una relación lo más estrecha posible con el problema ambiental en cuestión. Una razón de esto es que se trata de dirigir con la mayor precisión posible el efecto de los incentivos que genera el impuesto a las actividades causantes de la contaminación sobre las que este recae.

Otra razón es que se debe evitar atenuar los incentivos que tienen los causantes de la contaminación para reducirla. Por ejemplo, existe una amplia variedad de productos químicos que pueden ser extremadamente peligrosos si se usan o desechan de forma inadecuada, pero que resultan relativamente inocuos si esto se hace en la forma correcta.

Un impuesto que grave la compra de esos productos y que deba pagarse independientemente del uso que se les dé, o de la forma en que se desechen, sería un instrumento con los objetivos muy reducidos y que no ofrecería por tanto incentivos para que su disposición final sea segura. Por otro lado, con la *Fijación de la tasa impositiva* de un impuesto ambiental, no puede fijarse arbitrariamente sin comprometer su base lógica y quizás el fundamento mismo a partir del cual se recabó el apoyo político para su aplicación.

La tasa impositiva debe estar de alguna manera vinculada a los costos generados por el problema ambiental que se intenta resolver. El análisis que en principio debería servir de base para la determinación de una tasa impositiva, puede dividirse teóricamente en tres partes: La primera es la identificación del origen del problema que se va a tratar, por ejemplo, las emisiones de determinados contaminantes del aire; tal como se señaló más arriba, esto determinará la elección de la base imponible. La segunda es reunir conocimientos sobre los efectos nocivos de los cambios en las actividades de dicha base, por ejemplo, un aumento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias. Finalmente, debe atribuirse a tales efectos un valor monetario.

Nada de esto resultará fácil, por razones tanto científicas como políticas. Las pruebas científicas pueden dar lugar a dudas razonables en relación con aspectos importantes, en tanto que el logro de un consenso político puede verse influido por el hecho de que entre las personas habrá diferencias en cuanto a su grado de exposición al problema, a sus oportunidades para minimizar los efectos perjudiciales, al valor que atribuyen al daño resultante y quizás, a las opiniones que asumirán acerca de los posibles incrementos del perjuicio en el futuro. Estas últimas pueden depender en gran medida del nivel de ingresos de los interesados.

En la práctica, es probable que en el debate público se prescindiera de muchos de los detalles a los que puede prestarse la reflexión sobre estos temas. Sin embargo, el hecho es que la decisión final y necesariamente política acerca de la tasa de un impuesto ambiental debe por lo menos e implícitamente, apoyarse en una opinión mayoritaria respecto de la naturaleza del problema, sus consecuencias y costos, y la tasa impositiva mínima necesaria para tratarlo.

La base imponible se establecería en relación con la actividad económica contaminante, la fabricación o importación de productos degradantes del entorno natural, o la prestación de servicios por parte de la Administración Pública, y siendo posible, determinada a través de un régimen de estimación directa. Los tipos de gravamen deben conducir a internalizar los costes externos ambientales y deben ser lo suficientemente elevados como para incentivar el cambio de comportamiento del productor o del consumidor.

- ***Un cuarto y último paso:*** Será la elaboración de una serie de recomendaciones sobre actuaciones concretas y que podemos agrupar en las siguientes:
 1. Investigación sobre mercados alternativos potenciales no gravados con el tributo ecológico, tales como el mercado de las energías renovables, el del ahorro energético, las empresas de servicios medioambientales o la aplicación de la mejor tecnología disponible.
 2. Evaluación de los impactos sobre la economía y sobre el medio ambiente de los cambios en el Sistema Fiscal producidos como consecuencia de la introducción de las ecotasas, definiendo al mismo tiempo, metodologías para realizar esta clase de análisis.
 3. Desarrollo y evaluación de políticas de mitigación o compensación de los posibles efectos fiscales negativos sobre determinados grupos de referencia.
 4. Evaluación de los impactos medioambientales ocasionados por la introducción de los diferentes tributos ecológicos y de otros instrumentos económicos (como los permisos negociables), fundamentalmente en los campos de la economía, la agricultura, el turismo, el transporte y la energía.

3.3 - USO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS MEDIANTE IMPUESTOS DE MEDIO AMBIENTE-REDUCCIÓN DE OTROS IMPUESTOS: LA PARADOJA DEL DOBLE DIVIDENDO. (VÉASE TAMBIÉN PG. /128)

Los recursos derivados de los impuestos ambientales pueden utilizarse para reducir otros impuestos, tales como el impuesto sobre la renta, sobre el trabajo (hipótesis del doble dividendo), o sobre otros bienes. Por otro lado, pueden emplearse para reducir el déficit de la cuenta pública; también pueden utilizarse para inversión en conservación o restauración de los recursos naturales.

Algunos países europeos buscan tener un doble dividendo, mejorar el medio ambiente y a la vez incentivar su economía mediante la disminución de otros impuestos. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Suiza, Suecia, Reino Unido y Francia son países europeos que al crear impuestos ambientales han procurado disminuir otros impuestos; en el Cuadro 2, se presentan algunos ejemplos. Sin embargo, no existe evidencia contundente en cuanto a la presencia de este doble dividendo.

En este sentido, es fundamental que el objetivo principal de los impuestos ambientales sea el mejoramiento del estado de los recursos naturales, por encima de otros objetivos.

3.4 - COSTOS ADMINISTRATIVOS.

Al diseñar cualquier tipo de impuesto es trascendental considerar los costos administrativos relacionados con su creación e instrumentación. Los costos están en función del número de impuestos existentes, del tamaño y de la complejidad de la base del impuesto, del tamaño y de la complejidad de las exenciones, del número de contribuyentes potenciales, del costo y las técnicas de monitoreo y de la posibilidad de generar recursos fiscales.

(Cuadro.2)

 Doble dividendo (paquete de impuestos)				
País	Año de inicio	Incremento en los impuestos	Recorte de impuestos	Magnitud
Suecia	1990	CO ₂ SO ₂ Varios	Impuesto Sobre la Renta (ISR) Impuestos a la energía en la agricultura	2.4% del total de la recaudación
Dinamarca	1994	Varios ¹ CO ₂ SO ₂	ISR Contribución al seguro social (CSS) Ingresos al capital	Alrededor del 3% del PIB para 2002, 6% del total de la recaudación
Países Bajos	1996	CO ₂	Impuesto al capital (CPT), ISR, Contribución al seguro social	0.3% del PIB en 1996, o alrededor del 0.5% del total de la recaudación
Reino Unido	1996	Relleno sanitario	Contribución al seguro social	Alrededor del 0.1% del total de la recaudación en 1999
Finlandia	1997	CO ₂ Relleno sanitario	ISR Contribución al seguro social	0.3% del PIB para marzo de 1999, o 0.5% del total de la recaudación.
Noruega	1999	CO ₂ SO ₂ Diesel	ISR	0.2% del total de la recaudación en 1999.
Alemania	1999	Productos del petróleo	Contribución al seguro social	Alrededor del 1% del total de la recaudación en 1999
Italia	1999	Productos del petróleo	Contribución al seguro social	Menor al 0.1% del total de la recaudación en 1999

Fuente: OCDE.

El costo administrativo del impuesto por disposición en rellenos sanitarios en el Reino Unido equivale al 0.56% de su recaudación, mientras que el IVA, requiere del 0.63% de su recaudación para sufragar sus costos administrativos y el impuesto sobre la renta 0.1%. En Dinamarca, el costo administrativo del impuesto al CO₂ representa del 1% al 2% de la recaudación.

Por otro lado, en Bélgica, los costos administrativos de los impuestos ecológicos (“ecotaxes”) representan 20 veces el valor de la recaudación. Esto sucede debido a que se trata de impuestos ecológicos bajos, en una base gravable muy amplia y específica. Los costos administrativos de la aplicación de impuestos ambientales pueden variar enormemente por lo que no puede establecerse una conclusión generalizada.

3.5 - IMPACTO DISTRIBUTIVO.

Al evaluar el impacto distributivo de los impuestos relacionados con el medio ambiente, es necesario considerar el impacto que podrían tener medidas compensatorias y de mitigación, los efectos inducidos sobre el empleo, así como la distribución de los beneficios ambientales que resulten del impuesto. El impacto en la distribución del ingreso puede ser directo o indirecto. El impacto directo se relaciona con la estructura del gasto en los hogares (en particular energía y transporte); el impacto indirecto se observa mediante el efecto de los impuestos sobre los precios de los insumos de la producción; en este sentido, una evaluación objetiva debe considerar: el impacto indirecto de medidas compensatorias y los efectos sobre el empleo, así como la distribución de los beneficios ambientales que resulten del impuesto.

Actualmente, existe muy poca evidencia del impacto distributivo. Los impuestos a la energía, o al agua, han sido regresivos; por ejemplo, en Dinamarca, por lo que en este caso, impuestos más elevados como los requeridos para alcanzar los niveles de Kioto, podrían tener efectos equivalentes.

Las opciones de política para disminuir el impacto distributivo de los impuestos ambientales pueden dividirse en políticas de mitigación, de compensación, y de modificación de otros impuestos. La política de mitigación se refiere a la disminución de impuestos para sectores específicos (por ejemplo, combustibles de calefacción), mismos que frenarían el propósito del impuesto en términos de disminución al consumo de contaminantes.

La política de compensación está relacionada con impuestos neutrales como pueden ser subsidios de ahorro de energía para los hogares, que funcionan como una especie de reembolso de impuestos. La modificación de impuestos son las reducciones en otros impuestos. Esta última medida podría ser regresiva ya que los hogares más pobres generalmente pagan menos impuestos, por lo que reducir impuestos mejora la situación de los que más pagan.

3.6 - IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD.

Al hablar de competitividad en relación con los impuestos ambientales, puede afectarse a las empresas, a todo un sector industrial o inclusive a todo un país. Los impuestos verdes son más “visibles” que otro tipo de impuestos porque implican un pago directo, por lo que la queja de algunas empresas y sectores ante estos instrumentos puede ser un factor político muy a tener en cuenta.

Sin embargo, a nivel país, los impuestos son una transferencia de recursos entre diferentes sectores por lo que al gravar más a sectores que contaminan, puede disminuirse la carga sobre sectores más limpios. Una recomendación digna de considerarse es que se procure que al aumentar impuestos por razones ambientales, se disminuyan otros impuestos de tal manera que en suma, se minimicen los costos totales y aumente el nivel de la competitividad del país en sí mismo.

En la historia, no hay evidencia contundente de un impacto significativo en la competitividad de países de la OCDE; sin embargo, la falta de evidencia se debe a numerosas medidas de mitigación, tales como reducciones en las tasas de impuestos y exenciones sobre actividades específicas. En la base de datos de la OCDE, se tienen registrados más de 1000 exenciones. No todas tienen el propósito de favorecer la competitividad, sin embargo, directa o indirectamente disminuyen el impacto negativo sobre los sectores productivos.

Otras medidas de mitigación recurrentes en países OCDE son el reembolso de impuestos a la industria, el reciclaje de las captaciones de impuestos (por ejemplo, subsidios para el ahorro de energía), modificación de impuestos (el doble dividendo), la implementación gradual del impuesto y la condicionalidad como en el caso de los impuestos por acuerdo voluntario. En algunos casos, la aplicación de impuestos ambientales se pospone por el riesgo de perder competitividad; este es lo que ocurre en algunas circunstancias como la del “Dilema del Prisionero”.

Un estudio reciente de la OCDE reporta que: *“Los países.... podrían considerar la posibilidad de concertar un conjunto de opciones de política y de estrategias diseñadas e implementadas a nivel nacional, pero dentro de un marco que les permita un dialogo multilateral.”* Esta declaración sugiere la consideración de la reducción conjunta y gradual de las actuales exenciones de impuestos, a fin de que la competitividad relativa entre países se vea inalterada. Existen alternativas para contra restar el impacto en la competitividad; al hacer una reforma fiscal integral, es posible eliminar aquellos impuestos que tienen un impacto negativo en términos de eficiencia.

Otras opciones pueden ser: anunciar con anticipación el nuevo impuesto y aplicarlo progresivamente, eliminar exenciones totales sustituyéndolas por tasas impositivas indexadas con emisiones, o bien, simplemente regresar los recursos a los contribuyentes sin afectar los incentivos.

3.7 - ACEPTACIÓN SOCIAL.

Es fundamental contar con el respaldo de la sociedad a la hora de generar políticas ambientales y considerar tanto a los hogares, como a los inversionistas, a la industria, a las ONGS y al público en general. La creación de impuestos ambientales no es la excepción; por este motivo, en primer lugar, el impuesto debe tener un propósito claro, mismo que debe darse a conocer. Por ejemplo, explicar el propósito de un impuesto relacionado con el cambio climático o sobre plaguicidas, generaría menos rechazo.

La implementación debe ser gradual e ir acompañada de una advertencia previa. Normalmente se tiene una mayor aceptación cuando se sabe previamente que habrá un aumento en los impuestos sobre todo si el aumento será progresivo; un buen ejemplo, es el Impuesto Progresivo al Combustible de Transporte en el Reino Unido.

Las reformas de impuestos ambientales se deben dar preferentemente en un contexto amplio de reformas, tanto fiscales como de política. Un paquete de impuestos tiene una mayor aceptación ante la recaudación de impuestos ambientales. Por ejemplo, el paquete de reformas a los impuestos sobre la energía en Alemania.

Por otro lado, es importante promover la participación de los inversionistas previamente, por medio de consultas a la implementación del impuesto y posteriormente manteniendo el diálogo. Un gran número de países han introducido reformas a los impuestos ambientales a través de comisiones ambientales. Estos grupos se desenvuelven como un monitor, posibilitando la existencia del diálogo y consenso entre los tomadores de decisiones. La información pública es otro aspecto importante; el caso de la reforma sobre la energía en Alemania es un buen ejemplo. En Alemania se llevaron a cabo campañas de información respecto al ahorro de energía, a la creación de combustibles de automóvil más eficientes y además a la creación de empleos que el cambio de tecnología implicaba. Es trascendental también transmitir simultáneamente información sobre la neutralidad de las captaciones y la reducción de otros impuestos.

3.8 - EL CARÁCTER PENALIZADOR Y COACTIVO DEL TRIBUTO ECOLÓGICO.

El empleo del Instituto Tributario con fines del ordenamiento social y económico como sería la protección del medio ambiente, no ha estado exento de críticas en cuanto que se ha interpretado que al implementar medidas tributarias con fin no fiscal, lo que hace en realidad la Administración es sancionar o multar, y estos objetivos se podrían haber conseguido por medio de otros instrumentos jurídicos. Pero la forma de rebatir esta afirmación, y defender los objetivos de los tributos ambientales, está en las diferencias entre la sanción y el tributo.

Las sanciones son obligaciones que surgen con independencia de la voluntad del deudor, por ministerio de la Ley, cuando se realiza el presupuesto de hecho contemplado por ella. Toda sanción tiene dos facetas: una función retributiva del delito y una función preventiva en general sobre la sociedad, y otra especial, sobre el agresor, para evitar que reincida. La función preventiva persigue disuadir el comportamiento perjudicial para la sociedad. El tributo comparte la función preventiva en general, nunca la especial, porque está establecido para una generalidad, no para una persona concreta.

Respecto de la función retributiva, toda sanción debe estar fijada por ley con anterioridad a la comisión del delito, y debe tender a resarcir todo el daño que genera, pues de otra forma no cumpliría la función preventiva. El tributo revierte en la colectividad una parte de la ganancia privada, nunca su integridad, no sólo por el carácter no confiscatorio sino porque su función no es reprimir conductas ilícitas.

Los tributos ecológicos siempre gravan actividades lícitas, y si gravan hechos ilícitos, estaremos ante una sanción o medida administrativa coactiva, nunca ante un tributo. No obstante, el tributo cumple una función que la sanción no podrá desempeñar: incentiva al sujeto pasivo a inclinarse por un cierto comportamiento, tiene un carácter preventivo, resarcitorio y nunca sancionador que trata de que el particular se responsabilice por el daño causado al entorno, creando una conciencia que haga buscar a la persona otros medios de conseguir el fin deseado pero sin contaminar. En definitiva, el tributo se orienta hacia vías alternativas, mientras que la sanción es inflexible y no ofrece incentivos y por esta misma razón, cuando no existen alternativas se pone de manifiesto la no eficacia de los tributos frente a la eficacia de una sanción administrativa.

Otra característica que distingue materialmente el tributo de la sanción es que el primero responde al principio de Capacidad Económica; por esta razón, y por tener límites cuantitativos más amplios, en concreto la progresividad en lugar del coste del servicio, es el impuesto el tributo más idóneo para instrumentar un fin extrafiscal por encima de la contribución especial y de la tasa.

Por último, y únicamente por fundamentos puramente sociológicos, hay que destacar que la recaudación de los tributos por organismos de la Hacienda Pública incrementa la eficacia coactiva del tributo frente a aquellas actuaciones recaudatorias desarrolladas por autoridades no tributarias, como por ejemplo, las desarrolladas por las agencias de protección de medio ambiente, a las que algunas veces se les delegan estas competencias.

3.9 - RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AMBIENTALES.

Las reformas fiscales ambientales en los países de la Unión Europea, se han caracterizado por ser neutrales en la recaudación. En términos generales, su instrumentación consiste en la introducción de nuevos cargos o impuestos ambientales y la eliminación o disminución de otros impuestos. En algunos casos a cambio de la creación de impuestos ambientales se han disminuido impuestos sobre la renta o sobre el trabajo. En otros países estos recursos se canalizan a la inversión en ahorro energético, o a la disminución de impuestos que afectan a la industria. La recaudación por concepto de impuestos ambientales oscila entre el 1% y el 4.5% del PIB y su mayor proporción se encuentra en los impuestos a combustibles para transporte e impuestos sobre vehículos.

(Gráfico.1)

Fuente: Eurostat, elaboración propia.

Una de las características del tributo ecológico es la afectación de la recaudación a la financiación de medidas preventivas correctoras o restauradoras del medio ambiente.

La afectación de la recaudación puede inducir a confusión sobre la naturaleza económica del tributo y confundirlo con las tarifas de prestaciones de servicios. Hay que tener en cuenta que mientras el tributo nace de la consecución del bien común y del poder fiscal de la Administración Pública, la tarifa de un servicio medioambiental es la contrapartida por la prestación del servicio y nace de la voluntad del usuario de contratar con la Administración. Así pues, los tributos medioambientales se pueden clasificar en relación con la afectación de sus recursos en tributos redistributivos, que son aquellos que buscan distribuir el coste del servicio público entre los sujetos contaminantes, es decir, las tasas y contribuciones especiales y los incentivos, que persiguen disuadir del daño medioambiental, en cuya categoría se encuentran los impuestos.

Como hemos expuesto anteriormente, la tributación ambiental se fundamenta en el principio “quien contamina paga”, que no es otra cosa que una manifestación del principio de Equivalencia. Este principio está presente en las tasas, y también puede manifestarse a través de la figura del impuesto. El artículo 31 de la Constitución Española fundamenta el tributo en un índice positivo, en un beneficio obtenido, esto es, la capacidad económica de un hecho revelador de disponibilidad económica que como tal se somete a gravamen. Pero no sólo se debe cubrir el coste del servicio sino que también se deben pagar los gastos que se realizan en relación con las medidas necesarias para controlar esa contaminación hasta el nivel que fije el Gobierno o la Administración, y en definitiva, para evitarla o para reducirla.

Para analizar el alcance de la afectación de la recaudación en la protección del medio ambiente, hemos de partir de la base de que un tributo no se puede cuantificar sobre el perjuicio generado ya que el tipo de gravamen nunca puede absorber toda la base que grava, y siempre exigirá un porcentaje inferior al daño ocasionado. No obstante, el no poder cubrir la cuota del daño ocasionado no supone que sea un incentivo para seguir contaminando ya que siempre se mueve dentro del ámbito de las actividades lícitas.

En esta línea, podemos afirmar que: (sí se puede establecer un tributo sobre un índice negativo, siempre que conlleve una actuación administrativa tendente a subsanar ese perjuicio). Así, el coste de contaminación del agua se puede corregir, bien exigiendo la propia depuración y saneamiento del agua utilizada, o bien obligando a pagar los daños que ocasiona o reparando la degradación causada a en los bienes de dominio público o en su caso, a soportar vía tributaria el coste de los servicios públicos de depreciación y saneamiento tendentes a minorar o evitar estos efectos perjudiciales. En consecuencia, la cuota tributaria podría igualar al coste; se debe pagar el coste externo que se ahorra al no depurar directamente el sujeto pasivo las aguas que se contaminan, y no solo se debe cubrir el coste del servicio sino que también se deben pagar los gastos que se realizan en relación con las medidas necesarias para controlar esa contaminación hasta el nivel que fije el Gobierno o la Administración para evitarla o reducirla.

Siguiendo con el aspecto recaudatorio de los tributos y resaltando su carácter extrafiscal, al inicio de la implantación del tributo ambiental surge la cuestión de si existe contradicción con la naturaleza del tributo y la máxima de que el impuesto medioambiental es más eficaz cuanto menos recaude. Sin embargo, hay que tener presente que la función del impuesto es recaudar, pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el impuesto por sí mismo no es gravado, y si lo es el exceso del nivel de contaminación deseable. Por tanto, la recaudación es vital y consustancial a su naturaleza, y el impuesto ambiental recauda sobre la agresión del medio siempre dentro de los límites permitidos; la recaudación, se reduce en los supuestos de actitudes beneficiosas para éste.

En relación con la afectación de la recaudación de los tributos ecológicos, hay que hacer mención a la parafiscalidad³⁶. Algunos tributos afectan sus recursos a la financiación de entes públicos de modo que no son gestionados por el Ministerio de Economía y Hacienda o sus homónimos, e incluso no se reflejan éstos en los presupuestos de los entes territoriales, lo que se convierten en tributos parafiscales aun cuando no se ponga en duda su legalidad al estar establecidos por ley.

Sin embargo, si bien algunos tributos medioambientales afectan sus recursos, la afectación no es una de las características definitorias del mismo, incluso existen opiniones contrarias a la afectación. En esta línea, ROSEMBUJ considera contrario al espíritu del tributo ambiental su afectación, ya que considera que traiciona la universalidad del gasto ambiental, puesto que los ingresos derivados de la Fiscalidad ambiental por razones de eficacia, flexibilidad y control, deben afluir a los presupuestos generales del sector público competente. Asimismo, VAQUERA GARCÍA³⁷ refuerza la idea de la necesidad de que el gasto en la defensa del medio ambiente debe definirse como uno más de todos los que conforman la acción de los Poderes Públicos, como reconocimiento de su relevancia e importancia.

En definitiva, lo que se persigue es exigirle al contaminante o contaminador una contribución por la contaminación producida, o en su caso, hacerle pagar el coste externo que se ahorre, y para conseguirlo se interrelaciona el tributo con el coste provocado prestado por un determinado ente público.

³⁶. El régimen jurídico tributario se caracteriza por: Su establecimiento mediante Ley; por originar ingresos gestionados por el Ministerio de Economía y Hacienda o por sus homónimos en los diferentes entes territoriales; por tener su reflejo en los distintos institutos presupuestarios; no afectar los ingresos que generan a finalidades específicas y concretas de gasto. Pues bien, cuando el tributo, en cuestión, se aparta en todo o en parte de las características señaladas estaremos en situación de calificarlo como tributo parafiscal.

³⁷. VAQUERA GARCÍA, A. “*Fiscalidad y Medio ambiente*”, lex Nova, Valladolid, 1999, p. 161.

IV - VENTAJAS E INCONVENIENTES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES

4.1- INTRODUCCIÓN.

La labor de la AEMA (Agencia Europea de Medio ambiente) relativa al examen y evaluación de los instrumentos de política medioambiental se aceleró a comienzos de 1996, en esta fecha, fue cuando la Comisión de Medio ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo pidió a la AEMA que elaborase rápidamente dos informes sumarios sobre los “impuestos verdes” y sobre los “acuerdos medioambientales voluntarios”.

La misión de la AEMA, incluye la aportación de información oportuna y orientada a objetivos. El informe sobre impuestos ambientales o impuestos verdes va destinado a los responsables de las decisiones políticas y al público, y se presenta de manera que coincida con el trabajo en curso de la Comisión sobre la “comunicación relativa a las tasas medioambientales utilizadas en los Estados miembros”. El informe sobre “acuerdos voluntarios” se publica hacia finales de 1996.

Ambos informes son muestras de los informes de situación y prospectiva de la Agencia, que tienen por objeto aportar la mejor información disponible a los debates sobre políticas. También se pretende que sean accesibles para estimular una mayor participación de los ciudadanos europeos en la definición, y aplicación de políticas para así enriquecer el proceso de consulta previa solicitado por los diputados parlamentarios.

Es mucho lo que se ha escrito sobre los impuestos verdes, sobre todo por parte de la OCDE, el Consejo Nórdico y la Comisión Europea; pero la AEMA, tiene que hacer una aportación significativa a los trabajos existentes. Por ello este breve informe se centra en la efectividad medioambiental del impuesto verde y en los obstáculos políticos y las soluciones para su aplicación. En él, también se intenta destacar el valor de los impuestos no energéticos y que sean accesible a personas no expertas.

Una de las ventajas decisivas de los impuestos medioambientales es que corrigen las señales falsas de los precios en el mercado, incorporando a los precios, los costes de la contaminación y otros costes medioambientales; un proceso que consiste tanto en “determinar correctamente los precios”, como en aplicar el principio de “quien contamina paga”. Esta ventaja de los impuestos verdes fue reconocida por el Consejo, en las conclusiones del Consejo sobre Medio ambiente del 12 de diciembre de 1991, que presentó una plataforma comunitaria común para la CNUMAD (Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio ambiente y Desarrollo) de 1992. Las conclusiones fueron: *(Que ara conseguir la necesaria reasignación de recursos económicos en orden a conseguir el desarrollo sostenible, los costes sociales y medioambientales totales deberían incorporarse a las actividades económicas, con objeto de internalizar las externalidades. Esto significa que los costes ambientales y otros costes relacionados con la explotación de los recursos naturales de manera sostenible, y soportados por el país proveedor, deben reflejarse en las actividades económicas. Entre las medidas utilizadas para alcanzar este fin se encuentran los instrumentos económicos y fiscales).*

Desde entonces, se ha registrado un aumento del uso de los impuestos ambientales, pero queda aún mucho margen para su mayor utilización. Esperamos que este informe estimule el desarrollo y la evaluación de políticas en este ámbito. Para conseguir los cambios estructurales necesarios para el desarrollo sostenible, se precisan reformas fiscales más globales para estimular “bienes” como el empleo, y desincentivar cosas malas como la contaminación y la degradación del medio ambiente. Sin embargo, el avance de los tributos ambientales exige cambios a nivel de la UE, para permitir una mayor armonización y compatibilidad entre las medidas fiscales, el mercado interior y sectores clave como la energía, los transportes y la agricultura. También es preciso un medio más fácil de obtener el apoyo político mayoritario a las medidas fiscales, y quizás el actual proceso de la CIG (Conferencia intergubernamental) constituya la oportunidad al respecto.

La Fiscalidad ambiental debe ser prioritariamente finalista, es decir, debe responder a un objetivo concreto de mejora ambiental, y los ingresos deben reinvertirse en incentivos y actuaciones dirigidos a lograr ese objetivo. Una vez cubiertas esas necesidades, el impuesto ambiental puede ser recaudatorio con carácter general. Se recomienda que la reinversión con objetivos ambientales tenga un cierto grado de territorialidad, junto con otros instrumentos organizativos ya citados para aumentar la motivación de los contribuyentes ante la visión de los resultados, y evitar efectos negativos sobre la competitividad a nivel microeconómico.

- **Entre las recomendaciones a destacar podemos enumerar entre otras:**

- 1) *Mayor uso de impuestos ambientales:* Si bien la necesidad de cambiar de pautas de producción y consumo ha ganado una amplia aceptación desde la cumbre de Río de 1992, el informe para el examen del 5º Programa de Acción Ambiental (5º PAA) “El Medio ambiente en la Unión Europea 1995”, publicado a finales de 1995, llegaba a la conclusión de que tres años después de la publicación del 5º PAA, "no se han modificado la mayoría de las tendencias de producción y consumo". Los impuestos ambientales entre otros instrumentos de política, pueden contribuir a conseguir estos cambios estructurales corrigiendo las señales de precios y las distorsiones del mercado. Por ello, deberían utilizarse de manera más amplia. El uso de impuestos ambientales puede ampliarse de tres maneras principales: Extendiéndolos a más países europeos, aumentando su armonización y compatibilidad a nivel de la UE, y creando nuevas bases fiscales cada vez más basadas tanto en los materiales de producción, como en las emisiones; y ampliadas a bases fiscales nuevas o aumentadas como los recursos hídricos, minerales, sustancias químicas peligrosas, transporte (por aire y marítimo), el uso de la tierra y el turismo. Los flujos de recursos físicos por la economía como la energía, los minerales y los beneficios del uso de la tierra podrían dar lugar a considerables rentas fiscales para reformas fiscales verdes.
- 2) *Diseño y aplicación minuciosos:* Los beneficios de los impuestos ambientales y su potencial de uso son considerables, pero son precisos un diseño y aplicación minuciosos para materializar estos beneficios en la práctica.

- 3) *Una mayor y mejor evaluación:* Si bien la evaluación teórica de la Fiscalidad ambiental es un ámbito bien elaborado, siguen siendo comparativamente escasas las evaluaciones precisas de la experiencia práctica en estos impuestos. Por consiguiente, los procesos de toma de decisiones pueden verse lastrados por una falta de información de retorno sobre el rendimiento de las diferentes opciones de políticas. La mejora de esta situación supone mayores esfuerzos de evaluación, mayor disponibilidad de datos fiables, y mecanismos de evaluación incluidos en el paquete de medidas políticas. La OCDE ha reconocido la necesidad de integrar la evaluación en el diseño del impuesto, y ha acordado directrices metodológicas para la evaluación de instrumentos económicos (OCDE 1996, en prensa).
- 4) *Más investigación especialmente de los paquetes de medidas políticas y las externalidades:* A menudo, los impuestos ambientales funcionan mejor cuando forman parte de un programa de medidas políticas orientadas a abordar uno o varios problemas ambientales, pero entonces es compleja la interacción de los diversos instrumentos de las políticas. Un mejor análisis y comprensión de estas cuestiones podría ser extremadamente útil para la futura formulación de políticas. Sería especialmente útil la creación de un marco que aborde la aplicabilidad potencial de los diferentes instrumentos de políticas según una tipología de problemas ambientales. Por último, para mejorar el diseño de los impuestos ambientales, es necesaria la investigación en ámbitos como los modelos económicos y la evaluación de las externalidades, en particular en relación con los aspectos de la distribución. Está claro la necesidad de nuevas investigaciones, pero lo que se sabe es suficiente para justificar un desarrollo posterior de políticas sobre los impuestos ambientales.

- Lista de comprobación para la aplicación con éxito de impuestos ambientales:

- Estudios previos que investiguen los efectos potenciales del paquete fiscal de políticas, en particular el cálculo de los costes de las medidas de control de la contaminación en cada sector, las repercusiones desde el punto de vista de la equidad, y los costes y beneficios de la mejora de la ecoeficiencia.
- Participación mayor de las autoridades impositivas fiscales.

- Amplias consultas de los afectados y del público.
- Anuncio de los impuestos ambientales.
- Su introducción en el marco de un paquete de medidas políticas complementarias.
- Aplicación gradual del impuesto.
- Reciclaje de los ingresos a los contribuyentes, por ejemplo, en relación a medidas ambientales, por medio de rebajas o incentivos a la inversión, facilidades de información y formación. Sectores conexos como: (destino de parte de los ingresos de un impuesto a los desechos al sector de desechos).
- Reducir otros impuestos como el impuesto sobre la renta.
- Aumentar el efecto de incentivo por medio de: Un aumento gradual de la señal de precio real durante períodos prolongados, una reducción gradual de las exenciones y medidas de evaluación incorporadas en el Sistema Fiscal.

4.2- VENTAJAS POR LOS QUE SE DEBEN UTILIZAR TRIBUTOS AMBIENTALES.

Las principales ventajas para el uso de impuestos ambientales son:

- 1- Pueden proporcionar incentivos para que tanto consumidores como productores, cambien de comportamiento en la dirección de un uso de recursos más “eco-eficientes”, para estimular la innovación y los cambios estructurales y para reforzar el cumplimiento de las disposiciones normativas.
- 2- Pueden aumentar la renta fiscal, que puede utilizarse para mejorar el gasto en medio ambiente o para reducir los impuestos sobre el trabajo, el capital y el ahorro.
- 3- Pueden ser instrumentos de política especialmente eficaces para abordar las prioridades ambientales actuales a partir de fuentes de contaminación tan difusas como: las emisiones del transporte (incluido el transporte aéreo y marítimo), los residuos (envases, baterías) y agentes químicos utilizados en agricultura (pesticidas y fertilizantes).

- 4- Son instrumentos especialmente eficaces para la internalización de las externalidades, es decir, la incorporación directa de los costes de los servicios y perjuicios ambientales (y su reparación) al precio de los bienes, servicios y actividades que los producen, y para contribuir a la aplicación del principio de Pago por el Contaminante y a la integración de las políticas económica y ambiental.

Para comenzar a explicar qué son, y cómo funcionan los impuestos ambientales, es necesario explicar: **¿qué son las externalidades?**, ya que dichos gravámenes se sustentan en función de éstas. Muchas veces la lógica de los mercados no es capaz de resolver situaciones en las que se ven afectados individuos que no participan en él, lo que genera una asignación ineficiente de los recursos. Cuando esto ocurre, se está frente a una falla de mercado. Las externalidades, son una de aquellas fallas donde también se encuentran la competencia imperfecta, la discriminación de precios y la información asimétrica. Las externalidades se definen como aquellos impactos externos sobre la sociedad que ocasiona determinada actividad económica y que no son medidos a través del sistema de precios. Es decir, el impacto no se ve reflejado en la estructura de costos, ni tampoco en el precio del producto resultante de dicha actividad³⁸.

Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Serán positivas, cuando los efectos externos sean provechosos para aquellos individuos involucrados de manera accidental, y serán negativas, cuando dichos efectos externos vayan en detrimento de las condiciones iniciales de los agentes afectados. A modo de ejemplo, en este documento nos referiremos a las externalidades negativas, en particular, centradas en la contaminación. La externalidad existe cuando los agentes no incorporan dentro de sus decisiones, los impactos ambientales de una acción; de hecho son consideradas como la principal causa con explicación económica de la degradación ambiental.³⁹

³⁸. ACQUATELLA, JEAN y BÁRCENA, ALICIA (2005). “Política fiscal y medio ambiente. Bases para una agenda común”, Pág. 30. CEP.

³⁹. CONAMA., “Permisos de Emisión Transables, Propuesta de Sistema para Aire y Agua”, Documento de Trabajo N°3”, Serie Economía Ambiental, 1996.

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo solucionar el problema de las externalidades?; para ello, existen una serie de herramientas de política donde las principales son⁴⁰:

- Cargos e impuestos por emisión;
- Retiro de subsidios ambientalmente perjudiciales;
- Asignación de derechos de propiedad
- Regulación o comando y control;
- Disposición de información;
- Creación y/o desarrollo institucional;
- Permisos de emisión transables;
- Desarrollo de derechos;
- Negociación entre las partes;
- Acuerdos voluntarios;
- Asignación de responsabilidad;

De forma genérica, los instrumentos pueden agruparse en los “*Instrumentos normativos*”: son instrumentos donde el Estado que es el garante para que se cumplan las legislaciones y normas, también es el responsable de promover mejores accesos a la información, a su vez, es el indicado para diseñar el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental que establece un marco para la protección del medio ambiente. Por otro lado, están los “*Instrumentos económicos*”: son herramientas que tienen como eje central la configuración de señales de precios que incentivan cambios en los comportamientos. Algunas de ellas provienen de mercados (reales o ficticios), y otras directamente como cargos sobre precios, costos o primas.

⁴⁰ CLINCH, J. PETER; CONVERY, FRANK J. EITHNE FITZGERALD SHEENAGH M. ROONEY (2005) “*Economic Instruments for Sustainable Development Improving the External and Working Environments*” Part 1. EUROFUND. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1998/52/en/1/ef9852_en.pdf].

Dentro de los instrumentos económicos también se incluyen las “*acciones voluntarias*”, porque se puede asumir que parte de éstas se asocian a señales de precios hacia los clientes, como una forma de generar preferencias que involucran, además de las características de los bienes y servicios, el comportamiento de las empresas respecto del entorno⁴¹. En adelante realizaremos un análisis más detallado de los instrumentos económicos, para centrarnos después en el rol de los impuestos como herramienta para la protección ambiental.

Para facilitar la medida de la efectividad de los tributos ambientales, éstos los hemos clasificado en tres grupos según sus principales objetivos programáticos:

- 1- ***Tributos redistributivos o de recuperación de costos***: son creados para cubrir los costes de los servicios ambientales y de las medidas de control de la contaminación, como el tratamiento de aguas (tasas de usuario) y que pueden utilizarse para gastos ambientales conexos (tasas identificadas “*earmarked*”).
- 2- ***Tributos incentivos o de modificación de conductas***: son creados para cambiar el comportamiento de los productores y/o consumidores.
- 3- ***Impuestos ambientales de finalidad fiscal***: son creados principalmente para aumentar la recaudación.

En muchos casos, puede observarse en la práctica una mezcla de estas tres funciones. El desarrollo del tributo ambiental ha ido en general desde las tasas de recuperación de costes en los años 60 y 70, a combinaciones de tributos ambientales como incentivo y de finalidad fiscal de los años 80 y 90, y a su integración más reciente en las “*reformas fiscales verdes*” en las que los tributos a las cosas malas como la contaminación sustituyen a algunos tributos a los bienes como el trabajo.

⁴¹. Desde hace un tiempo se ha venido utilizando el término *Stakeholders* como personas y organizaciones involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. Este término nace como contraposición al de *Shareholders* (*accionistas*). Se asume que, originalmente, las empresas sólo deben preocuparse por los beneficios para sus accionistas. Sin embargo, la noción cambia hacia un concepto de involucrados más amplio donde se encuentra toda la comunidad afectada.

¿Quién utiliza tributos ambientales?

Las tendencias actuales relativas a los tributos ambientales (que aquí se dividen en impuestos a la energía y otros impuestos ambientales) pueden resumirse del siguiente modo:

Los impuestos ambientales (impuestos no a la energía, según la clasificación de la DG XXI de la Comisión Europea), representaron únicamente el 1,5% de los impuestos totales de la UE en 1993; sólo en algunos países, los impuestos ambientales representan una proporción mayor el 5,2%, como ejemplo, en los Países Bajos el 4% , en Dinamarca sin embargo los impuestos clasificados como *impuestos a la energía* representaron una proporción del 5,2% superior a la media del conjunto de la UE, y alrededor del 10% en Portugal y Grecia y entre el 6-7% en Italia y el Reino Unido.

Las tendencias generales de la fiscalidad desde 1980 muestran un aumento de los impuestos a la renta del trabajo, y una disminución de los impuestos al capital, mientras que la cuota de los impuestos ambientales y a la energía permaneció relativamente estable con un ligero aumento en estos últimos años.

Aunque se han realizado pocos avances en la aplicación de impuestos ambientales a nivel de la UE, se han registrado progresos considerables a nivel de los Estados miembros, especialmente en los países del norte de Europa. Varios países están aplicando actualmente impuestos ambientales en “reformas fiscales verdes”, utilizando los nuevos ingresos fiscales para reducir otros impuestos como el impuesto de la renta.

¿Funcionan los impuestos ambientales?

En el Cuadro.3, se resumen los resultados de la revisión y valoración cuantitativa del pequeño número de estudios de evaluación existentes sobre impuestos ambientales. Las conclusiones principales son las siguientes:

1. Los impuestos evaluados mostraron beneficios ambientales, y en la mayoría de los casos parecen eficaces en relación con los costes dentro de las limitaciones de la evaluación efectuada.
2. Ejemplos de impuestos especialmente efectivos son los impuestos suecos a la contaminación del aire; los holandeses a la contaminación del agua y la tasa sobre el óxido de nitrógeno, y los regímenes de diferenciación fiscal para combustibles de automoción en Suecia.
3. En general, los impuestos con finalidad de incentivo son eficaces desde el punto de vista ambiental cuando el impuesto es suficientemente elevado para estimular las medidas de control de contaminación.
4. Una contribución considerable a la efectividad ambiental de las tasas para recuperación de costes es la que proporciona el uso de las rentas fiscales para los gastos ambientales conexos.
5. Los impuestos pueden surtir efecto en períodos de tiempo relativamente cortos entre 2 y 4 años, y por consiguiente, pueden compararse favorablemente con otros instrumentos de política ambiental, aun cuando los impuestos a la energía (como en algunas jurisdicciones) pueden tardar de 10 a 15 años en producir efectos de incentivo sustanciales.
6. No es fácil evaluar un impuesto y su repercusión ambiental. A menudo, los impuestos forman parte de un paquete de medidas políticas difíciles de diferenciar; por ello, no siempre puede identificarse con claridad la efectividad del impuesto “per se”.
7. Además, los impuestos pueden tener múltiples efectos ambientales y beneficios secundarios que podrían mejorar la política en cuatro ámbitos esenciales el entorno: la innovación y la competitividad, el empleo y el Sistema Fiscal.

4.3- INCONVENIENTES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS TRIBUTOS AMBIENTALES.

La introducción de impuestos ambientales y en particular a la energía, encuentra varios importantes obstáculos de carácter político como son por ejemplo:

- 1- La supuesta repercusión en la competitividad, y a menudo en el empleo especialmente en algunos sectores y regiones.
- 2- La supuesta repercusión en los grupos de renta baja (es decir, que los pobres paguen proporcionalmente más que los ricos).
- 3- Los supuestos conflictos entre los impuestos nacionales y la reglamentación de la UE, o del comercio mundial.
- 4- El principio de Unanimidad de la UE, cuando se vota en relación con medidas fiscales.
- 5- La idea de que los impuestos han de ser elevados para que sirvan de algo.
- 6- El supuesto conflicto entre el cambio de comportamiento (es decir, menos impuesto) y el mantenimiento de los ingresos.
- 7- Las subvenciones y disposiciones existentes etc., que tienen efectos negativos para el medio ambiente.
- 8- Otras políticas y culturas que niegan o evitan los impuestos ambientales. Según este informe, la mayoría de obstáculos a su aplicación pueden superarse mediante:
 - La supresión de subvenciones y disposiciones negativas para el medio ambiente.
 - El diseño minucioso de los impuestos y de las medidas de mitigación.
 - El uso de impuestos ambientales y sus rentas como parte de paquetes de políticas y reformas fiscales verdes.
 - La aplicación gradual.
 - Amplias consultas.
 - Información.

Hay que abordar asimismo, la compatibilidad y el voto por unanimidad en la UE; puede mejorarse la competitividad general de los países mediante impuestos bien diseñados que incentiven la innovación y estimulen el cambio estructural.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES AMBIENTALES EN EL MERCADO UNICO
(Especial consideración sobre el caso español)

(Cuadro. 3) Resumen de una valoración de algunos impuestos ambientales

Instrumento	Efecto ambiental	Efecto de incentivo	Observaciones sobre la efectividad general
Impuestos ambientales de carácter fiscal			
Impuesto sobre el sulfuro (S)	+++	+++	El contenido medio de sulfuro de los combustibles disminuyó considerablemente (40%) en 2 años y por consiguiente se obtuvieron considerables reducciones de las emisiones de S. Aun siendo un impuesto ambiental de carácter fiscal, tuvo un fuerte efecto de incentivo, probablemente en razón del tipo impositivo elevado.
Impuesto sobre el CO ₂ (N)	?/+	?	Cambio en la calefacción de edificios de combustibles fósiles a bio-combustibles en 2 años; mayor competitividad de la producción combinada de calor y energía.
Impuesto sobre el CO ₂ (S)	++	?	Análisis parciales indican algunos efectos como la reducción del 3-4% de las emisiones totales de CO ₂ en 2-3 años con una tendencia creciente.
Impuesto sobre vuelos nacionales (S)	+	?	Cierta incidencia en la aceleración de la sustitución de las cámaras de combustión en unas líneas aéreas y en las emisiones en general en 1-3 años.
Tasa por residuos (DK)	++	?	La evaluación prosigue; aumento drástico de reutilización de residuos de demolición del 12-82% en 6-8 años; y disminución de la producción de residuos; el tipo impositivo casi duplica el coste de la eliminación de residuos.
Impuestos con finalidad de incentivo			
Diferencial impositivo sobre el combustible sin mezcla (S)	+++	+++	El diferencial impositivo contribuyó de manera significativa a la eliminación del plomo en 5-7 años; aparentemente, el diferencial cubrió los costes adicionales de la producción de combustible sin plomo -fuerte efecto de incentivo.
Diferencial impositivo sobre el diésel 'más limpio' (S)	+++	+++	El diferencial impositivo determinó un aumento drástico de la cuota de mercado del combustible 'más limpio' que cumplía con estándares ambientales más estrictos. Las rebajas impositivas de estos combustibles proporcionan un fuerte incentivo al reducir los costes de producción a un nivel inferior al de los combustibles normales.
Impuesto por residuos tóxicos (D)	++	++	Reducción de la producción de residuos de al menos un 15% en 2-3 años. En consecuencia se redujeron las capacidades previstas para incineración.
Impuesto por Nox (S)	+++	+++	El diseño y el tipo del impuesto proporcionaron un incentivo para las medidas de control de la contaminación en las plantas obligadas, contribuyendo a la reducción de emisiones Nox en un 35% en 2 años; reforzamiento exitoso de la política de permisos.
Impuesto por fertilizantes (S)	+	?	Uno de los factores, en el contexto de la política de reforma agrícola, que contribuyó a un menor uso de fertilizantes artificiales en 5-10 años.
Impuesto por contaminación del agua (F)	+	+0	El sistema de exención de impuestos y los contratos sectoriales pueden haber tenido cierta repercusión ambiental positiva en 10-12 años; los ingresos por la tasa son modestos.
Impuesto por contaminación del agua (D)	+	+	Repercusión positiva en las solicitudes y emisiones de permisos de baja contaminación. Los anuncios previos contribuyeron a acelerar la construcción de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales.
Tasas para cobertura de costes: tasas al usuario			
Tasa por contaminación del agua (NL)	+++	+	La tasa creó recursos para un aumento rápido de las instalaciones de tratamiento; aunque el incentivo fiscal fue bajo, el uso de las rentas para ampliar las infraestructuras de tratamiento contribuyó a una mejora sustancial de la calidad del agua en 10-15 años.
Tasa por residuos domésticos (NL)	+++	?/+	Distribución más equitativa de costes de la gestión de residuos domésticos; las tasas variables pueden haber proporcionado un incentivo para la reducción de residuos (10-20% menos residuos por cabeza).
Tasas de recuperación de costes: tasas identificadas (earmarked)			
Tasas por baterías (S)	++	0	La tasa hace factible el reciclado de las baterías de plomo; la tasa de recaudación en 1993 fue del 95% (60% en 1989); el efecto no está claro en relación a otros tipos de baterías.
Tasa por ruido de aeronaves (NL)	+	0	Satisfactoria en términos de obtención de fondos; permitió la recuperación de costes de sólidas medidas de aislamiento alrededor del aeropuerto.

Leyendas: +/+/+++ = efecto pequeño/intermedio/grande
0 = efecto nulo o insignificante
? = efecto desconocido.

V - CLASIFICACIÓN DE TRIBUTOS AMBIENTALES

No existe una única clasificación de las figuras tributarias ambientales como tampoco una sola visión científica acerca de sus elementos, sus alcances jurídicos, eficacia e incluso sus posibilidades como herramienta de políticas públicas principalmente de *economía y medio ambiente*, sino todo lo contrario, una mescolanza sobre el tema que no ha dejado de provocar debates en distintos escenarios académicos, científicos y políticos mundiales. En este sentido tenemos que destacar, el papel de un gran número de autores a los reconocemos el mérito por su labor en pro del medio ambiente. Entre éstos destacamos autores tanto nacionales como internacionales entre otros: SERRANO ANTÓN, BUÑUEL GONZÁLEZ, BOKOBO MOICHE, VAQUERA GARCÍA, GUERVÓS MAÍLLO, PEÑA ALONSO MAGADÁN DÍAZ, RIVAS GARCÍA, TEJERIZO LÓPEZ, FALCON y TELLA, HERRERA MOLINA, CARBAJO VASCO⁴².

Una de las primeras clasificaciones es la que nos aporta la Organización de cooperación y desarrollo económico (OCDE), y que es la siguiente:

- *Tasas e impuestos por emisiones y vertidos*: a ojos de este organismo, se trata de las figuras más utilizadas. Son aplicadas en prácticamente todos los campos y países miembros aunque con variaciones de intensidad. En este grupo, se encuentran las tasas por descargas de aguas, tasas por basura, tasas e impuestos por emisiones a la atmósfera y tasas por contaminación acústica.
- *Tasas por servicios ambientales*: pago por el costo de servicios de recolección y tratamiento colectivos, principalmente de residuos sólidos y aguas residuales).

⁴². HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL Y SERRANO ANTÓN, FERNANDO. “Aspectos constitucionales y comunitarios de la tributación ambiental”, pp. 457-502; por otra parte, CARBAJO VASCO, DOMINGO. “La imposición ecológica en España. El caso de la fiscalidad de las aguas”, en *Revista Impuestos*, Editorial La Ley S.A., Nº 21, Año 9, 1 de noviembre de 1993, Madrid, España, pp. 7- 17; Id. “Instrumentos económicos para la protección del medio ambiente: tipología, fiscalidad y parafiscalidad”, en *Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública*, Vol. XLV, Nº 238, octubre- diciembre de 1995, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de Derecho Reunidas, S.A., Madrid, España, pp. 963- 980; Id. “Capacidad y Representación en la Nueva Ley General Tributaria”, en *Revista Carta Tributaria*. Monografías, 1ª quincena de Mayo 2005, CISSPRAXIS, Bilbao, España; CARBAJO VASCO, DOMINGO Y HERRERA MOLINA, PEDRO M. Capítulo III. “Marco general jurídico de la tributación medioambiental”, pp. 61- 144.

- *Tasas e impuestos sobre productos*: aplicados sobre los precios de los mismos, dada su calidad contaminadora, pueden aplicarse cuando son manufacturados, en el momento del consumo del producto terminado o cuando se dispone de ellos en el proceso de producción. El informe sugiere que en vez de crearse nuevos instrumentos es posible utilizar los existentes y modificar su precio, como una manera de penalizar y que son dañosos para el entorno natural.
- *Tasas por servicios administrativos*.
- *Mercado de permisos de emisiones*.
- *Sistema de depósito y consigna*.
- *Subsidios*.

5.1 - CLASIFICACIÓN SIGUIENDO EL OBJETO IMPONIBLE.

En términos de gran alcance, tanto en la experiencia del Sistema Tributario Español como en el Derecho Comparado, pueden identificarse varios grupos de gravámenes ordenados según su objeto imponible, los que enumeramos, y clasificamos a continuación:

- 1- *Las exacciones establecidas por las emisiones*⁴³: residuos y vertidos⁴⁴ (gravámenes que o bien están directamente relacionados con la contaminación real o estimada que se provoque por las emanaciones y sustancias arrojadas a la atmósfera, agua o al suelo respectivamente, o están relacionadas con la producción de ruido y se aplican al final de la cadena, es decir, a aquéllos sujetos que efectivamente expulsan material residual nocivo o afectador del medio natural), se construyen como impuestos o tasas.

⁴³. BUÑUEL GONZÁLEZ, MIGUEL. Capítulo XI: “*Tributos medioambientales frente a permisos de emisión negociables*”, pp. 405-415; CHICO DE LA CÁMARA, PABLO Y HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL. “*La fiscalidad de las emisiones atmosféricas*”, pp. 185-248; GONZÁLEZ MÉNDEZ, AMELIA. “*La configuración y determinación de la base imponible de los impuestos sobre las emisiones atmosféricas contaminantes y la medida del daño ambiental*”, en *Revista Impuestos*, Nº 21, Año XVI, noviembre 2000, Editorial la Ley, Madrid, España, pp. 9-34.

⁴⁴. CHICO DE LA CÁMARA, PABLO. “*Contribuciones especiales sobre vertidos*”, pp. 51- 62; GRÁVALOS OLIVELLA, JAVIER. “*La tributación de los residuos peligrosos y radiactivos*” en AA.VV. BECKER, FERNANDO, CAZORLA, LUIS MARÍA Y MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN. Directores. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, pp. 699-733; PUIG VENTOSA, IGNASI. “*Fiscalidad ambiental y gestión de residuos*”, en AA.VV. BECKER, FERNANDO, CAZORLA, LUIS MARÍA Y MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN. Directores. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen II, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 1303-1328.

- 2- *Gravámenes sobre productos*⁴⁵: su consumo produce incidencia ambiental. Se aplican a materias primas y productos intermedios como abonos, plaguicidas, y a productos finales como pilas, envases no retornables, neumáticos y bolsas de plástico cuya composición química contamina el medio o bien, lo consume.
- 3- *Gravámenes sobre actividades o instalaciones contaminantes*⁴⁶: se aplican sobre actividades e instalaciones que por su naturaleza inciden en el entorno, incluidos los aspectos paisajístico y turístico.
- 4- *Gravámenes sobre servicios, actividades administrativas u obras públicas ambientales*⁴⁷: diversas tasas y contribuciones especiales ambientales.
- 5- *Gravámenes sobre la explotación de factores naturales*: mediante impuestos como los orientados a los espacios protegidos, bosques y áridos, así como a través de tasas⁴⁸ por explotación o aprovechamiento del dominio público ambiental.
- 6- *Gravámenes que recaen sobre el patrimonio inmobiliario*⁴⁹: el supuesto de impuestos sobre grandes establecimientos comerciales cuya fijación en determinados espacios repercute negativamente en su equilibrio.

⁴⁵. MEDINA CONTRERAS, MARÍA ELENA. “Comunicación sobre eco consumo, una alternativa”, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, N° 16, 2ª Época, 2º semestre, 1988, Granada, España, pp. 323- 328; PINO MIKLAVEC, NOEMÍ. “La perspectiva ambiental en la regulación de los productos petrolíferos”, Monografía N° 10, *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, Editorial Thomson Aranzadi, Navarra, España, 2006, pp. 209-280, en torno a las medidas fiscales en materia de productos derivados del petróleo y la capacidad de consumo de determinados combustibles.

⁴⁶. CREMADES SCHULZ, MIGUEL TEODORO. “Los impuestos sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente”, en AA.VV. BECKER, FERNANDO, CAZORLA, LUIS MARÍA, MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN. Directores. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 679-697.

⁴⁷. CALVO VÉRGEZ, JUAN. “Las contribuciones especiales como”, pp. 430-457; CHICO DE LA CÁMARA, PABLO. “Un apunte sobre la naturaleza jurídica y la valoración constitucional”, pp. 237-264.

⁴⁸. ALZAGA VILLAAMIL, ÓSCAR “La Tributación medioambiental y las aguas” en AA.VV. BECKER, FERNANDO, CAZORLA, LUIS MARÍA Y MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 529-557, el autor describe la serie de impuestos y cánones vinculados a la explotación y uso de las aguas en España; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PASCUAL. “La fiscalidad sobre el agua”, pp. 1227-1244; entre otros.

⁴⁹. JIMÉNEZ GARCÍA, ANDRÉS. “Regulación de los impuestos sobre grandes superficies en las distintas Comunidades Autónomas”, en AA.VV. BECKER, FERNANDO, CAZORLA, LUIS MARÍA, MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN. Directores. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 771-792.

Una vez enumerados los gravámenes, queda patente la diversidad de éstos; sin embargo, al margen de esta opinión sobre cada subgrupo de gravámenes, hay que señalar que la construcción del objeto imponible ambiental adquiere gran importancia al analizar la constitucionalidad de las cargas fiscales creadas, no sólo en lo tocante al correcto ejercicio de potestades tributarias de los sujetos activos⁵⁰, sino también por el respeto a los principios superiores de todo Sistema Tributario justo cuya observancia haya preservado o no el legislador en cada hipótesis normativa. Paralelamente es fundamental la presencia real de una pretensión ecológica (objeto-fin) en el tributo que repercuta en el nivel de eficiencia ambiental del instrumento creado.

A tal efecto, para que el objeto imponible ambiental cumpla los requerimientos constitucionales al menos en lo que se refiere a la capacidad económica, debe recaer sobre manifestaciones de la aptitud para incidir en el medio ambiente, que en palabras cortas derivarán de la riqueza pecuniaria capaz de soportar y permitir el desarrollo de cualquier actividad económica contaminante susceptible de imposición (con obvia salvedad de un mínimo exento en cada cual), cuyo concepto se desdobra en diferentes modalidades de acuerdo a su posición dentro del proceso productivo en que surja (desde su origen como patrimonio, pasando por la producción, el consumo y el desecho de residuos).

⁵⁰ En el caso español, el ejercicio del poder tributario normativo en materia ambiental, se ejerce fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, de ahí la importancia de conocer sus límites para determinar cuándo un gravamen es o no constitucional por adecuación competencial. Véanse LAGO MONTERO, JOSÉ MARÍA. “*El poder tributario*”, p. 40; y GUERVÓS MAÍLLO, MARÍA ÁNGELES. “*El impuesto balear*”, pp. 165.

5.2 - CLASIFICACIÓN SEGÚN CATÁLOGO JURÍDICO DOGMÁTICO.

Con mayor precisión, dogmáticamente hablando, un tributo ambiental es aquella prestación pecuniaria de carácter obligatorio cuya finalidad es mejorar y proteger el medio ambiente.

Tras la interpretación jurídico-dogmática establecida por el legislador sobre el tributo ambiental, algunos autores expertos implicados en la materia plantean una discusión⁵¹ respecto a la implicación de los principios fiscales rectores sobre cada figura o categoría ambiental (Tasas, Contribuciones especiales e Impuestos). Las principales razones propuestas son: que los rasgos constitucionales y ordinarios que definen cada una de las categorías tributarias, se basan en las características de los tributos ordinarios de finalidad primordialmente recaudatoria. Pese a la literalidad claridad del artículo 31 CE, son los impuestos, la calidad tributaria cuya cuantía ha de graduarse en función de la capacidad económica de los contribuyentes. Las tasas han de respetar el mínimo existencial como límite externo, que el criterio esencial en que se ha de basar la cuantificación de las tasas no es la capacidad económica, sino el principio de Equivalencia (o provocación de costes) que constituye en último término una manifestación del principio de Igualdad. Como resultado de las distintas discusiones planteadas, algunos autores exponen una serie de ideas como que los impuestos deben ir dirigidos a desincentivar conductas, es decir, responden a la idea de equivalencia o causalidad (el principio “*quien contamina paga*”), pretenden interiorizar los costes externos ocasionados por la actividad contaminante, por lo que jurídicamente, las tasas serían el cauce natural para el desarrollo de ciertos tributos con finalidad estra-fiscal.

⁵¹. CARBAJO VASCO, DOMINGO Y HERRERA MOLINA, PEDRO M. Capítulo III. “*Marco general jurídico de la tributación medioambiental*”, pp. 74- 81.

CARBAJO VASCO y HERRERA MOLINA⁵², proponen una mixtura como posible solución a la crisis expuesta, y es que de acuerdo a su postura en la medida en que estemos ante auténticos tributos “extrafiscales”, el principio de Capacidad Económica retrocede frente al principio de Equivalencia justificándose entonces mezcolanzas entre el impuesto y la tasa, e incluso, la introducción de un concepto de tributo medioambiental como tal en la legislación de la materia, que sea centro de atribución de un régimen jurídico especial; adecuado a las peculiaridades de estas figuras, proponen una modalidad especial de tributo que puede abarcar impuestos, tasas, contribuciones especiales u otras figuras que presenten unas características comunes en algunos aspectos de su régimen jurídico con independencia de la clasificación fiscal tradicional a la que pertenezcan, la cual resultaría irrelevante. En Europa, aunque no existe unanimidad en todos los Estados a la hora de catalogar tributos o contribuciones, si podemos decir que existe una coincidencia mayoritaria de las categorías básicas, es decir: *los impuestos*⁵³, *las contribuciones especiales* y *las tasas*. En virtud de las categorías mencionadas, sus elementos y estructura estarán relacionados con el nivel de perjuicio que determinadas actividades y comportamientos humanos puedan provocar al medio natural.

Los impuestos ambientales, son aquellos tributos en donde el hecho imponible está ligado a un acto o hecho relacionado con la mejora o la protección del medio ambiente. Una de las características que debe tener este tipo de tributo según el artículo 2.2 c de la Ley 58/2003 LGT (Ley General Tributaria), es que no se exija contraprestación alguna. Otra característica general de los impuestos ambientales, está en que éstos se constituyen como un mecanismo de corrección medioambiental, que pretenden influir en las motivaciones y en los comportamientos principalmente, incrementando el precio de servicios y productos contaminantes, o recayendo sobre el patrimonio contaminante. De esta forma se intentara cambiar la conducta del contribuyente hacia un comportamiento mejor con el medio ambiente; en definitiva, protegiendo el medio ambiente y en un segundo lugar ser fuente de financiación⁵⁴.

⁵² CARBAJO VASCO, DOMINGO y HERRERA MOLINA, PEDRO M., Capítulo III. “Marco general jurídico de la tributación medioambiental”, p. 77.

⁵³ CALVO ORTEGA, RAFAEL. “Tributación medioambiental y principio de Justicia Tributaria”, en AA.VV. BECKER, FERNANDO; CAZORLA, LUIS MARÍA; y MARTÍNEZ- SIMANCAS, JULIÁN, Directores. “Tratado de Tributación Medioambiental”, Volumen I, Editorial Thomson Aranzadi e Iberdrola, Navarra, España, pp. 113-115.

⁵⁴ SERRANO ANTÓN, FERNANDO. “Medidas tributarias medioambientales”, p. 797.

Los impuestos ambientales, pueden adoptar cualquiera de las formas jurídicas citadas, sin que por ello, la figura se trastoque en su naturaleza jurídica, ya que hablamos de instrumentos al servicio del legislador creados para sanear específicas circunstancias y en todas las instancias, con la finalidad de satisfacer los gastos públicos y aportar los recursos para financiar las funciones básicas del Estado; es cierto, que la participación de los principios tributarios de orden constitucional (incluido el de capacidad económica), inciden en las aptitudes para con el medio ambiente y en la capacidad contaminadora. Continuando con la clasificación dentro del marco jurídico-dogmático, nos encontramos con las contribuciones especiales, las tasas y cánones.

Las contribuciones especiales, y según el artículo 2.2 b de la LGT, se consideran como contribuciones ambientales especiales, en aquellos tributos en el que el hecho imponible provoca un aumento del valor de un bien privado como consecuencia de una actuación pública en materia ambiental, ya sea por la realización de una actividad, o por la prestación de un servicio por parte de cualquier Administración. Este tipo de tributos, pueden ser establecidos en los tres niveles de la organización territorial del Estado. Las contribuciones especiales se diferencian de las tasas en que no supone un pago por un gasto realizado o beneficio recibido individualmente, sino por la colectividad reconocible y con cargo a los presupuestos públicos; estas contribuciones, están dirigidas principalmente a la financiación de obras o servicios públicos que se destinen a la protección y utilización del entorno natural de un colectivo⁵⁵.

Para CALVO VÉRGEZ⁵⁶, el hecho imponible de las contribuciones especiales consiste en el beneficio especial obtenido por el sujeto pasivo a causa de la realización de una obra pública, o del establecimiento o ampliación de un servicio público produciéndose su operatividad en favor de la preservación del medioambiente en aquellos supuestos de realización de infraestructura de carácter ecológico.

⁵⁵. CHICO DE LA CÁMARA, PABLO. “Un apunte sobre la naturaleza jurídica y la valoración constitucional”, pp. 237-264; Id. “Análisis comparativo en el sistema italiano y español”, pp. 225- 254.

⁵⁶. CALVO VÉRGEZ, JUAN. “Las contribuciones especiales como instrumentos”, pp. 430 y 431.

Otros autores como CARBAJO VASCO y HERRERA MOLINA⁵⁷, se inclinan por establecer contribuciones especiales por gastos especiales del ente público, dirigidos a proteger el medio ambiente *cuando hayan sido ocasionados por la conducta contaminante de ciertos sujetos*, ya que encontramos que reciben como beneficio la recuperación, mejoramiento o reconstrucción de las condiciones ambientales mediante una obra o servicio público.

La tasa ambiental y los cánones: La tasa ambiental, es aquella que grava la utilización privativa del dominio público, o bien la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público relacionados con la mejora o protección del medio ambiente, siempre que éstos se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos y concurren dos circunstancias⁵⁸: Que sean de solicitud obligatoria para los administrados. Y que no se puedan prestarse ni realizar servicios por el sector privado, por cuanto impliquen intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad, o porque, en relación con dichos estos estén reservados al sector público, artículo 2.2 a de la LGT. El reglamento jurídico tributario español, en su artículo 2 de la LGT, precepto donde se definen y regulan las distintas, y únicas, tipologías de tributos vigentes en nuestro ordenamiento a las que nos hemos referido, no hace referencia alguna a los cánones.

En cuanto a los cánones, el análisis de las diferentes normas fiscales en las que se regula dicho término, se procede al gravamen de la utilización o del aprovechamiento especial del dominio público que encaja en la modalidad tributaria de tasa. Esta figura de emplea cuando el sujeto pasivo usa el medio ambiente, y obtiene por ello una ventaja directa⁵⁹. Su regulación debe cumplir los requisitos legales previstos para el establecimiento de las tasas, entre los que están entre otros, incluir una memoria económico-ambiental que justifique los criterios de cuantificación utilizados incluyendo la cuantía de los daños producidos al dominio público ambiental⁶⁰; la ausencia de esta memoria provocará la nulidad de pleno derecho del canon.

⁵⁷. CARBAJO VASCO, DOMINGO y HERRERA MOLINA, PEDRO. Capítulo III: “Marco general jurídico de la tributación medio ambiental”. pp. 105 y 106.

⁵⁸. Artículo. 6. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

⁵⁹. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ. (1998), p. 126 y ACOSTA. (1981), p. 604.

⁶⁰. CALVO. (2004), pp. 61-130, 10.

Por último, otro modo de clasificar a los tributos ambientales, es la que distingue entre: *tributos sobre emisiones* y *tributos sobre productos*:

- *Los tributos sobre emisiones*, también denominados *de ordenación* o *puros*⁶¹, son aquellos que gravan directamente las cargas contaminantes al medio, empleando para ello un método de determinación directa de la base imponible. Su objetivo es aumentar el coste cuando se produzcan comportamientos ambientales negativos, de forma que induzca al contaminador a elegir una estrategia más económica para reducir sus emisiones. PIGOU señalaba que el impuesto sobre las emisiones es positivo respecto de las medidas de regulación y control, porque obliga a las empresas a disminuir sus emisiones hasta el nivel en que el coste adicional de reducir la contaminación se iguale con el tipo impositivo que tienen que pagar, gravando las unidades emitidas de contaminación. De este modo, en la medida que se utilice la opción de la reducción de las emisiones más barata, el coste global de la reducción de contaminación se minimizará⁶², respetándose en gran medida el principio funcional más característico del Derecho Ambiental, y que es el “principio de Prevención”, el cual, conecta con el “principio Estructural de Horizontalidad o Transversalidad”. La complejidad de este tipo de tributos la encontramos en que su cuantía depende en gran medida de parámetros ajenos a la economía y se encuentran más próximos de las ciencias técnico-experimentales, de ahí que tanto el diseño de la norma como su posterior aplicación, requieran de especialistas en la materia. Por este motivo aunque este tipo de tributos son idóneos para evitar conductas negativas sobre el medio ambiente, a la vez, plantean problemas a la hora de aplicarlos e integrarse en el Sistema Fiscal.

Otra característica de los tributos sobre emisiones que lo hacen diferenciadores de este tipo de tributos, es que están claramente en oposición con el resto de las categorías tributarias de un Sistema Fiscal, ya que su efectividad será máxima cuando su recaudación sea cero; esto significaría que se habrían logrado evitar las conductas nocivas contenidas en el diseño del tributo.

⁶¹. GAGO y LABANDEIRA (1999), cap. 3, 3.1.

⁶². BOVÉ. (2002), p. 12.

Los tributos ambientales que tienen como hecho imponible la producción, o el consumo de determinados bienes y cuyo uso es nocivo para el medio natural se denominan *tributos sobre productos*:

- *Los Tributos sobre Productos*, son menos adecuados para la protección del medio ambiente que los anteriores. Esto es, porque el consumo nocivo para el medio ambiente se realiza, aunque por ello se obtengan ingresos, los cuales podrán permitir la reparación del mal causado respondiendo netamente al principio del Derecho Ambiental “*quien contamina paga*” enunciado en el principio 16 de la Declaración de Río, y en nuestro Derecho Comunitario⁶³. Dichos tributos, utilizan métodos indirectos y objetivos para calcular su base imponible; en este sentido habría que distinguir entre aquellos que someten a gravamen el consumo de determinados bienes de producción, ya sean materias primas o intermedias, o ya sean tributos sobre los “*inputs*” de los procesos productivos; y aquellos que someten a tributación el consumo de productos acabados, tributos sobre “*outputs*” de consumo final. Los tributos sobre la producción, se utilizan más que los tributos sobre emisiones, por su sencillez en el diseño y su facilidad para ser aplicados, además tienen una mayor eficacia recaudatoria y un menor costo administrativo respecto a otros tributos, entre otras razones porque utilizan iguales procedimientos que el resto de los tributos que existen en el sistema, de ahí que estos tributos sobre la producción, hayan proliferado frente a los tributos ambientales puros en los sistemas fiscales más antiguos en materia de Fiscalidad ambiental. De todos modos, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, su eficacia dependerá de la correlación que se establezca entre la utilización del producto y el problema ambiental considerado. Esto será bien por la recuperación del medio natural vía aplicación de los ingresos obtenidos por este concepto, o bien por la consecución de la desincentivación del consumo de determinados productos por el coste que los mismos implican para el sujeto pasivo-agente económico.

⁶³. Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental, en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

-CONCLUSIONES-

El tributo ambiental, es un instrumento netamente tributario que además de perseguir fines recaudatorios, busca la obtención de fines extrafiscales. Los tributos con fines extrafiscales, encuentran dentro del ordenamiento constitucional ciertos límites que sirven de tope al legislador. Estos límites son:

- Que el ente que los establezca, tenga tanto competencia financiera, como material; en nuestro caso competencia sobre temas ambientales.
- Que esta doble competencia, se ejercite legalmente, sin fraude, para el sistema constitucional de distribución de competencias.
- Que el tributo en cuestión, sea ante todo un tributo propiamente dicho, una detracción patrimonial coactiva, con el fin de establecer necesidades públicas.

Asimismo, se ha de tener presente las siguientes dificultades: La dificultad práctica sobre medición y control, el alto coste administrativo de la gestión, y que no se puede aceptar como ambiental cualquier tributo. **En definitiva, para poder afirmar que estamos ante un tributo ambiental, su análisis deberá superar los requisitos siguientes:**

- El hecho imponible deberá ser manifestación de la capacidad económica del sujeto pasivo, en relación con el objetivo medioambiental a alcanzar.
- El sujeto pasivo deberá ser el adecuado para cumplir la finalidad medioambiental entendida como la capacidad de asumir las deseconomías externas, consecuencia de reducir las actividades contaminantes o de la inversión en la búsqueda de nuevas alternativas.
- Las exenciones y los supuestos de no sujeción deben ser adecuados.
- La base imponible debe cuantificar la carga contaminante, la cual había de ser una dimensión de algún componente material del hecho imponible.

A la hora de diseñar instrumentos fiscales relacionados con el medio ambiente, es de crucial importancia determinar los objetivos del instrumento, estos objetivos, pudiera ser, el aumento de la recaudación, la generación de incentivos que modifiquen el comportamiento, la incidencia en algún sector productivo o alguna otra combinación. En caso de que el principal objetivo sea la generación de incentivos para la conservación o el mejoramiento de los recursos naturales, es necesario hacer algunas consideraciones:

- *En primer lugar:* la base gravable, debe estar estrechamente relacionada con el problema ambiental que se pretende resolver.
- *En segundo lugar:* los agentes contaminadores, deben enfrentar un precio positivo en el margen, al emitir una unidad más de contaminación. De preferencia el precio debe reflejar la estimación (o la medida) del daño ambiental provocado.
- *En tercer lugar:* es importante que el diseño sea transparente y que la sociedad conozca las reglas de su instrumentación.
- *En cuarto lugar:* se recomienda restringir los objetivos del instrumento, a uno o dos, pues de otra manera existe el riesgo de no poder cumplir el principal objetivo que es el solucionar un problema ambiental. Mediante pagos o transferencias que no alteren los incentivos creados podrían solucionarse algunos de los problemas de competitividad o de distribución del ingreso que se generen a raíz de la introducción del instrumento económico.
- *En quinto lugar:* es importante mantener la sencillez del instrumento para evitar costos administrativos innecesarios.

El trabajo interinstitucional entre las agencias de gobierno involucradas es un factor importante en el logro de los objetivos de los instrumentos fiscales relativos al medio ambiente. Una parte fundamental del éxito de los países de la OCDE en cuanto a los impuestos ambientales, ha sido el establecimiento de un grupo de trabajo de expertos, conformado por representantes de los ministerios de hacienda, de finanzas y de medio ambiente, lo cual les ha permitido desarrollar la capacidad de trabajo conjunto y contar con una definición clara del objetivo principal de la reforma fiscal.

En mayo de 2001, el Comité en Política Ambiental de la OCDE, y del Consejo Ministerial, subrayaron la importancia de eliminar los subsidios distorsionantes, incrementar el empleo de los impuestos ambientales dentro de la política ambiental, así como fomentar la cooperación internacional con fines de competitividad. La experiencia en la implementación de los instrumentos económicos en la política ambiental en los países de la OCDE, se caracteriza por una tener una rápida evolución y por el desarrollo de una gran variedad de instrumentos derivados de la combinación de sistemas en cada país.

Actualmente, se tienen dos líneas importantes de trabajo en la OCDE. La primera, en los impactos de los impuestos ambientales en la competitividad y sus implicaciones distributivas; y la segunda, es un ejercicio dirigido a especificar los subsidios ambientalmente perjudiciales y luego definir cómo eliminar tales subsidios.

UNIVERSIDAD DE JAÉN

CAPITULO II

BLOQUE I

PRINCIPIOS Y GARANTIAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

	Página
I- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	82
II- PRINCIPIOS BÁSICOS EN TRIBUTACIÓN AMBIENTAL	96
2.1- EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA	96
2.2- LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD, EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO AMBIENTAL Y SU NEXO CON LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA	105
2.3- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA EN MATERIA AMBIENTAL.....	108
2.4- PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE EN LOS TRATADOS DE LA UE	112
2.4.1 - Principio de Nivel de Protección elevado.....	112
2.4.2 - Principios de Cautela y Acción preventiva.....	112
2.4.3 - Principio de Actuación en la fuente.....	113
2.4.4 - Principio de “Quien contamina, paga”	113
III- ASPECTOS JURÍDICO-POLÍTICOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	117
3.1- EL TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MEDIOAMBIENTAL	117
3.2- OPCIONES POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.....	121
3.2.1 - Eliminación de Subsidios e impuestos que inciden negativamente en el medio ambiente	121
3.2.2 - Restructuración de impuestos existentes	124
3.2.3 - Creación de nuevos impuestos	125
3.2.4 - Superación de los obstáculos políticos y sociales para la aplicación de impuestos ambientales a través de la creación de una conciencia pública.....	126
3.2.5 - “Teoría del Doble Dividendo”	128

I - PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Antes de analizar el objeto central de este estudio, es preciso realizar algunas consideraciones en torno al origen de la salvaguardia legal del “medio ambiente”⁶⁴, ya que es a partir de nociones concretas del Derecho donde se hace posible la construcción de los diversos instrumentos, incluido el tributario, que velarán por su conservación y aprovechamiento racional y sostenible.

⁶⁴. Respecto a la ordenación legal y constitucional de la materia ambiental, el trabajo de ESCOBAR ROCA, GUILLERMO. “*La ordenación constitucional del medio ambiente*”, Editorial Dykinson, Madrid, España, 1995; GONZÁLEZ- TREVIJANO, PEDRO. “*La protección constitucional del medio ambiente*”, en AA. VV. BECKER, FERNANDO, CAZORLA, LUIS MARÍA, MARTÍNEZ-SIMANCAS, Directores. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen I, Editorial Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 19-52; KRÄMER, LUDWIG. “*Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea*”, traducido por PAREJO ALFONSO, LUCIANO y MORENO MOLINA, ÁNGEL MANUEL, 3ª edición, Instituto “Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medioambiente” de la Universidad Carlos III de Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., Madrid-Barcelona, España, 1999, pp. 13- 113; LOPERENA ROTA, DEMETRIO. “*Los principios de Derecho Ambiental*”, IVAP y Editorial Civitas, Madrid, España, 1998, pp. 77- 113; MARTÍN MATEO, RAMÓN. “*La calidad de vida como valor jurídico*”, en AA. VV. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, SEBASTIÁN, Coordinador. “*Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al Prof. Eduardo García de Enterría*”, Tomo II, Editorial Civitas, Madrid, 1991, pp. 1437-1454; Id. “*Tratado de Derecho Ambiental*”, Volumen I, Editorial Trivium, S.A., Madrid, España, 1991; Id. “*Tratado de Derecho Ambiental*”, Volumen II, Editorial Trivium, S.A., Madrid, España, 1992; Id. “*Tratado de Derecho Ambiental*”, Volumen III, Recursos Naturales, Editorial Trivium, S.A., Madrid, España, 1997; Id. “*Manual de Derecho Ambiental*”, Aranzadi, 3ª edición, Madrid, España, 2003; en el mismo sentido, RUIZ- RICO RUIZ, GERARDO. “*La protección del ambiente como principio rector de la política económica y social*”, en la “*Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*”, Nº 16, 2ª Época, 2º semestre, España, 1988, pp. 47-56; a nivel comunitario: AEMA. “*El tributo ambiental. Aplicación y efectividad sobre el medioambiente*”, Serie de Cuestiones medioambientales, Nº 1, Resumen. Agencia Europea de Medio Ambiente, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997; Id. “*Estrategia de la AEMA 2004-2008*”, Agencia Europea de Medio Ambiente, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2004; Id. “*Estrategia de la AEMA 2009- 2013. Programa de trabajo plurianual*”, Agencia Europea de Medio Ambiente, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2009; Id. “*Señales de la AEMA 2009. Cuestiones medioambientales de capital importancia para Europa*”, Agencia Europea de Medio Ambiente, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2009; Id. “*El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2010. Síntesis*”, Agencia Europea de Medio Ambiente, Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, Luxemburgo, 2010.

El Derecho como ciencia social, ha adoptado la materia ambiental con el fin de estudiar la problemática actual que sufre el planeta en sus ecosistemas, e incidir en las conductas del hombre de tal manera que se prevengan y remedien las perturbaciones que alteren el equilibrio de la biósfera. Recordemos que el Derecho no se positiviza, mientras el disfrute de algo se realice sin necesidad de tutelas especiales. Así pues, el Derecho Medioambiental no hubiera surgido si el deterioro cierto del medio ambiente no hubiese alertado de la necesidad de su preservación. Aquí podemos hallar que la novedad del Derecho Medioambiental no está en el dato fáctico del disfrute del medio ambiente, ni en las normas que regulan el aprovechamiento de los elementos que lo componen, sino en la posición que trata de reconocerse jurídicamente al ciudadano individual y colectivamente, incluyendo el ámbito planetario ante comportamientos individuales y colectivos que pueden determinar una alteración que ponga en riesgo el desarrollo social, económico, la salud pública y aún más la supervivencia de nuestra especie.

Hay que considerar en primer término la dimensión colectiva de los bienes afectados y de su disfrute. El Derecho Ambiental no está llamado a regular las relaciones entre los particulares de acuerdo con unos valores cambiantes con el desarrollo de la civilización; existe un aspecto individual de disfrute de todo derecho, el que no desvirtúa que pueda ejercerse de manera común, y es así, porque las condiciones biosféricas en las que se desenvuelve la existencia humana no pueden evitar ser disfrutadas en común, en consecuencia y aunque el Derecho de Propiedad tiene apartados del Derecho Civil, no participa plenamente de sus rasgos característicos.

El objeto sobre el que se proyecta el Derecho Medioambiental es “inapto”, es decir no cumple con los requisitos para someterse a las fronteras de las Naciones, de ahí que al hablar de protección del medio ambiente es absolutamente aceptable el principio de “*Pensar en global, actuar en local*”, debido a que los efectos del deterioro del medio natural se extienden sin considerar límites geográficos y políticos.

Las medidas de Derecho Tributario se diferencian de las pertenecientes a otras ramas del Derecho en que se clasifican como instrumentos económicos al servicio del medio ambiente. La función del instrumento económico al servicio del medio ambiente la asume el tributo, como elemento esencial del Derecho Tributario, el cual actúa sobre la capacidad económica que manifiesta un determinado sujeto pasivo y teniendo en cuenta que la agresión al medio ambiente tienen siempre un trasfondo económico; basta con calcular y asociar la capacidad económica que pone de manifiesto con el ejercicio de la actividad que incide en el medio ambiente para poder utilizar el gravamen tributario como medida para evitar las actividades nocivas.

La característica principal de los tributos frente otros mecanismos es intervenir en la voluntad del sujeto pasivo, de forma que el coste económico que suponen se tenga en cuenta a la hora de hacer sus cálculos sobre la rentabilidad del negocio; es un coste más periódico y coactivo, del que no se pueden sustraer voluntariamente y que les va a obligar a hacerse cargo de las deseconomías externas que genera su actividad económica. En este estudio que hemos comenzado, partimos siempre de la base de que el Derecho Administrativo es el pilar de la protección medioambiental, ya que, marca la línea de lo lícito y lo ilícito, y alrededor de esta definición convergen las demás vías de protección, entre las que se encuentran los instrumentos económicos.

Desgraciadamente las actividades contaminantes no podrán desaparecer totalmente en cuanto que son actividades imprescindibles para la economía y la Sociedad, pero sí que pueden disminuir progresivamente mediante la implantación de instrumentos económicos, si bien no hay que olvidar nunca que la actuación de los instrumentos económicos se ciñe en el campo de lo lícito en materia medioambiental. El Derecho Administrativo marca cuáles son los niveles legítimos de actuación sobre el medio ambiente dentro de los cuales se moverán libremente los agentes económicos; los instrumentos económicos persiguen el respeto voluntario de estos límites y la reducción del impacto medioambiental dentro de estas actuaciones lícitas.

Cuando se transgreden los límites legales y pasamos ámbito de lo ilícito, es al Derecho Administrativo, al Derecho Civil y al Derecho Penal, a quienes les corresponde actuar. No obstante, la diferencia entre los mecanismos utilizados en el Derecho Administrativo y el Derecho Tributario no es radical, sino que tienen los siguientes puntos en común:

- ***Son medidas que se establecen desde el ordenamiento jurídico:*** Todo tributo es un instrumento económico que requiere para su implantación una norma legal, y como tal, contiene un aspecto imperativo.
- ***Ambas regulaciones tienen una vertiente económica:*** En Derecho Administrativo es la sanción la que implica un coste para las empresas; en los instrumentos económicos, se refleja en el pago del tributo y el beneficio que suponen los incentivos fiscales para el contribuyente.

Sin embargo, la protección tributaria y la administrativa se mueven en campos diferentes en cuanto que su regulación pertenece a ordenamientos jurídicos distintos, y las formas de evaluación del daño económico son diferentes, lo que hace que coexistan complementándose salvando así sus deficiencias. El control administrativo presenta problemas de eficacia debido principalmente a que dada la pluralidad de situaciones que debe regular, y la extensión de los daños, no es posible un control exhaustivo. Además, la presencia de una Administración dominante que arrastra sus defectos de rigidez y burocratización, choca con los propios agentes económicos que pretenden controlar y moverse en un mundo flexible y cambiante según la dirección que toma el mercado; por ello, la segunda opción (los instrumentos económicos), se adapta mejor en muchos casos al objetivo de la protección del medio ambiente por varias razones:

- 1- Suponen un incentivo permanente para reducir la contaminación bajo los niveles fijados administrativamente. La sanción administrativa es el instrumento disuasorio utilizado por el Derecho Administrativo para la protección del medio ambiente, pero su influencia en el modo de actuar de los agentes económicos acaba una vez saldada la cuenta con la Administración, y si se reincide en la agresión medioambiental, debe ponerse en marcha otra vez toda la máquina administrativa y comenzar de nuevo todo el expediente hasta la imposición de una nueva sanción.

- 2- En el caso de los tributos, éstos se caracterizan por su carácter periódico, lo que permite que se verifique una modificación de la conducta del agente económico a partir de la opción de costes por su propia conveniencia económica y su influencia puede ser percibida en el tiempo.
- 3- El tributo ambiental es de opción voluntaria, no imperativa, que permite a los agentes contaminantes buscar la vía más conveniente para reducir la acción contaminante, vía que va por los métodos del ahorro de los costes. Los instrumentos económicos utilizados actúan sobre la voluntad del sujeto pasivo pero no imponen una línea de conducta, sino una opción para actuar de una forma menos agresiva con el medio ambiente, opción que se traduce en términos monetarios que son los que en última instancia van a ser considerados.
- 4- En cuanto que la decisión de cambio es tomada por los propios agentes contaminantes, la lucha contra la contaminación se ve beneficiada con el alcance de los objetivos a un mínimo de coste.
- 5- El carácter protector del tributo sobre de medio ambiente no priva a éste de su potencial como creador de ingresos, que incrementará las posibilidades del incremento del gasto público en materia de recuperación medioambiental.

En definitiva, los instrumentos económicos presentan lo que se denomina “*eficacia dinámica*”, que es un estímulo a la innovación tecnológica, e incentivos para la lucha contra la contaminación con una mayor agilidad de adaptación, tanto para los contaminadores como para las políticas medioambientales. A pesar de contar con numerosos aspectos positivos, el mecanismo tributario no es perfecto, sino que también presenta problemas en la defensa del medio ambiente:

- ***Su utilización es accesoria en el marco de una política medioambiental***, tanto por su reciente incorporación, que hace que sea un área todavía en vías de desarrollo e implantación, como por su propia naturaleza que ha puesto de manifiesto que ha de situarse en un esquema de protección más complejo definido por normas penales y administrativas.

- *Su eficacia es parcial*, porque resuelve determinados aspectos del problema, pero insuficiente, ya que puede no ser válido para resolver otras cuestiones. Una política mal planificada puede tener resultados negativos que se traduzcan en una influencia en la reducción de producción y en última instancia en el bienestar general, cuando se trata de productos de primera necesidad.
- *Su implantación es limitada y subordinada a la política medioambiental vigente*, susceptible de la opción política relativa a qué problemas se pretenden resolver y en qué grado. Así, estos instrumentos han manifestado su ineficacia cuando las empresas contaminantes están en situación de monopolio.

Pero estos problemas, no descalifican a los tributos como instrumentos útiles y necesarios, sino que hay que tenerlos presentes para intentar superarlos y corregirlos. Se trata de buscar la mayor efectividad de estas medidas para disminuir o hacer que desaparezcan las actividades contaminantes, y esto se puede conseguir haciendo valorar a los agentes económicos, el beneficio monetario de cada daño ambiental, y los costes que han de pagar por él en forma de tributos o sanciones administrativas.

No obstante, debe quedar claro que la existencia de dos medidas distintas para hacer frente a las agresiones medioambientales no implica la opción por una de ellas en exclusiva. La actuación administrativa es necesaria para establecer los límites y reglamentaciones, pero también son necesarios otro tipo de incentivos que se adapten mejor a las peculiaridades de los agentes agresores. En conclusión, los instrumentos económicos complementan las regulaciones en materia de protección ecológica o ambiental, aportando incentivos suplementarios para reducir la contaminación al tiempo que se consigue una fuente de ingresos para financiar medidas de salvaguardia del medio ambiente.

El artículo 45 de la Constitución Española se encuentra dentro del título I, capítulo III, titulado “De los principios rectores de la política social y económica”; es preciso ocuparse de éste artículo porque la política social y económica actúa entre otros medios a través de la política fiscal, y porque es el artículo concreto que recoge en nuestro ordenamiento el principio “quien contamina paga” que nombramos al hablar del Derecho de la UE. Es ahora cuando debemos preguntarnos por la eficacia real del artículo 45 CE, que recoge el derecho subjetivo a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (art. 45.1), y los principios que entorno a este derecho deben regir la política económica (utilización racional de los recursos naturales recogidos en el art.45.2 CE, y el principio “quien contamina paga” reflejado en la obligación de reparar el daño causado recogidos en el art. 45.3 CE).

Tanto en el caso del Derecho Subjetivo recogido en el apartado 1º, como en el de los principios rectores, la doctrina se debate en torno a los efectos vinculantes del precepto. BELTRÁN DE FELIPE y CANOSA USERA⁶⁵ entienden que: “los derechos recogidos en el capítulo III tendrán eficacia normativa solo en la medida en que el legislador los desarrolle o concrete”, y esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 53.3 CE.⁶⁶.

⁶⁵. BELTRÁN DE FELIPE, M. y CANOSA USERA, R.: “*Relevancia constitucional del medio ambiente*”, Noticias de la UE, n 122, marzo 1995. pp. 39 y ss., ed. CISS.

⁶⁶. Los principios reconocidos en el Capítulo III, sólo podrán ser alegados en la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollan.

En España, en virtud del artículo 53.3 CE, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado no es objeto del procedimiento preferente y sumario recogido en la Ley 62/1978, y tampoco goza del procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, podrá optar a la tutela de este tribunal a través de la vía indirecta de la cuestión de constitucionalidad. Por su parte ROSEMBUJ entiende que *“sería un error interpretar que el artículo 45 CE, establece un mero principio programático desprovisto de efectos jurídicos, no vinculantes ni para el ciudadano ni para los Poderes Públicos”*. Para afirmar esto, se basa en Sentencias del TC, y del TS. En este sentido., la Sentencia del TS de 30 de noviembre de 1990 determina que: (el texto constitucional, coloca en lugar preferente el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como a conservarlo).

También la Sentencia del TC, del 20 de diciembre de 1982⁶⁷, y de 30 de noviembre de 1992⁶⁸, se apoyó en esta tesis al afirmar que en nuestra Constitución Española, no es una mera declaración programática, sino verdadera norma aplicable, independientemente de su desarrollo posterior. Si fuera de otra manera, pensamos que sería muy difícil mantener en la práctica la calidad de norma suprema de nuestra Constitución.

Al margen de esta polémica, lo que sí parece claro es que a través de las leyes fiscales se hace realidad (aunque no son el único medio para ello) la política económica de nuestro país en cada ejercicio. Quizás sea éste el sector de nuestro ordenamiento que más directamente influya en el día a día del ciudadano medio. Por eso, es más importante que estas leyes respeten realmente los principios rectores de la política social y económica.

⁶⁷. STC 80/82 de 20 de diciembre: “La Constitución Española es precisamente eso, nuestra norma suprema y no una declaración programática”.

⁶⁸. STC 206/92 de 30 de noviembre, “los preceptos que integran la Constitución Española son todos ellos constitucionales, y como tales, gozan del contenido y eficacia normativa que de su respectiva dicción resulta”.

Como ya hemos visto anteriormente, los tributos de hoy en día, no son únicamente un instrumento con el cual el Estado obtiene ingresos para cumplir sus fines. Hoy pueden utilizarse como instrumento para cumplir el fin propuesto por la constitución, aunque se haga sin recaudar apenas ingresos. La finalidad propuesta, como último caso, queda cumplida. Por lo tanto, si a través de una ley fiscal se establece un impuesto ecológico porque se considera que es un instrumento adecuado para la protección del medio, esa ley deberá tener en cuenta por una parte los principios del artículo 31.1 CE, ya comentados, y por otro, los principios rectores de la política económica en el campo del medio ambiente; es decir, el uso racional de los recursos naturales (desarrollo sostenible) y la reparación del daño causado (Principio quien contamina paga),

De otra parte y teniendo en cuenta el “fin estra-fiscal” de estos tributos ambientales⁶⁹ que es el fin esencial de los mismos, podemos decir que éstos no están dominados por el “principio de Capacidad Económica” incluido en el artículo 31.1 de nuestra constitución⁷⁰. Es necesario precisar el objetivo principal perseguido por estos al apartarse del principio fundamental de nuestro Sistema Fiscal, derivado de lo anterior, existe la posibilidad de que se produzca una “doble imposición”, que no se puede permitir desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico en materia fiscal.

Son tres las dificultades que encontramos a la hora de aplicar los tributos ambientales:

- 1- No gravan directamente sobre la capacidad económica del sujeto pasivo sino que lo hace a través del principio de Solidaridad.
- 2- Es necesario justificar el fin principal perseguido por el tributo, el cual es netamente extrafiscal.
- 3- No pueden establecer una doble imposición sobre los sujetos en que recae.

⁶⁹. RODRÍGUEZ MUÑOZ. (2004), “Aspecto de los tributos ambientales”, pp. 9-59.

⁷⁰. CALVO VÉRGEZ (2004), (*Si lo son, lo serán a través de una concepción muy poco estricta del mismo*), según de la jurisprudencia del TC expuesta en las sentencias 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13ª, y 186/1993, de 6 de junio, FJ 4º. En este sentido, CALVO VÉRGEZ afirma que esta concepción tan laza del Principio de Capacidad Económica vacía de contenido dicho principio en los tributos ambientales. pp. 105-106.

Para solucionar dichas dificultades y permitir la admisión de los mismos en nuestro Sistema Fiscal, hay que tener en cuenta los argumentos contenidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como los de las distintas sentencias de otros tribunales que han valorado y justificado alguno de los tributos ambientales vigentes en nuestro Sistema Fiscal español.

Respecto de la *primera de las dificultades en la aplicación del tributo al no gravar directamente sobre la capacidad económica del sujeto pasivo*, el Tribunal Constitucional consideró en Sentencia 186/1993, de 7 de junio, Recurso de inconstitucionalidad 887/1986, establecido por 51 Senadores contra distintos artículos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa de Extremadura que *“basta que la capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que el principio constitucional de Capacidad Económica quede a salvo”*. Dentro de la doctrina germánica el autor TIPKE, profundizando en la razón de ser, y en la justificación constitucional de los tributos ambientales, considera que el principio de solidaridad es fundamental en el principio del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y que se articula a su vez a partir de otros principios como es por ejemplo el de capacidad contributiva.

TIPKE a partir del principio de solidaridad, también deduce el principio de “quien contamina paga” por lo que cabe decir que la solidaridad es la base común del principio de capacidad económica y que legitima el establecimiento de los tributos ambientales siempre y cuando estos se articulen a través de la doctrina germánica y profundicen en la razón de ser y en el principio de “quien contamina paga”; y profundizando en la razón de ser, y en quien contamina paga, la naturaleza jurídica del principio de “quien contamina paga”, atiende al criterio de responsabilidad sobre el daño causado, y no a la disponibilidad o capacidad económica de quien lo origina⁷¹.

⁷¹. HERRERA MOLINA (2000), p. 43ss.

Por tanto, los tributos ambientales no deberían atentar contra el principio de capacidad contributiva, ni el resto de los principios constitucionales tributarios, aunque si deben atender básicamente al principio de justicia ecológica en el que está presente el principio de solidaridad materializado en el principio económico de “quien contamina paga”⁷² que es el principio legitimador de la tributación ambiental en España.

En relación a *la segunda dificultad en la aplicación del tributo, la justificación extra fiscal del impuesto*, la LGT (Ley General Tributaria), en su artículo 4, dispone que: “Los tributos, además de tener un fin recaudatorio para las arcas públicas, han de servir como instrumentos de la política económica general, y atender las exigencias de estabilidad y progreso social y procurar una mejor distribución de la renta nacional”. Este precepto está interpretado por el TC en relación nuevamente con el recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa de Extremadura, señalando que⁷³: (En realidad, el impuesto establecido en la Ley sobre Dehesas, no tiene un fin tributario recaudatorio, sino un fin claramente social y de ordenación económica de los intereses generales de la región, pretendiéndose de ese modo cumplir con garantía los mandatos constitucionales establecidos de los artículos 128.1 y 33.2 de la CE).

Continuando con lo anterior, varias son las **características que ha de tener un impuesto ambiental según el TC⁷⁴ para ser introducido en nuestro Sistema Jurídico Español**:

(Según la forma):

- 1- Ha de conocer el impacto ambiental en que provocan los sujetos llamados a soportarlo.
- 2- Debe de existir una relación entre contaminación y recaudación del impuesto.

⁷². (Las relaciones entre el Principio de Capacidad Económica y el de “quien contamina, paga”, poseen un que es nexa es el Principio de Solidaridad, así como unos instrumentos de control para armonizar a ambos). Véase HERRERA MOLINA (2000), pp. 40-41 y 158-165; y CALVO VÉRGEZ (2004), pp. 102-113.

⁷³. Sentencia 186/1993, de 7 de junio, Recurso de inconstitucionalidad 887/1986. Interpuesto 51 senadores contra determinados artículos.

⁷⁴. Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre de 2000. Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre, reguladora del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.

(Según los objetivos):

- 1- Debe de haber una intencionalidad a la hora de disuadir el incumplimiento de obligación, o en sentido positivo, estimular actuaciones protectoras sobre del medio ambiente, en cumplimiento del artículo 45.1 CE.
- 2- Debe seguir el principio de “Quien contamina paga”.

Por último, *respecto a la tercera dificultad a la hora de aplicar tributos, la imposibilidad de gravar hechos ya gravados por otros impuestos vigentes, o lo que se conoce como una “doble imposición”*, este hecho ha provocado que numerosas leyes reguladoras e impuestos relacionados con el medio ambiente hayan sido declaradas inconstitucionales. Así, por su doble tributación respecto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), fueron declaradas inconstitucionales las siguientes leyes:

- Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre, reguladora del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente y que coincide con el IBI.
- Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente y que coincide también con el IBI.

En ambas situaciones, el Tribunal basaba la inconstitucionalidad en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas, según el cual, la administración Autonómica sólo podrá establecer tributos autonómicos sobre materias reservadas a las corporaciones locales cuando en primer lugar, estas estén autorizadas de forma legal (y en los términos de la misma), y en segundo lugar, cuando se establezcan unas medidas de compensación para a las corporaciones locales afectadas. Contrariamente, dicha doble imposición no fue apreciada por el TSJ de Extremadura al rechazar el recurso al impuesto autonómico sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente extremeño, recogidas en tres Sentencias de 27 de julio de 2010, al considerar que: *“algunas modificaciones introducidas en la regulación, alteran en gran medida la regulación inicial del impuesto y afectan a los elementos más importantes del mismo”*, (los criterios de cuantificación de la base imponible y determinación de la cuota tributaria).

En Europa, los Poderes Públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sus respectivos marcos de actuación), son los garantes del ejercicio de los derechos de los ciudadanos para con el medio ambiente. Si bien la salud pública, el medio ambiente adecuado, o las libertades ciudadanas, no las dan los Poderes Públicos, pero sí deben garantizar su ejercicio y disfrute. De esta manera, llevando la positivización al nivel máximo, en la actualidad diversas constituciones hablan del medio ambiente incluso como un derecho fundamental, otras como una obligación del Estado de protegerlo y aunque existen otras que no lo mencionan, en realidad, la mayoría lo reconoce de algún modo u otro.

Al respecto, en el constitucionalismo europeo contemporáneo, la protección del medio ambiente encuentra un vago eco en los textos que se promulgan inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Tras la transformación sociocultural de los años sesenta, las constituciones aceptarán más ampliamente el referente ecológico como componente básico del Estado social de Derecho.

En una primera etapa, la Constitución Italiana de 1947, propugna como fin encomendado a los Poderes Públicos la salvaguardia del *“paisaje y el patrimonio histórico artístico de la Nación”* (art. 9.2). El precepto citado fue objeto de críticas en torno a que el medio ambiente no se reduce al paisaje únicamente, sin embargo, gracias a la interpretación extensiva que se ha llevado a cabo en ese país al paso del tiempo en busca de una protección global del medio ambiente, ahora se entiende por “paisaje” a la forma del territorio en continua evolución, en relación directa con la actividad realizada por el hombre, y se tutela, a través del control de las intervenciones realizadas por las comunidades presentes sobre el territorio.

A partir de los años setenta, los textos constitucionales conceden un grado superior de especificación al tema de la protección medioambiental. En esta tendencia está la Constitución de Grecia, que en su artículo 24, reconoce una gama de matices que abarcan desde la protección del ambiente natural y cultural hasta la restricción que puede afectar a aquella propiedad sobre la cual se asienta un monumento histórico.

La Constitución portuguesa de 1976, por su parte, defiende el patrimonio natural tanto en su concepción de principio programático rector de la actuación del Poder Público, como a partir de medidas concretas que complementan la orientación a seguir (art. 66.1): *“Todos tienen derecho a un medio ambiente de vida humano, salubre y ecológicamente equilibrado, y del deber de defenderlo”*.

En el caso de la Constitución alemana, mediante reforma de 27 de octubre de 1994, se adopta en el Capítulo II denominado *“Der Bund und die Länder”* (la Federación y los Länder), el artículo 20.a de cuyo texto se desprende que el Estado en un espíritu de responsabilidad con las futuras generaciones también protege las condiciones de la vida natural y los animales a través de la legislación y en concordancia con la ley y la justicia, mediante la acción del poder ejecutivo y judicial, todo ello en el marco del orden constitucional. No obstante, lo más que se postula es la incorporación de normas de principios o de mandatos directos al legislador, pero queda lejana la configuración de un derecho en concreto.

II- PRINCIPIOS BÁSICOS EN TRIBUTACIÓN AMBIENTAL

2.1 - EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA.

Hablar de la capacidad económica es entrar en un campo ampliamente concurrido por la doctrina española y en algunos aspectos también por el Tribunal Constitucional, no obstante, no opera decir que el tema se encuentra agotado o que ha perdido el interés por parte de las nuevas generaciones de estudiosos del Derecho, ya que conforme transcurre el tiempo, se aprecia una evolución e incluso algunos matices que ponen sobre la mesa importantes discusiones en torno a las funciones que desempeña y su ámbito de aplicación⁷⁵.

⁷⁵. FERREIRO LAPATZA, JOSÉ JUAN. “*Instituciones de Derecho Financiero*”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2010, pp. 186-195, respecto al que denomina *Principio de Capacidad*; HERRERA MOLINA, PEDRO M. “*Capacidad Económica y Sistema Fiscal. Análisis del ordenamiento español a la luz del Derecho alemán*”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid-Barcelona, España, 1998, pp. 23-146, a lo largo de estas páginas el profesor explica la crisis y rehabilitación del Principio de Capacidad Económica, lo que se traduce en un proceso de principio abstracto a derecho fundamental, el ámbito subjetivo y objetivo del Principio de Capacidad Económica y su contenido funcional; MARTÍN DELGADO, J. MARÍA. En AA.VV., CORTÉS DOMÍNGUEZ, MATÍAS, Director, “*Ordenamiento tributario español*”, 3ª edición, Civitas, Madrid, España, 1977, p. 65; MARTÍNEZ LAGO, MIGUEL ÁNGEL y GARCÍA DE LA MORA, LEONARDO. “*Lecciones de Derecho Financiero y Tributario*”, Editorial Iustel, Madrid, 2004, pp. 71-73, exponen la función efectiva del principio; PALAO TABOADA, CARLOS. “*Apogeo y crisis del Principio de Capacidad Contributiva*”, homenaje al profesor Federico de Castro, Vol. II, Tecnos, Madrid, 1976, p. 418; PÉREZ DE AYALA, JOSÉ LUIS y GONZÁLEZ GARCÍA, EUSEBIO. “*Curso de Derecho Tributario*”, Tomo I, 6ª edición, Editorial de Derecho Financiero y Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, España, 1991, p. 159; PÉREZ ROYO, FERNANDO. “*Derecho financiero y tributario*”. *Parte General*, 20 edición, Editorial Thomson-Civitas, Navarra, España, 2010, pp. 35- 37; CHECA GONZALEZ, CLEMENTE. “*La degradación de los principios tributarios como consecuencia de la globalización económica*”, en *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, Nº 28, 2010, España, pp. 17-40.

El origen de esta máxima dentro del Derecho Positivo español a nivel constitucional lo encontramos en la “Constitución Política de la Monarquía Española” promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812⁷⁶; Pues si bien, no entraremos en el estudio de dicho cuerpo normativo, sin embargo, sí deseamos apuntar que se trata de la primera de las constituciones españolas derivadas de la soberanía nacional orientadas a consolidar los derechos y limitar el poder estatal.

Considerada un símbolo también hacia el exterior, fue traducida en su época al inglés, francés, alemán, portugués e italiano; en este sentido la obra de los liberales de Cádiz no dejó indiferente a una Europa que le dedicó especial atención, ya fuera para admirar su articulado, o ya fuera para criticar algunas de sus disposiciones influenciadas principalmente por el ambiente liberal de comienzos del XIX⁷⁷.

En este contexto, la Constitución de Cádiz, Título VII, Capítulo Único “De las Contribuciones”⁷⁸ artículos 338 a 355, sienta las bases de un Sistema Tributario y Presupuestario Español, de donde extraemos los artículos 338 a 340 por considerar que plasman la idea del constituyente en cuanto a la distribución de las cargas públicas conforme a la facultad de cada persona para concurrir a los gastos públicos de manera proporcional y general:

⁷⁶. ALGUACIL PRIETO, MARÍA LUISA, MACIÁ, MATEO y MARTÍNEZ-CAÑAVATE, MARÍA DEL ROSARIO. “*El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*” (1810-1977), Congreso de los Diputados, Madrid, España, 1996, aquí se puede consultar la síntesis cronológica de todo el proceso Constituyente; ASTARLOA VILLENA, FRANCISCO. “*La Constitución de 1812*”, Cuadernos de la Facultad de Derecho, Universitat de les Illes Balears, Nº 17, 1991, España, pp. 19-46, el autor destaca a la primera Constitución de España, la cual supone la culminación de la obra de las Cortes de Cádiz y la incorporación de España al proceso revolucionario iniciado por Francia que marca la transición del antiguo al Nuevo Régimen, todo ello pese a la pretensión de sus redactores de entroncar el texto gaditano con la tradición histórica española; CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. “*La Constitución de 1812*”, Monográfico, en *Revista de las Cortes Generales*, Nº 10, 1er cuatrimestre de 1987, Madrid, España, pp. 150-385, se incluyen el texto del Proyecto de Constitución presentado a las Cortes Generales y Extraordinarias por su Comisión de Constitución, el Discurso preliminar y el texto definitivo de la Constitución de 1812.

⁷⁷. Sin duda, la mejor referencia es el espacio que dedica el Congreso de los Diputados a todas las Constituciones españolas de 1812 hasta 1978, en su sitio oficial. Vid. también el trabajo recopilatorio y comentarios de FERNÁNDEZ SARASOLA, IGNACIO (Universidad de Oviedo) y REVIRIEGO PICÓN, FERNANDO (UNED). “*La Constitución española de 1812*”, en la obra realizada y expuesta en www.cervantesvirtual.com, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España.

⁷⁸. Texto original, artículos 338 a 355, pp. 97 a 101.

- Artículo 338: “Las Cortes establecerán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas hasta que se publique su derogación o la imposición de otras”.
- Artículo 339: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles, con proporción a sus facultades sin excepción ni privilegio alguno”.
- Artículo 340: “Las contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se decreten por las Cortes para el servicio público en todos sus ramos”.

En posteriores constituciones, continúa la referencia a esta noción trascendental hasta llegar al texto actual, promulgado en diciembre de 1978 dentro del Título I “De los Derechos y Deberes Fundamentales”, Capítulo II “De los Derechos y Libertades”, Sección Segunda “De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos”, donde el artículo 31 dividido en 3 apartados, contempla en forma precisa en el primero de ellos, “la obligación de todos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a la capacidad económica de cada uno, dentro de un Sistema Tributario que sea justo, el cual estará inspirado en la igualdad y progresividad”, ambos términos considerados principios fundamentales, añadiendo que en ningún caso ese deber de aportación económica a los ingresos públicos; tendrá un alcance confiscatorio, es decir, que sea tal el peso de la carga tributaria que agote el objeto del tributo la materia real del gravamen. Partiendo de la idea de que el objeto del tributo consiste en la manifestación estática o dinámica de un patrimonio que resulta afectado por un gravamen tributario, podemos decir, que el principio de capacidad económica, se define como aquella aptitud económica por parte del sujeto pasivo para soportar una detracción pecuniaria de carácter coactivo que permite contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; pero para que se admita dicha capacidad económica como justificación de un tributo, esta capacidad, ha de estar personalizada y ser subjetiva. En relación con los tributos ecológicos, la personalización tendría como finalidad adaptar el impuesto tanto al principio de capacidad económica⁷⁹ como al principio que inspire el impuesto y la subjetivación debe limitarse a excluir o minorar aquellos productos de primera necesidad.

⁷⁹. La doctrina establecida por el TC en relación con la capacidad económica como sustrato de cualquier tributo no puede aplicarse en los impuestos ambientales con el mismo rigor, ni de modo estricto pues no cubre todos los aspectos de justicia y hay que recabar la cooperación de otros principios como los de igualdad, bienestar económico y solidaridad. CMS ALBIÑANA y SUAREZ DE LEZO: “*Los tributos ambientales. Documentos*”. La Gaceta de los Negocios, 21 octubre 2005, p. 5.

En el caso de los tributos ambientales, el hecho imponible debe corresponder a una actividad nociva para el medio ambiente, que a la vez, sea indicativa de una determinada capacidad económica. Por ejemplo, un impuesto que grave el consumo de combustible de sistemas de calefacción con la finalidad de proteger la contaminación atmosférica, cada emisión sería indicativa de un consumo previo, el de combustible, y por tanto de cierta capacidad económica; pero si el impuesto se configurase gravando en lugar del consumo, por ejemplo, las emisiones de los sistemas de calefacción, entonces el tributo aparentemente no sería indicativo de capacidad contributiva por no corresponder aparentemente ni a renta, ni a patrimonio, ni a consumo. De este modo, el impuesto ecológico puede recaer sobre índices directos de riqueza, la obtención de renta o la titularidad de un patrimonio. La obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, se convierte paralelamente en un derecho para los sujetos obligados. De esta manera, puede decirse que se trata de un derecho fundamental. El sujeto del deber de contribuir debe ser el titular del citado patrimonio, así se dice que la Constitución Española, al hablar de “todos” está haciendo referencia a todos los sujetos a los que el ordenamiento jurídico confiera la posibilidad de poseer un patrimonio⁸⁰. El sujeto activo⁸¹ será el Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno, siempre y cuando existan potestades para ello concedidas por la CE y a partir de ahí, por otras disposiciones de rango legal⁸².

⁸⁰. CENCERRADO MILLÁN, EMILIO. “*El mínimo exento. En el sistema Tributario Español*”. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid- Barcelona, España, p. 119.

⁸¹. JARACH, DINO. “*El hecho imponible*”. 65-66, “*El sujeto activo del cual hay que ocuparse en el derecho tributario material es aquel al cual corresponde efectivamente el crédito del tributo, no el sujeto que dicta la ley tributaria, ni el sujeto o los sujetos a los cuales deberá ser atribuido el producto de la recaudación de los tributos*”; CALVO ORTEGA, RAFAEL. “*Curso de Derecho Financiero I*”, p. 163; FERREIRO LAPATZA, JOSÉ JUAN. “*Curso de Derecho Financiero Español. Volumen II. Parte general*”, (Teoría general del tributo, obligaciones, procedimiento, sanciones), Manuales Universitarios, 24ª edición, Editorial Marcial Pons y Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, pp. 376-377; PÉREZ ROYO, FERNANDO. “*Derecho Financiero y Tributario*” pp. 139-140; GIL RODRÍGUEZ, ISABEL. “*Tasas urbanísticas por la actividad promotora privada en fase de planeamiento*”, pp. 175-182, explica, de la mano de la doctrina administrativa, la tipología de competencias locales, propias o atribuidas, que puede desempeñar los Entes Locales a la vista del ordenamiento jurídico administrativo. La delicada distribución de competencias en materia de dominio público es abordada por la STC 40/1998, de 19 de febrero.

⁸². LAGO MONTERO expone con claridad el marco constitucional del poder financiero imperante en España. En este sentido, el autor comienza su explanación partiendo de que la soberanía reside en el pueblo, el cual se auto dota de un ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución. La Norma Fundamental tiene entre otras funciones, la de atribuir el poder político, administrativo y financiero a las distintas instancias que ella misma crea y regula. Así, “*la Constitución Española de 1978 distribuye el poder político, y con él, el poder administrativo y el financiero entre los tres niveles de gobierno identificables como el Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales*”. LAGO MONTERO, José María. “*El poder tributario*” p. 23.

Los derechos fundamentales tienen su fundamento último en la dignidad de la persona (art. 10.1 CE). Por una parte, la capacidad económica garantiza la igualdad de trato al sufragar las cargas públicas que corresponde a la dignidad de la persona. Por otra parte, supone la medida del deber de contribuir, la medida de un deber de solidaridad hacia los demás hombres que se lleva a la práctica con la mediación del Estado⁸³.

La dogmática del Derecho Constitucional demuestra la posibilidad de caracterizar la capacidad económica como elemento de un derecho fundamental, entendidos como aquellos derechos públicos subjetivos que vinculan al legislador, sin objetar que el concepto de derechos fundamentales en la Constitución Española se restringe a la Sección Segunda del Capítulo II; no es menos cierto, que el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica constituiría un verdadero derecho fundamental en tanto supone una modalidad específica “*ratione materiae*” del derecho de igualdad reconocido en el artículo 14 de la CE.

Algunos autores como HERRERA MOLINA⁸⁴ consideran que la desconexión establecida por Tribunal Constitucional entre la igualdad del artículo 14 y el principio de capacidad económica carece de un fundamento sólido y se basa más bien en razones pragmáticas para evitar la interposición masiva de recursos de amparo en materia tributaria. La carga contributiva individual es la materia en la que el derecho de igualdad se aplica en función de la respectiva capacidad económica; puesto que la capacidad económica es la medida de igualdad existe un derecho a tributar dentro de dicho contorno.0

A pesar de ser un tema fundamental y ampliamente discutido en la Ciencia Jurídica dentro de la doctrina del Tribunal Constitucional, la “*capacidad económica*” ocupa relativamente pocas resoluciones; no obstante, sus pautas de tratamiento se concentran en un haber dogmático que evoluciona a partir de 1981 y hasta la fecha, y desde donde se han originado nuevos planteamientos, confusiones por imprecisiones y controversias doctrinales.

⁸³. HERRERA MOLINA, PEDRO MANUE. “*Capacidad económica y Sistema Fiscal*”. pp. 82-84. Sus conclusiones derivan de un estudio comparativo de este principio en el Derecho alemán y su jurisprudencia, a partir de la detonante crisis del concepto.

⁸⁴. HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL. “*Capacidad económica y Sistema Fiscal*”. pp. 82- 84.

Los márgenes del deber de contribución a los gastos públicos se dibujan por un lado en la capacidad económica de cada uno, y por otro en el establecimiento, conservación y mejora de un Sistema Tributario justo inspirado en la igualdad y progresividad que pudiera demandar cada caso en particular y con respecto a cada uno de los tributos del sistema⁸⁵, y en cualquier caso atendiendo a las variantes circunstanciales, ya sociales, ya económicas. Resulta visible que en esta sentencia, el TC se inclina por la teoría de la capacidad económica relativa. Así, la capacidad económica puede presentarse como riqueza o renta real o potencial que se detecta en el hecho de que los productores no han incorporado al precio de sus productos, o a su cuenta de explotación, el coste social de la lesión del medio ambiente. Si hay actividad contaminante es porque hay consumo para dicha producción, por lo que atacando la demanda también se ataca el efecto, y la oferta. Esta característica hace también eficaz la imposición indirecta, la que grava el consumo específico de ciertos elementos para encarecer su precio final y desalentarlos.

La fabricación de estos elementos puede no ser contaminante, sino que la contaminación puede estar producida por su consumo y en consecuencia no habría que castigar al fabricante. Nos encontramos ante tributos finalistas, que han de gravar las actividades contaminantes y el riesgo que conllevan, pero no necesariamente las fuentes de contaminación entendidas como los elementos patrimoniales afectos, ni el ejercicio de determinadas actividades en sí mismas, ya que éstas pueden no ser expresión de la capacidad económica que se manifiesta por el hecho de contaminar.

Precisamente por dicha razón el Constituyente dejó claro que el *Sistema Tributario justo* no ha de separarse de los mencionados principios. Significa entonces que el principio de capacidad económica no es el único criterio de justicia tributaria. Conexamente, la igualdad no puede entenderse en sentido literal conforme al artículo 14 CE, ya que está enlazada a los principios de capacidad económica y progresividad siendo indispensable incluso una cierta desigualdad cualitativa para entender cumplido el principio; precisamente, la que se realiza mediante la progresividad global del Sistema Tributario en que se alienta la aspiración a la redistribución de la renta⁸⁶.

⁸⁵. STC 27/1981, de 20 de julio. Recurso de inconstitucionalidad. BOE N° 193, de 13 de agosto de 1981.

⁸⁶. STC 27/1981, de 20 de julio. Recurso de inconstitucionalidad. BOE N° 193, de 13 de agosto de 1981.

Dado que la capacidad contributiva no disipa en sí el principio de Justicia en materia tributaria, significa en los términos manejados en el artículo 31.1 CE, “*la incorporación de una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra*”⁸⁷, lo que de ninguna manera puede traducirse en la posibilidad de extinguirla; la no confiscatoriedad obliga a no agotar la riqueza imponible y se constituye en límite extremo de la exigencia tributaria.

Con independencia de la declaratoria y reconocimiento de la función extrafiscal que en un momento dado las figuras tributarias pueden prestar a los órganos de Poder Público, a efecto de conquistar los diversos objetivos y políticas salvaguardados por la Constitución Española, el TC advierte que existe un vínculo entre tales pretensiones y la capacidad económica, añadiendo que este principio en ningún momento habrá de ausentarse en la configuración de cualquier gravamen, incluso en aquellos finalistas o de ordenamiento engendrados por el legislativo estatal o por el autonómico, lo que en otros términos significa que la *extrafiscalidad* no es un obstáculo para aceptar la presencia de capacidad contributiva en la generalidad de gravámenes. La capacidad económica queda a salvo siempre que exista como riqueza, o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos creados por el órgano legislativo.

Precisamente al hablar de las clases de riqueza, lamentamos la ausencia de un concepto de “potencialidad” de la renta, y el riesgo de dejar al arbitrio del creador de la norma, la determinación de supuestos normativos que encuentren en rentas inexistentes pero con el calificativo de “potenciales”, su base imponible. La falta de exactitud en la interpretación puede acarrear excesos legislativos en perjuicio de la seguridad jurídica de los contribuyentes⁸⁸ sin perjuicio de que puedan ser corregidos mediante el control del TC, la molestia ya estaría causada en tanto no se emitiera resolución que declare tal infracción.

⁸⁷. FJ 4, STC 27/1981, de 20 de julio. Recurso de inconstitucionalidad. BOE Nº 193, de 13 de agosto de 1981.

⁸⁸. HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL. STC 289/2000, de 30.11.2000 (2000), el autor critica la endeble sentencia pronunciada y señala precisamente en esa circunstancia, serios problemas de seguridad jurídica a los contribuyentes: “*la construcción elaborada por el Tribunal es poco sólida, como muestra el voto particular. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, tal circunstancia es negativa; sin embargo, desde la perspectiva del Tribunal ofrece una notable ventaja: permite continuar con soluciones casuísticas en función del resultado que se quiera conseguir en cada caso*”; del mismo autor, Vid. STC 289/2000, de 30 de noviembre (2002). pp. 166-168.

Nuevamente a propósito de la inclusión de rentas potenciales, LEJEUNE VALCÁRCEL, refiere que con tales afirmaciones el Tribunal Constitucional ignoró que el espíritu de la ley creadora del impuesto andaluz para tierras infrautilizadas, no es gravar alguna clase de renta real o potencial, sino sancionar la infrautilización de la tierra, carácter penalizador que es extraño a lo que siempre ha significado el instrumento tributario, es decir, la utilización del tributo como instrumento punitivo, tergiversando así tanto la naturaleza del tributo como técnica administrativa punitiva que tienen las propias normas y procedimientos, así como un cuadro de garantía que el tributo es incapaz de conferir.

La obligación de contribuir a los gastos públicos conforme la capacidad económica es un mandato universal, pero individual en su configuración. En efecto, la carga tributaria no puede verse incrementada en la sujeción conjunta porque prevalece el principio de que cada sujeto pasivo integrado en la unidad familiar ha de tributar de acuerdo con su propia capacidad económica. Esta capacidad se entiende siempre referida al sujeto pasivo, no a grupos o unidades a los que en todo caso habrán de aplicarse otros principios como el de protección de la familia, para modular la cuota de ésta, pero sin que ello origine confusión. Mediante este criterio es posible conseguir la igualdad tributaria, es decir, que si la carga tributaria está en función de la capacidad económica ésta debe regularse por normas que efectivamente den a todos los sujetos un trato igual. En cuanto individual, el deber de contribuir a los gastos públicos en razón de la capacidad contributiva es al mismo tiempo un derecho fundamental⁸⁹ garantizado constitucionalmente⁹⁰. Por otro lado, frente a la dotación constitucional de potestades tributarias en favor de los órganos legislativos, en los distintos niveles de poder, el principio de Capacidad Económica opera como un límite a la libertad de configuración del legislador que deberá ser respetado a efecto de evitar un quebrantamiento en aquellos supuestos donde la potencia económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia.

⁸⁹. ESCRIBANO LÓPEZ, considera que es un error del TC considerar este principio como garantista de corte liberal, es decir, como un derecho fundamental, que lógicamente tiene como destinatario el sujeto persona y no un criterio ordenador del reparto de la carga, un principio que ha de ser respetado en la configuración del sistema y respecto del cual debe predicarse su cumplimiento. Por el contrario, HERRERA MOLINA en una recopilación de la doctrina alemana, advierten la correcta calificación del derecho a contribuir conforme a la capacidad económica, como derecho fundamental de los sujetos. ESCRIBANO LÓPEZ, FRANCISCO. *“Principio de igualdad y deber de contribuir en la jurisdicción constitucional”*, Papeles de Trabajo. Nº 25, IEF, Madrid, España, 1989, p. 72. HERRERA MOLINA, PEDRO *“La capacidad económica y Sistema Fiscal”*. pp. 82- 84.

⁹⁰. FJ 7, STC 45/1989, de 20 de febrero. Cuestión de inconstitucionalidad. BOE Nº 52, de 2 de marzo de 1989.

Paralelamente, el amplio margen de actuación del legislador tributario al regular cada figura impositiva y en el que se consideren preeminentemente otros valores o principios, está delimitado en todo caso por la constitución.

Aunque por un lado la doctrina jurisprudencial apea las facultades del legislador, por otro lado, las redefine teniendo en cuenta a la capacidad económica. En este talante, la doble tributación interna como fenómeno de técnica legislativa no es por sí misma sinónimo de arbitrariedad, desigualdad o confiscatoriedad, pues existe la posibilidad de establecer incluso varios hechos impositivos sobre una misma materia impositiva siempre y cuando se atiendan circunstancias no coincidentes al momento de configurarlos.

Aunque por principio lógico jurídico es inviable el sometimiento a gravamen de rentas inexistentes, como de elementos patrimoniales básicos necesarios para el normal desarrollo o funcionamiento de las personas (mínimo exento), ya físicas, ya jurídicas, supera el incumplir el principio de capacidad económica y la prohibición de no confiscatoriedad, debemos comentar que dicho mínimo de subsistencia como derivación lógica del principio de capacidad contributiva es finito, de modo que ayudas y subsidios familiares para la subsistencia por sí mismos también pueden superar ese mínimo vital y ser susceptibles de imposición como el resto de rentas.

Pese a su aparente contrasentido, por criterio del máximo Tribunal, la tributación de ayudas o subsidios familiares debe verificarse pero siempre en concordancia con las exigencias derivadas del principio de capacidad económica⁹¹.

⁹¹. FJ 7, STC 214/1994, de 14 de julio. Recurso de inconstitucionalidad. BOE N° 197, de 18 de agosto de 1994, así, *“los perceptores de las ayudas o subsidios familiares pueden beneficiarse del mínimo exento y de las deducciones de carácter personal o familiar que puedan serles aplicables, por lo que sólo tributarán por las cantidades que excedan de las citadas magnitudes. La capacidad económica de los perceptores de estas rentas es tomada en consideración mediante el establecimiento de límites cuantitativos que exoneran de tributación a quienes no obtengan un determinado volumen de rentas; pero del referido principio constitucional no se deduce necesariamente que las rentas ahora consideradas, las ayudas y subsidios familiares, por su propia naturaleza y sin consideración a su cuantía, deban quedar exentos de tributación”*.

La observancia del principio de capacidad económica en todo el Sistema Tributario es innegable, así como que cada gravamen debe salvarlo en la elección del objeto material de los presupuestos de hecho. No obstante, la naturaleza principal o accesoria de la figura tributaria en particular, condiciona el nivel de influencia de la capacidad económica en cada una (tributos o recargos); asimismo, el origen de la materia imponible como en el caso de un beneficio por impago (que deriva de un acto antijurídico, a saber el retraso en el pago), no es un criterio de capacidad económica en lo que ésta tiene de garantía constitucional a los efectos del artículo 31.1 CE.

2.2 - LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD, EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO AMBIENTAL Y SU NEXO CON LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.

La concurrencia de diversos factores especiales en la Fiscalidad ambiental hace inevitable que el principio de capacidad económica, adquiera ciertos matices (que algunos autores, más bien consideran limitaciones ante la puesta en juego de otros objetivos de interés general), así como una relación más estrecha con el resto de principios constitucionales como el de solidaridad e igualdad.

Diversos autores afirman que la capacidad económica, echa raíces sobre los “principios de solidaridad e igualdad”, y es en este punto precisamente donde recordemos, que existe una conexión con el derecho a un medio ambiente adecuado que salvaguarda el artículo 45 de la Constitución Española, ya que la prerrogativa de disfrutarlo y la consiguiente obligación de conservarlo, también encuentran fundamento en el citado principio de solidaridad. Así pues, se justificaría la exigencia de internalización de los daños ambientales a los sujetos contaminadores. Por otra parte, hay que decir, que en el ámbito de la Fiscalidad ambiental, el principio de igualdad, exige una equivalencia entre los daños causados y la carga fiscal que deba soportar el contribuyente, de donde resultaría constitucionalmente aceptable el tratamiento fiscal favorable de actividades con menor incidencia ambiental como por ejemplo, el desarrollo y explotación de energías “limpias”, frente a las que no lo son, siempre que aquél sea adecuado y proporcionado a los objetivos ambientales que se persiguen, veamos pues el desarrollo de esta cuestión particular.

- La solidaridad colectiva:

El concepto de desarrollo sostenible establece que el conjunto de las relaciones entre las actividades humanas, su dinámica y la biósfera con dinámicas generalmente más lentas, deben permitir la continuidad de la vida humana, la satisfacción de las necesidades por parte de las personas y el desarrollo de las diversas culturas, de modo tal que las modificaciones producidas por los hombres se conserven dentro de los límites para no destruir el contexto biofísico global.

Por lo tanto hay que decir que existe un vínculo de cooperación entre los seres humanos respecto a las actividades que llevan a cabo, y los resultados que éstas puedan causar en el medio ambiente. Este vínculo representa la solidaridad colectiva, intergeneracional⁹² (referida al sacrificio que deben hacer las generaciones presentes para asegurar que las venideras gocen de un medio ambiente adecuado), e intrageneracional (la cooperación entre todos los seres que habitan el planeta⁹³). De igual manera, la solidaridad colectiva, no se refiere únicamente al deber de preservar el ambiente, sino que se constituye en fundamento de la actuación de los poderes públicos para velar por la protección y restauración del bien “medio ambiente”, a través de la intervención estatal en sus distintos ámbitos (art. 45.2 CE). Este es precisamente el sostén por el que el Estado tiene derecho a exigir a los particulares ciertas contribuciones, que internalizan los costes de la contaminación o degradación ambiental.

⁹². MARTÍN MATEO, RAMÓN. “*Tratado de Derecho Ambiental*” Editorial Trivium, Madrid, julio de 1997, pp. 25-27: La Convención de 1992, de las Naciones Unidas, refiere que los recursos naturales y el intrínseco valor que representan, integran a efectos de su conservación a todos los pueblos pero también a las generaciones venideras. Es extrapolable a todos los recursos, concebidos en abstracto, lo predicado de los derechos del agricultor, definidos como el resultante de las contribuciones pasadas, presentes y futuras a la conservación, mejora y viabilidad de los recursos genéticos respecto de los cuales, la Comunidad Internacional, debe actuar como fideicomisaria para las presentes y futuras generaciones. Todo el dispositivo económico de la convención de 1992, está pensado para hacer posible la circulación de recursos económicos de los países ricos a los pobres. Es sumamente importante la incidencia de los consumidores de los países desarrollados en la disminución de los recursos biológicos de las naciones en vías de desarrollo. Según estudios realizados sobre la presión exterior de los países desarrollados, revelan que los ciudadanos de dichas naciones emplean un montante de recursos cuarenta veces superior al de un habitante de algún país como Somalia y requieren la utilización de 13 millones de hectáreas fuera del país para atender la demanda interior y la de la industria exportadora. Los resultados en términos de depredación de recursos ajenos son cuantiosos. Lo que en otras palabras comprueba que la capacidad económica de un país en términos generales, refleja una capacidad de contaminar o afectar el medio proporcional a su riqueza pues está comprobado que a mejor posición de desarrollo mayores son los efectos contaminantes de su actividad productiva.

⁹³. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JORGE. “*El tributo como instrumento de protección ambiental*”, Ed. Comares, Granada (1998) p.74.

Ahora bien, la actividad financiera supone una distribución de las cargas y los gastos públicos. En estos casos, la medida de lo justo, viene determinada por la posición de cada uno respecto a la finalidad colectiva (el interés general). Para alcanzar este objetivo hacen falta recursos financieros que permitan prestar una serie de servicios públicos y actuaciones de los órganos de gobierno.

La contribución al interés general mediante el Sistema Fiscal, representa una exigencia del carácter social de la naturaleza humana (el principio de solidaridad). El pleno desarrollo de la personalidad no se puede conseguir de modo aislado, sino sólo mediante la colaboración de los demás. Por tanto, toda persona tiene responsabilidad frente al bien común al que debe contribuir en función de su capacidad. En otras palabras, como explica HERRERA MOLINA, *“el principio de Solidaridad, exige un sacrificio altruista en aras del interés general”*. Éste, es el fundamento del principio de capacidad económica (recordemos que MOSCHETTI, también se pronuncia en el sentido de que el deber de todos de contribuir a los gastos públicos en relación con su capacidad contributiva, es expresión del genérico deber de solidaridad económica, política y social recogido en el artículo 2 de la Constitución Italiana. Por otra parte, la solidaridad como principio jurídico-político suele ser invocada como principio de la convivencia democrática y así es recogida en textos constitucionales como fundamento del deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

2.3 - EL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA EN MATERIA AMBIENTAL.

Desde un punto de vista sistemático y teniendo en cuenta el marco actual constitucional español, la igualdad, puede entenderse como valor superior del ordenamiento jurídico, como principio (arts. 9.2 y 14 CE), e incluso, como derecho fundamental⁹⁴. De esta forma, la igualdad se concibe como una de las metas a alcanzar por el ordenamiento jurídico entendida como principio propugna la consecución de la igualdad formal y material procurando garantizar la igualdad en la ley, y ante la ley, y por lo tanto, la ausencia de discriminaciones injustificadas. En cuanto a derecho fundamental exige también la ausencia de discriminación en lo que la doctrina ha dado en llamar “el derecho a un trato igual” lo que además conecta de lleno con el principio de no discriminación y con la posibilidad de admitir la figura de la discriminación positiva.

La concepción formalista del “principio de igualdad”, estima que éste, es un postulado de equiparación entre dos situaciones iguales; pero no suministra el criterio de comparación entre ellas que hay que buscar en el mismo principio en materia tributaria y en la noción de capacidad contributiva. Frente a esta concepción, existe otra según en la cual, el principio de igualdad, es una prohibición de discriminaciones arbitrarias. Esta concepción resuelve la necesidad de completar dicho principio con otro aún más difícil como es el de “*Capacidad Contributiva*”, y por otra, se justifica de manera satisfactoria la legislación con fines extrafiscales. El significado del “principio de capacidad contributiva” consiste entonces en ser un criterio indispensable en el enjuiciamiento de la legislación fiscal desde la perspectiva del principio de igualdad, porque está integrado en la idea de justicia propia de las sociedades modernas. Una ley fiscal que desconozca la capacidad contributiva de los obligados al pago de un tributo carece en principio de justificación, y es por tanto arbitraria a no ser que tal justificación le venga dada por otros motivos, en particular, por mandatos de política económica pero aun así, no puede ser ignorado. Coincidimos como se ha dicho en que el “principio de igualdad” del artículo 31 CE, contiene un mandato de desigualdad para lograr la igualdad real.

⁹⁴. MATA SIERRA, MARÍA TERESA. “*El principio de igualdad tributaria*”, Editorial Aranzadi-Thomson, Navarra, España, 2009, pp. 21-208.

El Tribunal Constitucional Español resume su doctrina del “principio de igualdad”, en la STC 76/1990, de 26 de abril, en un párrafo que citamos textualmente por su gran calidad y acierto⁹⁵.

Por lo que concierne al tratamiento conjunto de los principios de igualdad y capacidad contributiva, salvo escasas excepciones, el Tribunal Constitucional los ha aplicado en una misma resolución; no obstante, es por virtud de la STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 3, que prescribe: *“singular posición en que la Constitución sitúa, respectivamente, a los poderes públicos, en cuanto titulares de la potestad tributaria, y a los ciudadanos, en cuanto sujetos pasivos y, en su caso, sujetos infractores del deber de contribuir... Para los ciudadanos este deber constitucional implica, más allá del genérico sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que el Artículo 9.1 de la norma fundamental impone, una situación de sujeción y de colaboración con la Administración tributaria en orden al sostenimiento de los gastos públicos cuyo indiscutible y esencial interés público justifica la imposición de limitaciones legales al ejercicio de los derechos individuales. Para los poderes públicos este deber constitucional comporta también exigencias y potestades específicas en orden a la efectividad de su cumplimiento por los contribuyentes”*.

⁹⁵. STC 76/1990, de 26 de abril *“Sobre el alcance del Principio de Igualdad ante la Ley este Tribunal ha elaborado en numerosas Sentencias una matizada doctrina cuyos rasgos esenciales pueden resumirse como sigue: a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del Artículo 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el Principio de Igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el Principio de Igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos...”*.

La Tesis de la igualdad en sentido material, es la única que permite atribuir al principio correspondiente un contenido propio, supra-ordinado e independiente a sus posibles especificaciones positivas, las cuales, resultan lógicamente indispensables para el fortalecimiento del principio general. Consideramos que un trato diferenciado sobre una misma capacidad económica puede venir justificada en función de la protección ambiental (art. 45 CE); de ahí, que nazca una nueva modalidad, a saber, la capacidad para incidir en el medio ambiente como derivación del principio contenido en el artículo 31.1 de la Constitución Española. Esto significa que si dos personas tienen la misma capacidad económica pero una incide en el medio ambiente y la otra no, o lo hace en mayor grado, la carga tributaria que soporte también será mayor.

Por otra parte, consideramos que la capacidad para incidir en el medio ambiente estrecha sus vínculos con el “derecho a un medio ambiente adecuado” reconocido en la Constitución Española, y con el “principio de igualdad tributaria”; ya que si todos tienen derecho al mismo disfrute de un bien común, pero ese fin no se alcanza porque la situación de ventaja económica de las personas define el acceso, o la denegación a los recursos naturales, sin que fiscalmente la situación de su riqueza influya en la carga tributaria global del sujeto contaminador, es obvio que ambos principios se quebrantan sin una causa justificada, es decir, se presenta un trato fiscal desigual e inconstitucional respecto al resto de sujetos, que por el contrario, no han accedido a los recursos, no se han beneficiado de los mismos, no los han afectado y sin embargo, sí asumen las secuelas nocivas ocasionadas al bien común (el ambiente). La igualdad como criterio para la determinación de las obligaciones tributarias ambientales nace a partir de considerar que la capacidad contributiva tiene un papel ineludible, el de servir de presupuesto legitimador del tributo, en tanto que como criterio de distribución de las cargas tributarias, sólo es útil a los efectos de cumplir con una de las funciones del principio de igualdad (mantener la igualdad de hecho), y como especificación de dicho principio. Ahora bien, del artículo 31.1 CE, se explica cómo debe ser el Sistema Tributario, resultando que es en la igualdad y progresividad donde se refunden los diversos criterios para estructurar los tributos y cuantificar las obligaciones nacidas.

La segunda parte del artículo 31.1 de la Constitución Española, sienta las condiciones de justicia del tributo que no es contribuir en proporción a la capacidad económica, sino tributar conforme los criterios de igualdad y progresividad. Respecto a su nexos con el principio de progresividad, surge otra cuestión, la relativa a los límites inferior y superior de la tributación: el “*mínimo exento*” y la “*regla de no confiscatoriedad*”, respectivamente.

Adelantando algunas consideraciones referentes al mínimo exento, digamos que la igualdad de hecho de todos los ciudadanos pasa primeramente por garantizar a todos un mínimo vital de subsistencia, el cual una vez garantizado por el Estado, no debe verse afectado por la acción fiscal, estas apreciaciones resultan perfectamente trasladables a la materia ambiental.

En términos conclusivos, la determinación del sujeto pasivo-contaminador dependerá de cada caso en particular, y siempre atendiendo a los principios de generalidad, solidaridad e igualdad, que dictan que “todos” quienes realicen la misma actividad contaminadora y se coloquen en la misma situación de beneficio ambiental deben ser sometidos a igual gravamen. No obstante, es posible admitir un trato diferenciado entre los diversos sujetos teniendo en cuenta su mayor o menor incidencia y beneficio ambientales dada la íntima relación que existe entre el elemento subjetivo, el objeto imponible del presupuesto y la aportación ideológica del principio “quien contamina paga”.

2.4 - PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE EN LOS TRATADOS DE LA U.E.

La introducción del elemento ambiental en el Derecho originario se produjo en el Acta Única Europea, refrendándose en las sucesivas modificaciones de los Tratados. Hoy encontramos estas realidades en el artículo 174 del TCE (Tratado Constitutivo de Europa).

2.4.1 - Principio de Nivel de Protección elevado:

El artículo 2 incluye dentro de las misiones de la Comunidad la de promover un alto nivel de protección de mejora de la calidad del medio ambiente. El apartado 2 del artículo 174 insiste al decir que *“la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad”*.

Este precepto está dirigido a evitar un estancamiento de la armonización ambiental basado en niveles mínimos, orientando a los Estados miembros al establecimiento de las medidas más eficaces de protección ambiental en función de los avances técnicos y de las exigencias locales y regionales. Este principio es así, un criterio interpretativo para resolver los conflictos entre la protección ambiental y otros objetivos comunitarios, aunque no supone la primacía jerárquica de aquella.

2.4.2 - Principios de Cautela y Acción preventiva:

Estos principios, recogidos en el artículo 174.2 TCE, pretenden evitar los riesgos de daños ambientales, así como impedir el futuro agotamiento de los recursos naturales. Su aplicación es viable incluso en los casos en los que no exista una plena certeza científica de los efectos en el medio ambiente de una determinada actividad. Esto puede relacionarse con la Fiscalidad ambiental; cuando no existe esa certeza sobre los efectos medio ambientales, es más apropiada la adopción de medidas desincentivadoras, en vez de prohibiciones que deberían plantearse sólo ante daños reales y conocidos.

2.4.3 - Principio de Actuación en la fuente:

Este principio también se relaciona con un criterio de prevención, ya que busca evitar que la lesión ambiental se produzca como alternativa ventajosa a la reparación del daño causado. También existe relación con el principio “quien contamina, paga” (las medidas de protección ambiental deben incidir sobre el agente contaminante para que éste modifique su conducta).

Amparándose en este principio, la STJCE (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea) de 9 de julio de 1992, ha interpretado que un Estado puede prohibir la importación de residuos, sin que sea esta una restricción al mercado interior de carácter discriminatorio. Sin embargo, no parece que pudiera justificar el establecimiento de tributos sobre los residuos, pues esta medida lesionaría las libertades comunitarias sin asegurar la eliminación de los residuos en la fuente. Sí que podría en cambio incidir en la configuración de los hechos imposables y de los elementos cuantitativos.

2.4.4 - Principio de “Quien contamina, paga”:

El principio “quien contamina paga”, nació en el seno del Derecho Comunitario en 1972, y se afianzó rápidamente como el eje de la política medioambiental, si bien, no fue incluido y reconocido explícitamente hasta la redacción del Acta Única, donde se recogió en su artículo 130, en el que se considera responsable de la contaminación quien deteriora, directa o indirectamente el medio ambiente, creando las condiciones necesarias para que se produzca el deterioro; persigue reflejar en el precio de las actividades y productos contaminantes las deseconomías externas causadas por el deterioro del medio ambiente, es decir, hace recaer en el agente contaminador la responsabilidad económica del daño causado.

Por tanto, se configura como un principio que pretende hacer soportar al contaminador los costes de las medidas de prevención y lucha contra la contaminación impuestas por los Poderes Públicos, ya se trate de medidas preventivas o correctivas.

El principio de “quien contamina paga” se apoya en tres pilares: *el principio de Capacidad Económica, el principio de Solidaridad y el principio de Justicia*, que están íntimamente relacionados. De una parte, el principio de “quien contamina paga” es una manifestación del “principio de solidaridad”: (la solidaridad colectiva es el fundamento jurídico de la protección ambiental). A su vez, el principio de solidaridad constituye la base de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y en consecuencia, de hacer frente a los tributos ambientales.

Al mismo tiempo, la capacidad económica tiene un contenido complejo integrado por su conexión con el cuadro de valores superiores del ordenamiento jurídico, en particular con el principio de solidaridad y de efectiva igualdad de tratamiento, que en el orden tributario van a requerir además la realización de la justicia por el tributo.

En cuanto a los fines que persigue, el principio de “quien contamina paga” está ligado a una acción preventiva y a la corrección de la fuente de la misma, los ataques al medio ambiente. Por un lado, se deberán establecer estímulos para evitar el daño ambiental, tanto mediante la imposición tributaria como mediante el establecimiento de incentivos fiscales; al mismo tiempo, se deberá proceder a la reparación del daño causado. Por ejemplo, en los impuestos ambientales el hecho imponible puede estar constituido por las emisiones contaminantes (*outputs*) o por la extracción y fabricación de elementos potencialmente contaminantes (*inputs*). Con todo, en cuanto que su forma de incidir en la voluntad del sujeto contaminador dista de la clásica labor coercitiva de las sanciones penales o administrativas; este principio no ha estado libre de críticas debido a que determinados sectores lo interpretaron como un parapeto de acciones contaminantes mediante licencia; nada más allá de la realidad, lo que hace necesario salir a su defensa porque:

- ***Tiene un fundamento económico***: El principio “quien contamina paga”, legitima las actuaciones de los Poderes Públicos para la protección del medio ambiente consistentes en internalizar las deseconomías externas generadas por la actividad productiva, es decir, que los costes de la contaminación sean asumidos por el agente económico que se beneficia de la producción de un bien o servicio, y no por la sociedad en su conjunto.

- ***No es un principio de Derecho Penal:*** El mandato que encierra no tiene carácter sancionador, sino que se trata que el agente contaminante asuma los costes de la protección ambiental. Los tributos ecológicos no castigan la conducta en sí, sino que sólo influyen en los resultados de dicha conducta, de tal modo que su pago no excluye las sanciones administrativas o penales cuando la contaminación haya quebrantado las prescripciones legales.
- ***En relación directa con lo anterior, no es una autorización de contaminar mediante un precio:*** Como se ha expuesto, no exime de responsabilidad legal por lo que no se trata de una licencia para contaminar, ya que el pago de tributos no exonera al agente contaminante de responsabilidad por daños causados, ni excluye la imposición de sanciones cuando se hayan incumplido las condiciones fijadas para la autorización de las emisiones contaminantes.

Asimismo, no se identifica plenamente con los instrumentos económicos de política medioambiental, puesto que si bien acepta los impuestos y tasas e incluso los incentivos fiscales, rechaza las subvenciones pero con excepciones porque el uso del instrumento de las subvenciones significaría que el coste de la prevención y saneamiento del medio ambiente recaería sobre todos los ciudadanos. Por último, el principio “quien contamina paga” implica una superación de los instrumentos fiscales relacionados con el medio ambiente; estos se han considerado instrumentos económicos que modifican los precios relativos de los bienes y servicios que se observan en el mercado. Esto se hace a través de obligaciones como el pago de impuestos, derechos, cargos o depósitos.

Una característica fundamental de los instrumentos económicos es que permiten que los agentes tengan la libertad de escoger entre varias opciones, y la alternativa más ventajosa para ellos; además, no se establecen obligaciones directas sobre tecnologías a adoptar, sobre la elección de insumos o sobre las cantidades a producir.

Otro atributo relevante es su capacidad para generar recursos propios que pueden utilizarse para la conservación o el mejoramiento del medio ambiente, para que de esta manera directa o indirecta, afecte los recursos naturales que se consideran un instrumento económico relacionado con el medio ambiente. En este sentido, los impuestos ambientales se establecen como instrumentos económicos relacionados con la obligación de pago hacia el gobierno, que tiene implicaciones importantes sobre el medio ambiente. El nombre o el propósito del impuesto no determinarán su carácter ambiental. Así mismo, los impuestos ambientales no necesariamente deberán tener un destino específico.

Para alcanzar los objetivos ambientales que se sitúan cada vez más en el contexto de un marco legislativo comunitario, los Estados miembros, deberán tener a su disposición, aparte de medidas armonizadas a escala comunitaria, una multitud de instrumentos económicos, técnicos y voluntarios. Los impuestos y gravámenes ambientales forman parte de la gama de instrumentos aplicables al medio ambiente y pueden resultar una manera adecuada de llevar a la práctica el principio de que “quien contamina paga” al incluir los costes ambientales en el precio de los bienes o servicios. De este modo los instrumentos fiscales deben inducir a consumidores y productores a actuar de manera más sostenible desde el punto de vista del medio ambiente.

III - ASPECTOS JURÍDICO-POLÍTICOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL

3.1- EL TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MEDIOAMBIENTAL.

Este apartado está dedicado al análisis y justificación del género tributos como medios coadyuvantes de la política ambiental, explicación que servirá de base para que, una vez demostrada su aptitud para tal efecto, abordemos lo que debe entenderse por *tributo medioambiental* en sentido propio en epígrafes sucesivos.

Hecha la aclaración precedente y planteada la necesidad de proteger jurídicamente el medio ambiente, damos paso a los mecanismos que de las distintas áreas del Derecho Público han emanado, centrando la atención en los instrumentos económicos, dentro de los que se encuentran los tributarios, todos ellos aplicados según sus propias características para prevenir conductas no deseables, reprimir las producidas, disuadir, estimular o compensar las acciones de los particulares que pudieran repercutir sobre la naturaleza. En su conjunto, estos instrumentos buscan un mismo objetivo: la protección del medio natural y como consecuencia, la mejora de la calidad de vida⁹⁶.

Pues bien, los instrumentos económicos han venido a complementar las estrategias basadas en controles directos pero con un fundamento diferente (la corrección indirecta de las disfunciones ambientales en el sistema de precios). La diferencia de estas medidas en relación con los mecanismos administrativos es la presión indirecta que ejercen sobre las actividades contaminantes, influyendo específicamente el coste de los bienes y servicios, lo cual incita al desarrollo de conductas menos contaminantes o alternas, por el menor coste económico que representan.

⁹⁶. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JORGE. “*El tributo como instrumento*”. p. 53.

Existen distintos tipos de instrumentos económicos utilizados para proteger el medio ambiente, los que podemos citar de acuerdo a la clasificación realizada por la OCDE, los siguientes:

- 1- *Tasas e impuestos por emisiones y vertidos.* A ojos de este organismo, se trata de las figuras más utilizadas. Son aplicadas en prácticamente todos los campos y países miembros aunque con variaciones de intensidad. En este grupo, se encuentran las tasas por descargas de aguas, tasas por basura, tasas e impuestos por emisiones a la atmósfera y tasas por contaminación acústica.
- 2- *Tasas por servicios ambientales* (pago por el costo de servicios de recolección y tratamiento colectivos, principalmente de residuos sólidos y aguas residuales).
- 3- *Tasas e impuestos sobre productos*, aplicados sobre los precios de los mismos, dada su calidad contaminadora. Pueden aplicarse cuando son manufacturados, en el momento del consumo del producto terminado o cuando se dispone de ellos en el proceso de producción. El informe sugiere que en vez de crearse nuevos instrumentos es posible utilizar los existentes y modificar su precio, como una manera de penalizar y que son dañosos para el entorno natural.
- 4- *Tasas por servicios administrativos.*
- 5- *Mercado de permisos de emisiones.*
- 6- *Sistema de depósito y consigna.*
- 7- *Subsidios.*

La utilización de los instrumentos tributarios para la protección del medio ambiente, no hace a un lado su función primordial como figura tributaria, es decir, servir de instituto jurídico financiero necesario para recaudar recursos económicos⁹⁷ para el Estado a fin de sostener las necesidades públicas, ya que por definición cualquier figura alejada de tal consideración sería otra cosa excepto un tributo.

⁹⁷ GONZÁLEZ GARCÍA a pesar de afirmar que la capacidad contributiva perdía funcionalidad frente a los tributos extrafiscales, también sostenía que el tributo es ante todo y sobre todo un instrumento jurídico pensado para la cobertura del gasto público y que un ingreso que no proporcione ingresos podrá ser muchas cosas, pero desde luego, no un tributo. GONZÁLEZ GARCÍA, EUSEBIO. “*Los tributos extrafiscales*” p. 614.

Así pues, la figura tributaria aplicada a la defensa ambiental⁹⁸ complementa tal actividad con la aportación de recursos al Estado, adecuándose como una herramienta plenamente aceptada en diversos sistemas jurídicos contemporáneos y cuya presencia a nivel internacional se incrementa paulatinamente.

La idea de utilizar al tributo para corregir disfunciones socio económicas, entre ellas la contaminación, fue de PIGOU, economista británico que en 1920 con su Teoría de la “*Economía del bienestar*” dijo que en términos generales, todo fallo del mercado (*market failure*) puede ser corregido a través de la internalización de una determinada externalidad social con cargo al sujeto o sujetos responsables de la misma; internalización que se concreta al imponer gravámenes que incorporen al precio de los productos el coste de la contaminación. Hoy día el establecimiento de medidas tributarias para proteger el medio ambiente es un hecho en gran parte del mundo, y a pesar de que han surgido inconvenientes y críticas a las mismas, en la realidad se ha visto que en muchas ocasiones resultan positivas. De esta forma organismos como la OCDE y la UE, se han preocupado por realizar estudios al respecto e inclusive formular proyectos como la llamada “*ecotasa*” comunitaria, o los impuestos sobre emisiones de CO₂ y sobre la energía.

Es posible avistar que los tributos ambientales aunque persiguen un mismo objetivo, técnicamente pueden presentar mecanismos diferentes; basta apuntar a aquéllos que persiguen una redistribución del coste de la “reparación” del medio ambiente, y a aquellos otros que más bien pretenden *incentivar* conductas menos dañinas para el entorno natural. El camino para llegar a la misma meta (salvaguarda ecológica) tiene consecuencias distintas no sólo de tipo financiero (más o menos recaudación y destino o afectación de los recursos), sino sobre todo, puede repercutir en su verdadera eficacia ambiental. En líneas posteriores, hemos de aplicarnos con mayor profundidad al tratamiento tanto del concepto de tributo ambiental como de su tipificación.

⁹⁸. MENÉNDEZ MORENO, ALEJANDRO. “*Los tributos como instrumentos de protección medioambiental: naturaleza jurídica y clasificación*”, AA.VV. BECKER, FERNANDO, CAZORLA, LUIS MARÍA y MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN, Directores. “*Tratado de Tributación Medioambiental*”, Volumen I -Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 381-413, el autor comienza su exposición analizando el concepto de tributo, sus elementos de configuración y su compatibilidad con el objetivo de protección medioambiental, para posteriormente, examinar de qué forma esa finalidad puede ser configurada a través de las distintas modalidades de tributos.; y PEÑA ALONSO, JOSÉ LUIS. “*La finalidad extrafiscal y la estructura*”.pp. 459-499, el autor, defiende enteramente la funcionalidad del tributo en materia ambiental insistiendo que su eficacia radica en cómo se configure su finalidad extrafiscal,

En lo que atañe a la perspectiva comunitaria, decir que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TCE), designa como objetivo principal de la Comunidad Europea, promover un crecimiento sostenible que respete el medio ambiente, así como el artículo 191.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 174.1 TCE), que enumera en términos generales cuáles son los objetivos de la política ambiental comunitaria, y que son entre otros:

- Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente;
- La protección de la salud de las personas;
- La utilización prudente y racional de los recursos naturales;
- El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente;
- Todo lo cual, basado en principios básicos prescritos según lo establece el mismo precepto en su segundo párrafo, consistentes en⁹⁹:
- Los principios de cautela y acción preventiva;
- El principio de Corrección de atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente misma;
- El principio de “quien contamina paga”;

⁹⁹. Artículo 191.2 TUE (antiguo 174 TCE), en la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como sus Protocolos y Anexos, resultado de las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 en Lisboa y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. DOUE C 83, de 30 de marzo de 2010, 53º Año, edición en lengua española (2010/C83/01).

3.2 - OPCIONES POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

Las principales alternativas en cuanto a la reforma de impuestos ambientales por las que pueden optar los tomadores de decisiones políticas, pueden ser complementarias como son: (la eliminación de subsidios, la reestructuración de impuestos existentes, la introducción de nuevos impuestos ambientales, superación de los obstáculos políticos y sociales para la aplicación de impuestos ambientales a través de la creación de una conciencia pública, y el doble dividendo).

3.2.1 - Eliminación de Subsidios e impuestos que inciden negativamente en el medio ambiente:

La eliminación de subsidios que afectan el medio ambiente permite la obtención de un doble beneficio al generar ingresos que pueden utilizarse para reducir las tasas de otros impuestos que distorsionan la economía.

Algunos ejemplos de subsidios al consumo que inciden negativamente en el medio ambiente son: precios de energía por abajo del óptimo, exención de impuestos al combustible utilizado en aviones, deducciones de impuestos de gastos en transporte (Reino Unido) y tarifas de energía subsidiadas en general; también existen subsidios a los mercados de abastecimiento, generación de energía y compra garantizada, particularmente para productores agrícolas. En particular en el sector energía, existe un gran número de medidas impositivas que inducen a altas tasas de consumo y a una mayor contaminación.

El efecto de tales medidas se puede observar en la (Esquema 2). Si el precio y la cantidad de consumo de energía se determinan por la fuerza de la oferta y la demanda, se determina un precio (P) y una cantidad (Q). Al establecerse por decreto un precio mayor o si hay una cantidad de compra garantizada por ejemplo a los generadores de energía, aumenta en consecuencia el consumo y la producción de energía.

ESQUEMA 2.
Subsidios a la producción de energía

Por el contrario, si baja el precio, o bien si no hubiera una cantidad de compra garantizada, se provocaría un incremento en los precios de la energía y en consecuencia una reducción en la demanda así como en las emisiones de producción; esto se traduciría en un aumento en eficiencia económica. La Agencia Internacional de Energía (IEA), realizó algunos modelos de simulación para siete países en desarrollo no miembros de la OCDE, a partir de los cuales se obtuvo que el subsidio promedio a la energía que es del 21,12% del costo de producción. En este estudio se muestra que si el subsidio se eliminara, la producción de energía se reduciría en 12,80% la ganancia en eficiencia económica sería de 0,76%, y la reducción de emisiones de CO₂ sería de 15,94%. Una de las primeras medidas que sería necesario abordar al considerar una reforma fiscal ambiental es la eliminación de medidas distorsionantes, y la necesidad de asegurar que los instrumentos fiscales no agraven los problemas ambientales.

Tal como se ha dicho, los instrumentos fiscales pueden emplearse para aliviar la contaminación. Pero igualmente importante, y quizás más, es asegurarse de que las políticas fiscales (y cuasi fiscales), existentes no agraven el problema de manera innecesaria. Sin embargo, con frecuencia sí sucede, principalmente como resultado de tres situaciones:

- 1- Actividades cuyos efectos secundarios son perjudiciales para el ambiente pueden recibir subsidios presupuestarios expresos. Los subsidios otorgados a insumos para la producción agrícola (como energía, agua, fertilizantes y pesticidas) constituyen un ejemplo claro y muy frecuente. Del mismo modo, en muchos países especialmente en los productores de petróleo, los precios del combustible son altamente subsidiados y menores en comparación con los precios internacionales, deducidos los impuestos (GUPTA Y OTROS, 2002).
- 2- Los subsidios pueden también recibirse por conductos menos visibles, a menudo extrapresupuestarios. Por ejemplo, cuando los gobiernos se hacen cargo de las pérdidas y otorgan o garantizan préstamos a empresas públicas y privadas. Nuevamente, los subsidios a los servicios públicos de suministro de energía y agua son ejemplos frecuentes (PETRI, TAUBE y TSYVINSKI, 2002).
- 3- Determinadas actividades pueden verse beneficiadas por ventajas tributarias otorgadas en muchas formas. Por ejemplo, en casos en que ciertos bienes y servicios quedan totalmente exentos del pago del impuesto general sobre las ventas, del impuesto al valor agregado o son gravados con una tasa reducida. También cuando se conceden exenciones o tasas preferenciales a los ingresos y beneficios generados por actividades específicas.

Determinar el impacto total que ejercen las políticas de este tipo sobre la distribución de la carga tributaria neta en una economía puede ser extremadamente difícil, en particular cuando las operaciones extrapresupuestarias son importantes y no claramente observables. Tampoco son fáciles las generalizaciones. Las actividades perjudiciales para el ambiente no son por cierto las únicas beneficiarias, ni necesariamente las más importantes de los subsidios y las exoneraciones impositivas, y por supuesto nada indica que esas actividades sean subsidiadas porque causen contaminación.

Sin embargo, es evidente que en muchos países la tasa efectiva de tributación neta a la que están sujetas determinadas actividades altamente contaminantes es inferior a la tasa habitual de la economía en su conjunto, lo cual, además del costo presupuestario que supone, puede agravar en forma considerable los problemas ambientales. Es importante señalar que subsidios inicialmente reducidos pueden con el transcurso del tiempo aumentar mucho y constituirse en una causa de ineficiencia y contaminación marcadamente más poderosa que lo previsto al comienzo. Esto ocurriría por varias razones, una es que la resistencia al cambio de los precios nominales puede conducir a un incremento no planificado de la magnitud de los subsidios cuando el nivel general de precios se eleva.

Por otra parte, cuanto mayor se vuelve el subsidio real, más poderoso es el incentivo para que las personas a las que no estaba originalmente dirigido procuren aprovecharlo, y para que todos los beneficiarios se opongan a los intentos de reforma. Cuando estos efectos coinciden, las pérdidas de eficacia relacionadas con los subsidios pueden aumentar rápidamente, lo cual fortalece los argumentos sobre la necesidad de buscar otro camino que permita cumplir los fines distributivos que seguramente fueron la razón fundamental del otorgamiento de los subsidios.

3.2.2 - Restructuración de impuestos existentes:

Muchos países han reestructurado algunos de sus impuestos de tal manera que ahora están indexados a los niveles de emisiones de azufre, bióxido de carbono, plomo, benceno o fósforo. Este es el caso de los impuestos a los Combustibles.

Estos impuestos fueron creados originalmente con el objeto de generar ingresos fiscales para los gobiernos. Actualmente en promedio, en los países OCDE, el 80% del precio de los combustibles son impuestos. Se ha procurado indexar este impuesto al nivel de contaminación de los combustibles. El mercado ha respondido creando combustibles más limpios, como por ejemplo, la gasolina sin plomo.

En el Gráfico 2, se presentan las tasas de impuestos en euros por kilogramo de contenido de azufre en los combustibles en general y en los combustibles empleados en procesos industriales en el año 2002. Las tasas más altas se observan en Noruega, seguida de Suecia y Dinamarca, la tasa más alta es menor a 4,5 euros por kilogramo de azufre.

(Gráfico.2)

Impuesto a los combustibles por su contenido de azufre 1° de enero del 2002.

3.2.3 - Creación de nuevos impuestos:

Una tercera opción de política adoptada por algunos países OCDE ha sido el establecimiento de nuevos impuestos, cargos o derechos en productos tales como: residuos, baterías, envases, pesticidas, fertilizantes, detergentes y aceites.

El objetivo primordial es inhibir el consumo de estos productos y en consecuencia la producción, a fin de generar menores residuos y que el impacto sobre el medio ambiente sea menor. La respuesta del mercado a estas iniciativas depende mucho de la flexibilidad o elasticidad de la demanda, por lo que en algunos casos el mayor logro de estos nuevos impuestos ha sido la generación de recursos.

3.2.4 - Superación de los obstáculos políticos y sociales para la aplicación de impuestos ambientales a través de la creación de una conciencia pública:

Las propuestas cuyo objetivo es aumentar los impuestos siempre generan resistencias. No hay muchos motivos para suponer que la reacción será diferente en el caso de los impuestos ambientales, y quizás cabría prever una resistencia aún mayor. Es probable que los beneficiarios de la reducción de la contaminación estén dispersos y no organizados políticamente. Además, puede que deba pasar bastante tiempo antes de que la reforma muestre beneficios y que estos no tengan una influencia muy fuerte en la percepción de muchas personas acerca de su propio bienestar; además, principalmente al comienzo del proceso de reforma, es posible que exista considerable incertidumbre acerca de la efectiva materialización de los beneficios esperados.

Por el contrario, el costo de las medidas correctivas para impuestos más elevados se hará sentir de inmediato. En el debate público, puede darse la conocida oposición entre el relativo silencio de un gran número de posibles “ganadores” a largo plazo, y las voces enérgicas de los “perdedores” a corto plazo. Si bien no existe ninguna salida mágica ante esta dificultad, posiblemente el mejor antídoto sea la difusión pública de la mayor cantidad posible de información acerca de la incidencia de la contaminación, sus efectos y el costo de la falta de acción.

Es probable que el apoyo a un impuesto ambiental sea mayor mientras más directamente se dirija a reducir una clase específica de contaminación que el público reconozca como nociva (la contaminación del aire, del agua o la congestión del tráfico), y mientras más eficaz sea el impuesto para tratar el problema.

El establecimiento de impuestos por razones manifiestamente relacionadas con el ambiente y la fijación posterior de tasas demasiado bajas para lograr un impacto ambiental puede conducir a la peor de las situaciones, esto es, que la contaminación no se ve afectada y la tributación como instrumento para tratarla pase a ser considerada ineficaz. Sin embargo, no hay criterios decididamente buenos o malos, sino que deben sopesarse varios factores.

Para empezar, las decisiones se tomarán en general, en un contexto de bastante incertidumbre acerca de, por ejemplo, la magnitud prevista del costo social que los impuestos internalizarán y la reacción de los contaminadores ante la aplicación de impuestos. Además, el apoyo a una tasa retributiva por contaminación puede provenir de una coalición de intereses, no todos ellos fundados en temas ambientales.

En algunas ocasiones es posible que se abogue por un aumento gradual de las tasas impositivas con el fin de promover la aceptación pública y dar tiempo para adaptarse a quienes puedan verse afectados. Sin embargo, estos argumentos tienen que ver con la administración de los plazos para alcanzar una meta, pero no con la meta misma, que seguirá siendo el establecimiento de impuestos que reflejen en su totalidad los costos sociales de la contaminación. Hay otras diversas medidas (algunas ya se han señalado) que pueden resultar útiles para atenuar la oposición y obtener apoyo para las tasas contributivas por contaminación.

Entre estas medidas figuran: la asignación de ingresos provenientes del impuesto al logro de objetivos ambientales públicamente valorados (con las precauciones necesarias para evitar los gastos ineficaces); las inversiones públicas complementarias para facilitar el ajuste a los efectos del cambio de los precios, por ejemplo del transporte público; la demostración al público según corresponda, de que las tasas retributivas por contaminación constituyen una alternativa preferible a otros impuestos que en caso contrario, sería necesario aplicar por motivos de gestión fiscal; y la protección de los pobres en el más alto grado posible frente a los efectos adversos de los aumentos impositivos; esto último puede hacerse mediante transferencias selectivas de ingresos, incrementos diferenciados de los impuestos sobre los artículos de mayor consumo entre los sectores de más bajos ingresos, y otras medidas posibles.

3.2.5 - “Teoría del Doble Dividendo”:

Tal como hemos adelantado, un ejemplo de la dualidad funcional de los tributos aparece dentro de las Teorías de Economía, esto es, la tendencia a considerarlos mecanismos efectivos que pueden dotar a las administraciones importantes recursos económicos, y también, configurarse en estratégicos instrumentos coadyuvantes en la búsqueda de una mejora de las condiciones medioambientales y protección de sus recursos bióticos. Con independencia de dotar un tratamiento más profundo en posteriores apartados a este asunto, conviene introducir algunos matices que permiten comprender sus alcances y consecuencias más trascendentes. Hablamos pues de las teorías del “Doble Dividendo” y la apuesta por las denominadas “Reformas Tributarias Medioambientales” comúnmente referidas también como “Verdes”¹⁰⁰ implementadas de hecho en algunos países del planeta.

Las reformas tributarias verdes representan una propuesta fiscal novedosa que trata de conjugar los intereses de la economía del medio ambiente y de la Hacienda Pública¹⁰¹. El efecto invernadero y el calentamiento global, por ejemplo, representan un problema ambiental grave que amenaza la actividad económica y las condiciones de vida del ser humano a escala mundial por lo que los organismos internacionales han encontrado dentro de las posibles acciones de abatimiento y control de la fiscalidad las mencionadas reformas tributarias.

¹⁰⁰. GAGO RODRIGUEZ, ALBERTO y LABANDEIRA VILLOT, XAVIER. “*La Reforma Fiscal Verde*”. pp. 33-36; GAGO RODRIGUEZ, ALBERTO, LABANDEIRA VILLOT, XAVIER y RODRIGUEZ MÉNDEZ, MIGUEL. “*Evidencia empírica internacional sobre los dividendos*”, pp. 372-404; Id. “*La práctica de la imposición ambiental*”, pp. 103-149; GIMÉNEZ, EDUARDO L. y RODRIGUEZ, MIGUEL. “*Pigou’s Dividend Versus Ramsey.*”; RODRIGUEZ MÉNDEZ, MIGUEL ENRIQUE. “*Reforma Fiscal Verde y Doble Dividendo*”, pp. 16- 26.

¹⁰¹. No es extraño concebir dicho ideal, cuando el mismo Tribunal Constitucional español desde hace algunos años reconoció la necesidad de compaginar en la forma en que decida el legislador competente, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico como bienes constitucionales. FJ 6, STC 64/1982, de 4 de noviembre.

Las reformas tributarias referidas consisten fundamentalmente en un reacomodo por el cual nuevos, o aumentados tributos ambientales financian reducciones en otros gravámenes “distorsionadores”, identificados básicamente con las rentas del capital o del trabajo. El objetivo es mejorar la calidad ambiental y la eficiencia en el Sistema Fiscal, manteniendo el presupuesto público inalterado¹⁰². Desde la mirada atenta de la Unión Europea, la Agencia Europea del Medio ambiente (European Environment Agency¹⁰³) también ha destacado el papel de los tributos de naturaleza medioambiental en su doble función, estableciendo en diversos reportes técnicos y trabajos de investigación algunas nociones que se reproducen enseguida. Hablando de impuestos ambientales (Environmental Taxes), apunta que éstos han sido aplicados históricamente como una manera de alcanzar los objetivos ecológicos. Sin embargo, en los años 90, se inició un cambio más general en la carga impositiva sobre el trabajo y otras funciones económicas hacia las actividades dañinas para el medio ambiente tales como el uso de los recursos naturales y la contaminación. Los países del norte de Europa (Finlandia en 1990, Suecia en 1991 y Dinamarca en 1993), fueron pioneros en implementar tales reformas, seguidos por otros como Holanda (1996- 2001), Alemania (1999) y el Reino Unido (1996, 2001 y 2002).

En la mayoría de los casos se trató de una traslación desde la imposición sobre el trabajo y contribuciones sociales a los impuestos sobre la energía. Precisamente, (*Environmental Tax Reform*) emplea el término “Reforma Tributaria Medioambiental” para identificar aquéllos cambios en el Sistema Fiscal nacional donde las cargas impositivas se mueven de las funciones económicas denominadas “buenas” tales como el gravamen sobre las rentas del trabajo, el capital, o el consumo regulado por el impuesto al valor añadido; u otros indirectos tradicionales a las actividades encaminadas a una presión sobre el medio natural y uso de sus recursos, algunas veces nominadas “malas”.

¹⁰². PEARCE en 1991, llamó a uno y otro “Primer dividendo” y “Segundo dividendo” de la imposición medioambiental, respectivamente. La literatura empírica sugiere que habitualmente no es posible alcanzar tales “dividendos” pero pueden conseguirse dependiendo de las condiciones socioeconómicas de cada país y de los modelos empleados. La conclusión más sobresaliente es que la hipótesis del doble dividendo de la imposición ambiental es cierta y posible y así se ha comprobado en los “ensayos” llevados a cabo por algunos países que motivados en las razones expuestas, han introducido importantes modificaciones en la estructura de su Sistema Fiscal. PEARCE, DAVID W. “*Economía ambiental*”, pp. 98 y ss.; PEARCE, DAVID W y TURNER, R. KERRY. “*Economics of natural resources and the environment*”, pp. 134 y ss.; y RODRÍGUEZ MÉNDEZ, MIGUEL ENRIQUE. “*Reforma Fiscal Verde y doble dividendo*”, pp. 7 y 8.

¹⁰³. AEMA. “*El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2010*”, p. 68.

Esta redistribución de las cargas tributarias a través de la economía debería proveer apropiadas señales a los consumidores y productores, guiándolos a un mejor funcionamiento de los mercados e incrementando el bienestar, al tiempo que movería a la sociedad hacia un desarrollo más sostenible.¹⁰⁴ En el concepto más amplio de reforma “verde” o “Reforma Fiscal Medioambiental” (Environmental Fiscal Reform), también se incluye una modificación a subsidios medioambientalmente perjudiciales¹⁰⁵.

Más centrados en las mencionadas Teorías del “Doble dividendo”, la AEMA, ha concluido entre otros aspectos, que la cuantificación del lado del empleo como un dividendo ha llegado a ser uno de los mayores argumentos en políticas pasadas y debates públicos acerca de la introducción de las “reformas tributarias verdes; muchos estudios se han enfocado a evaluar los efectos macroeconómicos de las diferentes opciones de reformas “Verdes”. Generalmente el alcance en esta área se ve difícil por la incomunicación de determinados efectos políticos. No obstante, la necesidad de más objetivos a alcanzar por los tributos medioambientales y sus efectos positivos sobre la salud humana y el entorno natural han sido reconocidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En la esfera política internacional, los resultados de diversos análisis a estudios macroeconómicos que examinan las hipótesis o Teoría del “Doble dividendo”, son recogidos también por la OCDE¹⁰⁶, los cuales, en pocas palabras señalan que es preciso contemplar dicho doble dividendo dentro de las políticas públicas como una necesidad que favorece la eficiencia de las medidas adoptadas, y que es posible alcanzarlo entre otros mecanismos, mediante la combinación de un impuesto sobre el carbón y la energía combinado con recortes a las exacciones sobre el trabajo, alcanzando un doble dividendo “Empleo-Medio ambiente”.

¹⁰⁴. EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. “Market based instruments for environmental”, pp. 83 y 84.

¹⁰⁵. “Subsidies, subsidy reform, support schemes and green purchasing” en EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. “Market based instruments for environmental”, pp. 101-117.

¹⁰⁶. BARDE JEAN- PHILIPPE. “Economic instruments in environmental policy”, pp. 13-19; OECD. “The Political Economy of Environmentally”, de SERRES, ALAIN, MURTIN, FABRICE, NICOLETTI, GIUSEPPE, A “framework for assessing Green Growth”, pp. 20, 25, 30 y ss.

La misma Agencia Europea del Medio ambiente, declaró que la principal razón para la inserción de los mecanismos tributarios en las políticas ambientales es de género económico y refiere en sus términos que:

- *“El daño medioambiental conlleva costos que deben ser cubiertos por la sociedad, por ejemplo, para el cuidado de la salud o la reparación de edificios debido a la contaminación, que tienen que ser pagados desde presupuestos públicos o privados. Si estos costes no son cubiertos por el sujeto contaminador (principio “quien contamina, paga”), serán externalizados, ocasionando que la “cuenta” deba ser pagada por cualquiera excepto aquél que lo propició”.*

Otro ejemplo, el de las estaciones generadoras por carbón, cuya contaminación derivada contribuye a la lluvia ácida que daña la vegetación, tierras, agua, edificios propiedad de particulares o del Estado quienes además de ninguna manera se benefician de las actividades de dicha estación. Asimismo, los precios pagados por los productores y consumidores no incluyen tales externalidades, generando señales incorrectas en el mercado, en tanto alientan el poder de producción más allá del nivel de eficiencia económica.

UNIVERSIDAD DE JAÉN

CAPITULO III

BLOQUE I

LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN EUROPA: EVOLUCIÓN Y ARMONIZACIÓN

	Página
I - ANTECEDENTES	133
II - LA ARMONIZACIÓN FISCAL AMBIENTAL EN EUROPA	152
2.1- INTRODUCCIÓN	152
2.2- PROPUESTAS PARA LA ARMONIZACIÓN FISCAL AMBIENTAL EN EUROPA	162
III- EVOLUCION DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS	168
3.1- FASES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN EUROPA	168
3.2- REFORMA FISCAL ECOLOGICA (REFORMA FISCAL VERDE)	174
3.2.1- Introducción	174
3.2.2- Fases de la Reforma Fiscal Ecológica.....	175
3.2.3- Incidencia y resultados de la Reforma Fiscal Verde	177
3.2.4- La Reforma Fiscal Verde en algunos países de la Unión Europea	182
3.3 - CAPACIDAD O NIVEL ECONÓMICO SEGÚN TIPO DE IMPUESTOS AMBIENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA	185
CONCLUSIONES CAPÍTULO III	206

I - ANTECEDENTES

Lo primero que llama la atención, es que, en la inicial redacción, de los Tratados Constitutivos de la entonces llamada Comunidad Económica Europea (TCEE-1951/1957), no se hacía referencia expresa al medio ambiente ni a su protección.

Para comprender con la mentalidad de hoy día esta ausencia, hay que tener en cuenta que las Comunidades Europeas nacieron como una respuesta a la necesidad de reconstrucción de la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial. No hay pues, en la lejanía de los años 50 del pasado siglo, ningún interés por la salvaguarda y preservación del medio ambiente; sino más bien, un interés por la salvaguarda y preservación de la naciente industria europea frente a la americana.

Al respecto, en el constitucionalismo europeo contemporáneo la protección al ambiente encuentra un vago eco en los textos que se promulgan inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Tras la transformación sociocultural de los años sesenta, las Constituciones en Europa aceptarán más ampliamente el referente ecológico como componente básico del estado social de derecho.

En 1947, la Constitución Italiana en su artículo 9.2, propugna como fin encomendado a los Poderes Públicos la salvaguardia del *“paisaje y el patrimonio histórico artístico de la Nación”*¹⁰⁷; el precepto citado fue objeto de críticas por quienes entendían que el entorno y el medio ambiente no se reducen al paisaje únicamente. Sin embargo, gracias a la interpretación extensiva que se ha llevado a cabo en ese país, ahora se entiende por “paisaje”, a la forma del territorio en continua evolución, en relación directa con la actividad realizada por el hombre, y se tutela, a través del control de las intervenciones realizadas por las comunidades presentes sobre el territorio.

¹⁰⁷. Constitución Italiana (artículo 9): *“La República promoverá, el desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica; en su apartado segundo, recoge la protección del paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación”*. Este artículo de la norma italiana, posee una gran similitud con los artículos 44, y 45, de la Constitución Española.

A partir de los años setenta, los textos constitucionales conceden un grado superior de especificación al tema de la protección medioambiental. En esta tendencia está la Constitución de Grecia que en su artículo 24, reconoce una gama de matices que abarcan desde la protección del ambiente natural y cultural hasta la restricción que puede afectar a aquella propiedad sobre la cual se asienta un monumento histórico.

La Constitución de Portugal de 1976, en su artículo 66.1, defiende el patrimonio natural, tanto en su concepción de principio programático rector de la actuación del Poder Público, como a partir de medidas concretas que complementan la orientación a seguir: (todos tienen derecho a un medio ambiente de vida humano, salubre y ecológicamente equilibrado, y el deber de defenderlo). En el caso de la Constitución Alemana, mediante reforma de 27 de octubre de 1994, se adopta en el Capítulo II denominado “*Der Bund und die Länder*” (la Federación y los Länder). En el artículo 20.a, de cuyo texto, se desprende que el Estado en un espíritu de responsabilidad con las futuras generaciones, también protegerá las condiciones de la vida natural y los animales a través de la legislación y en concordancia con la ley y la justicia, mediante la acción del poder ejecutivo y judicial, todo ello en el marco del orden constitucional. No obstante, lo más que se postula es la incorporación de normas de principio o de mandatos directos al legislador, pero queda lejana la configuración de un derecho en concreto.

A tenor de la Constitución Española de 1978, es distinto, aunque eso no quiere decir que brinde una protección deficiente al medio ambiente. El artículo 45 dentro del Capítulo III (De los principios rectores de la política social y económica), del Título I de la Constitución Española, establece en su apartado 1º que: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Continúa estableciendo en el apartado 2º que: los Poderes Públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Finalmente, el apartado 3º ordena que: para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se les impondrán sanciones penales, o en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Este precepto constitucional no tiene el trato privilegiado que tienen otros derechos fundamentales reconocidos en la Sección primera del Capítulo I del Título I, pero según el artículo 53.3 CE, pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria y de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. El reconocimiento, respeto y protección de los principios del precitado precepto informara de la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. En nuestra constitución, no existe un concepto claro de lo que significa medio ambiente. El bien jurídico protegido que se reconoce en el artículo 45 de la CE, se refiere fundamentalmente a los elementos naturales de uso común. En cambio, es muy discutible disponer que otras realidades como el patrimonio histórico cultural o el propio suelo, formen parte del medio ambiente. En este sentido se configura a través del citado precepto constitucional un derecho-deber colectivo de todos sobre el medio ambiente que deberá concretarse en el desarrollo legal que se haga sobre el mismo. Por otra parte, se legitima la intervención de los Poderes Públicos para ordenar y vigilar las actividades de los particulares que puedan perjudicar al medio ambiente; así como la garantía de su disfrute colectivo. Podemos decir entonces que nos encontramos además de ante un derecho o deber de los particulares ante una tarea constitucional encomendada a los poderes públicos. El medio ambiente entendido como entorno saludable, se vincula a la calidad de vida esto es: a la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 10 CE, y a la solidaridad colectiva que debemos entender como interés o equidad intrageneracional¹⁰⁸.

El artículo 45 de la Constitución Española, indica la vía en la que se desarrollará esta tarea constitucional dentro del sector de la legislación disciplinaria medioambiental. Por un lado, se establece a nivel constitucional la obligación de reparación del daño causado sobre el medio ambiente; esta afirmación está muy próxima pero no idéntica al principio de “quien contamina paga”, estableciéndose en todo caso un régimen de imputación sobre la responsabilidad ambiental. Por otro lado, se establece y legitima a nivel constitucional una protección penal sobre el bien jurídico medioambiental así como la potestad sancionadora de las administraciones públicas.

¹⁰⁸. La *Equidad Intrageneracional Social*, trata de la igualdad en el ámbito social dentro de una misma generación. La *Equidad Intergeneracional*, a su vez, puede ser clasificada en: *Equidad Intergeneracional Ambiental*, que hace referencia a la igualdad en el ámbito ambiental entre distintas generaciones, y *Equidad Intergeneracional Contable*, que está relacionada con la igualdad en el ámbito económico-patrimonial entre distintas generaciones.

En este sentido, debemos mencionar que la relación medio ambiente con nuestro régimen jurídico que se prevé no implica la asunción a nivel constitucional de la titularidad de la misma, sino la posibilidad de desarrollar un entramado de normas que aseguren el disfrute colectivo del medio ambiente, así como el uso racional de los recursos naturales, su defensa y conservación y por último su restauración en caso de daño; además la posibilidad de atribuir responsabilidades civil, administrativas o penales en su caso. Pero esta labor es una opción que tiene el propio legislador que debería desarrollar estos principios y la posible “*demanialización de los recursos*” o lo que lo mismo, determinar la extensión, efectos y límites de forma que estos sean más beneficios para el interés general y para lo que estos han de servir, según establece el artículo 132 de la Constitución Española. Además, hay que tener en cuenta con independencia de a quien corresponda la titularidad de los bienes medioambientales, las potestades públicas para la defensa, protección y restauración del medio ambiente.

Aunque las previsiones constitucionales referentes al medio ambiente son numerosas, de lo que se deduce según en énfasis que el constituyente deseaba dar a su protección, el alcance, significado y término empleado así como las vías para conseguirlo no están muy claras ni definidas. La Norma fundamental, utiliza términos que no poseen todavía caracterización jurídica, tales como el de “*calidad de vida*”¹⁰⁹, o el mismo de “*medio ambiente*”. Son conceptos jurídicos abiertos y sin perjuicio de que las aportaciones doctrinales sean importantes, más peso ha tenido el esfuerzo del Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia¹¹⁰. Habría que reconocer que compete sobre todo al legislador configurar los conceptos constitucionales y llenarlos de contenido, ya que todo lo que la doctrina ha especulado y la jurisprudencia ha decidido puede inutilizarlo la palabra del legislador.

¹⁰⁹. MARTÍN MATEO, RAMÓN. “*La calidad de vida como valor jurídico*”. pp. 1437-1454. En el ámbito tributario, AMATUCCI, ANDREA. “*Qualità della vita, interessi diffusi e capacità contributiva*” in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, I, Italia, 1975, p. 353.

¹¹⁰. Entre otras: FJ 1, STC 64/1982, Recurso de inconstitucionalidad. BOE N° 296, de 10 de diciembre de 1982; reafirmada en FJ 4, STC 329/1993, de 12 de noviembre. Conflicto positivo de competencia. BOE de 10 de diciembre de 1993; y FF. JJ. 2, 3, 5, 6, y 8 de la STC 102/1995, de 26 de junio. Conflictos positivos de competencia. BOE N° 181, de 31 de julio de 1995. En ellas el Tribunal aduce a la calidad de vida y al concepto de medio ambiente.

Ante este panorama, los cuestionamientos comienzan desde su aspecto nominal donde algunos autores¹¹¹ opinan que la expresión “*medio ambiente*” resulta en cierto modo redundante sugiriendo el uso únicamente de los vocablos “*medio*”, “*ambiente*” y “*entorno*” por separado, aunque autores como VAQUERA GARCÍA¹¹² matizan, que ello no sería posible cuando se utilizan como sustantivo, ya que no asumen la completa significación en el sentido de “conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos”.

El problema de la definición de “medio ambiente” o “ambiente” no es una cuestión desconocida. Cada Sistema Jurídico y momento histórico tienen su propia interpretación, ello sin tener en cuenta que las visiones científicas, filosóficas o humanísticas difieren en entre sí. Siguiendo la sugerencia de ESCOBAR ROCA¹¹³, en la doctrina jurídica se encuentran tres clases de definiciones de medio ambiente: las muy amplias que incluyen desde el paisaje, suelo, aire, agua, urbanismo, patrimonio histórico y artístico y ordenación del territorio; las moderadas donde se identifica al medio ambiente con los recursos naturales o la naturaleza y se añade algunas veces la mención de las actividades generadoras de agentes contaminantes y las técnicas de mejora y protección; y las restrictivas como la sostenida por MARTÍN MATEO¹¹⁴, en las que no forman parte del medio ambiente todos y cada uno de los elementos de la naturaleza, sino sólo aquellos elementos naturales de titularidad común y de características dinámicas, es decir, el agua y el aire, vehículos básicos de transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del hombre sobre la Tierra.

111. MARTÍN MATEO, RAMÓN. “*Tratado de Derecho Ambiental Volumen I*”, pp. 26 y 27; VAQUERA GARCÍA, ANTONIO. “*Fiscalidad y Medio Ambiente*”, Editorial Lex Nova, Valladolid, España, 1999, pp. 26; de la misma opina MACERA. Aunque él además considera que la idea de “ambiente” depende de la perspectiva desde la cual se mire, es relativo, jurídicamente por ejemplo concibe entre otras la doble visión, ya como bien tutelado por deberes, o ya como un bien tutelado por obligaciones. MACERA, BERNARD- FRANK. “*El deber industrial de respetar el ambiente. Análisis de una situación pasiva de Derecho Público*”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid- Barcelona, España, 1998, pp. 79- 92.

112. VAQUERA GARCÍA, ANTONIO. “*Fiscalidad y Medio Ambiente*”. p. 26.

113. ESCOBAR ROCA, GUILLERMO. “*La ordenación constitucional*”. pp. 49-51.

114. MARTÍN MATEO, RAMÓN. “*Tratado de Derecho Ambiental Volumen I*”. p. 86.

Desde esta situación, debemos creer que en el concepto jurídico de “medio ambiente” deben incluirse todos los elementos de la biósfera a efecto de que sean tutelados, atendiendo a la interconexión funcional y vital entre todas sus partes, de vocación unívoca y unitaria, restringiendo su significación a las condiciones o circunstancias físicas de una colectividad en una época presente y futura, quedando fuera los aspectos relacionados con el patrimonio cultural o urbanístico, que sin embargo, sí deben observarse dentro de las reglas dispuestas en materia ambiental.

Respecto a la terminología utilizada para referirse al medio ambiente, debemos decir que existe un glosario variado siempre que las expresiones representen al mismo concepto jurídico. No obstante, hay que resaltar que oficialmente la expresión reconocida tanto en el Derecho español así como en el Derecho Comparado y en los principales documentos legales internacionales es: “medio ambiente”. En este sentido, nos parece que la expresión más “correcta” aunque por su significado integral encaminada a su carácter esencial para la vida humana debemos hablar también de la expresión o palabra “*biosfera*”.

Ahora bien, con el fin de evitar el empleo abusivo de una misma locución usaremos las expresiones: (biosfera, ambiente, bien ambiental, y medio ambiente), indistintamente, aclarando su sentido desde la perspectiva de un conjunto de componentes de la Tierra, vitales para el ser humano, que por tanto deben ser protegidos y preservados. La delimitación de esta noción es indispensable para responder efectivamente a preocupaciones generales de articulación y racionalización de la acción de los Poderes Públicos, y por ello debe considerarse como punto de partida de toda elaboración científico-jurídica en la materia. Es posible que la dispersión conceptual esté motivada por diversos factores; por ello, al Derecho se le presenta la ocasión de actuar como disciplina unitaria revestida de coactividad y capaz de limitar los efectos sociales y políticos de esta pluralidad de niveles de consideración del medio ambiente¹¹⁵.

¹¹⁵. MARTÍN MATEO, RAMÓN. “*Manual de Derecho Ambiental*”. pp. 35 y ss.; ESCOBAR ROCA, GUILLERMO. “*La ordenación constitucional*”, pp.51 y ss.; LOPERENA ROTA, DEMETRIO. “*Los principios del Derecho Ambiental*”. pp.40 y ss.

Por lo que toca a la acepción de “medio ambiente” a efectos tributarios, la cuestión no es menos convulsa. Tal como exponemos a continuación, las opiniones son diversas. Autores como AMATUCCI¹¹⁶, destacan que en el derecho a un ambiente adecuado, y la calidad de vida es un valor superior constitucionalmente protegido, mientras que para el constitucionalista CANOSA USERA¹¹⁷, es preferible restringir su contenido material para facilitar una mejor protección jurídica sin olvidar además, que otros preceptos constitucionales regulan bienes jurídicos conexos al medio ambiente, pero independientes desde la consideración jurídica; es el caso del artículo 46 CE, relativo al patrimonio histórico artístico. Aceptada esta premisa dentro del concepto jurídico de medio ambiente incluiría, USERA: los elementos protegidos (recursos naturales), lo potencialmente dañino para estos elementos y las técnicas de protección específica.

JIMENEZ HERNÁNDEZ sugiere que el “medio ambiente” se compone solamente por los elementos propios de la Naturaleza, conformando el conjunto de condiciones que, en cuanto son recursos naturales, hacen posible la existencia del hombre sobre la Tierra y su desenvolvimiento como persona. Por su lado, los profesores HERRERA MOLINA y SERRANO ANTÓN al analizar el contenido del derecho a un medio ambiente adecuado y saludable, consideran que éste no es fácilmente identificable en su contenido, en cuanto a que sólo se posee una dimensión axiológica y finalista del medio ambiente que es la “calidad de vida”. La lista continúa casi indefinidamente sin arribar a una única concepción, de ahí que el papel “restrictivo” del Tribunal Constitucional cobre tanta importancia. En efecto, la STC 102/1995, de 26 de junio, perfila un concepto de “medio ambiente” y sus elementos.

¹¹⁶. AMATUCCI, ANDREA. “*Qualità della vita, interessi diffusi e capacità contributiva*”, p. 353.

¹¹⁷. CANOSA USERA, RAÚL. “*Tutela constitucional del derecho a disfrutar del medioambiente*”, en AA.VV. YABAR STERLING, ANA, Directora, “*Fiscalidad Ambiental*”, CEDECS Editorial, S.L., Barcelona, España, 1998 pp. 257- 272.

En lo que toca a sus componentes, el máximo Tribunal habla de: (las aguas, la atmósfera, la fauna y la flora y los minerales), y más adelante con mayor detalle, especifica: *“El medio ambiente como objeto de conocimiento desde una perspectiva jurídica, estaría compuesto por los recursos naturales. La flora y la fauna, los animales y los vegetales o plantas, los minerales, los tres “reinos” clásicos de la Naturaleza con mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el agua, el espacio natural”*.

El Tribunal adopta una conceptualización integradora elaborada por la Comisión Europea, no sin antes exponer su propia calificación del término: *“Se trata de un concepto estructural cuya idea rectora es el equilibrio de sus factores, tanto estático como dinámico, en el espacio y en el tiempo”*. En tal sentido ha sido configurado desde una perspectiva netamente jurídica y con eficacia inmediata en tal ámbito, como *“la asociación elementos cuyas relaciones mutuas determinan el ámbito y las condiciones de vida, reales o ideales de las personas y de las sociedades”* (Programa de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente, Comunicación de la Comisión al Consejo, J.O.C. 26 de mayo 1972). Finalmente describe que la preocupación de proteger tales elementos constituye la razón de su creación y reconocimiento como concepto en sí mismo y de vocación unitario: *“El medio ambiente, tal y como ha sido descrito, es un concepto nacido para reconducir a la unidad los diversos componentes de una realidad en peligro”*.

Complementariamente, la concepción del medio ambiente y su protección son incardinadas o impregnada a la dignidad de la persona, al tiempo que su salvaguarda se ve fortalecida al declararse su carácter instrumental respecto a la *“calidad de vida”*, que cita el artículo 45 CE, pues se trata de uno de sus elementos para promoverla¹¹⁸.

¹¹⁸. FJ 4, STC 329/1993, de 12 de noviembre. Conflicto positivo de competencia. BOE de 10 de diciembre de 1993, dispone que: *“tanto en estos instrumentos internacionales como en el artículo 45 C.E. la protección del medio ambiente tiene como objetivo final y está íntimamente unida a la protección de la salud de las personas”* (artículo 130 R del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea) pues como se ha dicho en la STC 64/1982 (fundamento jurídico 1) la *“calidad de vida”* que cita el art. 45 C.E. y uno de cuyos elementos es la obtención de un medioambiente adecuado para promoverla está proclamada en el preámbulo de la Constitución y recogida en algún otro artículo, como el 129.1”.

Sin perjuicio de un desarrollo posterior, es menester decir que la protección del medio ambiente lleva intrínseca la protección del interés general; de esta manera, por declaratorias del Tribunal Constitucional (STC 227/1988 de 29 de noviembre; 66/1991, de 22 de marzo; y 243/1993, de 15 de julio), se afianza la posibilidad de una intromisión legal en la esfera individual de los particulares para limitar o modificar sus derechos de propiedad y otros como la libertad de empresa y la libre circulación de bienes¹¹⁹. El ejercicio del derecho de propiedad no es absoluto, mucho menos tratándose de la riqueza ambiental de donde el mandato a los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales del artículo 45.2 CE, debe entenderse como una limitación constitucional al derecho de propiedad.

Con independencia de la materia “*medio ambiente*” como objeto de reparto competencial entre los niveles de poder público, la STC 102/1995 de 26 de junio anuncia otras acepciones vinculadas de suma importancia, tales como: (un catálogo de actividades consideradas contaminantes, diversas manifestaciones de la acción del hombre con riesgo para el medio ambiente, los tipos de riesgos de afectación que producen agresiones y/o riesgos potenciales para el entorno natural, o la visión de los recursos naturales como generadores de “rentas”). Todas ellas, con intención o sin ella, resultan hoy en día antecedentes fundamentales de la doctrina jurisprudencial más reciente acerca de la capacidad o aptitud para incidir el medio.

¹¹⁹. FJ 3, STC 66/1991, de 22 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad. BOE de 24 de abril de 1991. Se avala la prohibición de comerciar con cangrejos vivos en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, sobre lo que en sus términos, el Tribunal dispone que “*Estos objetivos, lejos de merecer reprobación alguna, son, en lo que tienen de protección de especies biológicas, constitucionalmente legítimos, y a su logro puede y debe orientar su acción la Comunidad de Castilla y León, a la que el art. 20.1.10 de su Estatuto de Autonomía le asigna la «protección de los ecosistemas» en los que, entre otras actividades, se desarrolle la pesca fluvial, y a cuyos poderes públicos, como a todos los demás, el art. 45.2 de la Constitución encomienda la tarea de velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales», mandato en el que este Tribunal ha acertado a ver una limitación para el derecho a la propiedad (STC 227/1988, fundamento jurídico 7.º), que igualmente puede operar respecto de otros derechos o principios constitucionales como los aquí invocados por el Abogado del Estado -libertad de empresa y libre circulación de bienes-, cuyo irrestricto despliegue no puede, en lo que a recursos naturales se refiere -y es obvio que los cangrejos de río vivos lo son- amparar usos que, contrarios a las exigencias de racionalidad derivadas de la prescripción constitucional, puedan poner en peligro de uno u otro modo su pervivencia o sanidad.*”

De entre esta madeja de conceptos y significaciones, consideramos que por “medio ambiente” a efectos jurídico-tributarios debe entenderse como “el conjunto de recursos bióticos o recursos naturales de la Tierra, que directa o indirectamente interactúan entre sí y con el ser humano, permitiendo a éste la vida, y proporcionándole las condiciones y suministros necesarios para la perpetuidad de su especie y el desarrollo de sus actividades económicas”, entre ellos, el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna y organismos de los reinos Mónera (bacterias verdaderas y cianobacterias), Protista (algas, hongos mucilaginosos y protistas) y Fungi (hongos inferiores y superiores). Dada su importancia y ante el inminente deterioro que la actividad humana les ocasiona en su conjunto e individualidad, se hace urgente la necesidad de preservarlos en beneficio de las generaciones presentes y futuras, por lo que inspirados en tales circunstancias, la mayoría de los Estados y organismos públicos reconocen y protegen dicho acervo sistémico en sus textos constitucionales y documentos jurídicos nacionales e internacionales respectivamente, implementando para ello los mecanismos instrumentales necesarios y partiendo entre otros principios, de la planificación de su uso racional¹²⁰.

¹²⁰. La Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en su Principio 2, considera varios de los elementos citados con anterioridad y que fueron tomados como referencia para la elaboración de nuestro propio concepto: “*Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente las muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga*”.

La experiencia de los países europeos, la mayoría miembros de la Unión Europea, demuestra que la Fiscalidad ambiental ha sido una eficiente herramienta para inducir cambios de conducta en los agentes económicos favorables a la conservación y cuidado del medio ambiente.

La Fiscalidad ambiental comprende la aplicación de instrumentos económicos de carácter fiscal (recaudatorios y Parafiscales (incentivadores) con el fin primordial de propiciar cambios de conducta en los agentes económicos favorables a la sustentabilidad, por encima de los fines estrictamente recaudatorios. Entre los instrumentos a mencionar encontramos los siguientes:

- Tributos y otras exacciones;
- Sistemas de consignación;
- Mercados de derechos;
- Contratos privados;
- Ayudas financieras;
- Privatizaciones;
- Finanzas y seguros;

Se reconoce que la eficacia de la Fiscalidad ambiental se alcanza cuando el nivel de recaudación se acerca a cero, hecho que indicaría una gran eficacia en la aplicación de la medida al provocar cambios muy rápidos en el comportamiento de los agentes económicos.

La existencia misma de la Fiscalidad ambiental significa el reconocimiento de que cuando se presentan impactos ambientales se justifica la participación del estado para regular o eliminar dichos impactos, aplicando medidas que posibiliten la internalización del costo ambiental en la función de costos del agente que realiza la contaminación o hace uso del servicio o bien medioambiental. El mismo COASE (1994), defensor del mecanismo de mercado como mejor defensor de los recursos, reconoce que cuando los costos de transacción son positivos, la actividad gubernamental suele arrojar mejores resultados que las negociaciones entre individuos a través del mercado.

Lo relevante es el reconocimiento de la necesidad de internalizar los costos por los servicios aportados por la naturaleza, independientemente del mecanismo que se utilice para tal fin. Otro asunto está relacionado con la posibilidad de conocer el verdadero valor de los bienes y servicios no comercializables, como es el caso de muchos de los recursos naturales.

En resumen la Fiscalidad ambiental parte de la premisa fundamental de quien genera el costo ambiental debe asumirlo, y si el mercado presenta fallos por asimetrías de información, es preferible un mecanismo centralizado pero eficiente, donde la Fiscalidad ambiental se convierta en una estrategia esencial para cumplir el cometido de resolver el problema distributivo internalizando los costos ambientales mediante la aplicación de impuestos, subsidios o cobros de derechos a los sujetos económicos (productores o consumidores) que se hagan acreedores de dicho cobro.

En Europa, la Fiscalidad ambiental es relativamente reciente como muy tarde, se remonta a los años setenta y de manera más extensiva en los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE). Los casos más destacados, fueron los sistemas de gestión del agua en Francia y Holanda y los impuestos al uso de combustibles fósiles en Finlandia, Noruega y Suecia. En los últimos quince años el crecimiento en el uso de instrumentos fiscales, ha crecido en gran medida no solo en países desarrollados sino en países emergentes.

En el Cuadro.4, se puede observar la posición que guarda cada país en este ámbito considerando la cobertura o amplitud con la que se aplican los tributos ambientales. Llevan la delantera los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Noruega) seguidos por los países del norte de Europa (Holanda y Dinamarca) y en un segundo término Bélgica, Francia, Grecia y Alemania. Llama la atención el caso de Polonia, ya que a pesar de ser un país atrasado respecto al resto de países europeos, presenta una amplia gama de tributos ambientales, y España por todo lo contrario.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES AMBIENTALES EN EL MERCADO UNICO
(Especial consideración sobre el caso español)

(Cuadro.4)

	Recursos naturales				Residuos			Emisiones		Productos seleccionados					Otros	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Austria				X	X				X		X	X				
Bélgica	*	*							*		X	X	X			
Dinamarca	X		X		X	X			X	X	X	X	X	X		
Finlandia	X		X		X				X		X		X			
Francia		X				X			X							
Alemania		*				X			X							
Grecia		X	X						X							
Irlanda									X				X			
Italia					X			X	X				X		**	
Holanda		X	X		X				X						**	
Noruega					X	X		X	X	X	X				**	
Polonia	X	X	X	X			X	X	X	X	X					X
Portugal			X													
España								*	X							
Suecia	X		X		X			X	*			X	X			
Suiza								X							**	
R. Unido	X				X											

* Solo se aplican emisiones que sobrepasan los límites.	
** Solo emisiones de aire.	
A= Minería, minerales, grava, arena.	B = Agua subterránea y de superficie.
C= Caza, pesca.	D= Deforestación, uso de bosque.

E = Residuos sólidos urbanos.	F = Incineración.
G = Residuos peligrosos.	H = Aire.
I = Baterías.	J = Sustancias.
K = Embalaje/envasado	L = Baterías.
M = Pesticidas.	N = Bolsas de Plástico.
O = Ruido.	P = Cambio de uso de suelo.

Fuente OCDE. Elaboración propia.

Se distinguen dos grandes fases en la evolución de estos países; la primera entre los años setenta y hasta los ochenta que se orientaron al cobro de derechos por vertido de desechos industriales y contaminación del agua; y la segunda fase, a partir de los noventa donde se inicia una verdadera reforma fiscal con una perspectiva Fiscalidad ambiental dura, fortaleciendo en especial el cobro de impuestos sobre la energía y las emisiones de dióxido de carbono. En esta categoría se ubican países como Suecia, Finlandia y Noruega mientras que por otro lado, países como Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza y Holanda diseñan un esquema de Fiscalidad ambiental de menor alcance con objetivos muy específicos o lo que se conoce como Fiscalidad ambiental blanda.

En general en Europa y en los países de la OCDE, es un referente la perspectiva de diseñar e implementar una reforma fiscal de largo alcance y un modelo de crecimiento con mayores posibilidades de sustentabilidad.

El camino para la sustentabilidad y desarrollo económico de las naciones, requiera de la integración entre las políticas económicas ambientales, lo que demanda la realización entre otras cosas de una reforma fiscal integral que considere lo ambiental como componente central de la política fiscalizadora que de una manera u otra tenga carácter reactivo o compensatorio en el mejor de los casos.

A la hora de aplicar los impuestos ambientales como instrumento económico de carácter ambiental hay que tener en cuenta que:

1. Los impuestos, derechos o cargos permiten alcanzar los objetivos planteados de manera menos costosa. Lo que se logra al igualar el impuesto con los costos marginales de su abastecimiento.
2. Es posible alcanzar un ajuste automático entre niveles de emisión y el impuesto hasta el punto en el que el coste marginal de abatir se iguala al impuesto.
3. Su cobro, genera beneficios ambientales y económicos en la medida en que se traduce en mayores ingresos y al mismo tiempo se incide en el comportamiento al crear incentivos favorables a la reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente.
4. Se favorece la integración de la cuestión ambiental en las políticas sectoriales, debido a que el cobro de impuestos ambientales propicia que aquellos que contaminan integren los impuestos a sus funciones de costos.

Además del cobro de impuestos, también la eliminación de subsidios puede ayudar al cobro de objetivos ambientales, sobre todo si la existencia de estos incrementa el consumo o producción de productos altamente contaminantes como es el caso de los combustibles. Al respecto, estudios de la Agencia Internacional de Energía, demuestran que si los subsidios a la energía en siete países en desarrollo se eliminaran, la producción de energía se reduciría un 12.8%, la ganancia en eficiencia sería de un 0,76%, y la disminución del CO₂ sería de un 15.94%.

Entre los casos de éxito en Europa a la hora de aplicar impuestos ambientales destacan sobre todo los impuestos a los combustibles fósiles con alto contenido en plomo y azufre, y los impuestos por consumo de energía en países como Dinamarca, Suecia, Holanda, Reino Unido y Alemania (Cuadro.5).

(Cuadro.5)

CASOS	PAISES	COMENTARIO/IMPACTOS
Impuestos a los combustibles por su contenido de azufre.	Dinamarca, Suecia, Noruega, y Republica Checa.	Se han alcanzado niveles de eficiencia, en algunos casos de hasta un 25% en el consumo de este tipo de combustibles.
Impuesto por extracción de agua con fines industriales o agrícolas.	Dinamarca, España (En Cataluña) Holanda y Polonia.	El consumo de agua se ha llegado a reducir a tasas de hasta un - 13% y la fugas de agua en un 23%.
Sistema depósito-reembolso.	Dinamarca, Austria, Republica Checa, Hungría, Holanda, Noruega, Suecia, Reino Unido, e Italia.	Como consecuencia de los desechos sólidos (en especial envases y empaques) se han reducido hasta un 60% en algunos casos y las tasas de reembolso por retorno de envases han superado el 100% en otros.
Impuesto al consumo de combustibles fósiles como gasolina.	Reino Unido.	Como el impuesto aumenta automáticamente cada mes, la eficiencia de los autos pesados aumento un 13% desde 1993
Impuesto para petróleo con plomo.	Toda EUROPA.	Como resultado de este impuesto, el petróleo con plomo prácticamente desapareció del mercado
Impuesto por emisiones de NO _x (Óxido de nitrógeno)	Suecia.	Se han llegado a alcanzar reducciones a las emisiones por combustión de hasta un 25% más de la tendencia esperada
Impuesto energético en edificaciones.	Alemania y Dinamarca.	Se ha incentivado la conversión energética hacia fuentes. También se han implementado sistemas de certificación energética de los edificios.
Impuesto circulación de vehículos según parámetros contaminantes.	Alemania.	Se ha incrementado la demanda de vehículos con energía alterna (híbridos).
Reducción de impuestos por efecto de la Fiscalidad ambiental.	Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda Alemania, Reino Unido, Italia, y Bélgica.	La aplicación de algunos impuestos por contaminación o disposición de recursos naturales (agua) permitieron reducir otros que distorsionan la economía entre otros; el impuesto del trabajo, por contribución a la seguridad social o el impuesto sobre el capital. El efecto ha sido una mejora en la distribución del ingreso, en la competitividad de las empresas, creación de empleo y mayor eficiencia en energética y en el consumo de materias primas.

Fuente OCDE. Elaboración propia.

Algunas recomendaciones que derivan de la experiencia tenida en países de la UE, y la OCDE y que es necesario tener en cuenta en la instrumentalización y aplicación de impuestos son las siguientes:

- 1) El impuesto debe de estar relacionado directamente con el problema ambiental que se pretenda resolver o mitigar, de otra forma no se podría cumplir con el objetivo de influir en la modificación de la conducta de los agentes económicos.
- 2) Se debe tener en cuenta el momento en el cual se va a aplicar la carga fiscal, ya la aplicación del mismo no tiene el mismo efecto sobre el consumo si es, a la producción final o bien en una etapa intermedia. El impacto sobre el consumo depende de la elasticidad del precio de la demanda del bien por lo que es recomendable aplicar el impuesto sobre demandas precio elásticas en la perspectiva de sustituir el consumo de un bien contaminante por otro menos perjudicial.
- 3) Por otro lado, hay que tener en cuenta el nivel de incentivo respecto a la reducción de la contaminación ya que puede darse el caso que cuanto más eficiente sea el impuesto ambiental, más se reduce las emisiones y daños ambientales al mismo tiempo que la base gravable se va estrechando y por consiguiente la recaudación también.

Consecuencia de este interés económico, es que las primeras directivas en materia de medio ambiente se justificaron a partir del artículo 100¹²¹ y del artículo 23¹²² del Tratado CEE. Es decir, que las primeras actuaciones en materia medioambiental se hicieron sin un verdadero apoyo por parte de los Tratados Constitutivos hacia la protección de medio, sin embargo, se encontraron los caminos para interpretar éstos conforme a las nuevas necesidades y tendencias sociales. Será mucho más tarde, con el Acta Única Europea, cuando se introducen en el Tratado de CEE (anterior), un conjunto de normas relativas al medio ambiente, a través del nuevo Título VII de la Parte III artículos 130.R al 130.T.

¹²¹. Vid. Norma para proceder a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros cuando estas pudieran incidir en el funcionamiento del Mercado Común. Ejemplos (las Directivas Medioambientales aprobadas por esta vía son: Directiva 67/568 sobre notificación, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, Directiva 70/157 sobre el nivel sonoro admisible y dispositivo aplicable en los vehículos de motor, Directiva 70/220 sobre medidas contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de vehículos de motor.

¹²². Vid. Artículo del que se hace uso cuando se dan los siguientes requisitos: «1) no provisión expresa de potestades y competencias de medio ambiente en el Tratado; 2) necesidad de acción comunitaria (juicio político); 3) en el funcionamiento del mercado común 4) para lograr uno de ambiente como uno de los objetivos,..., sin perjuicio de que además hoy se admite que el Tratado como un todo puede utilizarse para determinar los objetivos de la Comunidad)». ALONSO GARCÍA. E.: *El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea. Vol.1: El marco constitucional dela. Política comunitaria del medio ambiente. Aplicación de la legislación ambiental comunitaria*, pp. 34 y 35.

Con el Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 7 de febrero de 1992), aparecen algunos cambios en la redacción de los preceptos, cuya numeración originaria persiste, aunque agrupados ahora en el título XX, (Medio ambiente) de la parte tercera (Políticas de la Comunidad) del Tratado CEE. También se han incluido referencias expresas al medio ambiente entre los objetivos y acciones generales de la comunidad artículos 2 y 3 Tratado CEE.

Señalemos brevemente que el artículo 130.R del TUE (Tratado de la Unión Europea), establece los objetivos y los principios en que se basa la política medioambiental de la Unión Europea (principio de Cautela y de Acción preventiva, principio de Corrección en la fuente y principio de quien contamina paga). Lo ponemos de manifiesto, porque recogen en un texto legal de máximo rango principios recomendados (como veremos más adelante) por la OCDE en diversos informes y que también aparecen en el artículo 45 de la Constitución Española.

Estos principios resumen el modo de actuar para corregir los problemas ambientales. Primero, evitar la generación de contaminaciones o molestias (prevención); segundo, eliminar o disminuir las contaminaciones o molestias que no hayan podido ser evitadas (corrección); por último atribuir los costes de prevención y corrección de los inconvenientes ambientales al autor de los mismos (quien contamina, paga).

A esto habría que añadir las medidas de intervención pública, cuyos costes pueden llegar a ser asumidos por la comunidad, cuando resulten desproporcionados para los Estados (artículo 130.S.5 del Tratado CEE). En todos los casos, nos encontramos ante principios generales del derecho que cumplen en materia ambiental las mismas funciones que en cualesquiera otros ámbitos. Por una parte, en la tarea de aplicación del derecho, los principios deben ser usados como elementos de interpretación de las normas. Por otra parte, deben emplearse como elementos integradores de las lenguas normativas, permitiendo dar una solución a los problemas que exigen una respuesta jurídica. Presentan así, los conocidos problemas de posible indeterminación de sus contenidos y de necesidad de compaginación entre principios que pueden resultar parcialmente contradictorios.

Al hilo de los casos requeridos de la aplicación de principios, cabe especificar sus contenidos y resolver los enfrentamientos con otros principios. Los principios positivizados en el TUE forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea, y también de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, que han incorporado los contenidos del Tratado por su misma ratificación y publicación. El artículo 130.S del TUE, establece el procedimiento de aprobación de las normas medioambientales. Hasta la aprobación del TUE, todas las normas medioambientales debían ser aprobadas por unanimidad. Con el TUE, la mayor parte de tales decisiones deben tomarse conforme al denominado procedimiento de cooperación por mayoría cualificada del Consejo, mientras no exista oposición del Parlamento Europeo (artículo 131.S.1 de Tratado de la CEE), que remite al artículo 189.C. Junto a esa regla general, el quórum cualificado de la unanimidad se mantiene como excepción para tres supuestos: decisiones de tipo fiscal, de ordenación territorial y de uso del suelo, así como en materia hidráulica y energética.

Estos supuestos requieren la unanimidad del Consejo, aunque se permite que el propio Consejo flexibilice esta exigencia, determinando las decisiones que pueden ser tomadas por mayoría cualificada (artículo 130.S.2 del Tratado de la CEE¹²³). Finalmente en este recorrido por los Tratados Constitutivos de la Unión Europea en las sucesivas modificaciones que han tenido en lo que a materia ambiental se refiere, hay que aludir al Tratado de Amsterdam¹²⁴. Las modificaciones introducidas en los artículos dedicados al medio ambiente (Título XX), saltan rápidamente a la vista. El Artículo 130R.2 (con la nueva numeración 174), se elimina la alusión a que la política de medio ambiente debe integrarse dentro de la definición y realización de las demás políticas de la comunidad. Esta intención pasa a formar parte de un artículo separado, el nuevo artículo 3C. El artículo 130.S, (actual art. 175), muestra dos cambios importantes: por una parte y como primera novedad, es un claro ejemplo de la ampliación del ámbito de consulta del Comité de las Regiones (hasta ahora esta consulta no era necesaria en ningún proceso normativo en materia de medio ambiente). A partir de ahora, dicha consulta es preceptiva para cualquier acción que se emprenda en este tema.

¹²³ Existe otro procedimiento que es el de codecisión, para la adopción de los programas de acción ambiental, que utiliza el sistema del comité de conciliación en caso de oposición del Parlamento (art. 130.S.3 Tratado CE, que remite al art. 189.B).

¹²⁴ *Vid.* Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997.

La segunda de las novedades que se observa en el artículo 130.S, es la desaparición del procedimiento de cooperación del artículo 189.C, que antes se utilizaba para las medidas ambientales cuyo objeto exclusivo era la protección del ambiente, adoptada por la CEE en virtud del principio de Subsidiariedad artículo 130S.1. El único procedimiento que permanece para adoptar medidas medioambientales es el renovado procedimiento de codecisión del artículo 189.B, que sigue manteniendo el quórum de la unanimidad para los siguientes supuestos:

- Disposiciones esencialmente de carácter fiscal.
- Medidas de ordenación territorial y de utilización del suelo con excepción de la gestión de los residuos y las medidas de carácter general, así como medidas relativas a la gestión de recursos hídricos.
- Medidas que afecten de forma significativa a la elección de un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.

II - LA ARMONIZACIÓN FISCAL AMBIENTAL EN EUROPA

2.1- INTRODUCCIÓN.

Para hablar del origen de la armonización fiscal en Europa, hay que remontarse a la década de los años 70. El año 1970, fue declarado por la Organización de las Naciones unidas (ONU), “Año de protección de la Naturaleza”¹²⁵. En 1972, Estocolmo se convierte en centro internacional en temas medioambientales, sobre todo los relacionados con la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza; este último concepto fue trascendente, ya que con él se reconoce el hecho de que la contaminación no establece límites políticos, ni geográficos ya que afecta a todos los países, regiones y pueblos de nuestro Planeta.

¹²⁵. Organización de las Naciones Unidas, (ONU), 1970: “Año de Protección de la Naturaleza”, como paso previo a un intento de toma de conciencia, que culminó dos años más tarde, 1972 con La Declaración de Estocolmo, conferencia emitida por las Naciones Unidas sobre el medio humano, donde asistieron 113 países y se debate por primera vez la problemática del medio ambiente .Referencia electrónica: ([http:// www.pnuma.org/docamb/mh1972.php](http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php)).

Entre los problemas medioambientales globales más importantes se incluyen, todo tipo de contaminación: el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el mal uso de los recursos naturales como los océanos y los recursos de agua dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y degradación de la tierra, los vertidos peligrosos y la disminución de la diversidad biológica entre muchos otros, (Deslocalización productiva¹²⁶). Con la globalización, gobiernos y administraciones de distintos países comienzan a disponer de políticas e instrumentos que, directa o indirectamente, van en la línea de defensa del medio ambiente¹²⁷. Por otro lado, se crean numerosas comisiones, como la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y de Desarrollo de 1984 (CMMAD), o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Marzo de 1990, ambas vinculadas a la conservación del medio ambiente.

En 1992, se celebra “La Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro”, con la que se reconoce, a nivel internacional, el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración de sus recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo. Esta idea, engloba conceptos como: “desarrollo sostenible”¹²⁸ y “desarrollo sustentable”, hecha por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y de Desarrollo, con el objetivo principal de introducir y crear un programa extenso, y un plan internacional en temas de medio ambiente y de desarrollo que servirían como base de la cooperación internacional en el desarrollo de programas durante el vigente siglo.

¹²⁶. Deslocalización productiva: El uso de componentes y procesos que se llevan a cabo en zonas geográficamente muy distantes para obtener un producto dado. La deslocalización productiva aumenta las necesidades de transporte y estimula la producción de todo tipo de mercancías, lo que, en igualdad de condiciones, representa un mayor uso de energía y recursos, lo que comporta un mayor deterioro medioambiental. (Cumbre de Río de Janeiro 1992).

¹²⁷. Ley 38/1972, de 22 de noviembre: Aprueba en el caso de España, la Protección del Ambiente Atmosférico, en la que se reconoce expresamente que: “*la degradación del medio ambiente constituye, uno de los problemas principales de la Humanidad*”.

¹²⁸. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Naciones Unidas (Asamblea general de 1987): “*El desarrollo sostenible es aquél que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades*”. El texto completo original. Este informe es conocido también como Informe BRUNDTLAND al adoptar el nombre de la Presidenta de la Comisión, .HARLEM BRUNDTLAND, G, en aquel momento Primera Ministra de Noruega. Referencia: (<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement>).

El 7 de Febrero de 1992, se produce un gran impulso armonizador en lo que se refiere a fiscalidad ambiental en Europa, con la firma del Tratado de Maastricht (TUE en adelante). A través del nuevo Tratado se introducen un conjunto de normas relativas al medio ambiente, instaurando de este modo un mercado único e interior. Concretamente, en la Parte III del Título VII, artículos 130.R al 130.T, se establecen los objetivos y los principios en que se basará la política medioambiental de la Unión Europea: Principio de Cautela, Principio de Acción Preventiva, Principio de Corrección en la fuente, y Principio de Quien contamina, paga.

Entre otros documentos que hacen alusión a la necesidad de poner en práctica el principio de “quien contamina paga”, a través de instrumentos fiscales, nos encontramos también con el Informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) titulado “*El tributo ambiental. Aplicación y efectividad sobre el medio ambiente*”. Este informe, se centra en la efectividad medioambiental del impuesto verde, en los obstáculos políticos y en las soluciones para su aplicación¹²⁹. La AEMA señala como ventajas a la hora de utilizar impuestos ambientales entre otras, las siguientes: la eficacia de éstos para la internalización de externalidades o, lo que es igual, la eficacia de incorporar los costes de los perjuicios ambientales, en el precio del producto o servicio; la capacidad de proporcionar incentivos a la innovación de la industria en la medida que reducen costes; y el hecho de aumentar la renta fiscal para mejorar el gasto en medio ambiente o reducir impuestos sobre el trabajo, sobre el capital, y el ahorro. A pesar de que las conclusiones de la AEMA sobre la efectividad de los impuestos verdes son positivas, debemos entender este optimismo en su justa medida, ya que la propia Agencia condiciona esta eficacia a una larga serie de requisitos previos, como que el impuesto debe ser alto, y no se deja de reconocer que para comprobar la efectividad de un impuesto sobre el ambiente, debe transcurrir un periodo de al menos dos años, y que muchas veces la verdadera efectividad se da cuando el impuesto es uno más de los instrumentos utilizados a favor del medio ambiente, dentro de una política ambiental concreta.

¹²⁹. Informe de la AEMA (1994). Señala como obstáculos para la aplicación de impuestos ambientales, la repercusión negativa sobre la competitividad, el empleo y los grupos de renta baja. Para la Agencia (AEMA), estas dificultades podrían superarse mediante un diseño minucioso, la utilización de las rentas obtenidas con los impuestos verdes en medidas programáticas medioambientales y en reformas fiscales verdes, la aplicación gradual, amplias consultas e información.

Continuando con el proceso de armonización fiscal que se había comenzado con el TUE, la Comisión Europea propone establecer un impuesto de ámbito nacional de tipo mixto consistente en gravar la energía en función de su contenido de carbono y de sus emisiones de dióxido de carbono. Se aprueban numerosas Directivas como la relativa al régimen de circulación y control de productos objeto de imposición especial, (Directiva 92/12 CEE de 25 de Febrero), llamada también “Directiva Horizontal”, el artículo 3.1 de la misma establece su ámbito de aplicación que es el de la territorio comunitario y los productos afectados: los hidrocarburos, el alcohol y las bebidas alcohólicas, y las labores del tabaco. Además, en el mismo artículo en su apartado tercero, aclara que los Estados miembros conservarán la facultad de introducir o mantener gravámenes sobre otros productos que no sean los enunciados en el apartado 1, siempre y cuando dichos gravámenes no den lugar, en el comercio entre Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.

En 1994, la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico), en su informe titulado “*La fiscalidad y el Medio Ambiente. Políticas complementarias*”, asegura que: en principio, se puede llegar a cualquier plan de reducción de la contaminación, ya sea mediante regulaciones que limitan las emisiones a un nivel dado, o ya sea a través de mecanismos de mercado, tal como impuestos o cánones tendentes a incitar a reducir las emisiones a este mismo nivel. De esta frase deducimos que desde un punto de vista teórico, se puede optar por instrumentos administrativos (normas reguladoras que establezcan estándares de contaminación), o bien por instrumentos de mercado (impuestos). La OCDE también tiene en cuenta que, en ocasiones, los mecanismos de mercado no actúan de una forma favorable al medio ambiente. Por ejemplo, cuando se trata de una empresa pública, los incentivos a la reducción de costes vía impuestos ambientales no suelen ser eficientes, de otro lado, en la organización interna de la empresa no son las mismas personas, las que toman decisiones de organización o de producción, cuando una empresa está en situación de monopolio; por eso, hay que estar al caso concreto para identificar las carencias de una determinada situación y comprobar los instrumentos adecuados en cada caso para influir en el ambiente.

Del mismo modo, el 11 de diciembre de 1997 se aprueba el “Protocolo de Kyoto”¹³⁰, que entro en vigor el 16 de febrero de 2005. En él, se establecen unos objetivos de obligado cumplimiento para 37 países industrializados, y la Comunidad Europea, con el fin de reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero (GEI). Este “Pacto Mundial”, financiado por el Banco mundial, y encabezado por las Naciones Unidas, compromete a la comunidad empresarial internacional, al cumplimiento de principios relativos al medio ambiente, a la vez que involucra al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que se constituyó de la asociación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ¹³¹.

Dada la gran importancia de la protección ambiental, y bajo el principio de la sostenibilidad, la Asamblea General de Naciones Unidas, establece un calendario de efemérides con el objetivo de catalizar una acción positiva a nivel mundial. Entre ellas: El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005/2014), el Decenio Internacional para la Acción, “*El agua, fuente de vida*” (2005/2014). Además, el Año Internacional de las Fibras Naturales (2009), el Año Internacional de la Diversidad Biológica (2010), y el Año Internacional de los Bosques (2011). Por último, en Junio de 2014, se celebra, la Primera Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA), bajo el eslogan “*Una vida digna para todos*”, que logra reunir en Nairobi (Kenia) a más de 1200 participantes, 170 delegaciones nacionales, 80 ministros y 40 eventos.

¹³⁰. Es muy interesante consultar a este respecto dos Comunicaciones de la Comisión: la primera de ellas es la Comunicación Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible, de 15 de mayo de 2001, a la que responden en buena parte las diferentes medidas normativas adoptadas posteriormente; la segunda, de 3 de marzo de 2010, se trata de la Comunicación Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y establece los objetivos de futuro partiendo de la actual situación de crisis. Referencias electrónicas:

(<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0264:FIN:ES:PDF>)(http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.p.).

¹³¹. PNUMA, (1972) (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), (2010-2013), durante este periodo, se debaten aspectos muy importantes, para lograr resultados que se reflejen en acciones concretas. Por ejemplo, el Derecho Medioambiental Internacional, o el papel de la financiación de una economía verde; los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo el consumo y la producción sostenible; también, se trataron aspectos como el comercio ilegal de la vida silvestre para hacer frente a la caza furtiva y otros asuntos importantes como: el cambio climático, género y medio ambiente, empleos verdes, calidad del aire etc. Fuente: (<http://www.unep.org/>).

La incorporación de impuestos para lograr objetivos medioambientales se ha ido realizando de forma progresiva convirtiéndose en una práctica común en la mayoría de Estados miembros europeos. De cualquier modo, dentro de esta tendencia, se observa un posicionamiento muy desigual de los distintos países que se sitúa entre dos extremos o grupos: primero, aquellos socios comunitarios en cuyos sistemas fiscales apenas se aprecia alguna figura impositiva ecológica; y segundo, aquellos otros países que, mediante el establecimiento o aumento de impuestos ambientales, han modificado sus sistemas tributarios, mediante la denominada Reforma Fiscal Verde (en adelante RFV). La idea fundamental es traspasar la carga impositiva desde las rentas del trabajo y del capital, hacia el uso inapropiado y excesivo de los recursos naturales y energéticos, así como gravar la contaminación nociva para el medio ambiente. La UE incorpora el medio ambiente como una de sus prioridades políticas. A pesar de la conformidad de la UE con este tipo de impuestos, no se ha implementado ningún impuesto ambiental a nivel supranacional, debido a la dificultad de encontrar una posición común entre los Estados. Lo más próximo que se plantea es un informe encargado por la Comisión Europea, publicado en 1993, sobre el uso de un impuesto sobre el dióxido de carbono como recurso propio¹³². La Comisión Europea realizó numerosos esfuerzos para armonizar gravámenes e impuestos sobre combustibles fósiles que ha sido la máxima expresión de la fiscalidad ambiental a nivel europeo. Donde todavía subsisten grandes disparidades, es a lo que se refiere a la tributación de los productos energéticos como el uso de aceites, el gas natural la gasolina la electricidad y el carbón.

¹³². En junio de 1992 se presentó por parte de la Comisión una propuesta de directiva (COM (92) 226 final; Comisión Europea, 1992). Según dicha propuesta se establecería un impuesto de ámbito nacional de tipo mixto mediante el cual se gravarían las diferentes formas de energías en función de su contenido energético y de las emisiones de dióxido de carbono emitidas en su uso.

En el caso de la imposición energético-ambiental española, ésta deberá estar aproximada y en consonancia con los diferentes sistemas tributarios de los distintos Estados miembros, como así se preveía en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCEE). El núcleo esencial de la armonización fiscal, a nivel europeo, lo encontramos en el artículo 113 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), que contempla la aproximación progresiva de legislaciones relativas a impuestos indirectos, en la medida que dicha aproximación garantice el funcionamiento de un mercado único y, a su vez, reduzca distorsiones de competencia. Además, la UE se muestra partidaria del uso de impuestos como un mecanismo para interiorizar la externalidad, como se pone de manifiesto en distintos documentos¹³³.

Por otra parte podríamos decir que en Europa, las reformas fiscales medioambientales o reformas fiscales verdes, han tenido diferentes grados de éxito. Así, desde la publicación de “El libro Blanco”, de JACQUES DELORS¹³⁴, sobre crecimiento, competitividad y empleo (1993), las reformas “verdes” se convirtieron en ideas muy atractivas, políticamente hablando, constituyendo un medio para ofrecer una forma simultánea de empleo, crecimiento y mayor calidad ambiental. En este sentido destacan las reformas de países como Suecia, Finlandia y Noruega, mientras que por otro lado, países como Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza y Holanda diseñan un esquema de fiscalidad ambiental de menor alcance con objetivos muy específicos, lo que se conoce como fiscalidad ambiental blanda.

¹³³. Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo. Actos y pistas para entrar en el siglo XXI (COM (93) 700). La Comunicación de la Comisión: “Comunicación sobre crecimiento económico y medio ambiente: implicaciones para la política económica” (COM (94) 465 final). La Comunicación de la Comisión “Impuestos y gravámenes ambientales en el Mercado Único” (COM (97) 9 final). La Revisión del V Programa Ambiental, aprobado mediante decisión nº 2179/98/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 1998 (DOCE L 275,10-10-98). El Sexto programa de acción de la Comunidad Europea: “Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” que establece la necesidad de internalizar los costes externos al ambiente. Y sugiere como uno de los posibles instrumentos los impuestos ecológicos (AEMA, 2002). La Comunicación de la Comisión “El medio ambiente en Europa: Hacia dónde encauzar el futuro: Evaluación del Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente y desarrollo Sostenible: Hacia un Desarrollo Sostenible” (COM (1999) 543 final).

¹³⁴. JACQUES DELORS. (Presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995). Su labor supuso un profundo relanzamiento de la construcción europea. Fue él quien propuso el "objetivo 1992" (supresión de las fronteras aduaneras y fiscales entre los estados miembros). Principal inspirador del Acta Única (1986), presidió el Comité encargado de estudiar el proyecto para una Unión Económica y Monetaria (1988-1989). Los trabajos de este "Comité Delors" son en gran medida la base de los logros económicos y monetarios del Tratado de Maastricht y del nacimiento. Enlace: (<http://clio.rediris.es/udidactica/biografias.htm>).

En general, tanto en Europa como en los países de la OCDE, es un referente la perspectiva de diseñar e implementar una reforma fiscal de largo alcance, como modelo de crecimiento con mayores posibilidades de sustentabilidad, si bien el camino para dicha sustentabilidad y desarrollo económico de las naciones, requiere de la integración entre las políticas económicas ambientales.

Las políticas de apoyo a las energías renovables de la Unión Europea en sus comienzos, tenían como base el “Libro Blanco”¹³⁵ de las Energías Renovables publicado por la Comisión Europea en Noviembre de 1997, y que surge como resultado de los debates suscitados por el “Libro Verde”, presentado por la Comisión en Noviembre de 1996. El Libro Blanco de las Energías Renovables señalaba que la principal contribución al crecimiento de las fuentes de energía renovables en la Unión Europea, podría provenir de la biomasa, e incluía una serie de medidas prioritarias conducentes a salvar los obstáculos de acceso al mercado de las energías renovables. Pero habrá que esperar hasta el año 2003 cuando la UE, aprueba la Directiva 2003/96 de 27 de Octubre por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y la Directiva 2003/30 del 8 de Mayo relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. En la Directiva 2003/96, se especifica cuáles son los productos energéticos incluidos en su ámbito de aplicación, fundamentalmente: carburantes de automoción, gas licuado de petróleo, gas natural, carbón y electricidad. Además se fija un nivel mínimo de imposición sobre los mismos, de modo que los Estados no podrán aplicar un nivel de imposición inferior al establecido por la directiva, salvo casos expresamente previstos por la misma.

¹³⁵. Los Libros Blancos publicados por la Comisión son documentos que contienen propuestas de acción comunitaria en un campo específico. A veces constituyen una continuación de los Libros Verdes, cuyo objetivo es iniciar un proceso de consultas a escala europea. Cuando un Libro Blanco es acogido favorablemente por el Consejo, puede dar lugar, llegado el caso, a un programa de acción de la Unión en ese ámbito en cuestión. Se pueden citar como ejemplo los Libros Blancos sobre “la realización del mercado interior” (1985), sobre “crecimiento, competitividad y empleo” (1993), o también sobre la “gobernanza europea” (2001), los Libros Blancos sobre los “servicios de interés general” (2004) y sobre “política europea de comunicación” (2006).

La finalidad de ésta es establecer un régimen coherente en fiscalidad, esencial para garantizar una competencia justa, para constituir un instrumento que la UE pueda emplear para fomentar el ahorro de la energía y la utilización de combustibles más limpios y, por tanto, reducir los gases de efecto invernadero¹³⁶. En otro sentido, la aprobación de dicha directiva no es sólo consecuencia de la concienciación del deterioro medioambiental, sino de la preocupación por la creación de distorsiones en el mercado único, dado que, en relación a la imposición indirecta, es necesario un alto grado de armonización para evitar obstáculos a la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior. Así, en el marco comunitario, nos planteamos si es la política fiscal, y no la ambiental, la que determina el avance en la implementación de impuestos ecológicos. Los procedimientos fiscales utilizados para cumplir con este marco comunitario de imposición de los productos energéticos y la electricidad, son una cuestión que se deja a la decisión de cada Estado miembro, permitiendo así que decidan no aumentar la carga fiscal global, aplicando el denominado principio de neutralidad fiscal, y que, para introducir las tributaciones a que pueda obligarles la directiva, procedan a realizar determinadas reformas fiscales como por ejemplo la llevada a cabo en Alemania, en la que los impuestos que gravan las fuentes energéticas de combustión y el consumo de energía, conlleven una reducción equivalente de cargas tributarias sobre los rendimientos de trabajo.

Por otra parte la segunda de las directivas citadas, la Directiva 2003/30, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte, su finalidad, fomentar la utilización de biocarburantes, y otros combustibles renovables, como sustitutivos del gasóleo o la gasolina a efectos de transporte en los Estados miembros, con el fin de contribuir a objetivos como el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de cambio climático, la seguridad de abastecimiento en condiciones ecológicamente racionales y la promoción de las fuentes de energía renovables, además de velar por que se comercialice en sus mercados una proporción mínima de biocarburantes y de otros combustibles renovables y a tal efecto establecerán objetivos indicativos nacionales.

¹³⁶. TUE. (Tratado Unión Europea): La Comunicación de la Comisión Europea 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se plantea entre otros objetivos a alcanzar en el año 2020 el de “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20 % en comparación con los niveles de 1990, o en un 30 % si se dan las condiciones al efecto; incrementar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un 20 % y en un 20 % la eficacia energética. (Apartado c. del artículo 194.1).

Como valor de referencia para estos objetivos se fijaron el 2%, (calculado sobre la base del contenido energético, de toda la gasolina y todo el gasóleo comercializados en sus mercados con fines de transporte para el 2005) y el 5,75% para el 2010. Para el conjunto de la Unión Europea, las fuentes de energía renovables deberían cubrir un 12% del total de la demanda energética en el año 2010.

Esta directiva 2003/30/CE fue derogada, con la aprobación de la Directiva 2009/28 del Consejo de 23 de Abril, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, establece un marco común para el fomento de la energía, procedente de fuentes renovables. Por un lado, fija los objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía, procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía, y por otro en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Asimismo, establece normas relativas a transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Además, define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos. Los objetivos globales nacionales serán coherentes con un objetivo equivalente a una cuota de un 20% como mínimo de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Comunidad Europea para 2020. Por último, cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020, sea como mínimo el equivalente al 10% de su consumo final de energía en el transporte. A fin de alcanzar estos objetivos establecidos los Estados miembros podrán aplicar, entre otras, las siguientes medidas: Sistemas de apoyo, y mecanismos de cooperación entre distintos estados miembros y con terceros países para alcanzar sus objetivos globales nacionales.

2.2 - PROPUESTAS PARA LA ARMONIZACIÓN FISCAL AMBIENTAL EN EUROPA.

Según La Directiva 2003/96, de 27 de Octubre, la fiscalidad de los productos energéticos ya estaba armonizada a escala de la UE, hasta cierto punto, ya que, en ésta, se venían fijando unos tipos mínimos de tributación de la electricidad y de los productos energéticos usados como el combustible de automoción o el de calefacción. No obstante, las presentes propuestas se hallan en consonancia con los principales objetivos y políticas de la Unión Europea, cuya finalidad es asegurar que en lo que se refiere a la fiscalidad energética, que el mercado interior continúe funcionando adecuadamente en un contexto en el que los Estados miembros contribuyan a la consecución de los objetivos comunes de la UE, en el campo de la energía y el cambio climático.

En este sentido las legislación Comunitaria, a través de la Directiva (2003/96, de 27 Octubre), sugiere establecer tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte y aplicar impuestos de congestión en ciertas ciudades para incentivar el transporte público. Sería deseable que, el legislador supranacional, internalizara en el articulado de sus impuestos, ciertos elementos que se midieran de una forma más coherente y desde una perspectiva ambiental, el mayor o menor índice de contaminación (principalmente atmosférica y acústica), que se produce con la circulación de vehículos en una demarcación municipal. En España, la realidad en los últimos años ha sido distinta a pesar de la reforma de las Haciendas Locales (LRHL), a través de la Ley 51/2002, de 27 de Diciembre, que estableció una nueva redacción del artículo 95.6 apartados a) y b) de la misma, precisamente para introducir ciertos elementos ambientales en la configuración normativa del impuesto¹³⁷.

¹³⁷. LHL (Ley de Haciendas Locales): originariamente, no contemplaba ninguna bonificación en el ámbito de IVTM. Fue posteriormente la Ley 50/1998 la añade en el punto 6 del art, 96 de la LHL, con la siguiente redacción “las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la cuota del Impuesto, incrementada o no: a En función de la clase de carburante que consuma el vehículo, y en razón de la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente” La ley 51/2002 da una nueva redacción a dicho artículo elevando el porcentaje hasta el 75%. Dicha redacción está vigente en el artículo 96.5 del TRLRHL. (Texto refundido de la Ley de Reforma de Haciendas Locales).

Por razones de coherencia, la Comisión Europea se vio obligada, a aprobar, la un paquete de medidas sobre energía y cambio climático, plasmado con la Directiva 2012/27, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Octubre, de eficiencia energética. Esta directiva, además de derogar otras anteriores, establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables, además fija nuevos objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía, y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte.

Como elemento clave, los Estados miembros de la UE proponen utilizar, de manera óptima, la fiscalidad y, en última instancia, apoyar el “crecimiento sostenible”. Para ello, se establece que se divida el tipo mínimo de impuesto en dos partes: Una se basaría en las emisiones de CO₂ del producto energético y, se fija en 20 euros por tonelada de CO₂. Y la otra, se basaría en el contenido energético, esto es, en la energía real que genere el producto medida en giga-julios (GJ); el tipo mínimo de impuesto se fija en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción. Esto se aplicará a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción, (hasta ahora, las fuentes de energía más contaminantes eran las que menos impuestos pagaban). En cambio, los biocombustibles son algunas de las fuentes de energía por las que se pagan más impuestos, pese al compromiso de la UE, de incrementar el porcentaje de la energía procedente de fuentes renovables en el transporte

La Directiva 2012/27UE, de 18 de Octubre, persigue complementar el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, vigente mediante la imposición de una tasa sobre el CO₂ en sectores que no entraban en su ámbito de aplicación (transportes, hogares, agricultura y pequeñas industrias). Estos sectores representan la mitad de las emisiones de CO₂ de la UE, por lo que es importante que les afecte también la señal de precios del CO₂.

Entre los objetivos globales nacionales, están el obtener, para el año 2020, el equivalente a una cuota de un 20% como mínimo de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Comunidad Europea. Y un mínimo o el equivalente al 10% de consumo final de energía en el transporte. Otro fin que persigue es que los Estados miembros presentasen sus estrategias antes del 30 de Abril de 2014, y que posteriormente fuesen actualizadas cada tres años.

La Directiva 2012/27, consta de treinta artículos recogidos en seis capítulos y catorce anexo y se desglosa de la sigue forma:

- Capítulo: “*Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y objetivos de eficiencia energética*”, determina su objeto, ámbito de aplicación, 45 definiciones y los objetivos concretos de eficiencia energética.
- Capítulo: “*Eficiencia del uso de la energía*”, se refiere a la renovación de edificios, en virtud de la cual los Estados miembros deberán establecer una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto públicos como privados. También se incluye la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos, se regulan los sistemas de obligaciones de eficiencia energética, a través de los cuales se velará por que los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía en general alcancen un objetivo de ahorro de energía acumulado, a nivel de usuario final, antes del 31 de Diciembre de 2020.
- Capítulo: “*Eficiencia del suministro de energía*”, regula una dimensión social que se tiene en cuenta al contemplarse la eficiencia del suministro de energía, comenzando con la promoción de la eficiencia en la calefacción y la refrigeración porque a más tardar el 31 de Diciembre de 2015, los Estados miembros deberán presentar a la Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes. A continuación se determinan las medidas que deben adoptarse en relación a la transformación, el transporte y la distribución de energía.

- Capítulo: “*Disposiciones horizontales*”, este capítulo determina la disponibilidad de sistemas de cualificación, acreditación y certificación; la información y formación sobre los mecanismos disponibles de eficiencia energética; los servicios energéticos junto con otras medidas de fomento de la eficiencia energética y el fondo nacional de eficiencia energética, financiación y apoyo técnico.
- Capítulo: “*Disposiciones finales*”, en él se hace referencia a los actos delegados, el ejercicio de la delegación, la revisión y el control de la delegación, la plataforma en línea, las modificaciones y derogaciones y la incorporación al Derecho Nacional.

Un objetivo importante es, avanzar hacia una convergencia entre los tipos impositivos aplicados a la gasolina y al gasoil. Actualmente los Impuestos sobre la gasolina son aproximadamente un 33% superiores a los del gasóleo. Por otro lado, se propone modificar el Impuesto sobre la Electricidad sustituyendo la base imponible (euros), por (KW/h) para aumentar el incentivo a la eficiencia, con una posible diferenciación entre potencia contratada y consumo. En cuanto al impacto ambiental, los tipos impositivos podrían eventualmente tener en cuenta la contaminación atmosférica en términos de SO_x, NO_x, partículas y otros contaminantes, a menos que esta cuestión sea abordada.

En el ámbito del transporte, Europa recomienda por un lado, ampliar el alcance del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (Impuesto de Matriculación), para considerar otras emisiones de los vehículos además del CO₂. Por otro lado, las propuestas Comunitarias, recomiendan reformar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM, o impuesto de circulación), para tomar en consideración las características ambientales de los vehículos, y en línea con lo que ya están haciendo otros países, regiones y ciudades europeas.

Si defendemos la finalidad extrafiscal que persigue el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, parece factible, que el legislador tributario incorpore determinados incentivos sobre las externalidades negativas que produce el uso potencial de los vehículos en el medio ambiente, principalmente por el alto grado de contaminación del aire y de ruidos¹³⁸.

En el mismo sentido, la OCDE, aconseja seguir los siguientes principios a la hora de establecer una armonización fiscalidad ambiental:

- Los impuestos ambientales deben dirigirse a la actividad que causa el perjuicio, con mínimas excepciones.
- El tipo impositivo debe ser proporcional al daño medioambiental causado.
- Los impuestos deben ser creíbles y predecibles, para incentivar comportamientos coherentes con la protección del medio ambiente.
- Los problemas de equidad deben solucionarse mediante otros tipos de políticas específicas.
- Los posibles problemas de competitividad deben ser tenidos en cuenta, pero no para frenar los impuestos sino para plantear la posibilidad de coordinar políticas o establecer periodos transitorios a la aplicación de la reforma.
- En ciertos casos, los impuestos medioambientales no son suficientes para solucionar un determinado problema, y deben ser utilizados en coordinación con otros instrumentos de política ambiental.
- Según la OCDE, una reforma fiscal debería tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Que la carga fiscal se reduzca en general y concretamente en lo que se refiere a la energía, que por su impacto en la competitividad de la economía debería tener una fiscalidad lo más ligera posible.
- Que la fiscalidad energética no afecte a la unidad de mercado ni a los costes administrativos o regulatorios de las empresas.

¹³⁸. HERRERA MOLINA, P. M. y CHICO, P., “*El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: análisis sistemático y posibles líneas de reforma*”, *Tributos Locales*, nº 82, 2008, págs. 11 y ss.

- Que se revise la fiscalidad actual para eliminar las distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo y evitar que se convierta en un simple mecanismo recaudatorio.
- Que los impuestos ambientales tengan como objetivo la internalización de las externalidades que admitan una valoración razonablemente justa.
- Que se evite la proliferación de impuestos teóricamente ambientales con afán recaudatorio.

Finalmente, Naciones Unidas en su “*Declaración del Milenio*” del año 2000, recoge ocho puntos de los cuales tres, hacen referencia a la protección del medio ambiente. En dichos puntos se establecieron los siguientes fines:

- Revertir la pérdida de los recursos naturales, para lo cual, se detallan una serie de indicadores relativos a las emisiones de CO₂, eficiencia energética, cobertura forestal y biodiversidad, que deben alcanzar.
- Mejorar el acceso a las fuentes de agua limpia y segura, para ello se marcó el objetivo de reducir al 50%, el número de personas sin acceso al agua potable para el 2015.
- Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en áreas marginales, tanto en zonas rurales como urbanas priorizando aspectos como sanidad, y seguridad.

Por último, la propia Directiva 2012/27UE, modifica La Directiva 2009/125/CE y deroga La Directiva 2006/32/CE con efecto a partir del 5 de Junio de 2014, excepto su artículo 4, apartados del 1 al 4, y sus anexos I, III y IV, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros respecto al plazo fijado para su incorporación al ordenamiento jurídico nacional. También deroga el artículo 4, apartados 1 al 4, y los anexos I, III y IV de La Directiva 2006/32, todo a partir del 1 de enero de 2017.

III - EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS

3.1 - FASES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

A comienzos de la década de los 90, los impuestos verdes tienen cada vez un mayor protagonismo en las políticas medioambientales de la mayoría de EE.MM (Estados Miembros). De cualquier modo dentro de esta tendencia se observa un posicionamiento muy desigual de los países que se sitúa entre dos extremos; por lado, aquellos socios comunitarios en cuyos sistemas fiscales apenas se aprecia alguna figura impositiva ecológica (por ejemplo España); por otro lado, aquellos otros que mediante el establecimiento o aumento de impuestos ambientales han modificado sus sistemas tributarios (como los países nórdicos), mediante la denominada Reforma Fiscal Verde (RFV en adelante). La evolución de los impuestos ambientales en los países miembros de la Comunidad Europea y de OCDE, se dividió en dividió tres fases:

A - Primera Fase:

Durante la primera fase, existe una posición intermedia presente en aquellos países que disponen de impuestos verdes, pero no han desarrollado una RFV (por ejemplo Bélgica). La tardanza y finalmente no adopción de un impuesto sobre el CO₂, o sobre el CO₂ y la energía supuso que una serie de EE.MM lo introdujeran de forma unilateral; entre ellos, Finlandia (1990), Suecia (1991), Noruega en (1991), Dinamarca y Países Bajos en (1992), Alemania e Italia en (1999), Francia y Reino Unido en (2001). Son estos países con la excepción de Francia y junto con Austria los que han llevado a cabo la RFV. Esto nos remite a la fuerte conexión existente entre la imposición energética y este modelo de reforma tributaria, pues este tipo de tributos son los únicos que tienen suficiente capacidad recaudatoria como para financiar una reducción de impuestos distorsionantes, fundamentalmente cotizaciones sociales e IRPF.

FINLANDIA- Por primera vez se creó un impuesto al carbón, se disminuyó además el impuesto sobre la renta y las contribuciones al seguro social.

NORUEGA- En 1991 se instituyó un impuesto al CO₂, que se amplía progresivamente hasta cubrir el 64%, de las emisiones de CO₂. Como medida complementaria se hace una disminución al impuesto sobre la renta.

SUECIA- Se realizó una reforma fiscal ambiental en 1991. Los impuestos al CO₂, al azufre y a los NO_x se traducen en una reducción significativa del impuesto sobre la renta.

DINAMARCA.- En 1992 se aprobaron impuestos al carbón en los combustibles, “Paquete Energético” (1995-2002) y otros impuestos verdes. Todos ellos con destino específico. (gráfico.3).

(Gráfico.3)

(Impuestos en Dinamarca en millones de Marcos)

PAÍSES BAJOS.- En 1998, se aprueba el “Decreto General de Protección Ambiental” donde algunos cargos se convirtieron en impuestos con destino específico con excepción del cobro del agua. Entre los años 1992 al 2001 se llevó a cabo la “Reforma Fiscal Ambiental”. En 1996 se impuso un impuesto energético en pequeños usuarios y otros impuestos verdes; a cambio se redujo el impuesto sobre la renta y las contribuciones al seguro social.

FRANCIA.- En 1999, se inició la reforma fiscal ambiental que sustituye derechos por impuestos con destino específico (excepto derechos de uso de agua). Se decretaron impuestos de energía a la industria, mismos que fueron rechazados por el Congreso en el 2000. El futuro de la reforma fiscal ambiental en Francia es incierto.

ALEMANIA.- Inició su reforma fiscal ambiental en 1999; a partir de esta fecha, se incrementaron los impuestos a combustibles minerales, fósiles y electricidad; se redujeron las contribuciones al seguro social.

ITALIA.- Su reforma fiscal ambiental abarca desde 1999 hasta 2005. Con su reforma, se reestructuraron los impuestos a los minerales y combustibles fósiles, se incrementaron los impuestos a la gasolina, diésel, carbón, aceites, gas; actualmente está en proceso una reducción a los impuestos al trabajo.

REINO UNIDO.- Se redujo la contribución de los trabajadores al seguro social. En 1997 se estableció un impuesto a los combustibles para el transporte que ha tenido un incremento real del 3.6%. En abril del 2001 se decretó un pago de cargos por concepto de cambio climático (uso comercial de la energía). Actualmente existe otro impuesto relacionado con el medio ambiente que es el impuesto a basureros.

B - Segunda Fase: Reforma Fiscal Ecológica o Reforma Fiscal Verde:

La introducción de instrumentos fiscales para la protección del medio ambiente se inició con carácter general en la década de los noventa, fundamentalmente en los países nórdicos. El establecimiento paulatino de tributos ecológicos junto con la creación de Comisiones Oficiales encargadas del seguimiento de esta reforma tributaria, condujo a lo que se ha dado en llamar Reforma Fiscal Verde, **(desarrollada en el punto III- 3.2 de este capítulo. Pág. 174).**

C -Tercera Fase: (propuestas de un Impuesto Internacional al CO₂ en la Unión Europea):

Actualmente en Europa se discute la creación de un impuesto al CO₂. En 1991 la propuesta fue rechazada por el Consejo de la Unión Europea; en 1997 se hizo una nueva propuesta para determinar las tasas mínimas de impuestos; en esta iniciativa, se establece la inclusión de todos los productos energéticos, por lo que se eliminaran las exenciones, y además como consecuencia, en algunos países se elevara la tasa mínima de impuesto. Durante el 2000 se presentó un documento que propone la comercialización de emisiones. En el 2001 se habló de “inducir a la cooperación” y durante este año las negociaciones continuaron. La Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de las normas obsoletas sobre la fiscalidad de los productos energéticos y cambio climático en todo el territorio comunitario, plasmado en La Directiva 2012/27. Las nueva directiva, tienen por objeto reestructurar la fiscalidad de esos productos para eliminar los desequilibrios actuales y tener en cuenta tanto sus emisiones de CO₂ como su contenido energético. Los impuestos sobre la energía vigentes se dividirían en dos partes que, juntas, determinarían el tipo global de imposición de los productos. La Comisión desea fomentar la eficiencia energética y el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente, así como prevenir las distorsiones de la competencia en el mercado único. La propuesta ayudará a los Estados miembros a replantear sus regímenes fiscales generales de forma que contribuyan al crecimiento y al empleo mediante el paso de la fiscalidad del trabajo a la fiscalidad del consumo.

La Directiva revisada entro en vigor en 2013. Unos largos períodos de transición para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán a la industria el tiempo suficiente para ajustarse a la nueva estructura tributaria. ALGIRDAS SEMETA, Comisario de la UE, responsable de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, declaró lo siguiente: *“El régimen fiscal de la energía puesto al día llega en el momento justo, los Estados miembros están definiendo sus estrategias de salida de la crisis y de cumplimiento de los objetivos de Europa 2020; hacen un llamamiento para que reduzcamos nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Una fiscalidad de la energía equitativa y transparente es necesaria para alcanzar nuestros objetivos en materia de energía y clima”*.

Nuestra meta común, debería ser una economía de la UE, que utilice más eficazmente los recursos, y que sea más ecológica y competitiva. Esta propuesta establece una señal de precios energética en materia de CO₂ para los consumidores y las empresas, y representa también una oportunidad para transferir la carga fiscal del trabajo al consumo a fin de facilitar una fiscalidad que fomente el crecimiento.

La fiscalidad de los productos energéticos está armonizada a escala de la UE, hasta cierto punto. La Directiva de fiscalidad de la energía ya fija unos tipos mínimos de tributación de la electricidad y de los productos energéticos usados como combustible de automoción y de calefacción. No obstante, la Directiva ha quedado obsoleta y con falta de coherencia. La fiscalidad basada en el volumen de los productos energéticos consumidos no puede hacer alcanzar los objetivos de la UE, en materia de energía y cambio climático; tampoco aporta incentivos económicos que fomenten el crecimiento y estimulen la creación de puestos de trabajo. La fiscalidad de los productos energéticos debe tener más en cuenta su contenido energético y sus repercusiones en el medio ambiente.

Como elemento clave, La Directiva de fiscalidad de la energía, (Directiva 2012/27UE, de 18 de octubre), permitirá a los Estados miembros utilizar de manera óptima la fiscalidad y en última instancia, apoyar el “crecimiento sostenible”. Para ello, propone que se divida el tipo mínimo de impuesto en dos partes: Una se basaría en las emisiones de CO₂ del producto energético y se fijaría en 20 euros por tonelada de CO₂. Y la otra se basaría en el contenido energético, esto es, en la energía real que genere el producto medida en giga-julios (GJ). El tipo mínimo de impuesto se fijaría en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción. Esto se aplicaría a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción.

La dimensión social se tiene en cuenta al contemplarse la posibilidad de que los Estados miembros eximan completamente la energía consumida en los hogares para calefacción, independientemente del producto energético usado. Unos largos períodos de transición para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán a la industria el tiempo suficiente para ajustarse a la nueva estructura tributaria.

Esta propuesta favorecerá las fuentes de energía renovables y estimulará el consumo de fuentes de energía que emitan menos CO₂. Por el momento, las fuentes de energía más contaminantes son paradójicamente las que menos impuestos pagan. En cambio, los biocombustibles son algunas de las fuentes de energía por las que se pagan más impuestos pese al compromiso de la UE, de incrementar el porcentaje de la energía procedente de fuentes renovables en el transporte. La nueva propuesta subsanará esta contradicción.

La nueva Directiva 2012/27UE, de 18 de octubre, establece un planteamiento más coherente en materia de fiscalidad de la energía en toda la UE, al prevenir un mosaico de políticas nacionales y contribuir a crear unas reglas de juego equitativas para el sector en toda la Unión Europea. También supondrá una oportunidad para que los Estados miembros se replanteen sus políticas tributarias para fomentar el empleo y la creación de puestos de trabajo.

En cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Directiva persigue complementar el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, vigente mediante la imposición de una tasa sobre el CO₂ en sectores que no entraban en su ámbito de aplicación (transportes, hogares, agricultura y pequeñas industrias). Estos sectores representan la mitad de las emisiones de CO₂ de la UE, por lo que es importante que les afecte también la señal de precios del CO₂.

Por último, esta directiva, ayudará a la UE, a alcanzar sus objetivos en materia de energía y cambio climático tal como se preveían en las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2008. También refleja los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Cancún (México) en diciembre de 2010. La directiva entro en vigor en enero de 2013, y cuenta con cinco capítulos (**desarrollados en el apartado 2.2 de páginas 164/165**).

3.2 - REFORMA FISCAL (REFORMA FISCAL VERDE).

3.2.1- Introducción:

La introducción de instrumentos fiscales para la protección del medio ambiente se inició con carácter general en la década de los noventa, fundamentalmente en los países nórdicos. El establecimiento paulatino de tributos ecológicos, junto con la creación de Comisiones Oficiales encargadas del seguimiento de esta reforma tributaria, condujo a lo que se ha dado en llamar “Reforma Fiscal Verde” (RFV en adelante), la cual puede definirse como “la incorporación al Sistema Fiscal de elementos medioambientales, eliminando o suprimiendo las estructuras tributarias incentivadoras de comportamientos negativos para el entorno natural”. Ésta se basó en los siguientes objetivos:

- La incorporación al Sistema Fiscal de disposiciones medioambientales, encaminadas a la modificación, cuando no supresión, de las estructuras tributarias incentivadoras de comportamientos negativos para el entorno natural.
- El establecimiento de figuras impositivas respetuosas con el medio ambiente.
- La inspiración en el diseño de los grandes tributos (impuesto sobre la renta, IVA e impuesto sobre sociedades) de una filosofía de protección del entorno natural en base al concepto de desarrollo sostenible.

Esta Reforma Fiscal Verde puede generar, en efecto, grupos o sectores ganadores y otros perdedores. Así, entre los primeros se encuentran, por lógica, las industrias intensivas en mano de obra, la construcción, el sector educativo, las telecomunicaciones, los servicios de salud, sociales y financieros, y las empresas dedicadas a las actividades de fomento de la energía eficiente y renovable. Por otra parte, como sectores o grupos económicos perdedores, figurarían con toda probabilidad, la industria química, la agricultura intensiva, las empresas de extracción de carbón y lignito, las explotadoras de petróleo o las cementeras.

La importancia de la convergencia entre las políticas medioambientales y económicas tiene como razón específica, además de la búsqueda de la internalización de las externalidades asociada a la contaminación, la interacción existente entre estas políticas y otras distorsiones económicas no ambientales. Surge así el concepto de “Doble dividendo” (Teoría de Doble Dividendo pág. 128), que a la Fiscalidad ambiental de esta naturaleza, une los beneficios económicos; este concepto, formulado y desarrollado por autores tales como PEARCE (1991) y OATES (1991), establece en concreto, que un cambio fiscal desde los tributos sobre el trabajo hacia los ecológicos, no sólo generaría los beneficios medioambientales (primer dividendo), sino que también podría surtir otros efectos económicos positivos, entre los que cabría la creación de empleo (segundo dividendo). Para definir las metas a alcanzar con el tributo ecológico que se pretende implantar, o como los beneficios medioambientales que podían derivar de dicho impuesto ecológico y los ingresos potenciales de la ecotasa, se han propuesto una serie de actuaciones entre las que estarían: La delimitación del marco jurídico-fiscal apropiado para su introducción del impuesto o tributo; la posibilidad de gestión administrativa del mismo y su impacto en la economía y fundamentalmente en el empleo; y complementariamente, se deberían establecer las correspondientes medidas de compensación ante los posibles efectos negativos sobre las rentas de las personas. Por último, se debería producir la aceptación por parte de la opinión pública del tributo medioambiental.

3.2.2 - Fases de la Reforma Fiscal Ecológica:

Siguiendo a GAGO, LABANDEIRA Y RODRÍGUEZ (2002), Cuatro son las fases:

A-Fase Inicial: (revisión y adaptación del Sistema Fiscal vigente).

- Imposición Directa tradicional: posibles propuestas de reducción de tipos en IRPF, Sociedades y Cotizaciones Sociales.
- Imposición Directa tradicional: revisión del sistema existente de reducciones e incentivos para adaptarlo al argumento ambiental.
- Imposición Indirecta sobre Hidrocarburos adaptación de los impuestos especiales en vigor para graduarlos al factor contaminante relevante.

B-Segunda Fase: (Incorporación de nuevos impuestos ambientales).

- Incorporación de nuevos impuestos ambientales sobre la energía, completando los impuestos especiales existentes. Serán uno o varios impuestos directamente relacionados con el nivel de emisiones, que someterán a gravamen el uso como *inputs* de combustibles fósiles (gas, carbón, gasoil calefacción) y la energía nuclear y eléctrica.
- Incorporación de nuevos impuestos ambientales sobre la utilización como *inputs* de otra serie de productos con efectos contaminantes negativos (fertilizantes, pesticidas, etc.).
- Incorporación de nuevos impuestos ambientales sobre la generación de residuos (impuesto sobre vertederos) y sobre la emisión de vertidos líquidos.
- Incorporación de nuevos tributos ambientales de perfil específico aplicados sobre consumos con efectos ambientales nocivos (pilas, baterías, bolsas de plástico, etc.).

C-Tercera Fase: (Incorporación de otros instrumentos fiscales de política ambiental para grupos más perjudicados en la Reforma Fiscal Verde).

- Exenciones concedidas a productos o consumos con efectos ambientales positivos.
- Reducciones en base para comportamientos energético-eficientes.
- Deduciones en cuota por la inversión en instalaciones de saneamiento y equipamientos energético-eficientes y por la adquisición de edificios y viviendas con esas condiciones.

D-Cuarta Fase: (Medidas precautorias y compensatorias).

- Implantación gradual de los nuevos impuestos, con extensión progresiva de las bases imponibles y crecimiento de tipos impositivos en el tiempo, fijando tasa anual y periodo máximo de adaptación.
- Bonificaciones digresivas para el sector productivo durante un periodo máximo, condicionando su concesión a los incrementos de carga producidos con la incorporación de los nuevos impuestos ambientales.

- Mecanismos redistributivos (incremento de mínimos vitales, elevación del mínimo exento, reducción tipos marginales mínimos, etc.) para compensar la incidencia negativa de los nuevos impuestos ambientales en términos de equidad.

3.2.3 - Incidencia y resultados de la Reforma Fiscal Verde:

La reforma fiscal requiere, entre otras cosas, certidumbre sobre su incidencia y sobre el proceso de transición administrativa. La incidencia de la RFV, se ha convertido en uno de los retos empíricos más importantes de los últimos años. En un trabajo de GAGO LABANDEIRA Y RODRÍGUEZ (2002), podemos observar más de 200 simulaciones sobre los efectos de la RFV, realizadas durante la última década. Antes de presentar sintéticamente los resultados de esta revisión, conviene anticipar las dificultades interpretativas que se plantean:

- 1- *En primer lugar*: los trabajos disponibles muestran una gran diversidad metodológica. Podríamos comenzar diferenciando entre modelos tecnológicos y económicos, y dentro de éstos, entre modelos input-output modelos de equilibrio parcial, modelos macroeconómicos, y modelos de equilibrio general, estáticos, y dinámicos. Esta diversidad complica cualquier revisión de carácter general, y exige cautela para las conclusiones que se quieran extraer de un análisis no segmentado.
- 2- *En segundo lugar*: aun con la misma modelización son muchos los factores que generan diversidad y dispersión. Dejando a un lado algunas variables importantes (horizonte temporal, precios energéticos, etc.) que condicionan la flexibilidad de cada modelo, los resultados están muy influidos por el tipo de RFV simulada. Hay en este sentido varias posibilidades y convendría no mezclarlas porque como veremos, no son fácilmente comparables.
- 3- *En tercer lugar*: deben anticiparse también las limitaciones explícitas en los objetivos de cada ejercicio. La principal limitación consiste en la renuncia a incorporar los beneficios primarios o ambientales; hacerlo, añade controversia y complejidad a la estimación y por ello la mayoría de los ejercicios evitan este problema.

En todo caso, esta limitación debe estar presente a la hora de valorar la RFV evaluada. Hechas estas salvedades, los Cuadros 6 y 7, presentan diversos resúmenes de los principales resultados obtenidos, utilizando dos criterios clasificatorios: el tipo de modelización y las propuestas de reciclaje incorporadas a la RFV.

(Cuadro. 6)

INCIDENCIA DE LA RFV SOBRE EMPLEO, PIB Y BIENESTAR UTILIZANDO DIVERSAS MODELIZACIONES EN % DE RESULTADOS POSITIVOS O NULOS SOBRE TOTAL
(Entre paréntesis el número de estimaciones relevantes en cada caso)

TIPO DE MODELIZACION	EMPLEO	PIB	BIENESTAR
1. Modelos macro-económicos (101)	87% (77)	74% (64)	
2. Modelos estáticos de equilibrio general (37)	100% (1)	37% (3)	33% (11)
3. Modelos dinámicos de equilibrio general (69)	90% (37)	49% (32)	19% (4)
TOTAL (207)	88%(115)	62% (99)	28% (15)

Fuente: GAGO, LABANDEIRA Y RODRÍGUEZ (2012), elaboración propia.

(Cuadro. 7)

INCIDENCIA DE LA RFV SOBRE EMPLEO, PIB Y BIENESTAR UTILIZANDO DIVERSAS ALTERNATIVAS DE RECICLAJE EN % DE RESULTADOS POSITIVOS O NULOS SOBRE TOTAL
(Entre paréntesis el número de estimaciones relevantes para cada caso)

TIPO DE REFORMA	EMPLEO	PIB	BIENESTAR
1. RFV Con reducción de Cotizac. Sociales (106)	98% (93)	87% (76)	45% (5)
2. RF Con transferencias a tanto alzado (45)	80% (4)	4% (1)	15% (4)
3. RF Con reducción del Déficit Público (24)	58% (11)	43% (10)	50% (2)
4. RFV Con reducción del IRPF (18)	57%(4)	18% (2)	28% (2)

Fuente: GAGO, LABANDEIRA Y RODRÍGUEZ (2012), elaboración propia.

A) Resultados según modelizaciones:

Los resultados por modelizaciones, muestran diferencias considerables entre sí. Las estimaciones macro-económicas son las más numerosas, y las que proporcionan mejores resultados para la RFV; le siguen los modelos estáticos de equilibrio general y en menor medida los dinámicos. Por variables, la incidencia es favorable en términos de empleo en todos los casos. Este resultado se confirma en el análisis conjunto, apreciándose una incidencia positiva en el 88% de las estimaciones. La incidencia es también positiva y significativa con respecto al PIB, con un 62% de resultados positivos, y se reduce considerablemente en términos de bienestar 28%, si bien en este caso el número de estimaciones es reducido y además, el 89% de ellas sitúa los cambios sobre el bienestar en un rango $-0,5 / +0,5$, lo que demuestra una incidencia poco relevante (Cuadro.6).

B) Resultados según tipo de reforma:

La diversidad de resultados es más patente e ilustrativa si clasificamos las simulaciones según la propuesta de reciclaje que hacen los distintos tipos de reforma. No es fácil extraer conclusiones de los datos que aporta el cuadro 7, porque agrupamos modelizaciones diversas, no todas estiman los mismos efectos (de las 45 estimaciones disponibles para la reforma tipo 2, solo 5 evalúan los efectos sobre el empleo); las poblaciones son muy distintas (106 estimaciones para el tipo de reforma 1 y 18 para el 4), y en consecuencia, el análisis de porcentajes de éxito/fracaso puede inducir a confusión si no se relativiza. Pero con todas estas reservas y cautelas, pueden destacarse algunas señales relevantes para la reforma fiscal aplicada:

- La evidencia empírica disponible confirma la posibilidad de que la incidencia de una RFV, pueda ser positiva sobre todo en términos de empleo.
- Este resultado es especialmente contundente en los esquemas de RFV, con reciclaje de impuestos ambientales por cotizaciones sociales.
- En el resto de esquemas reformistas los resultados son diversos y no permiten por tanto, enunciar una guía clara de política. Las estimaciones empíricas disponibles son escasas, sobre todo para la reforma tipo 4, lo que hace aconsejable esfuerzos adicionales en este sentido.

El interés de estas conclusiones extraídas del trabajo empírico reside sobre todo en el reforzamiento de los esquemas de RFV, frente a otras soluciones sin reciclaje, y en la bondad atribuida al esquema compensatorio entre impuestos ambientales y cotizaciones sociales. Ambos mensajes tienen un indudable interés para la reforma fiscal aplicada y sugieren dos reflexiones adicionales antes de cerrar este epígrafe:

A- *En primer lugar*: las propuestas de reciclaje de ingresos en que se basan los modelos de RFV, tienen más calado que la mera intención de evitar los incrementos de presión fiscal. Si así fuese, se trataría de una restricción que daría respuesta al sesgo de la política económica coyuntural, y por tanto, podría desaparecer en otras circunstancias. Por el contrario, el reciclaje pretende compensar los posibles efectos distorsionantes causados por los impuestos ambientales. Como acabamos de ver, no todas las propuestas de reciclaje provocan los mismos efectos. En todo caso, debe quedar claro que ningún proyecto de la RFV, puede olvidarse de abordar esta cuestión.

B- *En segundo lugar*: si recordamos la experiencia comparada, podremos concluir que las RFV aplicadas, se han adelantado en la mayoría de los casos a su fundamentación teórico-empírica. Pero también podremos comprobar cómo durante los últimos cinco años las propuestas de reciclaje de las reformas fiscales verdes aplicadas se han inclinado progresivamente por la reducción de las cotizaciones sociales en lugar de los aplanamientos tarifarios en la imposición personal característicos de la primera mitad de los noventa, y por lo tanto, los sistemas fiscales que han aplicado este tipo de reformas han sabido reorientar su perfil, adaptándose progresivamente a los mejores contenidos en términos de eficiencia.

He aquí un ejemplo de interacción entre teoría y práctica. Las preferencias sociales propulsaron las RFV por delante incluso del análisis teórico. Las demandas de los “Policy-makers” abrieron o propulsaron nuevas líneas de investigación. La respuesta teórico-empírica se desarrolló en progresión geométrica.

Finalmente, con un LAG (o retraso de 5 años), la experiencia fiscal aplicada asumió estos progresos, con la elección de nuevas propuestas de reciclaje para la RFV. Un último argumento, es la intención de abrir nuevas líneas de trabajo en el terreno empírico. Cada vez en mayor medida la reforma fiscal aplicada enfrenta los impuestos ambientales a paquetes mixtos, en los que se combinan aplanamientos tarifarios y otros sistemas de incentivo (exenciones y deducciones fiscales, subvenciones, permisos negociables, etc.).

Estas variaciones en los esquemas compensatorios utilizados, alteran el esquema básico de RFV al que nos referimos en un sentido desconocido. En realidad, el único elemento del modelo que permanecería estable sería la incorporación de nueva imposición ambiental o el incremento de la preexistente. A partir de aquí, las combinaciones de instrumentos “ingreso/gasto real/gasto fiscal” que podrían imaginarse, dentro o fuera de un marco típico de neutralidad presupuestaria, serían numerosas. Como ejemplo:

- 1- Aplicación de los fondos adicionales a la financiación de programas de mejora ambiental, incluyendo planes para desarrollar infraestructuras de transporte público, programas conjuntos con la empresa privada de investigación, desarrollo energías alternativas, nuevos procesos productivos energético-eficientes, baterías de beneficios fiscales centrados en la incentivación de conductas ambientales positivas, etc. Esta alternativa renunciaría al segundo dividendo implícito en el trueque con imposición directa, para centrar toda la atención en el dividendo de naturaleza exclusivamente ambiental.
- 2- Combinación de deducciones en imposición directa con programas directos de gasto público, programas de incentivos fiscales y sistemas sectoriales de permisos de emisión.
- 3- Y cabe la posibilidad, por último, de utilizar la recaudación adicional en la definición de una política de consolidación presupuestaria, que provocaría un superávit con la recaudación adicional de los impuestos ambientales y lo aplicaría a la reducción de la deuda viva, con una valoración que cabe suponer positiva desde una perspectiva de ciclo vital.

En medida diferente, todas estas alternativas alteran los equilibrios fiscales en un sentido desconocido, poniéndonos encima de la mesa un problema empírico de enorme magnitud. Si no hay reciclaje, no hay compensación para las pérdidas de bienestar causadas por la interacción de los impuestos ambientales sobre un Sistema Fiscal vivo. Por lo tanto, fuera de un esquema de RFV, la incidencia fiscal de nuevos impuestos ambientales será previsiblemente negativa. Pero lo que no sabemos es si este efecto podría ser compensado por otras vías, al margen de las estrictamente fiscales, con hipotéticos efectos económicos y ambientales positivos.

3.2.4 - La Reforma Fiscal Verde en algunos países de la Unión Europea:

Aunque el grado de aplicación de la reforma fiscal ecológica fue diferente en los diversos países, en general fue una reforma más intensa y profunda a lo largo de la década de los noventa y en los primeros años del siglo XXI sobre todo en países como : Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia y en menor medida en España.

- Dinamarca:

Los orígenes de la Reforma Fiscal Verde danesa se remontan a los años 1993-94, habiéndose plasmado en la introducción de tributos ecológicos; en una primera fase sobre los hogares, y posteriormente sobre las empresas. Esta reforma se sustentó básicamente sobre un impuesto, el tributo sobre la energía, y se formuló de acuerdo con los siguientes principios:

- 1- Cambio en la vigente estructura del Sistema Fiscal para proteger el medio ambiente e incrementar el empleo mediante la reducción de las contribuciones sociales de las empresas. Así, se produce una modificación en el tributo sobre las emisiones de CO₂ y se crean dos nuevos tributos, un gravamen sobre las emisiones de SO₂ y otro sobre la energía procedente del gas natural.
- 2- Limitación de la pérdida de competitividad internacional de las empresas danesas, fundamentalmente en el sector del acero, como consecuencia de la introducción de las ecotasas y su probable impacto sobre los precios.

- 3- Reducción de los tipos impositivos e incremento de las deducciones en la imposición sobre la renta, en aras del logro de los siguientes objetivos: fomentar el incremento de las inversiones de las familias y las empresas en ahorro energético; promover en los hogares la sustitución de calefacción eléctrica por otro sistema más respetuoso con el medio natural; propiciar la disminución de las contribuciones sociales con el fin de reducir el coste de la mano de obra, e incrementar de esta manera el empleo; y por último, reintegrar a las pequeñas empresas con mayor eficiencia energética parte de los tributos medioambientales satisfechos por ellas.

- **Finlandia:**

Finlandia, procedió a principios de la década de los noventa, a la introducción de instrumentos económicos con fines medioambientales para dar respuesta a los problemas de esta naturaleza. Durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, el Sistema Fiscal se ha transformado en una tributación más respetuosa con el medio ambiente, y ha evolucionado desde una tributación especialmente penalizadora del trabajo, hacia otra más centrada en gravar el uso de los recursos naturales y la realización de actividades contaminantes. Así, la reforma fiscal ecológica finlandesa se enmarcó en tres aspectos clave:

En primer lugar: en la introducción de un tributo sobre la energía basado en el consumo de combustibles para el transporte y la energía, con la idea clave de un gravamen diferenciado para las diferentes actividades y sectores.

En segundo lugar: en la utilización de instrumentos económicos para el control de la contaminación del agua, aplicada básicamente por los ayuntamientos, como responsables del suministro de agua potable y del tratamiento de aguas residuales, siendo estos servicios financiados con tasas pagadas por los usuarios.

En tercer lugar: en el establecimiento de medidas regulatorias para la gestión de los residuos, también correspondiente a los ayuntamientos, en su calidad de responsables de la recogida, tratamiento y reutilización de los mismos. Estos tributos también son pagados por los ciudadanos del municipio correspondiente, incluyéndose además, un tributo que se aplica a los depósitos en vertederos y cuya tarifa es, en promedio, de 15,20 euros por tonelada.

- **Holanda:**

Holanda, país que cuenta con una amplia experiencia en la protección del medio ambiente, inicia su Reforma Fiscal Verde en 1995 con la introducción de un impuesto medioambiental de carácter general que somete a tributación, además del consumo de energía, la generación de residuos sólidos, la captación de aguas subterráneas y la utilización del uranio. La introducción de tributos ecológicos en el Sistema Fiscal holandés, vino acompañada de la creación de una comisión estatal, denominada: “Green Tax Commission”, la cual, ha instrumentado una serie de propuestas entre las que destacamos la importancia que se está dando a las políticas de transporte de personas como elemento desencadenante de parte del problema medioambiental. Así, a tal fin esta reforma fiscal arbitra dos mecanismos. El primero sería la necesidad de establecer políticas de incentivación de la utilización del transporte público en detrimento del privado; el segundo, la necesidad de llevar a efecto una reforma de los tributos aplicados a la compra de automóviles, de tal forma que se favorezca fiscalmente a los vehículos más eficientes en el consumo de energía.

- **Noruega:**

La política fiscal noruega de la década de los noventa y principios del siglo XXI se ha vertebrado en torno a dos ideas clave: la protección del medio ambiente y la creación de empleo. Para conseguir tales objetivos, se introdujo una reforma fiscal ecológica, la cual se basó en cuatro puntos clave.

Primer punto: los ingresos de los tributos ecológicos deberían utilizarse para reducir otros tributos de acuerdo con el principio de neutralidad fiscal, fundamentalmente las contribuciones a la seguridad social de los empresarios y trabajadores.

Segundo punto: deberían incrementarse los acuerdos en materia tributaria con otros países con la finalidad de que las empresas noruegas no perdiesen competitividad en los mercados internacionales.

Tercer punto: la Reforma Fiscal Verde debe coadyuvar al aumento de la eficiencia de la imposición.

Cuarto lugar: la incorporación al Sistema Fiscal noruego de un amplio abanico de tributos ambientales.

- Suecia:

La reforma fiscal sueca se retrotrae al año 1990 y se articuló en torno a una serie de cambios fundamentales entre los que destacan los siguientes: la reducción del peso de la imposición directa, consistente básicamente en una reforma del impuesto sobre la renta en virtud de la cual se introdujeron dos bases imponibles diferentes, una para las rentas del trabajo y otra para las de capital; la introducción de un nuevo paquete de impuestos ambientales con la finalidad de reducir las emisiones de CO₂ y SO₂; un incremento del IVA; el establecimiento de doce figuras fiscales medioambientales adicionales, y la reducción del impuesto general sobre la energía entre un (25% y 50%). Simultáneamente a la modificación del Sistema Tributario sueco, se creó una comisión gubernamental encargada del seguimiento de la Reforma Fiscal Verde, la denominada: “Green Tax Commission”, y a la que se le encomendó una doble misión: de una parte, evaluar la experiencia de los impuestos medioambientales; y por otra parte, y en línea con el concepto de doble dividendo anteriormente definido, diseñar políticas para incrementar la imposición medioambiental y disminuir los impuestos sobre el trabajo.

3.3 - CAPACIDAD O NIVEL ECONÓMICO SEGÚN TIPO DE IMPUESTOS AMBIENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA.

El Gráfico 4, muestra que los ingresos totales de los impuestos ambientales en la UE, en 2009 fueron igual a 288.633 millones de euros, cifra que equivale al 2,4% del PIB y al 6,3% de los ingresos totales derivados de los impuestos y cotizaciones sociales.

(Gráfico.4)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia

Como se puede observar en el Gráfico 4, los ingresos fiscales del medio ambiente en la UE, aumentaron durante el período comprendido entre 2010 y 2013, antes de que los efectos de la crisis financiera y económica mundial se hicieran sentir con una reducción de la actividad económica que lleva a la caída de los ingresos en 2006 y 2009. La disminución de los ingresos fiscales ambientales durante estos años invirtió una parte del incremento de los ingresos registrados entre 2001 y 2007, aunque no plenamente compensado, y como resultado, los ingresos fiscales del medio ambiente en la UE, supuso un crecimiento en euros de 41.000.000 millones mayor en 2013 de lo que lo había hecho entre 2000 y 2007 (equivalente a un aumento global de aproximadamente un del 17%). Ya a partir del 2012 con el comienzo de la recesión económica e Europa se observa una disminución de la recaudación de los impuestos ambientales.

Mientras que los ingresos de los impuestos ambientales aumentaron en valor entre 2000 y 2007 en la UE, el tamaño de esos impuestos en relación con el PIB y la proporción de los ingresos totales de todos los impuestos y las cotizaciones sociales se redujo desde 2003 hasta 2008, este desarrollo se detuvo en 2009, cuando la importancia relativa de los impuestos ambientales aumentado. La disminución de la importancia relativa de los ingresos fiscales del medio ambiente durante el período de 2003 a 2008 dio a partir de los ingresos fiscales ambientales aumentan a un ritmo más lento que el crecimiento económico global, el aumento significativo de los precios del petróleo pueden haber contribuido a este desarrollo. Mientras que el total de ingresos de los impuestos ambientales se redujo en 2008 y nuevamente en 2009, las pérdidas fueron a un ritmo más lento en 2009 que la reducción de la actividad económica general, lo que resulta en un aumento de la importancia relativa de los impuestos ambientales (Gráfico.5).

(Gráfico.5)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

El nivel de tributación ambiental varía entre los países europeos. Las comparaciones deben hacerse con cautela; por ejemplo, los bajos ingresos de los impuestos ambientales podrían ser debido a las tasas impositivas ambientales relativamente bajas, o puede resultar de tasas impositivas más altas que han tenido el efecto de cambiar los patrones de comportamiento entre los productores y los consumidores. Los niveles más altos de ingresos fiscales del medio ambiente podría estar relacionado con las personas o empresas que compran productos gravados en los países en los que no son residentes si las tasas de impuestos son más bajas que las que hay en el mercado interno (por ejemplo, cruzando la frontera para comprar gasolina o diésel en un país vecino país).

El mapa 1, muestra una visión general de los ingresos tributarios relativos (tanto en relación con el PIB y en relación con el total de impuestos y cotizaciones sociales). Ya sea en relación con el PIB o en relación con el total de impuestos y cotizaciones sociales, la importancia relativa de los ingresos fiscales del medio ambiente es alta en Dinamarca, los Países Bajos, Eslovenia, Malta y Bulgaria, ya que estos cinco Estados miembros encabezaron las clasificaciones para ambas medidas. En el otro extremo de la escala, España y Bélgica registraron relativamente niveles bajos de ingresos fiscales ambientales (en relación con el PIB y el total de los impuestos y las cotizaciones sociales).

Mapa 1: Los impuestos ambientales como % del PIB y en % del total de los impuestos y las cotizaciones sociales, 2009 – Fuente Eurostat.

Source: Eurostat ([env_ac_tax](#))

Según tipo, los impuestos energéticos (que incluyen impuestos a los combustibles de transporte), representan con mucho, la mayor proporción de los ingresos totales de los impuestos ambientales que son el 95% del total de la UE,-28 en 2012 (Figura. 1).

Figura 1: Los impuestos ambientales por categoría de impuestos, UE-28, 2013

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

En el 2013, estos impuestos eran particularmente importantes en Lituania, la República Checa y Luxemburgo, donde representaron más del 90% de los ingresos totales de impuestos ambientales (Gráfico.6). En contraste, los impuestos sobre la energía representaron menos del 60% de los ingresos totales de los impuestos ambientales en Irlanda y los Países Bajos, y menos del 50% en Hungría así como Noruega.

(Gráfico.6)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

Los impuestos sobre transporte se convirtieron en la segunda contribución más importante de ingresos totales de los impuestos ambientales, algunos estados alcanzaron el 21,8% del total de la UE-28 en 2013. Sin embargo, su importancia relativa fue considerablemente mayor en Hungría y Noruega, que oscilan entre el 52,4% y el 48% del total de sus impuestos ambientales y Malta, Irlanda, Bélgica, y Dinamarca que oscilaban entre el 35% y 45%.

Los impuestos por contaminación representaron una proporción relativamente pequeña 4,2% del total de ingresos por impuestos medioambientales en la UE,-28 en 2013; este patrón se repite en la mayoría de los Estados miembros de la UE, con la excepción de Portugal que destaca con un 30% de sus ingresos ambientales, y Hungría o Croacia con un 25% y 20% respectivamente; por otro lado, Estonia, Slovaquia, Latvia, Países bajos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, España y Francia así como Irlanda, informaron que más del 10% de sus ingresos totales de impuestos ambientales fueron obtenidos por impuestos sobre la contaminación y los recursos. Algunos países, no plantearon ningún ingreso de este tipo, o fue muy escasa su recaudación, es el caso de Chipre, Luxemburgo, Austria, Rumania o Italia.

Según qué actividad económica, en 2012, a través de los Estados miembros de la UE, para los que hay datos disponibles (Gráfico.7), los hogares pagaron un promedio de poco más de la mitad 50,9% de los ingresos del impuesto sobre la energía que obtienen los gobiernos, mientras que el 46,9% del total se pagan las empresas y el 1,4% en los no residentes; Luxemburgo y Malta destacaron, en gran medida con un 44,6% y 50% de los ingresos tributarios energéticos que fueron pagados por no residentes.

(Gráfico.7)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

Entre las actividades económicas de los Estados miembros contemplados en el Gráfico 8, la contribución o ingresos de impuestos energético por transporte supuso, por minería, suministro eléctrico, manufacturas y construcción, el 35,1% del total; el sector de transporte, almacenamiento el 25,5%; y en otros sectores donde se incluye la agricultura y pesca, 13%. La mitad de los Estados miembros de los que disponemos datos, obtuvieron la mayor parte de sus ingresos fiscales ambientales de las empresas de energía, y del sector del transporte, almacenamiento.

(Gráfico.8)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

En los Países Bajos, Finlandia, Bulgaria, Republica Checa e Italia o Grecia, fue el sector otros servicios, los que pagaron el mayor porcentaje de impuestos sobre la energía entre las diferentes actividades económicas consideradas como la agricultura o la pesca; mientras que las empresas de la minería, la industria manufacturera, suministro de electricidad, o la construcción, pagan la mayor proporción de impuestos energéticos por transporte, Italia, Republica Checa Alemania, Rumania e Irlanda (Grafico.8). En 2012, en promedio el 69,4% de los ingresos por transporte de impuestos recaudados por los gobiernos de los Estados miembros de la UE, para los que hay datos disponibles, ver (Gráfico.7) fueron pagados por los hogares. El 20,3% de las empresas (agricultura, pesca, minería, manufactura, suministro de electricidad y la construcción, y todos los servicios), el 10,2% eran no asignados, y el 0,1% fueron pagados por no residentes.

Los hogares representan más de la mitad del total de los ingresos por transporte de impuestos en la mayoría de los Estados miembros para los que hay datos disponibles, aunque su participación en el total se redujo al 48,8% en Italia y sólo el 0,2% en la República Checa. Servicios (distintos del transporte, almacenamiento y comunicaciones) fueron a menudo el principal contribuyente para el transporte de los impuestos entre las empresas.

Un análisis de los impuestos energéticos por la contaminación (Polución), muestra que en 2012 la mayoría de los ingresos fiscales recaudados por los gobiernos fueron pagados por las empresas manufactureras, (Gráfico.9). En promedio para los Estados miembros para los que hay datos disponibles las empresas contribuyeron un 73% de la corriente de los ingresos totales. Los hogares contribuyó casi una cuarta parte 23,1% de los ingresos totales por impuestos a la contaminación, mientras que el restante 3,9% no fue asignado. Entre las empresas, el mayor porcentaje de impuestos a la contaminación se pagó por los servicios (distintos del transporte, almacenamiento y comunicaciones), y por la minería, la industria manufacturera suministro de electricidad, y la construcción, estas dos agrupaciones de actividad contribuyó 32% y el 31,5% de los ingresos totales.

(Gráfico.9)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

Entre los nueve Estados miembros de los que disponemos datos, para los impuestos de recursos por actividad económica, con mucho, los más altos ingresos fueron recogidos en Dinamarca, con un 69,3% del total de los nueve Estados miembros (Gráfico.10)., cinco: Portugal, Rumania, Eslovenia, Letonia y Bulgaria Minería, recaudaron por la industria manufacturera, suministro de electricidad y las empresas de construcción, la mayor proporción de impuestos sobre los recursos por actividad económica, entre el 50% y 60% de sus impuestos, destacando Rumania con más de 90%.

(Gráfico.10)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

En los Países Bajos y Austria, la mayoría de los impuestos sobre los recursos fueron pagados por los hogares (59,6% y 56,1% respectivamente), mientras que en los impuestos sobre los recursos República Checa se recogieron en cantidades casi iguales del transporte, almacenamiento y sector de la comunicación, otros servicios y hogares.

- España:

La adhesión de España a la Unión Europea marca el inicio del proceso de convergencia con el resto de países miembros. La política fiscal no ha sido una excepción. A continuación, analizaremos la influencia de la RFV en el panorama español. Pero para comenzar debemos hacer referencia a una serie de documentos Multisectoriales, fundamentales para llevar a cabo la Reforma Fiscal Verde la defensa global del medio ambiente de España. Estos documentos fueron:

- A. El Programa Nacional de Reformas (2005).
- B. La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007).
- C. La futura Ley de Economía Sostenible.
- D. Normas jurídicas derivadas de la planificación nacional (son escasas) y son:

- Ley del Mercado de emisiones (transposición de las Directivas 2003/87/CEE y 2004/101/CEE).
- Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (sustituye a la antigua Ley nacional de 1972).
- Algún Real Decreto-Ley (Plan PREVER) y normas inferiores (Reales Decretos en el ámbito de la edificación, el control de emisiones de COV, la producción de energía eléctrica en régimen especial, que introducen subvenciones o créditos blandos, por ejemplo para la renovación del parque de vehículos dentro del Plan 2000-E o Plan VIVE).

La Fiscalidad ambiental es ignorada en estas normas excepto en la Ley de calidad del aire (Ley 34/2007, de 15/11/2007) porque:

- A. Promueve “el uso de la Fiscalidad ecológica para contribuir a los objetivos de la Ley” (art. 25).
- B. Reestructura el impuesto especial o principios esenciales sobre determinados medios de transporte (IEDMT) para elevar su eficacia pro ambiental (Disposición Adicional Octava).

Para hacer más ambiental la reforma de la Fiscalidad del Estado, nos encontramos con numerosos obstáculos para la aprobación del Proyecto de Ley de Economía Sostenible prometido por el Gobierno. La consistencia entre los documentos aprobados de planificación energética no está garantizada; no existen en metas, ni en objetivos cuantitativos, ni en instrumentos (creación de mercados, subvenciones, tarifas, incentivos financieros, recomendaciones); hay ausencia de impuestos ambientales, ausencia de órganos adecuados para resolver las inconsistencias entre las normas y las políticas, ya que ni El Consejo de Ministros ni la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático de 2008, son los órganos adecuados.

En términos recaudatorios, el IRPF, y pese a los cambios experimentados en los últimos años vía reducción de la carga en las rentas del trabajo y del capital, sigue manteniendo un claro protagonismo en la imposición española. (Cuadro.8).

(Cuadro.8)
Ingresos tributarios totales en España
(Millones de euros)

Impuestos	AÑOS							
	2.008	2.009	2.010	2011	2.012	2.013	2014	totales
Sociedades	27.301	20.188	16.198	16.611	21.435	19.945	18.713	140.391
	Diferencia	-7.113	-3.990	413	4.824	-1.490	-1.232	-8.588
IVA	48.021	33.567	49.086	49.302	50.464	51.931	56.174	330.545
	Diferencia	-14.454	15.519	216	1.162	1.467	4.243	8.153
IRPF	71.341	63.857	66.977	69.803	70.619	69.951	72.662	485.210
	Diferencia	-7.484	3.120	2.826	816	-668	2.711	1.321
Especiales	19.570	19.349	19.806	19.893	18.209	19.073	19.104	135.004
	Diferencia	-221	457	84	-1.684	864	31	-469

Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración Propia.

Las reformas del IRPF siguen una clara tendencia (común en los países occidentales) hacia la disminución de la carga sobre las rentas del trabajo, generadoras de una reducción en la recaudación (segundo dividendo), con la intención de mejorar la eficiencia del impuesto y los objetivos de empleo¹³⁹. Bajo el principio de neutralidad recaudatoria, el Estado debe incluir los fines medioambientales en el diseño de la política fiscal (Ministerio de Medio ambiente, 2003) y recurrir a los impuestos verdes como vía para contribuir al desarrollo sostenible. Sin embargo, en España, no podemos hablar estrictamente de la existencia de una RFV pues, aunque existen figuras con efectos sobre el medio ambiente, no se ha establecido ningún impuesto ecológico en sentido estricto.

Las causas del rechazo inicial de una RFV en España son fundamentalmente las siguientes: el temor a la pérdida de competitividad de las empresas españolas; los efectos distributivos de los impuestos ambientales; los efectos sobre la inflación y finalmente, la falta de confianza en la efectividad medioambiental de los impuestos ecológicos debido a la baja elasticidad de la demanda de los productos energéticos.

¹³⁹. La compensación de esta reducción con la ampliación de la base imponible (nuevos supuestos de hecho gravados) no está resultando suficiente para cumplir el principio de suficiencia financiera que exige todo Sistema Fiscal para financiar sus gastos, en un momento en el que el déficit supera los cien mil millones de euros.

En el Gráfico 11, podemos observar que el volumen de recaudación de impuestos ambientales en 2013, supera por primera vez, la media de la UE-28 en valores absolutos. Sin embargo, las diferentes características de los países hacen más adecuado valorar los resultados en términos de PIB (rojo) o de recaudación cotizaciones (azul).

(Gráfico. 11)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

Así, como porcentaje del total de impuestos y cotizaciones sociales, España presenta (junto con Francia), una de las participaciones más pequeñas en cuanto a Fiscalidad medioambiental. Es sorprendente la diferencia que presenta con países cercanos, como Portugal, y la distancia que todavía nos separa de los países con la participación más elevada (Dinamarca, Holanda), que llegan a doblar a la participación española. Esta escasa presencia de la imposición ambiental se hace más patente si medimos estos resultados en términos de PIB.

Por tipos de impuestos, el grueso de la participación descansa en la imposición energética¹⁴⁰ siendo muy escasa la participación en la recaudación de otro tipo de impuestos, especialmente en el caso de los impuestos sobre la contaminación o los recursos. (Gráfico.12).

(Gráfico.12)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

¹⁴⁰ Este resultado es habitual, especialmente en las primeras fases de una RFV, dado el mayor potencial recaudatorio de este tipo de impuestos.

La inexistencia de una reforma medioambiental a nivel central ha permitido un amplio margen de actuación a los Gobiernos de nivel intermedio. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) confiere la legalidad de estas figuras a nivel autonómico (Cuadro 9). Los principales motivos de este desarrollo descentralizado han sido: la insuficiencia de recursos de las Comunidades Autónomas, la autonomía financiera ante la aparición de un nuevo hecho imponible que no aparece regulado a nivel estatal y la ilusión fiscal propia de los impuestos indirectos.

(Cuadro. 9)

**Impuestos autonómicos creados por las Comunidades Autónomas.
(Elaboración propia 2015)**

ANDALUCÍA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera. ➤ El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. ➤ El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos. ➤ El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos. ➤ Canon de mejora. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon del Agua. ➤ Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. ➤ Canon sobre la Deposición controlada de Residuos Municipales. ➤ Canon sobre la Incineración de Residuos Municipales. ➤ Canon sobre la Deposición controlada de Residuos de la Construcción. ➤ Impuesto sobre la Emisión de Óxidos de nitrógeno a la Atmósfera producida por la Aviación comercial. ➤ Impuesto sobre la Emisión de gases y partículas a la Atmósfera producida por la Industria. ➤ Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear por su incidencia en el Medio ambiente.
EXTREMADURA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento. ➤ Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos. ➤ Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio ambiente. ➤ Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero. 	CATALUÑA	
ARAGÓN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento de Aguas. (impuesto sobre la contaminación de las aguas desde enero de 2014) ➤ Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera. ➤ Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta. ➤ Impuesto sobre el daño ambiental causado por la Instalación de Transporte por Cable. 	LA RIOJA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento. ➤ Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. ➤ Impuesto sobre eliminación de Residuos en Vertederos. ➤ Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de Suministro de Energía eléctrica y elementos fijos de Redes de comunicaciones Telefónicas o Telemáticas
ASTURIAS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impuesto sobre Fincas o Explotaciones Infrutilizadas. ➤ Canon de Saneamiento. ➤ Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. ➤ Impuesto sobre el Desarrollo de determinadas Actividades que Inciden en el Medio ambiente. 	CASTILLA LEÓN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados Aprovechamientos del Agua embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía eléctrica de Alta tensión. ➤ Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero.
CANARIAS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impuesto sobre Combustibles derivados del Petróleo. ➤ Canon de Vertido Aguas Litorales. ➤ Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por Determinadas Actividades. ➤ Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por los Grandes Establecimientos Comerciales. 	GALICIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon Eólico. ➤ Canon del Agua. ➤ Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica. ➤ Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por determinados usos y Aprovechamientos del Agua embalsada.
CANTABRIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento. ➤ Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos 	NAVARRA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento de las Aguas residuales. ➤ Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales.
CASTILLA LA MANCHA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medio ambiente. ➤ Canon Eólico. 	REGIÓN DE MURCIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento. ➤ Impuesto sobre Almacenamiento o Depósito de Residuos. ➤ Impuesto sobre Emisiones de Gases contaminantes a la Atmósfera. ➤ Impuesto sobre Vertidos a las Aguas litorales. ➤ Impuesto sobre Instalaciones que inciden en el Medio ambiente.
COMUNIDAD DE MADRID	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarifa de Depuración de Aguas Residuales. ➤ Impuesto sobre Depósito de Residuos. 		
COMUNIDAD VALENCIANA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento de aguas. ➤ Impuesto sobre Actividades que inciden en el Medio ambiente. ➤ Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos. 	BALEARES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon de Saneamiento de Aguas.
		PAÍS VASCO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Canon del Agua. ➤ Canon de Control de Vertidos de Aguas residuales.

Sin embargo, los impuestos autonómicos creados se caracterizan por su bajo poder recaudatorio, y en algunos casos, su débil vínculo ambiental¹⁴¹. Los tributos propios implantados a nivel autonómico se recogen en la mencionada LOFCA¹⁴² (Cuadro.9).

(Cuadro.10)

MILLONES DE EUROS	PARTICIPACION EN LA CESION DE TRIBUTOS DE LAS CC.AA				PARTICIPACION EN LA CESION DE TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES			
	AÑOS	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013
RPF	35.478,00	43.400,00	31.303,00	30.747,00	781,0	699,0	718,0	694,0
IVA	23.454,00	33.622,00	25.824,00	27.117,00	493,0	457,0	613,0	613,0
ILEE	12.430,00	13.824,00	11.352,00	12.511,00	218,0	100,0	167,0	181,0
HIDROCARBUROS	5.659,00	6.786,00	5.869,00	5.699,00	113,0	56,0	89,0	86,0
ELECTRICIDAD	1.444,00	1.357,00	1.419,00	1.426,00	0	0	0	0
ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	448,00	576,00	378,00	454,00	9,0	5,0	8,0	9,0
CERVEZA	164,00	215,00	153,00	169,0	3,0	2,0	3,0	3,0
PRODUCTOS INTERMEDIOS	10,0	13,00	8,0	10,0	0	0	0	0
LABORES DEL TABACO	4.704,00	4.876,00	3.525,00	4.403,00	93,0	37,0	67,0	83,0
TOTAL	83.791,00	104.669,00	79.831,00	82.536,00	1.710,00	1.353,00	1.665,00	1.669,00

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) Elaboración propia.

¹⁴¹. Una clara excepción a este escaso vínculo ambiental lo constituye el impuesto sobre contaminación en Galicia que compatibiliza perfectamente la protección medioambiental con los límites legales de los niveles de Gobierno.

¹⁴². En este sentido, la última reforma de la financiación autonómica ha dotado de un mayor impulso a estas regiones para implantar nuevos hechos imposables sujetos a gravamen. Así, en el año 2010, Cantabria ha creado un impuesto sobre los residuos y Galicia un canon sobre las eólicas. Castilla la Mancha y Extremadura han perfeccionado los tributos sobre instalaciones y Aragón aquellos relacionados con el transporte por cable. Otras comunidades han reforzado igualmente el canon sobre el agua y saneamiento.

La escasa presencia de la Fiscalidad ambiental no sólo se observan en términos cuantitativos sino también cualitativos. Actualmente, la dimensión medioambiental en el Sistema Tributario español, se limita a la introducción de aspectos medioambientales en tributos ya existentes como el impuesto sobre sociedades, el IRPF, el IVA, el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto sobre la electricidad o el canon de vertidos. Las Comunidades Autónomas disponen así de otra vía de recursos en el aspecto ambiental: la cesión de determinados impuestos estatales (Cuadro.10). Es el caso del impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos y el impuesto sobre matriculación de determinados medios de transporte. El Gobierno español comienza a hablar de Reforma Fiscal Verde en:

- El Preámbulo del Real Decreto Ley 13/2006 que reforma el Plan PREVER, que anunciaba una próxima reestructuración de la fiscalidad sobre los medios de transporte desde la perspectiva medioambiental.
- En la Ley de Presupuestos para el año 2007 (Ley 42/2006, disposición adicional 59ª), “el gobierno a lo largo del ejercicio presupuestario de 2007 incorporará elementos de Fiscalidad Verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras”.
- En La prometida Ley de Economía Sostenible, cuyo Proyecto de Ley parece demorarse por discrepancias sobre el alcance y contenido de la RFV.

Sin embargo, en el ámbito estatal la RFV todavía no se ha realizado. La presión de la Comisión Europea para armonizar las accisas sobre hidrocarburos y para aproximar las legislaciones sobre la fiscalidad de los vehículos, está en el trasfondo de algunas reformas en impuestos del Estado español, que podrían calificarse de pro-ambientales en los impuestos sobre productos energéticos (hidrocarburos - IH e IVMDH - y electricidad) y, en menor grado, en la fiscalidad de los vehículos.

En vehículos, la reestructuración se orienta a que los ingresos fiscales provengan en mayor medida, de los impuestos anuales de circulación (IVTM) de titularidad municipal, que de los de matriculación (IEDMT), y a una mayor correlación de su carga anual con las emisiones de CO₂ de cada vehículo.

En fiscalidad sobre los vehículos, y gracias a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Calidad del Aire, enmendada, los tipos de gravamen del IEDMT (5 diferentes tipos) quedan ligados a bandas de emisiones máximas de CO₂ por Km recorrido o lo que es igual, se consideran como impuestos más verdes. Sin embargo, la base imponible sigue siendo “ad valorem”, por lo que se generan gravámenes finales para los vehículos matriculados incongruentes con sus efectos ambientales negativos.

Otro de los factores a tener en cuenta son los “*incentivos en el sector energético*” ya que el sector público incentiva la producción/consumo de energía en España por motivos diversos, económicos y sociales. Objetivos principales:

- Seguridad del suministro en un país con escasas fuentes tradicionales (hoy, grado de autoabastecimiento de energía primaria < 20%).
- Crecimiento económico y el desarrollo.
- Bienestar de los ciudadanos. Hoy, incentiva la producción y el consumo de energía con fuentes renovables (EFR), por motivos ambientales y otros económicos. Actualmente el consumo de energía procedente de fuentes renovables es bajo en el conjunto de la UE, (Gráfico.13).

(Gráfico.13)

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

A pesar de la reducida presencia de la Fiscalidad medioambiental española, el análisis de la situación española servirá, no obstante, para sentar las bases de una futura reforma que incluya los beneficios derivados de su implantación, tal y como defienden GAGO y LABANDEIRA (1997), GAGO (2002) y LABANDEIRA, LABEAGA y RODRÍGUEZ (2004). Con vistas al futuro y siguiendo el ejemplo europeo, la RFV en España debe centrarse en un primer momento en la creación de las condiciones adecuadas dirigidas hacia una “producción limpia”.

Por tanto, se deben eliminar los incentivos a las actividades intensivas en el uso de energías contaminantes, no sólo a través de impuestos ambientales (regulación, fomento energías renovables, intensificación del mercado de emisiones, etcétera).

El segundo paso, será la implantación de instrumentos fiscales con fines medioambientales de una forma progresiva y gradual, evitando con ello las bruscas alteraciones que producirían en el mercado los cambios en los precios inducidos por estos impuestos. En este contexto, la tarea se centrará en la búsqueda de las medidas óptimas y en el ámbito de aplicación ideal (estatal, regional o local) como paso intermedio para la RFV definitiva. El tercer aspecto, consiste en el análisis de las medidas compensatorias y de mitigación.

La evidencia empírica internacional de las reformas fiscales ecológicas demuestra que los impuestos ambientales introducidos con una finalidad meramente medioambiental provocan generalmente costes en términos de empleo y de PIB. Por esta razón, las reformas fiscales ecológicas representan un instrumento más eficiente para acometer regulaciones ambientales. Sin embargo, existen estudios recientes que aseguran que un impuesto sobre las emisiones de CO₂ con reducción simultánea en las cotizaciones sociales, proporcionaría una doble ganancia de bienestar: ambiental y fiscal (LABANDEIRA y RODRÍGUEZ, 2005). Por todos estos motivos, sería conveniente para años venideros colocar la política ambiental en un lugar destacado dentro de las agendas políticas europeas.

Actualmente con criterios a medio y largo plazo se llevan a cabo planes y políticas encaminadas a una Reforma Fiscal Verde progresiva en consonancia con las políticas europeas como son entre otros:

- 1- El **ahorro y la eficiencia energética**: Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012, Plan de Acción 2005-2007; Plan de Acción 2008-2012 y Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011.
- 2- Los sectores de **electricidad y gas**: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005- 2011 y, finalmente 2008-2016 (desarrollo de redes de transporte).
- 3- Las **energías renovables**: Plan de Energías Renovables 2005-2010.
- 4- El **mercado de emisiones de CO₂**: Planes Nacionales de Asignación de Derechos de Emisión: 2005-2007 y 2008-2012.
- 5- El **carbón** como sector y recurso para la producción de energía eléctrica: Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las Comarcas Mineras.
- 6- La **calidad del aire ambiente**: Estrategia española de calidad del aire.
- 7- Los **techos nacionales de emisión** de ciertos gases: Plan Nacional de Reducción de Emisiones de grandes Instalaciones de combustión.
- 8- El **cambio climático**: Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 y posterior Plan de Medidas Urgentes.
- 9- El **transporte**: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020.
- 10- La **movilidad de los ciudadanos**: Estrategia de Movilidad Sostenible.
- 11- El **sector del automóvil**: Plan PREVER, Plan VIVE y posterior Plan Integral de Automoción.

-CONCLUSIONES-

Concluyendo este bloque, podemos decir que con los Tratados constitutivos de la UE, se han introducido cambios institucionales significativos en lo relativo al papel del Parlamento, sin embargo, en cuanto al modo de acordar actos de naturaleza ambiental, no ha cambiado la regla de la unanimidad para aquellas cuestiones de naturaleza esencialmente fiscal (no existe unanimidad a pesar de las distintas reformas fiscales producidas en el seno de la UE, desde sus comienzos), permaneciendo en el mismo punto en que nos encontrábamos con el Acta Única Europea.

Por lo tanto, se sigue haciendo necesaria la consecución de una mayor coordinación a nivel internacional y fundamentalmente en el seno y a través de ciertos “estándares” ambientales similares y comunes, que se deberían instaurarse para todos los países de modo que la utilización de instrumentos fiscales en materia medioambiental no afecte a la competitividad empresarial y no implique la deslocalización hacia aquellos países que presenten una presión fiscal inferior en este ámbito, ya que con la pérdida de competitividad internacional que es uno de los principales factores que han obstaculizado la consecución de un nivel eficaz de tributación ambiental, difícilmente se podrá avanzar en el uso de los impuestos como instrumento de mejora del medio, por consiguiente, si no se flexibiliza la regla de la unanimidad, sobre todo en aquellos impuestos que inciden por ejemplo sobre productos o fuertes energéticas, se necesitaran de medidas globales para que los efectos positivos sobre el medio sean visibles.

Enlazando con el párrafo anterior, a lo largo de los años, el impuesto personal sobre las rentas individuales ha sido el gran protagonista de los sistemas tributarios en los países occidentales; sin embargo, en las últimas décadas se comenzó a advertir la enorme carga fiscal ejercida sobre las rentas del trabajo, generando bajos incentivos al esfuerzo laboral. Por otro lado, la globalización generó un marco de competitividad internacional que forzaba un tratamiento preferencial sobre las rentas del capital.

Con este nuevo panorama internacional caracterizado por la existencia de límites en la capacidad recaudatoria de la imposición personal, se ha producido un cambio de paradigma al tratar de potenciar en mayor medida la imposición indirecta. Los objetivos actuales se centran en la eficiencia económica y la mejora del empleo.

En este contexto, surge la denominada RFV (Reforma Fiscal Verde) como medio para incrementar la recaudación impositiva y reducir otros impuestos distorsionantes (como el IRPF), sobre cualquier otra alternativa posible (doble dividendo). El núcleo de estas reformas se ha centrado en el desarrollo de tributos medioambientales que pueden servir para minimizar el coste total para la sociedad, y reducir la contaminación, jugar un papel constructivo en el Sistema Fiscal, estimular a medio plazo la recaudación y proporcionar mayores incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías que la mera regulación. Sin embargo, lo que los tributos medioambientales probablemente no podrán hacer, es pagar por sí mismos el coste de la regulación medioambiental sin considerar el beneficio de la reducción de la contaminación, ni constituir la mayor parte de los presupuestos públicos.

Estas reformas se han llevado a cabo en los países de la UE, de forma individual, sin una acción conjunta, configurado un “paisaje verde” europeo dotado de una gran heterogeneidad. Así, algunos países han limitado la presencia de la imposición ambiental en tímidas medidas o impuestos ambientales aislados. Sin embargo, otros países han configurado todo un proceso coherente y ordenado que, bajo los principios de neutralidad recaudatoria y eficiencia económica tratan de extender esta reforma sin generar bruscas alteraciones en el mercado. En los próximos años, es necesario tratar de armonizar este tipo de imposición con la intención de minimizar las distorsiones que se puedan producir en el mercado único, así como la mejora de la competitividad empresarial y la innovación tecnológica. *Como elemento clave*, La Directiva de fiscalidad de la energía, (Directiva 2012/27UE, de 18 de octubre), permitirá a los Estados miembros utilizar de manera óptima la fiscalidad y en última instancia, apoyar el “crecimiento sostenible”.

Para ello, propone que se divida el tipo mínimo de impuesto en dos partes: Una se basaría en las emisiones de CO₂ del producto energético. Y la otra se basaría en el contenido energético, esto es, en la energía real que genere el producto medida en giga-julios (GJ). El tipo mínimo de impuesto se fijaría en 9,6 euros/GJ en el caso de los combustibles de automoción y en 0,15 euros/GJ en el de los combustibles de calefacción. Esto se aplicaría a todos los combustibles usados en el transporte y la calefacción.

La dimensión social se tiene en cuenta al contemplarse la posibilidad de que los Estados miembros eximan completamente la energía consumida en los hogares para calefacción, independientemente del producto energético usado. Unos largos períodos de transición para la plena adaptación de la fiscalidad del contenido energético, hasta 2023, dejarán a la industria el tiempo suficiente para ajustarse a la nueva estructura tributaria.

En el caso de España, la ausencia ambiental a nivel estatal ha permitido a las Comunidades Autónomas desarrollar algunos impuestos ambientales que son “ingresos propios”, con fines recaudatorios. Es relevante analizar la RFV en España, los nuevos impuestos de las CC.AA, más o menos ambientales, exigen armonización para ser ambientalmente eficaces y no segmentar los mercados. Para el Estado español, los impuestos ambientales no son instrumentos prioritarios ni de la política ambiental, ni de la política energética. Las regulaciones, otros incentivos y hasta los acuerdos voluntarios son más frecuentes en las Estrategias, Planes y Programas nacionales, dentro de su política ambiental sin los límites del poder tributario estatal, creando al igual que a nivel europeo, una diferenciación entre regiones muy acusada. En cuanto a sus efectos, el mayor potencial recaudatorio se encuentra en los tributos energéticos.

En resumen, si bien la RFV no puede considerarse como la solución definitiva de los problemas fiscales actuales (su recaudación, aunque destacable, todavía representa un porcentaje reducido sobre el total de impuestos y la eliminación de distorsiones es cuestionada por los defensores del doble dividendo débil), no se puede obviar la adicional vía recaudatoria que supone, y el cambio en el patrón de comportamiento de los agentes económicos hacia una producción más limpia y una mejora del medio ambiente, razones suficientes para animar el desarrollo de este tipo de reformas.

UNIVERSIDAD DE JAÉN

BLOQUE II

CAPITULO IV

LA FISCALIDAD AMBIENTAL EN ESPAÑA

	Página
I - FISCALIDAD ENERGÉTICA EN ESPAÑA	210
1.1- ANTECEDENTES	210
1.2- PROBLEMÁTICA DE LA FISCALIDAD ENERÉTICA EN ESPAÑA	211
1.3- MEDIDAS Y POLITICAS FISCALES AMBIENTALES, AUSPICADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL	218
1.4- LA FISCALIDAD LOCAL AMBIENTAL EN ESPAÑA	222
1.4.1- Tasas locales Medioambientales.....	223
1.4.2- Problemática de la Fiscalidad Local ante la Unión Europea.....	228
1.5- TIPO DE IMPUESTOS ENERGÉTICOS-AMBIENTALES EN ESPAÑA ..	233
1.5.1- Impuesto sobre la Electricidad.....	234
1.5.2- Impuesto especial sobre el Carbón.....	236
1.5.3- Impuesto de Hidrocarburos	237
1.5.4- Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT).....	239
1.5.5- Impuesto sobre el Valor de la producción de Energía eléctrica.....	241
1.5.6- Impuesto sobre la producción de Combustible Nuclear gastado y Residuos radioactivos.....	243
1.5.7- Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear gastado y Residuos radioactivos en Instalaciones Centralizadas.....	245
1.5.8- Canon por la utilización de las Aguas continentales para la producción de Energía eléctrica.....	245
1.5.9- Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.....	245
1.6- INGRESOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN ESPAÑA	249
1.6.1- La Deducción por Inversiones Medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades.....	254
1.6.2- La Deducción por Inversiones Medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades tras la Ley de Economía Sostenible.....	258
1.6.3- Nuevo contenido de la Deducción por Inversiones Medioambientales.....	260
II - IMPUESTOS AMBIENTALES AUTONÓMICOS	262
2.1 - EVOLUCIÓN DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL AUTONÓMICA	262
2.2- TIPO DE TRIBUTOS AMBIENTALES AUTONÓMICOS	266
2.2.1 - Impuesto Sobre Vertidos a las Aguas Litorales.....	267
2.2.2 - Impuesto sobre Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera.....	270
2.2.3 - Impuesto sobre el Almacenamiento o Depósito de Residuos.....	271
2.2.4 - Tasas y Cánones Ambientales Autonómicos.....	274
2.2.5 - Contribuciones especiales Ambientales Autonómicas.....	277
III- DESGLOSE DE LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA	278

I - LA FISCALIDAD ENERGÉTICA EN ESPAÑA

1.1- ANTECEDENTES.

Podemos comenzar señalando que, en España, actualmente, la imposición energética, representa un 81% de los impuestos. A su vez, los impuestos ambientales el 4,82% del total de los impuestos (incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social) y, un 1,57% del PIB (datos de 2015). Por peso los impuestos ambientales en nuestro país, son de los más bajos en comparación con la media europea, donde éstos representan un 6,20% del total, y un 2,40% del PIB. Los primeros impuestos ambientales o energéticos, aparecen en la década de los ochenta, aunque con un papel muy limitado, son los impuestos gravan los hidrocarburos o la electricidad, una fiscalidad ligada a motivos recaudatorios fundamentalmente.

Paralelamente, surge una fiscalidad medioambiental autonómica, donde las Comunidades Autónomas tienen competencias sobre esta materia reflejadas en sus Estatutos con carácter exclusivo¹⁴³ y, en algún caso como el de Andalucía, vinculadas a la protección ambiental.¹⁴⁴ Sin embargo, los entes locales según la ley estatal 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, no tienen capacidad legislativa, lo único que pueden hacer, mediante ordenanzas fiscales propias, es concretar los elementos de cuantificación de los tributos locales, dentro de los máximos y mínimos reflejados en la norma estatal con rango de ley.

¹⁴³. Artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Artículo 71.8 del Estatuto de Autonomía de Aragón; Artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares; Artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria; Artículo 31.1.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; Artículo 70.1.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; Artículo 149.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; Artículo 26.1.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid; Artículo 49.1.9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; Artículo 9.1.32 del Estatuto de Autonomía de Extremadura; Artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia; Artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias; Artículo 10.1.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; Artículo 44.1 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; Artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía del País Vasco; Artículo 10.1.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; y el Artículo 8.1.16 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

¹⁴⁴. Estatuto Autonomía de Andalucía: “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental” (artículo 56.5). También establecen esta vinculación los Estatutos de Aragón y Cataluña.

Véase por ejemplo, como en España, se ha producido una importante descentralización de competencias básicas del Estado fruto del llamado “Estado de la Autonomías”. Si bien, este precepto establece el principio de autonomía financiera de las CC.AA, al disponer que éstas, “tendrán autonomía financiera plena para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”, a su vez, el artículo 157 de la CE, establece que la Hacienda de las CC.AA, se integrará por los tributos estatales cedidos artículo 157.a CE y, los tributos propios artículo 157.1b CE. Con este último artículo, se comienza a producir el desarrollo de nuestra Fiscalidad ambiental, en un proceso que se ha limitado casi exclusivamente a un trasvase de competencias desde la Administración Central, hacia las Autonómicas sin una descentralización efectiva y eficaz hacia las Administraciones Locales, lo que no significa que las funciones de las Corporaciones Locales, no hayan continuado creciendo de forma importante.

La consecuencia, ha sido que a nivel local no se ha concretado un esquema de financiación suficiente para las nuevas funciones. Por el contrario, se ha notado un nuevo impacto económico de gestión y financiero en el ámbito municipal como consecuencia del desarrollo de las nuevas competencias asumidas por la Comunidades Autónomas. Por último, decir que la base jurídica en materia de tributación ambiental a nivel autonómico, la encontramos en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española donde se establece que: *“El Estado, tiene competencia exclusiva sobre legislación en protección medioambiental, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas de protección ambiental”*. Pues bien, en el mismo sentido, será el artículo 148.1.9 de nuestra Constitución, donde se establezca que: *“las Comunidades Autónomas podrán gestionar competencias en materia de medio ambiente”*; y el artículo.156.2 donde, *“las Comunidades Autónomas, podrán actuar como delegados y colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios de aquél, y de acuerdo con las leyes y los Estatutos”*.

1.2 - PROBLEMÁTICA DE LA FISCALIDAD ENERGÉTICA EN ESPAÑA.

La Fiscalidad energética en España presenta diversos problemas, de los que destacamos los siguientes:

- Los actuales impuestos medioambientales no se basan en una estimación del daño medioambiental.
- La aplicación de impuestos medioambientales en las Comunidades Autónomas es desigual y, por tanto, distorsiona las decisiones de consumo y rompe la unidad de mercado.
- Es cuestionable, en algunos casos, la definición de los hechos imposables.
- Las distintas fuentes de energía soportan cargas fiscales muy diferentes y claramente desvinculadas de los efectos medioambientales que les serían imputables. Además, no se han dado a conocer los análisis y estudios que soportan la evaluación de esos efectos.

En el territorio español, los impuestos en materia ambiental los podemos encontrar de carácter estatal, autonómico y local, sin perjuicio de la existencia de normas de la Unión Europea con incidencia también en este campo. Dada la colisión en materia de fiscalidad medioambiental como en otros campos fiscales, los poderes tributarios estatal, autonómico, local y de la Unión Europea, deben delimitar el problema de la doble imposición. El fenómeno de la pluri-imposición supranacional se da en la mayoría de los campos impositivos, también en materia medioambiental, sobre todo la relacionada con la imposición de los vehículos. En nuestro ordenamiento jurídico español, se regula la confluencia entre impuestos estatales, autonómicos y locales, estableciendo en la ley orgánica de financiación autonómica de las Comunidades Autónomas¹⁴⁵, los límites a ambos supuestos y, las vías posibles de coordinación y compensación en relación al segundo supuesto apuntado.

¹⁴⁵ Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre (en adelante LOFCA) modificada por ley Orgánica 3/2009 de 18 de diciembre.

Ahora bien, en los supuestos de colisión entre impuestos estatales y locales no existen normas generales que resuelvan tales casos de colisión en doble imposición, a diferencia de lo que sucede en relación a los impuestos autonómicos creados por ley del correspondiente parlamento autonómico, en función del Poder Tributario de cada una de las Comunidades Autónomas, que les permite aprobar y crear sus propios tributos dentro de los límites establecidos en la LOGCA, concretados por la jurisprudencia constitucional y por la vía de coordinación y compensación con las haciendas locales que puedan darse.

Cuando la colisión se produce entre la imposición estatal y local, ésta, es diferente a la estatal con la autonómica debido a que en el segundo de los casos, se puede dar el supuesto de doble imposición¹⁴⁶, ya que la doble imposición, se ha producido por leyes de dos entes públicos distintos, una ley del parlamento correspondiente y, otra ley estatal, todo perfectamente regulado en el caso del impuesto autonómico por la LOFCA; en el primer caso, la situación es bien distinta, ya que es una ley estatal la que crea un impuesto estatal, en colisión con otra ley estatal, que crea un impuesto local en cuyo caso, será el propio Estado el responsable de la colisión o doble imposición y el que debe dar solución al problema que él mismo crea.

Los supuestos de doble imposición entre impuestos estatales, y locales, se pueden dar tanto en relación a los impuestos locales obligatorios¹⁴⁷, así como en relación a los de establecimiento facultativo¹⁴⁸; lo que sucede es que en relación a estos últimos, se podría defender cierta responsabilidad de las Corporaciones Locales en los supuestos de colisión provocados por los mismos, ya que tratándose de impuestos de establecimiento facultativo, cada municipio puede decidir si exigirlo o no en su término municipal, a diferencia de los de establecimiento obligatorio que deben ser exigidos necesariamente.

¹⁴⁶. La doble imposición se produce cuándo un mismo hecho, se grava dos veces, o también se habla de pluri-imposición si se grava más de dos veces y, se habla de internacional porque un mismo presupuesto de hecho da lugar a dos o más obligaciones tributarias en dos o más Estados. Deben concurrir cuatro requisitos para que se produzca la doble imposición internacional: unidad de sujeto, unidad de objeto, unidad de tiempo y unidad de título o modalidad. Si el mismo hecho da lugar a dos o más obligaciones tributarias en un mismo Estado, ya no es internacional sino interna. El origen de la doble imposición o pluri-imposición internacional va a estar en que dos o más países tengan los mismos criterios de sujeción en sus normas.

¹⁴⁷. Impuestos de Actividades Económicas, impuestos sobre bienes inmuebles o el de vehículos de tracción mecánica.

¹⁴⁸. Impuestos sobre Construcciones, instalaciones de obras, impuestos sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, gestión de santuarios, en la modalidad de aprovechamientos privados de cotos de caza y pesca.

Otra de las grandes dificultades, nos la encontramos en las Haciendas Locales, que no han cumplido con los objetivos que se proponen desde Europa entre los cuales se encuentran, por un lado, mejorar el funcionamiento del mercado interior europeo y, por otro, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Cuando se habla de protección de medio ambiente en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas, esta se hace pensando en la obtención de ingresos. Si se trata de impuestos locales, se hace desde la perspectiva de los beneficios fiscales que obviamente supondrían al aplicarse una merma de ingresos para las haciendas locales, sin perjuicio de los beneficios socio-medioambientales que se puedan generar. Así por ejemplo, los tributos medioambientales recaudados por las Comunidades Autónomas no tienen como finalidad esencial obtener una recaudación, sino todo lo contrario, hacer desistir a determinados sujetos de ciertas actuaciones ante la carga económica que les supondría el pago del correspondiente impuesto; lo ideal sería no recaudar nada porque ello significaría no haber realizado actividades en perjuicio del medio ambiente.

Si pasamos al ámbito local, las actuaciones en materia tributaria en lugar de suponerles a las Corporaciones Locales mayores ingresos, suele plantearse en sentido de concesión por parte de estas de ciertos beneficios fiscales por situaciones menos contaminantes que aunque deseables ambientalmente hablando, suponen un coste económico elevado para las arcas locales. Cuando hablamos de Fiscalidad relacionada con el medio ambiente a nivel local, el primer término en este ámbito es la fiscalidad del automóvil, por ser una en la que más suelen cebarse las autoridades y organismos fiscalmente hablando, pues el uso del automóvil es imprescindible en la sociedad actual. Impositivamente hablando, sin perjuicio de la carga fiscal que supone también en tales casos, el impuesto sobre el valor añadido al consumo (IVA), o en su caso el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como impuestos que inciden sobre los vehículos, existen otros impuestos, como el de Carburantes o el impuesto sobre hidrocarburos relacionados con el medio ambiente que, no tienen consideración de impuestos especiales y por lo que la Comisión Europea abrió expediente de infracción contra España.

Como imposición indirecta, aparece el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), que es un impuesto que se grava desde la perspectiva del patrimonio contemplando al vehículo como un elemento patrimonial; es un impuesto obligatorio, exigido obligatoriamente por todos los municipios de España junto a IBI (impuesto de bienes inmuebles), y al IAE (impuesto de actividades económicas). Como se conoce, en materia tributaria rige siempre el principio de Legalidad especificado en una reserva de ley¹⁴⁹. En este caso las Corporaciones Locales no tienen capacidad legislativa, lo único que pueden hacer mediante sus ordenanzas fiscales, es concretar los elementos de cuantificación de los tributos locales dentro de los máximos y mínimos reflejados en la norma estatal con rango de ley.

Considerando los beneficios fiscales, las Entidades Locales podrían aplicar una menor tributación en IVTM, a aquellos vehículos menos contaminantes; este impuesto se conoce como impuesto de circulación, que se aplica en función de la potencia del vehículo expresada en caballos fiscales, frente al de matriculación (IEDMT), que está cedido a las Comunidades Autónomas y que sea aplicado una sola vez en la vida del vehículo. Desde la Unión Europea, se exige el cumplimiento tanto de la **Directiva 2003/96 de 27 de octubre**, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, así como de la **Directiva 2003/30 del 8 de mayo**, modificada esta última por la **Directiva 2009/28 del Consejo de 23 de abril**, relativa al fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte, con el fin de intentar armonizar los impuestos de circulación en todos los Estados miembros, de forma que el gravamen de los mismos se realice en función de la emisión de CO₂ de los vehículos. De producirse así en un futuro, esto podría afectar al IVTM de las Corporaciones Locales que, deberían adaptarlo convirtiéndose en el primer impuesto en este caso ambiental que se armonizaría entre los Estados miembros.

¹⁴⁹. Artículos 31.3 y 133 de la Constitución Española.

El problema para las Haciendas Locales está en que en las mismas propuestas Comunitarias se plantean periodos transitorios de supresión del impuesto de matriculación¹⁵⁰, compensándose con un aumento del impuesto de circulación lo que afectaría negativamente a las arcas de las Comunidades Autónomas, que tienen cedido en la actualidad este impuesto. Llegado este caso, las Comunidades Autónomas podrían asumir en su totalidad, el impuesto de circulación en detrimento de las Entidades Locales, que serían las grandes perjudicadas. Además, hay que tener en cuenta que este impuesto afecta a muchos sectores de la economía, algunos de ellos en una situación económica difícil, por la que la teórica reforma debería ir acompañada de medidas de transición y, si fuera necesario de medidas compensatorias temporales como transferencias o subvenciones como así lo sugiere el profesor LÓPEZ ESPADAFOR¹⁵¹.

Aunque el Unión ha exigido en todo momento el cumplimiento la **Directiva 2003/30 del 8 de mayo**, modificada por la **Directiva 2009/28 del Consejo de 23 de abril** y relativa al fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte, España incumplió con los objetivos establecidos en la misma.¹⁵² Tan solo, se consiguen en el área de generación eléctrica, donde la penetración de las renovables se ha situado en el 32,3% del consumo bruto de electricidad en el año 2010.

¹⁵⁰. El impuesto sobre determinados medios de transporte (IEDMT o impuesto de matriculación), es un impuesto especial que se regula en el Título II, arts.65 a 74, de la LIE. (Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales), modificada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. Se trata de un impuesto especial no armonizado, que entró en vigor el 1 de enero de 1993. Se aplica sobre la matriculación de los vehículos, embarcaciones y aeronaves. En el caso de los vehículos, el tipo impositivo depende de sus emisiones de CO₂. La recaudación de este impuesto ha sufrido un importante descenso en los últimos años un 56%. La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, suprime el gravamen del impuesto sobre el patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el impuesto sobre el valor añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, siguiendo la inspiración medioambiental de la reforma introducida por la Ley 34/2007, establece niveles de emisiones de CO₂ delimitadores de las categorías de tributación específicamente aplicables en relación con las motocicletas, a la vez que evita que estos vehículos se vean favorecidos por una reducción o desaparición de su tributación en el ámbito del IEDMT que no vaya acompañada de una reducción de sus actuales emisiones de CO₂.

¹⁵¹. LÓPEZ ESPADAFOR. CARLOS MARIA (1999). *“La doble imposición interna”*, pp. 37-38. “Si se opta por no dotar a los entes inferiores al Estado de un impuesto que pudiese entrar en colisión con el estatal, se evitaría la doble imposición. En estas situaciones, el Estado debería dotar a dichos entes menores con transferencias o subvenciones con cargo a fondos de los Presupuestos del Estado, para suplir de este modo, las necesidades financieras ocasionadas por la falta del impuesto”.

¹⁵². A saber, “Fomentar la utilización de biocarburantes y otros combustibles renovables como sustitutivos del gasóleo o la gasolina a efectos de transporte en los Estados miembros, con el fin de contribuir a objetivos como el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de cambio climático, la seguridad de abastecimiento en condiciones ecológicamente racionales y la promoción de las fuentes de energía renovables además de velar por que se comercialice en sus mercados una proporción mínima de biocarburantes y de otros combustibles renovables y a tal efecto establecerán objetivos indicativos nacionales”. Fuente: Directiva 2009/28 del Consejo de 23 de Abril.

También es cierto que a nivel sectorial las previsiones no se cumplieron porque aunque se superaron los objetivos en tecnologías solares, no se llegaron a alcanzar los objetivos previstos para la biomasa. En el ámbito de los biocarburantes la participación conseguida en el sector del transporte se aproximó al 5,83% a lo previsto; en cambio, en el área de los usos térmicos de las energías renovables, los resultados obtenidos quedaron muy lejos de los previstos.

LABANDEIRA¹⁵³ (2013), señala algunas características diferenciales que se relacionan con las principales razones para la tributación energético-ambiental como opción para España. En este sentido, España, no ha cumplido con los objetivos marcados en el Protocolo de Kioto entre 1997 y 2012, (reducción emisiones españolas de gases de efecto invernadero (GEI) entre otros). Estas emisiones solo se vieron reducidas considerablemente por la crisis económica y la irrupción de las renovables en el sector eléctrico, que de forma ocasional también incumple con los estándares ambientales de la UE. La dependencia energética española, por otro lado, es de las más elevadas de la UE, y fuente de una significativa exportación de rentas a países productores de petróleo y gas.

A esto se añade que en España algunos productos energéticos están sujetos también a unas cargas parafiscales menos conocidas. Éste es el caso de los costes no relacionados con los de suministro que se incluyen en las tarifas de acceso de la electricidad, de los costes de apoyo a las energías renovables y cogeneración y de las anualidades para la recuperación del déficit eléctrico debido a la generación con carbón nacional, entre otros. Es importante destacar, el coste de las primas de las renovables y de la cogeneración, pese a que el objetivo de energía renovable establecido a nivel europeo afecta a todos los sectores energéticos; en España, sin embargo, todo el esfuerzo se ha realizado (salvo una pequeña parte con biocarburantes) en el sector eléctrico mediante la incorporación de renovables en la generación eléctrica. Esto ha supuesto un incremento muy importante del coste del suministro eléctrico y ha dado lugar a la aparición de un importante déficit en el sistema.

¹⁵³GAGO RODRÍGUEZ, ALBERTO y LABANDEIRA VILLOT, XABIER (2013). “*La imposición ambiental como opción para España*” Universidad de Vigo Facultad de CC.EE.

1.3 - MEDIDAS Y POLITICAS FISCALES AMBIENTALES, AUSPICADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL.

El Gobierno Español no considera recomendable una armonización completa de todos los impuestos existentes pues, algunos de ellos, tienen resultados muy satisfactorios o responden a causas específicas de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, sí podrían regularse algunos impuestos (como, por ejemplo, los cánones existentes sobre la contaminación atmosférica) a nivel estatal dejando libertad a las Comunidades Autónomas para que fijen los tipos impositivos dentro de unos márgenes. Además, se propone eliminar algunos impuestos sin fines ambientales, como los cánones eólicos. En este sentido, todas las comunidades han creado su propia fiscalidad medioambiental en donde predominan: cánones, impuestos, ecotasas y tarifas que gravan el uso del agua, los residuos, la emisión de gases, y vertidos. A modo de ejemplo, en el ámbito de las emisiones atmosféricas, las Comunidades Autónomas de Galicia, Murcia, Castilla La Mancha, Andalucía o Aragón, cuentan con impuestos que gravan estas emisiones. Asimismo, también ha entrado en vigor en los últimos años el conocido como Impuesto sobre Instalaciones, que incide en el Medio Ambiente en las Comunidades Autónomas de Castilla León, Extremadura, Asturias y Murcia, gravando, fundamentalmente, el transporte y la producción de energía.

En esta situación, el Gobierno de España, comienza a aplicar reformas en este ámbito dirigidas a estos objetivos, sin perder de vista que además, deben contribuir también a paliar el déficit público y garantizar la protección social. En cuanto a los temas que se dan más prioridad destacan la lucha contra el fraude fiscal y la fiscalidad ambiental. A nivel de España y de Europa, se formulan numerosas políticas y medidas para combatir dicho fraude, concretándose medidas y propuestas ambientales que deben ser prioritarias en las políticas europeas y española durante las próximas legislaturas. En España, todos los partidos coinciden en afirmar que el fraude debe combatirse con mayor o menor esfuerzo, apoyando medidas para conseguirlo, a la vez que formulan múltiples propuestas ambientales. El gobierno busca con ello, además de proteger el medio ambiente, aumentar los ingresos a través de impuestos ambientales, bien modificando los ya existentes, o bien creando otros nuevos.

Ya a finales de 2013, el pleno del Congreso de los Diputados aprueba la Ley 16/2013 de 29 Octubre¹⁵⁴ así como otras medidas tributarias que contribuyeron a establecer cambios en materia de impuestos, y que se incluyen en la nueva reforma fiscal del Gobierno. Además, con la nueva reforma fiscal, se propone, la reforma del impuesto sobre hidrocarburos y sobre el carbón, incrementándolos y reduciendo algunos de los beneficios fiscales existentes como por ejemplo, los que aplican a la navegación aérea o la pesca.

Estas medidas, permitirán aumentar la recaudación en 5.200 millones de euros anuales; también se plantea que el gravamen dependa tanto del contenido energético del producto como de las emisiones de dióxido de carbono emitido. De esta forma, se conseguiría gravar el CO₂ de los sectores que actualmente quedan fuera del mercado de emisiones europeo¹⁵⁵, específicamente mediante otro impuesto nuevo sobre las emisiones atmosféricas contaminantes.

A finales del año 2014, el Gobierno de España aprueba una nueva reforma fiscal que incluye la **Ley 28/2014 de 27 de Noviembre**¹⁵⁶. En esta ley, se incluyen entre otras las siguientes medidas fiscales:

- Se prolongan durante el 2015 las medidas temporales que fueron introducidas excepcionalmente en el 2012 con motivo de la crisis económica entre las que están: las limitaciones de compensación de bases imponibles negativas, las limitaciones de la deducibilidad de la amortización de intangibles, las limitaciones a la aplicación de deducciones y el incremento de los pagos fraccionados entre otras.

¹⁵⁴. Ley 16/2013 de 29 de Octubre: entra en vigor el día 31, y se estructura en 10 artículos, una disposición adicional única, otra derogatoria además de siete disposiciones finales. Sus medidas, van dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas, mediante modificaciones que afectan a distintos impuestos como: el impuesto de la renta de las personas físicas, (IRPF), el impuesto de la renta de los no residentes (IRNR), y algunos impuesto especiales como el de determinados medios de transporte (IEDMT), además de otros tributos locales. Como novedad, se crea el nuevo impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

¹⁵⁵. Con estas medidas, el gobierno español pretende ir en consonancia con la Directiva Comunitaria 2009/28/CE de 23 Abril, de fomento de energías renovables, que fue modificada con la posterior Directiva 2012/27UE, que entra en vigor el 18 de Noviembre de 2012.

¹⁵⁶. La Ley 28/2014 de 27 de Noviembre, entra en vigor el 1 de enero de 2015, y modifica la antigua ley de impuestos especiales (LIE) 38/92, y la ley 16/2013.

- Por el RD 1074/2014, de 19 de diciembre, se introducen novedades en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero que grava el consumo de estos gases atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico.
- Sufren modificaciones impuestos como: el Impuesto sobre Hidrocarburo. En este sentido se emite a las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, por el que se regulan determinadas medidas tributarias en relación con la exploración y explotación de hidrocarburos.
- Mediante orden 2489/2014 de 29 de diciembre, se establece la estructura, y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el impuesto especial sobre la electricidad. Se aprueba el modelo 560 (impuesto especial sobre la electricidad y autoliquidación), así como la forma y procedimientos para su presentación.
- Se configura el impuesto especial sobre la Electricidad como un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para el consumo, y se obliga a modificar el Reglamento de los IIEE (impuestos especiales). En el RIRPF, se aclara que las cantidades percibidas en concepto de dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen, seguirán estando exceptuadas de retención a cuenta.
- Sufren modificaciones los impuestos de Matriculación, impuestos locales como el IBI (Impuesto sobre Bienes inmuebles), la plusvalía, y otros como el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear, y el de Residuos Radiactivos provocados por la generación de energía nucleoelectrónica.

Por otro lado, en la nueva reforma fiscal, aparece el nuevo modelo de financiación local, con el fin de ajustarse a las características reales de los espacios municipales teniendo en cuenta su diversidad y los siguientes ajustes:

- Corregir la insuficiente e inadecuada participación en los ingresos generales del Estado (PIE), cuyos criterios de distribución pivotan, en exceso, sobre el elemento “población”.

- Ajustar la muy insuficiente participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas. El escaso desarrollo de la participación municipal en los tributos autonómicos, salvo mediante fórmulas particulares de subvención condicionada, hacen necesario implantar participaciones municipales incondicionadas en los recursos de las mismas.
- Una revisión de los recursos propios que afectarían al significado, gama y rendimiento de las principales figuras tributarias. Se debería valorar la incorporación de tributos medioambientales o la participación en la tributación de impuestos especiales o la incorporación del “céntimo sanitario” municipal.
- La profundización de la tributación basada en el principio del beneficio a través de una redefinición y aumento de la capacidad de las tasas para cubrir los servicios correspondientes susceptibles de ser financiados por esta vía.
- La incorporación de expedientes casi automáticos que impidan el incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras Administraciones Públicas mantienen con los ayuntamientos.

Con la nueva reforma fiscal aprobada por el gobierno, y vigente desde enero de 2015, se hace hincapié en las partes más importantes de la tributación como son: los impuestos sobre la Renta de las personas físicas (IRPF), el de Sociedades (IS), o el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA). Como contrapartida, hay que destacar, que la nueva reforma fiscal aún no tiene en cuenta asuntos como la revisión de los tributos gestionados por las Comunidades Autónomas, y las Entidades Locales, sobre todo en impuestos que afectan al automóvil como son el Impuesto sobre determinados medios de Transporte (Impuesto de Matriculación) o el Impuesto de Vehículos de tracción mecánica. El temor a invadir competencias autonómicas o municipales por parte del Estado, ha retrasado la revisión de estos tributos, a pesar de ser, una reclamación histórica, de las principales asociaciones del sector del automóvil. Pero este, no es solo el motivo principal por el cual, estos tributos locales, no se recogen en la nueva reforma fiscal aprobada por el gobierno, un nuevo problema, puede surgir, ante las nuevas propuestas comunitarias como se ha mencionado en apartados anteriores¹⁵⁷.

¹⁵⁷. Las mismas propuestas Comunitarias se plantean periodos transitorios de supresión del impuesto de matriculación, compensándose con un aumento del impuesto de circulación lo que afectaría negativamente a las arcas de las Comunidades Autónomas, que tienen cedido en la actualidad este impuesto.

En este sentido, el Gobierno trabaja para que ambos impuestos locales, se adecuen mucho más a criterios medioambientales, es decir, que quien más contamine, tendrá que pagar más de estos tributos. Como ejemplo, el Impuesto de Matriculación, grava con diferentes porcentajes el precio del coche comprado en función de sus emisiones a la atmósfera de partículas de CO₂. Estos porcentajes son: el 4,75% para los que lancen entre 120 y 160 gramos por kilómetro, el 9,75% en el caso de los vehículos que emitan entre 160 y 200 gramos y el 14,75% para los que superen ese límite; pues bien, los que están por debajo de los 120 gramos, no pagaran impuesto de matriculación. Actualmente en España, están exentos de pagar dicho impuesto, 62% de los vehículos que se matriculan.

1.4 - LA FISCALIDAD LOCAL AMBIENTAL EN ESPAÑA.

En determinadas ocasiones, el Derecho Tributario puede dejar de lado la evidente finalidad recaudatoria, para adherirse a una finalidad concreta dentro del ordenamiento jurídico, adquiriendo entonces una fiscalidad extrafiscal. En esta dirección el Derecho Tributario recoge como principio propio el principio de “Quien contamina paga”, imponiendo tributos puntuales sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden negativamente en el medio ambiente. En realidad el establecimiento de dichos tributos no solo sirven para desalentar las acciones lesivas en el medio ambiente sino también en muchos casos estimula el desarrollo de acciones orientadas a un desarrollo económico libre de efectos nocivos.

Esto se consigue mediante dos vías:

- 1- Mediante el establecimiento de beneficios fiscales para aquellas actividades de los sujetos que protejan el medio ambiente.
- 2- Censurando las malas conductas a través de un gravamen.

En este sentido el “Libro Verde Europeo” de 28 de marzo de 2007, sobre utilización de instrumentos de mercado en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas, establece que a nivel comunitario los impuestos y los beneficios fiscales se pueden utilizar en beneficio del medio ambiente (Desarrollo económico sostenible).

Llegado a este punto, son las haciendas locales las que tienen competencias en cuestiones medioambientales, aunque hay que decir, que resulta escasa la capacidad de utilizar instrumentos en dicho sentido, y a que esta, ya está restringida a la tributación reconocida al Estado o a las Comunidades Autónomas. En la misma dirección, la Ley de Haciendas Locales 7/85 de 2 de abril solo realiza alguna o pocas referencias en cuestiones ambientales como ejemplo: Las tasas de alcantarillado, tasas de basura y otras derivadas del reglamento de actividades molestas. Dada la brecha abierta en la LRHL para establecer tributos ambientales, los municipios españoles han hecho recurrente el uso de esta facultad desarrollando y creando un elevado número de tasas vinculadas al medio ambiente; algunas veces con un verdadero fin recaudatorio que pervierte el objeto de protección ambiental.

El problema de las haciendas locales es que en muchas ocasiones el fin de dichas tasas es el puramente recaudatorio, produciéndose así una desnaturalización de la tasa en Sí. Para evitar esto, es tarea de los tribunales, poner costos a dichas prácticas declarando esto anticonstitucional. Está claro pues la urgente necesidad de un Sistema Tributario Local que permita por un lado obtener mayores recursos tributarios a las Entidades Locales para que estas cubran sus necesidades; y por otro, que estas eviten el exceso o abuso de las tasas como principal vía de obtener recursos económicos. Esto permitiría establecer la misma legislación de base de los tributos locales y una elevada cantidad de bonificaciones y exenciones en el pago de tasas en actividades con la finalidad de proteger el medio ambiente, por ejemplo en la reutilización de aguas residuales o pluviales para uso industrial doméstico¹⁵⁸, o la prevalencia del aparcamiento para vehículos no contaminantes o solo a residentes para obstaculizar el uso de los mismos en los centros urbanos.¹⁵⁹

1.4.1 - Tasas Locales Medioambientales:

El primer desarrollo doctrinal sobre la tasa es debido a KURT HEINRICHE en el siglo XIX, quien en 1832 publica su obra: “principios de la Ciencia de la Hacienda” en el que se exponen las líneas generales de dicho concepto.

¹⁵⁸. Artículo 20.3b y 4r.LRHL.

¹⁵⁹. Artículo 20.3.h y u LRHL.

A este autor continuaran distintas modificaciones de autores alemanes de la misma escuela, posteriormente en el siglo XX, surge la corriente italiana de GRIZIOTTI Y PUGLISESE. Del pensamiento de RAU, y sus seguidores aparece el primer concepto de tasa que no es otra cosa que “La contraprestación por un servicio especial dispensado por un ente público a quien se le abona”; más concretamente se podría definir con una prestación pecuniaria, exigida compulsivamente por un ente público en virtud de una ley por realizar una actividad, dicha actividad no significa que deba traducirse necesariamente en una ventaja o beneficio individual sino tan solo que debe guardar cierta relación con el sujeto de la obligación por cualquier circunstancia que lo vincule jurídicamente con el servicio público instituido .

En nuestro ordenamiento jurídico, la tasa se realiza según en lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 58/2003 General Tributaria en el ámbito local, su regulación se encuentra en el artículo 20 y 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales dentro de la sección 3º del Capítulo III de dicha norma. El artículo 21.1 de esta norma, señala que “las Entidades Locales en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local, así como para la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos”.

Podemos considerar tasas por servicios medioambientales entre otras, las que encontramos en los puntos 3 y 4 del artículo 20 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004. Por ejemplo:

- Tasas por servicios de sanidad preventiva, desinfección, desinsectación, desratización y destrucción de cualquier producto contaminante y nocivo para la salud artículo 20.4m del TRLHL.
- Tasa por servicio de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares artículo 20.4r del TRLHL.

- Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares artículo 20.4s del TRLHL.

Para cumplir el principio de Reserva de Ley¹⁶⁰, el legislador ha establecido en el TRLHL una definición genérica de hecho imponible. Este es único, si bien configurado en torno a tres presupuestos de hecho concretos: prestación de servicios, realización de actividades administrativas y uso de dominación pública. La ley para cada uno de ellos establece y obliga al ente público al establecimiento de una tasa, esto no quiere decir que nos encontremos ante tres tasas diferentes sino una sola en tres hechos presupuestos diferentes. Como contraprestación, la tasa parece configurarse como una obligación conmutativa para la que se produce una relación de reciprocidad entre el ente público local y los beneficiarios de los servicios públicos.

El primer fundamento jurídico de la tasa es el beneficio especial¹⁶¹. El beneficio producido por un servicio o actividades públicas producen un efecto favorable sobre el usuario. La afectación y el beneficio siempre van unidos de forma conjunta, y cuando un ente público concede la preceptiva licencia se produce un beneficio especial al sujeto obligado (permitiéndolo que su actividad tenga cobertura legal) esto es, lo que hace exigible el establecimiento de una tasa. A la hora de establecer una tasa por un ente público, esta no puede ser discrecional ni voluntaria. El ente local recurrirá al impuesto como un instrumento tributario normal y ordinario cuando sea la generalidad la que debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, gastos producidos por la prestación de servicios públicos indivisibles sin tenerse en cuenta las ventajas obtenidas por los sujetos.

¹⁶⁰ El establecimiento de las tasas así como la regulación de los elementos esenciales de cada una de ellas deberá realizarse con arreglo a la ley artículo 10.1 de la LT Y PP.

¹⁶¹ SIMON ACOSTA.E Reflexiones sobre las tasas de las haciendas locales, Madrid H.P.E núm. 35, 1975, pág. 261 y las tasas de las entidades locales (Hecho imponible), Aranzadi, 1999.

En este sentido, se debe establecer una tasa cuando se deba practicar una contribución particularizada que recaiga sobre aquellos sujetos beneficiarios por la prestación de servicios, es pues un instrumento excepcional y complementario en el sostenimiento de los gastos públicos. El ente local deberá acudir a la tasa tras un análisis detallado del presupuesto básico en el que debe darse: particular referencia, afección o beneficio. Su ausencia abrirá la exigencia de un impuesto. Por otra parte, son beneficiarios particulares de los bienes, servicios y actividades, los que financian su utilización.

Respecto a los supuestos de no sujeción, la esencialidad del servicio entendida como equivalente a la satisfacción de una necesidad eminentemente colectiva de la que se derivan prestaciones vitales para la comunidad, debe excluir la posibilidad de exigir una tasa por su prestación siempre que la misma no vaya dirigida a racionalizar su utilización. Esta idea, es la que subyace en el artículo 21.1 del TRLHL, en el establecimiento de la delimitación del hecho imponible de la tasa, se dispone de una serie de servicios en donde las entidades locales no podrán exigir una tasa. Se trata justamente de servicios públicos esenciales para la colectividad, de los recogidos en el artículo 26 de la LRBRL (ley reguladora de las bases de régimen local).

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento de dominio público, por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional artículo 21.2 del TRLHL. Junto a la delimitación del hecho imponible de las tasas y su diferenciación con las contribuciones especiales, la LRHL ha dedicado un precepto a la figura de los sujetos pasivos. De este modo se cumple el principio de reserva de ley en las tasas locales al concretarse específicamente el ámbito subjetivo del hecho imponible a partir de dicha delimitación, será la ordenanza fiscal reguladora de cada tasa la que acoja dicho elemento esencial. La delimitación de los sujetos pasivos realizada por el legislador responde a lo dispuesto en el artículo 30 de la LGT. Se prevé la existencia de dos sujetos pasivos específicos como son el contribuyente y el sustituto que, con carácter general, están obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias derivada de la exigencia de la tasa.

Respecto a los primeros, serán los sujetos pasivos a título de contribuyente tanto las personas físicas y jurídicas como entidades del artículo 33 de la LGT. La especialidad del hecho imponible de la tasa y la coexistencia de dos presupuestos de hecho distintos en ella hacen necesarias la delimitación de dos modalidades de contribuyentes. Según el TRLHL, existen dos modalidades de contribuyente:

- 1) Sujetos pasivos: son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las que se refieren el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, que disfruten, utilicen y aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular conforme a algunos de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta ley, también los que soliciten o resulten beneficiados o afectados por servicios o actividades locales que presten o realicen Entidades Locales conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de la ley.
- 2) Por otro lado y según el artículo 23, se consideran sustitutos del contribuyente en tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales: los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir las cuotas sobre los respectivos beneficiarios; en tasas por otorgamiento de actividades urbanísticas prevista en la normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras; en tasas por prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamento y en general protección de personas y bienes comprendiéndose también el mantenimiento de servicios, las entidades o aseguradoras de riesgo; y en tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial por entrada de vehículos o carruajes a través de las aceras, los propietarios de fincas y locales.

A la hora de establecer la cuota tributaria, hay que tener en cuenta el coste de servicio y el valor de mercado; el artículo 24.3 del TRLHL ha dispuesto que “la cuota tributaria consistirá según disponga la correspondiente ordenanza fiscal en: la cantidad resultante de la aplicación de una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos”.

A partir de este artículo, existe un margen a la hora de establecer la forma de cuantificar la tasa. Estos parámetros han dado lugar a dos tipos de tasas: tasas de cuantía fija, y tasas de cuantía variable. La indeterminación legislativa de la cuantificación de la tasa es evidente. Serán los entes públicos los que tengan la facultad de imponer la base imponible en cada tasa y la base imponible que establezca de forma automática.

En cuanto al devengo, se regula en el artículo 26 del TRLHL. Las tasas podrán devengarse según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine las respectivas ordenanzas fiscales; también cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o bien, cuando se inicie la prestación de servicios o realización de la actividad; en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. Cuando la naturaleza de la tasa exija un devengo periódico de esta y así lo determine la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural salvo en supuestos de inicio o cese en la utilización privativa donde se hará prorrateo de la cuota en los términos que establezca la ordenación fiscal. En la gestión de tasas, las Entidades Locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación, además las Entidades Locales podrán establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas o los procedimientos de liquidación o recaudación (artículo 27 del TRLHL).

1.4.2 - Problemática de la Fiscalidad Local ante la Unión Europea:

Cuando se habla de protección de medio ambiente en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas, esta se hace pensando en la obtención de ingresos. Si se trata de impuestos locales se hace desde la perspectiva de los beneficios fiscales que obviamente supondrían al aplicarse una merma de ingresos para las haciendas locales sin perjuicio de los beneficios socio-medioambientales que se puedan generar.

Así por ejemplo, los tributos medioambientales recaudados por las Comunidades Autónomas no tienen como finalidad esencial obtener una recaudación sino todo lo contrario esto es, hacer desistir a determinados sujetos de ciertas actuaciones ante la carga económica que les supondrían el pago del correspondiente impuesto; lo ideal sería no recaudar nada, porque ello significaría no haber realizado actividades en perjuicio del medio ambiente. Si pasamos al ámbito local, las actuaciones en materia tributaria en lugar de suponerles a las corporaciones locales mayores ingresos, suele plantearse en sentido de concesión por parte de estas de ciertos beneficios fiscales por situaciones menos contaminantes que aunque deseables ambientalmente hablando suponen un coste económico elevado para las arcas locales.

Cuando hablamos de Fiscalidad local relacionada con el medio ambiente a nivel local, el primer término en este ámbito es la fiscalidad del automóvil por ser una en la que más suelen cebarse las autoridades y organismos fiscalmente hablando, pues el uso del automóvil es imprescindible en la sociedad actual.

Impositivamente hablando, sin perjuicio de la carga fiscal que supone también en tales casos el IVA o impuesto sobre el valor añadido al consumo, o en su caso el impuesto de transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados, como impuestos que inciden sobre los vehículos; existen otros como el de Carburantes, el impuesto sobre hidrocarburos relacionados con el medio ambiente, que no tienen consideración de impuestos especiales por lo que la Comisión Europea abrió expediente de infracción contra España. También existe otro impuesto relacionados con los medios de transporte y que es el impuesto de matriculación que está en su totalidad cedido a las Comunidades Autónomas. Otros impuestos que aparecen son el de las ventas de minoristas de determinados hidrocarburos, que se hizo pensando en la financiación sanitaria autonómica por delante de consideraciones ambientales y que posteriormente se ha ido integrando en el impuesto sobre hidrocarburos.

En la imposición indirecta, aparece el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), que es un impuesto que se grava desde la perspectiva del patrimonio contemplando al vehículo como un elemento patrimonial; es un impuesto obligatorio, exigido obligatoriamente por todos los municipios de España junto a IBI (impuesto de bienes inmuebles), y al IAE (impuesto de actividades económicas). Como se conoce, en materia tributaria rige siempre el principio de legalidad especificado en una reserva de ley¹⁶². En este caso las corporaciones locales no tienen capacidad legislativa lo único que pueden hacer mediante sus ordenanzas fiscales, es concretar los elementos de cuantificación de los tributos locales dentro de los máximos y mínimos reflejados en la norma estatal con rango de ley.

Entre los beneficios fiscales, las Entidades Locales podrían aplicar una menor tributación en IVTM, a aquellos vehículos menos contaminantes; este impuesto se conoce como impuesto de circulación, que se aplica en función de la potencia del vehículo expresada en caballos fiscales, frente al de matriculación que está cedido a las Comunidades Autónomas y que sea aplicado una sola vez en la vida del vehículo. Desde la Unión Europea, se exige, el cumplimiento tanto de la **Directiva 2003/96 de 27 de octubre**, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, como de la **Directiva 2003/30 del 8 de mayo**, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte con el fin de intentar armonizar los impuestos de circulación en todos los Estados miembros de forma que el gravamen de los mismos se realice en función de la emisión de CO₂ de los vehículos. De producirse así, en un futuro esto podría afectar a nuestro IVTM de las corporaciones locales que deberían adaptarlo convirtiéndose en el primer impuesto en este caso ambiental que se armonizaría entre los Estados miembros.

¹⁶². Artículos 31.3 y 133 de la Constitución Española.

En este sentido. El gobierno español aprueba la **Ley 28/2014, de 27 de noviembre**, por la que se modifican las siguientes leyes: Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales (LIE); y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de Fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

El problema para las haciendas locales, lo encontramos, en que en las mencionadas directivas comunitarias, se plantean periodos transitorios de supresión del impuestos de matriculación; ante esta situación se contempla un aumento del impuesto de circulación para compensar a las Entidades Locales, lo que afectaría negativamente en las arcas de las Comunidades Autónomas que tienen en la actualidad cedido este impuesto; llegado este caso, las Comunidades Autónomas podría asumir el impuesto de circulación en su totalidad en cuyo caso sería las Entidades Locales las grandes perjudicadas.

El afán de la Unión Europea por preservar el medio ambiente, puede provocar problemas financieros en nuestro país, sobre todo en el ámbito local y autonómico, es decir, que desaparezca un impuesto como es el de matriculación y que las Comunidades Autónomas, adquieran mayor poder financiero en detrimento de las Entidades Locales que perderían el impuesto de circulación. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deberían ir de la mano, en la exigencia de que al menos no se imponga desde la Unión Europea la desaparición del impuesto de matriculación, impuesto que la misma Unión Europea quiere hacer desaparecer para evitar la doble imposición entre los Estados comunitarios; tal exigencia se podría solucionar con exenciones y devolución de impuestos, convirtiendo esta medida transitoria en definitiva sin hacer desaparecer el impuesto de matriculación.

Para este caso, la OCDE (organización de cooperación y desarrollo económico), ha propuesto cuatro métodos (dos de exención, dos de imputación) para evitar o paliar la doble imposición internacional; métodos que se aplicarán en el Estado del que el sujeto es residente y a efectos siempre de la imposición sobre ingresos monetarios.

Los métodos de exención: operan sobre el elemento del tributo que llamamos base imponible a diferencia de los métodos de imputación que operan sobre el elemento del tributo al que llamamos cuota íntegra. En este caso nos encontramos con dos:

- 1- *Método de exención íntegra:* es aquel en que el Estado de residencia no toma en consideración los ingresos monetarios obtenidos en el extranjero, y que en consecuencia no forman parte de la base imponible que el contribuyente tenga que declarar.
- 2- *Método de exención con progresividad:* es igual que el anterior; es un método de exención, por tanto, las rentas del extranjero están exentas y no forman parte de la base imponible que hay que declarar; a diferencia del anterior el Estado de residencia sí tendrá en cuenta estos ingresos para calcular el tipo de gravamen aplicable al resto de la renta imponible del país; dicho de otra forma: el tipo de gravamen que se aplica según este método en el Estado de residencia es el que corresponda a todas las rentas.

Los métodos de imputación: no operan sobre la base imponible sino sobre la cuota íntegra, por tanto, la base imponible que hay que declarar en el Estado de residencia la integra todas las rentas del extranjero y las del Estado de residencia por lo que no habría exención. Entre los métodos de imputación los siguientes:

- 1- *Método de imputación íntegra:* es aquel en que el Estado de residencia permite practicar una deducción en cuota íntegra correspondiente a la que efectivamente fue pagada en el extranjero a título en concepto de impuesto.
- 2- *Método de imputación ordinaria:* es aquel que en el Estado de residencia no se podrá practicar una deducción en cuota superior a la que hubiera correspondido pagar en dicho país, si lo que ha obtenido como ingreso en el extranjero se hubiera obtenido en el Estado de residencia, se establece un límite máximo de deducción porque a veces, esta deducción podría ser menor si en el extranjero la cantidad satisfecha hubiera sido menor.

En España se adopta un sistema mixto de imputación integra ordinaria que permite aplicar la menor de las deducciones obtenidas por ambos métodos, y este sistema se aplica respecto a aquellos países con los que no tenemos suscrito un convenio para evitar la doble imposición.

1.5 - TIPO DE IMPUESTOS ENERGÉTICOS-AMBIENTALES EN ESPAÑA.

Dentro del Sistema Fiscal español podemos encontrar los siguientes impuestos energéticos-ambientales regulados por **Ley 38/1992, de 28 de diciembre**, de impuestos especiales, modificada por la **Ley 28/2014, de 27 de noviembre**.

- Impuesto sobre la electricidad (IE).
- Impuesto sobre el carbón.
- Impuesto de hidrocarburos (IH).
- Impuesto sobre determinados medios de transporte (IEDMT).

En el Sistema Fiscal energético español, existen otros tres impuestos creados por **Ley 15/2012, de 27 de diciembre**, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética:

- Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
- Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos.
- Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.
- Canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.

Y por último con aplicación a nivel estatal encontramos otra figura tributaria ambiental y creada y regulada por **Ley 16/2013, de 29 de octubre** como es:

- Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

1.5.1 - Impuesto sobre la Electricidad:

El impuesto especial sobre la electricidad se regula en el artículo 64 Capítulo IX, de la LIE¹⁶³. Es un tributo que grava el suministro de energía eléctrica para consumo o su consumo por los productores de aquella electricidad generada por ellos mismos. Hay que entender por suministro de energía tanto a la prestación del servicio de peajes de acceso a la electricidad, como a la entrega de la misma. En España se aplica a todo el territorio nacional sin perjuicio de los regímenes fiscales forales de Navarra y el País Vasco. Se trata de un impuesto potencialmente muy efectivo para incentivar el uso eficiente de la electricidad, sin embargo, su bajo tipo impositivo limita mucho su efectividad. Además, su diseño es muy mejorable dado que la base imponible es el precio de venta de la electricidad, en lugar de la electricidad consumida. La Directiva 2003/96/CE del, de 27 de octubre, reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad en el ámbito de la Unión Europea. En el caso de España, la Ley 24/2013 de 26 de diciembre es la que regula en la actualidad el sector eléctrico; en esta ley se introducen modificaciones dentro del mercado eléctrico con el objetivo de revisar y modificar el impuesto sobre la electricidad, para adaptarlo lo más posible a la directiva europea así como para adecuar la misma a la nueva normativa sectorial. Este impuesto cuenta con una serie de exenciones reguladas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 38/92,¹⁶⁴ a la que se añade como novedad, la energía eléctrica suministrada que haya sido generada por pilas de combustibles.

¹⁶³. (Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales), modificada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. Según se indica en la exposición de motivos de esta ley, su fin es obtener los ingresos necesarios para compensar la supresión del hasta entonces vigente, recargo en concepto de “coste específico asignado a la minería del carbón”. De hecho, la forma de determinar la base imponible y el tipo impositivo fijado han hecho que el nuevo impuesto no signifique, en el momento de su introducción, incrementar el coste de la energía para los consumidores.

¹⁶⁴. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, modificada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. Según el apartado 1 artículo 9 de la presente Ley, se reconoce el derecho a la exención del impuesto en relación con los suministros de energía eléctrica en los marcos de las relaciones diplomáticas o consulares y a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, del Tratado de la OTAN y en virtud de acuerdos con países terceros u organizaciones que establezcan también la exención del IVA. El procedimiento para la exención del impuesto en estos supuestos se establece en el Artº 130 del Reglamento de Impuestos Especiales y son: 1) La fabricación de energía eléctrica en instalaciones acogidas al régimen especial que se destinen al consumo de los titulares de dichas instalaciones. 2) La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de energía eléctrica que sea objeto de autoconsumo en las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (fábricas y depósitos fiscales). En el caso de la fabricación la exención está condicionada a que el consumo se produzca dentro del recinto que estrictamente tiene la consideración.

Hasta hace poco, el tipo impositivo de este impuesto era del 4,86% y coincidía con el recargo eliminado, y la base imponible se multiplica por un coeficiente de 1,05113 con la finalidad de obtener el mismo nivel de recaudación que se conseguía con el anterior recargo. Con la modificación de la Ley 38/92, hoy se elimina el coeficiente corrector que se aplicaba a la base imponible, quedando exclusivamente compuesta por la base determinada a efectos de IVA y excluyendo las cuotas del propio impuesto sobre la electricidad, de la base, con la finalidad de mantener la competitividad de las actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50% del coste de un producto, y aquellas cuyas compras sean al menos el 5% del valor de producción, y las actividades agrícolas intensivas en electricidad. Además, se establece una reducción del 85%, de la base, de la misma manera que ya se contemplaba para la reducción química y procesos electrolíticos, mineralógicos y metalúrgicos. Hoy, la base liquidable será el resultado de una vez aplicada las reducciones correspondientes sobre la base imponible, aplicar un tipo impositivo del 5,11%, no pudiendo ser la cuota resultante inferior a las siguientes cuantías: 0,5 euros por MW/h, cuando la electricidad suministrada se destine a usos industriales, y 1 euro por MW/h, cuando la electricidad suministrada se destine a otros usos, que no sufren modificación alguna.

El importe a pagar de este impuesto recae sobre el consumidor final, y está relacionado con el valor de la cantidad de energía eléctrica suministrada. Por tanto, se puede afirmar que a pesar de lo que se podría pensar si nos fijamos en el objeto sobre el que recae, el impuesto no aprovecha su estructura para introducir el argumento ecológico por ejemplo, diferenciando como se produce la electricidad y el correspondiente impacto ambiental. No obstante, como el importe a pagar depende del nivel de consumo, y en cierta medida, fomenta un consumo más eficiente, aunque éste no sea el objetivo prioritario del impuesto.

1.5.2 - Impuesto especial sobre el Carbón:

Este impuesto especial, fue introducido por exigencias de adaptación a las directivas europeas sobre el carbón¹⁶⁵, y grava la puesta a consumo de carbón en su ámbito territorial¹⁶⁶, que en el caso de España afecta a todo su territorio excepto Canarias, Ceuta y Melilla. Se aplica sobre el consumo de hullas, antracitas, lignitos, coques, brea, betunes, asfaltos y minerales bituminosos, entre otros. Los tipos impositivos aplicados son relativamente bajos en comparación con los otros impuestos sobre la energía. Con la nueva LIE, este impuesto sufrió modificaciones¹⁶⁷.

Son sujetos pasivos del impuesto, los productores o extractores, importadores o adquirentes intracomunitarios de carbón y los empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas o las operaciones de autoconsumo sujetas al impuesto. La repercusión práctica de la introducción de este impuesto va a ser muy escasa dado que la directiva europea permite a los Estados miembros modular el gravamen con gran flexibilidad. En el caso español, el juego de los supuestos de no sujeción, exenciones y devoluciones, hace que el gravamen efectivo de este nuevo impuesto sea prácticamente insignificante. Las exenciones de este impuesto se recogen en la LIE, y su base imponible estará constituida por el poder energético del carbón objeto de las operaciones sujetas, expresado en gigajulios (GJ). La determinación de la misma, se efectuará en régimen de estimación directa; en el caso de estimación indirecta de la base imponible, solo será aplicable, los supuestos y formas previstos en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. Por último, a este impuesto se le exigirá un tipo de gravamen de 0,15 euros por gigajulio.

¹⁶⁵. Introducido en 2005 (Ley 22/2005, de 18 de noviembre).

¹⁶⁶. Se entenderá, que el carbón ha sido objeto de puesta a consumo cuando los sujetos pasivos no justifiquen el destino dado al carbón producido, importado o adquirido. Se considera “puesta a consumo” las siguientes operaciones: La primera venta o entrega de carbón efectuada en el ámbito territorial tras la producción o extracción, importación o adquisición intracomunitaria de carbón. También la primera venta o entrega las ventas o entregas subsiguientes que realicen los empresarios que destinen el carbón a su reventa y les haya sido aplicada al adquirirlo la exención que se regula en el artículo 79.1 de esta Ley. El autoconsumo de carbón. En este caso, tendrá la consideración de autoconsumo la utilización o consumo del carbón realizado por los productores o extractores, importadores, adquirentes intracomunitarios o empresarios a que se refiere la letra anterior.

¹⁶⁷. (Ley 28/2014, de 27 de noviembre), partir del uno de enero de 2015 el contenido del anterior Título III (impuesto especial sobre el carbón), pasa a configurar el capítulo I de este Título y se incorpora un nuevo Capítulo II (impuesto especial sobre la electricidad).

1.5.3 - Impuesto de Hidrocarburos:

El impuesto de hidrocarburos (IH), se regula por **Ley 38/1992, de 28 de diciembre**, de impuestos especiales (LIE), modificada por **Ley 28/2014, de 27 de noviembre**. La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, adapta el impuesto sobre hidrocarburos a las directivas comunitarias armonizadoras, y reguladas que distinguen los usos que se les vaya a dar al hidrocarburo, bien como carburante en vehículos de motor, como combustible en calefacciones o bien para otros usos, como por ejemplo, la fabricación de productos. La distinción del uso del hidrocarburo, es extremadamente importante, ya que según el uso que le demos, pagaremos un tipo u otro de impuesto. Como ejemplo, el gasoil no paga los mismos impuestos si es para el uso de un vehículo normal, que si lo es para el uso de vehículos especiales; estos usos específicos están regulados el artículo 54.2 de la Ley 38/92. En 2012 y mediante ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, se produce la integración del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH o Céntimo sanitario¹⁶⁸), en el impuesto de hidrocarburos.

El impuesto especial sobre los hidrocarburos, es un tributo ambiental que grava los hidrocarburos y no las emisiones de dióxido de carbono que se derivan de su combustión, utilizando un método indirecto de medición del daño ambiental dada la multitud de fuentes a contaminar. Además de tener un carácter recaudatorio como casi todos los impuestos, tiene otras dos finalidades fundamentales: la primera, es la protección al medio ambiente, y la segunda, es reducir la dependencia energética; por este motivo, el impuesto sobre hidrocarburos está exento para aquellos biocombustibles y biocarburantes, que se empleen en el desarrollo de nuevos biocombustibles y biocarburantes.

¹⁶⁸. El impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos El IVMDH, se creó por Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social 24/2001, de 27 de diciembre. La razón de ser de este impuesto, se establece en la exposición de motivos de la norma que lo regulaba hasta su extinción, fue la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En la actualidad este impuesto no existe ya que, fue declarado ilegal tras la Sentencia con fecha 27 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal Europeo de Justicia. Esta Sentencia declara dicho gravamen contrario al Derecho Comunitario y por tanto, obliga al Estado español, a devolver las cantidades cobradas indebidamente entre los años 2002 y 2011.

El impuesto especial sobre los hidrocarburos es un tributo ambiental que cumple con los dos requisitos que establece la definición de EUROSTAT-OCDE¹⁶⁹. Tiene su base impositiva definida en unidades físicas¹⁷⁰, y grava un producto energético que tiene un probado impacto negativo sobre el medio ambiente (la combustión de los hidrocarburos genera emisiones contaminantes, entre las que destacan las de dióxido de carbono que es uno de los seis gases de efecto invernadero antropogénicos considerados en el Protocolo de Kioto como principal responsable del cambio climático). En el caso concreto de los carburantes utilizados en el transporte por carretera (gasolina con plomo y sin plomo y gasóleo de automoción), con múltiples fuentes móviles y difusas de contaminación, las dificultades de calcular y controlar las emisiones producidas, recomiendan el uso de bases impositivas tradicionales como la del impuesto especial sobre los hidrocarburos, a un reducido coste administrativo, aprovechando un procedimiento de gestión y liquidación ya existente, en lugar de poner en marcha de un nuevo impuesto.

No obstante, y teniendo en cuenta que la relación entre las emisiones de CO₂ y el contenido carbónico de los combustibles fósiles es proporcional, si se define la estructura de tipos de gravamen en función del contenido carbónico de los combustibles, el impuesto especial sobre los hidrocarburos, equivaldría a un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono¹⁷¹. Entre los hidrocarburos que se incluyen en su ámbito de aplicación, están: las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno; los demás hidrocarburos líquidos como combustible de calefacción, con excepción del gas natural, el metano, el gas licuado del petróleo, y demás productos gaseosos equivalentes que se utilicen como carburante, así como los aditivos para carburante o para aumentar el volumen final del mismo. Por otro lado, a partir de 2013 el tipo que grava los biocarburantes deja de ser cero, y se equipara al del producto con el que se mezclen. Su tipo impositivo está formado por la suma de un tipo impositivo estatal, y un tipo impositivo autonómico.

¹⁶⁹. EUROSTAT (2001), *Environmental taxes—A statistical guide*, Theme 2: Economy and finance, Office for Official Publication of European Communities, Brussels p. 9.

¹⁷⁰. 1.000 litros de combustible a una temperatura de 15° Celsius en la gasolina con plomo, y sin plomo en el gasóleo de automoción, calefacción, y queroseno. Y 1.000 kilogramos en el fuelóleo, y en el gas licuado del petróleo.

¹⁷¹. Véanse entre otros AGOSTINI, P., BOTTEON, M. y CARRARO, C. (1992), “A carbón tax to reduce de CO₂ emissions in Europe”, *Energy Economics*, volumen XIV, nº 4, pp. 279-290, ALFSEN, K., BIRKELUND, H. y AASERUD, M. (1995) o de carbono². El impuesto comunitario sobre las emisiones de CO₂ y sobre la energía”, *Boletín ICE Económico*, nº 2.375, junio-julio, pp. 1.935-1.945, FRANCO, J. F. (1996), *Repercussions for Spain and other European Mediterranean countries of the coming into force of the ecotax*, Serie Documentos de Trabajo, nº 15, Universidad Pública de Navarra.

Para fomentar el uso de carburantes alternativos, de procedencia vegetal (bioetanol, biometanol y biodiesel), durante el 2012 éstos, estuvieron exentos de los impuestos especiales. No obstante, a partir del 1 de enero de 2013 cuando éstos (bioetanol y etanol) se usen para carburante, estarán regidos por los mismos tipos que la gasolina y el biodiesel y el diésel; por lo tanto si estamos pensando en adquirir un vehículo que funcione con estos combustibles debemos de tener en cuenta que desde 2013, se paga más por el combustible siempre que no cambie la legislación. Obviamente, hay exenciones, no obstante, casi ninguna afecta a una economía doméstica.

Por otro lado, decir que no paga el impuesto el gasoil para ferrocarriles, la navegación (incluida la pesca, pero no la de recreo), el combustible para aeronaves (excepto la privada de recreo), la fabricación para usos distintos de combustible y carburante, y para el uso de desarrollo de nuevos biocarburantes o biocombustibles. La excepción que nos puede afectar es la importación del contenido del depósito de un vehículo de turismo normal, y un dispositivo de hasta diez litros, algo que es bastante popular en aquellas personas que residen cerca de Gibraltar. Este impuesto especial de fabricación se exige en todo el territorio español con la excepción de las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

1.5.4 - Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT):

El impuesto sobre determinados medios de transporte (IEDMT¹⁷²), es un impuesto especial no armonizado que entró en vigor el 1 de enero de 1993. Se aplica sobre la matriculación de los vehículos, embarcaciones y aeronaves. En el caso de los vehículos, el tipo impositivo depende de sus emisiones de CO₂. Según el artículo 65 de la LIE, que regula este impuesto, estarán sujetos al mismo:

- La primera matriculación definitiva en España de vehículos automóviles nuevos o usados, accionados a motor para circular por vías y terrenos públicos, con excepción de aquellos previstos en el artículo 65 de la LIE.

¹⁷². Se regula en el Título II, arts.65 a 74, de la LIE. (Ley 38/1992, de 28 de diciembre de impuestos especiales, modificada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre). La Ley 34/2007, establece niveles de emisiones de CO₂ delimitadores de las categorías de tributación específicamente aplicables en relación con las motocicletas, a la vez que evita que estos vehículos se vean favorecidos por una reducción o desaparición de su tributación en el ámbito del IEDMT que no vaya acompañada de una reducción de sus actuales emisiones de CO₂.

- La primera matriculación definitiva de embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, nuevos o usados, que tengan más de 15 metros de eslora en el Registro de Matrícula de Buques.
- La primera matriculación definitiva de aeronaves, avionetas y demás aeronaves, nuevas o usadas, provistas de motor mecánico, en el Registro de Aeronaves, con excepción de aquellos previstos en el artículo 65 de la Ley de impuestos especiales.
- La circulación o utilización en España de los medios de transporte a que se refieren las letras anteriores, cuando no se haya solicitado su matriculación definitiva en España conforme a lo previsto en la disposición adicional primera, dentro del plazo de los treinta días siguientes al inicio de su utilización en España.

Del mismo modo, existen supuestos de no sujeción, como son los casos de los vehículos para personas de movilidad reducida, vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros, vehículos de uso industrial vehículos especiales, vehículos de las Fuerzas Armadas y cuerpos y fuerzas de seguridad. Asimismo, se prevé una reducción del 50% de la base imponible respecto de los vehículos de familias numerosas.

Con la Ley 28/2014 de 27 de noviembre, que modifica la antigua LIE (38/92), se modifica también la exención relativa a las embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos destinadas a alquiler. A partir de ahora estará exenta la primera matriculación definitiva, o en su caso, la circulación o utilización en España de las embarcaciones, buques de recreo, y de deportes náuticos destinadas por las empresas a las actividades de alquiler, con independencia de la longitud de su eslora (anteriormente, la longitud de la eslora no podía exceder de 15 metros). Otra exención en relación a las embarcaciones y buques de recreo o de deportes, se relaciona directamente con la enseñanza, estableciéndose que estará exenta la primera matriculación definitiva, o en su caso la circulación o utilización en España de las embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos de escuelas deportivas náuticas, reconocidas por la Dirección General de la Marina Mercante, destinadas de forma exclusiva al ejercicio de la actividad de enseñanza.

Tras enumerar los impuestos regulados por **Ley 38/1992 de 28 de diciembre** de la LIE, modificada por **Ley 28/2014 de 27 de noviembre**. Pasamos a enumerar, otros impuestos ambientales nacionales, regulados en este caso por **Ley 15/2012 de 27 de diciembre**, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética:

1.5.5 - Impuesto sobre el Valor de la producción de Energía eléctrica:

El IVPEE¹⁷³ o impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, es un impuesto un carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central. Afecta especialmente a empresas que invirtieron en energías renovables (fotovoltaica, eólica), y su finalidad es puramente recaudatoria en relación con el problema del “déficit tarifario”. Esta medida, aun siendo muy impopular contribuyó a aumentar los ingresos de aquellas comunidades que lo aplicaron para solucionar a largo plazo parte de los problemas económicos de la sanidad pública que estas sufrían. El impuesto se aplica en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

Están obligados a pagar este impuesto en calidad de contribuyentes, las personas que realicen la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica (huertos solares, eólicas, cogeneradoras a las tradicionales nucleares, hidroeléctricas). En España se calcula una cantidad de 150.000 contribuyentes a los que habrá que sumar aquellos otros particulares que venden el sobrante de la producción no consumida a la red eléctrica. El tipo de gravamen se fija en un 7%, y se aplicará sobre el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico, de energía eléctrica por cada instalación durante el período impositivo el cual se hace coincidir como regla general con el año natural.

¹⁷³. Fue creado por la Ley 15/2012, y aplicado a partir de 2013.

El hecho imponible consiste en la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica a la que se refiere el Título IV de la Ley del Sector Eléctrico Ley 24/2013 de 26 de diciembre (instalaciones de régimen ordinario y de régimen especial de producción eléctrica). La base imponible está constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central¹⁷⁴ por cada instalación en el período impositivo.

Desde la aprobación del IVPEE por parte del gobierno, varias han sido las iniciativas que se han llevado a cabo en su contra ante la muy posible ilegalidad, y no procedencia respecto a la aplicación del mismo¹⁷⁵. En este sentido, el IVPEE, es incompatible con los principios reconocidos en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y resto de principios orientadores de la política medioambiental. Del mismo modo, podemos afirmar que la Ley 15/2012 creadora del impuesto, vulnera el principio general de “quien contamina paga” cuya finalidad es la prevención y reparación de daños medioambientales, ya que ésta, no contiene referencias alguna y concreta a los daños reales o potenciales que se pretenden corregir. Del mismo modo, es un impuesto ambiental contrario a los principios de la Directiva Comunitaria 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales¹⁷⁶.

¹⁷⁴. La producción en barras de central se corresponde con la energía medida en bornes de alternador minorada en los consumos auxiliares en generación y en las pérdidas hasta el punto de conexión de la red.

¹⁷⁵. La posible ilegalidad del IVPEE, está en que éste, grava la renta potencial derivada de la generación de la energía eléctrica que, podemos decir que ya está gravada con el impuesto sobre sociedades (IS). En esta situación hemos de afirmar, que nos encontramos ante un caso de Doble Imposición. Además es muy discutible afirmar que su finalidad sea la de compensar, y proteger el medioambiente como así se establece en la exposición de motivos de la ley que lo crea.

¹⁷⁶. El IVPEE, es un impuesto que no tiene en cuenta las peculiaridades de las energías renovables, lo que supone que: “la tasa de rentabilidad de los proyectos se sitúe en valores tales que les impedirá devolver la deuda financiera que éstos asumieron en otro marco retributivo muy distinto del actual”. La creación de este impuesto, según la forma y términos en el que se crea, vulnera el Principio de Seguridad Jurídica consagrado en el artículo 9.3 CE, ya que supone una modificación muy importante en el sector de las energías renovables, contrario a los principios de planificación energética fijados por la Unión Europea.

Todas estas cuestiones permiten sostener que el IVPEE es un tributo con un elevado grado de ilegalidad, o como mínimo susceptible de discusión y de ser impugnado más aún, si añadimos que mediante providencia de 23 de abril de 2013, el pleno del Tribunal Constitucional llega a admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra este impuesto. En la misma dirección, el Tribunal Constitucional admitió a trámite (BOE de 13 de mayo de 2013), un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Junta de Andalucía contra diversos preceptos de la Ley 15/2012 relativos al IVPEE (hecho imponible, contribuyentes y tipo de gravamen etc.), por considerar que vulneran los artículos 9.3 y 86 de la Constitución Española. A todo esto se añaden diversos recursos contencioso-administrativos interpuestos por particulares en los que se cuestiona la legalidad de los reglamentos de desarrollo, y con ellos, la de los actos de liquidación tributaria que de ellos deriven; en concreto, los recursos 286/2013 y 295/2013, seguidos ante la Audiencia Nacional, contra la Orden por la que se aprueba el modelo 583 de autoliquidación del IVPEE.

Por último, en relación a la presunta ilegalidad de este impuesto, la Comisión Europea a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, admite a trámite una petición cursada por la “Plataforma por un Nuevo Modelo Energético”, en relación con la legalidad del gravamen del 7% a la producción de energía eléctrica. Además, el *“Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español”* (Informe Lagares) presentado el 13 de marzo de 2014 ante el Consejo de Ministros Comunitario, señala que: “El IVPEE no es un impuesto ambiental, y que la finalidad del mismo es que la financiación del llamado déficit tarifario recaiga sobre los productores de energía eléctrica con independencia de que la fuente de producción sea más o menos contaminante”. Concluyendo, se trata de una figura meramente recaudatoria al igual que ocurrió con el céntimo Sanitario.

1.5.6 - Impuesto sobre la producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos radioactivos:

Este impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, se aplica sobre la producción de combustible gastado y almacenamiento del mismo así como sobre otros residuos radioactivos en las centrales nucleares.

Según el artículo 12 de la Ley¹⁷⁷, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelectrónica, es de carácter directo y naturaleza real que gravan las actividades que, integrando su respectivo hecho imponible, se definen en los artículos 15 y 19 de esta Ley. Su aplicación será en todo el territorio español sin perjuicio de lo que se establezca en los Regímenes Tributarios Forales concertados en el País Vasco y Navarra.

Serán sujetos contribuyentes las personas físicas o jurídicas así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y que realicen las actividades señaladas en su artículo 15.2. Serán sujetos solidarios los propietarios de las instalaciones nucleares que generen el hecho imponible. El hecho imponible se recoge en el Capítulo II y será la producción de combustible nuclear, gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelectrónica.

La base imponible la constituye: por lado los kilogramos de metal pesado¹⁷⁸ contenidos en el combustible nuclear producido durante el período impositivo, y por otro, los metros cúbicos de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad producidos y que han sido acondicionados durante el período impositivo para su almacenamiento con carácter temporal, en el propio emplazamiento de la instalación. En ambos casos se tendrán en cuenta para su definición el tipo de emplazamiento o instalación.

Para obtener la cuota tributaria, habrá que aplicar a la base imponible distintos tipos impositivos recogidos en el artículo 17 de la ley. El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo cese de las actividades que constituyen el hecho imponible a que se refieren los artículos 15 y 19, en cuyo caso finalizará el día en que se haya producido el cese. La liquidación se realizará por los contribuyentes que están obligados a autoliquidar el impuesto en los 20 días naturales siguientes al devengo del impuesto, siempre de acuerdo con las normas y modelos que establece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

¹⁷⁷ Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE de 28 de diciembre)

¹⁷⁸ Se entiende por metal pesado el uranio y el plutonio contenidos, y como combustible nuclear gastado el combustible nuclear irradiado en el reactor que durante el período impositivo haya sido extraído definitivamente de éste.

1.5.7 - Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear gastado y Residuos radioactivos en Instalaciones Centralizadas:

El impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear gastado y Residuos radioactivos en Instalaciones Centralizadas es un tributo de carácter directo y naturaleza real, que gravan las actividades que, integrando su respectivo hecho imponible, se definen en los artículos 15 y 19 de la Ley que lo crea¹⁷⁹. A diferencia del anterior, éste se aplica sobre el combustible gastado y los residuos radioactivos que se almacenan en instalaciones centralizadas (fuera de la central).

1.5.8 - Canon por la utilización de las Aguas continentales para la producción de Energía eléctrica:

Para terminar con la descripción de los impuestos energéticos en España regulados por Ley 15/2012, hay que decir se crea una tasa, denominada canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica¹⁸⁰. Este canon, se aplica sobre el valor de la energía hidroeléctrica producida.

1.5.9 - Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero:

El impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero¹⁸¹ entro en vigor el 1 de enero de 2014, se trata de un impuesto que establece determinadas medidas en materia de Fiscalidad medioambiental. Grava el consumo de hidrofluorocarburos (HFC¹⁸²), perfluorocarburos (PFC), así como los preparados que contengan dichas sustancias, incluso regenerados y reciclados, en función de su potencia de calentamiento atmosférico.

¹⁷⁹ Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

¹⁸⁰ La Ley 15/2012 ha añadido un nuevo artículo, el art. 112 bis, a la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001/24, de 20 de julio), por el que se crea el Canon por la utilización de las Aguas continentales para la producción de Energía eléctrica.

¹⁸¹ Fue creado por Ley 16/2013, de 29 de octubre.

¹⁸² HFC, es un gas usado en los sistemas de aire acondicionado automotriz, cuyo potencial de calentamiento atmosférico es de 1.300.

Este impuesto introducido en todo el territorio español¹⁸³ tiene una aplicación de forma progresiva, de modo que los tipos impositivos en 2014 y 2015 eran el resultado de multiplicar los tipos establecidos, por 0,33 y 0,66, respectivamente hasta 2016¹⁸⁴.

Según la ley que lo crea, tienen la condición de contribuyentes: fabricantes, importadores o adquirentes intracomunitarios de gases fluorados de efecto invernadero, y los empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas o las operaciones de autoconsumo sujetas al impuesto. Estarán sujetas a dicho impuesto las primeras ventas o entregas¹⁸⁵ de gases fluorados de efecto invernadero que impliquen su envío directo por el productor, importador o adquirente intracomunitario a un destino fuera del ámbito territorial de aplicación del impuesto; tampoco las ventas o entregas o el autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero con un potencial de calentamiento atmosférico igual o inferior a 150.

Del mismo modo, estarán exentos del impuesto sobre los gases fluorados de Efecto Invernadero:

- La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero a su reventa en el ámbito territorial de aplicación del impuesto.
- La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero, incluidos los contenidos en productos, equipos o aparatos, a su envío o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación del impuesto.
- La primera venta o entrega a empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero como materia prima para su transformación química en un proceso en el que estos gases son enteramente alterados en su composición.

¹⁸³. Se aplica en todo el territorio español, sin perjuicio de lo que se establecen el de los Regímenes Tributarios Forales concertados en el País Vasco y Navarra: artículo 5, apartado 3 punto 2 de la Ley 16/2013.

¹⁸⁴. El tipo impositivo del impuesto se calcular en función del potencial de calentamiento atmosférico (PCA) (se obtiene a partir del potencial de calentamiento de un kilogramo de gas en relación con un kilogramo de CO₂ sobre un período de 100 años), que corresponda a cada gas fluorado con un tope de 100 euros por cada kilo de gas, que se multiplicara por un coeficiente de 0,020. Existe un régimen transitorio progresivo durante el cual, en 2014, sólo se pagará un 33% del importe total; en 2015, el pago será de un 66%; y ya en 2016 se pagará el 100% del importe total.

¹⁸⁵. Se considera como primera venta o entrega, las ventas o entregas subsiguientes que realicen los empresarios y que destinen los gases a su reventa, y que tras la adquisición, se les haya sido aplicada, la exención correspondiente.

- La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero a su incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos.
- La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero a la fabricación de medicamentos que se presenten como aerosoles dosificadores para inhalación.
- La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto invernadero, importados o adquiridos en equipos o aparatos nuevos.
- La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto invernadero, importados o adquiridos en medicamentos que se presenten como aerosoles dosificadores para inhalación.

Una vez enumerados los tipos impositivos de la Fiscalidad ambiental en España, podemos ver que el Gobierno tiene un amplio margen en esta materia pero una presión fiscal ambiental muy baja en comparación con el resto de estados comunitarios, por lo que sería recomendable situarse como mínimo en los niveles de la Unión Europea, y que los impuestos ambientales representen como mínimo un 6% del total de los impuestos, y un 2% del PIB. Para reducir posibles efectos negativos sobre las economías domésticas, se deberían habilitar medidas compensatorias garantizando en todo caso el mantenimiento de los incentivos a la eficiencia energética creados por el impuesto. Como hemos mencionado con anterioridad, el desarrollo de los tributos ambientales en España ha sido escaso si bien su máximo desarrollo ha tenido lugar en las Comunidades Autónomas por lo tanto, podemos decir, que el marco de descentralización de la política del gobierno en materia de tributación ambiental ha sido objeto de reparto entre el Estado y las CC.AA.¹⁸⁶

¹⁸⁶. Como base jurídica en materia de tributación ambiental a nivel autonómico, encontramos el (art.149.1.23) de la Constitución Española que establece que: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación en protección medioambiental sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas de protección ambiental”. Pues bien, será el (art.148.1.9), de la Constitución, donde se establece que “las Comunidades Autónomas podrán gestionar competencias en materia de medio ambiente” y el (art.156.2), donde: “las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados y colaboradores del Estado, para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios de aquél, y de acuerdo con las leyes y los Estatutos”.

En este sentido la cesión de tributos del Estado hacia las Comunidades Autónomas, queda plasmada en el artículo 157 de la Constitución, que establece que las Haciendas de las CC.AA, integren por un lado, los tributos estatales cedidos (art.157.1a CE)¹⁸⁷, y por otro, los tributos propios (art. 157.1b CE), con este artículo, se da autonomía financiera a las CC.AA, al establecer, que éstas podrán desarrollar y ejecutar sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad entre todos los españoles¹⁸⁸. En relación con la configuración de los tributos ambientales a nivel autonómico, debemos indicar la disparidad de impuestos, con una falta clara de armonización entre regiones. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre las bases imponibles utilizadas. Otro aspecto es que se ha producido un uso muy intensivo de estas figuras en los últimos años, es decir, en la mayoría de los casos se trata de figuras impositivas recientes. Aunque los primeros impuestos autonómicos ambientales propios se remontan a comienzos de los años ochenta, el principal desarrollo de la imposición energético-ambiental se produce, en gran medida, a lo largo de los últimos años destacando distintas figuras ambientales¹⁸⁹.

¹⁸⁷. Constitución Española: “los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado”, (artículo 157.1a).

¹⁸⁸. Constitución Española: “Se garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la misma, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”, (artículo 138).

¹⁸⁹. *Impuestos sobre Vertidos a las aguas Litorales. Impuestos sobre Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera. Impuestos sobre el Almacenamiento o Depósito de Residuos, Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente. Impuesto sobre Residuos Radiactivos. Impuesto sobre Bolsas de Plástico de un solo uso. Impuesto sobre Depósito de Residuos. Impuesto sobre Combustibles y Derivados del petróleo. Impuesto sobre Vertidos de Residuos. Impuesto sobre Grandes Áreas de Venta. Impuesto sobre Transporte por Cable. Impuesto sobre Impacto visual. Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos. Impuesto sobre Incineración de Residuos. Impuesto sobre las Emisiones Contaminantes de NOx. Impuesto sobre Producción Termonuclear. Canon de Saneamiento, de Mejora de Infraestructuras del agua, Eólico, del Agua, y sobre Deposición Controlada de Residuos de la Construcción. Tarifa de Depuración del Agua.*

1.6 - INGRESOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN ESPAÑA.

Como hemos indicado al comienzo de este capítulo, los impuestos ambientales o energéticos en España representan un 81% de los impuestos. A su vez, los impuestos ambientales el 4,82% del total de los impuestos (incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social), y un 1,57% del PIB (datos de 2014). El peso de los impuestos ambientales en España es bajo en comparación a la media europea donde éstos representan un 6,20% del total, y un 2,40% del PIB. En cuanto a la recaudación obtenida, en España, la administración central disemina la información sobre sus impuestos de forma relativamente automática y con fácil acceso, sin ofrecer información actualizada y detallada sobre los desarrollos autonómicos. Existen comunidades donde dicha información puede ser obtenida con cierta facilidad mediante la consulta de los respectivos presupuestos liquidados. En otras ocasiones la información debe solicitarse directamente al órgano responsable de la recaudación de cada impuesto. Generalmente hay una actitud receptiva a estas demandas aunque también abundan las cautelas por parte de algunos responsables.

En 2010, el porcentaje del (PIB) en España fue de los más bajos de la UE. Existe una amplia gama de reducciones y exenciones tributarias, así como subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. También hay margen de maniobra para aumentos de los impuestos especiales sobre los combustibles de transporte (gasolina sin plomo y gasóleo). España ha elaborado un Plan Estratégico Plurianual 2013-2018 para el sector del carbón, se prevé que dicho Plan Estratégico incluya detalles sobre la forma en que España se propone reducir gradualmente hasta suprimir las ayudas a la producción de carbón y cerrar las minas de carbón de aquí a 2018. Entre las medidas que incluyen el plan, aparecen unos instrumentos económicos para la gestión de residuos, que aumenten el atractivo de la prevención y el reciclado y de este modo se contribuya a cubrir los costes de recogida, selección y reciclado, medidas tributarias, que representan una alternativa para contribuir a la sostenibilidad de las haciendas públicas locales. En cuanto a las tarifas pagadas por el consumo de agua, que son de las más bajas de la UE, (en particular, algunas políticas regionales de tarificación del agua ofrecen a los agricultores pocos incentivos para reducir su consumo de agua en regadío) España no ha adoptado medidas para aplicar la recomendación relativa a la revisión de la eficiencia de su Sistema Tributario.

Por el contrario, los recientes aumentos temporales de la imposición directa, introducidos el 30 de diciembre de 2011, van en la dirección contraria a la recomendación del Consejo, ya que aumentan aún más la presión de los impuestos directos, y de esta forma, agudizan la naturaleza poco favorable al crecimiento del Sistema Tributario español.

Los ingresos tributarios en 2014 aumentaron un 3,6%. Desde 2010 se vienen observando incrementos en la recaudación, con un aumento promedio del 4,0% en el quinquenio. Pero así como en 2010-2013 los aumentos se asociaron a los cambios en el gravamen fiscal, derivados de la política de consolidación fiscal, y contaron con un entorno económico claramente adverso, en 2014 la fuente principal del crecimiento provino de la mejoría de la actividad económica y su repercusión en la evolución de las bases imponibles.

La implantación de nuevos impuestos en 2013 en el ámbito de la fiscalidad medioambiental dio lugar a ingresos adicionales (por valor de 408 millones), en los primeros meses de 2014, dado que los primeros ingresos se produjeron en abril de 2013 (en el caso de los impuestos que gravan la producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares) o mayo (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica). Además, en 2014 entró en vigor un nuevo Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, que devengó una recaudación por valor de 68 millones en 2014, de los cuales 31 se ingresaron en 2014 y el resto en los primeros meses de 2015 (impuesto de implantación gradual mediante coeficientes reductores sobre las tarifas impositivas del 33, 66 y 100% de la tarifa general en 2014, 2015 y 2016, respectivamente). También se encuadran en el ámbito de las medidas para internalizar costes medioambientales los cambios en el Impuesto sobre Hidrocarburos (el gravamen del gas natural, y el del gasóleo y el fuelóleo utilizados en la producción de energía eléctrica), y en el Impuesto sobre el Carbón. Estos cambios generaron ingresos adicionales en los primeros meses de 2014 por valor de 196 millones. Por lo que respecta al resto de I.I.EE., hubo también recaudación adicional ligada a las subidas de tipos impositivos del Alcohol y el Tabaco en 2013. Los tipos impositivos sobre el Alcohol subieron un 10% en julio de 2013, lo que se tradujo en 52 millones de recaudación adicional en 2014.

Del análisis de la recaudación por los impuestos especiales en los últimos años, se aprecia que en el impuesto de hidrocarburos existe una tendencia creciente a lo largo de los años, si bien se produce un importante descenso durante el 2012, situándose a niveles de 2003-2004, probablemente causado por la actual crisis económica. El impuesto sobre la electricidad también posee dicho carácter alcista pero a diferencia del anterior no sufre un descenso en 2008 sino que continúa su tendencia al alza. (Grafico.14/15).

(Grafico.14)

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Elaboración propia.

(Grafico.15)

Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración Propia.

En cuanto a la recaudación total por actividades CNAE, existen dos sectores que son los que más contribuyeron a estos ingresos; la industria manufacturera y el sector de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. En este último sector es curioso observar que los niveles de 2009 y 2011 son muy similares, existiendo un incremento remarcable en 2012, momento de gran bonanza económica. La industria manufacturera, en cambio, mantuvo un crecimiento más constante ya que sus consumos no tienen una relación tan directa sobre la demanda como el sector de la electricidad. (Gráfico.16).

(Gráfico.16)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Elaboración Propia.

Profundizando en los impuestos sobre la energía, en la industria manufacturera, vemos que existen tres sectores en los que se concentra la recaudación: alimentación, bebidas y tabaco, minerales no metálicos y productos metálicos. (Gráfico.17). Los impuestos ambientales han duplicado su valor en el periodo 1995-2012, si bien en el año 2008, se observa una disminución en su cuantía, alcanzando en total niveles similares a los de 2005 en la actualidad.

(Gráfico.17)

Fuente: INE. Elaboración Propia.

En 2012, los impuestos energéticos (impuesto sobre hidrocarburos, impuesto sobre la electricidad, impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo) suponen el 82,20% del total, mientras que los impuestos sobre el transporte (impuesto especial sobre determinados medios de transporte, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica representan en torno al 16,40%, y los impuestos sobre la contaminación (canon del control de vertidos estatal, impuestos de las Comunidades Autónomas sobre contaminación, depósito de residuos y vertidos al mar) no alcanzan el 1,4% restante. (Cuadro.11).

(Cuadro.11)

Millones Euros	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ENERGETICOS	14.112.000	14.320.000	13.628.000	13.113.000	14.659.000	0.000.000
TRANSPORTE	3.090.000	3.021.000	2.835.000	2.689.000	2.662.000	0.000.000
CONTAMINACION	130.000	153.000	253.000	350.000	1.910.000	0.000.000
TOTAL	17.332.000	17.494.000	16.716.000	16.152.000	19.231.000	0.000.000

Recaudación de impuestos ambientales en España. Fuente: INE. Elaboración propia.

1.6.1 - La Deducción por Inversiones Medioambientales en el impuesto sobre Sociedades:

Las deducciones por inversiones medioambientales (en plural, pues este incentivo incluía diferentes modalidades de inversión beneficiadas¹⁹⁰), aparecen reguladas en el artículo 39, del Título VI, Capítulo IV del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Asimismo, para cubrir el marco normativo de la citada deducción, hay que tener en cuenta lo dispuesto en su desarrollo reglamentario contenido en el Capítulo I, esto es, las deducciones por inversiones medioambientales, del Título II, las deducciones en la cuota íntegra del Reglamento del impuesto sobre sociedades (en adelante, RIS), los artículos 33 a 38, ambos inclusive del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

¹⁹⁰. Las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, o contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, o para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios, siempre que se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de actuación pero se realicen para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa, darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra del 8 por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la Administración competente en materia medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación de la inversión.

Por último, la disposición adicional 10ª TRLIS; ésta regula los porcentajes de reducción gradual de las deducciones contempladas en el IS (impuesto sociedades) sobre la cuota íntegra aplicables a los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2007, hasta los comenzados a partir de 1 de enero de 2010, de acuerdo con el “phasing out” o reducción gradual de los porcentajes de deducción de la cuota íntegra del IS, compensados con la minoración de los tipos de gravamen que tuvo lugar con motivo de la entrada en vigor de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio¹⁹¹.

Esta deducción nació en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; normas conocidas como “Leyes de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado”, de penosa técnica, y más que dudosa constitucionalidad¹⁹² (a pesar de que siguen conservándose en la legislación de diferentes CC.AA). Haciéndose permanente por la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a partir de los períodos impositivos iniciados el día 1 de enero de 2000, la Ley 55/1999 incorporó a su ámbito la deducción por inversiones realizadas en vehículos de transporte de carretera, tanto industriales como comerciales; seguidamente, la Ley 24/2002 de 27 de diciembre, nuevamente de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, añadió a su contenido un nuevo supuesto de deducción vinculado a la inversión destinada al aprovechamiento de las fuentes de energías renovables. A partir de esta fecha la deducción ha seguido diversos caminos normativos tendentes a ampliar sus porcentajes de incentivo o a disminuirlos¹⁹³, y en general, conforme a lo dispuesto en la precitada Disposición Adicional Décima TRLIS, este beneficio fiscal se hubiera extinguido a partir de los períodos impositivos iniciados el 1 de enero de 2011.

¹⁹¹. PASSIM.WAA. “*La reforma del Impuesto sobre Sociedades*”. (Análisis práctico), Ed. Experiencia, Barcelona, febrero 2007; RODRÍGUEZ ONDARZA, JOSÉ ANTONIO; GUTIÉRREZ LOUSA, MANUEL; GALÁN RUIZ, JAVIER. “*El Impuesto sobre Sociedades y su reforma para 2007*”, Ed. Thomson, Civitas; Cizur Menor, Navarra, 2006.

¹⁹². CAZORLA PRIETO, LUIS; prólogo de ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREJO. Las llamadas Leyes de Acompañamiento Presupuestario. Sus problemas de constitucionalidad, Ed. Instituto de Estudios Fiscales,-Marcial Pons, colecciones. Monografías Jurídico-Fiscales, Madrid, 1998.

¹⁹³. GUTIÉRREZ LOUSA, MANUEL. “*Deducciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades*”, en RODRÍGUEZ ONDARZA, JOSÉ ANTONIO; GUTIÉRREZ LOUSA, MANUEL, GALÁN RUIZ, JAVIER “*El Impuesto sobre Sociedades*”. págs. 484 a 495.

En cualquier caso, además de la variabilidad normativa enunciada con todos los elementos de incertidumbre e inseguridad jurídica que conlleva esta circunstancia, lo cierto es que la rúbrica de deducciones por inversiones medioambientales que figura en el artículo 39 del TRLIS, casaba mal con su verdadero contenido; téngase en cuenta que un problema clásico en la Fiscalidad medioambiental, incluyendo los beneficios fiscales “verdes” y facilitado por el carácter coactivo, y por la ausencia de contraprestación que todo tributo conlleva, es la compleja distinción entre tributo y multa; así, si se grava una instalación contaminante, en el fondo, se busca reducir la carga que emite a la atmósfera y, si la fiscalidad es exitosa, la base de la imposición se iría reduciendo, hasta quedar extinguida, lo que no deja de ser absurdo; por el contrario, si la finalidad es impedir que estas emisiones escapen al aire, no se entiende porque no se aplica una multa o una sanción administrativa, en vez de un impuesto.

La definición de los impuestos medioambientales es compleja por dos motivos; primero, *“porque se concreta en una diversidad instrumental que produce bastante confusión”*, segundo, *“porque no se fundamenta en un criterio común sobre lo que debe ser relevante; si los motivos o bien los efectos de su introducción”*¹⁹⁴. Todo ello, nos lleva, a afirmar que un beneficio tributario sería un auténtico elemento tributario medioambiental si las actividades incentivadas, como sucede (teóricamente) en el caso de la llamada “deducción por inversiones medioambientales” en el IS, reducen los daños ambientales o incrementan las externalidades positivas. Ahora bien, si del estudio del contenido del artículo 39 del TRLIS, se dedujera que tales actividades o inversiones o algunas de ellas no responden a esta finalidad, entonces, deberíamos concluir, que, existe un crédito de impuesto que pretende otros objetivos, por ejemplo, el fomento a la inversión, pero totalmente ajenos o escasamente relacionados con la finalidad constitucional de proteger el medio ambiente. No es que tales finalidades sean ilegítimas, pues, precisamente, la doctrina de los beneficios fiscales sustenta su propia existencia al suponer un atentado directo contra el principio de generalidad de la imposición o algún otro principio tributario constitucionalmente establecido en los fines extrafiscales de los tributos, y tales fines han de ser siempre de carácter constitucional como manifiesta expresamente el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 2 de la LGT/2003, al decir:

¹⁹⁴. GAGO RODRÍGUEZ, ALBERTO; ÁLVAREZ VILLAMARÍA, JOSÉ CARLOS. *“La imposición medioambiental: definición y análisis estadístico”*, (mimeo), Instituto de Estudios Fiscales, 2001, pág. 1.

“Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución”.

Pues bien, resulta evidente de la simple lectura del contenido del artículo 39 del TRLIS, que éste, potenciaba en realidad, tres tipos de inversiones: en el apartado 1, determinadas inversiones vinculadas a la lucha contra la contaminación atmosférica y de las aguas y la recuperación de residuos; el apartado 2, donde lo verdaderamente potenciado era la renovación de medios de transporte; y en el apartado 3, donde lo que se buscaba era potenciar fuentes energéticas renovables. De esta manera, el apartado 2 no podía calificarse, en puridad, como un beneficio fiscal verde. No es que fuera ilegítimo, sino que resultaba engañoso y técnicamente imperfecto calificar como “medioambiental” un beneficio fiscal que en el fondo facilitaba a las compañías de transporte (responsables fundamentales de la llamada contaminación “difusa”) la renovación de su parque automovilístico.

En suma, podemos clasificar estas “deducciones” en varios grupos:

- A- Inversiones destinadas a la protección del medio ambiente en general, artículo 39.1 del TRLIS; artículos 3a, 36 y 38 RIS.
- B- Adquisición de nuevos vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera, artículos 39.2 del TRLIS; 34 y 37 RIS.
- C- Inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, artículos 39.3 del TRLIS; 33b y 36 RIS.

Por su parte, los artículos 35 y 37 RIS incluyen materias comunes para todas estas modalidades de inversión. Esta simple clasificación de las inversiones incentivadas, ya revela que, realmente son los grupos a) y c) citados, los que atienden a una finalidad medioambiental, mientras que el grupo b) es más un incentivo al transporte. En idéntico sentido, podemos afirmar que ambas deducciones tanto la (a) como la (c), contemplan el incentivo de la protección medioambiental bajo dos puntos de vista complementarios.

La primera deducción (a), responde a un concepto genérico de protección del medio ambiente (residuos, atmósfera y agua), mientras que la segunda complementa a las anteriores incentivando la disminución de la contaminación provocada por uno de los sectores más contaminantes como es el de la energía, a través de incentivar el desarrollo de fuentes de energía renovables¹⁹⁵.

1.6.2 - La deducción por inversiones medioambientales en el impuesto Sobre Sociedades tras la ley de economía sostenible:

Si hiciéramos caso de lo dispuesto en la “Exposición de Motivos” de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible (Boletín Oficial del Estado), todos sus instrumentos y las variopintas modificaciones normativas que se integran en la misma responden a una sola finalidad: *“Todas ellas pretenden servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero; y sostenible. Sostenible en tres sentidos: económicamente esto es, cada vez más sólido, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la información; medioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social”*.

Los aspectos medioambientales del texto legal, ubicados especialmente en su Título III, en lugar de centrarse en uno de los instrumentos económicos más relevantes para conseguir cualquier modelo de desarrollo sostenible como es la introducción de una auténtica imposición ecológica en nuestro país (sin la cual, resultará retórica toda pretensión de alterar el modelo de desarrollo español), se limitan a una catarata de disposiciones reguladoras y exposición de principios retóricos en materia de modelo energético, política de transporte, emisiones de CO₂, etc. que, en la mayoría de los casos, no pasan de la declaración de intenciones, de la categoría poco articulada técnicamente, y de los buenos propósitos por potenciar la sostenibilidad medioambiental del nuevo modelo de desarrollo económico español.

¹⁹⁵. GUTIÉRREZ LOUSA, MANUEL. “Deducciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades”; pág. 48.

A falta de una auténtica reforma tributaria de naturaleza medioambiental (lo cual dice mucho de las propias limitaciones de la Ley de Economía Sostenible), los aspectos tributarios de este componente medioambiental de la nueva economía sostenible, se reducen, al artículo 92, a una modificación de la ya tradicional deducción por inversiones medioambientales en el impuesto sobre sociedades (en adelante, IS). Ciertamente, el Gobierno sigue optando dentro de los mecanismos de mercado que conoce, por la acción medioambiental, por “verdecer” el Sistema Tributario (GREENING THE TAX SYSTE), a través de los beneficios fiscales.

Podemos considerar, que esta intervención no solo resulta limitada, sino que conlleva incorporar al Sistema Tributario los problemas que todo gasto fiscal conlleva: complejidad, dificultades de gestión, y de costes indirectos, etc. Y resulta totalmente insuficiente, si de verdad, se desea un Sistema Tributario adaptado al fin de lograr una economía sostenible; pues entre la diversa categoría los mecanismos de acción medioambiental conocidos por la doctrina, al lado de los instrumentos reguladores (COMMAND AND CONTROL), que sí potencia la mencionada Ley 4/2011, dentro de los instrumentos económicos los más poderosos siguen siendo los impuestos, la llamada fiscal verde o ecológica, y el Sistema Tributario estatal (otra cosa es lo que sucede en el ámbito de las Comunidades Autónomas, que siguen estando lamentablemente con falta de los mismos.¹⁹⁶⁻¹⁹⁷

^{196.} PASSIM. BUÑUEL GONZÁLEZ, M. “*El uso de instrumentos económicos en la Política del Medio Ambiente*”, Ed. Consejo Económico y Social, Colección Estudios, n.º 75, Madrid, 1999.

^{197.} Hay que recordar, que en relación, a los instrumentos económicos cabe decir: “Que el uso de instrumentos económicos con fines medioambientales ha sido propuesto por los economistas como la solución más eficiente para abordar los problemas medioambientales desde hace muchas década. En general, estos instrumentos son idóneos para la interiorización de las externalidades negativas, de las que la contaminación es el ejemplo prototípico.” En BUÑUEL GONZÁLEZ, MIGUEL. “Introducción” en BUÑUEL GONZÁLEZ, MIGUEL: “*Tributación medioambiental: teoría, práctica y propuestas*”, Ed. Thomson/Civitas / Deloitte, Madrid, 2004, pág. 31.

1.6.3 - Nuevo contenido de la deducción por inversiones medioambientales:

En principio podríamos deducir que la finalidad fundamental de la reforma del IS (impuesto de sociedades) incluida en la precitada Ley 35/2006, fue aproximar el tipo nominal del gravamen (entonces, del 35%) al tipo efectivo, reduciendo el primero y eliminando de manera pausada los incentivos fiscales a la inversión incluidos en el TRLIS.

Esta finalidad sólo puede ser aplaudida, aunque solamente sea por favorecer la simplificación tributaria y mejorar la eficiencia económica, y precisamente por ello, la Ley 4/2001, al modificar esta tendencia, no sólo ha conservado como veremos la deducción por inversiones medioambientales, sino potenciado la deducción por innovación tecnológica, (artículo 65). Ahora bien, centrándonos en el área de las deducciones medioambientales, la nueva redacción del apartado 1 del artículo 39 del TRLIS, junto con la efectiva supresión, (salvo inversiones pendientes, de los apartados 2 y 3 del mismo artículo), supone una indudable mejora sobre la redacción anterior de tales incentivos.

Por un lado, la nueva redacción (que supone una deducción del 8% sobre las inversiones incluidas en la misma), incluye entre las instalaciones que pueden gozar de tal beneficio, no sólo a las dedicadas a luchar contra la contaminación atmosférica, sino las relativas a la acción contra la contaminación acústica y blanca (el ruido); en segundo término, aclara algo, que sorprendentemente no resultaba preciso en el texto anterior, como es la necesidad de que todas las inversiones (lucha contra la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales; contra la contaminación de las aguas o para reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios), deben cumplir la normativa vigente. De esta forma, se ligan mejor los dos instrumentos económicos de acción medioambiental, por un lado, las normas que obligan en tales ámbitos, y por otro, los beneficios fiscales que coadyuvan a *“mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa”*.

Por otra parte, la nueva redacción de las disposiciones adicionales décima y transitoria vigésima primera del TRLIS, introducida por los apartados dos y tres del artículo 92 de la Ley de Economía Sostenible, dejan clara la efectiva supresión de los apartados 2 y 3 del artículo 39 del TRLIS¹⁹⁸, lo que apoyamos decididamente; la primera, por ser un incentivo perverso, pues facilitar la renovación del transporte por carretera solo añade mayores externalidades negativas y contaminación y el apartado 3, pues de todos es sabido que la subvención a las energías renovables está suponiendo un relevante costo para el consumidor español y una distorsión en el “mix” energético hispánico. Por último, el apartado cuatro del artículo 92 de la Ley 4/2011, al alterar la redacción del apartado 2 de la disposición derogatoria segunda de la mencionada ley 35/2006, de 28 de noviembre, refuerza la supresión a partir de los periodos impositivos.

¹⁹⁸. Se derogan los apartados 2 y 3, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011, por la disposición derogatoria 2.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre Ref. BOE-A-2006-20764, en la redacción dada por el art. 92.4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo Ref. BOE-A-2011-4117, y se modifica el apartado 1 por el art. 92.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 6 de marzo de 2011.

II – IMPUESTOS AMBIENTALES AUTONÓMICOS

2.1 - EVOLUCIÓN DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL AUTONÓMICA.

En España la Fiscalidad ambiental tiene un carácter residual, permaneciendo en gran medida ajena a la tendencia europea hasta el punto de que a nivel de la hacienda central se puede afirmar que no se ha establecido ningún impuesto ecológico en sentido estricto; aunque en sus comienzos se va vertebrando un Sistema Fiscal de carácter ambiental el cual, sobre todo en los últimos años, ha tenido un fuerte impulso a través de la creación de impuestos propios por parte de las diferentes Comunidades Autónomas. Por ejemplo, la implantación y posterior derogación del impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento (más conocida como ecotasa turística) en las Islas Baleares, o la apuesta decidida por varios sectores de la sociedad de implantar esta clase de impuestos ecológicos en diferentes Comunidades Autónomas y corporaciones locales (por ejemplo, en la ciudad de Barcelona). Por otra parte, la aprobación por el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2003 de seis nuevos tributos ecológicos, cuyo objetivo medioambiental tiene un aspecto más cualitativo que cuantitativo y únicamente responde a una necesidad cada vez más apremiante de conseguir un desarrollo sostenible.

Del mismo modo, se van incorporando determinados aspectos ambientales en el diseño de algunos tributos como en el impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre hidrocarburos, y en Cánones como el de ocupación, de vertidos y de regulación, tarifa de utilización de aguas, Cánones de ocupación de dominio público marítimo terrestre, y de vertidos al mar etc. De todos ellos, el canon sobre aguas, el impuesto sobre hidrocarburos, y el impuesto de matriculación de vehículos son lo más cercano al uso de la fiscalidad con fines medioambientales. Existe información suficiente sobre la existencia de tributos ambientales en España, aunque hay numerosas dificultades para acceder a ella, especialmente en relación al volumen de recaudación obtenido por cada figura. En numerosas ocasiones la información sobre la posible existencia de tributos ambientales debe ser obtenida a través de informaciones periódicas o bien directamente a través de las disposiciones legales correspondientes (Boletines Oficiales del Estado y de cada Comunidad Autónoma).

La introducción de nuevos tributos ecológicos debe ir acompañada de una reforma en profundidad del Sistema Fiscal vigente, con el objetivo de conseguir que todo el Sistema Tributario proteja el entorno natural. Este camino, ya presente en algunos países escandinavos y denominado reforma fiscal ecológica, debe convertirse en el elemento vertebrador de un sistema tributario moderno. La Ciencia Económica no sólo proporciona como instrumento económico para proteger el medio ambiente los tributos ecológicos, sino que también ha diseñado otros instrumentos.

En primer lugar, los depósitos reembolsables, los cuales ya se aplican en España desde la Ley de Envases de 1999; en segundo lugar, los permisos de emisión negociables, de aplicación en Estados Unidos y que serán introducidos en España y en el resto de los países de la Unión Europea a principios del año 2005, ya que la directiva comunitaria que los regula¹⁹⁹ ha sido traspuesta al derecho interno español²⁰⁰. Y finalmente las ayudas financieras muy conocidas en España, como por ejemplo las subvenciones que se otorgan a las empresas productoras de energía eléctrica que utilizan fuentes primarias renovables.

En España la imposición ambiental encuentra su origen en la Fiscalidad autonómica, la cual se desarrolla al amparo del artículo 156 de la Constitución Española. En este precepto se establece el principio de autonomía financiera de las CC.AA al disponer que éstas “tendrán autonomía financiera plena para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. A su vez, el artículo 157 de la CE, establece que la Hacienda de las CC.AA se integrará por los tributos estatales cedidos artículo 157.a CE y los tributos propios artículo 157.1b CE; con este último artículo se comenzara a producir el nacimiento y desarrollo de nuestra Fiscalidad ambiental (Cuadro 12).

¹⁹⁹. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003 por la que se establece un régimen de comercio de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad.

²⁰⁰. Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES AMBIENTALES EN EL MERCADO UNICO
(Especial consideración sobre el caso español)

(Cuadro.12)

Impuestos en Comunidades Autónomas (millones euros)

(2014)	CANON DE SANEAMIENTO	IMPUESTO VERTIDO DE AGUAS	IMPUESTO EMISION DE GASES	RESIDUOS RADIATIVOS	INCINERACION DE RESIDUOS	TRANSPORTE POR CABLE	IMPUESTO POR GRANDES AREAS DE VENTA	ACTIVIDADES QUE INCIDEN EN EL MEDIO AMBIENTE	DEPURACION CONTROLADA DE RESIDUOS DE EN LA CONSTRUCCION
	CANON DE MEJORA INFRA DEL AGUA	TARIFA DE DEPURACION DE AGUAS		IMPUESTO SOBRE OXIDO DE NITROGENO POR AVIACION	VERTIDO DE RESIDUOS	IMPUESTO DEPOSITO RESIDUOS	IMPUESTO BOLSAS PLASTICO	AFECCION POR APROVECHAMIENTOS DE AGUA ENBALSADA	TIERRAS INFRAUTILIZADAS
	CANON EOLICO	CANON DEL AGUA	IMPACTO VISUAL	IMPUESTO COMBUSTIBLE PETROLEO		APROVECHAMIENTO CINEGETICOS		ENERGIA TERMONUCLEAR	
ANDALUCIA	63.911.270	2.806.085	5.072.082	5.813.420		161.020	446.013		0
ARAGON	40.900.280		6.090.000			1.750.000**	4.935.000		
ASTURIAS	56.500.000						8.200.000	1.250.000	0
BALEARES	79.569.310								
CANARIAS		241.550*		267.439.980			100.000	2.171.940	
CANTABRIA	25.230.478				950.145				
C.LEON					7.528.700			54.206.500	
C.LA MANCHA	13.296.680							27.628.680	
CATALUÑA		450.705.140	0	0	5.222.708	33.286.142	39.928.843	21.596.760	16.020.000
C.VALENCIA	260.452.950				543.340			20.507.870	
EXTREMADURA	25.000.000				3.857.220	5.040.000		97.173.690	
GALICIA	23.274.734	28.495.831	3.144.741					14.170.574	
MADRID		1.700.890**				1.998.000			
MURCIA	45.637.440	231.410	1.224.000			1.393.151		16.350.506	
NAVARRA	27.499.000								
PAIS VASCO		1.317.837 534.847							
LA RIOJA	11.500.000		2.412.000		401.000		751.000		

Fuente: Estadísticas CC.AA. Elaboración propia. (*2007) (**2011)

No se debe, ni se puede definir a un tributo medioambiental solo por su recaudación, por la sencilla razón de que si los ingresos del tributo se destinan a políticas meramente recaudatorias, no deberíamos definir el tributo como medioambiental ya que sus elementos configuradores no atienden a criterios ambientales.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/2004, de 6 de octubre, desestima el recurso de inconstitucionalidad en relación al conocido como gravamen catalán sobre elementos de patrimonio que afectan a actividades en las que se pueden derivar actuaciones de planes de Protección Civil. En la misma, se afirma que no existe doble imposición de este tributo con los tributos de carácter local en los términos del artículo 6.3 de la LOFCA. El límite contenido en este artículo 6.3, pues, “reconduce la prohibición de duplicidad impositiva a la materia imponible efectivamente gravada por el tributo en cuestión, con independencia del modo en que se articule por el legislador el hecho imponible” (STC 289/2000, de 30 de diciembre).

Asimismo, señala que la materia imponible de este tributo no coincide con la materia imponible en el impuesto sobre bienes inmuebles, la titularidad de los mismos, ni con la materia imponible en el impuesto sobre actividades económicas, el mero ejercicio de las mismas. La materia imponible en el tributo autonómico son las instalaciones y actividades en las que concurre una indudable peligrosidad para las personas y bienes y a las que ha de hacerse frente mediante activación de los planes de protección civil, no gravándose los elementos patrimoniales sino el riesgo potencial de determinadas actividades e instalaciones. A estos efectos resulta más interesante que el citado Tribunal también señala que el gravamen catalán está vinculado a la realización de una política pública sectorial, la prevención de grandes riesgos quedando destinado el producto íntegro de tal gravamen a un fondo de seguridad para financiar actividades de prevención, previsión, planificación, información y formación en este campo.

Por lo tanto, a juicio de este Tribunal, este tributo autonómico no tiene fines fiscales, ni recaudatorios, sino que su finalidad se fundamenta en la prevención de riesgos, no teniendo carácter contributivo y sí retributivo al depender del riesgo y la peligrosidad de determinadas actividades e instalaciones. Sí que interesa resaltar que este tributo no puede ser definido como medioambiental sólo porque los ingresos procedentes de su exacción se destinen a financiar las actividades anteriormente referidas; lo contrario nos conduciría a poder afirmar que cualquier tributo, ya sea incluso sobre las ganancias de capital, cuya recaudación se destinase a financiar políticas de protección del medio ambiente, podría ser considerado como medioambiental.

2.2 - TIPO DE TRIBUTOS AMBIENTALES AUTONÓMICOS.

En relación con la configuración de los tributos medioambientales debemos indicar que estos están regulados entre las siguientes figuras: Impuestos, Tasas, Cánones, y Contribuciones Especiales. A modo de ejemplo, en el ámbito de las emisiones atmosféricas, las Comunidades Autónomas de Galicia, Murcia, Castilla La Mancha, Andalucía o Aragón, cuentan con impuestos que gravan estas emisiones. Asimismo, también ha entrado en vigor en los últimos años el conocido como impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente en las Comunidades Autónomas de Castilla León, Extremadura, Asturias y Murcia gravando fundamentalmente el transporte y la producción de energía. En este sentido, para poder crear estos mismos impuestos en el ámbito local, debemos poner nuestra atención en el artículo 6.3 de la LOFCA que en su redacción actual señala que los tributos o impuestos que se establecen en las CC.AA no pueden recaer sobre hechos imponible ya gravados por los tributos locales pudiendo, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2009 establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserva a las corporaciones locales.

(Grafico.18)

Fuente: Presupuestos CC.AA. Elaboración propia.

Dentro del sistema impositivo ambiental autonómico español, entre impuestos y figuras impositivas más importantes destacan:

- Impuestos sobre Vertidos a las Aguas Litorales.
- Impuestos sobre Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera.
- Impuestos sobre el Almacenamiento o Depósito de Residuos.
- Tasas y Cánones Ambientales Autonómicos.
- Contribuciones especiales Ambientales Autonómicas.

2.2.1 - Impuesto Sobre Vertidos a las Aguas Litorales:

Las únicas CCAA que tienen un impuesto ambiental cuyo objeto de imposición es el formado por la emisión de vertidos a las aguas marinas son la Comunidad Autónoma de Andalucía²⁰¹, Región de Murcia, País Vasco y la de las Islas Canarias²⁰². (Gráfico.19).

(Gráfico.19)

Fuente: Estadísticas CC.AA. Elaboración propia.

²⁰¹. Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

²⁰². Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico. Ley 12/90 de Aguas. Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico.

Tras un examen comparado de este tributo autonómico cabe extraer las siguientes conclusiones:

1. En cuanto al hecho imponible, hay que decir que aunque el objeto a que se refieren es el mismo en las distintas Comunidades Autónomas, se utilizan expresiones distintas en su aplicación, por ejemplo, en la Comunidad Murciana es la carga contaminante de los vertidos, en Canarias se especifica que son los vertidos autorizados, mientras que en Andalucía el objeto es el vertido de determinadas sustancias desde la tierra y todo dominio público marítimo terrestre. Donde por tanto existen unas diferencias por ejemplo: Canarias y Murcia no mencionan la no sujeción, mientras que Andalucía establece la no sujeción de vertidos que se realicen al dominio público hidráulico.
2. En referencia al sujeto, tanto en Canarias como en Murcia serán los sujetos pasivos los titulares de una autorización de vertidos, si bien hay que decir también que en el caso de Murcia se distingue entre persona física, jurídica, o sin personalidad jurídica y en su defecto será el sujeto pasivo el que lleva a cabo la actividad del vertido. La ley andaluza recoge este último caso para los sujetos pasivos. Tanto las leyes andaluzas, como las murcianas, establecen responsables para el pago del impuesto sin que existan diferencias entre ambas regulaciones. En el caso de Canarias la ley no recoge responsabilidad tributaria.
3. En cuanto a las exenciones, la ley murciana recoge la exención por vertidos a las aguas litorales por actividades de plantas desaladoras tanto de titularidad pública, como privada. Son tres las normas a tener en cuenta: la Ley 18/2003 de 29 de diciembre sobre medidas fiscales y administrativas, la Ley 12/1990 de 26 de julio de aguas, y el Decreto 174/1994 de 29 de julio que aprueba el Reglamento de control de vertidos para la protección de dominio público hidráulico situado en la Región de Murcia, cuya producción de agua desalada vaya destinada a la agricultura, riego, industria o consumo humano. La ley andaluza sólo menciona como exención a la Junta de Andalucía y sus organismos administrativos.

4. La base imponible viene definida en las tres normas mencionadas en el punto 3 así como la cuantía de carga contaminante del vertido, expresada en unidades de contaminación producidas durante el periodo impositivo. No obstante, la ley andaluza se refiere a los dos métodos de estimación de la base imponible la directa, y la indirecta.
5. El tipo de gravamen, en Andalucía será de 10 euros por unidad contaminante, mientras que Murcia y Canarias no establecen una cantidad fija de euros, sino que la someten a un baremo que en el caso de Canarias depende del tipo de vertido y del grado de tratamiento previo a que haya sido sometido. En Murcia, el tipo de gravamen se establecerá por unidad de contaminación que se calcula multiplicando el valor de 6.000 euros por el baremo de equivalencia “K”, que se establece en función de la naturaleza del vertido y de las concentraciones vertidas. En el caso de Andalucía, la cuota tributaria se establece aplicando la base imponible el tipo de gravamen y el coeficiente multiplicador que corresponda en función del tipo de vertido, de la zona de emisión y del tipo de conducción del vertido. Por último en Canarias, la cuota tributaria se calcula multiplicando la carga contaminante, expresada en unidades de contaminación, por el valor que se le asigna a la unidad, mientras que en Murcia se obtiene multiplicando la base imponible por el tipo impositivo.
6. A la hora de determinar la cuota tributaria, es la ley andaluza la única que establece una deducción por inversiones en infraestructuras y equipos para el control, prevención y corrección de contaminación atmosférica.
7. En el caso del devengo, no existen diferencias importantes entre Murcia y Andalucía. En el caso de Canarias, se establece la obligación expresa de satisfacer el canon cuyo carácter es anual abonándolo durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior. Además las tres leyes recogen que la obligación de satisfacer el canon nace desde el momento en que se otorga la autorización del vertido.

8. Tanto Murcia como Andalucía mantienen una igual gestión en materia de liquidación, estableciendo una contabilidad a ingresar o devolver, que se presenta en la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente, al igual que los pagos fraccionados que se realizarán en abril, julio y octubre.
9. Para finalizar decir que la recaudación de este impuesto va destinada con carácter general a la conservación y protección del medio ambiente.

2.2.2 - Impuesto sobre Emisiones de Gases Contaminantes a la Atmósfera:

En España, las Comunidades Autónomas que tienen establecido un impuesto sobre las emisiones son: Galicia, Andalucía, Murcia, Aragón. La diferencia entre todas ellas se encuentra en que mientras que el impuesto castellano manchego es un impuesto directo, el del resto de comunidades lo es indirecto. Otras diferencias las podemos encontrar aunque no son muy ostensibles, entre los impuestos sobre emisiones de gases contaminantes de las distintas CCAA, los tributos son muy similares, rasgo por otra parte lógico si tenemos presente que todos ellos se inspiran en la legislación estatal y en las directivas europeas dictadas con el objetivo de armonizar las leyes de los distintos ordenamientos de los estados miembros (Gráfico.20).

(Gráfico.20)

Fuente: Estadísticas CC.AA. Elaboración propia.

El hecho imponible en este tipo de impuestos es la realización de actividades que provocan las emisiones de gases contaminantes en distintas formas y medios, y es el mismo en las distintas Comunidades Autónomas, por ejemplo, en el caso de Aragón donde se señalan las actividades por apartados, mientras que las otras leyes lo indican de forma general. Los gases que se gravan en la mayoría de los tributos son óxidos de azufre (SO_x), óxidos de nitrógeno (NO_x), y dióxido de carbono (CO₂). Este tipo de tributos incentiva las medidas de prevención para emitir menos gases, o para dañar menos el medio ambiente, estableciéndose deducciones en la cuota por inversión en infraestructuras, estos son los casos de Andalucía y Murcia. La cuantificación del tributo se realiza calculando la base a través de unidades contaminantes mediante tramos y según las cantidades de gases que se hayan emitido. Los impuestos devengarán el 31 de diciembre.

Andalucía, es la Comunidad Autónoma donde más se recauda por este tipo de impuesto, y eso es debido a que este impuesto directo grava las emisiones a la atmósfera, la producción termónuclear de energía eléctrica. En el lado opuesto nos encontramos con Murcia que manifiesta la gran diferencia en la recaudación con la obtenida en Andalucía o Galicia, sin que quepa extraer la única conclusión de que ello se deba a una mayor extensión geográfica de estas CCAA respecto a Murcia.

2.2.3 - Impuesto sobre el Almacenamiento o Depósito de Residuos:

Este tipo de impuesto que grava este tipo de residuos sobre distintas actividades²⁰³, lo podemos encontrar en las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Madrid, Cantabria, Castilla León, Valencia, Extremadura, La Rioja y Murcia²⁰⁴ (Gráfico.21).

²⁰³. Véase PUIG VENTOSA Y CITLALIC GONZÁLEZ (2012).

²⁰⁴. El Impuesto sobre el Depósito de Residuos de la Comunidad de Madrid, está regulado por la Ley 6/2003, de 20 de marzo. En Andalucía, el Impuesto sobre Residuos Peligrosos depositados en Vertederos públicos y privados, está regulado por la ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. En Murcia, el Impuesto sobre Almacenamiento o Depósito de Residuos está regulado por la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios año 2006. Los Impuestos sobre la disposición del Desperdicio de los Residuos de Cataluña, están regulados por la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. Y por último el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos de Cantabria, se regula por la Ley 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.

En el caso de los tributos sobre almacenamiento o depósitos industriales, hay que decir que el objeto de gravamen de todos ellos lo constituye la entrega de residuos en vertederos públicos o privados, y el abandono de residuos o el vertido de éstos en lugares no autorizados por la normativa sobre residuos de dichas comunidades autónomas²⁰⁵.

(Gráfico.21)

Fuente: Estadísticas CC.AA. Elaboración propia.

Tanto las comunidades de Andalucía, Madrid, y Cantabria establecen una definición similar de sujeto pasivo, y que es aquella que establece al sujeto pasivo como aquellas personas físicas o jurídicas así como otras entidades previstas en el artículo 35.4 de la LGT que entreguen los residuos en un vertedero para su depósito, así como aquellas otras personas que superen el plazo máximo permitido por Ley para el depósito temporal antes de su eliminación. También lo serán aquellas personas que abandonen los residuos en lugares no autorizados.

²⁰⁵. Las leyes de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cantabria y Murcia, determinan la exención para las siguientes actividades: la entrega de residuos urbanos cuya gestión sea competencia del Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales; la entrega de residuos procedentes de la valorización energética de residuos urbanos; el depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe; el depósito o abandono de animales muertos y desperdicios de origen animal; el depósito de residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosas y se mantengan exclusivamente en el marco de dichas explotaciones; la utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, autorizadas administrativamente.

Sin embargo, la legislación de Murcia, introduce una importante diferencia respecto al resto de comunidades con el mismo impuesto que considera como sujetos pasivos a las personas físicas o jurídicas así como a las entidades del artículo 35.4 de la LGT que sean titulares de la explotación de los vertederos, lo cual simplifica la gestión del tributo. En el caso de Cataluña a la hora de determinar el sujeto pasivo, combina los criterios del resto de comunidades considerando tanto a los Entes Locales que gestionan los servicios de residuos que son los que tienen la competencia, así como aquellos que producen residuos municipales que no son objeto del servicio municipal de recogida. Aun así, para determinar el sujeto en el canon sobre deposición controlada de residuos se ciñe a las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas productoras de los residuos de la construcción.

Cuantitativamente hablando, hay que decir que la base imponible estará constituida por el peso y volumen de los residuos depositados en los vertederos. En el caso de las comunidades de Murcia y Madrid, estas gravan los residuos cuando estos son abandonados, siendo la base imponible el peso y volumen de dichos residuos; en todos los casos, la determinación de la base imponible se realizará de forma directa mediante el sistema de peaje aunque también se podría realizar de forma indirecta. La cuota tributaria se obtendrá tras aplicar el tipo impositivo a la base imponible; otras comunidades como Cantabria, poseen un tipo de gravamen uniforme para toda clase de residuos, al contrario que otras comunidades en donde el tipo de sus tributos varía en función de si los residuos que dan origen al mismo son peligrosos y procedentes de la construcción y demolición, o bien en función de si se han sometido a un proceso de recogida selectiva, tal y como ocurre con el canon en Cataluña.

En relación con esta recogida, en Cataluña, es importante destacar la vuelta del canon sobre la disposición de residuos municipales, el cual se aplica directamente a los Entes Locales y otros beneficiarios que justifiquen la recogida y entrega a las plantas de tratamiento y a los Entes Locales titulares de los puntos limpios, según la población que estos atiendan en sus instalaciones. En el año 2011, se introdujeron algunas modificaciones relacionadas con la vuelta del canon, en relación con el auto-compostaje, ya sea en Compostadores individuales o comunitarios. También desaparece el retorno a la recogida selectiva de papel y cartón.

Paralelamente, en España respecto a los tributos sobre los depósitos industriales, se ha comenzado a gravar el depósito y almacenamiento de residuos radiactivos, excepto en la comunidad Murcia, ya que esta no conforma el hecho imponible de su impuesto. Por otro lado, si está regulado en Andalucía y Castilla La Mancha (que disponen de un impuesto general para las actividades que inciden sobre el medio ambiente).

En cuanto al hecho imponible, éste será el depósito o el almacenamiento de depósitos radiactivos. Las exenciones que se establezcan según estas normativas son para operaciones de entrega en vertederos de residuos radiactivos procedentes de actividades médicas y científicas (en el caso de Castilla La Mancha actuaran como un supuesto de no sujeción), así como de residuos radiactivos procedentes de incidentes que sean calificados como tales por el Consejo de Seguridad Nuclear y para actividades de producción de energía eléctrica. En cuanto al sujeto pasivo, se establece como tal a toda persona física o jurídica así como aquellas entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35 de la LGT, que entreguen los residuos radiactivos a un vertedero para su depósito, o bien, que almacenen estos residuos. La base imponible se determina igualmente en función del peso o la cantidad de residuos, y los tipos de gravamen variaran según el nivel de actividad del residuo. Respecto de Cataluña podemos decir que adicionalmente, se introdujo un nuevo canon sobre el vertido de residuos de la construcción, que entró en vigor el 1 de enero de 2009.

2.2.4 - Tasas y Cánones Ambientales Autonómicos:

Tal y como hemos comentado, las tasas ambientales gravan, por un lado, la utilización privativa del dominio público, y por otro la prestación de servicios y la realización de actividades en régimen de Derecho Público relacionados con la mejora y protección del medio ambiente, cuando éstos se refieran, afecten, o beneficien a los sujetos pasivos y concurren las siguientes circunstancias: a) que sean solicitadas obligatoriamente por los administrados; b) que no puedan prestarse por el sector privado, cuando ello implique la intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad, o porque, en relación con dichos servicios, estén reservados al sector público, artículo 2.2a LGT.

De la misma forma, los cánones ambientales son tasas del tipo uno, o lo que es igual tasas que se establecen por el consumo individual del medio ambiente. En relación a las tasas medioambientales (por ejemplo, de recogida de basuras), debemos recordar que en la determinación de la cuota tributaria, la normativa tributaria actualmente en vigor señala que para determinar la cuantía de las tasas se podrán tener en cuenta criterios de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas sin que se haga referencia a ningún otro criterio delimitador de la cuantía a abonar en concepto de tasa. Por tanto, la finalidad de las tasas no debe ser tanto su incidencia en el medio ambiente según el principio de “quien contamina paga”, sino el atender al principio del beneficio, esto es, se presta un servicio por la Entidad local y es el ciudadano que obtiene un beneficio el que cubre su coste de prestación. Resulta evidente que en el ámbito de las tasas locales, algunas de ellas tienen cierta vinculación con el medio ambiente.

Dentro de la lista abierta contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2004 nos encontramos con que los ayuntamientos podrán exigir tasas por entre otros: la prestación de servicios de sanidad preventiva, desinfección, desinsectación, desratización y destrucción de cualquier clase de materias y productos contaminantes o propagadores de gérmenes nocivos para la salud pública, los servicios de alcantarillado o la recogida de residuos sólidos urbanos.

En este sentido, cabe resaltar que resulta necesaria la existencia de una actividad administrativa, mientras que para poder configurar un tributo como medioambiental no bastaría con que tal actividad estuviera relacionada con la protección al mismo, sino que el tributo, o en este caso la tasa, debe estar delimitada en sus características principales como medioambiental. Por ejemplo, nos encontramos ante tasas por suministro de información ambiental que en ningún caso podrían ser calificadas como tributos medioambientales ya que la actividad consistiría en suministrar tal información, sin que, en principio exista alguna relación con la protección del medio ambiente. Respecto a las Tasas en materia de medio ambiente, la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen establecido un canon de saneamiento con la finalidad de incentivar el ahorro de agua y gravar el vertido de aguas residuales. Este tipo de tributo es el más generalizado entre las Comunidades Autónomas en España. (Gráfico.22).

Los objetivos de las Comunidades Autónomas a la hora de implantar el canon de saneamiento son dos: Por un lado, es el regular el vertido de aguas residuales; y por otro lado, el financiar los gastos de inversión y explotación de aquellas infraestructuras que son necesarias para el tratamiento de las aguas residuales. Además hay que destacar que una de las funciones del canon de saneamiento es gravar el consumo de agua como indicador de los vertidos potenciales de aguas residuales.

(Gráfico. 22)

Fuente: Estadísticas CC.AA. Elaboración propia.

Técnicamente hablando entre los datos más relevantes de esta tasa mal denominada “canon”, destacamos que son los sujetos pasivos los propios consumidores de agua, y que sus sustitutos son los suministradores oficiales, sean públicos o privados, siendo la base imponible el volumen de agua consumida sobre la que se aplica un tipo fijo expresado en euros por metro cúbico mediante diversas tarifas. Partiendo de que el canon de saneamiento es una tasa, ésta, ha de estar afectada al coste del servicio prestado por la Administración. En este caso, el resultado de la recaudación por este tributo queda afectado en general a la financiación de todo el ciclo hidráulico. Por este motivo, el fundamento va más allá de la relación consumo de agua, vertido de agua, que hace justificar el principio de “quien contamina paga”, puesto que persigue financiar las actuaciones de política hidráulica, tales como la construcción de colectores y la aplicación de técnicas de reutilización de las aguas residuales.

A partir de este esquema básico, cada Comunidad Autónoma y financieramente hablando, han establecido que en cada territorio el canon tenga características técnicas diferenciadas, graduando la aplicación de estos impuestos en cada territorio.

Como conclusión, señalar que en este proceso de proliferación de tributos al amparo de la Fiscalidad medioambiental, ya sean tasas o impuestos, o ya sean de carácter local o autonómico, incluso cánones en algunas Comunidades Autónomas, deberían prevalecer una serie de reglas básicas dentro de nuestro Sistema Tributario como son la prohibición de doble imposición o lo establecido al respecto, en la propia LOFCA, donde se señala que los tributos propios de las Comunidades Autónomas, no podrán suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y servicios capitales ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas, o a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español.

En cuanto a las tasas autonómicas vinculadas al medio ambiente, es importante destacar que la mayoría de ellas están dirigidas a una actividad de tutela administrativa preventiva, que se convierte en la forma más eficaz de lucha frente a las agresiones contra la naturaleza. Cuando dicha medida de tutela tenga como beneficiario a un particular, quien podrá acometer la actividad autorizada, y suponga la prestación de un servicio público de solicitud obligatoria cuya prestación sólo puede llevarla a cabo las administraciones públicas, el modo de recuperar el coste del servicio de los particulares es exigiéndoles el pago de una tasa.

2.2.5 - Contribuciones especiales Ambientales Autonómicas:

Las contribuciones especiales, son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del obligado tributario como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos (artículo 2.2.b LGT).

Siguiendo con la definición mencionada anteriormente, se puede decir que el tributo es ambiental porque su recaudación va destinada a financiar obras y servicios públicos ambientales, cuando representen un aumento de valor de los bienes o bien la obtención de un beneficio como puede ser el caso de la ejecución de obras hidráulicas de carácter medioambiental. En todo caso, en ciertas ocasiones, algún sector de la doctrina interpreta que serían contribuciones especiales, aquellas que gravan actividades dañinas cuyo perjuicio reviste sobre un grupo determinado de personas, denominándolas como contribuciones especiales negativas. De este modo, sería el que perjudique quién costee las actividades de prevención y control para minimizar todo lo posible el daño medioambiental.

Otras formas de las contribuciones especiales podemos hallarlas en el derecho de autorización concedido a un determinado sujeto o individuo, quien obtiene el beneficio de poder realizar una actividad perjudicial para el medio ambiente a cambio del pago de una contribución especial. Dicho pago, se destinara a financiar las actividades públicas encaminadas a eliminar conductas perjudiciales para el medio ambiente por esa actividad.

Esta última modalidad de contribución especial estaría situada entre una tasa y una Contribución especial, no cumpliendo una de las características señaladas de los tributos ambientales porque no presentan un carácter desincentivador. Un ejemplo de esta forma de contribución especial podría ser por ejemplo, en el antiguo canon de regulación y la tarifa de utilización de aguas de Cataluña donde se incluyen los costes del servicio y la amortización de la obra para su diseño.

III - DESGLOSE DE LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES EN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	Pg.
<u>I-Aragón</u>	279
<u>II-Asturias</u>	292
<u>III-Baleares</u>	299
<u>IV-Canarias</u>	300
<u>V-Cantabria</u>	309
<u>VI-Castilla la Mancha</u>	316
<u>VII-Castilla león</u>	319
<u>VIII-Cataluña</u>	324
<u>IX-Extremadura</u>	339
<u>X-Galicia</u>	346
<u>XI- La Rioja</u>	359
<u>XII-Madrid</u>	362
<u>XIII-Murcia</u>	365
<u>XIV-Navarra</u>	376
<u>XV-País Vasco</u>	379
<u>XVI-Valencia</u>	385
<u>XVII-Andalucía: Vs (CapítuloII Bloque II)</u>	394

I - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN:

El Gobierno de Aragón, ha creado en los últimos años una serie de impuestos que gravan actividades cuya incidencia ambiental puede considerarse como perjudicial para el medio ambiente, y que se encuadran dentro de la Fiscalidad ambiental. De cara a valorar estos impuestos, en su relación con otros impuestos similares existentes tanto en el ámbito estatal como de otras Comunidades Autónomas, así como para evaluar si han cumplido los objetivos para los que fueron creados, el Gobierno de Aragón encargó la realización del informe: “Fiscalidad ambiental y las empresas de Aragón”.

Este informe es por tanto el resultado de un encargo expreso del departamento de medio ambiente a la CREA (Confederación de empresarios de Aragón), con la finalidad de evaluar la efectividad de los instrumentos de Fiscalidad ambiental para cumplir los objetivos para los que se han diseñado, y dar a conocer a las empresas cuales son los que les afectan en relación con su actividad. De acuerdo a esta solicitud se realizó un estudio sobre el funcionamiento de la Fiscalidad ambiental, su evolución histórica así como las diferentes figuras fiscales existentes partiendo del ámbito de la Unión Europea y descendiendo del nivel hasta alcanzar el ámbito autonómico. Paralelamente, se realizó una comparación de instrumentos existentes estudiando su grado de similitud o las diferencias entre las figuras establecidas en las diferentes Comunidades Autónomas, y realizando un estudio más exhaustivo en el caso de Aragón, lo que da una idea más amplia y precisa de las posibles repercusiones que esas figuras pueden tener sobre el tejido empresarial.

Por último, se analizaron los impuestos aragoneses realizando una valoración económica para comprobar si los objetivos previstos en la creación de dichas figuras se han cumplido, evaluando el coste económico que suponen para las empresas de la comunidad, y los objetivos que son en última instancia la justificación final de la creación de las mismas. Finalmente, las conclusiones trataran de dar las pautas y recomendaciones para el tratamiento de instrumentos de Fiscalidad ambiental más eficaces o de otras figuras que cumpliendo los objetivos definidos sean más adecuados a las características del tejido empresarial aragonés.

Entre los impuestos y cánones aragoneses destacan:

- Canon de Saneamiento de Aguas. (impuesto sobre la contaminación de las aguas desde enero de 2014)
- Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera.
- Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta.
- Impuesto sobre el daño ambiental causado por la Instalación de Transporte por Cable.

Canon de Saneamiento de Aguas (Aragón):

Este se regula por Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. La Ley 9/2007 de 29 de diciembre, modifica la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/2001 en relación con la situación específica del municipio de Zaragoza, que se incorpora el 1 de enero de 2008 al sistema general del canon de saneamiento previsto en la Ley. Para el ejercicio 2012 la tarifa viene fijada en la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 1/2012 de 20 de febrero de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. La ley 2/2014 de 23 de enero cambio la denominación de este canon de saneamiento que pasa a llamarse impuesto sobre la contaminación de las aguas.

Este canon, grava, la producción de aguas residuales manifestada a través del consumo de agua de cualquier procedencia (tanto la proporcionada por entidades suministradoras, como la procedente de captaciones de agua superficiales, subterráneas o pluviales) o del propio vertido de las mismas.

En cuanto a los sujetos estos serán los usuarios del agua (ya sean a través de una entidad suministradora, o bien con captación mediante instalaciones propias o en régimen de concesión u otra forma jurídica); quedaran exentos de contribuir los siguientes casos:

1. La utilización del agua que hagan las entidades públicas para fuentes, bocas de riego e incendios.
2. La utilización del agua para regadío agrícola, excepto que pueda demostrarse que se produce contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.
3. La utilización del agua en actividades ganaderas.
4. Los usos de agua que se realicen en las entidades enumeradas en el Anejo nº 6 del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de 2001, que tengan una población inferior a los 600 habitantes de derecho y no sirvan sus aguas residuales a una depuradora en funcionamiento, cuando las aguas residuales generadas se viertan a una red de alcantarillado de titularidad pública.

A la hora de establecer la base imponible se tendrá en cuenta el uso doméstico o agua consumida o estimada (m³), y el uso industrial o su carga contaminante estimada en (unidades de contaminación). La determinación de la base imponible se realizara mediante *estimación directa*, por medición directa mediante contador; *estimación objetiva*, que se establezca reglamentariamente. En los usos industriales la determinación del volumen de contaminación por *estimación objetiva* se realiza en función del uso que realicen del agua y del volumen de captación que se determine, en atención a las características y circunstancias de su uso; y por *estimación indirecta*, cuando no sea posible la aplicación de los otros dos sistemas.

La tarifa diferencia un componente fijo y uno variable; el componente fijo consiste en una cantidad que recae sobre cada sujeto y que se paga periódicamente, el componente variable se calcula aplicando un tipo a la base imponible expresada en (m³) o unidades de contaminación. Decir que para el municipio de Zaragoza, se regulara una tarifa específica; durante el ejercicio 2012, se establece para los usos domésticos e industriales en el municipio de Zaragoza una bonificación del 100% sobre su tarifa específica del canon de saneamiento, excepto para aguas residuales a la depuradora de Plaza La Muela y aquellos a los que hace referencia la disposición transitoria primera, apartado 5, de la Ley 6/2001 de 17 de mayo de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, a los que será de aplicación, sin bonificación, la tarifa general. Con el consumo de agua, en caso de abastecimiento, el pago del canon será exigible al mismo tiempo que las cuotas correspondientes al suministro.

En los supuestos concretos y específicos en los que por razón de las características, peligrosidad o la incidencia especial de la contaminación producida por un sujeto pasivo determinado, y la Administración deba construir instalaciones de tratamiento o de evacuación para atender a un foco de contaminación, el Gobierno podrá disponer la sustitución del canon por una exacción anual, que se determinará por la suma de las siguientes cantidades:

- El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones construidas.

- El 8%, del valor de las inversiones para la construcción que haya realizado la Administración, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras, las instalaciones y la depreciación de la moneda; todo ello de la forma que se determine reglamentariamente.

El canon de saneamiento será facturado, y percibido, directamente de los usuarios por las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que efectúen un suministro de agua en el área en la que sea de aplicación el canon. Cuando no exista un suministrador oficial, el propio Instituto Aragonés del Agua será quien facture y perciba el canon directamente de los usuarios. Este canon cuya recaudación en el 2014 fue de 40.900.280 euros se destina a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y depuración.

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera (Aragón):

El impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmosfera, se creó por la Ley 13/2005 de 30 de diciembre de Medidas Tributarias y Administrativas en materia de tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada por la Ley 19/2006, de 29 de diciembre; si bien, éste se regula por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este impuesto, grava la concreta capacidad económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que emiten grandes cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El hecho imponible de impuesto lo constituye el daño medioambiental causado por focos contaminantes ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la emisión a la atmósfera de las siguientes sustancias contaminantes como: Óxidos de azufre (SO_x), Óxidos de nitrógeno (NO_x) ambos con un tipo de gravamen de (50 euros/Tm) y Dióxido de carbono (CO₂) con un tipo de gravamen de (200 euros/Tm); en este último caso no se encuentra sujeto al impuesto el daño medioambiental causado por la emisión de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera cuando este se produzca por: la combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible y el que se produzca desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en exceso respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo el exceso que suponga incumplimiento de la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa.

Estarán exentos de este impuesto, la Comunidad Autónoma de Aragón, las corporaciones locales o los organismos y entidades públicas dependientes de sus respectivas administraciones, cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente, siempre que éstas, se encuentren afectas a un uso o servicio público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas. Serán sujetos de este tipo de impuesto quienes realicen las actividades que causan el daño medioambiental o exploten las instalaciones en las que se desarrollan las actividades causantes de las emisiones; y responsables solidarios serán los propietarios de la instalación causante de la emisión contaminante cuando no coincidan con la persona que explota la misma.

En cuanto a la base imponible, esta se determina por la cantidad en unidades contaminantes, de las sustancias gravadas emitidas a la atmósfera y su determinación se realizara por: *estimación directa*, mediante la declaración del sujeto pasivo, o en su caso por los datos o documentos objeto de comprobación administrativa; por *estimación objetiva*, donde los sujetos pasivos podrán adherirse a este sistema de determinación de la base imponible aun cuando las instalaciones emisoras dispongan de sistemas de medición continua de emisiones autorizados.

Podrán utilizarse como índices o módulos, tanto el contenido potencial de efecto contaminante o daño medioambiental del combustible o materiales utilizados, como el derivado de los elementos resultantes de los procesos productivos y del grado de actividad de la instalación. Y por último por *estimación indirecta*, en los supuestos expresamente previstos en la ley.

La base liquidable, se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes que constituyen la base imponible las siguientes reducciones:

- a) SO_x: 150 toneladas/año.
- b) NO_x: 100 toneladas/año.
- c) CO₂: 100 kilo toneladas/año.

La cuota tributaria se obtiene multiplicando la base liquidable por los tipos de gravamen, y se aplicaran deducciones del 20% del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones en bienes del activo material destinados a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del impacto negativo y el efecto contaminante sobre el medio natural y territorial (límite del 30% de la cuota íntegra). El devengo se realizara el 31 de diciembre, salvo pérdida de la condición de contribuyente en fecha distinta.

Por último decir que los fondos de este impuesto sobre daño medioambiental, se destinarán a la financiación de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de determinadas actividades contaminantes de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. En el año 2014, la comunidad aragonesa recaudo 6.090.000 euros por este impuesto.

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta: (Aragón):

Se regula por el Decreto Legislativo 1/2007 de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este impuesto o tributo, grava la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales, que por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos, y en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. El hecho imponible será el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollado en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta, y de aparcamiento para sus clientes que se encuentren ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Los sujetos susceptibles en este impuesto son los titulares de la actividad y el tráfico comercial que propicien el daño en el medio ambiente gravado por el impuesto; y no serán susceptibles de este tipo de impuesto los establecimientos comerciales que reúnan alguna de las condiciones siguientes:

- 1- Que su actividad comercial tenga carácter mayorista, y en general cuando se dediquen al ejercicio habitual de adquisición de productos y artículos de cualquier clase en nombre y por cuenta propios, con la finalidad de ponerlos a disposición de otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios, industriales o artesanos.
- 2- Que su actividad comercial de carácter minorista se dedique fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los mercados municipales cuya gestión de funcionamiento común se encuentre controlada por una corporación local o entidad concesionaria, o en las galerías o mercados privados de alimentación, con venta tradicional y que no se encuentren anexos a grandes áreas de venta gravadas por este impuesto.
- 3- Que se trate de cooperativas de consumidores y usuarios, así como cualesquiera otras que suministren bienes y servicios a sus socios, o de economatos y otros establecimientos que suministren bienes, productos o servicios exclusivamente a una colectividad de empleados, siempre que la oferta y la venta no vallan dirigidas al público en general.

Y estarán exentos aquellos otros establecimientos comerciales cuya actividad principal se dedique a la venta exclusiva de los siguientes productos:

1. Maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales.
2. Materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales.
3. Viveros para jardinería y cultivos.
4. Mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados.
5. Venta de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de reparación.
6. Suministro de combustibles y carburantes de automoción.

También estarán exentos, el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, las Corporaciones Locales, o los organismos y entidades públicas dependientes de sus respectivas administraciones, cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente, siempre que éstas se encuentren afectas a un uso o servicio público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas.

La base imponible se obtendrá por la superficie total referida a la fecha del devengo, de cada establecimiento comercial que disponga de una gran área de venta. Incluye la superficie de venta, la superficie de aparcamiento, y la destinada a otros usos (servicios comunes o auxiliares como almacenes, talleres, obradores, espacios de producción, cámaras frigoríficas, oficinas, aseos, servicios sanitarios, vestuarios.... etc.) Esta última con el límite máximo del 25% de la superficie de venta al público. La base imponible, se determinará mediante *estimación directa*, por la declaración del sujeto pasivo, en su caso, por los datos o documentos objeto de comprobación administrativa; *estimación objetiva*, que se desarrollará reglamentariamente y tendrá carácter voluntario para el sujeto pasivo; podrán utilizarse como índices o módulos tanto el contenido potencial de efecto contaminante o daño medioambiental del combustible o materiales utilizados, como el derivado de los elementos resultantes de los procesos productivos y del grado de actividad de la instalación; *estimación indirecta*, en los supuestos expresamente previstos en la ley.

La cuota íntegra se obtiene aplicando a la base imponible una escala de gravamen, a la cuota resultante se le aplicará un coeficiente en función de la clase y tipología del suelo en el que esté ubicada la gran superficie comercial (suelo urbano, urbanizable con posterioridad a la aprobación del Plan Parcial correspondiente, suelo urbanizable no delimitado con anterioridad a la aprobación del Plan Parcial, no urbanizable genérico, suelo no urbanizable especial). La cuota tendrá una deducción del 20% del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones en bienes del activo material destinados a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del impacto negativo y el efecto contaminante sobre el medio natural y territorial (límite del 30% de la cuota íntegra). El devengo será el 31 de diciembre, salvo pérdida de la condición de contribuyente en fecha distinta.

Los fondos se destinarán a la financiación de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de determinadas actividades contaminantes de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón que obtuvo una recaudación de 4.935.000 euros en el año 2014.

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la Instalación de Transportes por Cable (Aragón):

El impuesto sobre el daño ambiental causado por la Instalación de Transporte por Cable se creó en la Ley 13/2005 de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada por Ley 19/2006 de 29 de diciembre de Medidas Tributarias de la Comunidad de Aragón. Este impuesto grava la capacidad económica que se manifiesta en determinadas actividades desarrolladas mediante la utilización de las instalaciones o elementos de dichos sistemas de transporte de personas, mercancías y bienes, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando estén afectos a los siguientes usos: transporte de personas en instalaciones de teleféricos, remontes y pendientes; y transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal.

Se considerarán como transporte por cable todas aquellas instalaciones compuestas de varios constituyentes, concebidas, construidas, montadas y puestas en servicio para transportar personas, mercancías o materiales. En estas instalaciones fijas en su emplazamiento, el transporte de personas, mercancías o materiales se realiza en vehículos, remolques por arrastres, o de remonta-pendientes, en su caso, suspendidos de cables, o tirados por cables, los cuales están colocados a lo largo del recorrido efectuado. En particular, se considerará que son transportes de personas por cable las instalaciones siguientes:

- Los funiculares y otras instalaciones, cuyos vehículos se desplazan sobre ruedas u otros dispositivos de sustentación y mediante tracción de uno o más cables.
- Los teleféricos, cuyos vehículos son desplazados o movidos en suspensión por uno o más cables, incluyendo igualmente las telecabinas y los telesillas.
- Los telesquíes, que mediante un cable, tiran de los usuarios pertrechados de equipos adecuados.

Así mismo, se entenderá que:

- Las telecabinas y los telesillas son transportes de personas por cable de tipo colectivo.
- Los telesquíes son transportes de personas por cable de tipo individual. Cuando el telesquí tenga capacidad para más de una persona se considerará incluido en las modalidades de funicular, solo efectos del impuesto.
- Los remontes son transportes de mercancías o materiales utilizados en el medio forestal.

Se consideraran sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades de explotación de las instalaciones o elementos afectos al transporte realizado mediante líneas o tendidos de cable que se enumeran en el epígrafe anterior.

El hecho imponible del impuesto, será el daño medioambiental causado directamente por las instalaciones de transporte mediante líneas o tendidos de cable, que se han relacionado. En el supuesto de instalaciones de transporte afectas a la utilización de pistas de esquí alpino, el daño medioambiental se considerará agravado por el impacto negativo añadido por dicha finalidad. Se entenderá producido el daño medioambiental aun cuando las instalaciones y elementos del transporte descrito se encuentren en desuso o no hayan entrado en funcionamiento.

Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:

- 1) El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de personas.
- 2) El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de mercancías o materiales.

La cuota tributaria del impuesto se obtiene aplicando a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:

1. En *transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta de pendientes hay que distinguir entre*: transporte por cable colectivo instalado (5.040 euros) de gravamen y transporte por cable individual instalado con (4.560 euros).
Por cada metro de longitud del transporte por cable de personas: 12 euros.

A la cuota obtenida conforme al punto 1º anterior, se le aplicará, en función de la longitud total por estación expresada en kilómetros de las pistas de esquí alpino a las que se encuentren afectas las instalaciones, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:

- Hasta 20 km/pista: 1
- De 20 a 40 km: 1,2
- Más de 40 km: 1,5

2. En *Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal*. Por cada metro de longitud del transporte por cable de mercancías: 10 euros. En el caso de instalaciones o elementos del transporte mediante líneas o tendidos de cable que se encontraran en situación de desuso durante, al menos, tres años, la cuota tributaria será la que resulte de multiplicar por tres, la que hubiere correspondido en función del número y longitud de las citadas instalaciones o elementos de transporte.

La cuota tributaria íntegra de cada impuesto podrá ser objeto de deducción hasta el límite del 30% de su importe. Por la realización de inversiones en bienes del activo material, situados en el ámbito de aplicación del impuesto, destinadas principalmente a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del impacto negativo y el efecto contaminante sobre el medio natural y territorial, la deducción será del 20% del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones efectivamente realizadas. El resultado de restar la deducción por inversiones a la cuota íntegra será la cuota líquida. La aplicación de la deducción se encuentra sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Las inversiones realizadas deberán ser adicionales o complementarias, a las que en su caso, exija la legislación específica en el ámbito material que corresponda. Asimismo, las medidas objeto de la inversión deberán ir dirigidas a la prevención, corrección o restauración del daño medioambiental causado directa o indirectamente, por la concreta actividad contaminante que configura el hecho imponible de cada concepto impositivo.
- Las inversiones podrán estar incluidas en programas, convenios o acuerdos, o comprendidos en el marco de una colaboración general con la Administración competente en materia medioambiental o sectorial que corresponda, la cual deberá expedir en cualquier caso, la certificación de convalidación de la inversión.

- No dará derecho a deducción la parte de las inversiones financiada con cargo a las subvenciones y ayudas públicas recibidas por el sujeto pasivo para la realización de las mismas.
- Las inversiones de reposición únicamente darán derecho a la deducción en la parte que contribuya, de manera efectiva para incrementar la protección del medio ambiente. Las inversiones se entenderán realizadas en el ejercicio en que los bienes, sean puestos en condiciones de funcionamiento, de forma reglamentaria y desarrollando los requisitos y condiciones del procedimiento.

La recaudación en 2011 (último dato disponible) fue de 1.750.000 euros.

Este impuesto sobre el daño medioambiental causado por la Instalación de Transportes por Cable fue derogado por la Ley 3/2012, 8 marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA. 19 marzo de 2012).

II - COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Entre los impuestos y cánones del Principado destacan:

- Impuesto sobre Fincas o Explotaciones Infrautilizadas.
- Canon de Saneamiento.
- Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.
- Impuesto sobre el Desarrollo de determinadas Actividades que Inciden en el Medio ambiente.

Impuesto sobre Fincas o Explotaciones Infrautilizadas (Asturias):

Este impuesto se regula por Ley 4/1989, de 21 de julio, de ordenación agraria y desarrollo rural, y grava la infrautilización de las fincas o explotaciones agrarias ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

El hecho imponible será la infrautilización de las fincas o explotaciones agrarias, por no alcanzar en el período impositivo el rendimiento óptimo fijado para cada zona por el Consejo de Gobierno. En este caso quedarían exentas:

1. Las fincas o explotaciones agrarias destinadas al uso o servicio público y las comunales, en atención a su legislación específica.
2. Las fincas que obtengan rendimiento igual o superior al 75% de sus rendimientos óptimos.
3. Las fincas que se encuentren en proceso de concentración parcelaria, hasta transcurridos dos años de la toma de posesión.
4. Las que sean objeto de planes de mejora.
5. Las fincas incluidas en el banco de tierras de la Comunidad Autónoma.
6. Las fincas que previo expediente de la Consejería de Agricultura y Pesca, que sean declaradas como inviables, técnica y económicamente.

La sujeción corresponde al titular del dominio u otro derecho real o personal de disfrute de las fincas, o explotaciones agrarias, cuando las explote directamente, y repercutirá en el arrendador el impuesto cuando éste, hubiera impedido la aplicación de un plan de mejora de fincas o explotaciones agrarias.

La base imponible se obtendrá entre el rendimiento óptimo de la finca o explotación agraria de que se trate, y el rendimiento obtenido en el año natural o el rendimiento medio actualizado obtenido en los 5 años anteriores; si este último resultase mayor el tipo de gravamen aplicable será el correspondiente a la escala prevista en la Ley en función de la base imponible. Por último el devengo se llevara a cabo el 31 de diciembre de cada año.

Canon de Saneamiento (Asturias):

Su regulación se recoge en la Ley 1/1994 de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias y también en la no lejana Ley del Principado de Asturias 5/2010 de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del gasto en materia tributaria para la reducción del déficit público, que incide en la Fiscalidad verde, actualizando los tipos de gravamen del canon de saneamiento con el objeto de mejorar la financiación de los procesos de tratamiento, y aumentar la eficiencia en la utilización del agua como recurso natural por parte de los usuarios. (La Ley 1/2014, de 14 de abril, crea el nuevo impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua que sustituye el canon de saneamiento, con efectos desde el 1 de mayo de 2014).

El canon o impuesto de saneamiento, grava el consumo potencial o real del agua de toda procedencia, por razón de la contaminación, que pueda producir su vertido directo o a través de las redes de alcantarillado. Quedan expresamente incluidas las captaciones de agua para su uso en procesos industriales, aunque no tengan carácter consuntivo o lo tengan parcialmente. No estará sujeto a gravamen:

- El suministro en alta a otros servicios públicos de distribución de agua potable.
- La utilización del agua que hagan las entidades públicas para la alimentación de fuentes públicas, bocas de riego y de extinción de incendios.
- Los consumos para uso doméstico cuyo vertido posterior no se realice a redes públicas de alcantarillado.

Serán sujetos quienes utilicen o consuman agua, tanto si es suministrada por una entidad gestora del servicio, como si se refiere al abastecimiento del usuario por medios propios o concesionales mediante captaciones de aguas superficiales o subterráneas, y en defecto de estos, las entidades suministradoras de cualquier naturaleza que mediante redes o instalaciones de titularidad pública o privada realicen un abastecimiento en baja de agua, se ampare o no esta actividad, en un título de prestación de servicio, en aquellos supuestos en que resulten obligados a facturar el canon de saneamiento. Quedaran exentos:

1. Los agricultores que utilicen el agua para regadío, en los términos que reglamentariamente se establezca, cuando no produzcan contaminación por abonos, pesticidas o materias orgánicas que afecten a las aguas superficiales o subterráneas.
2. Aquellos que utilicen el agua consumida en la actividad ganadera, cuando se disponga de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado, en los términos que se determine reglamentariamente.
3. Los casos que se utilice el agua para centros ictiogénicos e ictiológicos.

La base imponible con carácter general, está constituida por el volumen de agua consumido o estimado, expresado en (m³), con un gravamen que se compone de una parte fija más otra variable en función del consumo o de la carga contaminante del vertido, y se distingue según se trate de usos domésticos o industriales. En el caso de usos industriales que supongan la realización de vertidos con cargas contaminantes específicas, la base imponible consistirá en la contaminación efectivamente producida o estimada, y se determinará en función de dos situaciones:

- 1) En función del consumo de agua: *estimación directa*, a partir del volumen de los suministros medidos por contador u otros procedimientos de medida.
- 2) En función de la carga contaminante: la base imponible consistirá en la contaminación efectivamente producida o estimada, expresada en metros cúbicos de agua vertida, mediante medición directa o mediante *estimación objetiva*.

Este impuesto, afectará a la financiación de gastos de explotación, mantenimiento y gestión de las obras e instalaciones de depuración de aguas residuales definidas en la Ley o consideradas en los planes directores como de interés regional, así como en su caso, a la financiación de gastos de inversión en las mismas. Por otro lado, su devengo se producirá bien al producirse el suministro de agua a través de las redes generales, o bien en el momento de su uso o consumo en las captaciones propias.

La recaudación en el año 2014 por este impuesto fue de 56.500.000 euros, y fue llevado a cabo por el Órgano Gestor Junta de Saneamiento del Principado de Asturias.

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales: (Asturias):

La ley 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, regula el impuesto sobre grandes establecimientos en el principado de Asturias.

El impuesto grava la capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como grandes superficies, en la medida en que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a tener una posición dominante en el sector y genera externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente, cuyo coste no asumen.

En concreto, están sujetos los titulares de establecimientos comerciales, ya sean individuales o colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 4.000 m². No estarán sujetos a este impuesto:

1. Las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal cuya finalidad principal no sea el ejercicio regular de actividades comerciales, sino la exposición de productos.
2. Los grandes establecimientos en los que el 50% o más de la superficie útil de exposición y venta al público se destine a actividades de ocio, hostelería y espectáculos, salvo que la superficie útil de exposición y venta al público ocupada por actividades comerciales alcance los 4.000 m², con independencia de la parte de la superficie que se destine a otras actividades.
3. Los grandes establecimientos individuales que desempeñen única y exclusivamente alguna de las siguientes actividades: jardinería, venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, siempre y cuando la superficie útil de exposición y venta al público de los mismos no exceda de 10.000 m².

La base imponible será la superficie destinada a aparcamiento de que dispone el gran establecimiento comercial, considerándose en todo caso como superficie mínima de aparcamiento el equivalente al 50% de la superficie útil de exposición y venta al público.

Al exceso de superficie destinada a aparcamiento sobre el 50% de la superficie útil de exposición y venta, se le aplica un índice reductor de 0,5 sobre un mínimo exento de 1.999 m². La base imponible corregida se obtiene aplicando los coeficientes establecidos en la normativa del impuesto, en función del área de influencia del establecimiento y de su superficie total.

La base a liquidar se obtiene aplicando a la base imponible el coeficiente que corresponda en función de la superficie de terreno ocupado por la proyección horizontal del establecimiento; así como la reducción del 20% establecida para los establecimientos situados en núcleos de población de más de 80.000 habitantes. El tipo de gravamen será de 17 euros por m² de aparcamiento, y se establece una bonificación del 10% para los grandes establecimientos no situados en núcleos urbanos cuando cumplan determinados requisitos de acceso a través de transporte público.

Para los establecimientos que lleven a cabo proyectos de protección medioambiental que se consideren adecuados, se establece igualmente una bonificación del 10% del importe de los mismos con el límite del 10% de la cuota, esto es cuando se elaboren programas dictados en desarrollo de las directrices sectoriales de equipamiento comercial, así como para la introducción de mejoras en el medio ambiente y en las redes de infraestructuras.

La recaudación por este tipo de impuesto en el año 2014 fue de aproximadamente 8.200.000 de euros.

Impuesto sobre el Desarrollo de determinadas Actividades que Inciden en el Medio ambiente (Asturias):

Este impuesto se regula mediante Ley 13/2010 de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011. Grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta.

El hecho imponible será la realización por el sujeto pasivo de actividades de transporte o distribución de energía eléctrica, así como de actividades de telefonía y telemática, efectuadas por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones. No se encontrarán sujetas las actividades que se realicen mediante instalaciones y demás elementos patrimoniales que se destinen al autoconsumo, salvo que se altere de modo grave y evidente el medio ambiente. Además se estarán exentas de este impuesto:

1. Instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos de los que sean titulares el Estado, la Comunidad Autónoma, las Entidades Locales, así como sus Organismos y entes Públicos.
2. Instalaciones y demás elementos patrimoniales que se destinen a la circulación de ferrocarriles.
3. Estaciones transformadoras de energía eléctrica y redes de distribución en baja tensión.
4. Instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos de las redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas ubicados en núcleos rurales o aislados con escasa concentración de la demanda, dispersión poblacional o dificultades geográficas.

Los sujetos pasivos serán quienes realicen las actividades definidas en el hecho imponible, y serán responsables solidarios quienes sucedan por cualquier concepto en el ejercicio de las actividades sometidas a gravamen.

La base imponible será la extensión de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos expresada en kilómetros lineales, en actividades de transporte o distribución de energía eléctrica; y el número de torres, postes, antenas o cualesquiera otras instalaciones y elementos patrimoniales afectos que no estén conectadas entre sí en actividades de telefonía y telemática. La cuota tributaria será 700 euros por kilómetro, torre, poste, antena, instalación o elemento patrimonial afecto, y el periodo impositivo coincidirá con el año natural. La recaudación por este tipo de impuesto fue de 1.250.000 de euros en el año 2014.

III - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES:

Entre los impuestos y cánones de la comunidad Balear destaca:

- Canon de Saneamiento de Aguas.

Canon de Saneamiento de Aguas (I. Baleares):

Ley 9/1991, de 27 de noviembre, es reguladora del canon de saneamiento que fue aprobada por Decreto 132/1995 de 12 de diciembre. El objeto de este canon, es gravar el vertido de aguas residuales, manifestado a través del consumo real, potencial o estimado de aguas de cualquier procedencia, exceptuando las aguas pluviales recogidas en aljibes o cisternas. No estará sujeto al canon de saneamiento de aguas el vertido de aguas residuales que se pone de manifiesto por la reutilización de agua depurada. Y estarán exentos:

1. Los vertidos de aguas residuales realizados por las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas.
2. El agua destinada a los servicios públicos de extinción de incendios
3. El vertido de aguas residuales manifestado a través del consumo por captación directa de aguas superficiales o subterráneas de los propios usuarios, siempre que se utilice para regadío para usos agrícolas.

Serán sujetos, el contribuyente, o consumidor de agua (titular del contrato de suministro o quien por cualquier otro medio adquiera el agua). Y como sustituto del contribuyente, la entidad suministradora, que cobra a los usuarios el canon mediante su repercusión en factura, y que deberá ingresar las cuotas repercutidas del canon mediante autoliquidación presentada en forma y plazos determinados reglamentariamente, así como presentar una declaración liquidación resumen anual en la que podrá incluir los importes correspondientes a los saldos de dudoso cobro.

La base imponible estará constituida por el volumen de agua consumida (m³), y se determinara mediante: *estimación directa*, mediante contadores u otros procedimientos de medida; *estimación objetiva*, en caso de captaciones superficiales o subterráneas no medidas por contador; *estimación indirecta*, en los supuestos previstos en la Ley General Tributaria. La cuota está constituida por la suma de una cuota fija y una cuota variable. La cuota variable será de 0,216034 euros por (m³). La cuota fija se determinará mediante la aplicación de las tarifas mensuales diferenciadas para uso doméstico y usos industriales previstas en la Ley. Además dicha cuota tendrá las siguientes bonificaciones:

- Se establece una bonificación del 75% de la cuota fija correspondiente a viviendas cuando el contribuyente no disponga de ingresos anuales atribuibles a la unidad familiar superiores al salario mínimo interprofesional multiplicado por el coeficiente 1,25.
- En suelo urbano, se prevé una bonificación del 50% sobre las cuotas devengadas en aquellas zonas que no cuenten con depuradora en servicio.
- En suelo no urbanizable, se aplicará una bonificación del 50% sobre las cuotas.

El devengo se producirá en el momento de suministro o de su captación para consumo, y la recaudación por este impuesto fue de 73.857.500 euros en 2014. Por la Agencia Balear del Agua.

IV - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS:

Entre los impuestos v cánones En Canarias destacan:

- Impuesto sobre Combustibles derivados del Petróleo.
- Canon de Vertido Aguas Litorales.
- Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por Determinadas Actividades.
- Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por los Grandes Establecimientos Comerciales.

Impuesto sobre Combustibles derivados del Petróleo (I. Canarias):

Se regula por Ley 5/1986 de 28 de julio, del impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del Petróleo.

Grava en fase única las entregas mayoristas de combustibles derivados del petróleo cuyo consumo se realice en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y estarán exentos de dicho gravamen:

1. La venta de productos que se destinen directamente a la exportación desde fábrica o depósitos francos.
2. Las entregas de combustibles que se destinen al consumo de los automóviles propiedad de las representaciones y Agentes Consulares acreditados en Canarias, en régimen de reciprocidad y de acuerdo con los términos establecidos en los Convenios Internacionales suscritos por España en esta materia.
3. Las entregas de productos que se destinen a la obtención de otros, mediante un tratamiento definido o una transformación química, conforme a la consideración que a tales efectos establece el Arancel de Aduanas.
4. Las entregas de productos que se destinen a la obtención de otros, que sean objeto del impuesto mediante un procedimiento distinto a los previstos en el apartado anterior.
5. Las entregas de productos destinados a ser utilizados como combustibles por sus propios fabricantes, en los procesos de obtención de los productos clasificados en las partidas 27.10 a 27.16, ambas inclusive, del Arancel de Aduanas.
6. las entregas de gasóleo, incluido en el código NC2710, que se destine a ser utilizado como combustible para los grupos generadores por las empresas productoras de energía eléctrica en Canarias, así como el que vaya a ser utilizado como combustible para cogeneración de la misma energía por cualquiera de los productores autorizados en Canarias.
7. Las entregas a los aéreo clubes canarios de la gasolina K-100.
8. Las entregas de combustibles que se vayan a utilizar en el transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías entre las Islas Canarias.

Serán sujetos los contribuyentes, que son los comerciantes mayoristas de productos derivados del petróleo gravados por el impuesto; y sus sustitutos, los titulares de depósitos fiscales. Son Responsables solidarios del pago del impuesto quienes posean o comercien objetos del impuesto o los transporten cuando no justifiquen su procedencia o empleo.

La base imponible estará constituida por las cantidades de productos objeto del impuesto, expresadas en unidades de peso o volumen (a temperatura de 15° centígrados), y se determinará por el método de *estimación directa*. La *estimación indirecta*, se aplicará en los supuestos establecidos en la Ley General Tributaria. El tipo de gravamen de este impuesto se exigirá con arreglo a diferentes tarifas establecidas para los distintos combustibles derivados del petróleo. La exportación de estos productos da derecho a la devolución de las cuotas efectivamente soportadas, y a la devolución parcial del impuesto soportado por los agricultores y transportistas respecto del gasóleo de uso general que hayan utilizado como carburante en su actividad económica.

El importe de las cuotas devengadas será obligatoriamente repercutido por los sujetos pasivos, sobre los adquirentes de los combustibles, que quedarán obligados a soportarlo. No obstante cuando la entrega la realice un mayorista para introducir directamente los productos en un depósito fiscal cuya titularidad corresponda a una persona distinta del sujeto pasivo; su devengo se realizara en el momento de la salida de dicho depósito fiscal. La recaudación de este impuesto fue de 267.439.980 euros en 2014.

Canon de vertidos a las Aguas litorales (I. Canarias):

El canon de vertidos, se regula Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas. El Decreto 174/1994 de 29 de julio, es el que aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico.

Este canon, grava los vertidos autorizados. Son sujetos del mismo, los titulares de una autorización de vertidos.

El importe del canon es el resultado de multiplicar la carga contaminante expresada en unidades de contaminación, por el valor que se le asigne a la unidad; el devengo tiene carácter periódico anual, abonándose durante el primer trimestre de cada año natural el canon correspondiente al año anterior. Dicha obligación nace desde el momento en que se otorga la autorización de vertido. La recaudación fue de 241.550 mil de euros (recaudación correspondiente al ejercicio 2007, último dato disponible).

Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por Determinadas Actividades (I. Canarias):

Este impuesto se regula por Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC núm. 124, de 26 de junio de 2012). Con efectos a partir del día 1 de enero de 2013, se crea como tributo propio de la Comunidad Autónoma de Canarias el impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades, que se regirá por las disposiciones contenidas en el presente artículo.

El impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con finalidad extrafiscal, que grava en la forma y condiciones previstas en el presente artículo, la concreta capacidad económica manifestada en la realización de las actividades a que se refiere el presente artículo, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, que producen externalidades negativas por la incidencia, alteración o riesgo de deterioro medioambiental que ocasiona la realización de las actividades, sin asumir los correspondientes costes económicos y sociales. A los efectos del presente impuesto, se considerarán actividades cuya realización incide, altera o genera un riesgo de deterioro medioambiental las siguientes:

- El transporte o distribución de electricidad por una red de alta tensión con el fin de suministrar a clientes finales o distribuidores, considerándose elementos afectos a las mismas las líneas, con tensión igual o superior a 20 KV, que cumplan funciones de transporte y distribución.

- La prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, considerándose elementos afectos a las mismas los elementos que conformen o sean susceptibles de conformar redes de telecomunicación que presten tales servicios, en los términos previstos en el Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias.

Este impuesto es exigible en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Constituye el hecho imponible del impuesto, la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por la realización por el sujeto pasivo de actividades de transporte y distribución de electricidad por una red de alta tensión con el fin de suministrar a clientes finales o distribuidores o de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, con carácter de radiocomunicaciones, terrestres o satelitales, en las Islas Canarias. Estarán exentos:

1. Las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos que se destinen exclusivamente a la circulación de vehículos para el transporte de pasajeros que marchen por raíles instalados en la vía.
2. Las instalaciones y estructuras de las que sean titulares el Estado, la Comunidad Autónoma o las corporaciones locales así como las demás entidades del sector público autonómico en los términos del artículo 2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

El periodo impositivo será el siguiente:

- El período impositivo coincide con el año natural, devengándose el impuesto el último día del mismo.
- En los casos de inicio de la actividad con posterioridad al 1 de enero, el período impositivo comprenderá desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el último día del año.
- En los casos de cese de la actividad, el período impositivo comprenderá desde el primer día del año hasta la fecha de cese de la actividad, en que se devengará el impuesto.

La base imponible estará constituida, según proceda:

- 1) En el caso de actividades de transporte o distribución de electricidad, la extensión, expresada en kilómetros lineales, de tendido eléctrico en redes de tensión igual o superior a los 20 KV.
- 2) En el caso de actividades de servicios de comunicaciones electrónicas, el número de torres y mástiles, antenas, paneles y otros elementos radiantes.

La cuota tributaria de este impuesto se obtiene aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen que corresponda. La cuota correspondiente al año de inicio de la actividad será el resultado de prorratear el importe anual de la cuota por el número de días que queden hasta el fin de aquél, y la cuota tributaria correspondiente al año de cese de la actividad será el resultado de prorratear el importe anual de la cuota por el número de días transcurridos desde el inicio del período impositivo hasta la fecha del cierre.

La cuota líquida será el resultado de disminuir la cuota tributaria íntegra en el importe de la deducción por inversiones relacionadas con la protección medioambiental, que será de aplicación en los términos previstos en el presente número. La cuota tributaria será el resultado de aplicar sobre la base imponible los tipos de gravamen siguientes según proceda:

- Redes de transporte de electricidad de tensión igual o superior a 220 KV, setecientos cincuenta euros por kilómetro de tendido aéreo.
- Redes de transporte de electricidad de tensión igual o superior a 132 KV e inferior a 220 KV, seiscientos cincuenta euros por kilómetro de tendido aéreo.
- Redes de transporte y distribución de electricidad de tensión igual o superior a 20 KV e inferior a 132 KV, seiscientos euros por kilómetro de tendido aéreo.
- En todo caso, las redes de transporte y distribución de electricidad soterradas subterráneas o submarinas quedan sujetas al tipo de cero euros por kilómetro.
- Torres y mástiles, antenas, paneles y otros elementos radiantes, quinientos euros por elemento.

Tienen la condición de sujeto pasivo en calidad de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que desarrollen las actividades que generan el hecho imponible del impuesto. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria en los términos previstos en la Ley General Tributaria, las personas físicas, jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria propietarios de los elementos patrimoniales afectos a las actividades que generen el hecho imponible del impuesto cuando no coincidan con quien las explote. El sujeto pasivo tendrá derecho a deducir el 60%, del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones que efectivamente haya realizado durante el período impositivo en bienes o derechos del inmovilizado material o intangible, situados o destinados dentro del ámbito territorial del impuesto, que se dirijan a adoptar medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias; el importe de la deducción no podrá exceder del 45%, de la cuota tributaria íntegra.

Para generar el derecho a la deducción, las inversiones deberán ser adicionales o complementarias a las que, en su caso, sean exigidas por la normativa sectorial correspondiente o por las autorizaciones que sean preceptivas en el sector de la actividad correspondiente. Asimismo, no podrá practicarse la deducción por inversiones cuando se haya producido cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en las citadas normas o autorizaciones.

Las medidas objeto de la inversión deben dirigirse a la prevención, corrección o restauración del medio ambiente, sin que sea necesaria una relación directa de la inversión con la actividad contaminante realizada por el propio sujeto pasivo. La Consejería competente en materia medioambiental, aprobará la idoneidad medioambiental de la inversión a efectos de la presente deducción en los términos que reglamentariamente se establezcan por el consejero competente en materia tributaria. En ningún caso dará derecho a la presente deducción la parte de las inversiones financiada con cargo a las subvenciones y ayudas públicas recibidas por el sujeto pasivo para la realización de las mismas.

Las inversiones de reposición únicamente darán derecho a la deducción en la parte que contribuya, de manera efectiva, a incrementar la protección del medio ambiente. A los efectos de la presente deducción, las inversiones se entenderán realizadas en el ejercicio en que los bienes o derechos sean puestos en condiciones de funcionamiento o de ejercicio. A los solos efectos de la gestión de este impuesto, se constituirá por la Administración Tributaria Canaria un padrón de contribuyentes del impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades.

El Padrón se formará a partir de los datos que obren en poder la Consejería competente en materia de comercio, así como por los declarados por los sujetos pasivos. Los datos y circunstancias que deberán constar en el Padrón, así como los plazos para su exposición pública y aprobación, que se determinarán por orden del consejero competente en materia tributaria. El Padrón constará de dos Secciones: la primera, relativa a las actividades de transporte de electricidad; y la segunda, relativa a las actividades de servicios de comunicaciones electrónicas. El alta en el Padrón se notificará al sujeto pasivo conjuntamente con la liquidación.

La Administración Tributaria Canaria podrá modificar los datos que constan en el Padrón, cuando como consecuencia de una actuación de gestión o inspección, se constate la existencia de errores o diferencias; en tal caso, se concederá al sujeto pasivo un trámite de audiencia por plazo no inferior a diez días, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime convenientes o manifestar su disconformidad.

La recaudación del impuesto se afectará preferentemente a la financiación de gastos cuya finalidad sea la protección del medio urbano y natural así como a la reparación de los impactos producidos sobre el mismo; esta fue de 2.171.940 euros en el año 2014.

Impuesto sobre el Impacto Medioambiental causado por los Grandes Establecimientos Comerciales (I. Canarias):

Este reciente impuesto canario se regula por Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

Es un tributo propio de la comunidad que grava las actividades de grandes establecimientos, por lo tanto, es un tributo de naturaleza extrafiscal que grava la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en grandes establecimientos comerciales, que producen externalidades negativas en tanto que afectan a la ordenación del territorio, en el medio ambiente, y en las infraestructuras sin asumir los correspondientes costes económicos y sociales.

En este impuesto, es sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica, o la entidad sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la LGT, que sea titular de la correspondiente licencia comercial en grandes establecimientos comerciales que provoquen impacto medioambiental.

El hecho imponible es el impacto medioambiental causado por instalaciones y actividades de grandes establecimientos comerciales, por razón del impacto que puedan ocasionar al territorio al medio ambiente, y a las infraestructuras en Canarias. En este caso se consideran grandes establecimientos, aquellos destinados al comercio al por menor, cuya superficie útil de exposición y venta sea igual o superior a 2.500 m² en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 1.650 m² en la isla de Lanzarote, 1.250 m² en la isla de Fuerteventura, 1.000 m² en la isla de La Palma, y por último 500 m² en las islas de La Gomera y El Hierro.

La base imponible del impuesto es el resultado de sumar las siguientes unidades de medida del impacto medioambiental causado por el gran establecimiento comercial por un lado, el 50% de la superficie útil de exposición y venta, y por otro la superficie destinada a aparcamiento, con el límite máximo del 30% de la superficie útil de exposición y venta, y el límite mínimo del 15% de la superficie a la que se la aplicara determinados coeficientes multiplicadores según donde se encuentre ubicado el establecimiento.

La cuota íntegra se obtiene aplicando a la base imponible una escala de gravamen. Habrá un tipo cero para bases imponibles de hasta 500 metros cuadrados, al resto, tributarán aplicándoles un tipo fijo según la isla en que se encuentre ubicado el gran establecimiento comercial; a la cuota tributaria obtenida se la aplicará deducciones según el tipo de actividad desarrollada por ejemplo, será del 50 %, en viveros de jardinería y cultivos, así como en establecimientos minoristas que se dediquen exclusivamente a la alimentación o bien a aquellos otros que se dediquen a la venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; la deducción será del 90% si se dedican a la venta exclusiva de vehículos automóviles en concesionarios y talleres de reparación. Por otro lado, se aplicarán deducciones entre el 60%, y hasta el 100% del precio de adquisición o coste de producción de las inversiones en bienes o derechos del inmovilizado material o intangible destinados a medidas preventivas.

El periodo impositivo coincide con el año natural y el devengo se produce el 31 de diciembre, y su afectación a la financiación de gastos cuya finalidad sea proteger el medio urbano y natural. La recaudación de este impuesto fue de 100.000 euros en el año 2014.

V - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA:

La Ley 11/2010 de 23 de Diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero (B.O. Cantabria Extraordinario núm. 33, de 27 de diciembre de 2010), se crea con la finalidad de contribuir a una mayor eficacia de los objetivos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. La mencionada ley que contiene entre otras una serie de medidas fiscales y de contenido financiero pretende conseguir una adecuada protección del medio ambiente.

En concreto, la Sección Primera, del Capítulo 1, del Título I, destaca la regulación de un nuevo impuesto con una marcada condición parafiscal, el impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso, entendiéndose por tales las fabricadas con este material, entregadas a los consumidores en los puntos de venta y destinados a facilitar el transporte de los productos adquiridos.

Es un tributo de naturaleza indirecta y real, que pretende reducir paulatinamente el uso de aquellas (bolsas) y contribuir a la protección del medio ambiente, al tiempo de favorecer el uso de materiales biodegradables. El hecho imponible está constituido por el suministro al consumidor de estas bolsas en los puntos de venta de los artículos o productos, y la base imponible vendría representada por el número total de bolsas suministradas por el sujeto pasivo durante el periodo impositivo, que coincidirá con el año natural.

En esta misma Sección, se regula el canon de saneamiento, ajustándose las tarifas al costo real del servicio prestado. En la Sección Segunda, dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Medio ambiente, se actualizan la tarifa de la Tasa de gestión de residuos sólidos urbanos en base a principio de recuperación de costes, y la Tasa de abastecimiento de Agua en alta, en la que se traslada el coste a los usuarios a través de dos tarifas conformadas por una parte fija, que responde a los costes fijos de la disponibilidad de las infraestructuras y otra variable que responde al consumo.

Para adecuarlas a los costes reales del servicio, también se modifican las tasas por denominaciones de calidad de productos agroalimentarios de Cantabria y la tasa por pesca marítima, creándose una nueva tasa denominada “expedición de guías de circulación de peces y productos de la acuicultura”.

En el Título II, relativo a las medidas de contenido financiero, se procede a la supresión del apartado 3, de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Cantabria 17/2006 de 11 de diciembre, de control ambiental integrado, que implica la supresión de la retroactividad de la norma respecto a la necesidad de obtener acta de conformidad ambiental para las instalaciones preexistentes a su entrada en vigor.

En otro orden, se reduce el canon por ocupación del dominio público a las Cofradías de Pescadores, debido a la delicada situación por la que atraviesa el sector pesquero. Por otro lado se modifica la Ley 8/1993 de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de residuos sólidos urbanos de Cantabria, en el sentido de extender este servicio únicamente a los residuos urbanos de origen doméstico, estableciéndose un régimen sancionador por incumplimiento de las normas fijadas para este servicio.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2011. Normas afectadas que se modifican:

- La Ley de Cantabria 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
- La Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.
- La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
- El decreto de Cantabria 27/1992, de 13 de febrero, por el que se fija el precio público por contraprestación del servicio de suministro de agua de los planes especiales gestionados por el Servicio Hidráulico de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua.

Entre los impuestos y Cánones de la Comunidad de Cantabria destacan:

- Canon de Saneamiento.
- Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos.

Canon de Saneamiento (Cantabria):

Se regula por Ley 2/2002 de 29 de abril, de saneamiento y depuración de Aguas residuales. El Decreto 11/2006 de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del régimen Económico-Financiero del canon de saneamiento (la entrada en vigor del presente Decreto el día 1 de abril de 2006 comporta la fecha de inicio de la aplicación efectiva del canon de saneamiento).

Este canon, grava el vertido de aguas residuales manifestado a través del consumo. El hecho imponible es: el vertido de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua de cualquier procedencia, sea cual sea su composición. No estará sujeto, el abastecimiento en alta a otros servicios públicos de distribución de agua potable. Y estarán exentos del mismo:

1. La utilización del agua que hagan las entidades públicas para la alimentación de fuentes públicas, bocas de riego, limpieza de calles, riego de parques y jardines, campos deportivos públicos y extinción de incendios.
2. La utilización del agua para usos agrícolas o forestales, excepto que exista contaminación comprobada de carácter especial, en naturaleza o cantidad, por abonos, pesticidas o materia orgánica.
3. La utilización de agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado.
4. Los usos domésticos que se realicen en los núcleos de población que no estén incluidos en las aglomeraciones urbanas definidas en el plan de saneamiento de aguas residuales urbanas de Cantabria a los efectos de la recogida y conducción de sus vertidos a una instalación de tratamiento.

Son contribuyentes o sujetos pasivos, quienes realicen los consumos que dan lugar al hecho imponible. Las entidades suministradoras están obligadas a repercutir el importe del canon y deberán cumplir las obligaciones formales y materiales previstas en la Ley.

La base imponible será el volumen de agua consumido o estimado en el período de devengo, expresado en (m³), y teniendo en cuenta su carga contaminante mediante la diferenciación de usos. La determinación de la misma se obtiene mediante: *estimación directa*, o medición del consumo por contador o por otros procedimientos de medida similares, en tanto no se disponga de lectura directa y las entidades suministradoras realicen estimaciones del consumo, se tendrán en cuenta las mismas para la determinación de la base imponible del canon; en los casos de aguas no suministradas por entidades, la cuantificación del consumo y en su caso del vertido que se realizará directamente a través de sistemas homologados de medición; *estimación indirecta*, en los supuestos expresamente previstos en la Ley; Y por *estimación objetiva*, en los casos de captaciones que no tengan instalados dispositivos de aforo directo de caudales de suministro, o que teniéndolos, no se hallen en funcionamiento; en el último caso, se determinará por la cantidad que resulte de dividir por 12 el total anual otorgado en la autorización o concesión administrativa de la explotación del alumbramiento de que se trate.

Para el caso de que tampoco exista la referida autorización o concesión administrativa, o que existiendo no señale el volumen total autorizado el consumo mensual, el consumo se evaluará de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley 2/2002 de 29 de abril, de saneamiento y depuración de Aguas residuales.

La tarifa diferenciará un componente fijo y un componente variable. El componente fijo, consistirá en una cantidad expresada en euros que recaerá sobre cada contribuyente sometido al canon y que se liquidará con periodicidad anual; el componente variable resultará de la aplicación de un tipo que se expresará en euros por (m³), o por concentración de distintos parámetros, en su caso, en función de la base imponible a que deba aplicarse. En el componente variable se distingue entre régimen general para usos domésticos y régimen general para usos industriales; asimismo, se establecen distintos tipos aplicables al régimen de medición directa de la carga contaminante.

En los supuestos concretos y específicos en los que por razón de las características, la peligrosidad o la incidencia especial de la contaminación producida por un sujeto pasivo determinado, y el Ente deba construir instalaciones de tratamiento o de evacuación para atender solamente un foco de contaminación, el Gobierno de Cantabria podrá disponer la sustitución del canon de saneamiento, por la aplicación de una exacción a cuyo pago vendrá obligado el sujeto pasivo. Esa exacción se determinará por la suma del total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones construidas, y el 8% del valor de las inversiones para la construcción que haya realizado el Ente, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras, las instalaciones, y la depreciación de la moneda, todo ello en la forma que se determine reglamentariamente.

Este impuesto devenga, en el momento del vertido de las Aguas residuales, y su afectación, tiene por objeto financiar los gastos necesarios para la construcción, gestión, mantenimiento y explotación de las obras e instalaciones de saneamiento y depuración de las mismas. No serán objeto de financiación la construcción y gestión de las redes de alcantarillado municipal hasta su conexión con los conectores generales, ni las instalaciones de titularidad y gestión privada.

Por último, el órgano encargado de la gestión será, la Agencia Cántabra de Recaudación Tributaria; y la recaudación en concepto de este impuesto fue de 25.230.478 euros en el año 2014.

Impuesto sobre Depósito de Residuos en Vertederos (Cantabria):

Su regulación se encuentra en Ley de Cantabria 6/2009 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero. Este impuesto grava el impacto derivado de la eliminación de residuos en vertedero sobre el medio ambiente, y el hecho imponible lo constituye la entrega de residuos en vertederos públicos o privados para su eliminación. No están sujetos a este impuesto:

- El vertido de efluentes líquidos a las aguas continentales o a la red de saneamiento.
- Las emisiones a la atmósfera.
- La gestión de residuos mediante otras formas de valorización o eliminación y su rechazo.
- El almacenamiento de residuos con el fin de gestionarlos para su reutilización, reciclado valoración.

Estarán exentos del impuesto:

1. La entrega de residuos urbanos o municipales cuya gestión sea competencia del Estado, Comunidad Autónoma de Cantabria o de las Entidades locales. No quedará exenta la entrega de residuos asimilables a urbanos o municipales provenientes de procesos industriales.
2. El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.
3. La utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, que cuenten con la autorización de la administración competente y con el resto de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Transitoriamente se establece la exención de la entrega en los vertederos públicos o privados de residuos procedentes de vertederos no autorizados ya existentes, siempre que dicha entrega se realice en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley.

El impuesto será destinado a minorar los posibles impactos derivados de la eliminación de residuos en vertedero sobre el medio ambiente, a través del fomento de actividades de gestión de mayor compatibilidad con el medio ambiente, como la reducción o la recuperación de materiales y energía.

Son sujetos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que entreguen los residuos en los vertederos; por otro lado, serán sujetos sustitutos, las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean titulares de la explotación de los vertederos públicos o privados, quedando obligados a comprobar el peso de los residuos que se entreguen antes de su depósito en los mismos, debiendo instalar y mantener mecanismos de pesaje. El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo; la repercusión del impuesto se efectuará mediante la inclusión de la cuota en la factura emitida por el titular de la explotación del vertedero por la prestación del servicio, en la forma y plazos que se fijen por Orden del Consejero de Economía y Hacienda. El sustituto del contribuyente deberá en lugar de éste, presentar y suscribir una declaración por el impuesto en el lugar, plazo y forma determinados por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda. Dicha declaración deberá comprender todos los hechos imposables realizados durante el periodo que la misma comprenda, y tendrá que presentarse incluso en el caso de no producirse ningún hecho imponible en ese periodo; al tiempo de presentar la declaración el sujeto pasivo, deberá determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresar su importe en el lugar, plazo y forma que se determine por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.

En cuanto a la base imponible, esta estará constituida por el peso de los residuos depositados y su determinación se realizara mediante: *estimación directa*, a través de sistemas de pesaje; *estimación indirecta*, cuando el sustituto del contribuyente incumpla su obligación de verificar el peso de los residuos depositados en caso de falta de presentación de declaraciones exigibles, insuficiencia o falsedad de las presentadas, o bien en caso de resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.

El tipo de gravamen será de 7 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada, y su resultado se calculará de aplicar el tipo de 7 euros/tonelada a la base imponible del impuesto. Su devengo se efectuará en el momento en que se produzca la entrega de residuos que constituye el hecho imponible. La recaudación será asumida por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria que podrá dictar liquidación provisional conforme establece el artículo 101 de la LGT; en cuanto a ésta, decir que en el año 2014 fue de 950.145 euros.

VI - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA:

Entre los impuestos y cánones de Castilla la Mancha destacan:

- Impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medio ambiente.
- Canon Eólico.

Impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medio ambiente (C. La Mancha):

Se regula por ley 16/2005 de 29 de diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Este impuesto grava la contaminación y los riesgos que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural.

Son sujetos pasivos, quienes realicen las actividades definidas en relación con el hecho imponible; y responsables solidarios, los propietarios de las instalaciones en las que se realizan las actividades. No estará sujeto a este impuesto, el almacenamiento de residuos radiactivos vinculado exclusivamente a actividades médicas o científicas, y estará exenta, la incidencia en el medio ambiente ocasionada por actividades de producción de energía eléctrica incluidas en el régimen especial regulado en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

El hecho imponible lo constituye la contaminación, y los riesgos que sobre el medio ambiente son ocasionados por la realización en el territorio de Castilla La Mancha de cualquiera de las actividades siguientes:

- 1) Actividades emisoras de gases contaminantes a la Atmósfera: suma de las cantidades emitidas durante el periodo impositivo expresada en toneladas métricas equivalentes de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno ponderadas por los coeficientes 1 y 1,5 respectivamente.
- 2) Producción termonuclear de energía eléctrica: producción bruta en el período impositivo expresada en megavatios hora. Almacenamiento de residuos radioactivos: cantidad de los residuos almacenados a la fecha de devengo del impuesto expresada en kilogramos de uranio total si se trata de residuos de alta actividad, o en metros cúbicos si se trata de residuos de media y baja actividad.

La determinación de la base imponible se realizara mediante: *estimación directa*, con carácter general cuando todos los focos emisores dispongan de sistemas de medida y registro y estén conectados con centros de control; *estimación indirecta*, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la LGT, especialidades en el caso de actividades emisoras de compuestos oxigenados del azufre o del nitrógeno; en los demás casos, se aplicará el método de *estimación objetiva*. El tipo de gravamen a aplicar, se define según la actividad de que se trate y se aplicaran las siguientes deducciones:

- -7%, de la cuota íntegra, en el caso de actividades emisoras de compuestos oxigenados sujetas al método de estimación directa, siempre que el rendimiento de los analizadores automáticos sea igual o superior al 90%; la deducción será del -5%, cuando el rendimiento sea inferior al 90%, y superior o igual al 80 %.
- -4%, de la cuota íntegra, cuando se pase dentro de un mismo periodo impositivo del método de estimación objetiva al de estimación directa, siempre que el rendimiento de los analizadores automáticos sea igual o superior al 90%; la deducción será del 2% cuando el rendimiento sea inferior al 90%, y superior o igual al 80 %.

Queda afectado en su totalidad a gastos de conservación y mejora del medio ambiente en la forma que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. El período impositivo será el año natural, y el devengo se produce el último día del período impositivo. La recaudación por este impuesto fue de 27.628.680 euros en 2014.

Canon Eólico (C. La Mancha):

La Ley 9/2011 de 21 de marzo, crea el canon eólico, y también el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el uso racional de la energía en Castilla La Mancha.

Este canon, grava la generación de afecciones e impactos adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica y situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Estarán exentas las siguientes instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica:

1. Las destinadas al autoconsumo eléctrico.
2. Las instalaciones de carácter experimental y de investigación cuya potencia máxima no sea superior a 5 megavatios, siempre que no constituyan un parque eólico.

Son sujetos pasivos de este canon, las personas físicas o jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la LGT, que lleven a cabo la explotación de un parque eólico aunque no sean titulares de una autorización administrativa para su instalación, presumiéndose salvo prueba en contrario que la explotación de un parque eólico es realizada por quien figure como titular de la correspondiente autorización administrativa para su instalación. En el mismo sentido, serán responsables solidarios las personas titulares de autorizaciones administrativas para la instalación de un parque eólico, cuando quien lleva a cabo la explotación no coincida con el titular de la autorización y las personas titulares de los aerogeneradores, o cuando no sean titulares de la explotación ni tampoco de la autorización administrativa.

La base imponible se determina por la suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico; en caso de parques eólicos que se extiendan más allá del límite territorial de la Comunidad Autónoma, se tendrá en cuenta los instalados en el territorio castellano manchego. El tipo de gravamen a aplicar vendrá determinado por la aplicación a la base imponible de una serie de tipos de gravamen trimestrales que se establecen en función del número de unidades de aerogeneradores. El periodo impositivo coincide con los trimestres de cada año natural, produciéndose el devengo el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año en caso de instalaciones ya existentes en periodos anteriores; y en la fecha del certificado de final de obra cuando se trate de instalaciones de nueva construcción.

Los ingresos generados, y una vez deducidos los costes de gestión, se destinarán a la implementación de actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables, así como al cumplimiento de fines de carácter socio-económico y tecnológico en Castilla La Mancha; otra parte se destinan a la consolidación del modelo energético regional, a través del Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía. La recaudación que obtuvo Castilla la Mancha por este canon en el año 2014 fue de 13.296.680 euros.

VII - COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN:

Entre los impuestos y cánones en Castilla León destacan:

- Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados Aprovechamientos del Agua embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía eléctrica de Alta tensión.
- Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero.

Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados Aprovechamientos del Agua embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía eléctrica de Alta tensión (C. León):

Este impuesto se regula por Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. El hecho imponible del mismo recaera sobre:

- 1) La alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos como consecuencia del uso o aprovechamiento para a producción de energía eléctrica del agua embalsada mediante presas situadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones:
 - Salto del agua superior a 20 metros.
 - Capacidad de embalsar superior a 20 hectómetros cúbicos.
- 2) La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los parques eólicos situados en el territorio de Castilla y León.
- 3) La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión situados en el territorio de Castilla y León.

Serán sujetos pasivos, quienes exploten las instalaciones que generen el hecho imponible del impuesto; y responsables solidarios, los propietarios de las instalaciones que generen el hecho imponible cuando no coincidan con quienes las exploten.

Estarán exentas las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos de los que sean titulares el Estado, la Comunidad de Castilla y León o las Entidades Locales de Castilla y León, así como sus organismos y entes públicos e instalaciones destinadas a investigación y desarrollo.

En este tipo de impuesto la base imponible se obtendrá de la siguiente forma:

- 1- En el gravamen del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del agua embalsada mediante presas; la base imponible es un módulo expresado en unidades que resulta de aplicar la siguiente fórmula a cada embalse: $50 * \text{capacidad del embalse medida en Hm}^3 + 50 * \text{altura de la presa medida en metros}$. En el gravamen del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del agua embalsada mediante presas, se aplica un tipo de gravamen de 100 euros por cada unidad del módulo definido como base imponible, y se establecen importes de gravamen mínimo (resultado de multiplicar 5.000 euros por Mw de potencia instalada) y máximo (resultado de multiplicar 15.000 euros por Mw de potencia instalada) por cada embalse.
- 2- En el gravamen sobre los elementos fijos del suministro de energía eléctrica de alta tensión, la base imponible son los kilómetros de tendido eléctrico en redes de capacidad igual o superior a los 220 Kv; en el gravamen sobre los elementos fijos del suministro de energía eléctrica de alta tensión, se aplica un tipo de gravamen de 700 euros por cada kilómetro de tendido eléctrico.
- 3- En el gravamen sobre los parques eólicos, la base imponible son las unidades de aerogeneradores existentes en cada parque situadas en el territorio de Castilla y León. En el gravamen sobre los parques eólicos, se aplica una tarifa en función de la potencia del aerogenerador y una reducción en función del tiempo transcurrido entre el día de puesta en funcionamiento del parque eólico y el día 1 de julio del año para el que se calcule la cuota.

El periodo impositivo coincide con el año natural. Existe la obligación de autoliquidar e ingresar el impuesto dentro de los 20 días siguientes al devengo, al presentar la autoliquidación se puede optar por fraccionar el impuesto en 4 pagos trimestrales iguales; además, se establece un Censo de instalaciones y contribuyentes del impuesto.

La afectación se produce sobre los ingresos procedentes del gravamen, sobre los aprovechamientos del agua embalsada y sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, que afectan a la financiación de los programas de gasto de carácter medioambiental, y que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad. También se producirá afectación, sobre los ingresos procedentes del gravamen sobre los parques eólicos que afectan a la financiación de los programas de gasto relativos a la eficiencia energética industrial de la comunidad, conforme se determine en las leyes anuales de presupuestos generales. La recaudación por este impuesto en el 2014 fue de 56.260.700 euros.

Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero (C. León):

Se regula por Ley 1/2012 de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Constituye el hecho imponible de este impuesto, la entrega o depósito de residuos para su eliminación en vertederos situados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, tanto gestionados por Entidades locales como los no gestionados por las mismas. No está sujeta al impuesto la gestión de los residuos incluidos en el capítulo I (residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales) de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero. Estarán exentos del impuesto:

1. El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.
2. El depósito superior a 15.000 Tm anuales por cada sujeto pasivo, en el caso de productores iniciales de residuos industriales no peligrosos que eliminen éstos en vertederos ubicados en sus instalaciones, cuya titularidad sea del mismo productor y para su uso exclusivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes: En el caso de vertederos de residuos gestionados por Entidades Locales, las Entidades Locales titulares de las instalaciones; en el caso de vertederos de residuos no gestionados por Entidades Locales, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT que entreguen o depositen directamente los residuos en un vertedero para su eliminación. Son sustitutos del contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que realicen la explotación de los vertederos.

La base imponible estará constituida por el peso de los residuos depositados, y se determinara mediante: *estimación directa*, con sistemas de pesaje y *estimación indirecta*, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la LGT. En cuanto al tipo de gravamen hay que distinguir entre el caso de vertederos de residuos gestionados por Entidades Locales en cuyo caso será el siguiente:

- Para residuos no valorizables: 7 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
- Para residuos susceptibles de valorización: 20 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.

En el caso de vertederos de residuos no gestionados por Entidades Locales:

- Para residuos peligrosos no valorizables: 15 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada; y los valorizables: 35 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
- Para residuos no peligrosos no valorizables: 7 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada; y para los no peligrosos valorizables: 20 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
- Para la fracción pétreo no aprovechable procedente de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición: 3 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada tonelada.

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo. A la hora de liquidar el tributo, el sustituto del contribuyente deberá presentar y suscribir una declaración del impuesto, así como determinar la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural en la forma y lugar determinados por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Dicha declaración deberá comprender todos los hechos imponibles realizados durante el trimestre natural anterior, incluidas las operaciones exentas; en el supuesto de falta de declaración por el sustituto del contribuyente, la Administración Tributaria de Castilla y León podrá dictar liquidación provisional de oficio. Los sustitutos del contribuyente quedan obligados a verificar el peso de los residuos depositados.

El devengo se producirá en el momento en que se produzca la entrega de residuos que constituye el hecho imponible. Y la recaudación por este impuesto fue de 7.528.750 euros en 2014.

VIII-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

El Decreto 87/2010 de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña (PROGREMIC), y se regula el procedimiento de distribución de la recaudación de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos municipales (DOGC n° 5664, de 6 de julio de 2010), tiene por objeto:

En primer lugar, aprobar el Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PROGREMIC), que determina con carácter programático la planificación del Gobierno de la Generalitat para la gestión de los residuos municipales producidos en el ámbito territorial de Cataluña, y que tiene naturaleza jurídica de plan sectorial de coordinación.

Este nuevo Programa de Gestión de Residuos Municipales, estableció los objetivos en relación con la gestión de residuos municipales a alcanzar en 2012 (*Prevención en origen*: reducción respecto a 2006 de un 10% en la generación de residuos municipales por cápita; *valorización material*: 48% de valorización material total de los residuos municipales generados; reducción del desperdicio destinado a disposición final; disminución progresiva de residuos sin tratar destinados a incineración o depósito controlado hasta alcanzar un 100% de tratamiento y disposición de un 41% de desperdicio respecto a la generación total de residuos), así como las prioridades de las actuaciones necesarias para la gestión de los residuos municipales en Cataluña.

Asimismo, preveía las obligaciones de los Entes Locales respecto al desarrollo de mecanismos para alcanzar los objetivos establecidos en el Programa, el tratamiento de la fracción resto en las infraestructuras de gestión de residuos municipales y el suministro de información sobre gestión de residuos municipales.

En segundo lugar, este Decreto regula brevemente el procedimiento para la aprobación del plan de desarrollo de la recogida selectiva de la fracción orgánica y la distribución de la recaudación de los cánones que gravan la disposición del desperdicio de los residuos municipales.

Entre los impuestos y cánones de Cataluña destacan:

- Canon del Agua.
- Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.
- Canon sobre la Deposición controlada de Residuos Municipales.
- Canon sobre la Incineración de Residuos Municipales.
- Canon sobre la Deposición controlada de Residuos de la Construcción.
- Impuesto sobre la Emisión de Óxidos de nitrógeno a la Atmósfera producida por la Aviación comercial.
- Impuesto sobre la Emisión de gases y partículas a la Atmósfera producida por la Industria.
- Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear por su incidencia en el medio ambiente.

Canon del Agua (Cataluña):

Su regulación se encuentra en el decreto Legislativo 3/2003 de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. Este canon grava el uso real o potencial del agua en los términos establecidos en la Ley. Estarán exentos del mismo:

1. Los usos que hagan la Agencia Catalana del Agua, las Entidades Locales del Agua y los órganos del Estado, las CCAA, y los Entes Locales para las operaciones de investigación o control, los sondeos experimentales que no sean objeto de ningún aprovechamiento, las operaciones de gestión y mejora del dominio público hidráulico y las efectuadas con destino a obras públicas de su competencia.
2. Los consumos realizados por los servicios públicos de extinción de incendios o los que con las mismas características sean efectuados u ordenados por las autoridades públicas en situaciones de extrema necesidad o catástrofe. La utilización del agua para fuentes públicas y monumentales, limpieza de calles y riego de parques, jardines y campos deportivos públicos, siempre y cuando el agua utilizada tenga la calidad de agua no potable o proceda de fuentes alternativas de producción y no haya sido distribuida mediante las redes de suministro de agua potable.
3. El consumo de agua para uso agrícola, a menos que haya contaminación de carácter especial en naturaleza o cantidad para abonos, pesticidas o materia orgánica, comprobado por los servicios de inspección de la Administración. Los usos domésticos en poblaciones de menos de 400 habitantes que no disponen de suministro de agua a domicilio, ni red de evacuación de aguas residuales.
4. La utilización de aguas pluviales para usos domésticos y la utilización de aguas freáticas con la finalidad de impedir la inundación o deterioro de las instalaciones en las que se realiza una actividad, salvo que estas aguas se viertan a un sistema de saneamiento público o incorporen carga contaminante.
5. Los usos destinados a la distribución de agua en alta, efectuados por corporaciones de Derecho Público adscritas a la Administración hidráulica. Durante las anualidades 2012 y 2013, no se exige a las entidades suministradoras que facturen menos de 20.000 metros cúbicos anuales el canon del agua correspondiente a los usos de agua para abastecimiento a terceros.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, y las entidades del artículo 35.4 de la LGT, usuarias de agua, que la reciban a través de entidades suministradoras u operadores en alta, que la capten de instalaciones propias de una infraestructura de la Agencia Catalana del Agua o bajo el régimen de concesión de abastecimiento o la produzcan mediante instalaciones de tratamiento de agua marina. Las entidades suministradoras son sustitutas del contribuyente y están obligadas a repercutir íntegramente el importe del canon del agua sobre el usuario final, que está obligado a soportarlo.

La base imponible se obtiene en general, por el volumen de agua utilizado; si éste se desconoce, se tendrá en cuenta el volumen de agua estimado expresado, en todo caso en (m³). En los usos de agua para abastecimiento a terceros incluye el volumen de agua captado del medio, el entregado por terceros y el producido en instalaciones de tratamiento de agua marina. Se establecen mínimos de facturación. La determinación de la base imponible se obtendrá de forma general y con carácter preferente, por el sistema de *estimación directa*, mediante contadores homologados; por *estimación objetiva*, para contribuyentes determinados genéricamente en atención al uso de agua que realizan y al volumen de captación que se determine reglamentariamente; y por *estimación indirecta*, cuando la Administración no pueda determinar la base imponible por medio de ninguno de los sistemas de estimación anteriores debido a alguno de los hechos establecidos en la Ley.

El tipo de gravamen se establece en función de los usos del agua; en los usos domésticos del agua se define una dotación básica de agua por vivienda por encima de la cual el tipo de gravamen se incrementa; a determinados sujetos pasivos, se les aplicara una tarifa social. El devengo se producirá en el momento del consumo real o potencial del agua, independientemente de que el cumplimiento de la obligación de pago sea exigible en el momento de la facturación.

En este canon, existe sustitución por exacciones que se producirá en los casos en que por razón de las características, peligrosidad o la incidencia especial de la contaminación producida por un sujeto pasivo determinado, la Administración construya instalaciones de tratamiento o de evacuación para atender concretamente un foco de contaminación.

El Gobierno puede acordar la sustitución del tipo de gravamen específico del tributo por la aplicación de una o más exacciones a cuyo pago está obligado aquel sujeto pasivo; la cuantía anual de la exacción vendrá determinada por la suma de las cantidades siguientes:

- 1) El total previsto de gastos de funcionamiento y de conservación de aquellas instalaciones.
- 2) El 8%, del valor de las inversiones realizadas por la Administración actualizado teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras, y las instalaciones y la depreciación de la moneda, en la manera que se determine por reglamento.

Su afectación recae sobre:

- 1- La prevención en origen de la contaminación y la recuperación y mantenimiento de los caudales ecológicos.
- 2- La consecución de los demás objetivos de la planificación hidrológica y particularmente a la dotación de los gastos de inversión y explotación de las infraestructuras que se prevén en la misma.
- 3- Los demás gastos que genera el desempeño de las funciones que se atribuyen a la Agencia Catalana del Agua.

El órgano gestor de este canon del agua que es la Agencia Catalana del Agua, que recaudó por el mismo 450.705.140,55 euros en el año 2014.

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (Cataluña):

La Ley 16/2000 de 29 de diciembre, regula este impuesto sobre grandes establecimientos comerciales; este impuesto, grava la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como grandes superficies dado que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a tener una posición dominante en el sector, y puede generar externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente cuyo coste no asumen.

El hecho imponible es la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales; se entiende como tal, la que llevan a cabo los grandes establecimientos comerciales individuales (superficie de venta igual o superior a 2.500 m²) dedicados a la venta al detalle. Estarán exentos, los grandes establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales. El sujeto pasivo es el titular del gran establecimiento comercial individual con independencia de que esté situado o no en un gran establecimiento comercial colectivo.

La base imponible es la superficie total, expresada en (m²), del gran establecimiento comercial individual, y la base liquidable se obtiene aplicando a la base imponible el coeficiente que corresponda en función de la superficie total, así como la reducción establecida en la Ley reguladora del impuesto para sujetos pasivos dedicados a la venta de mobiliario, artículos de saneamiento, puertas y ventanas y los centros de bricolaje.

El tipo de gravamen será de 17,429 euros por (m²), por otro lado, se establece una bonificación del 40% para los grandes establecimientos individuales cuando cumplan determinados requisitos de acceso mediante transporte público. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en los casos de apertura, ampliación o clausura. La afectación recae sobre el fomento de medidas para la modernización del comercio urbano de Cataluña y al desarrollo de planes de actuación en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales. La recaudación por este impuesto en 2014 fue de 39.928.843 de euros.

Canon sobre la Deposición controlada de Residuos Municipales (Cataluña):

Este canon, se regula por Ley 8/2008 de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. Grava el envío de los residuos a las instalaciones de deposición controlada, de titularidad tanto pública como privada. Como hecho imponible está el destino de los residuos municipales a las instalaciones de deposición controlada de residuos tanto de titularidad pública como privada.

En este canon, son sujetos pasivos contribuyentes, los Entes Locales titulares del servicio de gestión de residuos municipales, y si procede, los que tengan la competencia delegada así como los productores de los residuos municipales que no son objeto del servicio municipal de recogida. Por otro lado como sujetos sustitutos del contribuyente, los titulares de las instalaciones de disposición del desperdicio de los residuos.

La base imponible será la cantidad de residuos, expresada en toneladas, que se destinan a la deposición controlada y esta se determinara con carácter preferente, por estimación directa mediante la aplicación de sistemas de peso homologados; y subsidiariamente por la vía de estimación indirecta.

La cuota se obtiene multiplicando la base imponible por el tipo de 12,4 euros por tonelada. El tipo se fija en 21,6 euros por tonelada para los residuos procedentes de Entes Locales que no hayan iniciado el desarrollo de la recogida selectiva de la fracción orgánica. Y el devengo en el momento en que el poseedor entrega los residuos al depósito controlado y el titular de la instalación los acepta.

La Ley 2/2014 de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público (DOGC núm. 6551, de 30/1/2014), suspende la aplicación del canon desde el 31 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015; su órgano gestor es La Agencia catalana de Residuos. La recaudación de este canon en el año 2014 fue de 33.286.142 euros.

Canon sobre la Incineración de Residuos Municipales (Cataluña):

Este canon está regulado por Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos (en vigor desde 6/8/2008). El mismo grava la incineración de los residuos en instalaciones de incineración de titularidad tanto pública como privada. El hecho imponible afecta a la incineración de los residuos municipales en instalaciones de incineración, tanto de titularidad pública como privada.

Como sujetos pasivos contribuyentes, están los Entes Locales titulares del servicio de gestión de residuos municipales, y si procede, los que tengan la competencia delegada, así como los productores de los residuos municipales que no son objeto del servicio municipal de recogida; y como sujetos sustitutos del contribuyente, los titulares de las instalaciones de disposición del desperdicio de los residuos.

La base imponible es la cantidad de residuos expresada en toneladas, que se destina a la incineración, y se determina con carácter preferente, mediante: *estimación directa*, con la aplicación de sistema de pesos homologados; y subsidiariamente por la vía de *estimación indirecta*.

La cuota se obtiene multiplicando la base imponible por el tipo de 5,7 euros por tonelada; el tipo se fija en 16,5 euros por tonelada para los residuos procedentes de Entes Locales que no hayan iniciado el desarrollo de la recogida selectiva de la fracción orgánica. El devengo se producirá en el momento en que el titular de la instalación acepta los residuos y los destina a la incineración.

El órgano gestor es La Agencia Catalana de Residuos. La recaudación por este canon fue de 5.222.708 euros en 2014.

Canon sobre la Deposición controlada de Residuos de la Construcción (Cataluña):

Ley 8/2008 de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos (vigor 6/8/2008), regula este canon. Del mismo modo, la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2011 de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras suspende durante dos años la aplicación del mismo, (desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 1 de octubre de 2013). Posteriormente la Ley 2/2014 de 27 de enero, reconocido el derecho a la devolución de las cuotas de este canon devengadas entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de enero de 2014, suspendiéndose nuevamente su aplicación desde el 31 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015.

El canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción en Cataluña, grava el envío de los residuos a las instalaciones de deposición controlada de titularidad tanto pública como privada, y su hecho imponible es por tanto, el destino de los residuos de la construcción a las instalaciones de deposición controlada de residuos tanto de titularidad pública como privada.

Como sujetos pasivos contribuyentes aparecen las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, productoras de los residuos de la construcción, así como los productores de los residuos municipales que no son objeto del servicio municipal de recogida.

La base imponible será, la cantidad de residuos expresada en toneladas, que se destinan a la deposición controlada, y esta se determinara con carácter preferente mediante *estimación directa*, con la aplicación de sistemas de peso homologados; subsidiariamente, por la vía de *estimación indirecta*. La cuota se obtiene multiplicando la base imponible por el tipo de 3 euros por tonelada. El devengo se produce en el momento en que el poseedor entrega los residuos al depósito controlado y el titular de la instalación los acepta, y su afectación se produce sobre el fondo de gestión de residuos.

El órgano gestor de es La Agencia Catalana de Residuos. La recaudación por este canon en 2014 fue de 16.020.000 euros.

Impuesto sobre la Emisión de Óxidos de nitrógeno a la Atmósfera producida por la Aviación comercial (Cataluña):

Este impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, se crea por Ley 12/2014, de 10 de octubre; su fin es gravar la emisión de óxidos de nitrógeno de las aeronaves en vuelos comerciales de pasajeros en los aeródromos durante el ciclo LTO (landing and take-off), que comprende las fases de rodaje de entrada al aeropuerto, de rodaje de salida del aeropuerto, de despegue y de aterrizaje, por el riesgo que provoca en el medio ambiente.

El hecho imponible del impuesto es la emisión de óxidos de nitrógeno de las aeronaves en vuelos comerciales de pasajeros (no los vuelos de posicionamiento), durante el ciclo LTO, en aeródromos pertenecientes a municipios declarados zonas de protección especial del ambiente atmosférico por la normativa vigente. No están sujetos: Los vuelos efectuados por aeronaves medicalizadas, los vuelos de helicópteros destinados al transporte de enfermos, y por último, los vuelos destinados a servicios públicos, como la toma de imágenes del tráfico, la cartografía, la lucha contra incendios u otros servicios análogos. Quedan exentos del impuesto:

- Las aeronaves con un factor de emisión inferior a dos kilogramos de óxidos de nitrógeno por ciclo LTO.
- Los vuelos que se dan en situaciones excepcionales, como los aterrizajes inducidos por problemas de operatividad en aeródromos próximos, los aterrizajes de emergencia o las acciones específicas de apoyo a zonas donde se realizan campañas solidarias y humanitarias.

Son sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyentes, las compañías aéreas y las personas físicas o jurídicas que operan o fletan vuelos que salen de un aeródromo de Cataluña. En cuanto a la base imponible, decir que esta estará constituida por la cantidad, en kilogramos, de óxidos de nitrógeno emitida durante el ciclo LTO de las aeronaves durante el período impositivo; esta de determinará aplicándose los factores de emisión que determina la guía de inventarios de emisiones EMEP/EEA, de la Agencia Europea de Medio Ambiente. En el caso de los helicópteros, los factores a aplicar serán los que establece la Oficina Federal de Aviación Civil de Suiza.

Los tipos impositivos a aplicar serán dos:

- a) El tipo impositivo general, que es de 3 euros por kilogramo de óxidos de nitrógeno.
- b) El tipo impositivo reducido, que es de 1,5 euros por kilogramo de óxidos de nitrógeno.

La cuota íntegra de este impuesto, aplicable durante el período impositivo en un mismo aeródromo, se obtiene de sumar las cuotas parciales 1 y 2, de acuerdo con las siguientes fórmulas:

Cuota 1	=	$BI \times TG \times$	$\frac{NTP - (NPC + NPLR)}{NTP}$
---------	---	-----------------------	----------------------------------

Donde:

- BI es la base imponible.
- TG es el tipo impositivo general.
- NTP es el número total de pasajeros.
- NPC es el número de pasajeros en conexión.
- NPLR es el número de pasajeros en rutas de largo recorrido.

Cuota 2	=	$BI \times TR \times$	$\frac{(NPC + NPLR)}{NTP}$
---------	---	-----------------------	----------------------------

Donde:

- BI es la base imponible.
- TR es el tipo impositivo reducido.
- NPC es el número de pasajeros en conexión.
- NPLR es el número de pasajeros en rutas de largo recorrido.

El período impositivo será inferior al año natural en los supuestos de que el inicio de las actividades en el aeródromo correspondiente se produzca en una fecha posterior al 1 de enero o de que el cese de las actividades se produzca en una fecha anterior al 31 de diciembre. El impuesto se devenga el último día del período impositivo. El sujeto pasivo está obligado a presentar la autoliquidación del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial y a efectuar su correspondiente ingreso en las condiciones y los plazos que se establecen por reglamento. Para el 2015 se calcula recaudar por este impuesto alrededor de 4.000.000 de euros.

Impuesto sobre la Emisión de gases y partículas a la Atmósfera producida por la Industria (Cataluña):

Este impuesto, se regula también por Ley 12/2014, de 10 de octubre, la misma que regula el impuesto anterior sobre emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial.

El impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria grava la emisión a la atmósfera de las sustancias a las que se refiere el artículo 12 de la ley, con la finalidad de incentivar conductas más respetuosas hacia el medio ambiente atmosférico y conseguir una mejor calidad del aire, generadas en las siguientes instalaciones:

- Las instalaciones industriales clasificadas en el anexo I.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.
- Las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 megavatios térmicos.

El hecho imponible del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria, está constituido por las emisiones canalizadas a la atmósfera de óxidos de nitrógeno, de dióxido de azufre, de partículas y de carbono orgánico total que se generan tanto en instalaciones industriales incluidas en el anexo I.1 de la Ley 20/2009 como en instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 megavatios térmicos, siempre que las emisiones de las instalaciones sean superiores a 150 toneladas anuales de dióxido de azufre, de 100 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno, de 50 toneladas anuales de partículas o de 150 toneladas anuales de carbono orgánico total.

Son sujetos pasivos del a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que hace referencia el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que realicen cualquiera de las actividades que constituyen el hecho imponible.

La base imponible del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria está constituida por las emisiones másicas de cada una de las sustancias contaminantes a la atmósfera emitidas por una misma instalación durante el período impositivo correspondiente. La base imponible de cada establecimiento es la carga másica anual que emite a la atmósfera con relación a cada contaminante, calculada según establece la propia ley en su artículo 14. Y la base liquidable se obtiene de reducir la base imponible de cada tipo de contaminante en los siguientes importes:

- Dióxido de azufre: 150 toneladas anuales.
- Óxidos de nitrógeno: 100 toneladas anuales.
- Partículas: 50 toneladas anuales.
- Carbono orgánico total: 150 toneladas anuales.

La cuota íntegra del impuesto se obtendrá del resultado de aplicar a la base liquidable, para cada sustancia, los siguientes tipos:

- a) 45 euros por tonelada de dióxido de azufre.
- b) 75 euros por tonelada de óxidos de nitrógeno.
- c) 60 euros por tonelada de partículas.
- d) 45 euros por tonelada de carbono orgánico total.

Por otro lado existen unas bonificaciones que se aplicaran a la cuota íntegra y estas son:

- Una bonificación del 50 % del porcentaje que resulta de la carga másica anual proveniente de instalaciones de cogeneración ubicadas en establecimientos industriales con una potencia nominal superior a 20 megavatios térmicos que utilizan como combustible gas natural o biogás respecto a la carga másica anual del establecimiento. A los efectos de esta bonificación, el contenido de azufre del biogás no puede ser superior al que establece la normativa para el gas natural.

- Una bonificación del 10% de la inversión en mejora atmosférica efectuada en el período impositivo y que haya certificado la Dirección General de Calidad Ambiental dentro del Programa de desgravaciones fiscales por inversiones en reducción de las emisiones contaminantes atmosféricas canalizadas, con un límite del 15 % de la cuota íntegra.

El período impositivo es inferior al año natural en los supuestos de que el inicio de las actividades se produzca en una fecha posterior al 1 de enero o de que el cese de las actividades se produzca en una fecha anterior al 31 de diciembre.

El sujeto pasivo está obligado a presentar la autoliquidación para cada una de las instalaciones en las que se realizan las actividades gravadas, y a efectuar su correspondiente ingreso en las condiciones y los plazos que se establecen por reglamento. Por último, Los ingresos derivados del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria están afectados a dotar el Fondo para la protección del ambiente atmosférico, creado por la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico, y al Programa de vigilancia y control ambiental atmosférico a la industria y a medidas compensatorias de la contaminación atmosférica. La recaudación por este impuesto en el año en 2015 se calcula que será de 500.000 euros.

Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear por su incidencia en el medio ambiente (Cataluña):

Impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica por su incidencia en el medio ambiente. Cataluña Entrada en vigor 2014 y se regula por Ley 12/2014, de 10 de octubre. El objeto del impuesto es gravar los riesgos por el impacto y eventual daño en el medio ambiente derivados de la actividad de producción de energía eléctrica de origen nuclear efectuada en el territorio de Cataluña. El hecho imponible del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear es la utilización de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica, por el efecto que puede tener en el medio ambiente y por el daño que eventualmente puede producir en él.

Son sujetos pasivos del impuesto, las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que utilizan combustible nuclear para la producción de energía eléctrica; y será responsables solidarios, los propietarios de las instalaciones en las que se realiza la actividad de producción de energía eléctrica de origen nuclear.

Quedan exentos del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear el Estado, la Generalidad y las corporaciones locales, así como sus organismos y los entes que dependen de ellos.

La base imponible del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear está constituida por el peso de combustible nuclear utilizado en el período impositivo, expresado en toneladas; esta se determina para cada instalación en la que se desarrolle la actividad de producción de energía de origen nuclear, y se determinará mediante: *estimación directa*, aplicado de conformidad con lo que dispone la Ley general tributaria. El tipo de gravamen del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear será de 800.000 euros por tonelada de combustible utilizado.

El período impositivo es inferior al año natural en los supuestos de que el inicio de las actividades se produzca en una fecha posterior a 1 de enero o de que el cese de las actividades se produzca en una fecha anterior a 31 de diciembre.

El sujeto pasivo, está obligado a presentar la autoliquidación del impuesto y a efectuar su correspondiente ingreso durante los primeros dos meses del año siguiente a la finalización del período impositivo; además, deberán efectuar pagos fraccionados en concepto de pagos a cuenta, referidos a trimestres naturales, en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre de cada año natural, en el lugar y la forma que establece el reglamento.

Recaudación en 2014 fue de 21.596.760 euros, y se calcula que en 2015 será de 39.600.000 euros.

IX - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:

Entre los impuestos y cánones Extremeños destacan:

- Canon de Saneamiento.
- Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos.
- Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio ambiente.
- Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero.

Canon de Saneamiento (Extremadura):

El canon de saneamiento, se regula por Decreto 157/2012 de 3 de agosto; en él, se aprueba el Reglamento del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Este canon o tributo, grava la utilización del agua con la finalidad de financiar las infraestructuras hidráulicas, siendo el hecho imponible la disponibilidad y el uso del agua de cualquier procedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas. Se asimilan al uso urbano, las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento públicas o privadas. No estarán sujetos a dicho impuesto, el abastecimiento en alta a otros servicios públicos de distribución de agua potable.

Estarán exentos del canon de saneamiento:

1. Los usos realizados por los servicios públicos de extinción de incendios o los que con las mismas características, sean efectuados u ordenados por las autoridades públicas en situaciones de extrema necesidad o catástrofe.
2. Los usos del agua por parte de entidades públicas para alimentación de fuentes, bocas de riego de parques y jardines, limpieza de calles e instalaciones deportivas, excepto campos de golf.
3. La utilización del agua para usos agrícolas o forestales, a menos que exista contaminación comprobada de carácter especial en naturaleza o cantidad para abonos, pesticidas o materia orgánica.

4. La utilización del agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado.

Serán sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades del artículo 34.4 de la LGT usuarias del agua de las redes de abastecimiento; son sujetos pasivos como sustitutos del contribuyente, las entidades suministradoras; en el supuesto de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, tienen la consideración de usuarios del agua las entidades suministradoras y las personas físicas o jurídicas titulares de otras redes de abastecimiento.

La base imponible será el volumen de agua facturado, que se expresara en (m³); en los supuestos de pérdidas de agua en las redes de abastecimiento es la diferencia entre el volumen suministrado en alta a la entidad suministradora y el volumen por ella facturado, expresado en (m³). La base imponible se determinara por *estimación directa*, en función del volumen de agua facturado por la entidad suministradora; y *estimación indirecta*, en los supuestos del artículo 53 de la LGT. En el caso de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, se reduce la base imponible en el porcentaje que se determine reglamentariamente. La reducción tiene como límite el valor de la base imponible, la reducción será de un 50% sobre el volumen de agua suministrada a las industrias con consumo superior a 20.000 m³ anuales siempre que el volumen de vertido a las redes de alcantarillado sea inferior al volumen suministrado en un 50%.

El tipo de gravamen se obtendrá del resultado de sumar la cuota variable por consumo y en su caso, la cuota fija por disponibilidad. La cuota fija será de 2 euros al mes por usuario, y de 4 euros al mes por usuario para usos domésticos en las viviendas situadas en núcleos de población secundarios; la cuota variable en usos domésticos, será el resultado de aplicar a la base liquidable una tarifa progresiva por tramos de consumo. En caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, se incrementa el límite superior de cada tramo será de en tres metros cúbicos por cada persona adicional que convivan en la vivienda. Para usos no domésticos y pérdidas en redes de abastecimiento, se aplicará sobre la base liquidable un tipo fijo de 0,25 euros/m³.

El devengo se produce con el consumo de agua coincidiendo el periodo impositivo con el periodo de facturación de la entidad. En el caso de pérdida de agua en redes de abastecimiento el periodo impositivo coincide con el año natural y el devengo se produce el último día del citado periodo. La repercusión de este canon se producirá íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente. La recaudación del canon de saneamiento extremeño fue de 25.000.000 euros en el año 2014.

Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos (Extremadura):

Este impuesto está regulado por Decreto Legislativo 2/2006 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios. Grava la capacidad de generar beneficios económicos a través del aprovechamiento cinegético de terrenos con el fin de, en base al principio de solidaridad, hacer partícipe al pueblo extremeño de los beneficios que se generen en la explotación privativa de terrenos de caza en la región.

Los sujetos pasivos son los titulares de las concesiones administrativas de aprovechamiento cinegético privativo de terrenos radicados en Extremadura, cualquiera que sea su domicilio.

El hecho imponible es el aprovechamiento cinegético de terrenos radicados en el territorio de Extremadura, autorizado administrativamente a un determinado titular. No están sujetos, los cotos regionales de caza, las reservas de caza y las zonas de caza limitada. Y están exentos los aprovechamientos cinegéticos en los refugios para la caza declarados de oficio como tales por la Administración.

La base imponible es la superficie del coto de caza en hectáreas, y su determinación se realizara mediante *estimación directa*. Los tipos de gravamen se establecen en función de la clase de coto, diferenciando entre sociales, privados de caza mayor y privados de caza menor; se aplica un tipo de gravamen reducido cuando la totalidad o una parte diferenciable de un coto privado de caza haya sufrido la pérdida sobrevenida de sus recursos cinegéticos por alguna causa natural de fuerza mayor que no le sea imputable a su titular.

Además existen las siguientes bonificaciones:

- (-20%), para cotos de caza que obtengan la certificación de calidad.
- (-10%), para cotos situados en terrenos incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
- (-7%), para cotos privados de caza mayor abiertos con superficie igual o superior a 1.000 hectáreas.
- Además existen deducciones del importe abonado en razón del impuesto municipal de gastos suntuarios.

El periodo impositivo se inicia el 1 de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente. El devengo se produce el primer día del periodo impositivo. La recaudación por este impuesto fue de 5.040.000 euros en el año 2014.

Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio ambiente (Extremadura):

El Decreto Legislativo 2/2006 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios, regula este impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de Extremadura.

Grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas. El hecho imponible recae sobre la realización por el sujeto pasivo de las siguientes actividades:

- 1- Actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica: producción bruta media de los tres últimos ejercicios expresada en KW/ h.
- 2- Actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática: extensión de estructuras fijas expresadas en kilómetros y en número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables.

Serán sujetos pasivos, quienes realicen las actividades definidas en el hecho imponible; y serán responsables solidarios, quienes sucedan por cualquier concepto, en la titularidad o ejercicio de las actividades sometidas a gravamen.

No están sujetos a imposición, las actividades que se realicen mediante instalaciones y estructuras que se destinen a la producción y almacenaje de productos para el autoconsumo, y la producción de energía eléctrica en instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar o la eólica, y en centrales que utilicen como combustible principal la biomasa o el biogás, salvo que éstas alteren de modo grave y evidente el medio ambiente. Estarán exentas de dicho impuesto:

1. Las instalaciones y estructuras de las que sean titulares el Estado, la Comunidad Autónoma, las Corporaciones Locales, así como sus Organismos Autónomos.
2. Las instalaciones y estructuras que se destinen a la circulación de ferrocarriles.
3. Estaciones transformadoras de energía eléctrica y redes de distribución en baja tensión, siempre que no realicen actividades de producción de electricidad.

La cuota tributaria se calcula sobre las actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica, será el resultado de multiplicar la base imponible por las siguientes cantidades:

- 0,0037 euros, para energía eléctrica de origen termonuclear.
- 0,0037 euros, para energía eléctrica que no tenga origen termonuclear, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto siguiente).
- 0,0010 euros, para energía eléctrica producida en centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no supere los 10 MW.
- En actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática: 661,11 euros por kilómetro, poste o antena.

Este impuesto tiene carácter anual y se devenga el 30 de junio de cada año. En el año 2014 se recaudó la cantidad de 97.173.690 euros.

Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertedero (Extremadura):

La Ley 2/2012 de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula este impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.

Este tributo indirecto tiene la finalidad de fomentar el reciclado de residuos, y la disminución de impactos sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en vertedero; dicho impacto afectará a todo el territorio de Extremadura y a los residuos gestionados por las Entidades Locales y los de las propias industrias, y comercios de la comunidad. El hecho imponible del tributo será la entrega o depósito de residuos para su eliminación en vertederos públicos o privados de Extremadura.

No estarán sujetos a dicho impuesto:

- 1- La gestión de los residuos incluidos en el Capítulo I “de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales” de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero.
- 2- El depósito y almacenamiento de residuos con el fin de gestionarlos para su reutilización, reciclado o valoración. Aun así, cuando el depósito supere el plazo establecido por la normativa de la comunidad para realizar estas actividades se producirá el devengo del impuesto.

Estarán exentos de dicho impuesto:

1. El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.
2. Actividades desarrolladas por la Junta de Extremadura y sus organismos autónomos de carácter administrativo.
3. El depósito de residuos realizado directamente por las empresas durante el primer año del ejercicio de su actividad.

Los sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyentes serán:

- 1- Las Entidades Locales por el depósito de los residuos cuya gestión es de su competencia, cualquiera que sea la titularidad de las instalaciones o explotaciones donde se realice.
- 2- En el caso de vertederos de residuos no gestionados por Entidades Locales, las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica que entreguen o depositen directamente los residuos en los vertederos.
- 3- Los que abandonen los residuos en lugares no autorizados. Son sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica que realicen la explotación de los vertederos.

Serán sustitutos responsables solidarios aquellos propietarios usufructuarios que posean títulos de los terrenos o inmuebles donde se efectúen los depósitos de los residuos, también lo serán los transportistas por cuenta de terceros, que entreguen o depositen los residuos directamente en el vertedero.

La base imponible estará formada por el peso de los residuos depositados, y se determinará por: *estimación directa*, mediante sistemas de pesaje o bien mediante *estimación indirecta*, según lo previsto en el artículo 53 de la LGT. La cuota tributaria será el resultado de aplicar sobre la base imponible los siguientes tipos impositivos:

- Residuos peligrosos: 15 euros por tonelada.
- Residuos no peligrosos: 10 euros por tonelada.
- Residuos inertes: 3 euros por tonelada.

En cuanto a la gestión y liquidación, los sustitutos del contribuyente deberán presentar una declaración de todos los hechos imposables realizados durante el trimestre natural anterior, también deberán aportar los datos necesarios para determinar la cuota tributaria ingresando los importes durante los veinte primeros días naturales del segundo mes siguiente al finalizar el trimestre natural.

De otro lado, el devengo se producirá en el momento de la entrega o el abandono de los residuos, o cuando transcurra el plazo establecido en la normativa de la Comunidad Autónoma Extremeña para realizar las actividades de reutilización, reciclado o valoración sin que se hubiesen realizado. Por último, la afectación se producirá a la financiación de los programas de gasto relativos a actuaciones medioambientales que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad de Extremadura.

La recaudación de este impuesto durante, el 2014 alcanzó la cantidad de 3.857.220 euros.

X - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA:

Desde el año 1993 la Administración gallega viene utilizando tributos propios teóricamente relacionados con la protección ambiental. Al canon de saneamiento de aguas (CSA) se le sumó en el año 1995 el impuesto sobre la contaminación atmosférica (ICA), mucho más relevante tanto en términos ambientales como recaudatorios. En la actualidad, la situación ambiental de Galicia dista mucho de ser positiva.

Entre los impuestos y cánones de Galicia destacan:

- Canon Eólico.
- Canon del Agua.
- Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica.
- Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por determinados usos y Aprovechamientos del Agua embalsada.

Canon Eólico (Galicia):

Se regula por orden de 7 de enero de 2010, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación del canon eólico creado por la Ley 8/2009 de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental (DOG nº 8, de 14 de enero de 2010).

El artículo 18.2 de la Ley 8/2009 de 22 de diciembre, que regula el aprovechamiento eólico en Galicia y crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, hace una habilitación normativa para que la consejería competente en materia de energía apruebe los modelos de autoliquidación del tributo. En aplicación del precepto citado, precepto mediante Orden de 7 de enero de 2009, se aprueba el modelo de autoliquidación a fin de que los sujetos pasivos (personas físicas o jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, lleven a cabo la explotación de un parque eólico aunque no sean titulares de una autorización administrativa), cumplan con lo establecido en la referida norma y autoliquiden la prestación patrimonial que les obliga.

Los sujetos pasivos del canon eólico tienen la obligación de realizar por cada parque, la autoliquidación del canon, determinando de esta forma la deuda tributaria que corresponda, ingresando su importe en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de devengo. Las autoliquidaciones se presentarán en las entidades colaboradoras que se señalan en el modelo anexo, debiéndose remitir posteriormente al Instituto Energético de Galicia, el impreso correspondiente a la Administración con el justificante del pago realizado.

Una vez realizada la autoliquidación en el modelo (d), que figura como anexo a la Orden, el Instituto Energético de Galicia realizará las comprobaciones oportunas al objeto de constatar la realidad de los datos que figuran en la misma, pudiendo solicitar, igualmente las aclaraciones que sean necesarias. En el caso de no coincidir los datos aportados en la autoliquidación con los que constan en el Instituto Energético de Galicia relativos a los parques eólicos, o en caso de aplicarse incorrectamente el tipo de gravamen, se comunicará esta circunstancia al sujeto pasivo para que presente, si fuera necesario, una autoliquidación complementaria. Este canon eólico, grava el daño medioambiental causado como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica. El hecho imponible es la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica y situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Los sujetos pasivos serán las personas físicas o jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la LGT, que lleven a cabo la explotación de un parque eólico aunque no sean titulares de una autorización administrativa para su instalación, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que la explotación de un parque eólico es realizada por quien figure como titular de la correspondiente autorización administrativa para su instalación; como responsables solidarios están las personas titulares de autorizaciones administrativas para la instalación de un parque eólico, cuando quien lleva a cabo la explotación no coincida con el titular de la autorización y las personas titulares de los aerogeneradores, cuando no sean titulares de la explotación ni tampoco de la autorización administrativa.

La base imponible se obtiene mediante la suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico. En caso de parques eólicos que se extiendan más allá del límite territorial de la Comunidad Autónoma, se tendrá en cuenta los instalados en el territorio gallego. El tipo de gravamen y la cuota tributaria vendrá determinado por la aplicación a la base imponible de una serie de tipos de gravamen anuales que se establecen en función del número de unidades de aerogeneradores.

Se aplicarán bonificaciones en las cuotas, cuando como consecuencia de un proyecto de repotenciación, tenga lugar una reducción efectiva de las unidades de aerogeneradores que no suponga un tramo diferente de base imponible. El importe de la bonificación será un porcentaje resultante de multiplicar por 5, el número de unidades de aerogeneradores reducidas.

El periodo impositivo coincide con el año natural, produciéndose el devengo el primer día del año natural. En los casos de primera instalación se produce el devengo en la fecha en la que se formalice el acta de recepción de la obra del parque, siendo el período impositivo el comprendido entre el devengo y el último día del año natural. En los casos de desmantelamiento, el periodo impositivo será el comprendido entre el devengo y la fecha de desmantelamiento.

La afectación recae sobre los ingresos generados que se destinan a las actuaciones de conservación, reposición y restauración del medio ambiente, así como actuaciones de compensación y reequilibrio territorial y actuaciones que, promovidas por la Administración autonómica, se dirijan al incremento de la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, de la sostenibilidad, de la biodiversidad y del uso recreativo y educativo de los recursos naturales de Galicia.

La recaudación por este canon que obtuvo Galicia en el año 2014 fue de 23.274.734 euros.

Canon del agua (Galicia):

Este canon está regulado por Ley 9/2010 de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia. (Según DT segunda de la Ley 9/2010 de 4 de noviembre, mientras no se dicten las normas de desarrollo necesarias y hasta el momento del inicio de su efectiva aplicación, se continúa aplicando el canon de saneamiento creado por la Ley 8/1993 de 23 de junio, reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia).

Grava el uso o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva (consumida), a causa de la afección al medio ambiente que su utilización pudiera producir. Se exige bajo tres modalidades: usos domésticos o asimilados, usos no domésticos y usuarios específicos. No estará sujeto, el suministro en lata a servicios públicos de distribución de agua potable, los usos de aguas residuales reutilizadas y los usos agrícolas, forestales y ganaderos, siempre que no exista una contaminación de carácter especial. Estarán exentos:

1. Los usos por entidades públicas para alimentación de fuentes públicas, bocas de riego, parques y jardines, limpieza de calles y extinción de incendios.
2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada por los usos del agua gravados por dicho impuesto.

3. Los usos destinados a una unidad de convivencia independiente que acrediten estar en situación de exclusión social.
4. Los usos del agua por entidades de iniciativa social, tanto públicas como privadas, sin ánimo de lucro, realizados en centros que presten servicios directos a personas en riesgo o en situación de exclusión social.

Como sujetos pasivos contribuyentes estarán quienes usen o consuman real o potencialmente el agua, y como sustitutos del contribuyente, la entidad suministradora de agua potable, cuando el consumo o la utilización del agua no provenga de captaciones propias.

Serán responsables solidarios:

- 1- En viviendas, el titular del contrato de suministro si no es contribuyente, y la propietaria de la vivienda.
- 2- En caso de utilización del agua por comuneros, la comunidad de usuarios.
- 3- En caso de captaciones propias, el titular del aprovechamiento si no es contribuyente, y titular de la instalación desde la que se produzca la captación o desde la que se realice el vertido contaminante.

La base imponible como regla general será el volumen real o potencial de agua consumida o utilizada, expresado en (m³). En el caso de usos no domésticos que dispongan de contador homologado de volumen de vertido se considera base imponible el volumen de vertido. Esta se determinará con carácter general en régimen de *estimación directa*, mediante contadores homologados. Cuando no se disponga de un mecanismo de medición directa podrán acogerse a sistemas de *estimación objetiva*.

La Cuota tributaria se obtendrá de la siguiente forma:

- 1) En usos domésticos y asimilados: parte fija y parte variable (en función del número de personas que habitan las viviendas y del volumen de agua consumido).

- 2) En usos no domésticos: parte fija y parte variable. Para determinar la parte variable se distinguen dos modalidades: de volumen (el tipo se fija en euros/m³) o de carga contaminante (el tipo se fija en función de determinados parámetros y unidades de contaminación que además pueden verse afectados por un coeficiente corrector).
- 3) En usos específicos: parte fija y parte variable (se fijan tipos expresados en euros/m³ que varían en función de la actividad de que se trate).

Este canon tiene previsto deducciones del -50%, de la cuota íntegra del mismo, cuando corresponda a usos destinados a vivienda habitual de las familias numerosas.

En cuanto a la repercusión de este canon, en el supuesto de abastecimiento por entidad suministradora se prevé la repercusión íntegra del importe del canon. El devengo se producirá en el momento en que se produzca el uso o consumo real o potencial de agua, y la afectación recaerá sobre el desarrollo de programas de gasto que promuevan:

- 1- La prevención de la contaminación y la recuperación y mantenimiento de los caudales ecológicos.
- 2- La consecución de objetivos medioambientales mediante la dotación de gastos de inversión, de explotación y de gestión de infraestructuras.
- 3- El apoyo económico a las administraciones que ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del agua.
- 4- Otros que generen el cumplimiento de funciones del ente Aguas de Galicia.

El órgano gestor es el ente autónomo Aguas de Galicia que en 2014 recaudo por este canon 28.495.831 euros.

Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica (Galicia):

El impuesto sobre la contaminación atmosférica de Galicia se regula por Ley 12/1995 de 29 de diciembre. Grava las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes cuyos focos se hallen ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, como son: el dióxido de azufre o cualquier otro compuesto oxigenado del azufre y el dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado del nitrógeno.

Los sujetos pasivos serán las personas o entidades titulares de las instalaciones o actividades que emitan las sustancias contaminantes gravadas.

Base imponible será la suma de las cantidades emitidas de cada una de las sustancias contaminantes por un mismo foco emisor, durante el año natural. Esta se determina mediante: *estimación directa*, cuando las instalaciones incorporen sistemas de medición de las sustancias contaminantes emitidas; *de oficio por la Administración*, cuando el sujeto pasivo, incumpliendo las normas fiscales, hiciese imposible su determinación a través de las vías ordinarias previstas en la Ley; y en los demás casos mediante *estimación objetiva*.

El tipo de gravamen se obtiene de acuerdo con una tarifa por tramos de base. El devengo se produce en el momento de la emisión de la sustancia contaminante, y la afectación a la finalización de las actuaciones de la Comunidad en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos naturales de Galicia. Un 5% de los ingresos de este impuesto, se destinará a dotar un fondo de reserva para atender a daños extraordinarios y situaciones de emergencia provocados por catástrofes medioambientales. La recaudación por este impuesto en 2014, fue de 3.144.741 euros, último dato disponible.

Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada (Galicia):

El impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada, está regulado por Ley 15/2008 de 19 de diciembre, (La Ley entra en vigor el 30 de diciembre de 2008, pero el tributo comenzó a exigirse, según la disposición final tercera, a partir del primer trimestre de 2009).

Grava el daño medioambiental causado por la realización de determinadas actividades que utilizan agua embalsada. El hecho imponible consiste en la realización de actividades industriales mediante el uso o aprovechamiento de agua embalsada en presas que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones:

- Altura superior a 15 metros.
- Altura comprendida entre 10 y 15 metros siempre que, en este último caso, la longitud de la coronación supere los 500 metros, la capacidad de embalse supere el millón de metros cúbicos o la capacidad de vertido sea superior a 2.000 m²x.sg.

Son supuesto de no sujeción, las actividades agrarias, de abastecimiento de poblaciones, acuicultura, recreativas y de navegación y transporte acuático.

Son sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la LGT, que realicen la actividad industrial; se presume salvo prueba en contrario, que se realiza por el titular de la concesión de aprovechamiento para uso industrial.

La base imponible es la capacidad volumétrica del embalse medida en hectómetros cúbicos. El tipo de gravamen y cuota tributaria se obtienen multiplicando la base imponible por el tipo de gravamen trimestral de 800 euros por hectómetro cúbico. La cuota tributaria así obtenida se multiplica por un coeficiente determinado en función de dos factores: por un lado, el saldo bruto de aprovechamiento; y por otro, en caso de que corresponda, la potencia de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica. El gravamen se exige de acuerdo con una tarifa por tramos de base.

El periodo impositivo coincide con el trimestre natural y el devengo se produce el último día del trimestre, y su afectación a la finalización de actuaciones y medidas encaminadas a la prevención y protección de los recursos naturales, así como a la conservación, reparación y reestructuración del patrimonio natural fluvial afectado por las actividades gravadas. La recaudación en 2014 fue de 16.350.506 euros.

XI - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA:

Entre los impuestos y cánones de La Rioja destacan:

- Canon de Saneamiento.
- Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales.
- Impuesto sobre la eliminación de Residuos en Vertederos.
- Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de Suministro de Energía eléctrica y elementos fijos de Redes de comunicaciones Telefónicas o Telemáticas.

Canon de Saneamiento (La Rioja):

Este canon está regulado por Ley 5/2000 de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja, y por Decreto 55/2001 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 5/2000.

Grava el vertido de aguas residuales al medio ambiente, puesto de manifiesto a través del consumo de aguas, con independencia de que se realice directamente o a través de las redes de alcantarillado. No estarán sujetos a dicho canon las siguientes actividades:

- 1- La utilización de agua destinada al suministro de servicios públicos de distribución de agua potable.
- 2- El consumo de agua de aljibes u otros depósitos que se nutran de suministros que hubiesen devengado el canon de saneamiento.
- 3- El consumo de agua de boca comercializada en envases de menos de 100 litros.

Estarán exentos de este canon:

1. Los consumos de agua por entidades públicas para el riego de parques y jardines públicos, la limpieza de vías públicas, la extinción de incendios, así como para la alimentación de fuentes públicas.

2. El consumo de agua para riego agrícola.
3. La utilización de agua en las actividades ganaderas y de acuicultura, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado, todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen.
4. La utilización de aguas termales en la actividad balnearia, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado, todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen.
5. El autoconsumo de los servicios de suministro de agua potable y de depuración de aguas residuales.

Serán sujetos pasivos contribuyentes, quienes realicen el hecho imponible, salvo prueba en contrario se considerará como tal al titular del contrato de suministro de agua, quien la adquiera para su consumo directo o sea titular de aprovechamientos de agua o propietario de instalaciones de recogida de aguas pluviales u otras similares para su propio consumo. Y serán sustitutos del contribuyente, las empresas suministradoras de agua, cuando el consumo no provenga de aprovechamientos o captaciones propias. El sustituto del contribuyente repercutirá al contribuyente el importe del canon de saneamiento al facturar el volumen de agua suministrado.

La base imponible será el volumen de agua consumido expresado en (m³). Si se trata de un usuario no doméstico, se tendrá en cuenta la carga contaminante y el volumen del vertido. Esta se determinará mediante *estimación directa*, o consumo de agua con medición por contador a través de la empresa suministradora; si no se dispone de lectura, se utilizan estimaciones de vertidos con sistemas de medición homologados y otras técnicas apropiadas; por *estimación objetiva*, en los casos de captaciones que no tengan instalados dispositivos de aforo directo de caudales de suministro, o que teniéndolos no se hallen en funcionamiento; el consumo mensual a los efectos de e la aplicación del canon, se determinará por la cantidad que resulte de dividir por 12 el total anual otorgado en la autorización o concesión administrativa de la explotación del alumbramiento de que se trate. Para el caso de que tampoco exista la referida autorización o concesión administrativa, o que existiendo no señale el volumen total autorizado, el consumo mensual se evaluará de acuerdo con las fórmulas establecidas en la Ley.

La cuota tributaria, se obtiene aplicando al volumen de agua consumida o en su caso al vertido, un coeficiente que es idéntico para los vertidos procedentes de usuarios domésticos y no domésticos. En el caso de uso no doméstico se tiene en cuenta además la carga contaminante del vertido.

Por otro lado, la Ley 7/2011 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y que entro en vigor en enero de 2012, recoge un conjunto de medidas de naturaleza tributaria de carácter ambiental contempladas en el Título I, donde además, se establecen las siguientes modificaciones:

- 1- Se fija el tipo reducido impositivo aplicable a las transmisiones onerosas de una explotación agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o asociativa cooperativa especialmente protegida en su integridad, en el 4% (Artículo 19).
- 2- Se actualiza la cuantía del canon de saneamiento, que pasará del coeficiente del 0.35 al del 0.47, con el objeto de cumplir paulatinamente con los objetivos de financiación marcados en las memorias asociadas al Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2007/2015 (Artículo 32).
- 3- Se establece una nueva tasa por el transporte en camiones cisterna y se crean también nuevas tasas por los servicios de registro y de certificación de determinados productos ecológicos o protegidos por denominaciones de origen o indicaciones geográficas Artículo 33. En este sentido, es necesario también tener en cuenta la entrada en vigor progresiva de la tasa por prestación de servicios de certificación y control de la producción agraria ecológica, que establece la Disposición Transitoria Tercera.

También se modifican las siguientes normas:

- Ley 5/2000 de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Rioja (Capítulo V del Título I).

- Ley 612002 de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Capítulo VI del Título I).
- Ley 5/2006 de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. (Capítulo VI del Título III).
- Ley 2/2006 de 28 de febrero, de Pesca de La Rioja
- Ley 5/2002 de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja (Capítulo VIII del Título III).

En este canon, existen deducciones para usuarios no domésticos; son deducibles las cantidades repercutidas por el sustituto, y la cuota del canon de control de vertidos ingresada en el organismo de cuenca con el límite máximo de la cuota íntegra de canon no doméstico. El devengo se produce con el consumo de agua, si el agua procede de empresas suministradoras se entiende producido en el momento del suministro; y si procede de captación directa se devenga en el momento de la captación.

En cuanto a la liquidación del canon, esta se realizará de forma trimestral por el sustituto del contribuyente para usuarios domésticos, y anual por el sujeto pasivo para usuarios no domésticos. Se producirá afectación sobre la financiación de las inversiones necesarias para la realización de colectores generales, instalaciones de depuración, así como a los gastos de mantenimiento y explotación de los servicios de saneamiento y depuración y los derivados del control de los vertidos.

El órgano gestor de este canon, es el Consorcio de Aguas y Residuos que ejerce las funciones de gestión, recaudación, inspección, sanción, administración y distribución de este canon. La recaudación que se obtuvo en 2014 fue de 11.500.000 euros.

Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales (La Rioja):

Este impuesto, se regula por Ley 7/2012 de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013.

Es un tributo creado por el gobierno de La Rioja, que grava el impacto urbanístico y medioambiental de determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados en grandes superficies, con finalidades comerciales por razón del impacto que ocasionan al territorio y al medio ambiente. Se entiende como gran superficie, cuando la venta se encuentre situada en un territorio de venta igual o superior a 2.500 m², y con establecimientos comerciales individuales dedicados esencialmente a la venta de los siguientes productos: Centros de bricolaje, mobiliario, artículos de saneamiento, de puertas y ventanas, jardinería, vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, y combustible.

Serán sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas titulares del gran establecimiento comercial individual, con independencia de que esté situado o no en un gran establecimiento comercial colectivo.

La base imponible será la superficie total, expresada en (m²), del gran establecimiento comercial individual. La superficie total se obtiene de sumar las superficies siguientes:

- La superficie de venta, reducida en 2.499 m² en concepto de mínimo exento.
- La superficie destinada a almacenes, talleres, obradores y espacios de producción, reducida en la proporción que resulte de la relación entre la superficie de venta reducida y la superficie de venta real. Se obtiene aplicando a la base imponible los siguientes coeficientes: 0,6, para establecimientos con superficie de venta entre 2.500 y menos de 5.000 m²; 0,8, para establecimientos con superficie de venta entre 5.000 y menos de 10.000 m²; y 1, para establecimientos con superficie de venta igual o superior a 10.000 m². El tipo de gravamen será de 17 euros por m².

El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en los casos de apertura, ampliación, reducción y cierre. En cuanto a la gestión y liquidación de este impuesto, los sujetos pasivos deberán presentar la autoliquidación del mismo en el mes natural siguiente al del devengo que se realizará el 31 de diciembre de cada año.

En caso de apertura de un nuevo establecimiento, los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración que contenga todos los datos y los elementos necesarios para la gestión del impuesto. Asimismo estarán obligados a comunicar cualquier modificación de los datos declarados, así como el cese de actividad en el plazo de un mes desde que cualquiera de esos hechos tenga lugar.

La recaudación en 2014 por este impuesto fue de 751.000 euros.

Impuesto sobre la eliminación de Residuos en Vertederos (La Rioja):

Ley 7/2012 de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, regula este impuesto. Es un tributo propio, real y de finalidad extrafiscal, que tiene por finalidad fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como disminuir los impactos sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en vertederos.

El hecho imponible es la entrega o depósito de residuos para su eliminación en vertederos situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja tanto los gestionados por Entidades Locales, como los no gestionados por las mismas. Cuando la entrega de residuos se produzca en una planta de tratamiento con el fin de obtener su valorización el hecho imponible, éste estará constituido exclusivamente por la eliminación de residuos que no sean valorizados. Estarán exentos de dicho impuesto:

1. La entrega de residuos domésticos cuya gestión sea llevada por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales.
2. El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.
3. El depósito superior a 15.000 toneladas métricas anuales por cada sujeto pasivo, en el caso de productores iniciales de residuos industriales no peligrosos que eliminen éstos en vertederos ubicados en sus instalaciones, cuya titularidad sea del mismo productor y para su uso exclusivo.
4. El depósito de residuos excluidos y fuera del ámbito de aplicación de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 LGT, que entreguen los residuos en un vertedero; cuando la entrega de residuos se produzca en una planta de tratamiento con el fin de obtener su valorización, será contribuyente el titular de la planta de tratamiento. Serán sustitutos del contribuyente: las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que sean titulares de la explotación de los vertederos donde se produzca el hecho imponible.

La base imponible estará constituida por el peso de los residuos depositados en toneladas métricas; esta se determina mediante: *estimación directa*, con sistemas de pesaje; por *estimación indirecta*, cuando el sustituto del contribuyente incumpla su obligación de verificar el peso, y volumen de los residuos depositados o en caso de no presentación de declaración exigibles o insuficiencia o falsedad de las presentadas, o en caso de resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.

El tipo de gravamen será el siguiente:

- 1- Residuos peligrosos: 21 euros/tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
- 2- Residuos no peligrosos: 12 euros/tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
- 3- Residuos no valorizables procedentes de plantas de tratamiento de residuos: 4 euros/tonelada, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.

El devengo se producirá en el momento en que se produzca la entrega de residuos. Respecto a la gestión y liquidación, el sustituto del contribuyente deberá presentar y suscribir telemáticamente la autoliquidación del impuesto durante el mes siguiente a cada trimestre natural. La gestión, inspección, recaudación y revisión tributaria, a excepción de las reclamaciones económico-administrativas, corresponden a la dirección general que compete en materia de tributos. La afectación recaerá sobre programas de gasto relativos a actuaciones de protección del medio ambiente.

La recaudación en 2014 fue de 401.000 euros.

Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de Suministro de Energía eléctrica y elementos fijos de Redes de comunicaciones Telefónicas o Telemáticas (La Rioja):

Regulado por Ley 7/2012 de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013; es un impuesto que tienen como finalidad conseguir un comportamiento por parte de los operadores de los sectores energético y de las telecomunicaciones tendente a reducir el impacto visual que producen los elementos fijos de sus redes mediante su soterramiento o compartiendo infraestructuras, así como hacer efectivo el principio universal de "quien contamina, paga", y contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y frenar el deterioro del entorno natural.

Este novedoso impuesto, grava el impacto visual y medioambiental que se produce por los elementos fijos destinados al suministro de energía eléctrica así como los elementos fijos de las redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. No estarán sujetos a este impuesto, los elementos fijos de transporte y suministro de energía eléctrica, o de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas que se encuentren soterrados; y estarán exentos del mismo:

1. Instalaciones y estructuras de las que sean titulares el Estado, la Comunidad Autónoma, las Corporaciones Locales, así como sus Organismos Públicos.
2. Instalaciones y estructuras destinadas a la circulación de ferrocarriles.
3. Redes de distribución en baja tensión.

Serán sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que realicen cualquiera de las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática mediante elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones. Y como responsables solidarios, quienes sucedan por cualquier concepto, en el ejercicio de las actividades sometidas a gravamen.

La base imponible estará constituida por la suma de la extensión de las estructuras fijas expresadas en kilómetros y el número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables, y se determinara con carácter general, mediante *estimación directa*; y por *estimación indirecta*, cuando la falta de presentación o la presentación incompleta o inexacta de alguna de las declaraciones exigibles no permitan a la Administración.

El tipo de gravamen será de 175 euros por kilómetro de tendido, y por cada poste o antena no conectado entre sí por cables. El impuesto que es de carácter trimestral se devenga el último día del mes de cada trimestre natural, y la autoliquidación del mismo, se presenta de forma telemática en el mes natural siguiente al de la fecha de devengo. La afectación recaerá sobre programas de gasto relativos a actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente.

La recaudación en el año 2014 (primer año de recaudación del impuesto), fue de 2.412.000 de euros.

XII - COMUNIDAD DE MADRID:

Entre los impuestos y cánones de la Comunidad de Madrid destacan:

- Tarifa de Depuración de Aguas Residuales.
- Impuesto sobre Depósito de Residuos.

Tarifa de Depuración de Aguas Residuales (Madrid):

Se regula por Ley 10/1993 de 26 de octubre, de vertidos industriales al sistema integral de saneamiento, y por Decreto 154/1997 de 13 de noviembre. Grava los vertidos líquidos procedentes del consumo de agua, tanto para usos domésticos como para usos industriales.

Sera sujeto pasivo el usuario entendiendo por tal, la persona natural o jurídica titular de una actividad industrial que utilice el Sistema Integral de Saneamiento para verter sus efluentes industriales. La base imponible se obtiene mediante la suma de caudales de abastecimiento y autoabastecimiento expresados en (m³). La cuantificación de la tarifa de depuración de aguas residuales consta de una parte fija, denominada cuota de servicio, y de otra variable que depende del caudal de agua consumida y de la contaminación vertida.

El Canal de Isabel II es el órgano competente para la gestión y recaudación de esta tarifa. La Recaudación por esta tarifa fue 1.700.890 de euros (recaudación correspondiente al ejercicio 2011 por el concepto depuración del agua en industrias con factor $k > 1$, último dato disponible.).

Impuesto sobre Depósito de Residuos (Madrid):

La Ley 6/2003 de 20 de marzo, regula el impuesto sobre depósito de residuos de la Comunidad de Madrid. Grava el depósito de residuos con la finalidad de proteger el medio ambiente. El hecho imponible es el depósito en tierra de residuos en particular, la entrega de residuos en vertederos públicos o privados y el abandono de residuos en lugares no autorizados.

No estarán sujetos a este impuesto, los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales o al Sistema Integral de Saneamiento, las emisiones a la atmósfera y la incineración de residuos y el depósito y almacenamiento de residuos para su reutilización, reciclado o valorización. No obstante, quedará sujeto en todo caso el depósito en tierra o la entrega en vertedero del rechazo resultante de los procesos de reutilización, reciclado o valorización. Estarán exentos del mismo:

1. La entrega de residuos urbanos cuya gestión sea competencia del Estado, las CC.AA. o las Entidades Locales, sin que se entiendan incluidos los residuos industriales.
2. La entrega de residuos procedentes de la valorización energética de residuos urbanos.

3. El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.
4. El depósito o abandono de animales muertos y desperdicios de origen animal.
5. El depósito de los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se mantengan exclusivamente en el marco de dichas explotaciones.
6. La utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, autorizadas administrativamente.
7. Las operaciones de depósito de residuos resultantes de operaciones sujetas que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.
8. En el supuesto de abandono de residuos en lugares no autorizados, estará exento el depósito en vertederos cuando se haga en aplicación de la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Serán sujetos pasivos contribuyentes, quienes entreguen los residuos en un vertedero o los abandonen en lugares no autorizados. En el mismo sentido, serán sustitutos del contribuyente, los titulares de la explotación de vertederos. Son responsables solidarios los propietarios, usufructuarios, arrendatarios o poseedores por cualquier título de los terrenos e inmuebles donde se efectúen los abandonos de residuos.

La base imponible del impuesto sobre depósito de residuos es el peso o volumen de los residuos depositados o abandonados, y esta se determinara de la siguiente manera: con carácter general, por el sistema de *estimación directa*; y cuando la Administración no pueda determinar la base imponible por estimación directa se aplicará el método de *estimación indirecta*, teniendo en cuenta cualquier dato, antecedente o circunstancia que pueda resultar indicativo del peso o volumen de los residuos.

Respecto al tipo de gravamen, se establecerá un tipo impositivo distinto según se trate de residuos peligrosos, residuos no peligrosos o residuos procedentes de la construcción o demolición. El devengo se producirá en el momento de la entrega de residuos o, en su caso, de su abandono. Y la recaudación que obtuvo la Comunidad de Madrid por este impuesto fue de 1.998.000 de euros en el año 2014.

XIII- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA:

La Ley 7/2011 de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia, que complementa la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, regula en su Título II, los tributos propios de la CARM en dos capítulos; el primero de ellos dedicado a los impuestos medioambientales y el segundo, a las tasas regionales. En el Capítulo I, que lleva por rúbrica “Impuestos Medioambientales”, ha de resaltarse como principal novedad, el establecimiento con efectos a partir del 1 de enero de 2012 del denominado “Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Región de Murcia” (artículos 6 y ss.).

El objetivo del mencionado impuesto es gravar la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia ocasiona la realización de actividades de producción de energía eléctrica a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a éstas (artículo 6.1). Su finalidad consiste en compensar a la sociedad por el coste que soporta y frenar el deterioro del entorno natural. Se establecen, sin embargo, supuestos de no sujeción en relación con las actividades que se realicen mediante instalaciones y estructuras que se destinen a la producción y el almacenaje de los productos dedicados al autoconsumo. Asimismo, no estarán sujetas al impuesto las actividades de producción de energía eléctrica mediante cogeneración desarrolladas por instalaciones acogidas a la normativa estatal reguladora de la generación eléctrica en régimen especial (artículo 6.3).

El impuesto tiene carácter anual, y se devengará el 31 de diciembre de cada año, y los ingresos procedentes de este tributo se destinarán a las medidas y los programas que reduzcan la contaminación y favorezcan el medio ambiente, en la forma que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (artículo 6.9). Desde el punto de vista de las facultades de los órganos administrativos, se establece que corresponde a la consejería competente en materia de medio ambiente el ejercicio de las funciones de aplicación de los tributos, de acuerdo con la definición que de estas se hace en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Por su parte, corresponden a la consejería competente en materia de hacienda el ejercicio de las funciones de revisión en vía administrativa, excepto las ya mencionadas a favor de la de medio ambiente y de inspección, así como el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de dicha función, y con respecto a la recaudación en período voluntario, las funciones relativas al régimen de colaboración en la gestión recaudatoria y al control y a la ejecución de los procesos de recepción y aplicación presupuestaria de los cobros procedentes de entidades colaboradoras, y el pase a período ejecutivo de las deudas no ingresadas en período voluntario. Asimismo, le corresponden el desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones informáticas necesarias para la gestión del impuesto (artículo 6.14).

Se debe reseñar finalmente, que mediante la Orden de 30 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, se han aprobado los modelos de autoliquidación correspondientes a este nuevo impuesto y se han determinado el lugar, la forma y los plazos para su pago y presentación.

Entre los impuestos y cánones de la Región de Murcia destacan:

- Canon de Saneamiento.
- Impuesto sobre Almacenamiento o Depósito de Residuos.
- Impuesto sobre Emisiones de Gases contaminantes a la Atmósfera.
- Impuesto sobre Vertidos a las Aguas litorales.
- Impuesto sobre Instalaciones que inciden en el Medio ambiente.

Canon de Saneamiento (Murcia):

Se regula por Ley 3/2000 de 12 de julio, de Saneamiento y depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e implantación del canon de saneamiento; y por Ley 3/2002 de 20 de mayo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de Tarifa del canon de saneamiento.

El canon de saneamiento, grava la producción de aguas residuales generadas por el metabolismo humano, la actividad doméstica, pecuaria, comercial o industrial que realicen su vertido final a una red municipal de saneamiento o sistema general de colectores públicos manifestada a través del consumo medio o estimado de agua de cualquier procedencia. Asimismo, se incluye la incorporación directa a las redes públicas de alcantarillado de aguas no residuales precedentes de actividades de achique de sótanos, desagüe o refrigeración de circuito abierto. Están exentos:

1. El consumo de agua efectuado para sofocar incendios o para regar parques y jardines públicos.
2. La alimentación de agua a las fuentes públicas ornamentales.
3. El suministro de agua en alta que posteriormente será distribuido para su consumo.

Son sujetos pasivos contribuyentes, los titulares de los consumos de agua; salvo prueba en contrario, se considerará como contribuyente a quien figure como titular del contrato de suministro de agua, a quien adquiera agua para su consumo directo o sea titular de aprovechamientos de agua o propietario de instalaciones de recogida de aguas pluviales o similares para su propio consumo; serán sustitutos del contribuyente, la persona o entidad que suministre el agua.

La base imponible es volumen de agua consumida en (m³). En el caso de incorporación directa a las redes públicas de alcantarillado de aguas no residuales, la base imponible será el volumen en (m³) vertido a la red de alcantarillado, y se determinará de las siguientes formas: por *estimación directa*, cuando el consumo o vertido se mida por contador u otros procedimientos de medida similares; por *estimación objetiva*, cuando el consumo o los abastecimientos de agua no sean susceptibles de medirse por contador u otros procedimientos; y por *estimación indirecta*, cuando resulte imposible tener conocimiento de los datos imprescindibles para su fijación.

En cuanto al tipo de gravamen, la Tarifa en vigor está establecida por la Ley 3/2002 de 20 de mayo, de Tarifa del canon de saneamiento. Se define una tarifa diferente según se trate de uso doméstico o no doméstico, y en ambos casos se diferencian dos componentes, la cuota de servicio y la cuota de consumo. En el caso de uso doméstico, la cuota de servicio es de 32 euros/abonado/año y la cuota de consumo asciende a 0,27 euros/m³; para usos no domésticos, la cuota de servicio es de 35 euros/fuente de suministro/año y la cuota de consumo asciende a 0,37 euros/m³.

Los componentes de la tarifa pueden ser incrementados o disminuidos en función del coeficiente corrector que se establezca reglamentariamente por aplicación de los resultados de la declaración de carga contaminante. Dichos coeficientes no podrán ser inferiores a 0,1 ni superiores a 8, salvo casos excepcionales. Además existen bonificaciones para los siguientes casos:

- El 50% sobre las cuotas del canon de saneamiento por usos domésticos en aquellas aglomeraciones urbanas que no cuenten con sistemas de depuración en servicio, en ejecución o con proyecto técnico o pliego de bases técnicas para la licitación, aprobados por la Consejería competente en materia de saneamiento y depuración.
- El 50% sobre el importe del canon de saneamiento aplicable a vertidos realizados a redes públicas de alcantarillado de aguas no residuales procedentes de actividades de achique de sótanos (salvo los realizados durante la fase de construcción de viviendas o sótanos y los causados por sistemas de refrigeración de circuito abierto).

El devengo del canon se producirá en el momento del consumo de agua. La entidad gestora de saneamiento ESAMUR, recaudó en 2014, 45.637.440 euros por este canon.

Impuesto sobre Almacenamiento o Depósito de Residuos (Murcia):

Se regula por Ley 9/2005 de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios para el año 2006.

Este impuesto grava la carga contaminante de los residuos. El hecho imponible consiste en el almacenamiento de residuos con carácter definitivo o temporal en la Comunidad Autónoma de Murcia por periodos superiores a 2 años para residuos no peligrosos o inertes, o 6 meses para residuos peligrosos, mediante depósito en vertedero con objeto de su eliminación. En concreto, constituye el hecho imponible la entrega de residuos en vertederos públicos o privados, los abandonos en instalaciones no autorizadas y el almacenamiento de residuos por tiempos superiores a los indicados sin autorización expresa. No estarán sujetos a este impuesto los siguientes supuestos:

- 1- Vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales o a la red de saneamiento.
- 2- Emisiones a la atmósfera.
- 3- Gestión de residuos mediante otras formas de valorización.
- 4- Eliminación en vertedero de residuos mineros.

Y estarán exentos del mismo:

1. La entrega de residuos urbanos cuya gestión sea competencia del Estado, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o las Entidades Locales.
2. El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.
3. El depósito de residuos producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias no peligrosas cuando se utilicen en el marco de estas explotaciones.
4. La utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, debidamente autorizadas por la administración competente.
5. Las operaciones de depósito de residuos resultantes, a su vez, de operaciones sujetas que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.

Serán sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica que sean titulares de la explotación de los vertederos a los que se refieren las letras a) y c) del artículo 14 de la Ley 9/2005 de 29 de diciembre. En los casos a los que se refiere la letra b) del artículo 14 de la presente Ley, serán sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica responsables del abandono o vertido. Los contribuyentes quedan obligados a comprobar el peso de los residuos que se entreguen antes de su depósito en los vertederos; a tales efectos deberán instalar y mantener mecanismos de pesaje. Tendrán la consideración de responsables solidarios los propietarios, usufructuarios, arrendatarios o poseedores por cualquier título de los terrenos o inmuebles donde se efectúen los abandonos de residuos a que se refiere la letra b) del artículo 14 de la presente Ley.

No procederá la derivación de la responsabilidad regulada en el apartado anterior cuando los poseedores a los que se refiere el punto anterior hubiesen comunicado dicho abandono a la Administración responsable en materia de medio ambiente con carácter previo a la formalización del acta o documento administrativo donde se constate dicho abandono, siempre que además dicho poseedor cumpla las obligaciones que le impone la normativa en materia de residuos.

El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año con respecto a la totalidad de los residuos admitidos durante el año en las instalaciones de vertido que constituyen el hecho imponible, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

En el supuesto contemplado en la letra b) del artículo 14 de la presente Ley, el devengo se producirá tras la formalización del acta de inspección o documento administrativo donde se constate dicho abandono; en el supuesto contemplado en la letra c) del artículo 14, el impuesto se devengará cuando transcurran los plazos establecidos en dicho artículo; en el supuesto contemplado en la letra b) del artículo 14 de la presente Ley el plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para la determinación de la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se computará desde el momento en que la Administración tenga conocimiento de la existencia de residuos abandonados.

La base imponible estará constituida, según proceda, por el peso o volumen de los residuos depositados o abandonados, y se determinara de las siguientes formas: Con carácter general, por el sistema de *estimación directa*, mediante sistemas de pesaje; y por *estimación indirecta*, cuando la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación directa en los siguientes supuestos:

- El incumplimiento de la obligación del contribuyente a verificar el peso y/o volumen de los residuos depositados.
- La falta de presentación de declaraciones exigibles o la insuficiencia o falsedad de las presentadas.
- La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.
- El abandono de los residuos en lugares no autorizados.

Para la estimación indirecta de la base imponible, la Administración realizará una medición del volumen de residuos depositados, mediante restitución fotogramétrica o por un estudio topográfico “in situ”. Para la conversión del volumen (m^3); calculado el peso TM, se utilizará el parámetro densidad aparente establecido en el artículo 13 de esta Ley. El volumen estimado se verá minorado en los vertederos de residuos no peligrosos y peligrosos en un 5%, por las capas intermedias utilizadas para el sellado de las diferentes capas de residuos; esta minoración solo se hará efectiva cuando el gestor del vertedero justifique adecuadamente su existencia. Para los vertederos que admiten residuos de recogida domiciliaria y otros residuos no domiciliarios se realizará estudio estadístico para verificar qué porcentaje de los residuos depositados en el vertedero son de procedencia no domiciliaria aplicando este factor para obtener la base imponible. En cualquier caso, la Administración podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso o volumen de los residuos depositados o abandonados.

El tipo de gravamen del impuesto se exigirá con arreglo a los siguientes tipos impositivos:

- Residuos peligrosos 15 euros/Tonelada.
- Residuos no peligrosos 7 euros/Tonelada.
- Residuos inertes 3 euros/Tonelada.

En las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se podrá modificar la cuantía de los tipos regulados en este artículo.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible; ésta será liquidada por los órganos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que podrá dictar liquidación provisional conforme establece el artículo 101 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. En particular, en el supuesto de falta de declaración la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, requerirá al interesado para que subsane dicha falta.

La recaudación por este impuesto fue de 1.393.151 euros en 2014.

Impuesto sobre Emisiones de Gases contaminantes a la Atmósfera (Murcia):

Este impuesto se regula por Ley 9/2005 de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos, y tributos propios para el año 2006; su fin es gravar las instalaciones industriales contaminantes.

El hecho imponible son las emisiones a la atmósfera de los distintos contaminantes que se relacionan en la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos respecto a los contaminantes afectados, en concreto los establecidos en su artículo 4, siendo éstos: el dióxido de azufre SO₂, el óxidos de nitrógeno NO_x, los compuestos orgánicos volátiles (COV), y el amoníaco NH₃. No estarán sujetos a este impuesto:

- 1- Las emisiones procedentes de vertederos del apartado 5.4 (que reciban más de 10 toneladas al día o con capacidad superior a las 25.000 toneladas) y de instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o cerdos recogidas en el apartado 9.3 (que superen determinado número de emplazamientos), ambas del anexo I de la Ley 16/2002.

- 2- Las emisiones de CO₂, procedentes de combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible y las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Son sujetos pasivos, las personas físicas, jurídicas y demás entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas.

La base imponible es la carga contaminante de las emisiones gravadas realizadas desde una misma instalación industrial durante el periodo impositivo, establecida en unidades de contaminación. La cuota tributaria se obtiene de resultado de aplicar a la base liquidable la tarifa establecida el 15%, por inversiones en infraestructuras y bienes de equipo orientados al control, prevención. El tipo de gravamen será de escala progresiva por tramos. Además existirán deducciones de:

- El 25%, si las inversiones disponen del certificado EMAS o ISO 14000.
- El 30%, para inversiones aportadas para la vigilancia atmosférica. El límite de las deducciones: 50% de la cuota íntegra.

En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio y octubre, los sujetos pasivos con base liquidable positiva, deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo cuyo importe se calculará aplicando la tarifa vigente en el año en curso a la base liquidable acumulada desde el inicio del año hasta la conclusión de cada trimestre, y con deducción de los pagos fraccionados realizados durante el período impositivo o en su caso de la cuota diferencial negativa de ejercicios anteriores. Si se obtuviese una cuota diferencial negativa como consecuencia de la deducción de los pagos fraccionados, el sujeto pasivo podrá solicitar su devolución o bien compensarla con los pagos fraccionados a cuenta de los siguientes periodos impositivos.

Este impuesto devenga el 31 de diciembre de cada año salvo cese de las emisiones en día distinto y afectara a los fondos que se recauden se destinarán a la financiación de medidas en materia de protección medioambiental. La recaudación por este impuesto en el año 2014 fue de 1.224.000 euros.

Impuesto sobre Vertidos a las Aguas Litorales (Murcia):

Se regula por Ley 9/2005 de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos, y tributos propios para el año 2006. Grava la carga contaminante de los vertidos autorizados con el fin de promover la calidad ambiental de las aguas litorales de la Región de Murcia. El hecho imponible consiste en el vertido a las aguas litorales que se realice desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo-terrestre, o a su zona de servidumbre de protección. Existen las siguientes exenciones:

1. Vertido a las aguas litorales ocasionado por la actividad propia de las plantas desaladoras de titularidad pública situadas en la Región de Murcia cuya producción de agua desalada vaya destinada a la agricultura, riego, industria o consumo humano.
2. Vertido a las aguas litorales ocasionado por la actividad propia de Murcia cuya producción de agua desalada vaya destinada a la agricultura, industria o consumo humano.
3. Además, estarán exentos del impuesto el Instituto Español Oceanográfico, el Centro Oceanográfico de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

Son sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a quienes se haya otorgado la autorización de vertido. En defecto de autorización, quienes lleven a cabo la actividad de vertido; y responsables solidarios los titulares de la conducción del vertido, en caso de que no coincida con el sujeto pasivo.

La base imponible está constituida por la carga contaminante del vertido, expresada en unidades de contaminación producidas durante el periodo impositivo. Y el tipo de gravamen será el precio de la unidad de contaminación y se calcula multiplicando el valor de 6000 euros por el baremo de equivalencia (k), establecido en función de la naturaleza del vertido y de las concentraciones vertidas.

La cuota tributaria se obtiene multiplicando la base imponible, expresada en unidades de contaminación, por el tipo impositivo. El devengo inicialmente se produce en el momento del otorgamiento de la autorización del vertido, y continúa devengándose el 31 de diciembre de cada año salvo cese en la realización del vertido en un día distinto al 31 de diciembre; afectara a los fondos recaudados que se destinarán a la financiación de medidas en materia de protección medioambiental. La recaudación por este impuesto en 2014 fue de 231.410 euros.

Impuesto sobre Instalaciones que inciden en el Medio Ambiente (Murcia):

Se regula por Ley 7/2011 de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia. Grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente que ocasiona la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta, y frenar el deterioro del entorno natural configurándose como un instrumento para el fomento de las energías renovables o limpias, como son la energía solar y la eólica; también grava la realización por el sujeto pasivo de cualquiera de las actividades de producción de energía eléctrica. No estarán sujetos las siguientes actividades:

- 1- Las actividades que se realicen mediante instalaciones y estructuras que se destinen a la producción y almacenaje de los productos dedicados al autoconsumo.
- 2- Las actividades de producción de energía solar o eólica.
- 3- Las actividades de producción de energía eléctrica mediante cogeneración, desarrolladas por instalaciones acogidas a la normativa estatal reguladora de la generación eléctrica en régimen espacial.

Estarán exentas, las instalaciones y estructuras de las que sean titulares el Estado, la Comunidad Autónoma, las Corporaciones Locales, así como sus Organismos Autónomos. Son sujetos pasivos, quienes realicen las actividades definidas en el hecho imponible. Se prohíbe expresamente la repercusión del impuesto.

La base imponible será la producción bruta media de los 3 últimos ejercicios, expresada en KW/h, y la cuota tributaria 0,0018 euros por KW/h; el periodo impositivo coincidirá con el año natural y el devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año. Por otro lado, existe la obligación de autoliquidar el impuesto en el mes siguiente al de la fecha de devengo, y la obligación de presentar autoliquidaciones parciales en concepto de pagos a cuenta referidas a trimestres naturales.

La Recaudación que obtuvo la comunidad de Murcia por este impuesto fue de 4.967.780 euros en el año 2013 (último dato disponible).

XIV - COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:

Entre los impuestos y cánones en la Comunidad Foral de Navarra destacan:

- Canon de Saneamiento de las Aguas residuales.
- Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales.

Canon de Saneamiento de las Aguas residuales (Navarra):

El canon de saneamiento de las aguas residuales de Navarra está regulado en el capítulo III, y por las disposiciones transitorias de la Ley Foral 10/1988 de 20 de diciembre, sobre el saneamiento de las aguas residuales de Navarra (Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 30 de diciembre de 1988), con entrada en vigor el día 31 de diciembre de 1988.

El hecho imponible del canon de saneamiento se exigirá por los vertidos de aguas residuales al medio ambiente, ya sea directamente, o a través de las redes de alcantarillado de las Entidades Locales. Están obligados al pago del canon de saneamiento las personas físicas o jurídicas, así como las instituciones que aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado y realicen los vertidos mencionados al comienzo de este párrafo.

La base imponible del canon estará constituida por el volumen de agua consumido por los usuarios; en el caso de usuarios no domésticos se tendrá en cuenta, además, la carga contaminante en los términos que se establezcan reglamentariamente. En los supuestos de abastecimientos procedentes de aguas subterráneas o instalaciones de recogida de aguas pluviales, u otros similares, que no sean susceptibles de medición por contador, el factor volumen de agua consumida será determinado por la fórmula o fórmulas que a tal objeto se aprueben. Al consumo de agua para riego se le aplicará el canon de saneamiento, si los vertidos de aguas residuales sobrepasan los niveles de contaminación por abonos, pesticidas o materias orgánicas que reglamentariamente se determine.

La cuantía de las tarifas aplicables se fijará anualmente en la Ley Foral de Presupuesto Generales de Navarra, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Suficiencia financiera, para que junto con otros recursos señalados en esta Ley Foral, se pueda permitir la consecución de los objetivos previstos en la misma.
- Progresividad en su implantación.
- Igualdad de trato de los usuarios, según el nivel de contaminación que produzcan.

Según “Disposición adicional sexta, de Tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales”, las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio del año 2012 fueron las siguientes:

- 1- Tipos de gravamen aplicable a los usos domésticos de agua: 0,52 euros/metro cúbico.
- 2- Tipos de gravamen aplicables a los usos no domésticos de agua como son los siguientes:

- Usuarios no domésticos conectados a redes públicas de saneamiento: 0,65 euros/metro cúbico. Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante, tal como se regula en los Decretos Forales 82/1990 de 5 de abril y 191/2000, de 22 de mayo.
- Usuarios no domésticos no conectados a redes públicas de saneamiento y que cuenten con las necesarias autorizaciones administrativas otorgadas por los organismos competentes: 0,08 euros/metro cúbico. En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de vertido a cauce público se aplicará la tarifa establecida en el párrafo anterior.

Las Entidades distribuidoras de agua, podrán aplicar al canon de saneamiento lo establecido en sus ordenanzas reguladoras de las tasas por suministro para los supuestos de estimación de vertido en casos de fugas de agua o aplicación de bonificaciones de carácter social. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del impuesto sobre el valor añadido correspondiente.

El canon de saneamiento se devengará en el momento de realizar el vertido de aguas residuales, se calculará en función del suministro, y será exigible al mismo tiempo que las cuotas correspondientes al suministro del agua. La percepción del canon se efectuará por las entidades suministradoras de agua, quienes lo ingresarán en el plazo de un mes, a contar desde el momento de su cobro, en favor de la Empresa Pública a que se refiere el capítulo II de esta Ley Foral. No obstante, en el canon de usuarios que cuenten con suministros propios el cobro se realizará directamente por la citada Empresa. En el supuesto de que el canon no sea satisfecho en periodo voluntario, podrá utilizarse para su exacción la vía de apremio. La exacción del canon de saneamiento es incompatible con la imposición de contribuciones especiales o tasas aplicadas a la implantación y explotación de estaciones de tratamiento, pero es compatible con la percepción de tasas y con cualquier otro precio o recurso legalmente autorizado para costear la prestación del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado, colectores generales y redes locales de saneamiento que no son objeto de la presente Ley Foral. En 2012 el órgano gestor de este canon (Nilsa), recaudó 27.675.390 euros.

Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales (Navarra):

El impuesto sobre grandes establecimientos comerciales está regulado por la ley Foral 23/2001 de 27 de noviembre. Esta Ley Foral 23/2001 fue derogada desde el 1 de enero de 2014 por la Ley Foral 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales (BON nº 4, de 08.01.14). Grava la actividad y funcionamiento de los grandes establecimientos y superficies comerciales individuales dedicadas a la venta al detalle, que hayan obtenido la correspondiente licencia comercial en razón de su impacto en los núcleos urbanos y en sus actividades, en la ordenación del territorio en el medio ambiente y en las infraestructuras.

Los sujetos serán los titulares de los establecimientos, y estarán exentos los titulares de las grandes superficies o establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería, así como a la venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y suministros industriales.

La base imponible estará constituida por la superficie total expresada en (m²). El tipo de gravamen, será de 12 euros por metro cuadrado si bien, para el cálculo de la base gravable se aplicaran una serie de coeficientes en función del tamaño total del establecimiento (entre 0,5 y 1). La recaudación por este impuesto fue de 1.317.838 euros en 2014.

XV- PAÍS VASCO (Euskadi):

El artículo 34.1.a del Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de principios ordenadores de la Hacienda general del País Vasco, establece que constituyen tributos propios de la Comunidad Autónoma de Euskadi: “los impuestos propios de la Comunidad Autónoma, que no estando comprendidos o previstos en el *Concierto Económico*, y no recayendo sobre hechos imposables gravados por el Estado, puedan establecer, en su caso, aquéllos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 42 del Estatuto de Autonomía para Euskadi”. Este artículo, establece una importante limitación, la de cuáles son los impuestos propios no pueden ser los previstos en el Concierto.

Entre los tributos ambientales más destacados en el País Vasco encontramos:

- Canon del Agua.
- Canon de Control de Vertidos de Aguas residuales.

Canon del Agua (Euskadi):

La Ley 1/2006 de 23 de junio, de aguas, crea el canon del agua destinado a la protección, restauración y mejora del medio acuático, en colaboración con las administraciones competentes para el logro de unos servicios eficientes de suministro y saneamiento y a la obtención de la solidaridad interterritorial que será gestionado por la Agencia Vasca del Agua.

Grava entre otros hechos, el consumo real o potencial del agua en la CAPV (Comunidad autónoma del País Vasco), el agua suministrada al usuario por terceras personas, el agua procedente de captaciones de aguas superficiales, subterráneas, pluviales o escorrentías, marinas o de cualquier otra procedencia efectuadas directamente por los propios usuarios, y cualquier consumo o utilización de agua independientemente de su procedencia o fuente de suministro, que esté asociado o no a un uso productivo, sea o no medido mediante contadores homologados, y sea o no facturado. Estarán exentos de este canon los siguientes consumos:

1. El realizado para los usos domésticos, hasta 130 litros por persona y día.
2. El realizado para operaciones de investigación y control, sondeos experimentales que no sean objeto de aprovechamiento y operaciones de gestión y mejora del dominio público hidráulico, siempre y cuando sean realizadas o promovidas por la Agencia Vasca del Agua o por otras Administraciones públicas bajo el régimen de autorización de la Agencia.
3. El consumo realizado para uso en operaciones de extinción de incendios y los ordenados por las autoridades públicas en situaciones de extrema necesidad o de catástrofe.

4. Los usos domésticos del agua, en núcleos de población que no dispongan de suministro domiciliario de agua. Esta exención no se aplicará a las viviendas del núcleo de población que efectivamente dispongan de suministro domiciliario.
5. La captación de agua marina en sustitución del uso de agua dulce.
6. El consumo anual inferior a 50 metros cúbicos que no proceda de suministro de red domiciliaria.
7. La reutilización del agua y la utilización no consumida para la obtención de energía u otros usos industriales, siempre que no suponga una alteración de la cantidad y la calidad del agua.

Son sujetos pasivos del canon del agua en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y las entidades a que se hace referencia en el artículo 35.4 de la vigente Ley General Tributaria, usuarias del agua en baja, bien la reciban de una entidad suministradora o la capten por medios propios en régimen de concesión de aprovisionamiento o abastecimiento. A estos efectos, se considerará usuario o usuaria del agua en baja y contribuyente a quien efectivamente realice el consumo del agua, y salvo prueba en contrario:

- Las personas titulares de las instalaciones de captación de agua, cuando el agua provenga de una captación mediante instalaciones propias.
- Las personas titulares de la concesión, en el caso de una concesión de aprovisionamiento o abastecimiento.
- Las entidades suministradoras, por los consumos que realicen y los suministros gratuitos a terceros.

Constituye la base imponible el volumen de agua consumido o en el caso de desconocerse, se tendrá en cuenta el volumen de agua estimado. La base imponible se determinará en general, por el sistema de *estimación directa*, a través de la medición del consumo por medio de contadores homologados. A estos efectos, los contribuyentes quedan obligados a instalar y mantener, a su cargo, un mecanismo de medición directa del agua efectivamente consumida.

El tipo de gravamen aplicable se establece en 6 céntimos de euro por (m³). La cuota tributaria resulta de la aplicación del tipo de gravamen a la base imponible. Además se establecerán las siguientes bonificaciones:

- 95% de la base imponible en el uso del agua correspondiente a la alimentación de fuentes públicas y monumentales, limpieza de calles y riego de parques y jardines, siempre que se realicen por entidades públicas de forma directa o indirecta.
- 95% de la base imponible en el uso del agua correspondiente a instalaciones deportivas públicas.
- 95% de la base imponible en el consumo para uso agropecuario, siempre y cuando se acredite por el órgano sectorial agrario competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias del País Vasco, cuaderno de explotación, contrato ambiental u otras acreditaciones similares.
- 70% de la base imponible en el consumo para uso industrial, siempre y cuando se utilicen las mejores técnicas disponibles o se disponga de una certificación de gestión ambiental (de acuerdo con las previsiones del Reglamento EMAS de la Unión Europea o con el sistema ISO 14001) o del EKOSCAN. Cuando se disponga de un plan de reducción de los consumos de agua para usos industriales certificado por la Agencia Vasca del Agua, la bonificación será del 90%.
- 95% de la base imponible en el uso de aguas pluviales o de escorrentía.

Las entidades suministradoras de agua a los usuarios y a las usuarias tienen encomendada la gestión y la recaudación del canon del agua en los términos establecidos en la Ley 1/2006 de 23 de junio, de aguas y en este reglamento. A efectos del presente Decreto, se entenderá por entidad suministradora de agua toda persona física o jurídica de cualquier naturaleza que, mediante redes o instalaciones de titularidad pública o privada, haga un suministro de agua.

La recaudación por este canon fue de 2.809.520 euros en 2014.

Canon de Control de Vertidos de Aguas residuales (Euskadi):

Los vertidos de aguas residuales desde tierra al mar serán gravados con el canon de vertido previsto en el artículo 85 de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.

Constituye el hecho imponible del canon de vertido la realización de vertidos desde tierra al mar. Con carácter general, no se aplicará dicho canon a los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia siempre que se cumplan las condiciones de dilución requeridas en la autorización de vertido. El canon será destinado íntegramente a la financiación de actuaciones tendentes a la minimización de la contaminación producida por los vertidos de tierra a mar y la consecución de los objetivos medioambientales en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral del País Vasco.

Son sujetos pasivos del canon de vertido, quienes lleven a cabo el vertido de aguas residuales desde tierra al mar, ya sea como personas titulares de las autorizaciones de vertido, ya sea como personas responsables de vertidos no autorizados.

La base imponible del canon de control de vertidos viene constituida por la carga contaminante del vertido expresada en unidades de contaminación la cual se determinará según la siguiente fórmula: $C=KV$, .Dónde:

- C= Carga contaminante medida en unidades de contaminación.
- V= Volumen en metros cúbicos/ año.
- K= Coeficiente que depende de las concentraciones de contaminantes, del tipo de conducción del vertido, y de la presencia de alguna de las sustancias contaminantes del Anexo II.

La cuota tributaria del canon se obtendrá multiplicando la carga contaminante del vertido, expresada en unidades de contaminación, por el valor asignado a la unidad de contaminación. Para el cálculo de dichos parámetros se pueden dar los casos siguientes:

A) Vertidos autorizados:

- V= Volumen máximo autorizado en metros cúbicos/año.
- K= Coeficiente que depende de los valores límite impuestos al vertido.
- Vertidos acogidos al Protocolo Opcional de Seguimiento del Vertido:
- V= Volumen vertido en metros cúbicos/año.
- K= Coeficiente que depende de los valores resultantes del cálculo de la carga contaminante a partir de los resultados específicos del citado Protocolo.

B) Vertidos no autorizados:

En el caso de vertidos no autorizados, se liquidará el canon de vertido por los ejercicios no prescritos con el límite que marque la fecha de entrada en vigor del Decreto. Para el cálculo del canon en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), sólo se considerarán los parámetros indicados en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

El canon de vertido se devenga a partir de la entrada en vigor de la autorización de vertido. En las sucesivas anualidades de vigencia de la autorización el devengo de la tasa se producirá el uno de enero de cada año. El canon se liquidará por año natural completo, excepto el ejercicio en que se otorgue la autorización de vertido, su modificación, cese o su extinción, en cuyo caso se calculará el canon proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización, en relación con el total del año.

La Agencia Vasca del Agua practicará durante el primer semestre de cada año las liquidaciones correspondientes al año anterior. En el año 2014 se recaudó por este canon 534.837 euros.

XVI - COMUNIDAD VALENCIANA:

Entre los impuestos y cánones en la comunidad de Valencia se destaca:

- Canon de Saneamiento de aguas.
- Impuesto sobre Actividades que inciden en el Medio ambiente.
- Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos.

Canon de Saneamiento (C. Valencia):

Está regulado por Ley 2/1992 de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, y por Decreto 266/1994 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el Régimen Económico, Financiero y Tributario del canon de saneamiento. Grava la producción de aguas residuales manifestada a través del consumo de agua de cualquier procedencia. Estarán exentos de dicho canon:

1. El consumo de agua para uso doméstico en municipios cuya población de derecho unida en su caso a la ponderada de concentración estacional, sea inferior a 500 habitantes, así como el uso doméstico de agua en los núcleos de población separada inscritos en el Registro de Entidades Locales cuya población de derecho, en su caso a la ponderada de concentración estacional, sea inferior a 500 habitantes.
2. El consumo de agua efectuado para sofocar incendios.
3. El consumo de agua para el riego de campos deportivos, parques y jardines de titularidad pública, siempre que se encuentren afectos a un uso o servicio público.
4. El consumo de agua para la alimentación de fuentes de titularidad pública afectas a un uso o servicio público.
5. El consumo de agua para su posterior abastecimiento en alta, sin perjuicio de las obligaciones formales previstas reglamentariamente.
6. Los consumos de agua producidos en el ámbito de la gestión de las instalaciones cuya financiación asume la entidad de saneamiento.

Son sujetos pasivos contribuyentes de este canon, quienes realicen cualquier consumo de agua gravado. En el mismo sentido, serán sustitutos del contribuyente, las empresas suministradoras de agua, para agua procedente de redes de abastecimiento.

La base imponible es el volumen de agua consumido (m^3), y se determinara mediante: *estimación directa*, a través de contadores y otros sistemas de medición directa del volumen real consumido; y por *estimación objetiva*, cuando los abastecimientos no estén medidos por contador.

La base imponible se calculará de la siguiente forma: por uso doméstico, 200 litros por habitante, vivienda y día (si no se conocen los habitantes se tomarán tres por vivienda); por uso industrial, se tomara la menor base que resulte entre de la fórmula determinada reglamentariamente y el volumen autorizado.

La cuota del canon se determina por la suma de la cuota de servicio; y la cuota de consumo en función de la tarifa aprobada por la Ley de Presupuestos anual. Se distingue entre uso doméstico y uso industrial. En los consumos por usos industriales, se prevé la aplicación a ambas cuotas de un coeficiente corrector establecido en función de la incorporación ostensible de agua a los productos fabricados, las pérdidas de agua por evaporación, el volumen de agua extraído de materias primas y la carga contaminante que se incorpore al agua utilizada o que se elimine de ésta.

Por otro lado este canon, contiene las siguientes bonificaciones:

- 50%, en municipios que no tengan sistemas de depuración en servicio, en ejecución o con proyecto técnico.
- 45%, de la parte de la cuota que grave consumos de agua tratada en instalaciones públicas de saneamiento y depuración suministrada por la Entidad Pública de saneamiento de aguas residuales, para los establecimientos industriales con actividad englobada en epígrafes B, C, D o E del CNAE93.

El devengo se producirá con el consumo de agua. El pago del canon será exigible al mismo tiempo que la factura de la cuota, en la que aparecerá como elemento diferenciador. Las personas físicas o jurídicas titulares de aprovechamientos de agua o propietarias de instalaciones de recogidas de aguas pluviales o similares para su propio consumo, efectuarán el pago mediante liquidaciones periódicas en la forma que se determine reglamentariamente.

En cuanto a la liquidación, esta se realizara de forma trimestral por entidades suministradoras o por contribuyentes que dispongan de suministros propios; y la declaración del resumen anual se efectuará antes del 31 de marzo. La afectación recaerá sobre la Entidad Pública de saneamiento de aguas residuales para financiación de gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración, así como las obras de construcción de las mismas.

El órgano gestor es Entidad Pública de saneamiento de aguas residuales EPSAR, que en el año 2014 obtuvo una recaudación de 260.452,950 euros por este canon.

Impuesto sobre Actividades que inciden en el Medio ambiente (C. Valencia):

Se regula por Ley 10/2012 de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

Este tributo valenciano grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro sobre el medio ambiente con la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a aquéllas que se encuentren ubicadas en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, el hecho imponible serán el daño e impacto que para el medio ambiente provoquen las instalaciones y demás elementos de las siguientes actividades:

- 1- La producción de energía eléctrica.

- 2- La producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas de acuerdo con el Real decreto 1254/1999 de 16 de julio, siempre y cuando la cantidad presente en la instalación de que se trate supere, en cualquier momento del periodo impositivo, el 10%, de las que figuran en la columna 3 del anexo I, parte 1º y parte 2º del Real decreto 1254/1999, o el 5%, si se trata de instalaciones situadas en terrenos calificados como suelo urbano.
- 3- Las actividades que emitan a la atmósfera óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de azufre (SO₂).

Estarán exentas de este impuesto las incidencias en el medio ambiente ocasionadas por las siguientes actividades:

1. La producción de energía eléctrica en instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar o eólica, o en centrales que utilicen como combustible principal la biomasa o el biogás, salvo que alteren de modo grave y evidente el medio ambiente.
2. La producción de energía eléctrica incluida en el régimen especial regulado en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
3. La producción de energía eléctrica para el autoconsumo, salvo que alteren de modo grave y evidente el medio ambiente.
4. Las actividades que se realicen por el Estado, la Generalitat y las Corporaciones Locales, así como por sus organismos autónomos.
5. Las actividades que se lleven a cabo mediante instalaciones destinadas exclusivamente a la potabilización de aguas.

Los sujetos pasivos a título de contribuyentes serán tanto las personas físicas y jurídicas, así como los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que realicen cualquiera de las actividades incluidas en el hecho imponible. Serán responsables solidarios los propietarios de las instalaciones en las que se realizan las actividades.

La base imponible de este impuesto es:

- 1- La producción de energía eléctrica: por la producción bruta de electricidad en el periodo impositivo, expresada en kilovatios hora.
- 2- La producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas: por la cantidad media de sustancias presentes en la instalación durante el periodo impositivo, expresada en kilogramos.
- 3- Las emisiones a la atmósfera óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de azufre (SO₂): por la cantidad emitida durante el período impositivo, expresada en toneladas métricas, resultado de la suma de las cantidades emitidas de óxidos de nitrógeno (NO), expresadas en toneladas métricas equivalentes de dióxido de nitrógeno (NO₂), multiplicadas por el coeficiente 1,5, y de las cantidades emitidas de dióxido de azufre (SO₂).

La determinación de la base imponible se realizara bien mediante *estimación directa*, con carácter general; o bien mediante *estimación indirecta*, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 de la LGT. En caso de especialidades de actividades emisoras de óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre, se aplicará el método de estimación directa cuando todos los focos emisores, dispongan de sistemas de medida y registro y estén conectados con centros de control. En los demás casos, se aplicará el método de *estimación objetiva*.

En cuanto a la base liquidable, en actividades emisoras de óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre se aplica sobre la base imponible una reducción de 150 toneladas métricas. Los tipos de gravamen serán los siguientes:

- 1- Actividades de producción de energía eléctrica:
 - En el caso de la energía de origen termonuclear: 0,0018 euros/kilovatio hora.
 - En el caso de energía cuyo origen no sea termonuclear ni hidroeléctrico: 0,0008 euros /kilovatio hora.
 - En el caso de energía de origen hidroeléctrico: 0,0004 euros/kilovatio hora.

- 2- Actividades de producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas: el resultado, expresado en euros, de dividir 1.000 por las cantidades, expresadas en kilogramos, que figuran en la columna 3 del anexo I, parte 1 y parte 2, del Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, sin que, en el caso de las sustancias peligrosas no denominadas específicamente a las que se refiere la parte 2 del citado anexo I, el tipo resultante puede exceder de 0,002 euros /kilogramo.
- 3- Emisiones emitidas a la atmósfera de óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de azufre (SO₂): Tramos de base liquidable: Tipo (E/Tm):
- Hasta 1.000 toneladas anuales 9.
 - Entre 1.000,01 y 3.000 toneladas anuales 12.
 - Entre 3.000,01 y 7.000 toneladas anuales 18.
 - Entre 7.000,01 y 15.000 toneladas anuales 24.
 - Entre 15.000,01 y 40.000 toneladas anuales 30.
 - Entre 40.000,01 y 80.000 toneladas anuales 38.
 - Más de 80.000 toneladas anuales 50.

De otro lado en el caso de este impuesto, existen las siguientes bonificaciones sobre la cuota íntegra que serán: del 7%, en el caso de actividades emisoras de compuestos oxigenados del azufre o del nitrógeno sujetas al método de estimación directa, siempre que el rendimiento de los analizadores automáticos sea igual o superior al 90%. La deducción o bonificación será del 5% cuando el rendimiento sea inferior al 90% y superior o igual al 80%.

El período impositivo será el año natural y el devengo se produce el último día del período impositivo.

Los sujetos pasivos están obligados a autoliquidar el impuesto en los siguientes plazos: Con carácter general, en los 20 primeros días naturales del mes siguiente al fin del periodo impositivo; en actividades emisoras de óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de azufre (SO₂), en los 2 meses siguientes al fin del periodo impositivo. Los sujetos pasivos deberán efectuar pagos fraccionados en concepto de pagos a cuenta, referidos a trimestres naturales, en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre de cada año. Cuando la cuota diferencial resultante de la autoliquidación fuese negativa, por ser la cuota líquida inferior a los pagos fraccionados efectuados, la consejería competente en materia de hacienda abonará las cantidades correspondientes en la forma y plazos establecidos en el artículo 31 de la LGT.

La gestión y recaudación es llevada a cabo por la consejería correspondiente y en 2014, fue de 20.507.870 euros.

Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos (C. Valencia):

La Ley 10/2012 de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, es la que regula este impuesto. Este tributo tiene como finalidad fomentar el reciclado y la valoración de los residuos así como la reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente derivado de su eliminación en vertedero en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, el hecho imponible es el depósito de residuos en vertederos públicos o privados de la Comunidad.

No estarán sujetos a dicho impuesto:

- 1- El depósito de residuos inertes adecuados, efectuado de conformidad con el Decreto 200/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.
- 2- El depósito de las materias a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, como excluidas de su ámbito de aplicación, y aquéllas a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 de la citada ley.

Estarán exentos de este impuesto:

1. El depósito de residuos domésticos cuya gestión sea competencia del Estado, de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales.
2. El depósito de residuos generados en el proceso de valorización energética de residuos urbanos o de residuos resultantes de la utilización de combustibles derivados de residuos o de combustibles sustitutivos a partir de residuos.
3. El depósito de residuos ordenado por autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor o catástrofe.

En cuanto a los sujetos, serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas, jurídicas así como los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que depositen los residuos en vertederos; de otro lado, serán sustitutos del contribuyente, las personas físicas o jurídicas, y los entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que sean titulares de la explotación de los vertederos en los que se depositen los residuos.

La base liquidable estará constituida por el peso, expresado en toneladas métricas, o el volumen, expresado en metros cúbicos, de los residuos. La base se determinará mediante *estimación directa*, con sistemas de pesaje o cubicaje; o bien mediante *estimación indirecta*, cuando el sustituto del contribuyente incumpla su obligación de verificar el peso o el volumen de los residuos depositados. Los tipos de gravamen serán:

- 1- En el caso de residuos no peligrosos, excluidos los residuos procedentes de la construcción y demolición, cuando sean susceptibles de valorización: 5 euros/tonelada métrica, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
- 2- En el caso de residuos no peligrosos, excluidos los residuos procedentes de la construcción y demolición, cuando no sean susceptibles de valorización, 3 euros/tonelada métrica, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.

- 3- En el caso de residuos procedentes de construcción y demolición, 0,5 euros/metro cúbico, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de metro cúbico.
- 4- En el caso de residuos peligrosos, cuando sean susceptibles de valorización, 10 euros/tonelada métrica, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
- 5- En el caso de residuos peligrosos, cuando no sean susceptibles de valorización, 7 euros/tonelada métrica, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de tonelada.

Por último, el sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo. El impuesto devengará en el momento en que se produzca el depósito de los residuos. Además los sujetos pasivos estarán obligados a autoliquidar el impuesto además de ingresar el importe de la deuda en los 20 primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre.

La gestión, y recaudación corresponden a la consejería competente en dicha materia; en este sentido en el año 2014, se recaudaron 543.340 euros por este impuesto.

UNIVERSIDAD DE JAÉN

BLOQUE II

CAPITULO V

FISCALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA

	Página.
I - LA PROTECCIÓN TRIBUTARIA DEL MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA.....	395
1.1- DISEÑO DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES ANDALUCES	400
1.2- RECAUDACIÓN Y EFECTOS DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES ANDALUCES.....	404
1.3- TIPO DE IMPUESTOS AMBIENTALES EN ANDALUCÍA.....	411
1.3.1- Impuesto sobre la emisión de gases a la Atmósfera	411
1.3.2- Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales.....	416
1.3.3- Impuesto andaluz sobre depósito de residuos radiactivos.....	420
1.3.4- Impuesto andaluz sobre depósito de residuos peligrosos.....	423
1.3.5- Impuesto andaluz sobre bolsas de plástico de un solo uso.....	428
1.3.6- Impuesto sobre tierras infrautilizadas	432
1.4- LOS CÁNONES EN ANDALUCÍA	433
1.4.1- Canon andaluz de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma.....	434
1.4.2- Canon andaluz de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las Entidades Locales.....	437
1.4.3- Canon andaluz de regulación y tarifa de utilización del agua.....	439
1.4.4- Canon andaluz de servicios generales.....	440
CONCLUSIONES CAPÍTULO V.....	443

I - LA PROTECCIÓN TRIBUTARIA DEL MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCÍA

El primer tributo ecológico que se aplicó en Andalucía data de 1994 cuando se aprobó el canon por autorización de vertidos. Este canon gravaba la carga contaminante de los vertidos autorizados. La cuota se determinaba como resultado de multiplicar la carga contaminante del vertido, expresada en unidades de contaminación, por el valor asignado a cada unidad.

En principio, el canon de vertidos estaba dirigido a financiar actuaciones de vigilancia que permitirán el cumplimiento de los niveles de emisiones autorizados, por otro lado, también estaban dirigidos a financiar obras de saneamiento y mejora de la calidad de las aguas litorales. Este canon fue derogado por la ley que aprueba los seis nuevos tributos (Ley 18/2003 de 29 de diciembre), y que analizaremos a continuación.

La aprobación en diciembre de 2003 de seis nuevos tributos ecológicos ha supuesto un salto bastante cualitativo en la Fiscalidad ecológica de Andalucía²⁰⁶. Así, la Exposición de Motivos de la ley que los regula señala que: “como medios complementarios para coadyuvar a la protección y defensa del medio ambiente”, las medidas en materia de Fiscalidad ecológica incluyen un abanico de figuras impositivas con la finalidad de estimular e incentivar comportamientos más respetuosos con el entorno natural. Asimismo, la recaudación que proporciona esta clase de mecanismos compensará el impacto en los recursos naturales que originan las conductas humanas, contribuyendo de este modo, a sufragar las acciones incluidas en las políticas medioambientales concretas, ya sean proyectos, ayudas o fondos destinados a situaciones de emergencia.

²⁰⁶ Estos tributos, se regulan en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. Asimismo, esta ley se desarrolla por el Decreto 503/2004, de 13 de octubre, este regula aspectos sobre la aplicación de impuestos sobre emisiones de gases contaminantes así como vertidos a las aguas litorales.

El establecimiento de estos tributos viene refrendado por el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); esta ley es la que se utiliza como instrumento principal de las Comunidades Autónomas a la hora de introducir los tributos medioambientales en sus fiscalidad. Esto se produce hasta el punto de que la mayoría de los tributos ambientales que existen en España están regulados bajo este precepto legal. En Andalucía la aprobación de estos tributos de carácter ambiental suponen la aplicación directa de la Ley 7/1994 de 18 de mayo, del Parlamento de Andalucía, de protección ambiental donde ya se indica la introducción estos impuestos como mecanismos de mejora y protección del entorno natural.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la protección del medio ambiente se realiza desde las competencias que le otorgan tanto la Constitución Española como su Estatuto de Autonomía, en el cual, se le atribuye la protección en materia de medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad. Todo ello está presidido por el objetivo de desarrollar el ejercicio de la responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la protección del medio ambiente, junto con nuevos instrumentos capitales en la estrategia de desarrollo sostenible marcada por el VI Programa de la Unión Europea.

El marco de referencia de la protección ambiental de Andalucía se estableció en Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental hasta que se deroga y sustituye por la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la cual, surge con la finalidad de actualizar los procedimientos y criterios de tutela existentes hasta ese momento, para adecuarlos a las nuevas formas de gestión y planificación, tanto públicas como privadas. La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece como eje el concepto de “desarrollo sostenible”, definido en tres dimensiones: ambiental, social, y económica, y cuya respuesta se ha de realizar superando las originarias normas sectoriales para la protección de un medio ambiente limpio, y en la que la prevención se manifiesta como el mecanismo más adecuado de actuación.

Como instrumento para obtener los objetivos marcados, se crea la autorización ambiental unificada, a otorgar por la Consejería competente en materia de medio ambiente, que tiene como objetivo prevenir, evitar o cuando esto no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera al agua y al suelo que produzcan las actuaciones sometidas a la misma. En la autorización, se recogerá una evaluación de impacto ambiental de las actuaciones sometidas a la misma, así como todos aquellos pronunciamientos ambientales que sean exigibles con carácter previo y cuya resolución corresponda a la Consejería competente en materia de medio ambiente. Junto a los instrumentos jurídicos previstos, otros instrumentos económicos o fiscales se reconocen como una pieza insustituible para impulsar el avance de los diferentes sectores productivos hacia la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la reorientación de las pautas de consumo, con el objetivo final de la sostenibilidad. En concreto, se promueve la utilización de instrumentos económicos que incentiven la inversión en tecnologías limpias que produzcan una disminución de la incidencia ambiental de las actividades productivas; se desarrolla, además, un régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva comunitaria 2004/ 35/CE; y lo establecido en el Consejo, de 21 de abril de 2004, para responsabilidades en materia medioambiental relacionada con la prevención y reparación de daños medioambientales. Por último, se hace obligatoria la exigencia de garantías financieras que respondan de los posibles daños ambientales producidos por determinadas actividades.

Con anterioridad a la Ley 7/2007, las medidas en materia de Fiscalidad ecológica²⁰⁷ aplicables en Andalucía se establecen en la Ley 18/2003, donde se recogen las disposiciones comunes a los impuestos ecológicos, abordándose la naturaleza, los conceptos y definiciones propios de la disciplina ambiental, las exenciones subjetivas, el régimen de compatibilidad de los beneficios fiscales, las competencias para la aplicación de los impuestos, las reclamaciones contra los actos de aplicación de los impuestos, el lugar y forma de pago, las infracciones y sanciones, y la obligación de declarar el comienzo, modificación y cese de actividades. Como características comunes de los tributos andaluces de carácter ecológico hay que destacar:

²⁰⁷ La potestad de la Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer y exigir tributos propios y para adoptar medidas en materia de protección de medio ambiente, se fundamenta en los artículos 133, 156, y 157 de la Constitución y 13.7 y 15.17º del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

- 1- La liquidación, recaudación, inspección y revisión de los actos de gestión de estos impuestos corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda; si bien, la determinación y comprobación, en su caso, de los parámetros medioambientales que permitan la cuantificación de dichos impuestos será competencia de la Consejería de Medio Ambiente²⁰⁸.
- 2- La afectación de los ingresos procedentes de los impuestos ecológicos a la financiación de las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos naturales, constituyéndose, además, un fondo de reserva cuya dotación anual ascenderá al cinco por ciento de los ingresos recaudados en cada ejercicio para atender situaciones de emergencia provocadas por catástrofes medioambientales.
- 3- Se establece que la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo²⁰⁹, disfrutarán de una exención de carácter subjetivo de estos tributos, sin perjuicio de las exenciones específicas que se establezcan para cada impuesto.
- 4- Los sujetos pasivos, y en su caso el sustituto, de los impuestos estarán obligados a presentar ante la Consejería de Economía y Hacienda una declaración relativa al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen la sujeción a los mismos.
- 5- Cuando en una misma inversión concurren los requisitos para dar lugar a deducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio fiscal en dos o más impuestos ecológicos, se tomará como base para el cálculo de los beneficios fiscales en cada uno de ellos la parte proporcional de la inversión que corresponda²¹⁰. En tal supuesto, corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente determinar la idoneidad de la inversión a estos efectos y su distribución proporcional.
- 6- Las infracciones tributarias²¹¹ en relación con los impuestos a que se refiere el presente capítulo, serán calificadas y sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, la Ley General Tributaria y demás disposiciones que las desarrollen y complementen.

²⁰⁸. Artículo 16, Ley 18/2003. Competencias para la aplicación de los impuestos.

²⁰⁹. Artículo 13, Ley 18/2003.

²¹⁰. Artículo 14, Ley 18/2003. Compatibilidad de beneficios fiscales.

²¹¹. Artículo 19, Ley 18/2003. Régimen sancionador tributación ecológica. Infracciones y sanción.

Además, y como complemento a la creación de los impuestos ecológicos, se establecen normas relativas a la contratación y a las subvenciones y ayudas públicas, que pretenden fomentar la realización de conductas más respetuosas con el medio ambiente, valorándose por la Administración el compromiso medioambiental de los ciudadanos.

Dentro de los tributos ecológicos encontramos un grupo de impuestos, tasas y contribuciones especiales, que gravan el saneamiento del agua y el impuesto sobre vertidos de las aguas litorales. Respecto de la protección del aire, se ha adoptado en Andalucía, el impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera. La protección del suelo se realiza mediante el control de los residuos con dos figuras que se complementan, el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos y el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.

Como hemos venido reiterando durante todo este trabajo, los objetivos fundamentales que buscan los tributos ambientales son dos; de un lado prevenir el deterioro del medio natural, y por otro lado resarcir los daños ocasionados al entorno natural. Para conseguir esto, es necesario aplicar al tributo un carácter de finalidad en lugar de buscar una neutralidad fiscal ya que con la recaudación obtenida con estos tributos, se podrá compensar los daños ocasionados por la actividad humana sobre el entorno natural, además de recaudar para sufragar acciones y políticas medioambientales dirigidas a proyectos o ayudas destinadas o encaminadas a situaciones de emergencia, aplicando el principio de “quien contamina, paga”.

En el año 2004, Andalucía se obtuvo una recaudación de aproximadamente 30,6 millones de euros destacando especialmente dos tributos, por un lado el impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera con 12,5 millones de euros más 36 potenciales contribuyentes, y por otro, el impuesto de depósitos radiactivos con 10,4 millones de euros aproximadamente y que afecta exclusivamente a el cementerio nuclear del Cabril en Córdoba. Por último, junto con los tributos aplicables en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no podemos olvidar los tributos correspondientes al ámbito local y el ejercicio de la potestad tributaria por parte de los Entes Locales.

1.1 - DISEÑO DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES ANDALUCES.

A finales de 2003, se aprobó en Andalucía el establecimiento y regulación de cuatro nuevos tributos propios titulados expresamente como “impuestos ecológicos”²¹². Eran los siguientes: ²¹³

1. El impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera (IEGA).
2. El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales (IVAL).
3. El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos (IDRR).
4. El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos (IDRP).

Las normas generales reguladoras de estos nuevos impuestos ya trataban de convalidar su denominación de impuestos ecológicos de forma superficial. En concreto postulaban que:

A- Estos impuestos ecológicos “tienen por finalidad la protección del medio ambiente”. En cuanto a esta declaración de intenciones, resulta interesante observar cómo, más adelante, con ocasión de la regulación específica de cada impuesto, el legislador reitera y detalla la orientación medioambiental de cada una de ellos.

Así, se dice del IEGA, persigue “incentivar conductas más respetuosas con el aire así como la mejora de su calidad”, mientras que el IVAL, trata de “promover el buen estado químico y ecológico de las aguas litorales”. Finalmente, tanto del IDRR como del IDRP, predicen que tienen como finalidad “incentivar conductas que favorezcan la protección del entorno natural.

²¹². En Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (Capítulo I, Título II).

²¹³. Los dos primeros, IEGA e IVAL, disfrutaron posteriormente del desarrollo reglamentario de ciertos aspectos relativos al cálculo de la base imponible y a la aplicación de la deducción por inversiones por Decreto 503/2004, de 13 de Octubre. Del mismo modo, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras introdujo algunas modificaciones importantes en la regulación del IEGA, y otras de menos peso en el IVAL. Por último, la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, introduce la base liquidable en el cálculo del IDRR, así como otras novedades en este mismo impuesto.

- B- Su recaudación se destinará a financiar las actuaciones en materia de “protección medioambiental y conservación de los recursos naturales” de la Junta de Andalucía. A dichos efectos, la ley obliga a la inclusión en el Anteproyecto de Presupuestos andaluces de créditos para financiar dichas políticas en la cuantía de lo recaudado por los impuestos ecológicos menos los costes de gestión. También se prescribe la dotación a un fondo de reserva para situaciones de emergencia provocadas por catástrofes medioambientales de un 5% anual de la recaudación.
- C- La competencia para la liquidación, recaudación, inspección y revisión de los actos de gestión de los impuestos corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, mientras que la determinación y comprobación de los parámetros medio ambientales que permitan su cuantificación queda atribuida a la Consejería de Medio Ambiente.

En todo caso, cuando realmente se ponen de manifiesto los rasgos medioambientales de estos impuestos es cuando observan los rasgos del diseño de cada uno de ellos.

En el cuadro 13, se muestra un esquema más detallado de la regulación correspondiente a los elementos esenciales. En el caso del IEGA, puede constatarse que su base imponible es enormemente amplia (emisiones de dióxido de carbono CO₂, óxidos nitrosos NO_x y óxidos de azufre, SO_x por parte de empresas de diversos sectores: energía, minería, químicas, papel, textil, ganadería, etc.). De este modo, se puede afirmar que su definición de materia gravable lo vincula con los objetivos medioambientales que se afirma pretender alcanzar, esto es, “incentivar conductas más respetuosas con el medio ambiente, así como la mejora de su calidad”.

Por lo que toca al método de evaluación del daño ambiental, es decir, de la emisión, se permite optar por la aplicación del sistema de estimación objetiva de la base imponible en determinados casos, mientras que se exige la estimación directa, en aquellos casos en que las empresas ya han de contar con monitores de medición continua, de la concentración de las sustancias emitidas y medidores del caudal.

El IEGA, incorpora además mecanismos compensadores de sus posibles efectos regresivos (establece un mínimo exento para las emisiones), tiene una escala de gravamen progresiva, y permite el disfrute de una deducción en cuota por inversiones orientadas al “control, prevención y corrección de la contaminación atmosférica”. Puede observarse aquí, la intención del legislador por tratar de paliar los inconvenientes de este tipo de impuestos; como observa BUÑUEL GONZÁLEZ (2002), no cabe esperar beneficios ambientales si la demanda del consumo gravado es inelástica, y ello es precisamente lo que suele ocurrir a corto plazo. Ante esta circunstancia, la solución pasa tal y como ha ocurrido en el tributo que estudiamos, por establecer medidas compensatorias e incentivos a las inversiones en tecnologías que promuevan un uso menos dañino del medio ambiente.

El IVAL, comparte bastantes rasgos de su diseño con el IEGA. *En primer lugar*, la materia sometida a gravamen en su caso (determinados vertidos en el litoral); también permite afirmar que existe un buen vínculo con la finalidad buscada, al menos tal y como se formula (“promover el buen estado químico y ecológico de las aguas litorales”). De otro lado, no se ha pretendido incidir sobre los vertidos al dominio público hidráulico, cuya no sujeción se determina expresamente. *En segundo lugar*, la medición de la base imponible (cuya cuantía aumenta con la peligrosidad del vertido), se realiza de manera general a través de la estimación directa; como diferencia con respecto al impuesto anterior no se instrumenta ningún sistema alternativo de estimación objetiva. *En tercer lugar*, el IVAL, ofrece la posibilidad de practicar una deducción en su cuota cuyos porcentajes, límites y método de certificación por parte de la Administración tributaria regional, son idénticos a los del IEGA. El IVAL no cuenta, sin embargo, con un mínimo exento.

Los dos últimos, el IDRR y el IDRP, gravan el depósito en vertederos de residuos que se consideran especialmente nocivos para el medio ambiente. Por tanto, también existe aquí una vinculación directa entre el impuesto y una conducta favorable con el medio ambiente, aunque no se grava directamente la generación de estos residuos. En realidad, el hecho imponible nace en una fase posterior, que coincide con el momento de su entrega en vertederos. Por ello mismo, el obligado a ingresar la deuda tributaria no es el agente contaminante, sino el titular del vertedero, que deberá repercutir el impuesto sobre aquel.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES AMBIENTALES EN EL MERCADO UNICO
(Especial consideración sobre el caso español)

(Cuadro. 13)

RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

AÑO	2010	2011	2012	2013	2014
IMPUESTOS DIRECTOS					
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones	309.325.244	326.308.224	318.965.357	344.791.980	457.053.625
Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas	1.114.751	1.103.496	78.265.233	95.250.544	99.042.538
Tarifa Autonómica del IRPF	3.431.663.798	4.617.887.060	4.295.122.770	4.188.948.159	4.022.805.910
TOTAL	3.742.103.793	4.945.298.780	4.692.353.360	4.628.990.683	4.578.902.073
IMPUESTOS INDIRECTOS					
Transmisiones Patrimoniales	775.459.394	677.616.315	679.425.676	730.709.849	807.162.805
Actos Jurídicos Documentados	516.126.979	360.401.936	322.251.603	279.420.446	332.110.976
Impuestos/ Juego del Bingo	238.382	0	0	75.972	7.495.172
Impuesto Valor Añadido	1.874.185.600	4.076.096.355	4.075.997.840	4.723.277.510	4.921.568.680
Impuestos Especiales de Fabricación	1.671.216.512	2.247.881.560	1.995.798.550	2.136.793.820	2.074.410.786
Impuestos/Determinados Medios de Transporte	90.564.724	61.522.206	44.017.415	32.726.664	43.576.450
Impuestos/ Ventas Minoristas Hidrocarburos	168.185.465	255.644.857	266.670.015	256.960.693	258.406.186
TOTAL	5.095.977.056	7.669.163.229	7.384.161.099	8.159.964.954	8.444.731.055
IMPUESTOS ECOLÓGICOS					
Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera	3.635.438	5.614.393	4.634.160	4.297.113	5.072.082
Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales	3.517.539	3.988.857	3.607.930	3.330.796	2.806.085
Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos	4.982.618	5.026.320	5.154.449	1.453.356	5.813.424
Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos	381.917	358.652	173.927	154.560	161.020
Impuesto sobre bolsas de un solo uso	0	529.922	735.016	445.646	446.013
TOTAL	12.517.512	15.528.414	14.305.482	9.681.471	14.298.624
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
Tasas Fiscales sobre el Juego	239.170.196	185.689.084	168.558.453	168.267.454	174.347.879
Tasas Consejerías y Agencias Administrativas	98.859.996	78.882.435	97.629.681	64.046.214	69.178.522
Precios Públicos Consejerías y Agencias Administrativas	127.478.686	130.717.994	124.184.127	123.117.637	141.317.647
Otros Ingresos	239.557.487	186.872.281	154.745.359	174.245.373	292.648.150
TOTAL	705.066.365	582.161.794	545.117.620	529.676.778	677.492.198

Fuente: Junta de Andalucía, elaboración propia.

En cuanto a la base imponible, se determina en ambos casos bajo el régimen de estimación directa. En ninguno de estos dos impuestos se pueden encontrar medidas que atenúen sus efectos regresivos, como un mínimo exento. Finalmente, el tipo impositivo es proporcional en ambos casos.

Una vez repasado su diseño, puede defenderse que la estructura de los impuestos ecológicos andaluces justifica su calificación como impuestos ambientales, puesto que inciden de forma inequívoca sobre actividades perjudiciales sobre el medio ambiente. Podemos observar que a diferencia de otros tributos propios autonómicos estos impuestos gravan realmente aquel presupuesto que señalan como hecho imponible (vertidos o depósito de residuos), y no una medida indirecta de éste como pudiera ser un consumo o producción relacionados (agua, combustibles, etc.). Por otro lado, es verdad que el uso de técnicas de compensación para tratar de aliviar los posibles efectos negativos sobre la economía y la distribución (mínimos exentos, deducciones por inversiones, etc.) no alcanza a los cuatro impuestos establecidos, aunque sí a los de mayor alcance recaudatorio: el IEGA, y el IVAL.

1.2 - RECAUDACIÓN Y EFECTOS DE LOS IMPUESTOS AMBIENTALES ANDALUCES.

Por lo que respecta a su volumen de recaudación, los impuestos ecológicos tienen escasa relevancia. Desde 2005 a la fecha han supuesto meramente entre un 14%, y un 16% de los ingresos tributarios del gobierno andaluz. Su peso entre los impuestos indirectos se ha situado entre un 21%, y un 27%. El IEGA, es el impuesto de mayor peso recaudatorio (Cuadros 14-15). Aportó de media en el periodo analizado dos tercios de la recaudación total de los impuestos ecológicos; a éste le siguieron IDRR, IVAL e IDPR.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES AMBIENTALES EN EL MERCADO UNICO
(Especial consideración sobre el caso español)

(Cuadro.14)

Recaudación de los recursos tributarios de la junta de Andalucía. (€)

IMPUESTOS DIRECTOS	2010	2011	2012	2013	2014
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones	309.325.244	326.308.224	318.965.357	344.791.980	457.053.625
Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas	1.114.751	1.103.496	78.265.233	95.250.544	99.042.538
Tarifa Autonómica del IRPF	3.431.663.798	4.617.887.060	4.295.122.770	4.188.948.159	4.022.805.910
TOTAL	3.742.103.793	4.945.298.780	4.692.353.360	4.628.990.683	4.578.902.073
IMPUESTOS INDIRECTOS					
Transmisiones Patrimoniales	775.459.394	677.616.315	679.425.676	730.709.849	807.162.805
Actos Jurídicos Documentados	516.126.979	360.401.936	322.251.603	279.420.446	332.110.976
Impuestos/ Juego del Bingo	238.382	0	0	75.972	7.495.172
Impuesto Valor Añadido	1.874.185.600	4.076.096.355	4.075.997.840	4.723.277.510	4.921.568.680
Impuestos Especiales de Fabricación	1.671.216.512	2.247.881.560	1.995.798.550	2.136.793.820	2.074.410.786
Impuestos/Determinados Medios de Transporte	90.564.724	61.522.206	44.017.415	32.726.664	43.576.450
Impuestos/ Ventas Minoristas Hidrocarburos	168.185.465	255.644.857	266.670.015	256.960.693	258.406.186
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	12.517.512	15.528.414	14.305.482	9.681.471	14.298.624
TOTAL	5.108.494.568	7.684.691.643	7.398.466.581	8.169.646.425	8.459.029.679
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
Tasas Fiscales sobre el Juego	239.170.196	185.689.084	168.558.453	168.267.454	174.347.879
Tasas Consejerías y Agencias Administrativas	98.859.996	78.882.435	97.629.681	64.046.214	69.178.522
Precios Públicos Consejerías y Agencias Administrativas	127.478.686	130.717.994	124.184.127	123.117.637	141.317.647
Otros Ingresos	239.557.487	186.872.281	154.745.359	174.245.373	292.648.150
TOTAL	705.066.365	582.161.794	545.117.620	529.676.778	677.492.198

**Fuente: Cuadernos de Recaudación Tributaria. Junta de Andalucía.
Elaboración propia.**

(Cuadro.15)

Recaudación por Impuestos Ecológicos (EUROS)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Emisiones Gases a la Atmósfera	7.694.063	5.403.290	3.635.438	5.614.393	4.634.160	4.297.113	5.072.082
Vertidos a Aguas Litorales	4.303.382	3.008.269	3.517.539	3.988.857	3.607.930	3.330.796	2.806.085
Depósitos Residuos Radioactivos	5.117.158	6.355.363	4.982.618	5.026.320	5.154.449	1.453.356	5.813.424
Depósitos Residuos Peligrosos	852.821	388.580	381.917	358.652	173.927	154.560	161.020
Bolsas de plástico de un solo uso	0	0	0	529.922	735.016	445.646	446.013
Total	17.967.424	15.155.502	12.517.512	15.528.414	14.305.482	9.681.471	14.298.624

**Fuente: Cuadernos de Recaudación Tributaria. Junta de Andalucía.
Elaboración propia.**

Como puede verse en el reparto por provincias de las cuotas tributarias, se muestra, cómo se concentran en Córdoba, Almería, y Huelva. Mientras tanto, las restantes provincias no aportan conjuntamente más allá de un 1% de la recaudación. (Cuadros.16/17).

(Cuadro.16)

Recaudación de Impuestos Ecológicos en (%), respecto al total de impuestos recaudados en Andalucía.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Almería	1,51	1,03	1,67	1,43	1,26	1,82
Cádiz	0,95	0,75	0,99	0,88	0,92	0,79
Córdoba	3,46	3,04	3,56	3,74	1,17	0,11
Granada	0,02	0,02	0,21	0,10	0,11	0,08
Huelva	1,29	1,17	2,46	2,32	1,59	1,71
Jaén	0,12	0,09	0,11	0,15	0,24	0,10
Málaga	0,02	0,04	0,10	0,07	0,05	0,03
Sevilla	0,29	0,27	0,46	0,44	0,43	0,32

**Fuente: Cuadernos de Recaudación Tributaria. Junta de Andalucía.
Elaboración propia.**

(Cuadro.17)

Impuestos ecológicos recaudación por provincias.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ALMERIA	3.050.196	1.872.228	2.600.541	2.395.662	2.051.429	2.980.673
CADIZ	2.560.541	2.049.478	2.284.370	2.070.927	2.100.296	1.958.671
CORDOBA	6.480.885	5.717.305	5.308.076	5.446.101	1.740.617	153.496
GRANADA	36.131	37.214	397.900	198.459	210.845	174.505
HUELVA	1.518.240	1.320.648	2.623.206	2.245.662	1.562.489	1.920.045
JAEN	148.431	104.090	122.235	159.441	259.535	110.311
MALAGA	114.188	208.555	486.839	376.809	269.193	215.299
SEVILLA	1.246.891	1.225.103	1.701.088	1.518.625	1.555.264	1.227.242
TOTAL	15.155.503	12.534.621	15.524.255	14.411.686	9.749.668	8.740.242

**Fuente: Cuadernos de Recaudación Tributaria. Junta de Andalucía.
Elaboración propia.**

Esta trayectoria: (Gráfico.23), de los impuestos ambientales puede deberse a tres factores principales:

- 1- Las modificaciones introducidas en el IEGA tendentes a hacerlo menos oneroso para las empresas. Concretamente, estas dos medidas han significado:
 - La introducción de un nuevo y relevante supuesto de exención: Las emisiones de CO₂ realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero por el exceso respecto de sus asignaciones individuales. Esta modificación refuerza su carácter medioambiental (estrechando el vínculo con el comportamiento que se intenta conseguir del sujeto pasivo), aunque también supone fijar un techo claro a su recaudación potencial.

- Reducir en gran medida la base imponible en relación con las emisiones de CO₂ (multiplicando por dos el Valor de Referencia), en lo que parece una corrección técnica preocupada por mitigar el efecto desincentivador del IEGA sobre las empresas privadas.
- 2- Adaptación estratégica de los sujetos pasivos.
- 3- Incertidumbre legal en relación con el IDRR.

(Gráfico.23)

**Fuente: Cuadernos de Recaudación Tributaria. Junta de Andalucía.
Elaboración propia.**

Finalmente, introduciendo la perspectiva comparada, puede observarse cómo Andalucía se sitúa en un nivel medio frente al resto de las comunidades autónomas de régimen común (Cuadro 18), muy lejos de Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana. Una vez ponderados los datos de recaudación de impuestos ambientales, decir que estos representan como media, solamente el 3,6% de los ingresos tributarios totales de las CC AA, y en Andalucía un 0,1%, tal vez porque estos tributos inciden de forma general sobre actividades productivas antes que sobre la población. De otra parte, destaca Canarias con un 11.2%, debido al impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo que en esta autonomía en atención a su régimen especial por situación geográfica, se configura como un impuesto propio.

(Cuadro.18)
Recaudación por Impuestos ambientales (excepto tasas y cánones) y porcentajes sobre el total de la recaudación tributaria en las CCAA (2013)

Unidad euros	IMPORTE	%Sobre el total
TOTAL	1.704.954.693	100
ANDALUCIA	17.251.993	0,1
ARAGON	40.688.600	1,8
ASTURIAS	60.036.000	3,5
BALEARES	89.878.200	4,4
CANARIAS	220.135.300	11,2
CANTABRIA	27.172.800	2,7
CASTILLA LEON	104.453.300	9,8
C. LA MANCHA	16.932.200	0,6
CATALUÑA	375.207.300	2,9
C. VALENCIANA	199.601.600	2,8
EXTREMADURA	91.670.000	7,2
GALICIA	70.628.400	2,0
CDA. MADRID	7.427.400	0,1
MURCIA	43.688.700	2,4
NAVARRA	22.817.000	2,1
PAIS VASCO	66.963.500	6,3
LA RIOJA	7.402.400	1,5

**Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía.
Elaboración propia.**

Si bien la afectación de la recaudación al sostén de políticas medioambientales no sirve como criterio para calificar un tributo como medio ambiental, el texto normativo que aprueba la implantación de los impuestos ecológicos establece una afectación de este tipo. En todo caso, si comparamos el volumen de recaudación con el presupuesto de gastos de la Consejería de Medio Ambiente durante el periodo estudiado no se observa ninguna relación, como medio de comprobar el efecto de estos impuestos sobre los comportamientos de los agentes económicos, nos parece de utilidad observar que la evolución del gasto en protección ambiental de las empresas andaluzas frente a las de otras Comunidades Autónomas ha disminuido.

Por último, en un intento de evaluar cómo estos impuestos ecológicos pueden estar corrigiendo efectivamente los perjuicios ambientales observamos los datos disponibles en cuanto a emisiones contaminantes (Gráfico.24).

Si nos centramos en los datos de aquellas que forman la base imponible del IEGA, el impuesto de mayor peso recaudatorio, se constata una ligera disminución de las emisiones de SO₂, NO_x y CO₂ desde el 1990 a 2012. Por último, estos impuestos no se han estado libres de la tensión institucional que ha acompañado a la instauración de muchos otros tributos autonómicos.

En este caso ha sido el IDRR el que ha terminado dando pie a una disputa entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El IDRR, un impuesto que, de hecho, sólo grava el depósito de residuos radioactivos en la única instalación de ese tipo existente en Andalucía: la de El Cabril (Córdoba), fue recurrido ante el Tribunal Constitucional en marzo de 2004. La admisión a trámite de este recurso abril de 2004 tuvo el efecto de suspender cautelarmente su aplicación, pero esta suspensión fue finalmente levantada (julio de 2004) en contestación a las alegaciones presentadas por el Gobierno Andaluz.

(Gráfico.24)

Emisión de gases contaminantes en Andalucía procedentes de plantas industriales.

**Fuente: Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía.
Elaboración propia.**

1.3 - TIPO DE IMPUESTOS AMBIENTALES EN ANDALUCÍA.

Dentro de la Fiscalidad ambiental en Andalucía podemos destacar: Impuestos, Cánones y Tasas:

- Impuestos como: Emisión de gases a la atmósfera; vertidos a las aguas litorales; depósito de residuos radiactivos; depósito de residuos peligrosos; bolsas de plástico de un solo uso.
- Cánones como: los de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma; de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las Entidades Locales; de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las Entidades Locales y canon de servicios generales.
- Tasas como: Tasas de servicios de medio ambiente en materia agraria; tasa por permisos de pescas en cotos controlados por la AMA; tasa por explotación de obras y servicios todas destinadas para el mantenimiento de la Agencia de Medio ambiente Andaluza.

1.3.1 - Impuesto sobre la Emisión de Gases a la Atmósfera:

Este impuesto viene regulado por Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas, y por el Decreto 503/2004 de 13 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos para la aplicación de los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las aguas litorales, además de las Ordenes de desarrollo de 22 de octubre de 2004, por las que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de las actividades y por la que se aprueban los modelos de pago fraccionado a cuenta y de declaración-liquidación anual.

Esta clase de impuesto, es uno de los mejor estudiados por la literatura hacendística y de los más introducidos en los diferentes sistemas fiscales; consiste en gravar las emisiones a la atmósfera de diferentes gases, concretamente en Andalucía las emisiones de CO₂, NO_x y SO_x. Este impuesto también se encuentra regulado en otras Comunidades Autónomas del territorio español como son: Galicia desde 1995, y Murcia y Aragón desde 2005; y se regula en algunos de los países de nuestro entorno económico como Dinamarca, Noruega o Suecia.

La finalidad de este tributo en Andalucía es gravar a todas aquellas empresas que exploten instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases contaminantes a la atmósfera, tratando de este modo internalizar los costes externos que se derivarían de la utilización de la atmósfera. Los tipos impositivos que se aplicaran para ello serán de carácter progresivo que van desde los 5.000 a los 14.000 euros por unidad de contaminación.²¹⁴

En los casos de las comunidades de Galicia y Aragón, este tributo grava exclusivamente los gastos regionales o que causen problemas a sus regiones es decir: los óxidos de nitrógeno y de azufre, mientras que no tienen en cuenta el dióxido de carbono, dejando este caso para las Administraciones Públicas estatales, e incluso, supranacionales. Recordemos que la denominada ecotasa comunitaria pretendía gravar entre otros, la emisión de dióxido de carbono realizada por empresas radicadas en toda la Unión Europea.

Por otro lado, se prevé una deducción en el impuesto que va desde un 15%, hasta el 25% de las cantidades destinadas para el desarrollo y realización de inversiones en infraestructuras y bienes de equipo, orientadas al control, prevención y corrección de la contaminación atmosférica. La introducción de este impuesto en la fiscalidad de Andalucía, tiene pocos o reducidos efectos positivos sobre el medio ambiente porque la finalidad de éste es luchar contra problemas de carácter regional y nacional, como son la lluvia ácida o también el efecto invernadero.

²¹⁴. Las unidades de contaminación se obtienen al dividir la cantidad total de cada sustancia emitida durante el en el periodo impositivo, en toneladas/año, entre la cifra establecida, para cada una de ellas como valor de referencia.

A efectos de este impuesto, se considera emisión, la expulsión de directa o indirecta de sustancias a la atmósfera procedentes de fuentes puntuales de una instalación. Se entiende por instalación, cualquier unidad técnica fija en donde se desarrollen una o más actividades industriales enumeradas en el anejo I de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control integrados en la Contaminación, además de otras actividades directamente relacionadas con las anteriores que guarden relación de índole técnica y que puedan tener repercusión con las anteriores.

Las instalaciones quedarán sujetas al impuesto cuando superen un determinado umbral de potencia o capacidad de producción, que será, el parámetro indicativo de su capacidad de contaminación, concretándose en las siguientes instalaciones²¹⁵: Instalaciones de combustión (producción de energía eléctrica y gases combustibles y licuados de petróleo, excepto las de gas natural); producción y transformación de metales; industrias minerales; industrias químicas; gestión de residuos, en lugares distintos de vertederos; industrial del papel y cartón; industrial textil; industria del cuero; industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas; consumo de disolventes orgánicos; e industria del carbono. Además el hecho imponible se delimita con cuatro supuestos de no sujeción referida a determinadas situaciones:

1. Las emisiones procedentes de vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o con capacidad de más de 25.000 toneladas (excluidos residuos inertes).
2. Las emisiones procedentes de instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral, y de cerdos, que superen un determinado número de emplazamientos.
3. Las emisiones de CO₂ que procedan de combustiones de biomasa, biocarburantes y biocombustibles.

²¹⁵. Se encuentra un análisis pormenorizado del hecho imponible en CASANA MERINO, F.: “El hecho imponible del impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera y la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación”, *Noticias de la Unión Europea*, núm. 261/2006, páginas 6 a 8.

4. Las emisiones de CO₂ procedentes de instalaciones acogidas al régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero²¹⁶ que excedan, respecto de las asignaciones individuales según su normativa reguladora, salvo que el exceso incumpla con la obligación de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa reguladora, lo que se configura como un supuesto de protección tributaria medioambiental.

En relación con las emisiones gravadas, sólo coincide con el régimen de derechos de emisión respecto del CO₂. Hasta 2013, como la asignación de derechos a las empresas es gratuita, no se produce doble gravamen económico, que no tributario²¹⁷, y éste se soluciona mediante el mecanismo de no sujeción previsto para estas instalaciones por el que los derechos de asignación gratuita son los únicos que tributan, y al resto se les excluye del gravamen del CO₂.²¹⁸

Sin embargo, a partir de 2013, donde los derechos habrán de ser adquiridos en subasta, la situación cambia, introduciéndose supuestos de exención para las grandes empresas bajo el régimen de comercio de los derechos de emisión, de modo que recaiga el gravamen del impuesto sobre las pequeñas empresas. El problema se extiende a los demás gases ya que la Directiva de 2009,²¹⁹ introduce nuevos gases efecto invernadero entre ellos el NO_x, dentro del régimen de derechos de emisión, lo que reproduce el problema referidos a éstos.

²¹⁶. Sobre este tema consultar, YABER STKRLING, A.: El impuesto andaluz “sobre emisiones atmosféricas y el sometimiento de las emisiones de CO, en Andalucía, al mercado europeo de derechos de emisión”, *Noticias de la Unión Europea*, número 261/2006 páginas 85 y ss.

²¹⁷. No se produce una doble imposición, porque como hemos visto, régimen de derechos de emisión se refiere a la regulación de un mercado concreto, que si bien tiene consecuencias tributarias como cualquier otra actividad empresarial, es simplemente una medida económica con finalidad medioambiental.

²¹⁸. BILBAO ESTRADA, I.; PEDRAZA BOCHONSK, J. V.: “La fiscalidad de los derechos de emisión”, *Noticias Unión Europea*, núm. 311, 2010.

²¹⁹. Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Son sujetos pasivos contribuyentes en este impuesto las personas físicas o jurídicas, así como las entidades que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las actividades que generan las emisiones contaminantes.

La base imponible se calcula en función de la carga contaminante de las emisiones gravadas, y que se realizara desde una misma instalación industrial durante el período impositivo. Los sujetos pasivos están obligados a llevar un Libro Registro de Instalaciones como medio de control, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la normativa medioambiental.

El problema que se plantea es la medición de las emisiones realizadas, para lo que se establece que la determinación de la base imponible, por *estimación directa*, se realizará por aquellas instalaciones que tengan monitores y medidores de caudal homologados²²⁰, salvo en el caso del CO₂, que se cuantificará en función de los datos y características del consumo y de las materias primas utilizadas, o bien por *estimación objetiva*, si bien será con carácter voluntario, cuyo cálculo de la cantidad emitida de cada sustancia se hará a partir de factores de emisión específicos en función de la actividad industrial que desarrolle cada instalación. Se prevé la aplicación de la *estimación indirecta* por parte de la Administración. Para el cálculo de la base liquidable se establece como mínimo exento tres unidades contaminantes.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquidable una tarifa progresiva por tramos cuantificada en unidades contaminantes. Los sujetos pasivos tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra por las inversiones realizadas en el período impositivo, en infraestructuras y bienes de equipo orientados al control, prevención y corrección de la contaminación atmosférica. No se establece incompatibilidad alguna en relación con la aplicación sobre una misma inversión de esta deducción junto con la deducción del IS.

²²⁰. En relación con este tema, se puede consultar a GALÁN SÁNCHEZ, R.: “El impuesto andaluz sobre emisiones de gases a la atmósfera. Análisis sistemático”, *Noticias de la Unión Europea*, núm.261/2006, páginas 22 a 24.

Los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración anual por cada una de las instalaciones que exploten. El plazo para ello será veinte días naturales siguientes a la terminación del período impositivo, siempre que su base imponible sea igual o superior a una unidad contaminante que determinara la cuota diferencial, lo que se traduce que estarán exentas, las emisiones que no alcancen una unidad de contaminación.

El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año, aunque será inferior, al año natural cuando se cese en la realización de las actividades que ocasionan las emisiones en un día distinto al 31 de diciembre y se comunique a la Consejería de Medio Ambiente, produciéndose el devengo del impuesto en la fecha de dicho cese. Por otro lado, en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre, los sujetos pasivos deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté vigente, cuando su base liquidable resulte positiva.

La recaudación de este tributo se destina a financiar las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos naturales. La recaudación alcanzada por este tributo no es alta, aunque sí de la más alta en relación con los demás tributos ambientales andaluces; los ingresos en el año 2014, por la aplicación de este impuesto fueron de **5.072.082** euros.

1.3.2 - Impuesto sobre Vertidos a las Aguas Litorales:

El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales en Andalucía sustituye al antiguo canon de vertidos, que desaparece con la introducción de este impuesto. El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, es un impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que está regulado por ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas y por el Decreto 503/2004 de 13 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos para la aplicación de los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y también sobre vertidos a las aguas litorales; grava determinados vertidos en función de su incidencia contaminante en las aguas litorales de Andalucía, con la finalidad de evitarlos o reducirlos y mejorar la calidad de las aguas.

El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, se ha configurado en coherencia con la normativa comunitaria y estatal para la protección de las aguas litorales, recogida en la regulación básica establecida en la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas. Como antecesor de este tributo, la Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se estableció un canon de vertidos con carácter progresivo y finalista y naturaleza de tasa, que es sustituido por este impuesto, que si bien mantiene las notas definitorias de progresividad y afectación, se adapta a las exigencias de la normativa europea.

Este impuesto grava el vertido a las aguas litorales que se realice desde tierra a cualquier territorio marítimo/terrestre de dominio público, así como sus zonas de servidumbre protegidas. El tipo impositivo será de 10 euros por unidad de contaminación y se establecen tres elementos para corregir esta función y que son: el tipo de vertido, el lugar de emisión y el tipo de conducción. Este impuesto supone una novedad en el Sistema tributario español, aunque ya está presente en algunos países de la Unión Europea, como serían los sistemas fiscales de la mayoría de los países Nórdicos.

Los vertidos gravados por este impuesto son exclusivamente los realizados a las aguas litorales desde tierra cualquier bien de dominio público marítimo y terrestre o a su zona de servidumbre de protección, excluyendo los que se realicen al dominio público hidráulico y los que se realicen desde el mar. El carácter medioambiental se define expresamente cuando se expone que constituye el hecho imponible el vertido a las aguas litorales, con los parámetros característicos establecidos en el Anexo I de la ley que se realice desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo y terrestre o a su zona de servidumbre de protección, con el fin de promover el buen estado químico y ecológico de las aguas litorales.

Los sujetos pasivos a título de contribuyentes, son los que realicen el vertido, y se designa como responsable solidario del pago del impuesto el titular del emisario, conducción, canal, acequia o cualquier otro medio a través del cual se realice el vertido, en caso de que no coincida con la persona que lo realice.

La base imponible será la cuantía de la carga contaminante del vertido realizado durante el período impositivo; en el caso de que se produzca un cese o interrupción temporal del vertido, para calcular el hecho imponible hay que tener en cuenta el tiempo que ha durado la actividad, siempre que se pueda certificar y se comunique el período de inactividad.

La cuantía de la carga contaminante se determinara por la suma de las unidades contaminantes del propio vertido según unos parámetros establecidos en el Anexo I de la Ley 18/2003. Las unidades contaminantes de cada parámetro, expresado con tres decimales, se obtienen como resultado de multiplicar el caudal de vertido, expresado en miles de metros cúbicos por año, por el valor de dicho parámetro dividido entre la cifra fijada para el mismo como valor de referencia de conformidad con lo establecido en el recuadro siguiente: (cuadro.19).

(Cuadro.19)

Tipo de vertido	Lugar de vertido	Tipo de conducción		
		Emisario submarino de más de 500 m y dilución >1/ 100*	Conducción de vertido totalmente sumergida y dilución > 1/100*	Resto de casos
Industriales y refrigeración	Aguas litorales	0,5	0,75	1
	Estuarios y aguas limitadas	0,75	1,125	1,5
	Espacios naturales y zonas sensibles	1	1,5	2
Aguas Residuales Urbanas Piscifactorías	Aguas litorales RD 509/ 1996	0,25	0,375	0,5
	Estuarios y aguas limitadas	0,375	0,5625	0,75
	Espacios naturales y zonas sensibles RD 509/ 1996	0,5	0,75	1

Fuente: elaboración propia, (Orden de 13 de julio de 1993)

El carácter indiscutible de tributo ecológico viene refrendado por la definición de la cuota íntegra, la cual será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo y el coeficiente multiplicador que corresponda en función del tipo de vertido, de la zona de emisión y del tipo de conducción del vertido. Asimismo, el carácter de protección medioambiental también se manifiesta en la configuración de una deducción en la cuota íntegra en función de las inversiones realizadas en infraestructuras y bienes de equipo, orientados al control, prevención y corrección de la contaminación hídrica, siempre que supongan la reducción del consumo de recursos hídricos o que disminuyan las unidades contaminantes por volumen de producto obtenido y se mantengan los mismos niveles de idoneidad medioambiental, al menos, durante los tres años siguientes.

El período impositivo coincidirá con el año natural y mediante autoliquidación de los sujetos pasivos que estarán obligados a presentar una declaración anual por cada vertido. También, con carácter trimestral, deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté vigente. Si la cuota diferencial respecto de los pagos fraccionados realizados fuese negativa, se podrá solicitar la devolución o bien compensarla con pagos fraccionados correspondientes a períodos impositivos futuros.

Uno de los aspectos objeto de crítica, es la relación directa existente entre la autorización administrativa de vertido y el impuesto sobre de vertidos; tal y como está configurado, existe una subordinación del impuesto de vertidos a la concesión de la autorización de vertidos, de forma que se reduce la eficacia de esta figura tributaria en la protección del medio ambiente por las propias limitaciones del acto administrativo²²¹. Es cierto que desde el inicio de la protección ambiental de las aguas, la autorización de vertidos se configura como una de las técnicas protectoras por antonomasia, pero tampoco se puede obviar el porcentaje reducido de vertidos autorizados frente a los ilegales por no haber solicitado la correspondiente autorización. Además, desde el punto de vista recaudatorio no ha cumplido su finalidad disuasoria.

²²¹. GUTIERREZ LOUSA, considera que, pese a su denominación, nos volvemos a encontrar con una tasa por concesión de un aprovechamiento especial de dominio público terrestre cuyo coste ha sido recalculado con los nuevos parámetros. GUTIERREZ LOUSA M. "Impuesto andaluz sobre vertidos a las aguas litorales en el contexto de la tributación ambiental" *Noticias de la Unión Europea*, núm.262/2006, página 37.

La aplicación del impuesto andaluz sobre vertidos no es incompatible con el canon estatal de vertidos, ya que este último es una tasa que grava la autorización administrativa del vertido, mientras que el impuesto andaluz grava el vertido en sí²²², y la presencia de esta duplicidad presenta mayor eficacia al cumplimiento del principio “quien contamina, paga”. La recaudación de este impuesto en el año 2014 fue de **2.806.085** euros.

1.3.3 - Impuesto andaluz sobre Depósito de Residuos Radiactivos:

El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos, se puede considerar como uno de los tributos más importantes de la Fiscalidad ambiental andaluza básicamente por tres razones:

- 1- Cumple el principio de “quien contamina, paga”, ya que está obligado a pagar el impuesto no la empresa que gestiona el lugar de depósito, sino la empresa que deposita los residuos radiactivos, indicando la ley expresamente la necesidad de repercusión del impuesto a la empresa contaminante.
- 2- Este impuesto no va a tener una repercusión económica importante para Andalucía, ya que las principales empresas productoras de residuos radioactivos de media y baja intensidad se encuentran en otras regiones.
- 3- La recaudación del impuesto, podría utilizarse para mejorar el desarrollo económico y territorial en donde esté situado el cementerio nuclear, como es el caso del cementerio nuclear del Cabríl en Córdoba, así como para obtener recursos financieros para mejorar dicho entorno natural.

El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos es un impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se regula en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas, con las modificaciones introducidas por la Ley 12/2006, de 27 de diciembre sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

²²². De este modo se soluciona uno de los problemas en el antiguo canon de vertidos. GARCÍA-TORRES FERNAÁNDEZ, M.J. “Análisis del canon de vertidos de la ley 7/1994 de 18 de mayo de protección ambiental de la Comunidad Autónoma andaluza tras la ley 25/1988, de 14 de julio” *La Ley-Andalucía*, Suplemento al núm.4772 (12 abril 1999).

Este impuesto grava, las operaciones de depósito de residuos radiactivos en vertederos públicos o privados situados en Andalucía. El impositivo es de 7.000 euros por metro cúbico de residuos radiactivos. Además, hay que decir que en este caso Andalucía no es pionera en este impuesto, ya que desde 2000, ya existe un impuesto semejante en Castilla La Mancha, pero con dos diferencias importantes:

- 1) Castilla la Mancha, tiene centrales nucleares en su territorio (concretamente, dos) por lo que este impuesto tendrá repercusión económica en las empresas radicadas en dicho territorio.
- 2) Existen diferencias en cuanto al tipo impositivo, ya que mientras en Andalucía la tarifa es de 7.000 euros por tonelada, en Castilla La Mancha es de 601 euros por tonelada. La diferencia es importante y radica fundamentalmente en su diferente estructura ya que por ejemplo, el castellano-manchego también grava la producción de energía eléctrica en las centrales nucleares.

Importante es decir con respecto a este impuesto, que la mayoría de los residuos radiactivos gravados tienen como origen principal la producción de energía eléctrica, por lo que no sería lógico que la recaudación de este impuesto afectara de forma negativa en el precio final del consumo de energía eléctrica, por una sencilla razón: la aplicación del principio de “quien contamina, paga”. Por lo que podemos decir que quien produce el daño ambiental serán las empresas productoras de energía y no el consumidor final.

El hecho imponible lo constituye, el depósito de residuos radiactivos de baja y media actividad o de muy baja actividad²²³ en vertederos públicos o privados, o lo que es igual los lugares que se destinen al depósito residuos radiactivos situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estarán exentos de imposición los depósitos de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como los originados de incidentes en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación industrial.

²²³. Residuo radiactivo se equipara a cualquier materia o producto de desecho, para el cual no esté previsto ningún uso, que contenga o esté contaminado con radio-nucleídos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos en la normativa vigente. Los residuos radiactivos están regulados por la ley 25/1964 de 29 de abril, de Energía Nuclear.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades sin personalidad jurídica que entreguen los residuos radiactivos en un vertedero para su depósito. Con el mismo alcance del impuesto anterior, se establece la figura de sustituto del contribuyente a las personas físicas o jurídicas, y las entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de la explotación de los vertederos de residuos radiactivos.

Constituye la base imponible el volumen de los residuos radiactivos depositados; la base liquidable será el resultado de aplicar a la base imponible un coeficiente de reducción que recoge el efecto de los procesos de compactación e incineración a los que son sometidos los residuos previamente a su depósito. El tipo impositivo será de 7.000 euros por metro cúbico para los residuos de baja y media actividad, y de 2.000 euros por metro cúbico para los residuos de muy baja actividad.

La cuota tributaria se obtendrá del resultado de aplicar a la base liquidable el tipo impositivo correspondiente. El impuesto devengará en el momento en que se produzca la entrega de residuos radiactivos para su depósito y su liquidación coincidirá con el trimestre natural.

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, que estará obligado a soportarlo. Además, el sustituto del contribuyente también deberá presentar y suscribir una declaración dentro del plazo de los veinte días naturales siguientes al correspondiente período de liquidación trimestral, y deberá determinar el importe de la deuda tributaria correspondiente e ingresarla. Y por último también el sustituto del contribuyente deberá presentar una declaración anual comprensiva de todos los hechos imposables realizados en el año anterior, dentro de los veinte primeros días naturales del mes de enero de cada año. No obstante, este tributo no está exento de polémica, ya que se cuestiona su carácter medioambiental debido a que no parece cumplir una función fomento de conductas que puedan ofrecer una mayor protección del entorno natural, en cuanto que no aparecen recogidas deducciones o reducciones que vayan a incentivar conductas menos contaminantes, en parte, porque se cuestiona que puedan existir alternativas al procedimiento legal permitido.

La base liquidable, se obtiene al aplicar a la base imponible un coeficiente K, para cuyo cálculo se tienen en cuenta factores de reducción si los residuos son compactables, o han recibido un tratamiento de incineración, o mixto de compactación e incineración. El tipo de gravamen será de: 10.000 euros por metro cúbico de residuo radiactivo de baja y media actividad, y de 2.000 euros por metro cúbico de residuo radiactivo de muy baja actividad. Devengo se producirá en el momento de la entrega del residuo radiactivo.

Tal y como manifiestan MARTÍNEZ LAGO Y VERDE SOTO GÓMEZ²²⁴, hay que tener en cuenta que corresponde al Estado la competencia sobre la programación, gestión y control de los almacenes de este tipo de residuos²²⁵, y junto a la ausencia de alternativas, más que una finalidad ecológica, lo que pretende es recompensar económicamente a la Comunidad Andaluza por la peligrosidad de los depósitos y sus consecuencias y para ello ha utilizado este impuesto de etiqueta ecológica.

El sustituto suscribe declaración trimestral en el plazo de 20 días naturales desde el fin del trimestre, comprendiendo todas las operaciones gravadas durante el periodo. Sin perjuicio de lo anterior, en los 20 primeros días del año se presenta una declaración resumen anual. La afectación se producirá a la financiación de actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioambiental y conservación de recursos naturales. La recaudación de este impuesto fue de **5.813.424** euros en el año 2014.

1.3.4 - Impuesto andaluz sobre Depósito de Residuos peligrosos:

El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos es un impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se regula en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas, en el marco de la Ley 10/199, de 21 de abril, de Residuos de Andalucía, en el que se configura como hecho imponible el depósito de residuos peligrosos en el territorio de la Comunidad Autónoma.

²²⁴. MARTÍNEZ LAGO, M.A. y VERDE SOTO GÓMEZ, M.: “Impuesto sobre Depósito de Vertidos Radioactivos: Análisis sistemático”, *Noticias de la Unión Europea*, núm. 262/2006, página 54.

²²⁵. STC 14/2004, de 12 de febrero.

El concepto de depósito es sinónimo de almacenamiento²²⁶, entendido como el depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización²²⁷ o eliminación²²⁸. No obstante, si se trata de residuos peligrosos el depósito temporal deberá ser por tiempo inferior a 2 años o a 6 meses, a menos que reglamentariamente²²⁹ se establezcan plazos inferiores. Asimismo, no se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados.

Este impuesto grava el depósito de residuos peligrosos en el territorio de Andalucía, y no están sujetos al mismo aquellos depósitos que se realicen con la finalidad de gestionar su valorización.

La base imponible de este impuesto está constituida por el peso de los residuos peligrosos depositados de los que se distinguen dos tipos de gravamen. El primero, de 35 euros por tonelada aplicable a los depósitos de aquellos residuos susceptibles de valorización; y el segundo, de 15 euros por tonelada para aquellos depósitos que no son susceptibles de valorización.

Hay que decir que al igual que sucede con el impuesto anterior (impuesto de depósito radiactivos) este impuesto debe ser pagado por aquellas empresas que realicen el depósito de productos peligrosos en vertederos autorizados en Andalucía y que en concreto son dos, uno en Nerva (Huelva) y otro en Jerez de la Frontera (Cádiz).

²²⁶. Artículo 3, n), de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de Andalucía.

²²⁷. Se entiende por *valorización* todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II B Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 mayo 1996, así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno (Artículo 3, k), de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de Andalucía.

²²⁸. Se entiende por *eliminación* todo procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción total o parcial realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II A Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 mayo 1996, así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno (Artículo 3.1, de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de Andalucía).

²²⁹. Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

Este impuesto tienen una doble finalidad, por un lado conseguir que el depósito de los residuos se realice como última solución y sólo para aquellos productos que no se pueden reciclar; y por otro lado, desincentivar el traslado de residuos desde otras Comunidades Autónomas (actualmente, un 45% de los residuos depositados en Andalucía proceden de fuera de la misma).

Actualmente en España no existe ningún impuesto similar o parecido a éste, pero si podemos decir que si existen en otros países de la UE como en: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca o Finlandia. A título de ejemplo, en Bélgica el tipo impositivo oscila entre los 9,5 y los 74,9 euros por tonelada, y su recaudación se destina a financiar el procesamiento de esta clase de residuos y la limpieza de los lugares contaminados.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en ejercicio de sus competencias, ha promovido y desarrollado las actuaciones oportunas para abordar entre otros problemas ambientales el de los residuos peligrosos, cuya estrategia se materializa en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2004-2010.

El concepto de residuos peligrosos necesariamente debe hacer referencia a una lista cerrada que los defina. El artículo 3 de la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos de Andalucía establece en su letra K) tres fuentes a la hora de definir este tipo de residuos: La lista de residuos peligrosos aprobada en el RD 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido; los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria; y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. En particular estarán sujetos al impuesto:

- 1- La entrega de residuos peligrosos en vertederos públicos o privados.
- 2- El depósito temporal de residuos peligrosos en las instalaciones del productor, con carácter previo a su eliminación o valorización, cuando supere el plazo máximo permitido por la Ley y no exista autorización especial de la Consejería de Medio Ambiente.

Respecto al segundo de los supuestos de sujeción referido al caso de superar el plazo máximo permitido legalmente y obviar una autorización administrativa, consideramos desafortunada su inclusión ya que configura al impuesto con un carácter sancionador por incumplimiento de la norma administrativa, finalidad que está fuera del ámbito tributario. Asimismo, atenta al propio fundamento de los tributos medioambientales que viene justificado por gravar actividades aceptadas por las normas administrativas de protección del medio ambiente.

En el supuesto contemplado en la letra b) del artículo 67 de la presente Ley, estará exenta la operación de entrega en vertederos públicos o privados de los residuos peligrosos depositados siempre que se acredite haber satisfecho ya el impuesto. Esta exención persigue evitar supuestos de sobreimposición en el caso de traslado de residuos de un vertedero a otro²³⁰.

Serán sujetos pasivos contribuyentes para este impuesto, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que entreguen los residuos peligrosos en un vertedero para su depósito, también aquellas que superen el plazo máximo permitido por la Ley para el depósito temporal antes de la eliminación o valorización de los residuos sin la correspondiente autorización. En la configuración del contribuyente no se exige que sea el sujeto que genera el residuo, sino el que realiza la entrega para su depósito pudiendo tratarse por tanto de sujetos intermediarios entre los productores y los receptores de los residuos que llevan a cabo la actividad de eliminación o depósito.

Además, se establece la figura del sustituto del contribuyente referida a aquellos titulares de la explotación de los vertederos de residuos peligrosos, ya sean personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 33 de la LGT. La figura del sustituto es de gran importancia dado que se establece un método indirecto de imposición, de modo que será el sustituto quien deba repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo.

²³⁰. Este tema también es abordado por UTANDE DE JUAN, V.: “La Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre depósito de residuos de la Comunidad de Madrid en el marco de la tributación autonómica de carácter medioambiental”. Asamblea, *Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 9/2003, página 297.

La base imponible se determina por el sistema de *estimación directa*, y estará constituida por el peso de los residuos peligrosos depositados, establecido en toneladas métricas según se desprende de los tipos impositivos aplicables. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos impositivos o de gravamen: 35 euros por tonelada de residuos peligrosos que sean susceptibles de valorización, y 15 euros por tonelada de residuos peligrosos que no sean susceptibles de valorización. El sustituto debe presentar y suscribir declaración trimestral en el plazo de 20 días naturales desde el fin del trimestre incluyendo todas las operaciones gravadas durante el periodo. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos pasivos deben presentar una declaración resumen anual en los 20 primeros días del año.

El impuesto se devengará en el momento en que se produzca la entrega de residuos peligrosos para su depósito; cuando se supere el plazo previsto en la Ley o cuando se supere el plazo autorizado por la Consejería de Medio Ambiente para el depósito temporal de los residuos peligrosos con carácter previo a su eliminación o valorización, y el período de liquidación de las cuotas devengadas coincidirá con el trimestre natural.

Las obligaciones formales corresponderán al sustituto del contribuyente, quién deberá en lugar de éste, presentar y suscribir una declaración dentro del plazo de los veinte días naturales siguientes al correspondiente período de liquidación trimestral, y deberán determinar el importe de la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar y forma establecidos por la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo dentro de los veinte primeros días naturales del mes de enero de cada año; los sujetos pasivos deberán sentar una declaración anual comprensiva de todos los hechos impositivos realizados en el año anterior.

COLAO MARTÍN²³¹, considera que su configuración como impuesto y no como tasa está justificada en el hecho imponible por la necesidad de reflejar la intensidad de la contaminación, además de que la cuantía se vincule a la riqueza demostrada, más que a la justificación del volumen de costes asumidos por la Administración.

²³¹. COLAO MARTÍN: “El Impuesto sobre Almacenamiento o Depósito de Residuos en la Región de Murcia”, *Noticias de la Unión Europea*, núm. 278/2008, página 6.

Respecto de un posible conflicto entre este impuesto y la tasa de recogida y gestión de residuos en el ámbito municipal, hay que manifestar que conflicto se produce, ya que la tasa municipal grava la producción de residuos por particulares sean calificados como peligrosos o no; y en el caso del impuesto del que hablamos, no se grava la producción, sino el depósito en vertederos de un tipo concreto residuos definidos como peligrosos. La afectación se producirá, a la financiación de actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioambiental y conservación de recursos naturales. La recaudación de este impuesto en el 2014 fue de **161.020** euros.

1.3.5 - Impuesto andaluz sobre Bolsas de plástico de un solo uso:

Entre las medidas presentadas por el presidente de la Junta de Andalucía en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el mes de abril de 2010, se destacó la creación de un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía con el que se incentivaría el uso de otros productos más compatibles con la protección del medio ambiente y el reciclaje.

Su regulación se encuentra en la Ley 11/2010 de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (deriva del Decreto Ley 4/2010 de 6 de julio). En el Decreto ley 4/2010 de 6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, se crea el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía por el que mediante el sistema de la repercusión, se gravará a los clientes de los establecimientos comerciales un importe por cada bolsa de plástico de un solo uso, suministrada por los comercios para el transporte de las compras realizadas.

Se trata de un impuesto indirecto y de naturaleza real, cuyo objetivo es disminuir la utilización de las bolsas de plástico de un solo uso, con una finalidad claramente medioambiental, ya que se pretende minorar la contaminación que generan estos residuos. La protección del medio ambiente perseguida se refiere no a todas las bolsas de plástico, sino exclusivamente a las suministradas por un establecimiento comercial, por lo que seguirá existiendo contaminación procedente de este tipo de productos que no será objeto de gravamen tributario.

La presencia de un establecimiento comercial no sólo es preceptiva para la definición del hecho imponible, sino también en la definición de bolsas de plástico a efectos de este impuesto, ya que únicamente serán objeto de gravamen las bolsas que cumplan los siguientes requisitos:

- 1- Que estén fabricadas con plástico, quedando excluidas todas las fabricadas en papel y otros materiales.
- 2- Que sean entregadas a los consumidores, y por tanto, destinatarios finales, no aplicando este impuesto a los restantes elementos de la cadena de distribución.
- 3- Que sean suministradas en los puntos de venta, es decir, sean facilitadas por los establecimientos comerciales al margen del producto adquirido.
- 4- Que estén destinadas para el transporte de los productos, quedando excluidas las destinadas para presentación del producto o embalaje de los mismos. También están excluidas las bolsas como producto objeto de venta, como pueden ser las bolsas plástico de basura, las bolsas de plástico de uso doméstico para congelados u otros usos.

En cuanto a las exenciones, la definición general de bolsas de plástico gravadas no significa el gravamen de todas ellas, sino que se excluyen del mismo una serie de suministros, que por su naturaleza, definen la necesidad de exención del gravamen, estas exenciones son:

1. Las bolsas de plástico diseñadas para su reutilización. Esta precisión ya está presente en la denominación del impuesto y en la regulación del mismo cuando se refiere a bolsas de un solo uso.
2. Las bolsas de plástico biodegradables. Este es un concepto esencial para determinar el impacto de esta medida tributaria medioambiental, cuya definición se remite a la Consejería competente en medio ambiente. Aun siendo un profano en la materia, basta analizar las bolsas de plástico de un solo uso que recibimos en los comercios, para ver que la mayoría tienen impreso el símbolo de biodegradabilidad, por lo que no sabemos si todas ellas estarán exentas, o sólo los que reúnan un nivel de biodegradabilidad determinado.

3. Las bolsas de plástico usadas exclusivamente para contener productos alimenticios que no estuvieran previamente envasados: Pescado y carne frescos y sus derivados, frutas y hortalizas, alimentos cocinados y alimentos congelados. A primera vista se ve la exclusión de todos los alimentos del tipo de panadería, bollería y pastelería, salvo que se consideren dentro de la categoría de alimentos cocinados.

La justificación de exención de las bolsas en relación con la alimentación viene dada por ser la bolsa de plástico la más adecuada para su conservación y transporte, pero dada la existencia de bolsas de plástico biodegradables, se debería haber exigido que para su exención de utilizaran exclusivamente éstas.

La base imponible será el número total de bolsas de un solo uso suministradas por el establecimiento comercial, esto es, se someterá al gravamen únicamente las que se faciliten a los consumidores finales, es decir, que se establece la obligación de repercutir al consumidor final exactamente las unidades consumidas, no las que se adquieran por el establecimiento, para lo que se hace necesario un control de los suministros, control que dispone en la factura, recibo o justificante correspondiente, donde deberá aparecer como concepto independiente el número de bolsas entregadas. Este requisito representa un garantía del carácter medioambiental del impuesto, ya que no se gravará a tanto alzado sino de forma personalizada el uso de bolsas de plástico, y por tanto, el gravamen será ajustado a la agresión perseguida.

La cuota tributaria, era de 5 céntimos de euro en 2011 y 10 céntimos de euro a partir de 2012, lo que supone una implantación del gravamen paulatina dirigida a dar un margen prudencial para la concienciación colectiva. La cuota íntegra será el resultado de multiplicar el número de bolsas de plástico de un solo uso recibidas en cada compra por el tipo impositivo, importe total que deberá reflejarse en la factura y ser repercutido al consumidor final que estará obligado a soportarlo.

Aunque el destinatario del impuesto es el consumidor final, este impuesto se configura bajo la figura de la repercusión para facilitar su recaudación, por lo que el sujeto pasivo será el establecimiento comercial que suministra las bolsas de un solo uso a los consumidores, ya sea bajo la denominación de una persona física, jurídica o un ente sin personalidad jurídica. El período impositivo será el año natural y su devengo será el 31 de diciembre, aunque la liquidación e ingreso del impuesto se hará coincidiendo con el trimestre natural.

La configuración de este impuesto se hace desde un punto de vista realista ya que no se persigue erradicar el uso de las bolsas de plástico, sino que se persigue reducir su consumo, y contribuir de este modo al sostenimiento del medio ambiente en el caso de su uso. Sin embargo, quizás el tipo de bolsas de plástico gravadas puede resultar limitado, al tiempo que la eficacia del tributo deberá ser analizada en función a esta reducción real, ya que quizás se aplica a pocas bolsas de plástico de un solo uso por reunir la mayoría la característica de biodegradabilidad. No obstante, será el consumidor final el que decida asumir o no el coste del tributo, acción que determinará una capacidad económica que será la gravada por este impuesto indirecto.

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y los entes sin personalidad jurídica del artículo 36 de la LGT, titulares de los establecimientos que suministren las bolsas de plástico de un sólo uso a los consumidores. Se establece la obligación de repercutir íntegramente en factura el importe del impuesto al consumidor, quedando éste obligado a soportar la repercusión.

El periodo de liquidación coincide con el trimestre natural. La determinación de conceptos y definiciones medioambientales corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente. El devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año. La recaudación por este tributo en el año 2014 fue de **446.013** euros.

1.3.6 - Impuesto sobre Tierras infrautilizadas:

Ley 8/1984 de 3 de julio, de reforma agraria, regula este impuesto sobre tierras infrautilizadas. Grava la infrautilización de fincas rústicas situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto el hecho imponible es la infrautilización de las fincas rústicas por no alcanzar en el período impositivo el rendimiento óptimo por hectárea fijado para cada comarca en el correspondiente Decreto de Actuación Comarcal, sin que se consideren infrautilizadas, las fincas rústicas durante los períodos impositivos en los que no pueda técnicamente realizarse total o parcialmente un ciclo de producción agraria. Estarán exentos de este impuesto:

1. Las fincas rústicas o explotaciones agrarias de uso público.
2. Las fincas de carácter público.
3. Las fincas comunales.
4. Las fincas que tengan un rendimiento íntegro en el año natural igual o superior al 80% del rendimiento óptimo.
5. Las de extensión inferior a 50 hectáreas en cultivo de regadío, a 300 hectáreas en cultivo de secano o a 750 hectáreas en aprovechamiento de pastos y montes. En el supuesto de concurrencia de cultivos o aprovechamientos cada hectárea de regadío equivaldrá a 6 hectáreas de secano y a 15 hectáreas de pastos y montes.
6. Las fincas afectadas con carácter general por la declaración de zona catastrófica, o bien aquellas que determine la Administración autonómica por concurrir en las mismas, de modo singular, circunstancias que determinen una disminución notable de la producción.
7. Las fincas sometidas a un plan de mejora o intensificación de cultivos, tanto de carácter forzoso como voluntario, aprobado por la Administración autónoma y en fase de ejecución.
8. Las fincas retenidas por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) en los supuestos del artículo 53 de la Ley.
9. Las fincas expropiadas por el IARA mientras no se lleve a cabo el asentamiento.

Son sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas titulares del dominio o de un derecho real de disfrute sobre las fincas rústicas que las exploten directamente, o las personas que las exploten en régimen de arrendamiento o cualquier otro análogo. En los supuestos de transmisión de las fincas o de cambio de titularidad en la explotación de las mismas, los adquirentes o nuevos titulares responderán subsidiariamente de las deudas tributarias pendientes.

La base imponible se obtiene de La diferencia entre el rendimiento óptimo y el rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en el año natural, o el rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en los 5 años anteriores, si esta última cantidad resultare mayor. El tipo de gravamen se determina según la escala prevista en la Ley en función de la base imponible.

1. 4 - LOS CÁNONES EN ANDALUCÍA.

La necesidad de internalizar los costes de saneamiento se ha plasmado en el reciente canon de mejora²³², el cual se crea como ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que grava la utilización del agua de uso urbano, si bien se exaccionará en dos modalidades, una como tributo de la Comunidad Autónoma y otra como tributo de los Entes Locales, en cuanto; que canon de mejora grava la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano, tanto en el ámbito de actuación de la Junta de Andalucía como en el de las Entidades Locales situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

²³². Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. BOJA 9 agosto de 2010.

1.4.1- Canon andaluz de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma:

El canon de mejora en esta modalidad, tendrá la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de naturaleza tributaria, que quedarán afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, hasta el punto que el pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las infraestructuras antes mencionadas, podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el canon.

Con la finalidad de evitar duplicidad impositiva, en este canon se declaran exentos los usos urbanos cuyos vertidos se realicen al dominio público hidráulico o marítimo terrestre, pues dichos vertidos cuentan con sus propias instalaciones de depuración y ya están gravados de manera específica en el ámbito de aplicación del impuesto sobre vertidos a las aguas litorales de Andalucía²³³, al canon de vertidos de la Ley de Aguas estatal, o al canon de control de vertidos propio de las Entidades Locales. El objetivo planteado es desincentivar y penalizar los usos que no responden al principio de utilización racional y solidaria, fomentándose así el ahorro del agua. Para la aplicación del canon se tienen en cuenta el número de personas por vivienda, introduciendo incrementos en los tramos de consumo que garantizan la equidad en el gravamen.

Constituye el hecho imponible del canon la disponibilidad y el uso urbano del agua de cualquier procedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas. Se asimilan a uso urbano las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento en los términos que disponga esta Ley. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, usuarias del agua de las redes de abastecimiento. Cuando el sujeto pasivo sea titular de diferentes contratos de suministro de agua, el hecho imponible se entenderá realizado por cada uno de los contratos. En el supuesto de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, tendrán la consideración de usuario del agua las entidades suministradoras y las personas físicas o jurídicas titulares de otras redes de abastecimiento.

²³³. Regulado en la Sección 3ª del Capítulo I, Título II de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativa.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos como sustitutos del contribuyente, las entidades suministradoras²³⁴. La entidad suministradora deberá repercutir íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente que queda obligado a soportarlo. La repercusión deberá hacerse constar de forma diferenciada en la factura o recibo que emita la entidad suministradora, en los que como mínimo deberá indicarse la base imponible, los tipos y el porcentaje que resulten de aplicación, así como la cuota tributaria del canon quedando prohibida tanto su facturación como su abono de forma separada. Constituye la base imponible del canon el volumen de agua facturado por las entidades suministradoras durante el período impositivo, expresado en metros cúbicos.

Asimismo, con la misma finalidad de uso racional y sostenible, el canon de mejora sujeta a gravamen las pérdidas de agua que signifiquen un uso ineficiente por las entidades suministradoras de agua de uso urbano, y la base imponible será la diferencia entre el volumen suministrado en alta a la entidad suministradora, y el volumen facturado por la misma expresado en metros cúbicos. En el caso de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, se aplicará una reducción en la base imponible sobre el volumen de agua administrada en alta a la entidad suministradora, en el porcentaje que reglamentariamente se determine.

Tal y como manifiesta SÁNCHEZ GALIANA²³⁵, remitir la cuantificación de un elemento cuantitativo del tributo a una norma reglamentaria podría plantear una cuestión de violación de la reserva de Ley tributaria, pero no obstante, el hecho de que sea obligatoria su aplicación, junto con el límite del valor de la base imponible, lo que equivaldría prácticamente a una exención, solventa cualquier duda sobre el principio de legalidad.

²³⁴. Se considerarán entidades suministradoras, a aquellas entidades públicas o privadas prestadoras de servicios de agua que gestionan el suministro del agua al usuario final, incluidas las Comunidades de Usuarios previstas en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Agua.

²³⁵. SÁNCHEZ GALIANA, J. A.: “La fiscalidad del agua en el Proyecto de Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Algunas consideraciones”. En la obra colectiva Globalización, riesgo y medio ambiente, Tirant lo Blach 2011.

Para atenuar su impacto, se prevé una aplicación progresiva del canon que va desde el 30% el primer año, hasta el 100% en el quinto año de su vigencia. La cuota íntegra será el resultado de sumar la cuota variable por consumo, y en su caso, la cuota fija por disponibilidad; para su cálculo habrá que distinguir entre el consumo doméstico y el consumo industrial. La cuota fija para el consumo doméstico será de un euro al mes por usuario. En el caso de contadores o sistemas de aforos colectivos, se considerarán tantos usuarios como viviendas y locales; la cuota variable resultará de aplicar a la base liquidable, una vez deducidos dos metros cúbicos por vivienda y mes como mínimo exento, la tarifa progresiva por tramos de consumo en el caso del uso doméstico.

En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior cuatro, el límite superior de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del tramo incrementado será requisito la solicitud del contribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar la acreditación de dichos extremos mediante certificador expedida por el Ayuntamiento correspondiente o mediante cesión de la información, previa autorización del interesado. La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo incrementado.

Para el consumo industrial no se establece una cuota fija, y la cuota variable no tiene carácter progresivo respecto al consumo, sino proporcional ya que se establece un solo tramo. Se concibe pues como una herramienta dirigida a desincentivar el consumo, y la capacidad económica del usuario está presente en el consumo exento y en el número de personas presente en la vivienda. Sin embargo, habría que plantearse si tiene sentido que recaiga únicamente sobre el consumo doméstico la progresividad, y no también sobre el consumo industrial aunque es verdad que sobre este último, no se establece mínimo de consumo exento. Se aplicará una reducción del 50% en la base imponible sobre el volumen de vertido a las redes de alcantarillado sea inferior al volumen suministrado en un 50%. El período impositivo coincidirá con el período de facturación de la entidad suministradora, devengándose el canon el último día del período impositivo.

1.4.2 - Canon andaluz de mejora de Infraestructuras Hidráulicas competencia de las Entidades Locales:

Este canon está regulado por Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas. Las Entidades Locales titulares de las competencias de infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua potable, redes de abastecimiento y en su caso depuración, podrán solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento con carácter temporal de la modalidad del canon de mejora.

Se trata de un canon de carácter rogado, y será la Consejería competente en materia de agua la que tiene la facultad para establecer o no el canon, fijando su cuantía, su régimen de aplicación y la vigencia por el tiempo necesario para lograr con su rendimiento, y el fin al que va dirigido. Por tanto, siguiendo a SÁNCHEZ GALIANA²³⁶, estamos ante un canon rogado, potestativo y temporal, en la que la Consejería en materia de agua tiene excesivas atribuciones, al tiempo que representa una regulación demasiado abierta, que pone en riesgo el cumplimiento de los principios de ordenación y aplicación, así como las exigencias del principio de reserva de ley.

Los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras hidráulicas de suministro de agua potable, redes de saneamiento y, en su caso, depuración. El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las infraestructuras antes mencionadas podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el canon.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, usuarias de los servicios de agua potable y saneamiento. En los casos en que el servicio sea prestado por las entidades suministradoras, éstas tendrán la consideración de sujetos pasivos como sustitutos del contribuyente.

²³⁶. SANCHEZ GALIANA, J. A.: “La fiscalidad del agua en el Proyecto de Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Algunas consideraciones”. En la obra colectiva *Globalización, riesgo y Medio ambiente*, Tirant lo Blach 2011.

El canon de mejora podrá consistir en una cantidad fija por usuario, o una cantidad variable, que deberá establecerse de forma progresiva y por tramos en función de los metros cúbicos de agua facturados dentro del período de liquidación que se considere, o bien en la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambas, fijándose en cada supuesto las cuantías necesarias para que la suma de los ingresos obtenidos durante la vigencia del mismo, sean los suficientes para cubrir las inversiones a realizar y en su caso, los costes financieros que generen las mismas, y sin que su importe total pueda superar el de las tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento del agua, si bien las decisiones al respecto corresponderán a la Consejería, lo que se podrá traducir en una injerencia en la autonomía de los Entes locales. Asimismo, no se prevé la asimilación a uso urbano las pérdidas de agua de las redes de abastecimiento, como se contempla en el canon de mejora autonómico.

La base imponible será el volumen de agua facturado expresado en (m³). En el supuesto de pérdidas de agua, la diferencia entre el volumen suministrado en alta y el volumen facturado por la entidad suministradora, expresado en (m³). Cuando el hecho imponible del canon esté constituido por la disponibilidad y el uso urbano del agua, la entidad suministradora debe repercutir íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente, que queda obligado a soportarlo. La determinación de la base imponible se obtiene con carácter general, mediante *estimación directa*, y *estimación indirecta* en los supuestos del artículo 53 de la LGT.

Por otra parte, existen reducciones de la cuota en el caso de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, se reduce la base imponible en el porcentaje que se determine de forma reglamentaria. La reducción tiene como límite el valor de la base imponible, y una reducción del 50% sobre el volumen de agua suministrada a las industrias con consumo superior a 20.000 m³ anuales, cuando el volumen de vertido a las redes de alcantarillado sea inferior al volumen suministrado en un 50%.

La cuota íntegra se obtiene del resultado de sumar la cuota variable por consumo y en su caso, la cuota fija por disponibilidad; la cuota fija será de 1 euros al mes por usuario, y la cuota variable será:

- 1) Para usos domésticos: es el resultado de aplicar a la base liquidable, una vez deducidos 2m³ por vivienda y un mes tramos de consumo.
- 2) Para usos no domésticos y pérdidas en redes de abastecimiento: se aplica sobre la base liquidable un tipo fijo de 0,25 euros/m³.

El período impositivo coincidirá con el período de facturación de la entidad suministradora, devengándose el canon el último día de ese período impositivo. La gestión del canon corresponderá a la respectiva Entidad Local, que determinará su forma de aplicación, así como el lugar y la forma de pago. El devengo se llevara a cabo el último día del periodo impositivo.

Las entidades suministradoras están obligadas a presentar una autoliquidación semestral, una declaración anual comprensiva de los hechos imposables realizados en el año anterior, y una declaración relativa al comienzo, modificación y cese de las actividades sujetas al canon. En el supuesto de pérdidas en redes de abastecimiento, los contribuyentes deben presentar una declaración anual. La recaudación en 2014 por este canon de mejora fue de **63.911.270** euros.

1.4.3 - Canon andaluz de regulación y Tarifa de utilización del agua:

Tienen la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua establecida en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas estatal, cuando sea exigible en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía en función de sus competencias, es decir, cuando corresponda a obras hidráulicas financiadas total o parcialmente por la Junta de Andalucía, y los gastos de conservación y funcionamiento de dichas obras. Se configura pues como un ingreso propio que conservará la naturaleza de contribución especial de carácter parafiscal.

Este gravamen sobre los usuarios titulares de derechos y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico tiene como circunstancia más destacable que se aplica tanto a los usuarios de aguas superficiales como de aguas subterráneas.

De esta forma, la aplicación del gravamen es equitativa, siendo un objetivo irrenunciable de la Administración del Agua el funcionamiento eficiente que evite el incremento de los costes que deban ser repercutidos a los usuarios como consecuencia de los servicios que presta.

Para su regulación se remite a la prevista en la Ley de Aguas estatal, si bien en la determinación de la cuantía del canon de regulación y la tarifa de utilización, no se tendrán en cuenta los gastos de administración a los que se refiere el artículo 114.3.b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, ya que los gastos generales van a ser financiados por el canon de servicios generales. En cualquier caso, habría sido importante una regulación propia y detallada de estos tributos, más que la remisión a la normativa estatal.

El período impositivo del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua coincidirá con el año natural y se devengará el 1 de enero de cada año.

1.4.4 - Canon andaluz de Servicios generales:

El canon de servicios generales, se crea como ingreso propio de la Comunidad Autónoma para cubrir los gastos de administración de la Agencia Andaluza del Agua destinados a garantizar el buen uso y conservación del agua, eliminando este concepto de la determinación de la cuantía del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua.

Constituye el hecho imponible del canon la realización de actividades y la prestación de servicios de administración general de la Agencia Andaluza del Agua, que afecten directa o indirectamente a la conservación y explotación de las obras hidráulicas, así como a los diferentes usos y aprovechamientos de aguas subterráneas y superficiales. Respecto a su naturaleza, SÁNCHEZ GALIANA²³⁷, lo califica como un tributo naturaleza mixta, contribución especial y tasa, de carácter parafiscal. Será contribución especial respecto a su finalidad de financiar los gastos de administración asociados a obras hidráulicas, y tasa en relación con los gastos de administración de la Agencia del Agua.

²³⁷. SÁNCHEZ GALIANA J. A.: “La fiscalidad del agua en el Proyecto ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Algunas consideraciones”, en la obra colectiva Globalización, riesgo y medio ambiente, Tirant lo Blach 2011.

Serán sujetos pasivos del canon de servicios generales a título de contribuyente, todos los usuarios de aguas, afectados o beneficiados por la realización de actividades y prestación de servicios, y las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ostenten cualquier título de derecho sobre las mismas: (concesión, autorización o inscripción en el Registro de Agua, en el Catálogo de Aguas Privadas), y en general quienes lleven a cabo el aprovechamiento o uso de las aguas en los distintos sistemas de explotación de recursos. Estarán exentos del canon los titulares de los usos y aprovechamientos del agua inferiores a siete mil metros cúbicos anuales.

Su finalidad parafiscal está presente expresamente en la determinación de la cuantía del canon de servicios generales, se tendrá en cuenta en función a los gastos a los que está destinada a financiar. La cuantía se fijará para cada ejercicio presupuestario en función de los gastos de administración del organismo gestor que afecten directa o indirectamente a la conservación y explotación de las obras hidráulicas, así como a los diferentes usos y aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales. El procedimiento y la forma de determinar la cuantía serán los establecidos en el artículo 114, del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en sus normas de desarrollo, así como por lo dispuesto en esta Ley, liquidándose en su caso al tiempo del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Otra vez nos encontramos con una remisión a la Ley de Aguas estatal, con los problemas de inseguridad jurídica que conlleva.

Una vez obtenida la cuantía, se hará una primera distribución entre los diferentes sistemas de explotación hidrológicos mediante la aplicación de coeficientes calculados en función de la demanda del recurso, conforme a los siguientes criterios:

- 1- Los aprovechamientos de agua hasta 7.000 metros cúbicos anuales estarán exentos del pago del canon de servicios generales.
- 2- Para los usos de producción eléctrica, el canon se repercutirá en función de la potencia instalada.

- 3- En el resto de los usos del agua, con independencia de que se trate de aguas superficiales o subterráneas, el canon se repercutirá en función del volumen de agua concedido, autorizado, o en su defecto captado. No obstante, en los usos de refrigeración o piscifactorías, se aplicará sobre coeficiente 1/100 reductor. El importe mínimo del canon que deberá ser satisfecho por los usuarios será de 20 euros.

Cuando por razones propias de la tramitación, por la interposición de recursos o reclamaciones o por otras causas no se hubiera fijado la cuantía del canon correspondiente al ejercicio, se considerará vigente la última aprobada. En este caso, las diferencias en más o en menos que pudieran resultar frente las cantidades previstas de gastos de administración para el ejercicio cuya cuantía se ha prorrogado y los gastos realmente producidos y acreditados en la liquidación de dicho ejercicio se tendrán en cuenta para la determinación de la cuantía del canon del ejercicio siguiente.

El modo de determinación de la cuantía del canon se ha modificado respecto del contenido en el Proyecto de Ley de Aguas, obteniéndose con ello una mayor seguridad jurídica, ya denunciada en su día por SÁNCHEZ GALIANA²³⁸ que manifestó que el modo de cálculo previsto en el Proyecto de Ley, tenía difícil justificación desde la perspectiva del respeto a los principio justicia tributaria, o en el ámbito más económico, al principio de recuperación de costes que ha de conectarse con los beneficiarios de los servicios relacionados con el agua. La persona titular de la Consejería competente del Agua podrá modificar estos porcentajes, lo que podría dar lugar a un problema de incumplimiento del principio de reserva de ley.

Por último, y en relación con las nuevas figuras tributarias introducidas por la Ley de Aguas de Andalucía, hay que destacar que la normativa tributaria estatal también será de aplicación, en concreto, en relación con las infracciones tributarias introducidas en esta Ley de Aguas, y en las que se remite a las normas de calificación y sanciones de la Ley General Tributaria.

²³⁸ SÁNCHEZ GALIANA J. A.: “La fiscalidad del agua en el Proyecto ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Algunas consideraciones”, en la obra colectiva Globalización, riesgo y medio ambiente.

En particular, merece la pena destacar la falta de proporcionalidad en relación con la infracción tributaria calificada y sancionada como grave relativa al incumplimiento por parte de las entidades suministradoras de la obligación de repercutir el canon de mejora en la factura, o repercutirlo en documento separado de la factura o en recibo que expidan los abonados. No estamos ante una falta de repercusión o ingreso, sino ante un cumplimiento incorrecto de carácter formal, que no debería ser sancionado como infracción tributaria grave.

-CONCLUSIONES-

La tributación ambiental debería constituir una parcela importante en todo Sistema Fiscal, complementando a la tributación sobre la renta y a la tributación sobre el consumo o circulación de bienes, tesis que se asienta en la Teoría del *Doble Dividendo*²³⁹.

Esto es: consistente con el planteamiento de organismos internacionales como la OCDE, y en la Unión Europea por la Comisión, quienes han señalado la necesidad de reducir la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, lo que implicaría buscar otras fuentes de imposición de tal forma que el estado del bienestar no peligre, siendo la Fiscalidad ambiental una buena opción. Entre estas herramientas, en Europa se ha apostado claramente por los tributos ecológicos, y en este sentido, se han diseñado ya en numerosos países, una reformas en profundidad de sus Sistemas Tributarios para cumpliendo con el resto de los objetivos de la política fiscal, garantizar una protección del entorno natural.

En España, han sido numerosas las Comunidades Autónomas que han introducido tributos ecológicos. Sin embargo y debido a la mayor importancia que van tomando estos tributos, se hace necesario una reflexión para analizar en profundidad el Sistema Fiscal, evitando introducir figuras aisladas que respondan a problemas ambientales concretos y apostando por una reforma en profundidad en línea con las reformas tributarias que se han producido en algunos países de nuestra órbita económica.

²³⁹. GAGO RODRÍGUEZ *et al.* (2006).

Como ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha realizado un importante salto cualitativo mediante la introducción en su Sistema Fiscal de seis figuras tributarias que tratan de responder a problemas medioambientales determinados. Dentro de estas nuevas figuras, destacan por su importancia, tanto económica como de lucha contra la contaminación, los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre depósito de residuos radiactivos, que se han diseñado con el objetivo de vertebrar los pasos previos a una reforma en profundidad del sistema tributario andaluz en sintonía con los sistemas fiscales más avanzados desde el punto de vista ecológico. Esta situación debería reproducirse a todos los niveles de organización territorial, esto es, tanto a nivel estatal, como autonómico o local. Es muy positivo, que las entidades autonómicas hayan sido las pioneras en el desarrollo y producción normativa tributaria sobre el medioambiente en los últimos años. Y contrariamente resulta negativo, que la Fiscalidad ambiental a nivel estatal no se haya visto desarrollada del mismo modo, a pesar de los sucesivos anuncios respecto de su implantación, que es muy necesaria sobre todo en determinadas materias como es la protección de la atmósfera, y que se deberían regularse de forma homogénea en todo el territorio español, lo contrario es lo que sucedido en el entorno de los países de la OCDE.

Respecto a las formas de poder desarrollar una Fiscalidad ambiental de carácter local como la diseñada por el TRLHL no pueden establecerse más elementos ambientales que las escasamente reconocidas por dicha ley, por este motivo el legislador debería modificar el TRLHL en el sentido de introducir elementos ambientales en los impuestos locales. En materia de tasas locales, las Entidades Locales gozan de plena autonomía para establecer tasas de naturaleza tributaria.

Por otro lado, y siguiendo con el apartado anterior, sería conveniente regular la Fiscalidad ambiental, a través de impuestos sobre emisiones. De este modo por un lado, se cubrirán una gran parte de las expectativas de la Fiscalidad ambiental como es la facilidad de adaptarse a la función de protección del medioambiente, sin pasar por alto la función recaudatoria²⁴⁰; y por otro lado, se incentivan actitudes más respetuosas con del entorno natural objetivo fundamental de los tributos ambientales²⁴¹.

²⁴⁰. ROSEMBUJ (1995), p. 209.

²⁴¹. Recomendación 75/436/Eurotón, CECA, CEE, de 3 de marzo de 1974 (DOCE núm. L. 194, de 25 de julio de 1975).

Resulta llamativo que los impuestos autonómicos en su mayoría tengan un escaso poder recaudatorio²⁴², lo que pone de relieve, la poca voluntad política para utilizar la Fiscalidad ambiental como una forma de obtener recursos que permitan mantener el estado del bienestar en dos sentidos, por un lado protegiendo el medio ambiente, y por otro proporcionando recursos para las arcas del Estado sobre todo en momentos donde se ha producido una disminución de ingresos provenientes de otros impuestos distintos a los ambientales dentro del Sistema Fiscal.

En cuanto al desarrollo de la tributación ambiental, en los territorios de la OCDE, en el 2004 ya representaba el 5% del PIB, y entre el 4% y el 13% del PIB de la recaudación total de los mismos. Además, hay que destacar que en 1999, estos porcentajes se situaron en el 2,5% y el 7%, respectivamente, lo que llevo a impulsar y posteriormente a emprender las llamadas reformas fiscales verdes²⁴³.

En trabajo nos hemos ocupado de describir los desarrollos de la imposición ambiental autonómica durante las últimas décadas, situándolo en un contexto fiscal y ambiental más amplio. Por el contrario, el Sistema Fiscal español, se configura como una isla dentro de las tendencias dominantes de la fiscalidad moderna en lo que respecta a la imposición ambiental. Como consecuencia de esta actitud pasiva de buena parte de la administración, cuando no refractaria, se ha observado un creciente deterioro ambiental y un poco eficiente (y muy dependiente del exterior) sector energético.

A lo largo de estas páginas hemos plasmado que en España el interés autonómico en estas figuras tiene que ver fundamentalmente con los problemas financieros y la dificultad de crear tributos propios a que se enfrentan estas administraciones, y probablemente mucho menos con objetivos ambientales. Esto ha llevado a una actuación relativamente errática, con figuras algunas veces defectuosas técnicamente y bastante variabilidad territorial dentro del Estado. Es especialmente preocupante la baja adecuación entre algunos tributos y el alcance jurisdiccional de estas administraciones, algo claramente evidente en el caso del cambio climático y lluvia ácida.

²⁴². CARRERA PONCELA (2007), p.15.

²⁴³. CARRERA PONCELA (2007), p. 15.

Dentro de las experiencias autonómicas en Fiscalidad ambiental, destacan la generalización e importancia recaudatoria de los cánones de saneamiento y agua. Éstos constituyen en general impuestos sobre el consumo de agua (como indicador del nivel de emisiones) y están afectados a labores de saneamiento. También tienen importancia los impuestos sobre las emisiones atmosféricas de ciertos contaminantes, generalmente causado por la quema de combustibles fósiles.

RECOMENDACIONES:

Como recomendaciones y haciendo una cierta labor prospectiva, hay que destacar, que en el futuro tendrán una cierta importancia los impuestos ambientales autonómicos sobre el transporte, el turismo y sobre los residuos sólidos. Por una parte, la necesidad de intervención se hace irreversible por la negativa evolución de estas emisiones en los últimos años. Además se trata de sectores relativamente libres de regulación ambiental a través de instrumentos de mercado en donde los niveles impositivos existentes son muy bajos en términos de la UE.

En este sentido, a nivel comunitario, sería interesante, estudiar la posibilidad de producir una mayor eficiencia económica y ambiental para todos los países y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales con los consiguientes beneficios que revertirían positivamente no solo a nivel fiscal, sino también sobre la población y el medio ambiente; además, por otro lado se cumpliría realmente con los principios y tratados constitutivos firmados en su día por los Estados de UE, y que enunciamos al comienzo de este trabajo.

Otro objetivo importante pasaría por el análisis de la posibilidad de unificar criterios en materia medioambiental (unificación impositiva homogénea), por parte de todos los Estados Miembros, usando todos o cada uno de los mecanismos económicos-jurídicos legislativos y políticos existentes dentro de sus territorios, con la finalidad y el objetivo principal de crear las bases de una “unión fiscal real”, que no debería dilatarse en el tiempo y donde los tributos ambientales por sus propias características y naturaleza, podrían ser el instrumento fundamental para el comienzo de la renombrada unidad fiscal en la UE.

Esto puede reducir las barreras a la puesta en marcha ya que puede limitar las diferencias en la competitividad de las naciones integrantes, mas sabiendo que los impuestos ambientales o ecológicos son muy positivos y beneficiosos y pueden ser aplicados en muchos sectores susceptibles de ser regulados por prácticamente por todos los niveles jurisdiccionales y con posible origen de ingresos estables y considerables.

En este contexto, es de esperar que las Administraciones Autonómicas no desaprovechen una vez más sus oportunidades y apliquen políticas fiscales creíbles para colaborar con las políticas de protección ambiental supranacionales. Probablemente deberá renunciarse al establecimiento de impuestos contra el cambio climático sobre sectores distintos al transporte, ya que existe un Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, pero el campo está como decíamos abierto en otros sectores. Una introducción neutral de estos tributos, en el marco de un proceso de Nueva Reforma Fiscal Verde, podría reducir aún más los problemas económicos que se suelen asociar a estas figuras y constituye por tanto una recomendación preferente.

BIBLIOGRAFIA:

ADAME MARTÍNEZ, Francisco David, VÍBORAS JIMÉNEZ, José Antonio. *“Análisis y Balance de los Modelos de Financiación Autonómica”*, *“El Debate Sobre el Sistema de Financiación Autonómica”*. Editorial Comares, Granada, España, 2003, pp. 19-59.

AEMA. *“El tributo ambiental. Aplicación y efectividad sobre el medioambiente”*. Serie de Cuestiones medioambientales, Nº 1, Resumen. Agencia Europea de Medio Ambiente, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997.

ALMUDÍ CID, José Manuel. *“La tributación sobre las fuentes de energía contaminantes y la problemática aplicación extraterritorial del Protocolo de Kyoto”*, en AA. VV. FALCÓN y TELLA, Ramón. Director. *“Estudios sobre fiscalidad de la energía y desarrollo sostenible”*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España, 2006, pp. 177-199.

ALONSO GARCÍA, María Consuelo. *“El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y acústica”*, Editorial Marcial Pons, Madrid, España, 1995.

ALONSO GONZÁLEZ, Luis Alberto. *“Devengo y régimen suspensivo en los Impuestos Especiales”*, *Civitas. Revista Española de Derecho Financiero*, Nº 89, 1996, Madrid, España, pp. 49-82.

ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel. *“El poder tributario de las Comunidades Autónomas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”*, en *Revista de Hacienda Autonómica Local*, Nº 65, 1992, España, pp. 207-251.

ALONSO MADRIGAL, Francisco Javier. *“La tributación medioambiental y la energía”*, en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María, y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. *Tratado de Tributación Medioambiental*, Volumen I, Iberdrola y Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 641-677.

ÁLVAREZ VILLAMARÍN, José c. y GAGO RODRÍGUEZ, Alberto. *“La imposición energético ambiental: análisis de datos de recaudación”*, en AA. VV. GAGO RODRÍGUEZ, Alberto y LABANDEIRA VILLOT, Xavier, Directores. *“Energía, fiscalidad y medioambiente”*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España, 2002, pp. 151- 170.

ALZAGA VILLAAMIL, Óscar. *“La Tributación medioambiental y las aguas”* en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. *“Tratado de Tributación Medioambiental”*. Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 529-557.

ANGULO ARAMBURU, Jerónimo; CHICO DE LA CÁMARA, Pablo, HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, MONREAL PALOMINO, María Isabel. *“El tratamiento fiscal de las nuevas energías”*, en AA. VV. GAGO RODRÍGUEZ, Alberto y LABANDEIRA VILLOT, Xavier, Directores. *“Energía, fiscalidad y medioambiente en España”*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España, 2002, pp. 243-279.

ARANA MENDIGUREN, Rafael. *“Elementos estructurales del Impuesto (sobre hidrocarburos) y prohibiciones de uso”*, en AA. VV. *Impuestos especiales*, Ministerio de Economía y Hacienda, Escuela de la Hacienda Pública, Colección Manuales, Madrid, España, 1988, pp. 471- 567.

BANACLOCHE PALAO, Carmen. *“La llamada ecotasa”*, en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis Manuel, MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián. Directores. *“Tratado de Tributación Medioambiental”*, Volumen II, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 893-925.

BANACLOCHE PÉREZ, Julio. *“Algunos aspectos jurídicos de los Impuestos Especiales”*, *Revista Crónica Tributaria*, Nº 43, 1982, España, pp. 77-82.

BARQUERO ESTEVAN, Juan Manuel, y GARCÍA MARTÍNEZ, Andrés. *“Las tarifas y cánones portuarios desde la perspectiva de la reserva de ley”*, *Revista Técnica Tributaria*, Nº 51, 2000; España, pp. 21-53.

BARRO, R.; SALA-I-MARTÍN, X. (1992): *“Convergence”*, *Journal of Political Economy*, 100, 2, 223-251.

BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. *“Tratado de Tributación Medioambiental”*, Volumen II, Editorial Thomson Aranzadi e Iberdrola, Navarra, España, 2008, pp. 979-1020.

BILBAO ESTRADA, Iñaki. **“Impuestos con finalidad verde”**, en *Revista de Seguridad y medio ambiente*, Nº 113, 2009, España, pp. 52-64.

BLASCO DELGADO, Carolina. **“La tributación medioambiental y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”**, en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. **“Tratado de Tributación Medioambiental”**, Volumen II, Editorial Thomson Aranzadi e Iberdrola, Navarra, España, 2008, pp. 1051-1071.

BOKABO MOICHE. S. (2000): **“Gravámenes e incentivos fiscales”** (Civitas).

BORRERO MORO, Cristóbal José. **“El principio de igualdad y la tributación ambiental: el impuesto balear sobre instalaciones que incidan sobre el medioambiente”**, en *Jurisprudencia Tributaria*, Nº 7, 1997, Editorial Aranzadi, Navarra, España, pp.

BOYLE, G. E. y MCCARTHY, T. G. (1997): **“A simple measure of Beta convergence”**, *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 59(2), 257-264.

BOYLE, G. E. y MCCARTHY, T. G. (1999): **“Simple measure of convergence in per capita GDP: a note on some further international evidence”**, *Applied Economics Letters*, 6 (6), 343-347.

BUÑUEL GONZÁLEZ, M. (2004): **“Marco General de la Tributación medioambiental: concepto, justificación y base imponible”**, en WAA: *Tributación medioambiental: Teoría, práctica y propuestas*. Madrid, (Deloitte Thomson Guitas; pp. 41-58).

BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel. **“Teoría de la imposición ambiental”**, en AA. VV. GAGO RODRÍGUEZ, Alberto y LABANDEIRA VILLOT, Xavier, Directores. **“Energía, fiscalidad y medioambiente en España”**, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España, 2002, pp. 85-100.

CALVO VÉRGEZ, Juan. **“Las tasas medioambientales en el Sistema Tributario autonómico y local: algunas consideraciones”**, en *Nueva Fiscalidad*, Nº 3, 2004, España, pp. 85-91.

CALVO VÉRGEZ, J. C. (2004): **“Las tasas medioambientales en el Sistema Tributario autonómico y local: algunas consideraciones”**; en (Nueva Fiscalidad; pp. 61-130).

CANOSA USERA, Raúl. **“Tutela constitucional del derecho a disfrutar del medioambiente”**, en AA. VV. YÁBAR STERLING, Ana, Directora. **“Fiscalidad Ambiental”**, Cedecs Editorial S.L., Barcelona, España, 1998, pp. 257- 272.

CARBAJO VASCO, Domingo y HERRERA MOLINA, Pedro M. **“Capítulo III. Marco general jurídico de la tributación medioambiental: concepto, marco constitucional y marco comunitario”**, en AA. VV. BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel, Director. **“Tributación medioambiental: teoría práctica y propuestas”**, editada por Deloitte y Thomson-Civitas, Madrid, España, 2004, pp. 61-144.

CARRERA PONCELA, A. (2007): **“Tributación Ambiental: Estado de la cuestión y experiencia en España”**. Fundación de las Cajas de Ahorros, (Documento de Trabajo 355/2007).

CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA, (CREM 2010). **“Anuario Estadístico de la Región de Murcia”**.

CASANA MERINO, Fernando. **“La Directiva 2003/96/CE del Consejo, sobre la imposición de los productos energéticos y su incidencia en el ordenamiento interno”**, en AA. VV. FALCÓN y TELLA, Ramón, Director. **“Estudios sobre fiscalidad de la energía y desarrollo sostenible”**, IEF, Madrid, España, 2006, pp. 37-56.

COBOS GÓMEZ, José María. **“Trayectoria y principios de la tributación ambiental en la Unión Europea”**, en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. **“Tratado de Tributación Medioambiental”** Volumen II, Editorial Thomson Aranzadi e Iberdrola, Navarra, España, 2008, pp. 863-891.

CONDE- PUMPIDO TOURON, Cándido. **“La responsabilidad civil por daños al medio ambiente”**, *Revista de Derecho Ambiental*, Nº 5, 1990, Asociación de Derecho Ambiental Español, Murcia, España, pp. 11-19.

CREMADES SCHULZ, Miguel Teodoro. **“Los impuestos sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente”**, en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María, MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián. Directores. **“Tratado de Tributación Medioambiental”** Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 679-697.

CHECA GONZÁLEZ, Clemente. **“Los impuestos con fines no fiscales: Notas sobre las causas que los justifican y sobre su admisibilidad constitucional”**, *Civitas. Revista Española de Derecho Financiero*, Nº 40, Octubre/diciembre de 1983, Madrid, España, pp. 505-516.

CHICO DE LA CÁMARA, Pablo. **“Contribuciones especiales sobre vertidos de las aguas en la CEE”**, en *Noticias de la Unión Europea*, Nº 122, Año XI, Marzo de 1995, Editorial CISS, S. A., Valencia, España, pp. 51- 62.

CHICO DE LA CÁMARA, Pablo y HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. **“La fiscalidad de las emisiones atmosféricas en España”**, en AA. VV. BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel, Director. *Tributación medioambiental: teoría, práctica y propuestas*, editado por Deloitte y Thomson-Civitas, Madrid, España, 2004, pp. 185-248.

DE LA HUCHA CELADOR, Fernando. **“El poder tributario de las Comunidades Autónomas en materia medioambiental”**, en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. **“Tratado de Tributación Medioambiental”**, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 285-325.

DELGADO GARCÍA, A.N. - OLIVER CUELLO, R. (2004): **“Tributación del Medio Ambiente: Teoría, Prácticas y Propuestas”**. (Civitas).

DELGADO, F. (2009): *“Tax burden in the European Union: An analysis of beta, sigma and gamma convergence”*, *Revista de Economía Mundial*, 22: 141-166.

DELORS, J. (1993): *“Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI”*; Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, COM (93) 700. 13.

DE LUCAS, Javier. *“El principio de solidaridad como fundamento del derecho al medio ambiente”*, *Revista de Derecho Ambiental*, Nº 12, 1994, Asociación de Derecho Ambiental Español, Murcia, España, pp. 51- 70.

DE LUIS CALABUIG, Estanislao, GUERVÓS MAÍLLO, María Ángeles, PEÑA ALONSO, José Luis, ROMANO VELASCO, Joaquín, TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel, y VAQUERA GARCIA, Antonio. *“Estudio sobre la posibilidad del establecimiento de tributos para la protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León”*, elaborado para el Ministerio de Medio Ambiente de Castilla y León, España, Octubre de 2005.

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN TERRITORIAL (2013): *“Informe sobre la financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas”*, (Ministerio de Economía y Hacienda).

ESCOBAR ROCA, Guillermo. *“La ordenación constitucional de medio ambiente”*, Editorial Dykinson, Madrid, España, 1995.

FERNÁNDEZ ORTE, Jaime. *“La prohibición de doble imposición y el impuesto extremeño sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente”*, *Jurisprudencia Tributaria Aranzadi*, Nº 16/2007, Navarra, España, pp. 27-44.

GAGO, A., LABANDEIRA, X. y RODRÍGUEZ, M. (2002): *“La Práctica de la Imposición Ambiental y de las Reformas Fiscales Verdes”*, en GAGO, A. y LABANDEIRA, X. (Eds.): *“Energía, Fiscalidad y Medio Ambiente en España”*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

GAGO RODRIGUEZ, A. LABANDEIRA, X. PICOS, F. y RODRÍGUEZ, M. (2007): *“Environmental Taxes in Spain: A Missed Opportunity”*, en Martínez Vázquez y Sanz (eds.), pp. 403 - 421.

GAGO RODRÍGUEZ, A.; LABANDEIRA VILLOT, X.; PICOS, F. Y RODRÍGUEZ, M. (2006): *“Cambio climático, mercado de emisiones y reformas fiscales verdes”*; en Alarcón García, G. y Ruiz-Huerta Carbonell, J.: Los nuevos retos de la fiscalidad. Madrid, In UEFF- (Thomson Civitas).

GARCÍA GÓMEZ, Antonio J. *“El impuesto aragonés sobre el daño ambiental causado por las grandes áreas de venta: un análisis constitucional”*, en *Noticias de la Unión Europea*, Nº 289, febrero de 2009, Wolters Kluwer, España, pp. 14-28.

GARCÍA-HERRERA BLANCO; Cristina. *“Incentivos energéticos en el impuesto sobre la electricidad: especial referencia al nuevo marco comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad”*, en AA. VV. FALCÓN y TELLA, Ramón, Director. *“Estudios sobre fiscalidad de la energía y desarrollo sostenible”*, IEF, Madrid, España, 2006, pp. 77-91.

GARCÍA NOVOA, César. *“El canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma gallega”*, en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, N°. 241, Madrid, España, 1996, pp. 594-602.

GARCÍA RICO, Agustín. *“La financiación de las Comunidades Autónomas”*, Colección de Monografías, N° 26, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, España, 1999.

GARCÍA TORRES FERNÁNDEZ M. J. (2011): *“Análisis de la protección Tributaria del Medio Ambiente”*. (Thomson Reuters (Editorial Aranzadi).

GLORIA ALARCÓN GARCÍA G. (2012): *¿son los tributos ambientales una opción para la financiación de las hh.pp? Reflexiones sobre la Fiscalidad ambiental autonómica*. (Cuaderno interdisciplinar de Desarrollo) ISSN 1889-0660 pp.205-231 2012. Universidad de Murcia).

HERMOSILLA MARTÍN, Ramón y RUBIO ESCOBAR, Pedro M. *“La tributación medioambiental y los medios de transporte”*, en AA.VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. *“Tratado de Tributación Medioambiental”*, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 735-769.

JAFFE, A.B. PETERSON, S. PORTNEY, P.R. y STAVINS, R. (1995): *“Environmental regulation and the competitiveness of US manufacturing: what does the evidence tell us”* (Journal of Economic Literature, 33, pp. 132 – 163).

JIMÉNEZ COMPAIRED, Ismael. *“La imposición propia de las Comunidades Autónomas”*, Editorial BOE, Madrid, España, 1994.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Jorge, (1998) *“El Tributo como instrumento de protección ambiental”*, (editorial Comares, s.l. 1. ed. (07/1998).

KLUTH, Winfried. *“Protección del medio ambiente mediante tributos ecológicos en la República Federal Alemana”*, en *Civitas. Revista Española de Derecho Financiero*, N° 93, Enero/marzo de 1997, Madrid, España, pp. 47-62.

LABANDEIRA, X. y LABEAGA, J.M. (1999): *“Combining input-output analysis and microsimulación to assess the effects of carbon taxation on Spanish households”*, (Fiscal Studies, 20, pp. 303 – 318).

LABANDEIRA, X. y LÓPEZ, A. (2002): ***“La imposición de los carburantes de automoción en España: algunas observaciones teóricas y empíricas”***, Hacienda Pública Española. (Revista de Economía Pública, 160, pp. 177- 210).

LASARTE ÁLVAREZ, Javier; ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto; ADAME MARTÍNEZ, Francisco David; y MARTÍN, Javier. ***“Turismo y financiación autonómica local. Comentarios sobre la llamada “ecotasa” y otras alternativas de financiación”***. Ed. Comares, Granada, España, 2001.

LIENDO LUDUEÑA, Marcelo. ***“El coste de la calidad del agua en los impuestos medioambientales: el canon de saneamiento de Aragón”***, *Noticias de la Unión Europea*, Nº 289, Año XXV, febrero de 2009, Wolters Kluwer, España, pp. 29-38.

LINARES LLAMAS, Pedro. ***“Externalidades de la Energía y su valoración”***, en AA. VV. GAGO RODRÍGUEZ, Alberto y LABANDEIRA VILLOT, Xavier, Directores. ***“Energía, fiscalidad y medioambiente en España”***, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España, 2002, pp. 63-83.

LINARES LLAMAS, Pedro y ROMERO LÓPEZ, Carlos. ***“Economía y medio ambiente: herramientas de valoración ambiental”***, en AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián. Directores. ***“Tratado de Tributación Medioambiental”***, Volumen II, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 1189-1225.

LÓPEZ-GUZMÁN GUZMÁN, T.J.LARA DE VICENTE, F. GÓMEZ PUERTO A.B. (2005): ***“Medio Ambiente y Reforma Fiscal: Una propuesta autonómica”***. La Ley (publicado en la Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental.N73).

LÓPEZ-GUZMÁN GUZMÁN, T.J.- SÁNCHEZ CAÑIZARES, S. M^a. (2009): ***“Fiscalidad Autonómica y Medio Ambiente, una reflexión en torno al impuesto andaluz que grava la contaminación atmosférica”***. (Revista de Estudios Regionales. Vol. ext. V. I.S.S.N.: 0213-7585, pp. 351-358).

LOZANO CUTANDA, B. (2004): ***“Derecho Ambiental Administrativo”***. (DYKINSÓN).

LÓPEZ, F.; PALACIOS, M.A. (2000): ***“Distintos modelos de dependencia espacial. Análisis de autocorrelación”***, XIV Reunión Asepelt, Anales de Economía Aplicada, España.

MAGADÁN DÍAZ, M. y RIVAS GARCÍA, J. (2006): ***“Estructura de la Fiscalidad verde autonómica”***. (Universidad de Oviedo).

AGUDO GAVILAN, Manuel. CRESPO MIEGIMOLLE, Miguel. GARRIDO RUIZ, Manuel. LOPEZ ESPADAFOR, Carlos María. ORTEGA J. Rodrigo. (2012): ***“Fiscalidad local y protección del Medio Ambiente”***, CENCI Publicaciones.

MARCIAL PONS, Madrid. (2010). ***“El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid”*** (2008-2009).

MARTÍNEZ-VÁZQUEZ, J. Y SANZ SANZ, J. F. (eds.)(2007): **“Fiscal Reform in Spain”**, Edward Elgar, Cheltenham (RU), Northampton (Ma, EEUU).

MARTOS GARCÍA, J.J. (2011): **“Tributación medioambiental y extrafiscalidad irregular: Análisis constitucional a propósito de la redacción del art. 6.3 LOFCA”**. (Revista Quincena Fiscal).

MELGOSA ARCOS, Francisco Javier. **“Medio ambiente y sostenibilidad en la política turística de la Unión Europea. Situación y perspectivas”**, *Noticias de la Unión Europea*, Nº 190, 2000, pp. 115-132.

MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. **“Los tributos como instrumentos de protección medioambiental: naturaleza jurídica y clasificación”**, AA. VV. BECKER, Fernando, CAZORLA, Luis María y MARTÍNEZ-SIMANCAS, Julián, Directores. **Tratado de Tributación Medioambiental**, Volumen I, Iberdrola, Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2008, pp. 381-413.

MORAN, P.A.P. (1948): **“The interpretation of statistical maps”**, *Journal of the Royal Statistical Society B*, 10, 243-251.

MORAN, P.A.P. (1950): **“Notes on continuous stochastic phenomena”**, *Biometrika*, 37-77.

NAVEIRA DE CASANOVA, Gustavo. **“Las políticas comunitarias de medio ambiente y para la protección de los consumidores: su incidencia en el derecho comunitario europeo”**, en *Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública*, Vol. XLIV/ 233, septiembre- Octubre de 1994, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de Derecho Reunidas, S.A., Madrid, España, pp. 1005-1024.

OATES, W.E. y SCHWAB, R.M. (1988): **“Economic competition among jurisdictions: efficiency enhancing or distorsión inducing”**, (*Journal of Public Economics*, 35, pp. 333-335).

OCDE. **“La fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias”**, PICHOT, François, y RAPADO, José Ramón, traductores, coeditado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y Ediciones Mundi Prensa, Madrid, España, 1994.

OCDE (1997): **“Evaluating Economic Instruments for Environmental Policy”**. (2013): (The Political Economy of Environmentally Related Taxes).

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (BRUSELAS 1997): **“Impuestos y gravámenes ambientales en el mercado único”**. (L-2985 LUXEMBURGO Parlamento Europeo).

OLSON, M. (1969): **“The principle of fiscal equivalence”: The división of responsibilities among different levels of government”**, (*American Economic Review*, 59, pp. 479 en adelante).

ORDÓÑEZ, C. y RIVAS, C. (2005): **“Los impuestos ecológicos como vía de financiación de las comunidades autónomas: Evolución reciente en Andalucía. VII Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional”**. (Córdoba. 17/18 de febrero de 2005).

ORDOÑEZ DE HARO, C. RIVAS SÁNCHEZ, C. (2009): **“Tributación Medioambiental: La experiencia andaluza”**. (Revista de estudios regionales. Vol. Ext. Vi, I.S.S.N.: 0213-7585 (2009), pp. 271-288). (Universidad de Málaga).

PATÓN GARCÍA, G. (2012): **“El efecto uniformador de la globalización en las líneas impositivas Medioambientales”**; en WAA: Fiscalidad medioambiental: iniciativas y orientaciones actuales. (Documento de trabajo del IEF, 4/2012; pp. 7-15).

PÉREZ DE AYALA BECERRIL, Miguel. **“La doble imposición en los impuestos medioambientales”**, en AA. VV. YÁBAR STERLING, Ana, Directora. *Fiscalidad Ambiental*, Cedecs Editorial, S.L., Barcelona, España, 1998, pp. 333- 350.

PIGOU, A. C. (1912): **“The Economic of Welfare, MacMillan Press Ltd”**, London.

PITA, CLAUDINO. **“El principio de capacidad contributiva a la luz de la digitalización y globalización económica y financiera”** en AA. VV. **“La capacidad contributiva, presupuesto jurídico y fundamentos de la tributación”**, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias e Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, España, 2002, pp. 70 y ss.

QUESADA, J. M., VILLAR, E., MADRID-SALVADOR, V.; MOLINA, V. (2010): **“The gap between CO₂ emissions and allocation rights in the Spanish industry”**, *Environmental Engineering and Management Journal*, 9 (9): 1161-1164.

QUESADA, J. M.; VILLAR, E. MONDÉJAR, J. MOLINA, V. (2011): **“Carbon dioxide emissions vs. allocation rights: Spanish case analysis”**, *International Journal of Environmental Research*, 5 (2): 469-474.

REY, S.J. MONTOURI, B.D. (1999): **“U.S. Regional Income Convergence: a Spatial Econometric Perspective”**, *Regional Studies*, 33: 145-156.

ROSEMBUJ, T. (1995): **“Los tributos y la protección del Medio Ambiente”**.

ROSEMBUJ, T. (1994): **“El tributo ambiental Madrid”**, (2008-2009): **“Primeras reflexiones en torno a los principios comunitarios y constitucionales”**.

RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo. **“La protección del medio ambiente como principio rector de la política económica y social”**, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, Nº 16, 2ª Época, 2º semestre, 1988, Granada, España, pp. 45- 70.

SERRANO ANTÓN, Fernando. **“Medidas tributarias medioambientales: la ecotasa de la Unión Europea”**, en AA. VV. ESTEVE PARDO, José. Coordinador. **“Derecho del medio ambiente y administración local”**, Diputación de Barcelona- Civitas, Madrid, España, 1996, pp. 793- 810.

SERRANO MORENO, José Luis. **“El Derecho subjetivo al ambiente”**, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, Nº 16, 2ª Época, 2º semestre, 1988, Granada, España, pp. 71- 88.

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA). **“Aumenta cada año la colaboración ciudadana en defensa del medio ambiente”**, en *Revista. La Revista del Ministerio de Medio Ambiente*, Nº 53, Marzo de 2006, Madrid, España, pp. 32-37.

SUÁREZ PANDIELLO, J. FERNÁNDEZ LLERA, R. (2008): **“Esfuerzo fiscal municipal y aportación del usuario al coste de los servicios”**, XV *Encuentro de Economía Pública*, Salamanca, febrero de 2008.

TOBLER, W. (1979): **“Cellular geography”**, en Gale, S.; Olsson, G. (eds.): *Philosophy in Geography*, (Dordrecht: Reidel), 379-386. 14.

TORAL ARTO, M.A. (2001): **“El factor espacial en la convergencia de las regiones de la Unión Europea”: 1980-1996”**, Tesis defendida en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España).

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. (2011): **“Impuestos verdes autonómicos: Principios tributarios del ordenamiento español”**. (Revista Observatorio Medioambiental).

VAQUERA GARCÍA, Antonio. **“Fiscalidad y Medio Ambiente”**, Editorial Lex Nova, Valladolid, España, 1999.

WODON, Q. YITZHAKI, S. (2006): **“Convergence forward and backward”**, *Economics Letters*, 92 (1): 47-51.

LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL:

NACIONAL:

- *Constitución española*. BOE Nº 311.1, Año CCCXVIII, de 29 de diciembre de 1978.
- *Ley 35/2006, de 28 de noviembre*, sobre el impuesto de la renta de las personas físicas.
- *Ley 66/1997, de 30 de diciembre*, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social.
- *Ley 62/1978, de 26 de diciembre*, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (Vigente hasta el 28 de Abril de 2003).
- *Ley 7/1985, de 2 de abril*, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- *Ley orgánica 8/1980*, sobre financiación de las Comunidades Autónomas.
- *Ley 34/2007, de 15 de noviembre*, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- *Ley 2/2011, de 4 de marzo*, de Economía Sostenible.
- *Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre*, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
- *Ley 22/1988, 28 julio*, de Costas.

- *Ley 58/2003, de 17 de diciembre*, General Tributaria (LGT).
- *Ley 38/1992, de 28 de diciembre*, de Impuestos Especiales.
- *Ley 24/2001, de 27 de diciembre*, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
- *Ley 7/1994, de 18 de mayo*, de protección ambiental sustituida por la ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía.
- *Ley 18/2003, de 29 de diciembre*, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
- *Ley 2/2006, de 27 de diciembre*, sobre fiscalidad complementaria del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- *Ley 10/1998, de 21 de abril*, de residuos de Andalucía.
- *Ley 11/2010, de 3 de Diciembre*, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (deriva del decreto ley 4/2010, de 6 de julio) en Andalucía.
- *Ley 8/1984, de 3 de julio*, de reforma agraria.
- *Ley 9/2010, de 30 de julio*, de aguas en Andalucía.
- *Ley 6/2001, de 17 de mayo*, de ordenación y participación en la gestión del agua en Aragón. Modifica en su disposición adicional cuarta por la ley 9/2007, de 29 de diciembre.
- *Ley 13/2005 de 30 de diciembre*, de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- *Ley 19/2006 de 29 de diciembre*, de medidas tributarias de la comunidad de Aragón.
- *Ley 4/1989, de 21 de julio*, de ordenación agraria y desarrollo rural del principado de Asturias.
- *Ley 1/1994, de 21 de febrero*, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en el principado de Asturias
- *Ley 15/2002, de 27 de diciembre*, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales.
- *Ley 13/2010, de 28 de diciembre*, de medidas presupuestarias y tributarias de acompañamiento a los presupuestos generales para 2011. Asturias.
- *Ley 9/1991, de 27 de noviembre*, reguladora del canon de saneamiento. Decreto 132/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 9/1991 Islas Baleares.
- *Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12/1991*, de 20 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
- *Ley 5/1986, de 28 de julio*, del impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
- *Ley 12/1990, de 26 de julio*, de aguas. Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de control de vertidos para la protección del dominio público hidráulico en Canarias.
- *Ley 4/2012, de 25 de junio*, de medidas administrativas y fiscales de Canarias. (Boc núm. 124, de 26 de junio de 2012).
- *Ley 11/2010, de 23 de diciembre*, de medidas fiscales y de contenido financiero. Boletín oficial de Cantabria extraordinario núm. 33, de 27 de diciembre de 2010).
- *Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre*.
- *Ley 2/2002, de 29 de abril*, de saneamiento y depuración de aguas residuales. Decreto 11/2006, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento del régimen económico-financiero del canon de saneamiento de Cantabria.
- *Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre*, de medidas fiscales y de contenido financiero.

- *Ley 16/2005, de 29 de diciembre*, del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos de Castilla la Mancha.
- *Ley 9/2011, de 21 de marzo*, por la que se crean el canon eólico y el fondo para el desarrollo tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía en Castilla la Mancha.
- *Ley 1/2012, de 28 de febrero*, de medidas tributarias, administrativas y financieras de Castilla León.
- *Ley 16/2000, de 29 de diciembre*, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales de Cataluña.
- *Ley 8/2008, de 10 de julio*, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos en Cataluña.
- *Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo*, de Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía que Incidan sobre el Medio Ambiente.
- *Ley 8/2009, de 22 de diciembre*, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el canon eólico y el fondo de compensación ambiental (Dog n° 8, de 14 de enero de 2010).
- *Ley 9/2010, de 4 de noviembre*, de aguas de Galicia.
- *Ley 12/1995, de 29 de diciembre*, del impuesto sobre la contaminación atmosférica de Galicia.
- *Ley 15/2008, de 19 de diciembre*, del impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada en Galicia.
- *Ley 5/2000, de 25 de octubre*, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja. Decreto 55/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 5/2000.
- *Ley 7/2011, de 22 de diciembre*, de medidas fiscales y administrativas de La Rioja y que entro en vigor en Enero de 2012.
- *Ley 10/1993, de 26 de octubre*, de vertidos industriales al sistema integral de saneamiento de Madrid. Decreto 154/1997, de 13 de noviembre.
- *Ley 6/2003, de 20 de marzo*, del impuesto sobre depósito de residuos de Madrid.
- *Ley 7/2011, de 26 de diciembre*, de medidas fiscales y de fomento económico en la región de Murcia.
- *Ley 3/2000, de 12 de julio*, de saneamiento y depuración de aguas residuales de la región de Murcia e implantación del canon de saneamiento. Ley 3/2002, de 20 de mayo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de tarifa del canon de saneamiento.
- *Ley 9/2005, de 29 de diciembre*, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Región de Murcia para el año 2006.
- *Ley Foral 10/1988, de 20 de diciembre*, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra.
- *Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre*, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales de Navarra.
- *Ley 1/2006, de 23 de junio*, de aguas, crea el canon del agua destinado a la protección, restauración y mejora del medio acuático del País Vasco.
- *Ley 2/1992, de 26 de marzo*, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre el régimen económico-financiero y tributario del canon de saneamiento.

- *Decreto ley 503/2004, de 13 de octubre*, por el que se regulan determinados aspectos para la aplicación de los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las aguas litorales de Andalucía.
- *Decreto ley 4/2010, de 6 de julio*, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad en Andalucía.
- *Decreto legislativo 1/2007, de 18 de septiembre*, del gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- *Decreto 87/2010, de 29 de junio*, por el cual se aprueba el programa de gestión de residuos municipales de Cataluña (Progremic).
- *Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre*, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.
- *Decreto legislativo 2/2006, de 12 de diciembre*, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Extremadura en materia de tributos propios.
- *Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre* por el que se aprueba el texto refundido de la ley de principios ordenadores de la hacienda general del País Vasco.
- *Real Decreto-Ley 13/2006, de 29 de diciembre*, por el que se establecen medidas urgentes en relación con el programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente.
- *Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo*, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (Vigente hasta el 31 de diciembre de 2013).
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo*, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 22 de julio de 2014).

INTERNACIONAL:

- *Constitución de Alemania (Ley fundamental de Alemania)*, de 23 de mayo de 1949.
- *Constitución de Grecia* de 9 de junio de 1975.
- *Constitución de la República Italiana* de 22 de diciembre de 1947, (publicada el 27 de diciembre del mismo año y que entró en vigor el día 1 de enero de 1948).
- *Constitución Portuguesa* de 2 abril de 1976, (entró en vigor el 25 de abril de 1976),
- *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992)*. BOE N° 27, de 1 de febrero de 1994. Instrumento de Ratificación de la Convención por España.
- *Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972*. (ONU, DOC A/CONF. 48/14/ REV.1) Tomada del Código de Medio Ambiente, edición preparada por PAREJO ALFONSO, Luciano. Thomson Aranzadi. 5ª edición, Navarra, España, 2007.
- *Directiva 2000/60/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000*, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L 327, de 22 de diciembre de 2000.
- *Directiva 2008/1/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008*, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación. Diario Oficial de la Unión Europea, N° L 24/8, de 29 de enero de 2008.

- *Directiva 2004/35/CEE, del parlamento europeo y del consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.*
- *Directiva 2003/96/CEE, del consejo de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (Texto pertinente a efectos del EEE).*
- *Directiva 83/189/CEE, del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas.*
- *Directiva 2003/87/CEE, del Parlamento europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.*
- *Directiva 2004/101/CEE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto.*
- *Directiva 94/22/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.*
- *Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, texto obtenido del Instrumento de Ratificación español, BOE Nº 33, de 8 de febrero de 2005, pp. 4131-4143.*
- *Resolución del comité consultivo CECA sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos, presentada por la Comisión Europea (Adoptada por unanimidad con una abstención en la 337a sesión, de 10 de Octubre de 1997).*
- *Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999*
- *Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992 (TUE), entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.*

FUENTES ELECTRONICAS:

- GOBIERNO DE ESPAÑA: (<http://www.minhab.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>).
- MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GOBIERNO DE ESPAÑA: (www.minhab.gob.es).
- AGENCIA TRIBUTARIA: (www.agenciatributaria.es).
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA: (<http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencias.aspx>).
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: (www.ine.es).
- CIEDA-CIEMAT: -“Actualidad jurídica ambiental”- Revista Electrónica: (Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental Ministerio de Economía y Competitividad Gobierno de España).

- **CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA:**
(<http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/>)
- **EUROSTAT:** (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>).
- **EUROSTAT:** (<http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/index.es.htm>).
- **DIALNET:** (<http://dialnet.Unirioja.es/>).
- **REVISTA ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL:**
(<http://www.actualidadjuridicaambiental.com/>).
- **PORTALJURIDICO LEX-NOVA:** (<http://portaljuridico.lexnova.es/>).
- **EUROLEX:** (www.eur-lex.europa.eu/es/index.htm).

ABREVIATURAS:

AEAT: Agencia española de administración Tributaria.

AMA: Agencia de Medio Ambiente.

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente.

BOC: Boletín Oficial de Canarias.

CARM: Comunidad autónoma Región de Murcia.

CAPV: Comunidad autónoma País Vasco.

CC.AA: Comunidad Autónoma.

C.E: Constitución Española.

CE: Comisión Europea.

CEE: Comunidad Económica Europea.

CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero.

CIG: Conferencia intergubernamental europea.

CNE: Comisión Nacional de Energía.

CO₂: Dióxido de Carbono.

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles

CNUMAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

EEE: Espacio Económico Europeo.

EMAS: Sistema comunitario de gestión y auditoría Medioambientales.

EEMM: Estados Miembros.

EFR: Energía con fuentes Renovables.

EEUU: Estados Unidos.

GJ: Giga-julios.

GLP: Gas Licuado de Petróleo.

- IAE:** Impuesto sobre actividades económicas.
- IARA:** Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
- IBI:** Impuesto Bienes Inmuebles.
- IBIMA:** Impuesto Balear sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente.
- IEA:** Agencia Internacional de la Energía.
- IEDMT:** Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte.
- IEGA:** Impuesto sobre emisión de Gases a la Atmósfera.
- IDRP:** Impuesto sobre Depósito de Residuos peligrosos.
- IDRR:** Impuesto sobre Depósito de Residuos Radiactivos.
- IH:** Impuesto sobre Hidrocarburos.
- INE:** Instituto Nacional de Estadística.
- IRPF:** Impuesto de la Renta Personas Físicas.
- IS:** Impuesto sobre Sociedades.
- ISO:** Organización Mundial de Normalización.
- IVA:** Impuesto sobre el valor añadido.
- IVAL:** Impuesto sobre Vertidos a las Aguas Litorales.
- IVMDH:** Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
- IVTM:** Impuesto de Vehículos y Tracción Mecánica.
- LIE:** Ley de Impuestos Especiales.
- LGT:** Ley General Tributaria.
- LRHL:** Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- LIFE:** Fondos e Instrumentos Financieros Europeos.
- LOFCA:** Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
- LRBRL:** Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- MAM:** Ministerio Agricultura y Medio ambiente
- NO_x:** Óxido de Nitrógeno.
- OCDE:** Organización para la Cooperación y el desarrollo económico.
- OMC:** Organización Mundial del Comercio.
- ONGS:** Organizaciones no Gubernamentales.
- PAA:** Programa de acción Ambiental.
- PEIT:** Plan estratégico de Infraestructuras y transporte.
- PIB:** Producto Interior Bruto.
- PTC:** Crédito Fiscal de Producción.

RD: Real Decreto.

RFV: Reforma Fiscal Verde.

RIS: Reglamento de impuesto de Sociedades.

STC: Sentencia.

SO₂: Dióxido de Azufre.

TC: Tribunal Constitucional

TCE: En adelante Tratado constitutivo de la Unión Europea.

TM: Toneladas.

TS: Tribunal Supremo

TSJ: Tribunal Superior de Justicia.

TUE: Tratado Unión Europea.

TRLHL: Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TRLIS: Texto Refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades.

UE: Unión Europea.